

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

VOL 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

Dossier 3 : Sciences Humaines & Sociales 2

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 1 Novembre 2024

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 3 : Sciences Humaines & Sociales 2

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2024

Acceptation et retour d'expertise : 05 septembre 2024

Retour des textes corrigés : 30 septembre 2024

Parution : Novembre 2024

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Nguouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Nguouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Nguouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...),».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Le blé dans la guerre du Péloponnèse : entre stratégie et stratagème	12
Hugues Marcel BOTEMA __ botemahugues@yahoo.fr (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Facteurs de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac NOKOUE au sud du Bénin	31
Louis G. SOHE et Al __sohelouis@gmail.com et Al (<i>Benin</i>)	
Le processus de création de l'enclave religieuse de Hozalam 1948 - 2002	48
Affouinou Emmanuel SIGNAUX & Assoumou Patrick Elvis ALLOU __ esignaux@gmail.com & patrickallou1988@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Les Monts de Bébo dans la province du Logone Oriental, un site géomorpho-touristique ignoré	65
Model DJEMON __ djemon.model@gmail.com (<i>Tchad</i>)	
Evaluation ex post des impacts sociaux de la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, sud-ouest de la Côte d'Ivoire	84
Bi Boli Francis et Al __ bolitbf@gmail.com et Al (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Enjeux socioéconomiques de l'agriculture bio dans le 9 ^{ème} Arrondissement de la ville de N'Djamena dans un contexte du changement climatique	102
DENENODJI Antoinette __ dene.antou17@gmail.com	
Dynamique climatique et évolution de la biodiversité (espèces végétales) dans le parc national de la Comoé (nord-est de la Côte d'Ivoire)	124
Dieudonné Yao KOUASSI et Al __ yaodieudonnekouassi@gmail.com et Al (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
L'hôpital de base de Tié-Tié : un modèle de collaboration de deux types de médecine à Pointe-Noire de 1979 à 2022	143
Dreid Miché KODIA MANCKESSI __ kdreidmanckessi@gmail.com (<i>Congo</i>)	
L'agriculture intensive : un paradigme agricole aux enjeux environnementaux	161
ANGE ABLO __ abloange321@gmail.com (<i>Côte d'Ivoire</i>)	
Les marchés dans la vie d'échanges des sociétés Kongo du XVII ^e au XIX ^e siècle	183
Jean Félix Yekoka __ yekokaj@yahoo.fr (<i>Congo Brazzaville</i>)	
Ecotourisme au Gabon et réalités locales. Le cas du parc national de Moukalaba-Doudou (Doussala)	207
Jérôme Toung Nzuè et Al __ jerometoung@gmail.com (<i>Gabon</i>)	

L'économie Bona avant la colonisation française (1750-1898)	225
Kassy Stanislas Herman EHOUMAN et Al ___ stanisehouman77@gmail.com (Côte d'Ivoire)	
Construction d'ouvrages routiers dans le Grand Abidjan : Quelle contribution à la mobilité urbaine abidjanaise ?	241
Kouamé Ferdinand N'ZI ___ nzi.ferdinand@usp.edu.ci (Côte d'Ivoire)	
Les enjeux de l'applicabilité et du respect de la constitution en Afrique	255
Lambert OULÉ ___ lambertoule@gmail.com (Côte d'Ivoire)	
Analyse des séquences sèches et perception des producteurs agricoles de Yaromoko dans la commune de Bagassi (Burkina Faso)	281
Mamadou LOMPO et Al ___ mohamedelnoura@gmail.com et Al (Bénin / Burkina Faso)	
Enjeux de la délimitation des territoires des villages communaux dans la gouvernance foncière dans la commune de Cocody	299
Aboubakari CISSÉ & Amany Richard KOUAMÉ ___ aboucisse1932@gmail.com & Amanykouame8@gmail.com (Côte d'Ivoire)	
La diplomatie Burkinabè dans la gestion des conflits politiques en Afrique de l'Ouest sous l'Ive République.....	315
MANDE Seydou ___ mandeseydou26@gmail.com (Burkina Faso)	
L'élevage de Bovins et d'Ovins : quand l'activité « s'ivoirise » dans l'espace Urbain de Bondoukou, au Nord-Est de la Côte d'Ivoire	331
Adama COULIBALY et Al ___ croubaly@gmail.com et Al (Côte d'Ivoire)	
La politique d'industrialisation des fèves de cacao «sous-grades» en Côte d'Ivoire (1964-1980)	353
N'GUESSAN Kouamé Christophe & YEO Lassina Songfola ___ nchristophe2014k@gmail.com & ylassina@yahoo.fr (Côte d'Ivoire)	
La course à l'urbanisation, un obstacle à la mise en place d'un assainissement adéquat dans les villes chefs-lieux de département en Côte d'Ivoire : cas de la ville de Guitry	371
N'Guessan Marie Mireille KOUAME & Abe Pierre Marie Urbain ACHOUKOU nguessanmariemireillekouame@gmail.com & abepierre6891@gmail.com (Côte d'Ivoire)	
Défis actuels dans l'environnement des Niayes du Sénégal face au changement climatique et à la dégradation des sols	388
Pape THIAW et Al ___ thiawpape24@gmail.com (Sénégal)	
Pratiques phytosanitaires dans le maraichage Urbain et risques sanitaires dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire)	410

TOHOURI Gnakouri Alain et Al __ alaintohouri10@gmail.com et Al (*Côte d'Ivoire*)

Le blé dans la guerre du Péloponnèse : entre stratégie et stratagème

Hugues marcel BOTEMA

Université Félix Houphouët Boigny

botemahugues@yahoo.fr

+225 078746668

+1(254)3506439

20 BP 1063 ABIDJAN 20

Résumé :

Lorsqu'en 431 s'enclenche la mémorable guerre du Péloponnèse, on était loin de s'imaginer, au vu des forces mobilisées, qu'un autre facteur qui n'est ni militaire, encore moins politique, allait s'avérer déterminant. Il s'agit du blé. La survie de la cité, tout comme de celle de l'armée en campagne en était conditionnée. La question de leur ravitaillement en vivres (essentiellement le blé) devient l'une des exigences qui concourt au changement de l'issue de la guerre. Cette céréale qui fait partie de l'alimentation de base en Grèce prend toute son importance. Comment en vient-elle à jouer un rôle si déterminant pendant ce conflit qui oppose les deux célèbres cités grecques ? C'est ce que les sources, principalement littéraires, avec Thucydide comme point central, nous aiderons à comprendre.

Mots techniques : blé, guerre, Péloponnèse, Athènes, Sparte.

Abstract :

When the memorable Peloponnesian war engaged in 431, seeing the gathered army forces, we did not think that another factor, that is neither military, nor political would get more specific. It is about the wheat. The wellbeing of the city and the army at the countryside depends on it. Their food supplies concern, mainly the wheat, has become one of the requirements that makes change the state of the war. That cereal that is the basic diet in Greece is becoming more important. During that conflict opposing both famous greek cities, how can that food play a real role ? Mainly the means about litterature, with Thucydides as central point, will help us to understand deeply.

Keywords : wheat, war, Peloponnese, Athens, Sparta.

Introduction

La guerre russo-ukrainienne a pris une tout autre allure lorsque les autorités russes ont annoncé leur intention de se retirer de l'accord sur le transport sécurisé des céréales par la mer noire.

Plusieurs réactions et non des moindres ont été observées sur plan international, face au risque de perturbation de la fourniture mondiale du blé. L'enjeu géostratégique et politique de cette denrée qui a traversé tous les siècles a ressurgi.

La question du blé dans la guerre ne date pas de nos jours. En effet, son importance dans l'Antiquité grecque, avec Athènes comme une des plaques tournantes, a été soulignée à plus d'un titre. C'est ce qui amène A. Jardé (1979, p. VIII) à affirmer que : « [...] la question des vivres et particulièrement des céréales a pu influencer sur la politique extérieure des Etats grecs [...] ». Son approvisionnement, sa commercialisation de même que sa consommation ont plusieurs fois fait l'objet d'une attention particulière. Les arbitrages nés de ces situations ne sont pas les seuls centres d'intérêt que suscite cette céréale, si indispensable. Replacé au centre de la guerre du Péloponnèse par exemple, le blé se révèle d'une autre utilité. C'est le but de cette contribution qui consistera à montrer comment le blé s'est révélé une arme redoutable, durant la guerre entre Spartiates et Athéniens ?

Thucydide sera, d'abord notre point de départ. Son récit a l'avantage de présenter les différents conflits de la guerre au cours desquels le blé s'est révélé comme un instrument décisif. Xénophon son continuateur sera ensuite convoqué et bien sûr complété par d'autres. L'analyse des données fournies permet de se faire une idée de la menace qui plane sur le blé en temps de paix tout comme en période de guerre. Ensuite il sera question des stratégies de maîtrise de la cité basées sur le blé. Nous terminerons par les conséquences qui découlent de telles dispositions.

1- Le ravage du pays

C'est l'étape par laquelle débute en général la guerre ou le siège d'une cité. Parmi les objectifs visés, le blé figure en bonne place. Notre tâche consistera à montrer comment le ravage du pays, et partant du blé, affecte irrémédiablement la cité en temps de guerre.

1-1- La période choisie pour le ravage

L'analyse des invasions de l'Attique prendra en compte deux auteurs : Thucydide (Thucydide, II, 18, 1 ; II, 47, 2 ; III, 1, 1 ; III, 26, 2-3 ; IV, 2, 1.) et Diodore (Diodore, XII, 42, 6 ; XII, 45, 4 ;

XII, 52, 1 ; XII, 55, 6.). Les contraintes bibliographiques conduisent à présenter presque à chaque fois l'exemple athénien. Le premier en dénombre cinq¹ sur le territoire des Hellènes. Le second relève seulement quatre². Pour ce qui est des périodes auxquelles elles ont lieu, seul le premier sera convoqué.

La guerre en général a lieu pendant la période dite bonne. Sont exclus les intervalles hivernaux. D'une manière générale et plus particulièrement pour ce qui concerne cette étude, et d'après Thucydide, c'est à un temps bien précis que débutent ces hostilités. En effet, les ravages mentionnés se situent « [...] au moment où le blé est à maturité [...] » (Thucydide, II, XIX, 1 ; II, LXXIX, 1 ; III, I, 1-2.). Selon Victor D. Hanson, cette période part du milieu du mois de mai à la fin de celui de juin. Elle s'étend sur environ six à huit semaines. C'est durant ce temps que les cités sont les plus exposées aux attaques. L'auteur souligne tout de même que cette maturité des grains reste soumise à certaines conditions surtout physiques et naturelles, relatives à l'endroit où le blé a été semé. Hanson (1998, p.30)

Pourquoi le choix de cette période pour investir les places ?

Au-delà du volet climatique qui justifie ces ravages, d'autres raisons sont avancées. Victor Davis Hanson en dégage trois, toutes aussi stratégiques les unes comme les autres. Premièrement, la survenue des troupes ennemies à cette période leur offre la possibilité de faire main basse sur les champs de blé, vu que les récoltes n'avaient pas encore eu lieu. Les envahisseurs, en agissant de la sorte, éloignent par la même occasion les agriculteurs de leurs récoltes, ruinant ainsi tout leur investissement. Deuxièmement, l'auteur souligne qu'étant donné que les tiges qui portaient les épis sont devenues sèches, elles favorisaient la propagation des flammes en cas d'incendie des champs. Enfin pour l'auteur, les assauts ennemis leur assuraient la garantie d'une réserve abondante de vivres, nécessaires aux troupes. Hanson, (1998, p. 30)

Une dernière raison peut être avancée. Il s'agit de l'effet de surprise. Thucydide (Thucydide, II, 18, 1.) au sujet de l'invasion d'Archidamos, évoque « [...] une attaque brusquée [...] ». L'avantage de pouvoir surprendre la cité et partant les paysans est considérable. En effet, toute l'attention de la cité est

¹ D'après Ch. A. Léonardo, les dates prises en compte sont 431, 430, 428, 427, et enfin 425.

² Ch. A. Léonardo place ces invasions aux dates suivantes : 431, 430, 428, et 427.

essentiellement focalisée sur la récolte. Cela se comprend aisément car une partie de la survie de la cité en dépend. Cet intervalle pourrait entraîner un répit dans la surveillance de la cité, qui est mis à profit par les armées ennemies. Pour atteindre leur objectif, ces soldats en campagne usent de bien de méthodes.

Parmi les multiples procédés utilisés, Thucydide (Thucydide, II, 18, 1.) signale des « [...] attaques contre les remparts, tant par des machines de guerre que par d'autres procédés [...] ». Diodore (Diodore, XII, 42, 6.) renchérit en soulignant les tentatives pour « [...] enlever d'assaut quelques points fortifiés [...] ». Un peu plus loin (Diodore, XII, 45, 4.), il remarque que lors de l'invasion de 430/429, et en pleine épidémie de peste à Athènes, « [...] tous les arbres du pays avaient été coupés [...] ». Enfin au sujet de la campagne de 428/427, le même auteur (Diodore, XII, 52, 1.) mentionne que : « [...] les Lacédémoniens et leurs alliés du Péloponnèse envahirent l'Attique sous les ordres du roi Archidamos, (et) détruisirent le blé en herbe [...] ». A partir de ces extraits, on peut se faire une idée des moyens mis en œuvre pendant les opérations de ravages.

La première méthode est représentée par l'art de la prise des remparts et des places fortes, c'est-à-dire la poliorcétique. D'après Y. Garlan (1972, p. 119), « [...] les récits des historiens nous prouvent, de fait que l'investissement était, jusqu'à la guerre du Péloponnèse, le procédé le plus répandu et le plus efficace [...] ». C'est durant ces assauts qu'interviennent des machines de guerre. « [...] L'artillerie des Anciens se composait de plusieurs types de machines de jet qui se distinguaient par le mode de propulsion, par la nature du projectile et par la technique de construction [...] ». Garlan (1972, p.126). Soulignons toutefois que ces dispositifs ont surtout connu leur essor au cours du IV^e siècle et suivants.

Les missions de ravages ont visé parfois les arbres comme mentionné plus haut. Pour de telles opérations, l'utilisation d'outils appropriés est impératif. C'est également le point de vue Victor D. Hanson (1998, p. 29.). En effet, il soutient que dans la grande majorité des cas, l'utilisation d'outils spécialisés était nécessaire pour éclairer les soldats armés qui parcouraient la campagne en vue de la dévaster. Parmi ces instruments spéciaux il cite un stock suffisant de haches, de houes de pelles et de faucilles.

Pour ce qui est de la destruction à proprement parlé du blé, plusieurs procédés sont utilisés. Etant arrivé à maturité, il en fallait

très peu pour nuire à la récolte. Le plus évident et le plus facile dommage vient du simple déplacement à pied des troupes. En effet, durant leur passage dans les champs, ces dernières ont la possibilité d'arracher les épis ou carrément de les piétiner. Ce pourrait être ce que dénonce Diodore (Diodore, XII, 52, 1.) en affirmant qu'« [...] ils dévastèrent la campagne, détruisirent le blé encore en herbe [...] ». Plus haut, il a été déjà question de l'utilisation du feu, pour réduire les récoltes. La combinaison de toutes ces méthodes garantit l'efficacité des ravages de l'armée lacédémonienne³, mais dans quel but finalement.

1.2. Les raisons des ravages

L'engagement des troupes dans les opérations de ravages du pays n'est pas fortuit, en général. Dans le cas des invasions qu'a connues l'Attique au cours de la guerre du Péloponnèse, en particulier, l'attitude du roi de Sparte laisse transparaître les raisons qui justifient son action. D'après Thucydide, on observe une disposition tout de même inhabituelle de la part du roi dès l'entame de son invasion. En effet, l'auteur souligne une lenteur, voire, une inaction d'Archidamos qui finit par irriter les troupes. Selon lui toujours (Thucydide, II, XII, 1.), la raison en est qu'Archidamos, « [...] commença par envoyer à Athènes un Spartiate, Méléssippos, fils de Diacritos, pour savoir si les Athéniens faisaient plus de concessions maintenant qu'ils voyaient les troupes en route [...] ». L'espoir de voir les Athéniens engager des négociations amène Archidamos à retarder les opérations de ravages. Malheureusement, l'envoyer fut tenu loin de toutes les institutions athéniennes et finalement éconduit de la cité.

Une attitude similaire a été enregistrée également chez les Athéniens quelques années ensuite. En effet, ce fut au cours de la bataille de Chalcis, que Thucydide situe autour de 430/9. Selon lui (Thucydide, II, LXXIX, 1-2.), « [...] le même été, pendant qu'avait lieu cette campagne contre Platée, les Athéniens en firent une, avec deux mille hoplites à eux et deux cents cavaliers, contre les Chalcidiens de Thrace et les Bottiéens ; c'était à l'époque des blés mûrs ; ils avaient à leur tête Xénophon, fils d'Euripide, et deux autres stratèges. Arrivés devant Spartolos en Bottie, ils y ravagèrent les blés ; ils pensaient, en fait, que la ville viendrait à

³ Il faut souligner que ni Thucydide, encore moins Xénophon ne précise les principales méthodes de ravages employées par les différentes armées.

composition grâce à l'action que certains menaient de l'intérieur [...] ». Il s'agit de la bataille qui a mis aux prises les Athéniens contre les Chalcidiens et leurs alliés, au tout début de la guerre du Péloponnèse, à l'été 429. Avec à leur tête le stratège Xénophon, les Athéniens lancent une attaque au cours de laquelle ils détruisent les cultures aux alentours. Grâce à la réaction de leurs alliés, les Chalcidiens réussissent à infliger une défaite aux Athéniens, qui perdent environ 430 de leurs soldats.

Une tout autre raison est avancée pour justifier cette fois-ci l'opération de ravage engagée, lors de la première invasion de l'Attique. En effet, Thucydide (Thucydide, II, XX, 1-3.) soutient qu'au cours de cette invasion, « [...] si Archidamos resta à Acharnes en ordre de bataille, sans descendre, à cette invasion-là, dans la plaine, son idée était dit-on, la suivante : d'après ses prévisions, les Athéniens, qui florissaient alors, avec une jeunesse nombreuse, et dont les armements de guerre n'avaient jamais été pareils, pourraient bien sortir au combat et ne pas accepter que leur pays fût ravagé. Aussi, comme ils n'étaient pas venus l'affronter à Eleusis et dans la plaine de Thria, il tentait l'épreuve, ainsi installé à Acharnes, pour voir s'ils sortiraient [...] ».

La stratégie adoptée par le roi des Lacédémoniens se comprend aisément si l'on se réfère à la situation qui prévaut à Athènes. En effet, sur les conseils avisés de Périclès, et en prévision de cette attaque, il avait indiqué aux paysans athéniens d'abandonner les campagnes et de trouver refuge en ville. Conseil qui est largement suivi compte tenu de l'influence du stratège sur le peuple. Ainsi, c'est quasiment sur une Attique vidée de sa population qu'arrive Archidamos et ses troupes. L'échec de voir les Athéniens répondre favorablement à ses attentes ne l'a pas empêché de ravager tout de même les champs abandonnés. Les ravages sont donc entrepris tant pour infliger des pertes à l'ennemi, mais souvent aussi pour des raisons toutes aussi stratégiques que tactiques.

2. La mise sous contrôle de l'approvisionnement de la cite

Durant la guerre qui a opposé Athéniens et Spartiates au V^e siècle, on a pu observer plusieurs stratégies employées par chacune des parties. Au nombre de celles utilisées par les seconds, figure l'usage d'une arme peu conventionnelle : il s'agit du blé. Au fur et

à mesure de l'évolution du conflit, cette simple denrée s'est révélée comme une véritable arme d'une efficacité redoutable. Voyons dans les lignes qui suivent comment cela s'est matérialisé.

2.1 Le cas de Platées

Thucydide entame son récit de la guerre par le siège des Péloponnésiens devant Platées. Cet épisode est à situer autour de 429/8. Il met en exergue la politique du « *containment* » prônée par Archidamos et qui vise à empêcher le ravitaillement d'Athènes y compris ses alliés, surtout ceux sur qui elle pouvait éventuellement compter. Les faits sont à situer au cours de l'été suivant la deuxième année du conflit (Thucydide, II, LXX, 5 et LXXI, 1.). Il s'agit d'une guerre d'usure engagée qui ne visait qu'un seul objectif dans un premier temps : amener les Platéens à traiter, et ainsi détacher d'Athènes un soutien considérable pour la suite de la guerre.

D'après Thucydide, l'attitude de Platées a consisté à ne pas céder premièrement. En vue de gagner du temps, elle a même prétexté consulter ses alliés que sont les Athéniens. Après le ballet diplomatique entre les deux cités, Platées s'est résolue à ne pas répondre favorablement aux Péloponnésiens. D'après Thucydide (Thucydide, II, LXXV, 1.), Archidamos, « [...] après avoir ainsi pris les Dieux à témoin, il passa, avec ses hommes, aux hostilités [...] ».

On apprend ainsi que « [...] vers la même époque de cet été, on vit encore les Platéens, à bout de vivres et incapables de soutenir le siège [...] » (Thucydide, III, LII, 1.). La suspension du ravitaillement de la cité découle de la stratégie mise en avant au cours du siège, par Archidamos. Thucydide en a laissé une description. Il souligne en effet que « [...] tout d'abord, grâce aux arbres qu'ils abattirent, il entoura l'ennemi d'une palissade, pour que nul ne sortît plus ; ensuite, ils entreprirent de dresser une levée de terre devant la ville, espérant réduire très vite l'adversaire, avec des troupes si nombreuses à l'œuvre [...] » (Thucydide, II, LXXV, 1.). Malgré les mesures d'anticipation (Thucydide, II, LXXVIII, 3-4.) prises par Platées pour faire face au siège auquel l'invitait les Lacédémoniens, la cité finit par céder. L'interruption de l'approvisionnement de la cité en est en partie responsable. Athènes a connu une situation similaire, comme nous le verrons plus loin.

2.2 La prise de l'île de Sphactérie (425)

La bataille de Sphactérie est une autre étape importante de la guerre du Péloponnèse. C'est la raison pour laquelle Thucydide lui accorde de larges développements. Cet événement retient également notre attention parce qu'il est la manifestation, une fois de plus, de l'usage du blé pour obtenir la décision finale.

Les faits remontent à 425. Une flotte athénienne vole au secours de Corcyre. Une tempête l'oblige à se réfugier dans le golfe de Pylos. Les Athéniens sont conduits par le stratège Démosthène. Inquiétée sans doute par la présence athénienne aux confins de son territoire, Sparte attaque Pylos. Ses troupes échouent puis ensuite occupent l'îlot de Sphactérie. Pendant ce temps, les Athéniens de retour de leur intervention à Corcyre, d'où ils sont victorieux, viennent porter main forte à Démosthène. Ils font face alors à une armée lacédémonienne composée de plus de 420 hoplites, dont la moitié représentée par des *Homoioi*. C'est le début du siège (Thucydide, IV, 8 ; 26.).

La stratégie athénienne mise en avant est bien soulignée par Thucydide. En effet, il s'agit, d'une part, d'empêcher le ravitaillement des Lacédémoniens assiégés et d'autre part, d'éviter de tomber sous la menace des conditions climatiques, qui obligeraient à lever le siège (Thucydide, IV, 27.). L'inquiétude des Athéniens est plus que réelle, vu que l'île est ravitaillée de façon clandestine. C'est que nous apprend Thucydide (Thucydide, IV, 39.) en ces termes : « [...] Le siège de l'île depuis la bataille navale jusqu'au dernier combat dans l'île avait duré au total soixante-douze jours. Pendant vingt jours environ, le temps de l'absence des envoyés chargés de négocier la trêve, les assiégés avaient été ravitaillés [...] ».

Pour vaincre ce blocus, les Lacédémoniens n'y sont pas allés de main morte. En effet, ils « [...] avaient fait savoir que ceux qui feraient passer dans l'île du blé moulu, du vin, du fromage et tous les aliments nécessaires à des assiégés seraient payés très largement ; ils avaient même promis la liberté aux Hilotes qui en introduiraient [...] » (Thucydide, IV, 26.). C'est à ce ravitaillement que Thucydide fait allusion. Cependant, il prend soin de souligner que par la suite, on établit une surveillance pour empêcher ce trafic. L'issue de ce siège on la connaît, mais on y reviendra un peu plus loin. Toutefois ce qui importe, pour le moment, c'est de retenir

comment les Athéniens ont fini par utiliser le blé, pour obtenir la décision finale face aux Spartiates.

2.3 Les invasions d'Athènes

De la guerre de dix ans, en passant par la paix de Nicias ainsi que par l'expédition de Sicile, malgré les coups de butoir subis par les Athéniens, la cité semble résister. Cependant à partir de la guerre de Décélie⁴, un autre stratagème est adopté par les Lacédémoniens. Il est désormais question d'empêcher tout approvisionnement de la cité, surtout par la voie maritime. C'est ce que conseille Agis à ses concitoyens. Observation reprise par Xénophon (Xénophon, I, 1, 35.) en ces termes : « [...] Agis⁵ de son côté, qui voyait, de Décélie⁶, beaucoup de navires à blé filer sur le Pirée, déclara que ce n'était pas la peine que son armée bloquât, depuis si longtemps déjà, les Athéniens du côté de la terre, si personne ne tenait les points d'où le blé leur venait par mer ; le mieux était donc que Cléarque, fils de Ramphis, qui était justement proxène de Byzance, fut, de son côté, envoyé à Chalcédoine et à Byzance [...] ». Le fils d'Archidamos et roi de Sparte souhaite, en un mot, que les ravitaillements en blé de la cité soient interrompus. Le constat d'Agis pose le problème de l'approvisionnement de la cité d'Athènes.

En la matière, la contribution de L. Darmezine (1991) est incontournable. Même si l'auteur annonce s'intéresser à la période hellénistique, il revient sur le visage du phénomène pendant la période classique. Un arrêt particulier est effectué sur le temps de la guerre du Péloponnèse au passage. D'après Thucydide (Thucydide, I, 2, 3.) que l'auteur cite souvent, les principales régions favorables au blé dans la Grèce sont la Thessalie, et la Béotie, la plus grande partie du Péloponnèse moins l'Arcadie. A présent, laissons L. Darmezine (1991, pp 115-116.) parler, à propos de l'approvisionnement en blé de l'Attique en général et d'Athènes en particulier : « [...] l'Attique se trouvait la plus directement concernée par les importations de blé. Il est pratiquement impossible de savoir dans quelles proportions Athènes dépendait de ces importations : on ne connaît en effet pas le nombre

⁴ Elle est à situer autour de 413.

⁵ Agis I^{er}, de la famille des Proclides, fils d'Archidamos, régna de 426 à 397 av. J.-C. ; il remporta plusieurs victoires sur les Athéniens, les Argiens et les Eléens pendant la guerre du Péloponnèse, et concourut à la prise d'Athènes après la bataille d'Aegios Potamos.

⁶ De Décélie située sur les pentes du Parnès, on aperçoit fort bien le golfe Saronique et l'entrée du Pirée. Cf N. C.

d'habitants, ni le montant de la production locale ; mais on sait que dès le VI^e siècle, elle commerçait avec la Sicile et la Grande Grèce et sans doute aussi avec les provinces du Pont ainsi qu'avec l'Égypte. Au V^e siècle, Athènes s'approvisionnait essentiellement dans les colonies de l'Ouest, mais avait le souci de contrôler ses autres sources d'approvisionnement : elle s'efforce de garder le contrôle des détroits de l'Hellespont et y institue une garde spéciale, les *hellespontophylaxes*...on en connaît l'existence par une inscription de 426/5, dans laquelle Athènes autorise la cité de Méthonè (sur le littoral ouest du golfe Thermaïque) à importer des quantités limitées de blé de Byzance, après l'avoir signalée aux *hellespontophylaxes* [...] Mais c'est à partir du IV^e siècle que l'on est renseigné sur l'approvisionnement en blé d'Athènes où une législation fut mise en place [...] ». Ce sont ces principales voies utilisées pour le ravitaillement de la cité qu'Agis souhaite bloquer. Son appel de 411 aura un écho favorable avec Lysandre, à partir de 405.

En effet, Xénophon (Xénophon, II, 2, 9.) souligne que « [...] Lysandre [...] après avoir pillé Salamine, il mouilla avec cent cinquante navires près du Pirée, dont il se mit à interdire l'entrée aux navires de commerce [...] ». La donne c'est d'empêcher tout ravitaillement de la cité par le biais de son port : le Pirée. Amit Moshe n'a pas manqué de relever l'importance de ce port dans l'histoire de la cité. L'auteur soutient que la particularité de l'histoire de ce port aide à une meilleure compréhension de l'histoire même de la cité. Moshe (1961, p. 464). Sa description du port se présente comme suit : « [...] Le port... fut divisé en trois secteurs : le port militaire, l'emporion ou marché international, le quartier résidentiel [...] » Moshe (1961, p. 466). Il ajoute également que « [...] le côté ouest du Pirée, tout au long de la principale anse du Port (Cantharos), formait l'Emporion. Ses plus importantes constructions étaient les cinq portiques (στοαί). C'étaient des édifices entourés de colonnades qui servaient à la fois de dépôts et de marché. L'un, la μακρα στοά ou στοά ἀλφιτόπωλις, était la halle centrale du blé [...] ». Moshe (1961, p. 467). En un mot c'est le lien vital entre la cité et son port qui est visé. Ainsi, « [...] les Athéniens assiégés par terre et par mer, ne savaient que faire, car ils n'avaient plus ni vaisseaux ni alliés, — ni blé [...] ». (Xénophon, II, 2, 10.). Les Spartiates en mettant fin au

ravitaillement de la cité ont fini par l'emporter sur leurs ennemis (Xénophon, II, 2, 10.).

3. Les conséquences de l'asphyxie de la cite

La guerre du Péloponnèse a été un tournant indéniable de l'histoire de la Grèce en général et de celle d'Athènes en particulier. Par les moyens qu'elle a mobilisés, les différents belligérants qui se sont affrontés, et sa durée dans le temps, sans oublier les dégâts qu'elle a causés (Thucydide, III, 82-84.), cette confrontation des cités grecques continue encore d'animer les débats, avec des positions parfois très tranchées, voire littéralement opposées. C'est un pan des effets de ce conflit que nous nous proposons d'aborder. La particularité étant que dans ce cas précis, ce sont surtout les dommages enregistrés à la suite des interruptions de ravitaillement en vivres des cités et places fortes qui retiendront notre attention.

3.1 La désolation et la famine

Les invasions de l'Attique ponctuées de ravages ont porté de rudes coups aux Athéniens. Le contrôle de l'approvisionnement en vivres ajoute un cachet plus sombre aux difficultés que ressent la cité. Parmi ces épreuves que la cité subit se trouve en bonne place les conséquences visibles de la terrible peste ou typhus (Thucydide, II, XLVII-LIV). D'après Xénophon, les premières conséquences de l'asphyxie de la cité s'observent au niveau du moral des Athéniens. En effet, celui-ci affirme que les Athéniens, non seulement ne savaient que faire, mais que « [...] le découragement s'empara de tous [...] ». (Xénophon, II, 2, 14). Les raisons de cet état d'esprit des Athéniens sont mentionnées par le même auteur. En effet, il relève que « [...] les Athéniens, assiégés par terre et par mer, ne savaient que faire, car ils n'avaient plus ni vaisseaux ni alliés, — ni blé [...] » (Xénophon, II, 2, 10). Les nouvelles conditions de vie auxquelles ces derniers sont confrontés sèment tristesse et surtout désolation. Cette affliction généralisée prend parfois des allures de crainte. En effet, la cité pense qu'elle n'échapperait pas au traitement qu'elle avait infligé auparavant aux gens des autres cités.

Une autre conséquence du maintien et de la durée de ces blocus est l'épuisement du stock des vivres de la cité, qui entraîne la famine. En Grèce, la famine est tantôt le fruit de calamités

naturelles ou tantôt la conséquence des conflits armés, comme c'est le cas ici. Paul Goukowsky dresse la liste de quelques-unes issues directement de la guerre : « [...], la famine qui oblige les Athéniens, après la mort de Conon, à lever le siège de la ville chypriote de Kition ; celle qui oblige les Platéens, qui n'ont plus de grain, à se rendre aux Péloponnésiens ; celle qui frappe Corcyre, ravagée par la guerre civile ; celle dont étaient censés souffrir les Spartiates bloqués dans Sphactérie, pourtant ravitaillés par des passeurs clandestins ; celle enfin dont souffrent les habitants de Chios, que les Athéniens assiègent par terre et par mer [...] » Goukowsky, (2008, p.124-125).

Thucydide (Thucydide, II, LXX, 1.) souligne, que la raréfaction des vivres donnait lieu à un spectacle désolant : « [...] on avait déjà vu, dans la place les gens contraints à bien des extrémités pour arriver à manger, et certains avaient même commencé à s'entredévorer [...] ». Une remarque se dégage de l'analyse de l'auteur de la guerre du Péloponnèse. En effet, « [...] dans tous les cas cités, Thucydide invoque la famine comme cause historique, mais il n'en décrit pas les effets [...] » Goukowsky, (2008, p.125).

C'est Xénophon qui signale la famine à Athènes, fruit du siège des Spartiates. Il relève à cet effet que les Athéniens prennent conscience du danger qui les guette. Toutefois, « [...] on s'armait de courage, [...] malgré le nombre de ceux qui mourraient de faim [...] Cependant lorsque vint le moment où le blé eut fait complètement défaut, ils envoyèrent des députés auprès d'Agis : [...] » (Xénophon, II, 2, 11.).

« [...] Thucydide et Xénophon étaient des observateurs bien plus que des acteurs, et ils s'efforçaient de comprendre, de faire comprendre, en restants objectifs [...] » Goukowsky (2008, p.126). Concernant la famine en elle-même, « [...] Xénophon, dans les Helléniques n'est pas plus prolix que son modèle. [...] il montre [...] comment la famine contribua à briser le moral des Athéniens après la défaite d'Aigos Potamos. Le peuple, après l'échec des premières négociations de paix, s'attendait à mourir de faim et Théràmène est accusé d'avoir fait trainer son ambassade en longueur pour que les réserves de grain s'épuisent. Le retour du négociateur était espéré avec impatience, car un grand nombre de citoyens étaient victimes de la faim [...] » Goukowsky (2008, p.126).

Au total, les ravages causés par la famine au sein de la cité ne font pas l'ombre d'un doute, même si nous ne disposons pas de statistiques fiables à ce sujet. On peut se ranger à la suite de A. Moshe (1961, p. 470.) qui souligne le rapport entre la capitulation d'Athènes et la famine qui y sévit. Devant la pénurie qui sévit dans la cité, il devient nécessaire pour cette dernière d'engager des pourparlers avec les « envahisseurs ».

3.2 La création d'ouvertures en vue d'un accord

Les sièges en général et les invasions d'Athènes en particulier visent en premier un objectif principal : il s'agit de faire prendre conscience aux assiégés de la menace qui plane sur eux et les décider à traiter, pour éviter l'affrontement final. C'est le sentiment qui domine lorsqu'on recoupe les extraits de notre corpus.

Le premier exemple que nous citons est le siège de Potidée par les Athéniens, dans ce qu'il est convenu d'appeler, en prélude à la guerre du Péloponnèse, l'affaire de Potidée. Ancienne colonie de Corinthe, Potidée fait partie de la ligue de Délos. Malgré cette adhésion, elle conserve de bonnes relations avec sa vieille métropole. Sommée par les Athéniens de raser ses murs, de lui livrer des otages et d'expulser les magistrats corinthiens, Potidée refuse, comptant sur l'intervention de Sparte. Devant ce refus, les Athéniens entament le siège de la cité.

D'après Thucydide, « [...] les gens de Potidée se trouvèrent hors d'état de plus tenir contre le siège ; les invasions péloponnésiennes en Attique n'avaient aucun effet pour provoquer le rappel des Athéniens, et, avec cela, les vivres faisaient défaut : on avait déjà vu, dans la place, les gens contraints à bien des extrémités pour arriver à manger, et certains avaient même commencé à s'entredévorer. Dans ces conditions, ils firent des ouvertures en vue d'un accord auprès des stratèges athéniens chargés de la guerre contre eux, Xénophon, fils d'Euripide, Hestiodore, fils d'Aristocleidès, et Phanomachos, fils de Callimachos [...] » (Thucydide, II, LXX, 1). Les Potidéates subissaient ce siège depuis l'été 432. Ne pouvant plus tenir devant les désastres que causait le défaut de vivres à l'intérieur de la cité, ils en viennent à des ouvertures en vue d'un accord avec les Athéniens aux conditions suivantes : les Potidéates « [...] sortaient de la ville, y compris les enfants, les femmes et les auxiliaires, en emportant un

seul manteau — les femmes deux — et avec une somme d'argent déterminée pour le voyage [...] » (Thucydide, II, LXX, 4).

L'exemple suivant met en scène le siège de Mytilène. Elle est membre de la Ligue de Délos. Mais à partir de 428 elle rentre en rébellion contre les Athéniens, soutenue par les Lacédémoniens en la personne de Salaithos. Les Mytiléniens tentent d'entraîner d'autres cités dans leur mouvement. En effet, « [...] préparant sa défection depuis longtemps, Mytilène s'efforçait à la fois d'unifier à son profit l'île de Lesbos, malgré Méthymna, restée fidèle à Athènes [...] Les Athéniens, prévenus, envoient une ambassade, qui n'obtient aucun succès, et, tandis qu'ils se saisissent des 10 navires lesbiens qui se trouvent à Athènes, ils décident d'attaquer Mytilène à l'improviste avec la flotte de 40 navires... [...] », Lévy (1995, p. 91).

Thucydide qui a consacré de longs développements à ce siège athénien le situe au cours de la cinquième année du conflit. Ainsi on apprend que « [...] Les Mytiléniens, comme les vaisseaux du Péloponnèse, au lieu d'arriver, se faisaient toujours attendre et que les vivres étaient épuisés, se trouvèrent contraints de traiter avec les Athéniens par les circonstances suivantes [...] » (Thucydide, III, XXVII, 1).

Les termes de la reddition sont sévères. En effet, les Athéniens « [...] avaient d'abord voté, à l'instigation de Cléon, la mise à mort de tous les Mytiléniens adultes et l'asservissement de leurs femmes et de leurs enfants ; dans une deuxième assemblée, ils se ravisèrent et se contentèrent de mettre à mort les responsables de la révolte, un peu plus de mille, selon les manuscrits de Thucydide (III, 50, 1), et Mytilène dut abattre ses murs et livrer sa flotte ; puis les Athéniens « au lieu d'imposer un tribut à Lesbos, en divisèrent le territoire, sauf celui de Méthymna, en 3000 lots (kléros) » (III, 50, 2), 300 pour les dieux et 2700 pour des clérouques athéniens, qui recevaient chacun 200 drachmes par an des cultivateurs lesbiens [...] », Lévy (1995, p. 92).

Le dernier cas concerne la légendaire alliée des Athéniens, nous avons nommée : Platées en Béotie. Thucydide consacre plus de quinze chapitres à cet épisode de la guerre. C'est dire toute l'importance de cet événement. C'est le roi Archidamos qui conduit les opérations devant Platées entre 429 et 427. Pour mener à bien le siège, il fait édifier un ouvrage de circonvallation comprenant

deux murs consécutifs : l'un pour empêcher non seulement les Platéens de sortir, mais aussi l'entrée de vivres. Le second dans l'intention de ne pas être surpris par les Athéniens. D'après Thucydide, les effets des dispositions prises par le roi spartiate sont une réussite. En effet, l'auteur souligne qu' : « [...] on vit encore les Platéens, à bout de vivres et incapables de soutenir le siège, traiter avec les Péloponnésiens [...] ». (Thucydide, III, LII, 1.). Edouard Will fait remarquer que la faim avait commencé à faire effet dans la cité (Will, 1972, p. 326.). Edmond Lévy ajoute que : « [...] Malgré l'ingéniosité des défenseurs, ceux qui n'avaient pu s'enfuir durent se rendre en 427 sur promesse d'obtenir un jugement régulier. Mais, en butte à la haine des Thébains, les Platéens, au nombre de 200, furent massacrés après un simulacre de procès et leur ville fut rasée [...] » Lévy (1995, p. 88.).

Au total, les ravages, avec pour corollaire l'asphyxie de la cité assiégée, se présentent comme des stratégies mises en avant pour permettre des négociations. Leur échec débouche sur l'invasion avec l'intention de la prise effective de la cité.

3.3 La capitulation

La suspension du ravitaillement d'une cité a souvent conduit à sa reddition. C'est la dernière étape dans le processus de la prise d'une place. Deux exemples serviront d'illustration. Le premier concerne la fin du siège de l'île de Sphactérie en 425.

Le blocus de la place forte conduit par les Athéniens empêchait tout ravitaillement, autant que faire se peut, et ce durant environ soixante-douze jours, d'après Thucydide. Il souligne un peu plus loin que la faim avait fini par affaiblir les Lacédémoniens (Thucydide, IV, XXXVI). Selon lui c'est l'un des facteurs et non des moindres qui contraint les Lacédémoniens à rendre les armes (Thucydide, IV, 40.) au grand étonnement des autres Grecs. En effet Thucydide relève que : « [...] l'opinion sur les Lacédémoniens était que ni la faim ni aucune extrémité ne leur ferait livrer leurs armes, mais qu'ils les garderaient et qu'en combattant comme ils pouvaient ils se feraient tuer [...] » (Thucydide, IV, 40, 1.)

Le bilan de la prise de cette île se présente comme suit : « [...] au total quatre cent vingt hoplites lacédémoniens avaient été débarqués à Sphactérie ; deux cent quatre-vingt-douze furent transportés vivants à Athènes ; les autres étaient morts. Au

nombre des survivants il y avait environ cent vingt Spartiates. Les Athéniens avaient perdu peu de monde ; car on n'avait pas combattu en bataille rangée [...] » (Thucydide, IV, 38.). Cette victoire a eu un fort retentissement du côté athénien.

Chez les Spartiates par contre, la défaite a plutôt eu un goût de remise en doute de la bravoure légendaire des hoplites, consacrée aux Thermopyles. En effet, c'est à Sphactérie, et pour la première fois que les combattants spartiates ont opté pour la capitulation, en lieu et place de leur vie. Les répercussions à Sparte sont considérables. La cité sombre dans une grave crise qui aboutit au massacre d'environ 2000 hilotes. Pendant ce temps la vie des prisonniers spartiates est utilisée par les Athéniens comme moyen de chantage, en vue de faire cesser les autres invasions lacédémoniennes.

La capitulation d'Athènes qui constitue le second exemple est présentée par Xénophon comme suit : « [...] Les Athéniens, assiégés par terre et par mer, ne savaient que faire, car ils n'avaient plus ni vaisseaux ni alliés, — ni blé ; ils pensaient qu'ils ne pouvaient échapper au traitement qu'ils avaient infligé, non en manière de punition, mais par une injustice fondée sur la démesure, aux gens des petites cités, et cela pour la seule raison que ceux-ci étaient les alliés des autres. Ces raisons les ayant décidés à rendre leurs droits civiques à ceux qui en avaient été privés, on s'armait de courage, et malgré le nombre de ceux qui mourraient de faim, on ne parlait pas de capitulation. Cependant lorsque vint le moment où le blé eut fait complètement défaut, ils envoyèrent des députés auprès d'Agis : ils acceptaient d'être les alliés des Lacédémoniens en gardant les Longs-Murs et le Pirée, et ils demandaient à traiter sur ces bases [...] » (Xénophon, II, 2, 10-11).

Les faits évoqués sont à situer autour de 405/4. Après la fameuse bataille d'Aigos Potamos, Lysandre navarque Lacédémonien a anéanti la flotte athénienne. Sentant Athènes à sa merci, le général spartiate met le cap désormais sur la cité elle-même. A Athènes, les nouvelles de la défaite avaient suscité le désespoir. On se résolut tout de même à résister, en se disant, « mieux valait mourir que de subir le sort qui avait été réservé aux vaincus ». C'est le début du siège de la cité, entamé par Lysandre. En effet, « [...] les Péloponnésiens campaient à présent sous les murs de la ville et les 150 trières de Lysandre complétaient le

blocus [...] » (Will, 1972, p. 390). En vue d'asphyxier les Athéniens, deux de leurs ports sont fermés dès octobre 405. Ils sont également privés d'alliés (sauf Samos cependant) et surtout ils manquent cruellement de blé. Les effets de la famine qui s'installe ne tardent pas à se faire ressentir.

En effet, Edouard Will fait remarquer que « [...] la disette, toutefois, ayant entamé l'esprit de résistance, l'Ecclésia offrit à Agis l'entrée d'Athènes dans l'alliance de Sparte à condition que les fortifications ne seraient pas abattues [...] » (Will, 1972, p. 390.). La capitulation d'Athènes venait ainsi d'être prononcée aux conditions suivantes : « [...] destruction des Longs-Murs et de ceux du Pirée, livraison de tous les vaisseaux, sauf douze, retour des exilés ; les Athéniens auront les mêmes amis et ennemis que les Lacédémoniens, et suivront ceux-ci sur terre et sur mer là où ils les conduiront [...] ». (Xénophon, II, 2, 20.). L'asphyxie de la cité par la privation de son approvisionnement en blé, a contribué efficacement à sa perte.

Conclusion

Le blé s'est révélé comme une véritable arme durant la guerre du Péloponnèse. Tour à tour, Athéniens et Spartiates ont su en faire une stratégie ou un stratagème pour aboutir à leurs fins. Les ravages auxquels est soumis le blé au cours de ces batailles mettent en mal le plus souvent l'approvisionnement des places vitales, dont Athènes est l'illustration parfaite. La mise sous contrôle du ravitaillement de ces cités, a conduit à les affaiblir, puis à les affamer. N'ayant plus leur destin entre leur main, ces dernières n'avaient en définitive que deux options : négocier ou abdiquer. C'est l'affirmation, une fois de plus, de toute l'importance que tient cette denrée dans un monde où les antagonismes ne font que s'accroître. Au-delà du contexte politique et militaire dans lequel s'inscrit cette contribution, il ne faut pas négliger sa portée sociale. Celle-ci apparaît dans la conduite de la politique économique, tant intérieure qu'extérieure des cités. Comme c'est le cas à Athènes, sur qui nous sommes le plus renseignés, la maîtrise des principales voies d'alimentation de la cité devient plus que nécessaire.

Sources

Diodore de Sicile, 1972, *Bibliothèque historique*, sous la direction de F.

Chamoux, tome VII : Livre XII. Texte établi et traduit par M. Casevitz, 228 p. XII,

Thucydide, 1953, *La guerre du Péloponnèse*. Sous la direction de J. de Romilly. Tome I : Introduction. Livre I. Texte établi et traduit par J. de Romilly, 206 p.

Thucydide, 1962, *La guerre du Péloponnèse*. Sous la direction de J. de Romilly. Tome II, 1^{ere} partie : Livre II. Texte établi et traduit par J. de Romilly, 189 p.

Thucydide, 1969, *La guerre du Péloponnèse*. Sous la direction de J. de Romilly. Tome II, 2^e partie : Livre III. Texte établi et traduit par R. Weil avec la participation de J. de Romilly, 178 p.

Thucydide, 1936, *La guerre du Péloponnèse*, Livre IV (Version numérique

de Remacle) Xénophon, *Helléniques*, Texte établi et traduit par J. Hatzfeld. Tome I : Livres I-III, 290 p.

Bibliographie

AMIT Moshe, 1961, « Le Pirée dans l'histoire d'Athènes à l'époque classique », In: Bulletin de l'Association Guillaume Budé : Lettres d'humanité, n°20, décembre 1961. pp. 464-474.

DARMEZIN Laurence, 1991, « L'approvisionnement en blé des cités grecques à l'époque hellénistique », In : Rites et rythmes agraires. Séminaire de recherche sous la direction de Marie-Claire Cauvin. Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, pp. 113-118.

GARLAN Yvon, 1972. *La guerre dans l'Antiquité*, Fernand Nathan, Paris

GOUKOWSKY Paul, 2008, « L'alimentation en Grèce et à Rome en temps de crise, In : Pratiques et discours alimentaires en Méditerranée de l'Antiquité à la Renaissance. Actes du 18^{eme} Colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 4, 5 et 6 octobre 2007, Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2008, pp. 123-146 (Cahier de la villa Kérylos, 19)

HANSON Davis, 1998. *Warfare and agriculture in classical Greece*, UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, Berkeley and Los Angeles, California

JARDE André, 1979. *Les céréales dans l'Antiquité grecque : La production*, Editions E. de Boccard, Paris

CHEVITARESE André Leonardo, 1994, « La Khora attique pendant la guerre d'Archidamos », In: *Recherches brésiliennes. Archéologie, histoire ancienne et anthropologie*. Besançon : Université de Franche-Comté, pp. 135-144.

Lévy Edmond, 1995, *La Grèce au V^e siècle de Clithène à Socrate*, Editions du Seuil.

Facteurs de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac NOKOUE au sud du Bénin

**Louis G. SOHE²,
Euloge OGOUWALE¹
Placide CLEDJO¹**

1- Laboratoire Pierre PAGNEY "Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE)

2- Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT)

sohelouis@gmail.com., ogkelson@yahoo.fr, cledjoyah@yahoo.fr

Résumé

La présente étude fait le diagnostic des facteurs de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué.

La démarche méthodologique utilisée dans le cadre de cette étude a premièrement consisté en la mesure des paramètres physico-chimiques et au prélèvement des échantillons d'eau au niveau de 05 points d'échantillonnage identifiés sur le lac Nokoué. Ensuite, il a été fait la recherche documentaire et les enquêtes de terrain par les observations directes et les entretiens avec les populations riveraines du lac Nokoué.

Les résultats obtenus montrent que l'écosystème aquatique du lac Nokoué, de par sa position géographique, présente des conditions naturelles favorisant l'eutrophisation à travers sa réception des eaux de ruissellement provenant des plateaux d'Allada et de Sakété qui l'encadrent. Ces derniers, recouverts de terre de barre sont subhorizontaux et faiblement inclinés vers le sud. De plus, il existe d'autres facteurs anthropiques qui se traduisent par le déversement des eaux usées et déchets provenant des collecteurs d'eau situés dans la zone urbaine qui se débouchent sur le lac Nokoué, les déjections humaines des populations riveraines (93,72 % des enquêtés) et les excréments des animaux en divagation dans la zone rurale du lac puis le trafic des produits pétroliers qui font parfois naufrage (89, 7% des enquêtés). Ces facteurs ont entraîné le mauvais état trophique de la colonne d'eau de l'écosystème du lac Nokoué.

Mots clés: *Lac Nokoué, écosystème aquatique, physico-chimiques, eutrophisation et actions anthropiques*

Abstract

This study diagnoses the factors of eutrophication of the aquatic ecosystem of Lake Nokoué. The methodological approach used as part of this study firstly consisted of measuring physicochemical parameters and taking water samples

at 05 sampling points identified on Lake Nokoué. Then, documentary research and field surveys were carried out through direct observations and interviews with the populations bordering Lake Nokoué.

The results obtained show that the aquatic ecosystem of Lake Nokoué, due to its geographical position, presents natural conditions favoring eutrophication through its reception of runoff water coming from the Allada and Sakété plateaus which surround it. The latter, covered with barren earth, are subhorizontal and slightly inclined towards the south. In addition, there are other factors linked to anthropogenic actions which result in wastewater and waste coming from water collectors located in the urban area which flow into Lake Nokoué, human waste from local populations (93, 72% of respondents) and the excrement of animals wandering in the rural area of the lake then the trafficking of petroleum products which sometimes shipwreck (89.7% of respondents). These factors have led to the poor trophic state of the water column of the Lake Nokoué ecosystem.

Keywords: Lake Nokoué, aquatic ecosystem, physicochemical, eutrophication and anthropogenic actions

Introduction

L'eau revêt une importance particulière dans les sociétés humaines car, elle intervient dans l'ensemble du fonctionnement du milieu naturel. L'importance de l'eau pour la vie sur terre et pour les activités de l'homme en général fait que la caractérisation du fonctionnement des systèmes hydrologiques est primordiale, notamment la perspective de la gestion et de la protection des ressources en eaux de surface et souterraines, dans la prévision des crues ou des risques d'érosion (J-B. Charlier, 2007, p.9). Cependant, les pressions exercées par les hommes sur le milieu naturel sont de plus en plus importantes, ce qui entraîne un risque de dégradation accrue, d'année en année, de la qualité de l'environnement particulièrement le domaine de l'eau qui est un milieu très sensible aux pressions anthropiques. Essentielle à leur développement, l'eau a également toujours été utilisée par les populations riveraines comme un réceptacle de déchets produits, le plus souvent intentionnellement ou indirectement. Avec, l'accroissement des populations et le développement des sociétés, on assiste progressivement à un dépassement des limites des capacités d'épuration naturelle de l'eau, ce qui induit une dégradation de sa qualité (G. Pinay *et al*, 2018, p. 9). Ainsi, d'année en année, les lacs vieillissent, se transforment et s'eutrophient (M. Genest, 2013, p.7). Les riverains sont de plus en plus préoccupés par la qualité de l'eau de leur lac et s'interrogent davantage sur le

processus d'eutrophisation qui est devenu un problème environnemental d'ampleur et généralisé (D. Mama, 2010, p.1). Cette forme particulière de pollution qui, d'abord à l'origine est un processus naturel de vieillissement des lacs qui est peu perceptible à l'échelle d'une génération (M. Genest, 2013, p.7), est accélérée par un apport excessif de nutriments et de matières organiques biodégradables issus des activités humaines (S. Kalthoum, 2015, p.1).

Dès lors, il est important de mener des recherches sur les facteurs de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué qui est pourvoyeur de plus de 40 % des protéines animales consommées au Bénin (Direction des pêches, 2002 cité par E.Ogouwalé, 2007, p.7).

Le milieu d'étude qu'est l'écosystème aquatique du lac nokoué est situé entre 6° 20' et 6° 30' de latitude nord d'une part et de 2° 20' et 2° 35' de longitude est d'autre par (figure 1).

Figure 1 : Localisation du lac Nokoué

Source : Reproduction SOHE Louis, juin 2014

La figure 1 montre le secteur d'étude qui est l'écosystème aquatique du lac Nokoué. En effet, ce lac représente le plus grand

plan d'eau du Bénin (Le Barbé *et al.*, 1993 cité par E. Ogouwalé, 2007, p.18), et a une superficie d'environ 150 km² à l'étiage et 450 km² en période de hautes eaux (Baglo, 1980 cité par E. Ogouwalé, 2007, p. 18). De l'Est à l'Ouest (de Kétonou à Abomey-Calavi), il mesure 20 km et du nord au sud (de Houédogbadji à Cotonou) 11 km (Collenil, 1987 cité par P. Clédjo et E. Ogouwalé, 2009). Il est limité au Nord par les plaines d'inondation du fleuve Ouémé et de la rivière Sô, au Sud par la ville de Cotonou, à l'Est par la lagune de Porto-Novo et à l'Ouest par la ville d'Abomey-Calavi. Ainsi, ce lac est partagé entre les communes de Sô-Ava, de Sèmè-Podji, des Aguégus, d'Abomey-Calavi et de Cotonou. De ce fait, il est à cheval sur trois départements à savoir : l'Atlantique, l'Ouémé et le Littoral.

Par ailleurs, il communique, au nord par l'intermédiaire de grandes prairies inondables à *Paspalum vaginatum*, avec les deltas de la Sô et de l'Ouémé. Il est relié à l'Est à la lagune de Porto-Novo par le canal de Totchè, et est soumis aux influences marines par le biais du chenal de Cotonou qui le relie directement à la mer.

1-Méthodologie

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont pour l'essentiel des :

- paramètres physico-chimiques (pH, température de l'eau, salinité, oxygène dissout, etc.) du lac Nokoué qui sont collectés à l'IRHOB (1971-2021) et également mesurés sur le terrain afin de mieux apprécier le degré d'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué ;
- statistiques démographiques, des communes situées aux abords du lac Nokoué (Sô-Ava, Aguégus et Sèmè-Podji) du Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 2012 (RGPH, 2012) sont recueillies à l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStAD) ;
- informations qualitatives et quantitatives, relatives au vécu quotidien des populations ont été obtenues à partir des questionnaires adressés aux pêcheurs, mareyeuses, des riverains et autres acteurs en contact avec le lac Nokoué.

Pour la collecte de ces données, les travaux de terrain se sont déroulés en deux phases :

- la première phase a été consacrée à la mesure, des paramètres physico-chimiques et au prélèvement des échantillons d'eau au niveau des points d'échantillonnage ;
- la deuxième phase a été celle des investigations socio-anthropologiques.

Pour la réalisation de cette première phase une prospection effectuée dans ce secteur d'étude a permis de choisir 05 points où les mesures des paramètres physico-chimiques ont été faites pendant la décrue (avril) et pendant la crue (septembre). Aussi, des échantillons d'eau ont été prélevés au niveau de ces points d'échantillonnage (figure 2).

Figure 2 : Points d'échantillonnage

Source : Reproduction SOHE Louis, juin 2016

La figure 2 montre les différents points au niveau desquels les mesures des paramètres physico-chimiques ont été faites et où les prélèvements d'échantillon d'eau ont été réalisés. Il s'agit du :

- point (S₁) au niveau du village lacustre de Ganvié ;

- point (S₂) à Houédo-Aguékou dans le lac Nokoué ;
- point (S₃) à Totchè dans le lac Nokoué ;
- point (S₄) dans le chenal de Cotonou ;
- point (S₅) au centre du lac Nokoué

Dans le but de déterminer la concentration de phosphore et d'azote, des échantillons d'eau ont été prélevés dans des flacons en plastique de 1,5 litre au niveau des points d'échantillonnage. Les prélèvements sont faits entre 07h 00mn et 08h 00mn et pendant la décrue dans le mois d'avril 2021 puis pendant la crue dans le mois de septembre 2021. Les flacons destinés au prélèvement de l'eau de surface sont directement plongés dans l'eau. Après ce prélèvement, les bouteilles sont ensuite nettoyées et étiquetées. Les étiquettes portent les mentions suivantes : date, lieu et heure du prélèvement. Elles sont ensuite acheminées au Laboratoire d'Hydrologie Appliquée pour des analyses.

Pour ce qui concerne la deuxième phase, la formule des quotas, $N = X_i * Z / X$ avec N : le nombre d'individus à considérer dans le village ; X_i : la population par village ; Z : le nombre total d'individus à questionner ; X : le nombre total d'individus dans les villages retenus par commune, a permis de déterminer le nombre de personnes à questionner. Ainsi, à base d'un choix raisonné, 100 personnes sont questionnées dans la commune de Sô-Ava, 50 personnes dans la commune des Aguégoués et 50 personnes dans la commune de Sèmè-Podji.

Les outils de collecte des données sont : les guides d'entretien et d'observation, des questionnaires et un appareil photographique numérique. Le guide d'entretien et les questionnaires ont permis de mener le sondage ; quant au guide d'observation, il a servi à structurer les observations. Enfin, l'appareil photographique numérique est utilisé pour la prise de vues instantanées.

Le traitement des données collectées a été fait à base du logiciel Excel ce qui a permis d'élaborer des graphiques.

Ces informations ont permis d'appréhender les perceptions des populations sur les facteurs de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué.

2-Résultats

L'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué est

favorisée par les différents facteurs que sont : la position géographique du lac Nokoué et les actions humaines constituées des rejets domestiques (eaux usées, déjections humaines et excréta, ordures) et des déchets provenant des activités des riverains (technique de pêche acadja et trafic des produits pétroliers).

2-1-Position géographique du lac

L'écosystème aquatique du lac Nokoué de par sa position géographique présente des conditions naturelles favorisant l'eutrophisation à travers les eaux de ruissellement. En effet, ce lac est une grande dépression encaissée située entre le plateau d'Allada à l'Ouest et celui de Sakété à l'Est (figure 31).

Figure 3 : Géologie du lac Nokoué

Source : Bourgognie, 1972 cité par A. L. Sossou agbo, (2013 p. 61)

L'analyse de la figure 3 permet de constater que l'écosystème aquatique du lac Nokoué, de par sa position géographique, est encadré par les plateaux d'Allada et de Sakété. Ces derniers, recouverts de terre de barre sont subhorizontaux, faiblement inclinés vers le Sud avec une altitude avoisinant 20 m dans les régions d'Abomey-Calavi et de Porto-Novo. Ces plateaux

appartiennent à la série des plateaux du Sud de la dépression de la Lama, marquée par une décroissance graduelle des altitudes du Nord vers le Sud (Slansky, 1962 cité par E. Ogouwalé, 2007, p.18). Sur ces plateaux se développent les activités agricoles nécessitant l'utilisation des engrais chimiques. Ainsi, l'écosystème aquatique est devenu une destination des sédiments et des nutriments transportés par les eaux de ruissellement à travers son contact permanent avec le fleuve Ouémé et la rivière Sô. Ces nutriments riches en phosphore et en azote proviennent surtout des engrais chimiques et autres utilisés par les agriculteurs en vue de favoriser un bon rendement agricole (d'après 93, 6% des enquêtés).

2-2-Actions des riverains de l'écosystème aquatique du lac Nokoué

L'écosystème aquatique du lac Nokoué constitue de nos jours un réservoir de toutes sortes de déchets provenant des pratiques et activités humaines.

- eaux usées

Les eaux usées regroupent les eaux de vaisselle, de lessive, de bain et de cuisine. Les populations lacustres préfèrent déverser ces eaux dans le lac à cause de l'inexistence d'un système de collecte des eaux usées (97,2 % des enquêtés). De même, dans certaines localités de la zone rurale du lac Nokoué, les toilettes sont construites sur pilotis et ces eaux usées sont directement rejetées dans le lac (planche 2).

Planche 2 : Toilettes construites sur pilotis à Ganvié et Sô-Zounko
Prise de vue : Sohè, juin 2021

L'observation des photos (2.1 et 2.2) contenues dans la planche 2

permet de visualiser des toilettes entourées de feuilles de tôles et des plastiques découpées construites sur pilotis permettant aux populations de se laver ou de se mettre à l'aise directement dans l'eau. De même, dans la zone urbaine du lac Nokoué et surtout à Cotonou, plusieurs caniveaux sont réalisés. Ces derniers drainent des eaux de pluies et même des eaux usées directement vers le lac. La figure 4 montre les principaux caniveaux rejetant les eaux dans le lac Nokoué.

Figure 4 : Principaux collecteurs d'eau débouchant sur le lac Nokoué.

Source : *Travaux de terrain, SOHE G. Louis, 2022*

De l'analyse de la figure 4, il ressort que plusieurs collecteurs d'eau situés dans la zone urbaine du lac Nokoué déversent directement les eaux dans cet écosystème aquatique. Il s'agit d'un caniveau à Vossa, d'un caniveau à Ahouansori, d'un caniveau à Agbato, de deux caniveaux à Gankpodo et d'un caniveau à Yénawa. Or, dans ces caniveaux les populations environnantes jettent quotidiennement toutes sortes de déchets liquides en l'occurrence les eaux de cuisine, de lessive, de vaisselle et mêmes des matières fécales. Dès lors, les eaux pluviales qui sont drainées vers le lac Nokoué sont donc contaminées par ces déchets (planche 3).

Planche 3 : Intérieur des caniveaux à Vossa et à Gankpodo
Prise de vue : Sohè, octobre 2022

Les photos 3.1 et 3.2 de la planche 3, montrent l'intérieur des caniveaux qui sont des lieux de rejet de toute sorte de déchets par les populations environnantes.

Ainsi, les eaux usées contenant aussi des matières organiques biodégradables, jetées dans le lac par les ménages contribuent à des apports en nutriments (phosphates, ammonium, nitrates et nitrites) favorisant l'eutrophisation de cet écosystème aquatique.

- déjections humaines et excréta

Dans certaines localités du lac Nokoué, les populations rejettent directement les matières fécales dans le lac par le biais de leurs cases, des toilettes ou des latrines construites sur pilotis, et même en se servant des pirogues. Dans la commune de Sô-Ava la plupart des enquêtés (93, 72 %) adoptent cette pratique malgré la construction de quelques latrines dans toutes les localités (planche 4).

Planche 4 : Quelques latrines construites dans la commune de Sô-

Ava

Prise de vue : Sohè, juin 2021

En observant les photos 4.1 et 4.2 de la planche 4, on remarque que des latrines sont construites dans certaines localités de la commune de Sô-Ava. Cependant, le taux de couverture en latrines reste faible dans la commune de Sô-Ava (243 latrines pour une population de 118 497 habitants).

Quant aux déjections animales, il faut noter que l'élevage dans les localités rurales est pratiqué sous la forme traditionnelle avec une prédominance de la divagation des animaux. Le cheptel de la commune de Sô-Ava est dominé par les bovins et certains animaux de la basse-cour (volailles, caprins, porcins...). Quelques pratiques d'élevage modernes sont observées avec la cuniculture (élevage de lapins). La commune de Sô-Ava ne disposant d'aucune aire de pâturage ces animaux en divagation défèquent et urinent partout. Ces lisiers (matières fécales et urines des animaux) se déversent dans le lac par le biais du ruissellement (planche 5).

Planche 5: Animaux en divagation à Vekky et excréments des animaux à Sô- Ava

Prise de vue : Sohè, juin 2021

Au regard de la photo 5.1 de la planche 5, on se rend compte de la divagation des animaux (des porcs) et la photo 5.2 montre des excréments au niveau des berges du lac Nokoué. Les eaux de ruissellement drainent tous ces excréments et autres dans le lac. Ce qui constitue des sources majeures de pollution en azote. Au total, les lisiers (matières fécales et urines des animaux) en général contribuent surtout à la présence dans le lac des polluants

inorganiques azotés (ammonium, nitrates et nitrites), phosphorés (phosphates).

-Trafic des produits pétroliers

Le lac Nokoué est le lieu stratégique du transport des produits pétroliers en provenance du Nigéria. Les observations faites sur le terrain permettent également de réaliser que plusieurs points de déchargement de ces produits pétroliers sont installés sur les berges du lac Nokoué. La planche 8 montre le transport et le débarquement des bidons d'essence sur la berge du lac Nokoué à Abomey-Calavi et à Ladji.

Planche 6 : Point de décharge des produits pétroliers à Abomey-Calavi

Prise de vue : Sohè, juin 2022

La planche 6 montre des bidons d'essence frelatée déchargés sur la berge (photo 6.1) et d'autres dans une barque (photo 6.2). Il faut noter que le lac Nokoué est la voie de communication par laquelle ces bidons d'essence sont transportés depuis le Nigéria. D'après 89, 7 % des enquêtés, ces barques font parfois naufrage en cas d'imprudence des conducteurs. Dès lors ces produits sont déversés dans le lac.

2-3-Détermination du Niveau trophique de l'écosystème aquatique du lac Nokoué

Les tableaux suivants permettent d'évaluer le niveau trophique de l'écosystème aquatique du lac Nokoué pendant la décrue et pendant la crue pour la colonne d'eau et pour les sédiments.

2-3-1-Colonne d'eau pendant la décrue

Le tableau présente l'état trophique de la colonne d'eau au niveau des différentes stations échantillonnées pendant la décrue.

Tableau I : Etat trophique du lac Nokoué pendant la décrue

S1	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					
S2	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					
S3	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					
S4	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					
S5	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					

Source : Enquête de terrain, avril 2021

De l'examen de ce tableau I, il ressort que l'écosystème aquatique du lac se trouve dans un mauvais état trophique au niveau de tous les sites échantillonnés pendant la décrue.

2-3-2-Colonne d'eau pendant la crue

Le tableau présente l'état trophique de la colonne d'eau au niveau des différentes stations échantillonnées pendant la décrue.

Tableau II : Etat trophique du lac Nokoué pendant la crue

S1	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					
S2	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					
S3	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					
S4	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					
S5	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	PO ₄ ³⁻					
	NO ₃					
	NT					
	PT					

Source : Enquête de terrain, septembre 2021

Au total, il ressort de l'analyse tableau II que l'écosystème aquatique du lac se trouve dans un mauvais état trophique au

niveau de tous les sites échantillonnés pendant la crue. Ainsi, en se basant sur la grille d'appréciation de la colonne d'eau d'Ifremer (2013, p. 116), il est nécessaire de déduire que l'écosystème aquatique du lac Nokoué est dans un mauvais état trophique pendant les différentes périodes de l'année, ce qui va accroître la vulnérabilité des riverains du lac Nokoué qui étaient déjà frappé par la pauvreté.

3-Discussion

Les facteurs de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué sont de plusieurs ordres, il s'agit premièrement de la position géographique du lac qui facilite la réception par le phénomène de ruissellement, des sédiments et des nutriments riches en phosphore et en azote issus des engrais utilisés pour le rendement agricole sur les plateaux d'Allada et de Sakété qui l'encadrent. Ensuite, il y a les actions des riverains qui constituent les principaux facteurs de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué. Ainsi, on note les rejets domestiques contenant les eaux usées, les déjections humaines et les excréta et les ordures. Ces résultats concordent avec ceux de D. Mama (2010, p.102) qui conclut que les paramètres qui influencent les phénomènes d'eutrophisation dans le lac Nokoué sont nombreux, il s'agit des apports exogènes de nutriments dans le système : par les eaux usées rejetées directement dans le lac, les eaux de lessivage suite aux précipitations sur le bassin versant du fleuve Ouémé et de la rivière Sô, ainsi que sur la zone urbanisée à proximité du lac et des apports endogènes des nutriments : par la décomposition de la biomasse végétale et le relargage des sédiments. De même, P. T. Agbohessi et *al.* (2023, p. 361) mentionnent que le lac Nokoué apparaît donc comme un lac semi-fermé mais dont les ressources vivantes sont très soumises à la pollution organique, la pollution chimique et la pollution bactériologique, dues principalement aux activités humaines. Cet enrichissement de l'écosystème aquatique du lac Nokoué en nutriments est donc à la base de son mauvais état trophique. Ainsi, pour la colonne d'eau, 100 % des sites considérés pour cette étude présentent les eaux de mauvaise qualité trophique pendant la crue et la décrue. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par H.

B. P Capo-Chichi et *al.* (2022, p.17765) qui ont montré qu'en tenant compte des critères de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (O.C.D.E.), toutes les stations du lac sont hypereutrophes. Aussi, D. Mama et *al.*, 2011, p.2092) ont également conclu que l'évaluation du risque d'eutrophisation du lac Nokoué à partir de l'outil de diagnostic d'Ifremer validé en zone tempérée sur le lac Thau en France, montre que : Pour les sédiments, 75% des stations (S1; S2 et S7) présentent des eaux de mauvaise qualité vis-à-vis du risque d'eutrophisation en se basant sur la caractéristique des sédiments en matières organiques (MO), en azote total (NT) et en phosphore total (PT). Au niveau de la colonne d'eau, toutes les stations sont dans un mauvais état vis-à-vis de leur état trophique.

Conclusion

Cette recherche est une contribution à l'étude des facteurs de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué. Au nombre de ces facteurs figurent la position géographique du lac qui est un facteur naturel et les actions des populations riveraines qui font de ce lac un lieu de rejet de toutes sortes de déchets solides et liquides et l'utilise également pour le trafic des produits pétroliers provenant du Nigéria et qui s'y déversent momentanément par naufrage ou par imprudence des conducteurs.

Tous ces facteurs ont conduit au phénomène d'eutrophisation qui est un problème environnemental et qui prend de plus en plus d'ampleur de par ces nombreuses conséquences .

Références bibliographiques

AGBOHESSI Tachégnon Prudencio, GUEDEGBA Nicresse, PELEBE Rodrigue et TOKO Ibrahim Imorou, 2003. Exposition de la faune ichtyenne et autres animaux aux polluants organiques, chimiques et biologiques dans le lac Nokoué au Sud du Bénin : Synthèse documentaire. Rev. Mar. Sci. Agron. Vét. 11(3), pp 360-372.

CAPO-CHICHI Houéyi Bénédicte Priscilia, ADANDEDJAN Delphine, AGBLONON HOUELOME Thierry Matinkpon et Philippe LALEYE, 2022. Physico-chimie et pollution organique du lac Nokoué au Sud du Bénin. Journal of Applied Biosciences. Vol 170: pp 17752– 17774.

- CHARLIER Jean-Baptiste**, 2007. Fonctionnement et modélisation hydrologique d'un petit bassin versant cultivé en milieu volcanique tropical. Hydrologie. Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc, 2007. Français. tel-00279097.
- CLEDJO Placide et OGOUWALE Euloge**, 2009. Climat, pression anthropique, impacts environnementaux et dynamique des ressources biologiques du lac Nokoué. Annales de la FLASH, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), n°15 pp. 132-149.
- GENEST Martin**, 2013. Etudes d'eutrophisation 2009-2011, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de protection des lacs.
- IFREMER**, 2013. Bilan méthodologique de l'outil de diagnostic de l'eutrophisation du RSL. Quatorze années de résultats en Région Languedoc- Roussillon. Rapport définitif, 261 p.
- KALTHOUM Salhi**, 2015. Etude de la dégradation des milieux aquatiques par différents types de rejets. Mémoire de Master, Université des Frères Mentouri Constatine, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, 62 p.
- MAMA Daouda**, 2010. Méthodologie et résultats du diagnostic de l'eutrophisation du lac Nokoué (Bénin). Thèse de doctorat, Université de LIMOGES, 117p.
- MAMA Daouda, AINA Martin, Daouda MAMA, ALASSANE Abdou Karim, BOUKARI Ousmane Touré, CHOUTI Waris, DELUCHAT Véronique, BOWEN James, AFOUDA Abel et BAUDU Michel**, 2011. Caractérisation physico-chimique et évaluation du risque d'eutrophisation du lac Nokoué (Bénin). Int. J. Biol. Chem. Sci. 5(5): pp 2076-2093.
- OGOUWALE Euloge**, 2007. Evaluation des impacts des changements climatiques sur les écosystèmes du lac Nokoué. In ENDA TM, 88p.
- PINAY Gilles, GASCUEL Chantal, MÉNESGUEN Alain, Florentina, PANNARD Alexandrine, SOUCHU Philippe SOUCHON Yves, Le MOAL Morgane, LEVAIN Alix, MOATAR**, 2018. L'eutrophisation: manifestations, causes, conséquences et prédictibilité. Synthèse de l'Expertise scientifique collective CNRS - Ifremer - INRA - Irstea (France), 148 pages.

Le processus de création de l'enclave religieuse de Hozalam 1948 - 2002

Affouminou Emmanuel SIGNAUX

Université Peleforo GON-COULIBALY de Korhogo

esignaux@gmail.com

Assoumou Patrick Elvis ALLOU

Université Felix Houphouët-Boigny

patrickallou1988@gmail.com

Résumé

De son aventure à Adoumangan, Dagri Niava reçoit une visitation divine au cours d'une activité de pêche. Se pliant à l'appelle de Dieu, il retourne à Toukouzou, son village natal. Après s'être confié au patriarche Vincent Djanyawa, il proclame publiquement son discours et entame sa mission de libération spirituelle et matérielle des opprimés le 1^{er} janvier 1937. En 1948, en quête de tranquillité, il quitte Toukouzou pour aller créer Hozalam, terre de richesse et de Dieu. Entre, intimidation, dénonciation, arrestation, condamnation à la prison, Papa Nouveau résiste et bâti sur la Presqu'île marécageuse d'Hozalem, une cité religieuse moderne et modèle qui devient pour les chrétiens de cette dénomination un site de pèlerinage ou de recueillement depuis le 11 novembre 2002, Hozalam et reconnu par l'Etat de Côte d'Ivoire. Cet article rend compte du processus de création de cette enclave religieuse.

Mots clés : *Papa Nouveau ; Toukouzou- Hozalam ; Pèlerinage.*

Abstract

Dagri Niava encountered a divine visitation while fishing during his adventure in Adoumangan. Responding to this sacred call, he returned to his native village of Toukouzou. After sharing his insights with the patriarch Vincent Djanyawa, he publicly proclaimed his message and began his mission of spiritual and material liberation for the oppressed on January 1, 1937.

In 1948, in search of peace, he left Toukouzou to establish Hozalam, a land of abundance and divine purpose. Despite facing intimidation, denunciation, arrest, and imprisonment, Papa Nouveau succeeded in constructing a modern religious city on the marshy peninsula of Hozalam. For Christians of this denomination, Hozalam has become a significant site for pilgrimage and meditation. Since November 11, 2002, it has been formally recognized by the State of Côte d'Ivoire. This article explores the process behind the creation of this religious enclave.

Keywords : *Papa Nouveau ; Toukouzou- Hozalam ; Pilgrimage*

Introduction

L'Église Papa Nouveau, fondée en 1937 au sein du peuple Akroui par Papa Nouveau (de son vrai nom Dagri Niava) dans le village de Toukouzou,¹ représente un mouvement spirituel et identitaire confronté dès ses débuts à des enjeux de légitimation. En quête d'un espace où il pourrait affirmer son autorité prophétique, Papa Nouveau émigre en 1948 avec un groupe de fidèles vers une zone marécageuse proche de Toukouzou, qu'il nomme Hozalam. Malgré ce déplacement, les défis persistent, notamment en raison des pressions de l'administration coloniale sur le prophète akroui, jusqu'à ce qu'il obtienne en 1952 l'acquiescement de toutes les accusations par la Cour de cassation de Paris. Fort de cette reconnaissance, il établit à Hozalam une structure religieuse et socio-économique, transformant le site en lieu de culte qui attire aujourd'hui des pèlerins.

Plusieurs travaux académiques ont exploré cette dénomination chrétienne syncrétique (Allou, 2018 ; Bureau, 1971 ; Mary, 2002 ; Nouveau et al., 1997), née d'une mission messianique africaine, qui exerce une influence certaine sur la société ivoirienne. Mary (2002) décrit l'impact de ce « prophète pasteur », qui, de son vivant et après sa mort, a attiré des foules vers Toukouzou-Hozalam. Cette cité est ainsi qualifiée de « terre sainte » par Nouveau (1997), à l'instar de Jérusalem. Bureau (1971) établit quant à lui des parallèles entre Papa Nouveau et le prophète de la lagune Wade Harris, chacun ayant profondément marqué le paysage spirituel ivoirien. Toutefois, les aspects plus discrets de la communauté Papa Nouveau, en particulier ceux relatifs à l'enclave religieuse d'Hozalam, demeurent peu étudiés, d'où l'objet de cette étude.

Cet article vise donc à retracer le processus de sacralisation et de développement de Hozalam entre 1948 et 2002. Autrement dit : comment d'un site marécageux, Hozalam a-t-il acquis son statut de terre sacrée ?

¹ Toukouzou est l'un des treize (13) villages du canton Akroui du sous-groupe ethnique Akan, les Avikam. Selon André Mary (2002, p.6.) Littéralement, « *Toukou zou* » signifie le lieu du génie.

Cette étude se fonde sur une enquête de terrain menée, dans le département de Grand-Lahou. Les observations faites sur place ont été complétées par des témoignages oraux recueillis à Abidjan, ainsi que par l'analyse d'écrits scientifiques.

Ce corpus d'informations permet d'organiser notre réflexion autour de deux axes principaux. Le premier examine le passage de l'hostilité à l'affirmation de la primauté de Papa Nouveau à Hozalam, mettant en lumière sa quête complexe de légitimité et de légalité au sein du contexte colonial. Le second axe s'intéresse à la mise en place des institutions religieuses d'Hozalam, en abordant successivement la cour sainte de Hozalam, le monument du Loda et le champ des sauts et enfin, les sources d'eaux sacrées.

1. De l'hostilité à l'affirmation de la primauté de Papa Nouveau à Hozalam

Papa Nouveau débuta sa mission à Toukouzou, il prédit que trois mois après, il connaîtra des difficultés qui l'emmèneront en prison. Comme prophétisé, il traversa une longue période d'épreuves avant d'asseoir son autorité spirituelle à Hozalam.

1.1. La difficile quête de légitimité et légalité du néo-prophète dans le contexte colonial

L'envoyé de Dieu, Papa Nouveau, prophétisait l'autodétermination des peuples noirs, l'indépendance des pays africains, et l'abolition des travaux forcés, annonçant l'ascension de Félix Houphouët-Boigny au pouvoir et la souveraineté des territoires de l'Afrique Occidentale Française (A.O.F.) (Nouveau, 2017). Toutefois, sa mission, bien que soutenue par une minorité, rencontre de vives oppositions de plusieurs fronts.

Premièrement, les traditionalistes Akroui s'opposent à lui, voyant dans sa lutte contre la sorcellerie, le fétichisme et la violence une atteinte à leurs pratiques ancestrales. Papa Nouveau, en continuité avec le prophète Harris, appelle à l'abandon des fétiches et des combats traditionnels, perçus comme violents (Bureau, 1996, p.116). Ce qui provoque la résistance des populations locales, profondément attachées à ces traditions.

Deuxièmement, l'hostilité des populations voisines, notamment les Alladjan et Ahizi, s'ajoute à cette résistance. Bien qu'ayant reçu sa

révélation dans le village Alladjan d'Adoumangan, Papa Nouveau n'eut presque pas d'adepte dans ce village, d'ailleurs sur les quatorze villages alladjan, aujourd'hui seul deux villages ont des églises Papa Nouveau sur leur espace. Les Alladjan, déjà convertis au Harrisme, voient peu de différence entre la mission de Papa Nouveau et celle du prophète Harris, ce qui explique leur faible adhésion. Les Ahizi, convertis en masse au Harrisme, perçoivent Papa Nouveau comme un concurrent et l'accusent de plagiat et d'usurpation, Sako (2019). C'est ce que soutient le chef actuel du village d'Adoumangan, Bogui Niava Pierre.² Cette rivalité conduit à de nombreuses persécutions et dénonciations devant les autorités coloniales.

Enfin, l'autorité coloniale, voyant en lui une menace, l'emprisonne trois mois après le début de sa mission. Malgré quinze années de procès, Papa Nouveau finit par triompher. La Cour de cassation de Paris annule en 1952 une décision précédente interdisant sa mission, lui permettant de rétablir son autorité à Hozalam.

1.2. L'affirmation de la primauté de Papa Nouveau à Hozalam

Lorsque Papa Nouveau émigre le 28 Avril 1948, officiellement c'est pour protester contre le non-respect des lois de son Eglise par les habitants de Toukouzou. Mais à l'analyse, il est fort plausible que c'était plus pour se soustraire des autorités politiques et spirituelles de son village natal. En effet, son émigration intervient dix années après sa mission dans ce village. A partir de ce village, il a posé les bases de sa religion et a fidélisé une franche de sa communauté de base à son discours. Fort de cette assise communautaire, il sent le besoin de s'émanciper de la tutelle du patriarche Vincent Djanyawa³.

Ainsi, en allant s'établir sur une nouvelle terre, Papa Nouveau matérialise ipso facto son désir d'autonomie pour conduire sa

² Entretien réalisé avec Bogui Niava Pierre le 26/10/2019 à Adoumangan.

³ Au cours de son bref séjour à Toukouzou en provenance du village voisin de Djatèket, Harris prophétisait que le village de Toukouzou aura son propre prophète. Pour ce faire, il recommanda au chef et à sa population de demeurer en prière constamment et de se garder de manger l'oiseau blanc. C'est au nom de cette prophétie que le patriarche Vincent Djanyawa se convertit à la mission de Papa Nouveau après l'avoir reçu et écouté. Papa Nouveau était donc la matérialisation de cette prophétie lancée par le prophète William Wade Harris en 1914. (Entretien réalisé avec Bogui Niava Pierre le 26/10/2019 à la résidence du chef dans le village d'Adoumangan.)

communauté selon ses lois. D'ailleurs, n'est-ce pas là une aspiration légitime de tous les prophètes comme nous le rappelle René Bureau (1996 p.148) ? :

En prenant le titre de prophète, il s'investi d'une mission particulière ; il parle comme personne ne parle ; il sait ce que personne ne sait ; il est en marge des institutions ; il exerce des pouvoirs qui lui appartiennent en propre.

L'émigration de Papa Nouveau vers son site actuel, à un kilomètre de Toukouzou, incarne son désir de primauté spirituelle et d'autonomie. Pour ses fidèles, ce déplacement est le fruit d'une révélation divine, et il baptise son nouveau campement « Hozalam », une cité qu'il décrit comme étant une terre de prospérité, richesse spirituelle et matérielle (Nouveau, 2017, p. 71). Certains, comme Mary André (2002), perçoivent cette cité comme une nouvelle Jérusalem.

Devenu maître de cet espace, Papa Nouveau établit les lois de sa cité, entièrement dédiée à l'adoration de Dieu et à la reconnaissance de son autorité spirituelle et politique. Pour affirmer cette primauté, il se distingue par des attributs vestimentaires et liturgiques spécifiques : une soutane blanche, un chapeau distinctif et des bâtons de commandement,⁴ symboles de son pouvoir. Il est interdit à tout autre membre de la communauté de se vêtir de la même manière, sous peine d'excommunication.

Papa Nouveau, considéré par ses fidèles comme l'incarnation de l'esprit de Jésus, voit son rôle prophétique se consolider à Hozalam, où il devient une figure centrale, un Pape spirituel. À partir de ce siège, il dirige toutes les églises fondées par ses campagnes d'évangélisation, renforçant ainsi son autorité sur une large communauté religieuse, comme l'a décrit Beugre Azari Augustin⁵ :

Le prophète akroui nomme les plus hautes autorités spirituelles des différents corps constitués. Le président du conseil d'administration de l'Eglise tient également son pouvoir du prophète.

⁴ Observation faite par l'auteur (Signaux Emmanuel) lors des visites des sites

⁵ Entretien réalisé avec Beugre Azari Augustin le 19/10/2019 à Jacqueville

Le statut de primauté spirituelle et mystique ne se limite plus après les années 1960 aux seules populations de Hozalam et Avikam, mais s'étant sur les villages Ahizi, Adjoukrou, Alladjan, Abbey, Agni, Attié, Neyo, Dida voire Ebrié. Après des difficultés d'implantation, d'évangélisation et de légitimité, le prophète, s'est imposé comme un papa, père d'une nouvelle communauté de croyants très dynamique qui prend sa source à Hozalam où se concentre l'essentiel des institutions religieuses de l'Eglise Papa Nouveau.

2. La mise en place des institutions religieuses de Hozalam

Celle-ci débute avec la construction de la Cour sainte de Hozalam, du monument du Loda et du champ des sauts ou Ejrab'm et des cours d'eaux.

2.1. La cour Sainte de Hozalam

La cour sainte de Hozalam, établie en 1948 sur une superficie de deux hectares, représente le premier site sacré fondé par Papa Nouveau, située à quelques encablures de la mer. Nos enquêtes de terrain,⁶ nous permettent de faire la description suivante : son périmètre clôturé renferme huit bâtiments modernes, dont trois lieux de culte et cinq habitations, dont deux sont aujourd'hui très endommagées. Le premier temple, construit par le prophète, abrite son mausolée depuis 2002, tandis que la chapelle adjacente, lieu de prières et de confessions, conserve une ambiance simple et sacrée.

Concernant les édifices religieux, il y a le premier temple construit par le prophète à partir de 1948. Aujourd'hui, il a un rôle spirituel éminemment important car depuis 2002, il sert de mausolée pour le corps sans vie du prophète. Juste en face de ce bâtiment, se trouve la chapelle.

⁶ Nous avons visité le site en 2017, 2019 et 2024.

Image : *Le temple IZI-IZA, le siège de l'Eglise Papa Nouveau*

Source : page Facebook Mieux comprendre la religion Papa Nouveau

C'est un bâtiment rectangulaire dont l'intérieur est recouvert de sable de plage. Selon le prophète, c'est le lieu de certaines prières spécifiques, mais aussi le lieu des confessions, des prières individuelles de supplication et des conseils d'usage, (Nouveau, 1997, p.60). Après l'office célébrer dans la grande église, la prière s'achève toujours dans cette chapelle où à l'exception des officiants du culte, tout le reste des fidèles s'assoit à même le sol.

Le plus imposant de ces édifices, le temple « IZI-IZA », est une église de 3000 places. Ce nom serait emprunté dans le monde céleste. Grah nous relate ce que Papa Nouveau donnait comme l'explication :

C'est le nom d'un peuple des mondes célestes. Les membres de ce peuple, hommes et femmes, vivaient dans la misère. Un jour, de façon inespérée, la révélation de Dieu a surgi en leur sein. Progressivement, des changements constructifs sont apparus dans leur milieu de vie. En retour, ils se mirent à acclamer Dieu pour sa miséricorde. C'est en cela que l'histoire des Akroui est aussi semblable à celle du peuple IZi-IZa.⁷

Ce rapprochement fait par le prophète akroui justifie ce nom donné au siège de son Eglise inauguré le dimanche 28 décembre 1969 à

⁷ Entretien réalisé avec Grah Abraham le 27/05/18 à Koumassi

9h. « IZI-IZA » a une dimension arrondie de 81 m de long sur 21 m de large. A en croire Augustin Nouveau (2017, p.57), le maître d'œuvre est le Prophète lui-même dictant les instructions par inspiration aux maçons qu'il a recrutés et formés sur place. Selon les fidèles de cette dénomination religieuse, le prophète aurait reçu son inspiration et des directives par Dieu dans la réalisation de ce projet. Ce fait similaire à celui de Noé décrit dans la Bible (Genèse 6 :14) relève le caractère surnaturel du prophète Papa Nouveau.

Toutefois cette interprétation peut davantage être perçue comme une manifestation de son esprit réactif et ingénieux, plutôt que comme le fruit révélations divines. La comparaison entre le prophète Papa Nouveau et les personnages bibliques par les fidèles de cette église est monnaie courante. Ils trouvent en lui des ressemblances aux personnages bibliques en fonctions des actions naturelles et surnaturelles. Sako (2009, p.229) le compare à Jean Baptiste pour avoir reçu le sacrement de la purification de la part du prophète Harris.

Cet édifice religieux appelé la cour sainte de Hozalam ou le temple Iza-Iza est devenu le siège de l'église Papa Nouveau. Il est comparé à la basilique Saint-Pierre de Rome. Schatz (1992, p.135) dit à ce sujet :

L'église « IZA-IZA » de Hozalam est « *mater omnium ecclesiarum* » qui signifie mère de toutes les églises Papa Nouveau. Elle est « *cardo, fons et origo* » c'est-à-dire axe, source et origine, « *vertex et fundamentum* » qui renvoie au sommet et fondement.

Dans la cour sacrée de Hozalam se dressent douze mâts sur lesquels sont hissées douze lampes à des heures précises. Ce rituel symbolise la lumière divine qui doit régner en permanence. Ces douze lampes sont essentielles pour la prière et renvoient aux douze voies célestes. Ainsi, chaque jour, avant 18h15, le carillonneur de service procède à l'élévation des lampes, qui seront retirées à 7h du matin. Aujourd'hui encore, malgré l'introduction de l'électricité, rien n'a changé dans l'application des lois divines ;

les lampes continuent d'éclairer, dès la tombée de la nuit, le chemin et l'environnement du Prophète.

Outre les douze mâts extérieurs, un autre mât se trouve à l'intérieur du grand temple, à gauche de l'entrée principale. Le rôle de ce mât est particulier : chaque fois que Papa Nouveau franchit la porte du grand lieu d'adoration pour la liturgie, une lampe est hissée et fixée à son sommet par le carillonneur. Ce mât intérieur porte ainsi à treize le nombre total de mâts présents dans la cité intérieure de Hozalam (Sedji, 2014, p.381).

Sur ces mâts sont hissés des drapeaux blancs à l'aide de cordes. Selon le Prophète, ces drapeaux symbolisent la présence de Dieu :

Dans un port, le pavillon d'un navire représente symboliquement la présence de son pays d'origine sur le quai. De même, les drapeaux blancs dressés à Hozalam incarnent la présence céleste de la cité sainte sur Terre, témoignant de la manifestation divine au sein de la communauté. Ils annoncent aussi les célébrations de l'Église, leur disposition orientée selon les quatre points cardinaux : Est, Ouest, Sud et Nord (Nouveau, 2017, p. 63).

Un autre drapeau, celui de la République de Côte d'Ivoire symbolisant le patriotisme du Prophète, est planté au centre de la cour sacrée. C'est à partir de cette cour, imprégnée de symboles spirituels et mystiques, que le croyant de la communauté « Prier » commence sa profession de foi, profession qu'il doit ensuite étendre à d'autres lieux emblématiques tels que le monument du Loda et le champ des sauts.

2.2. Le monument du Loda et le champ des sauts ou Ejrabo'm.

C'est un édifice de forme cubique, formé de quatre murs d'environ quatre mètres de haut, abritant un papayer extraordinairement chargé de grappes de papaye (voir l'image suivante)

Image 1 : le monument du Loda

Source : enquête de terrain en 2024.

Le monument du Loda, édifié en 1975 par le Prophète Papa Nouveau près du canal de Hozalam, symbolise la fécondité et sert de repère spirituel pour promouvoir l'élévation sociale et spirituelle. Plus qu'un simple édifice, le Loda représente un concept complexe, multidimensionnel, qui réunit rites, principes et philosophie, incarnant une vision de l'existence révélée par une cité céleste, « Lodam », qui prône l'autonomie et l'indépendance individuelles, (Nouveau, 2019, p. 74).

Dans cette perspective, le Loda peut être interprété comme une métaphore de l'émancipation humaine, transcendant les limites de la condition terrestre pour se connecter à une source divine. La cité de Lodam évoque, dans son essence, un idéal de souveraineté individuelle et collective, rappelant ainsi certaines œuvres littéraires où la quête de liberté est un motif central, comme dans le mythe de l'utopie décrit par Thomas More (1516).

Si pour les femmes évangéliques (Signaux, 2019), la solution spirituelle de la stérilité se trouve uniquement dans la prière, les adeptes de Papa Nouveau par contre associent à la prière les rites du Loda⁸. Le Prophète akroui encourage ses fidèles à prier pour la guérison des femmes rencontrant des difficultés de fertilité,

⁸ C'est un rite de purification dédié aux femmes, ayant une valeur sacrée liée à la maternité, la santé reproductive, et la fertilité. Il vise à restaurer et garantir la maternité, perçue comme une bénédiction divine et un accomplissement naturel.

affirmant la prière comme un puissant vecteur de transformation spirituelle et corporelle. Cette perspective s'inspire des récits bibliques où la prière est perçue comme un acte d'intercession divine, à l'image de l'histoire d'Anne, mère de Samuel (1 Samuel 1:27).

Le Loda s'inscrit ainsi dans une tradition de symbolisme spirituel universel où la fertilité devient une métaphore de la vie nouvelle, de la création et du renouvellement. Ce thème de la fécondité féminine, souvent associé aux divinités mère, comme Déméter dans la mythologie grecque (Grimal Pierre, 1951) ou Isis dans l'Égypte antique (Budge Wallis, 1904), renforce l'idée que la femme est porteuse de vie et gardienne du mystère de la création. En ce sens, le Loda, au-delà de sa dimension religieuse, est un hommage à la puissance créatrice féminine, intégrée dans une philosophie spirituelle globale qui valorise l'harmonie entre l'humain et le divin.

De plus, le concept de purification évoqué dans le Loda rappelle les pratiques de purification rituelle présentes dans différentes cultures, notamment celles liées au cycle menstruel ou à la préparation à la maternité. Ce rite vise à renforcer la connexion entre la femme et le sacré, en même temps qu'il soutient son bien-être physique et spirituel.

Le « LODA » incarne une philosophie de l'immortalisation de l'existence humaine par la procréation. Il s'agit également d'une exhortation adressée aux individus, les invitant à œuvrer pour leur épanouissement personnel. Cette philosophie trouve une expression concrète à travers la mise en place du champ des sauts, ou « Ejrabo'm ».

« Ejrabo'm », ce vaste domaine agricole, également connu sous le nom de jardin du bonheur, est né de la volonté de Papa Nouveau de rendre cultivables des terres marécageuses, naturellement inadaptées à l'agriculture. En transformant un milieu marécageux en une terre fertile, il réaffirme la capacité de l'homme à dompter la nature et à transcender ses limites. Cette métamorphose symbolise également la victoire de l'esprit collectif sur les obstacles

physiques, faisant écho à la célèbre maxime de Nietzsche (1883) selon laquelle « *ce qui ne me tue pas me rend plus fort* ».

L'exploitation de ces terres, longtemps restées inutilisées en raison de leur inaccessibilité, a débuté en 1964 (Nouveau, 2015). À l'origine, cette zone fut baptisée « Élouwou Sonsonka », c'est-à-dire le site de la suppression de la faim, avant d'être renommée « Ejrabo'm » (les champs des sauts), en référence aux rigoles qu'il fallait fréquemment enjamber. Cette idée de transformation par le travail trouve des échos dans des réflexions philosophiques et sociologiques sur la nature du labeur humain. Karl Marx (1867), dans sa théorie du matérialisme historique, soutient que l'homme se transforme en transformant la nature, et c'est précisément ce processus de transformation qui est ici sanctifié.

Pour les fidèles, les champs de Hozalam incarnent un jardin de bonheur à la dimension spirituelle et sont le lieu d'une participation collective au travail agricole, indispensable pour obtenir les bénédictions du Prophète. Ce dernier, refusant toute rémunération pour ses prières, demande aux fidèles sollicitant son intercession de contribuer à ces travaux comme offrande spirituelle (Sedji, 2015). Principalement constituée de cocotiers, cette exploitation agricole, en plus de son caractère sacré, représente la principale source de revenus de l'Église Papa Nouveau, soulignant l'importance pour chaque membre de contribuer à l'entretien de ces terres. Par ailleurs, la transformation de Hozalam intègre également l'aménagement des sources d'eau, visant à un développement global mêlant aspects spirituels, économiques et sociaux.

2.3. Les sources d'eaux

Les sources d'eau situées dans l'enceinte du village de Hozalam, principalement les sources « Tchrélé » et « Essokroufô », revêtent une double dimension, à la fois vitale et spirituelle. Le site d'Hozalam était initialement traversé par un cours d'eau se déversant dans la lagune Ébrié, ce qui a facilité les aménagements hydrauliques. La première source aménagée est celle de « Tchrélé », un terme signifiant limpide, désignant ainsi une eau claire, assimilée à une eau bénite, comparable à celle utilisée dans les

rites catholiques. Ce parallèle entre l'eau de Tchrélé et l'eau bénite souligne le rôle spirituel essentiel que jouent ces sources dans la communauté d'Hozalam.

En 1956, le prophète aménage la source d'eau bénite « Tchrélé », réputée pour ses vertus purifiantes (Sako, 2019, p. 234). Cette eau, accessible à tout moment, confère force, vitalité, santé et sérénité. Située à 200 mètres de la cour sainte de Hozalam, la source se présente sous la forme d'un puits peu profond. Aujourd'hui, elle est protégée par une structure en dur et une clôture, et seul le gardien y accède pour fournir l'eau sur demande, entre 7h et 18h15, excepté les vendredis, dimanches et jours fériés.

Image : Une femme enceinte venue s'approvisionner en eau du Tchrélé

Source : Allou, 2020, P.70.

La deuxième source aménagée par le prophète est l'« Essokrou fô », signifiant nouveau canal, dont les caractéristiques rappellent celles du Jourdain (2 rois 5 :14) ou du Gange. Affirmant ainsi son rôle symbolique de purification et de renouveau spirituel pour la communauté.

Située à plus de 500 m de la Cour sainte de Hozalam, elle suit une direction Sud-Nord et se jette dans la lagune Ebrié. Les travaux de son ouverture ont débuté le mardi 8 octobre 1974. Le canal déboucha sur la lagune Ebrié le jeudi 20 mars 1975 à 11h50. Le canal mesure 1km 800 de long et 20, 30 ou 40 m de large par

endroits, (Nouveau, 2019 p.25). Plus tard, l'Etat de Côte d'Ivoire par le truchement du Port Autonome d'Abidjan, fait des levés hydrographiques et topographiques du 27 mars au 10 avril 1997.

Cette source artificielle recèle des significations religieuses et des vertus insoupçonnées que le prophète révéla à ses fidèles et au reste du monde. « *Dieu m'a révélé que ce canal fera connaître aux populations, une longue espérance de vie. De même, à cause de son existence, des Blancs viendront s'installer dans la zone* », (Nouveau, 2019 p.23). Comme susmentionné, Essoukrofô est pour les fidèles de l'église Papa Nouveau ce que sont le Jourdain pour les fidèles de la religion Judéo-chrétienne et le Gange pour les hindouistes.

En ce qui concerne les vertus attribuées à cette source, des femmes témoignent d'une sensation de renaissance à chaque immersion. Par ailleurs, des pêcheurs et des agriculteurs confient qu'ils s'y rendent avant de s'adonner à leurs activités professionnelles.⁹ Certains témoignent qu'ils ont soigné leurs problèmes de dépendances d'alcool ou de cigarettes grâce à cette source. S'il est vrai que les enfants s'y rendent pour de la fraîcheur de l'eau qu'ils perçoivent comme une piscine propice à l'apprentissage de la natation dans une atmosphère joyeuse, il convient néanmoins de souligner les raisons spirituelles qui motivent cette fréquentation : avoir de l'intelligence à l'école, recevoir des bénédictions et bien plus encore.

Image : un homme après son bain dans l'Essokrou fô

Source : page Facebook Mieux comprendre la religion Papa Nouveau.

⁹ Entretien réalisé avec TAKUI Nouveau Honoré le 02/01/2020 à Hozalam

Conclusion

Le processus de constitution de Hozalam en une enclave religieuse de 1948 à 2002 témoigne d'un parcours de résilience et de consécration, transcendant les contraintes sociales et politiques du contexte colonial. L'émigration de Papa Nouveau le 28 avril 1948 vers cette terre nouvelle, à l'écart de Toukouzou, marque la première étape d'une quête de légitimité et de reconnaissance religieuse dans une société en tension avec les autorités coloniales. À travers les multiples obstacles rencontrés, Papa Nouveau affirme peu à peu son autorité spirituelle, aboutissant à son acquittement décisif de 1952 par la cour de cassation de Paris, conférant ainsi une reconnaissance officielle à son entreprise prophétique.

La transformation de Hozalam, d'une terre marécageuse en un lieu sacré, révèle non seulement la persévérance du prophète, mais aussi son génie organisationnel. Sous son impulsion, cette enclave devient un espace sanctifié, où la cour sainte, les sources sacrées et le monument du Loda incarnent les fondements d'une spiritualité vivante. Cette sédimentation de lieux sacrés participe à faire de Hozalam une Terre promise qui, dans l'imaginaire de ses fidèles, s'apparente à une Jérusalem ivoirienne. Le rayonnement de cette enclave religieuse au fil des décennies et son érection en lieu de pèlerinage le 11 novembre 2002 témoignent ainsi d'une reconfiguration durable des pratiques culturelles dans la communauté Akroui. Chaque année, fidèles, sympathisants, personnalités politiques et membres de la presse affluent au pèlerinage de Toukouzou-Hozalam, conçu pour offrir aux adeptes de l'Église Papa Nouveau un espace privilégié de célébration et de renouveau spirituel.

La fondation de Hozalam apparaît dès lors comme un jalon essentiel dans l'histoire des mouvements religieux prophétiques en Afrique de l'Ouest, alliant tradition africaine et modernité spirituelle dans une dynamique d'autonomisation religieuse.

Notice bibliographique

Source orale

Nom et prénoms	Fonction	sujet d'entretien	Lieu et date
M'BOUA Lekrey	Messenger à l'église Papa nouveau	La religion harris et la religion papa nouveau	Dans le village Nigui-Saff 12/08/2015
BOGUI Niava Pierre	Chef du village d'Adoumangan	Vie et activités de Papa Nouveau avant l'entame de sa mission	Dans le village d'Adoumangan. 26/10/2019
MAZA Nicaise	Prédicateur Papa Nouveau	Le fonctionnement de la religion Papa nouveau	Dans le village de Tefredji 09/08/2015
YEMIE N'drin	Petit-fils de Papa Nouveau, prédicateur à l'église de Jacqueville	La fonction de prédicateur	Jacqueville 19/10/2019
BEUGRE Azari Augustin	Prédicateur Harriste à l'église Harriste de Jacqueville.	Fonctionnement du Harrisme	L'église Harris de Jacqueville, 19/10/2019
BOGUI Boniface	Dépositaire de la loi ou 12 apôtres Papa Nouveau	La fonction du 12 apôtre	Dans le village d'Adessé 27/10/2019
DEGNY Agnité Jean Emmanuel	Soldat ou agent chargé de l'ordre et de la discipline	La fonction de soldat dans l'Eglise Papa Nouveau	Dans l'église de Hozalam, 17/11/2019
TAKUI Nouveau Honoré	Chargé d'entretien du site d'Eoukrofô.	Les difficultés liées au respect des lois de cette source sacrée	Hozalam, 02/01/2020

Source écrite

ALLOU Patrick, 2018. *Histoire d'une cité religieuse : Toukouzou-Hozalam : 1937-2002*, mémoire de Master soutenu à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

BIBLE, Genèse 6 :14

BIBLE, 1 Samuel 1:27

BIBLE, 2 rois 5 :14

BUDGE, Wallis, 1904. *The Gods of the Egyptians: Studies in Egyptian Mythology*, Methuen, London

BUREAU René, 1971. *Le prophète Harris et le Harrisme (Côte d'Ivoire)*, Université d'Abidjan (Institut d'ethnosociologie), Abidjan

GRIMAL Pierre, 1951. *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*, Presses Universitaires de France, Paris

KARL Marx, 1867. *Le Capital*, Otto Meissner, Hambourg

MARY André, « Prophètes Pasteurs : la politique de délivrance en Côte d'Ivoire » : In politique africaine, n°87, octobre 2002, pp 1-26.

MORE Thomas, 1516. *Utopia*, Dirk Martens, Louvain

NIETZSCHE Friedrich, 1883. *Ainsi parlait Zarathoustra : Un livre pour tous et pour personne*. Traduit par HENRI Albert, 1971, Gallimard, Paris

NOUVEAU Augustin, « Anthologie de l'Eglise Papa Nouveau ». Recueil de la collection LUMIERE, 2017, N°1, pp 1-159.

NOUVEAU Augustin, 1997. *Hommage à Papa Nouveau : Contribution au changement social en Côte-d'Ivoire*, CEDA, Abidjan

NOUVEAU Augustin, 2017. *La sainte laiss Papa Nouveau livre 12 : la laiss des témoignages et hommages*, S/Ed

NOUVEAU Augustin, 2015. *Le Prophète Papa Nouveau : Un don de Dieu à la Côte d'Ivoire* », S/Ed

NOUVEAU Augustin, 2017. *Jardin de révélations*, S/Ed

SCHATZ Klaus, 1992. *La primauté du Pape. Son histoire, des origines à nos jours*, Cerf, Paris

SEDJI Amsan, 2014. *Mélodies Célestes : Dieu nous parle à travers des chants*, Matrice, Abidjan

SIGNAUX Emmanuel, 2019. *Les femmes dans l'EEADCI : 1958-2016*, mémoire de master soutenu à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Les Monts de Bébo dans la province du Logone Oriental, un site géomorpho-touristique ignoré

Model DJEMON

Université de Pala (Tchad)
djemon.model@gmail.com

Résumé :

Les formations géologiques tchadiennes ont été mises en place au cours de l'orogénèse panafricaine entre 700 et 520 millions d'années. Ces diversités géologiques et géomorphologiques constituent à n'en point douter des attraits touristiques qui peuvent entrer dans le rang des patrimoines culturels nationaux et/ou internationaux. Car dans le cadre géologique et géomorphologique, ces reliefs revêtent deux aspects temporels, le temps de la mise en place et celui des transformations dans lequel s'inscrit notre étude. L'objectif visé dans cette étude est bien entendu de mettre en exergue les usages culturels et touristiques qui entourent les monts de Bébo, mais qui sont restés jusqu'alors méconnus du grand public. La méthodologie choisie a consisté à la consultation des documents dans les bibliothèques du CEFOD et du CNRD à N'Djamena, mais aussi à l'observation de terrain d'ailleurs effectuée deux fois avec les étudiants de fin de cycle de licence de géographie de l'Université de Doba. Elle a également consisté à parcourir les documents scientifiques relatifs aux formations géologiques et géomorphologiques du pays. Les résultats obtenus de cette recherche exhibent tout un panel d'éléments touristiques et culturels qui peuvent aiguïser la curiosité de la jeunesse nationale et celle des amis de la nature.

Mots clés : reliefs du sud tchadien, monts de Bébo, site culturel et touristique, richesse ignorée

Abstract :

The Chadian geological formations were formed during the Pan-African orogeny between 700 and 520 million years ago. These geological and geomorphological diversities undoubtedly constitute tourist attractions which can be included in the ranks of national and/or international cultural heritage. Because in the geological and geomorphological framework, these reliefs take on two temporal aspects, the time of installation and that of transformations in which our study takes place. The objective of this study is of course to highlight the cultural and tourist uses which surround the Bébo mountains, but which have until now remained unknown to the general public. The chosen methodology consisted of consulting documents in the CEFOD and CNRD libraries in N'Djamena, but also field observation carried out twice with end-of-year geography undergraduate students. University of Doba. It also consisted of browsing scientific documents relating to the geological and geomorphological formations of the country. The

results obtained from this research exhibit a whole range of tourist and cultural elements which can whet the curiosity of national youth and that of friends of nature.

Keywords: *reliefs of southern Chad, Bébo mountains, cultural and tourist site, unknown wealth*

Introduction

L'étude des formations géologiques du Tchad a commencé au tour des années 1952 suite au levé de plusieurs coupes qui ont permis la publication de la carte de synthèse au 1/ 2 000 000 (Vincent, 1955 et Wackrenier, 1953). Ces formations géologiques ont été mises en place au cours de l'orogénèse panafricaine entre 700 et 520 millions d'années. Elles sont situées entre le craton ouest-africain et le craton congolais, tous deux stables depuis environ 2 milliards d'années. L'orogénèse panafricaine a favorisé l'accumulation des sédiments paléozoïques dans le nord et l'Est du pays contrairement à la partie centrale et méridionale qui n'ont vu l'accumulation des sédiments qu'au début du crétacé (Pias, 1968). Et ceci après la mise en place des grabens et de horsts, dont la formation est essentiellement liée au phénomène de la dislocation du Gondwana mais aussi à la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du sud, il y a environ 130 millions d'années. La subsidence de cette région et la sédimentation ont continué jusqu'au quaternaire (Bouteyre et al., 1964 :23-27). Ces diversités géologiques et géomorphologiques constituent à n'en point douter des attraits touristiques et donc entrer dans le rang des patrimoines culturels nationaux et/ou internationaux. Car selon Duval et Gauchon (2010 :3-14), la géodiversité d'un pays regroupe l'ensemble des sous-sols, sols et paysages et renvoie tout autant aux phénomènes passés dont la Terre porte les marques qu'à des processus actuels de modification de ces mêmes paysages. L'accent est donc mis sur une double entrée géologique, géomorphologique, ainsi que sur une double échelle de temps : le temps long des héritages et le temps actuel des transformations. Le géo-patrimoine se définit comme un objet géologique ou géomorphologique, reconnu pour ses valeurs scientifiques ou culturelles (Cayla, 2009 ; Grandgirard, 1999 ; Reynard et al., 2007). Par nature, le géo-patrimoine est matérialisé dans l'espace géographique (il s'appuie sur un objet concret et spatialisé soumis

à la notion d'échelle (Giusti et Calvet, 2010)), soit sous forme d'objet ponctuel (un affleurement, une cheminée de fée, etc.), linéaire (un escarpement de faille ou de ligne de faille, etc.) ou surfacique (paysages dits géomorphologiques (Fuertes-Gutierrez et Fernandez-Martinez, 2012 ; Poiraud et Dandurand, 2017 :628). L'objectif visé dans cette étude est bien entendu de mettre en exergue les usages culturels et touristiques qui entourent les monts de Bébo, mais qui sont restés jusqu'alors méconnus du grand public (figure 1).

Figure 1. Le mont de Bébo

Le patrimoine dans son premier sens découle du terme latin "Patrimonium" qui signifie un bien légué par un père (Gombault, 2009 : 4). Pour atteindre cet objectif, toute une panoplie de matériel et de méthode ont été utilisés.

➤ Traits physiques

Le terroir d'étude se situe presque à équidistance entre la commune urbaine de Doba (chef-lieu de la province du Logone Oriental) et la commune urbaine de Goré (chef-lieu de département de la Pendé), figure 2. Le terroir de Bébo situé à 80 Km à l'Est de Doba est dominé par de vastes plateaux très peu accidentés et discontinus issus du prolongement des monts de Lam de Baibokoum. Ces plateaux sont formés des roches cristallines et gréseuses dont une bonne partie est dominée par des argiles à concrétion (les kaolinites).

Figure 2. Présentation de la zone d'étude

La dépression de Doba (chef-lieu de la province) n'est autre que cette surface qui a déjà connu une déformation. Les études géologiques dans la zone ont constaté qu'il y a une évolution séparée entre le bassin de la Bénoué et la fosse de Doba à partir de cette déformation. Par ailleurs, la fosse de Doba étant traversée du sud-ouest au nord-est par un accident tectonique ; et l'accident de Bébo, lui, est rattaché aux chaînes volcaniques du Cameroun. Les monts de Lam (1000 m), sont la suite logique de l'Adamaoua. Le relief s'abaisse insensiblement de 500 m jusqu'au socle à 360m au confluent du Logone-pendé, et à 320m au niveau des lacs

toupouri (dans le Mayo kebbi), avec une succession de bombements. La formation du pétrole dans le bassin de Doba résulte de la présence d'un important bassin sédimentaire entre Doba (Tchad) et Bénoué (Cameroun), avec les formations marines (Moutedé-madji, 2002). Le bassin pétrolifère de Doba est formé de sols ferralitiques, lessivés sur des parties exondées et des sols ferrugineux latéritiques. Ces sols ferrugineux tropicaux sont en général dominants dans toute la province du Logone Oriental, dont le bassin pétrolifère de Doba. Les koros s'étendent depuis les plaines alluviales du moyen Logone jusqu'aux massifs cristallins méridionaux au sud de Baibokoum dans les monts de Lam (Madjigoto, 2007). En dehors des zones d'affleurement rocheux, il y a des sols exondés et des sols hydromorphes. Les pointements rocheux le long des massifs font apparaître tout un chapelet de mare et des rivières peu profondes.

La province de Doba où est situé Bébo a un régime pluviométrique de type soudanien à deux saisons : une saison sèche qui débute en mois d'octobre et termine en mois d'avril avec une durée de six mois, correspondant à la période de préparation des champs pour le calendrier agricole à venir et une saison de pluies qui dure généralement six mois allant d'avril à septembre ou de mai à novembre. En effet, dès le début du mois d'octobre, la fréquence et la quantité de pluies diminuent remarquablement dans le bassin de Doba. Cela est dû à la descente de la masse d'air humide vers les basses latitudes. En raison des conditions climatiques (pluviométrie abondante) relativement favorables à la diversité biologique, les formations végétales de la province et spécifique du terroir de Bébo sont dominées par des espèces arborées (Baohoutou, 2007 ; Djémon, 2011). On rencontre par endroit la forêt claire et la savane boisée. La savane boisée est plus dense et moins perturbée alors que la savane arborée constitue un ensemble assez dégradé, en raison des défrichements répétés pour les travaux champêtres. Les espèces dominantes dans cette formation sont très limitées et sont : *Parkia biglobosa*, *Prosopis africana*, (épargnés lors des travaux champêtres à cause de leur caractère alimentaire), mais aussi le *Daniella oliveri* (pour des besoins d'ombre).

➤ **Organisation spatiale**

Les occupants des terres dans le Logone Oriental organisaient leur espace de telle sorte qu'on peut penser à une économie spatiale. Les villages étaient auréolés de jardins de case regroupant généralement les cultures de relèvement telles que le sorgho précoce, le maïs, le melon, le concombre, l'oseille, le gombo etc., en période de soudure (fin juillet jusqu'au début du mois de septembre). Une deuxième ceinture vient après les jardins de case et c'est celle de la culture de l'ex. « roi coton ». La troisième ceinture de l'espace agricole est située un peu plus loin, 3 à 4 km des villages (kaga) et c'est le domaine du mil (rouge, blanc) et du pénicillaire. La rotation des cultures entrevoit un temps de répit (jachère) qui permet à la végétation et au sol de se régénérer. Par ailleurs, l'utilisation de l'engrais coton permet aux paysans planteurs de cultiver pendant plusieurs années sur les mêmes espaces. Donc une économie dans la consommation de l'espace.

1. Matériels et méthode

Cet article a mis à profit les sorties académiques faites avec les étudiants à la découverte de la nature. Cette découverte est faite sur la base d'une hypothèse selon laquelle, les collines de Bébo revêtent plusieurs potentialités mais ignorées d'autant plus qu'elles ne sont guère citées dans les documents scolaires nationaux. Et pourtant localement, la population de Bébo accorde une grande importance à ces collines. Pour ce qui est de la méthodologie, l'observation de terrain a été la première approche utilisée dans cette étude. Deux visites de terrains faites avec les étudiants de géographie ont permis de comprendre comment les formes du relief sont nées et comment elles ont évolué au cours du temps. En d'autres termes, il s'agit de reconnaître quels sont les processus responsables de la formation du relief ou morphogénèse.

Les observations académiques du site ont été faites en deux sorties sur le terrain. A chaque sortie, nous avons eu recours à un guide (autochtone) pour les commentaires et les orientations d'usage. Ces sorties nous ont permis d'évaluer les différentes potentialités du site. A cet effet, un guide d'entretien a été élaboré et adressé aux différentes personnalités traditionnelles du terroir qui abrite les monts. L'entretien tenait à comprendre l'utilité de ces collines pour

la population locale. Représentent-elles des dieux pour la population ? Ont-elles un sens dans leur vie ? Sinon, quels rapports les autochtones ont avec les monts ? Ce fut l'occasion pour nous de prendre des photos de souvenir, prendre les coordonnées géographiques, mesurer certaines dimensions etc. Et comme de coutume dans les sorties du géographe de manière générale et du géographe-géomorphologue en particulier, les outils de collecte suivants ont été déployés et utilisés :

- Un GPS Garmin pour lever les coordonnées géographiques ;
- Des sachets pour la collecte des échantillons de roches ;
- Un marteau du géologue pour fragmenter et identifier les types de roches ;
- Des stylos et blocs notes pour prendre des notes ;
- Un appareil téléphone Android pour les prises de vues.

L'analyse de l'origine des formes prend en général en compte trois groupes de facteurs principaux : les facteurs endogènes, exogènes et anthropogènes. La combinaison de ces trois facteurs a permis de comprendre les mécanismes qui ont été à la base de formation et de l'évolution du relief. Nous avons procédé à l'évaluation des différentes potentialités que revêt le site jusqu'alors ignoré. Ce qui nous a conduit à retenir par exemple la valeur scientifique, étant donné que les deux sorties étaient purement académiques. Cette valeur scientifique est vue sous l'angle géologique, géomorphologique, climatique et paléogéographique. Ce qui n'exclut pas d'autres valeurs telles que l'écologie du terroir, le tourisme d'où l'économie endormie. Cette approche méthodologique pragmatique a conduit aux résultats non moins importants dans cette étude.

2. Résultats et discussion

Le terroir de Bébo présente une mosaïque de sol aux étendues très planes. Ces étendues sont dominées par des monts isolés qui se dressent comme des îles émergeant, *les inselbergs*. Les *pédiplaines*, plaines dominées par les monts affichent dans les savanes non seulement les argiles, mais des cuirasses indurées découpées en plateaux par l'érosion ; il y existe aussi de grands aplanissements s'étendant à perte de vue et dominés par des reliefs insolites, des inselbergs. Cette zone renferme une vaste

plaine sédimentaire au niveau de Doba, qui semble être la plus déprimée par rapport à celui allant de Moundou (Logone Occidental) à la République centrafricaine. Les sondages qui ont été menés en vue d'évaluer la profondeur des sédiments créacés sous le Continental Terminal, ont détecté le socle à 3500 m sous les sables et grés paléo-tchadiens. Dans l'évaluation respective des couches près de Doba, se trouve donc le Continental Terminal allant de 0 à 700 m, les marnes créacées de 700 à 1000 m et le Continental Intercalaire de 1500 à 3500 m, Pias (1970). Toute la Province du Logone Oriental est une vaste plaine sédimentaire parsemée çà et là des bas plateaux, constitués de croûtes latéritiques. Dans cette savane à saisons contrastées, l'altération, pendant la saison humide, tend à se faire comme dans la forêt dense, mais, en saison sèche, toute dissolution est immobilisée et notamment l'oxyde de fer présent dans les sols se fixe sur place et tend à constituer des cuirasses ferrugineuses que la saison humide suivante n'arrive plus à altérer.

La mosaïque floristique, faunique et orographique répertoriée dans la province du Logone Oriental notamment à Bébo est à exploiter culturellement, pédagogiquement et économiquement. C'est une richesse gracieusement et naturellement donnée à l'espèce humaine par l'entremise de la géologie et la géomorphologie dynamique. Sa découverte et l'exploitation de ses potentialités intrinsèques sont un gage de développement.

2.1. Les attraits touristiques

Les attraits touristiques émanent des formations naturelles. Un champ des reliefs dominants certaines formations géologiques et se présentant soit en inselberg ou soit en demi-orange peuvent être considérées comme les essences du géo-patrimoine du Tchad. La valeur du patrimoine naturelle de Bébo est son apport d'abord géologique et géomorphologique donnant au milieu le qualificatif de géo-patrimoine. La valeur patrimoniale naturelle du mont de Bébo c'est son apport à l'écotourisme. On s'aperçoit qu'il existe par endroit un couvert végétal fourni donc bien dense même en saison sèche, bien que l'agriculture itinérante sur brûlis demeure le seul système agricole qui contribue efficacement et négativement à dégarnir le sol de son couvert et donc de le vouer aux effets de l'érosion. Une faune sauvage aussi nombreuse et multiple sillonne encore la zone, bien que les soubresauts militaires en ont fait fuir

une bonne partie. Il est également une composante du tourisme culturel dont la motivation première est l'élargissement des horizons intellectuels grâce à l'acquisition de connaissances nouvelles par la découverte d'un territoire et de son patrimoine (culturel et naturel). » (Genoud, 2008 :25).

C'est un objet géologique ou géomorphologique, reconnu pour ses valeurs scientifiques ou culturelles (Cayla, 2009 ; 2010 :15-25) ; Reynard et al., 2007 : 148-158). En plein centre du village Bébo, il y a un mont sculpté par les religieux catholiques et travaillé pour abriter une chapelle. Une croix de Jésus-Christ plantée au sommet de cette colline met en confiance la population par rapport à certains de ses couloirs somme toute lugubres. Quelques rongeurs (hérisson, rat, écureuil) et rampants (serpent vipère, couleuvre, varan, caméléon, etc.,) sont aperçus par la population venue se distraire sur la colline, qui sert d'espace de sport pour les ressortissants du terroir venus des centres urbains environnants, comme le cas de ce père de famille et ses enfants venus de Moundou se familiariser avec la colline (Photo1).

Photo 1 : présentation des vestiges locaux aux enfants

Source : Djémon, 2023

Ce monsieur (au milieu de ses enfants) est venu semble-il présenter les enfants aux ancêtres qui habitent les collines. Ce qui explique le caractère purement culturel de l'africain dans la transmission de connaissances aux progénitures. Dès lors, les

enfants savent que leurs arrières vieux parents qui sont morts habitent les lieux et peuvent intercéder pour eux en cas de difficultés.

Cela se raccorde à la volonté des autorités tchadiennes de développer davantage le tourisme, avec notamment la création par décret présidentiel de l'Office Tchadien du Tourisme (OTT) en 2007. En 2013, le ministère du Tourisme tchadien annonce par ailleurs viser les 500 000 touristes accueillis d'ici 2020, avec pour objectif que le tourisme devienne le deuxième pourvoyeur de devises, après le pétrole. Mais force est de constater que le discours tarde à se transformer en acte. Créé depuis 2017, l'Office national de la promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts (ONTPA), a pour mission de rendre les destinations et le potentiel touristique tchadien plus attractifs, affirme son Directeur Marketing et Communication M. Baïyabé Gong-ya Ernest. Selon lui, le Tchad dispose plus de 9 destinations touristiques. Les sites des lacs Ounianga et les massifs de l'Ennedi Est et Ouest sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette estimation des sites touristiques ignore parfaitement d'autres sites comme les Monts de Lam et les monts de Bébo, tous dans la province du Logone Oriental. Ces résultats s'identifient bien à ceux de Ponari (2022 :407-428) le Tchad est signataire de plusieurs traités des Nations unies et de l'UNESCO sur la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine, mais qu'en dépit de ces textes, les pratiques n'accompagnent pas la théorie. Et pourtant l'exploitation de certains sites pourrait générer de recettes susceptibles de booster l'économie tchadienne. Ce qui corrobore parfaitement à l'affirmation de Jeudy (1990) :

L'intérêt que peut représenter le tourisme culturel pour le développement économique (...) est que « les pouvoirs publics prennent conscience que la fréquentation touristique liée à l'attrait du patrimoine culturel constitue une manne financière conséquente à la fois pour les collectivités publiques mais aussi en termes d'emplois induits ou de développement économique local (Jeudy, 1990 : 54).

Cette colline devient désormais un lieu de pèlerinage chrétien. Chaque année, des groupes de 'légion de Marie' viennent de

Moundou, Doba, Sarh et même de N'Djamena, communier avec le Saint-Esprit en égrenant le chapelet. Mais au niveau local, c'est dans les grottes naturelles aménagées par l'imbrication du phénomène géologico-géomorphologique que se passent les retraites de Carême en mémoire du temps liturgique chrétien, marqué par le jeûne et l'abstinence, qui va du mercredi des Cendres au samedi saint, veille de Pâques. Les chrétiens s'y sentent en sécurité estimant que l'Esprit Saint habite les environs (cf. planche 1).

Planche 1. Les Monts de Bébo comme lieu de culte

Source : Djémon, 2023

Si de façon traditionnelle les autochtones considèrent les lieux comme abritant les ancêtres, l'aménagement et la transformation du site en une chapelle vouent les environs des collines à une double spiritualité (esprit satanique et esprit divin). Le calme plat qui règne dans le milieu rappelle la présence du Dieu céleste.

2.2. Laboratoire géomorphologique

Malgré tous leurs potentiels naturels et culturels, les reliefs tchadiens n'ont pas gardé leur intégrité totale car ils subissent des altérations anthropiques et naturelles. De nombreux blocs erratiques reconnus pour leurs caractéristiques esthétiques et scientifiques ont finalement été exploités en raison de leur intérêt économique (Lugon et al, 2006 :73-87). Des modifications

sociales, culturelles et économiques ont caractérisé les morphologies originelles jusqu'au point de banaliser certaines voir leur disparition à l'exemple des collines du Hadjer El Hamis devenues carrière pour les travaux de construction. Or selon (Tessougue et al, 2023 :45-84) « beaucoup de témoins sédimentologiques, paléontologiques, pétrographiques et structuraux de l'histoire de la Terre sont d'une qualité exceptionnelle en Afrique, dont plusieurs sont uniques, pédagogiques et méritent d'être préservés et présentés aux visiteurs, spécialistes ou non, d'une manière moins académique et accessible au grand public. » Ceci reflète textuellement les idées de Genoud (2008) selon lesquelles : « Une meilleure connaissance de notre patrimoine géo(morpho)logique favorise la compréhension de l'évolution de nos paysages dans l'espace et dans le temps, avec pour conséquence une prise de conscience accrue de notre responsabilité envers la nature. » (Genoud, 2008 :24). La planche 2 ci-dessous expose les formes spectaculaires pouvant aiguïser la curiosité d'un observateur vulgaire comme celle d'un chercheur en géomorphologie.

Planche 2. Les Monts de Bébo, véritable laboratoire géomorphologique

Source : Djémon, 2023

Ces étendues tellement complexes présentent des pentes plus ou moins déclives avec des dénivellations dans l'ordre du mètre que l'érosion tend à arrondir. Le glacis mais également la pédiplaine, portent de cuirasse ferrugineuse que les ruissellements érosifs tentent d'inciser en rills.

Ces collines telles que présentées sur les images constituent de véritables laboratoires géomorphologiques à ciel ouvert et méritent une attention particulière, sachant qu'elles couvent de gisements

impressionnants de connaissances. C'est pourquoi Errami et al. Affirment :

« Beaucoup de témoins sédimentologiques, paléontologiques, pétrographiques et structuraux de l'histoire de la Terre sont d'une qualité exceptionnelle en Afrique, dont plusieurs sont uniques, pédagogiques et méritent d'être préservés et présentés aux visiteurs, spécialistes ou non, d'une manière moins académique et accessible au grand public. » (Errami et al., 2012 :129).

2.3. Lieu de refuge

Véritable caverne, le mont de Bébo a servi de refuge en certaines circonstances à la population autochtone. En effet, pendant le temps des soubresauts politico-militaires des années 1982-1990, cette caverne a été un véritable et mythique cachot aux rebelles "codo". Un trou lugubre, long d'environ 60 m, méandre dans la colline en partance de cette « demi-orange » qui rappelle les modelés des zones de forêt dense d'une part et la tente d'habitation des éleveurs transhumants de l'autre (cf. photo 2). « Nul n'entre dans ce tunnel s'il n'est ressortissant ou officiellement autorisé par le chef de terre ou son représentant » reste le crédo relayé de père en fils dans le terroir. L'entrée dans la caverne bien qu'étant impayée, obéit à certains rites. Les gestes dans ce trou sont contrôlés selon les guides. Les prises de vue dans le tunnel sont strictement proscrites car les vieux parents qui incarnent ce mont sont allergiques à la « chose du blanc ». Tout contrevenant est frappé de « malheur allant de l'incendie du domicile à la perte d'un membre de la famille » et ce selon la récidive, entretien direct avec un octogénaire autochtone. Cela dit, ce patrimoine a une autre dimension d'éducation. C'est alors que Ponari (2022 :407-428) affirme : « en tant que vestiges légués par les anciens, il est une source intarissable d'histoire où la jeunesse peut puiser les informations ».

Photo 2 : Les Monts de Bébo comme lieu de refuge

Source : Djémon, 2023

A la lecture de la photo 2, on observe ce dôme en forme de « demi-orange » des croupes convexes très monotones, qui revêtent le milieu bioclimatique intertropical aux paysages variés. Dans ce terroir abondent des cuirasses indurées découpées en plateaux par l'érosion ; il y existe aussi de grands aplanissements s'étendant à perte de vue et dominés par des reliefs insolites comme des inselbergs.

C'est justement dans le cadre de la préservation de ces milieux aux multiples enjeux que le Tchad depuis les premières heures de son indépendance avait élaboré une loi 14/60 du 02 Novembre 1960 réactualisée par une autre loi N°18/PR/2018 dont le but est la protection des monuments et des sites naturels, des sites et monuments de caractère préhistorique, archéologique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques ou ethnographiques et le règlement des fouilles. (Chapelle, 1992 :20). En plus de cela, le Tchad est signataire de plusieurs traités des Nations unies et de l'UNESCO sur la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Le patrimoine culturel est un reflet de l'histoire de l'humanité, de la civilisation, de la coexistence de différents peuples et de leurs modes de vie.

Sa protection est une responsabilité partagée par l'ensemble de la communauté internationale, dans l'intérêt des générations futures (ONU, 2016 :2).

De tout ce qui précède, un problème majeur se pose et c'est celui de la protection et de la conservation des formes mises en place par la géologie et lentement rongées par le temps. Car il n'est de secret pour personne que la géomorphologie demeure et reste le fleuron de la géographie. Ce qui suppose une protection des formes héritées de la nature sans quoi, la beauté de la nature qu'incarnent les monts disparaîtront. On en veut pour preuve le cas du Hadjer el Hamis disparu de nos jours au profit du revêtement des routes. Les collines de Bébo ne sont pas non plus d'une intégrité totale car ils subissent des altérations anthropiques (modification à caractère religieux) et naturelles (désagégation mécanique). Ici, nos résultats rappellent la clairvoyance de Lugon et al., lorsqu'ils déclarent en ces termes :

« Les modifications sociales et économiques ont contribué à rompre le lien tissé depuis des siècles entre une communauté et son territoire. Enfin, de nombreux blocs erratiques reconnus pour leurs caractéristiques esthétiques et scientifiques ont finalement été exploités en raison de leur intérêt économique » (Lugon, et al., 2006 : 86).

Cette plaidoirie intéresse non seulement les collines de Bébo, objet de notre étude mais également bien d'autres richesses géomorphologiques du pays à l'exemple de la « *reine du Guéra* », le « *mont Ngabra* » de Baibokoum (Monts de Lam) etc.

Conclusion

La méconnaissance des richesses multiples attachées aux monts de Bébo dans la province du Logone oriental au Tchad est la problématique que cette étude s'est proposée d'analyser. Il ressort évidemment de cette étude que des valeurs somme toute culturelle, académique, touristique, etc., qu'inspirent ces monts sont méconnues du public tchadien. En effet, la protection du patrimoine culturel national implique l'État, les Collectivités territoriales mais aussi les communautés locales. La protection du

patrimoine culturel national passe par son inscription à son inventaire pour aboutir à son classement dans le patrimoine culturel national. La conservation des sites géomorphologiques incombe ces différentes corporations qui doivent engager une lutte contre la nature dans son processus érosif, dénaturant ainsi lentement mais sûrement les vestiges multiples qui s’y trouvent. L’analyse de l’origine de ces formes amène à chercher les facteurs endogènes et exogènes couplés aux études géophysiques, climatiques, hydrologiques d’où l’intérêt académique ; au point de vue touristique et culturel, l’érection et l’aménagement d’une partie du mont en chapelle est un pas de franchi car de nombreux tchadiens s’y sont rendus dans le cadre de leur foi chrétienne. Loin de clôturer la recherche, cette étude se veut comme une ouverture à de nouvelles perspectives. Les résultats auxquels nous sommes parvenus pourraient aiguillonner d’autres travaux et donc permettre de jeter les bases des données qui ouvriraient sur la connaissance des sites géomorphologiques tchadiens comme des géo-patrimoines.

Références

BAOHOUTOU Laohoté, Les précipitations en zone soudanienne tchadienne durant les quatre dernières décennies (60-99) : variabilités et impacts. Thèse de doctorat, U.M.R.6012 « Espace » du CNRS, Equipe « gestion et variation de l’environnement », Université de Nice, (2007) 245 p.

BOUTEYRE Georges, CABOT Jean, - DRESCH Jean, 1964 - Observations sur les formations du Continental Terminal et Quaternaire dans le bassin du Logone (Tchad). Bull. Soc. géol. Fr., 7e sér., T VI, pp. 23-27

CAYLA Nathalie, 2010, « Les processus de construction du géotourisme alpin », *Téoros*, 29(2), p. 15-25. <https://doi.org/10.7202/1024867ar>

CAYLA Nathalie, 2009, Le patrimoine géologique de l’arc alpin : de la médiation scientifique à la valorisation géotouristique, Thèse de Doctorat : Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement, Université de Savoie, Chambéry, 310 p, <https://tel.archivesouvertes>.

Chapelle Jean, 1992. Les Arts saoyens, Paris, éd, Delroisse, 27.P.

Djémon Model, Evolution de l'activité agricole dans le bassin pétrolifère de Doba (Tchad), de 2001 à 2010. Cas des villages de Béro et de Mouarom. Mémoire de Master, Ngaoundéré, Cameroun, (2011) 174 p.

DUVAL Mélanie, et GAUCHON Christophe, 2010, « Tourisme, géosciences et enjeux de territoires », *TÉOROS*, vol. 29, no 2, p. 3-14

ERRAMI Ezzoura & ENNIH Nasser, BENDAOU Abderrahmane, BOUZIDI Ouahiba, CHABOU Moulley Charif, ANDRIANAIVO Lala, BEN ISMAIL-LATTRACHE Kmar, HASSINE Mohsen, 2012, « Inventaire du géopatrimoine en Afrique État des lieux et perspectives », *Géopatrimoine, Actes Digne*, p. 128-139.

FUERTES-GUTIERREZ Inès, et FERNANDEZ-MARTINEZ Esperanza, 2012, « Mapping Geosites for Geoheritage Management: A Methodological Proposal for the Regional Park of Picos de Europa (Leo ´n, Spain)”, *Environmental Management*, vol 50, p. 789-806

GENOUD Mathieu, 2008, Géomorphosites du Val des Bagnes inventaire, 158 p.

GIUSTI Christian, et CALVET Marc, 2010, « L'inventaire des géomorphosites en France et le problème de la complexité scalaire », *Géomorphologie : relief, processus, environnement*, n°2/2010, p. 223-244.

GOMBAULT Anne 2009, chapitre 6, introduction : le marketing du patrimoine culturel, ouvrage Marketing de l'art et de la culture, Edition, DUNOD, Paris, Dominique Bourgeon-Renault, coordinatrice de l'ouvrage, 90.P.

GRANDGIRARD Vincent, 1999, « L'évaluation des géotopes », *Geologica Insubrica*, vol 4, p. 59-66.

LUGON Ralph, PRALONG Jean-Pierre, & REYNARD Emmanuel, 2006, « Patrimoine culturel et géomorphologie : le cas valaisan de quelques blocs erratiques, d'une marmite glaciaire et d'une moraine », *Bulletin Murithienne* 124 (2006), p.73-87.

MADJIGOTO Robert, Evolution socio-économique et environnementale de la région pétrolière du Logone Oriental, thèse de Doctorat, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, (2007) 403 p.

MOUTEDE-MADJI Vincent, Les impacts environnementaux et les conséquences socio-économiques du projet pétrole de Doba : cas

de l'immigration dans la ville de Bébédjia et les villages Bam et Komé « Atan » : Université de N'Djamena, Mémoire de Maîtrise, (16 mars 2002) 109 p.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU), 2016. Protéger le Patrimoine culturel. Un impératif pour l'humanité, Nations Unies, 22 Septembre 2016, 24.P.

PIAS Jean, (1970)., « *La végétation du Tchad : ses apports avec les sols, variations paléobotaniques au quaternaire* ». Orstom, Paris, P.48.

PIAS Jean, 1968. Contribution à l'étude des formations sédimentaires tertiaires et quaternaires de la cuvette tchadienne et des sols qui en dérivent (République du Tchad). ORSTOM. S.S.C. Bondy, 425 p. multigr., graph., 2 cart. 1/1.000.000e.

POIRAUD Alexandre, et DANDURAND Grégory, 2017, « De la géoconservation au géotourisme : un glissement de paradigme », *Dans Annales de géographie 2017/5 (N° 717)*, pp. 625-653, Article disponible en ligne à l'adresse <https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2017-5-page-625.htm>

PONARI Némbondé, 2022. Patrimoine culturel, vecteur d'un développement : le cas du Tchad. Annales de l'Université de Moundou, Vol 9 (1), pp.407-428.

REYNARD Emmanuel, FONTANA Georgia, KOZLIK Lenka, et SCAPOZZA Cristian, 2007, « A method for assessing "scientific" and "additional values" of geomorphosites », *Geographica Helvetica, vol 62(3)*, p. 148-158.

TESSOUGUE Moussa Martin., CISSE Youssouf, COULIBALY Oumar, « Valorisation de trois géomorphosites des monts Mandingues (Nianan Kulu, Fara Niamé, Fara Missiri) et conservation de l'environnement pour le géotourisme à proximité de la ville de Koulikoro, Mali. » *Annale de l'Universtié de Moundou, Tchad, Vol. 10 (2) (2023)*, pp.45-84.

VINCENT Pierre Michel, 1963. Les volcans tertiaires et quaternaires du Tibesti occidental et central (Sahara du Tchad). Thèse. Mém. B.R.G.M. no 23, 307 p., 70 fig., 26 tabl., 73 photog., 10 microphot.

WACRENIER Philippe, 1953. Rapport de fin de mission 1953, feuilleS.Laï-Garoua de la carte géologique. I.R.G.M. Brazzaville.

Evaluation ex post des impacts sociaux de la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, sud-ouest de la Côte d'Ivoire

Bi Boli Francis TRA¹

bolitbf@gmail.com

Gabriel MOAMY²

maomigaby@gmail.com

Toali Wilfried GNEBA³

toaligneba@gmail.com

¹Université Félix Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan
Centre National de Floristique (CNF)

^{1,2}Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique
Biodiversité et Agriculture Durable

bolitbf@gmail.com

22 BP 582 Abidjan 22

(00225) 07 49 500 736

Résumé

Cet article analyse les impacts sociaux de la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, un projet de développement important pour le pays. Toutefois, il souligne la nécessité de respecter les principes du développement durable. Une évaluation méthodologique "avant/après" montre de nombreux impacts négatifs : réinstallation forcée de 2 479 personnes et de 348 ménages, inondation de 2 332 hectares de terres cultivables, et des problèmes croissants de santé, d'insécurité et de pauvreté. Ces effets nuisent au développement durable et à la réduction de la pauvreté. L'étude recommande un suivi rigoureux des études d'impact environnemental et social pour assurer un développement réellement durable.

Mots-clés : Barrage hydroélectrique, Déplacement, Développement durable, Impact social, Soubré.

Abstract

This article analyses the social impact of the hydroelectric dam building of the Soubre department, a very important project of Cote d'Ivoire. However, it must need to respect the goals of sustainable development. A methodological assessment before and after the building reveals negative impacts of this building such as the forced moving of 2,479 people and 348 households, flooding of 2,332 hectares of the crops land, increasing of health problems, insecurity and poverty. These effects stop the sustainable development and increase the

rate of poverty in this country. This study recommends rigorous monitoring of environmental and social impact studies to ensure a sustainable development.

Key words: *Hydroelectric dam, moving, Sustainable development, Social impact, Soubre.*

Introduction

L'homme, par la construction d'infrastructures, accélère la dégradation des ressources naturelles à une vitesse exponentielle (Fanankpon *et al.*, 2021). La compensation et l'atténuation sont devenues un enjeu clé des politiques publiques de préservation de la biodiversité (Soubre & Ivoire, 2017). Ainsi la déclaration issue de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain qui s'est tenue à Stockholm en 1972 a insisté sur l'importance de tenir compte des questions environnementales dans la planification du territoire et d'œuvrer à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement (Mdaghri, 2008). Dès lors, de nouvelles préoccupations ont surgi sur le concept de l'évaluation environnementale qui a vu le jour aux États-Unis en 1970 avec le National Environmental Policy Act (NEPA), notamment la prise en considération des préoccupations environnementales dans les prises de décision qui se résume à l'étude d'impact sur l'environnement (Almeida, 2001). La Côte d'Ivoire a emboité le pas à ses pairs en créant un cadre institutionnel et réglementaire pour juguler les impacts des grands projets de développement sur l'environnement. Ainsi la Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire consacre la protection de l'environnement et le droit de l'homme à un environnement sain. Dans son préambule qui fait une place aux préoccupations environnementales, elle comporte notamment les articles 27 et 40 qui traitent des obligations de protection de l'environnement par l'État et les citoyens. La Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement assure la réglementation des travaux de construction d'ouvrages publics qui peuvent être soumis à une étude d'impact environnemental et social (Développement & Pole, 2021). De plus, le Décret n° 96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental de projets de développement impose à toutes les entreprises ayant les

travaux d'aménagement de procéder, au préalable, une évaluation environnementale et sociale (Minedd, 2011). De même, les unités industrielles et les entreprises en exploitation sont soumises périodiquement à un audit environnemental. Toutes ces dispositions réglementaires soulignent, de manière effective, la prise en compte de l'environnement et les communautés dans toutes les composantes des projets de développement. Toutefois, le suivi environnemental qui devra être assuré par les services du Ministère en charge de l'environnement, demeure insuffisant. En effet, il a été constaté que dans les projets d'infrastructures réalisées, malgré les prescriptions du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de l'Étude d'Impact Environnemental et Social (ÉIES), l'environnement social et la biodiversité subissent toujours de nombreuses perturbations dues à la mise en œuvre mitigée des mesures environnementales et sociales.

C'est d'ailleurs l'une des causes de l'insuffisance des données relatives aux impacts ex post des grands ouvrages sur la qualité de vie et des forêts ou les droits et le bien-être des populations ainsi que leur niveau de dépendance sur l'interaction avec les forêts (Kabore *et al*, 2014). Il est vrai que l'ÉIES favorise l'intégration des considérations environnementales et sociales, de la conception à la réalisation des projets, et la prise en compte des préoccupations du public dans la prise de décision. Toutefois, les lacunes de la pratique actuelle, combinées aux pressions exercées en faveur de l'assouplissement des dispositifs d'ÉIES, pourraient conduire à leur marginalisation.

Le barrage hydroélectrique de Soubré, projet structurant sur lequel repose la stratégie de développement du potentiel hydroélectrique du pays, a été aménagé et inauguré en novembre 2017. La réalisation de l'ouvrage a nécessité un plan de gestion environnementale et sociale. Après cinq années, l'objectif principal de ce travail est de réaliser l'évaluation ex post des impacts sociaux de l'aménagement hydroélectrique de Soubré au regard de ce plan de gestion. En clair, il s'agit de déterminer les impacts sociaux résiduels de la construction du barrage hydroélectrique de Soubré.

I- Méthodologie

1-1- Lieu de l'étude

L'étude s'est déroulée dans les localités environnantes du barrage hydroélectrique de Soubré, situé dans le département de Soubré, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à environ 400 km d'Abidjan. Chef-lieu de la région de la Nawa, ce département est une circonscription administrative aux importantes potentialités agricoles et forestières, ce qui en fait l'un des pôles économiques majeurs du pays.

Géographiquement, il se situe entre les longitudes 7°08 et 6°12 Ouest et les latitudes 5°19 et 6°34 Nord, couvrant une superficie d'environ 8 500 km², avec une population estimée à 464 554 habitants (RGPH, 2014). La zone d'étude inclut les villages de Gnamagui, Mayo 2, Gueyo et Kopéragui, ainsi que d'autres localités situées dans la zone d'influence du barrage. Ces villages sont répartis le long des rives gauche et droite du fleuve Sassandra, formant un continuum écologique au sein du bassin versant affecté par le projet de barrage.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

Source : (TRA Bi et al, 2024)

1-2- Participants

Les participants sont constitués de représentants de 51 ménages issus des villages impactés que sont Gnamagui, Mayo 2, Gueye et Kopéragui. Les personnes impactées considérées dans cette étude sont celles dont les villages ont été déplacés ou une portion de leurs domaines agricoles a été immergée du fait de la construction du barrage. En plus des ménages impactés, nous avons aussi interrogé les responsables des structures sociales de l'Etat (Santé, Environnement, pêche) afin de collecter des données sur les impacts pour lesquels des modifications ont été observées.

Les tableaux I et II donnent les détails sur la structure de la population impactée, la répartition des ménages selon ces localités, le sexe et l'âge.

Tableau I : Répartition de la population dans la zone d'étude

Localité	Population	Homme	Femme
<i>Gnamangui</i>	116475	61312	55163
<i>Mayo 2 et Guéyo</i>	1618	917	701
<i>Kopéragui</i>	1253	608	645

Source : Institut National de la Statistique- (RGPH ,2014)

Tableau II : Répartition des personnes impactées par village.

Localité	Nombre de ménages	Nombre d'agriculteurs impactés	Nombre de personnes déplacées
<i>Gnamangui</i>	03	290	25
<i>Mayo</i>		725	
<i>Guéyo</i>	03	14	
<i>Kopéragui</i>	130	202	713

Source : Jeunes Volontaires pour l'Environnement (JVE) Côte d'Ivoire, 2017

1-3- Collecte et analyse des données sociales

La collecte des données s'est appuyée sur une analyse rétrospective menée selon deux axes principaux. D'une part, les résultats ont été obtenus grâce à diverses techniques de collecte, incluant le questionnaire, l'entretien et l'observation. Les données collectées via le questionnaire concernaient les caractéristiques démographiques, les impacts perçus sur la démographie, la santé, la sécurité, le cadre de vie, ainsi que la disponibilité des services écosystémiques et les activités économiques dans la zone d'influence du barrage. D'autre part, les informations obtenues à

travers le questionnaire ont été saisies sous le logiciel Excel, permettant ainsi leur représentation sous forme de diagrammes circulaires et en bandes. Les données issues des entretiens ont, quant à elles, fait l'objet d'analyses de contenu.

II- Résultats

1- Caractéristiques démographiques de la zone d'étude

Avant le projet de Soubré, trois communautés autochtones vivaient dans la zone : les Bakowés, les Baoulés et les Bétés. A ces dernières s'ajoutaient quelques familles étrangères composées de Burkinabés, de Maliens (allogènes) et d'habitants des villes voisines (allochtones) à Soubré. La construction du barrage a entraîné une vague de brassage due à l'intense immigration provoquée par le développement de la région. La zone s'est enrichie avec l'arrivée d'individus en quête d'emploi et d'entrepreneurs locaux. Par ailleurs, une sédentarisation de travailleurs s'est produite après la construction du barrage. Parmi ces populations, on distingue de nombreuses familles, notamment des Burkinabés, des Maliens, des Béninois, des Guinéens et des Libériens. Les enquêtes de terrain montrent que l'implantation de ports de pêche, la construction de logements sociaux pour les personnes réinstallées et la découverte d'or en aval du barrage ont contribué à la sédentarisation de nombreuses familles dans les préfectures de Soubré et de Méagui. Ceci se retrouve dans le discours de plusieurs de nos interlocuteurs : « *Les populations se sont regroupées dans la sous-préfecture de Gnamangui, dans les villages de Koperagui, Mayo 2 et dans le centre de Soubré* ». Cette situation a globalement modifié le ratio autochtones/étrangers. Elle induit des conséquences liées à la demande croissante de terres arables, à l'insécurité, aux difficultés d'accès au logement et au déséquilibre des rapports de force entre populations autochtones et étrangères. Ces rapports de force alimentent le risque de conflit entre populations autochtones et étrangères.

Outre le brassage important qui a suivi l'exploitation du barrage, les communautés étrangères sont présentes dans presque toutes les activités agricoles, de pêche, de commerce, de transport et d'exploitation aurifère. Une analyse de la répartition d'un échantillon aléatoire de population dans les communautés

impactées, selon l'origine géographique, indique qu'une part importante de la population, 58%, est étrangère, contre 42% autochtone (voir Figure 2). 80% des répondants estiment que l'arrivée des étrangers est due à la construction du barrage (voir Figure 3). Si tous ces étrangers n'étaient pas des ouvriers, certains se sont installés pour exercer de nouvelles activités florissantes dans la région corrélée à la présence du barrage. Néanmoins, il est admis que le développement du barrage est la raison fondamentale de l'arrivée massive des allochtones dans la région. Il règne une confusion totale qui alimente les débats sur la vie quotidienne de la communauté quant aux relations entre populations autochtones et étrangères (allochtones et allogènes). Cependant, lorsqu'on leur demande leur avis sur l'installation des allogènes dans les villages étudiés après les travaux d'aménagement, 62% se déclarent opposés à cette cohabitation, tandis que 30% sont favorables à ce brassage (voir Figure 3). En revanche, 8% des répondants se sont abstenus de répondre à cette question.

Figure 2: Répartition de la population dans les villages d'étude avant la construction du barrage suivant la provenance.

Figure 3 : Avis des autochtones sur la sédentarisation des allogènes avant la construction du barrage

2. Situation sécuritaire et cadre de vie dans la zone d'influence du barrage

Les résultats de cette partie présentent le sentiment d'insécurité ou de sécurité lié à l'installation du barrage. Les sources d'impacts qui ont affecté la sécurité des communautés autochtones sont entre autres : le déplacement et la réinstallation des populations de Kopéragui et Kouamékro sur le terroir de Galéa, la pratique de l'orpaillage dans la zone, l'expropriation de certaines personnes en terres agricoles. Ces différentes actions ont impacté négativement la sécurité des personnes et leurs biens. Les témoignages des enquêtés ont relevé des exemples les plus illustratifs que sont le vol des lampadaires publics à Kopéragui et l'assassinat d'un jeune ressortissant de Kopéragui dans le village de Galéa par sa petite amie au mois de juin de 2022 ainsi que la noyade de six (6) orpailleurs dans la zone d'inondée à Mayo 2 et à Soubré centre. Par ailleurs, il ressort de l'analyse des données collectées sur la dynamique de la population que la délinquance juvénile, le taux de grossesses non désirées chez les jeunes filles est en nette progression dans la zone. La présence du barrage a induit un nouveau comportement inhabituel chez la population impactée. Ils ont exprimé leurs avis relatifs à la situation sécuritaire avant et après la construction du barrage. Mais les résultats suivants ne concernent que la situation ex post de l'aménagement du barrage. Il en ressort que 63% des personnes interrogées estiment que le barrage a entraîné l'insécurité après l'arrêt des travaux. Par contre, 16% estiment qu'il y a moins de sécurité et 21% ont déclaré qu'il y a la sécurité (Figure 6). Cependant, il serait difficile d'attribuer cette expansion d'insécurité à la seule construction du barrage.

3. Situation sanitaire après la mise en service du barrage

Selon les populations interviewées dans cette étude, la plus importante nuisance dans la zone est la prolifération des moustiques après la mise en eau du barrage. En ce qui concerne le village de Gnamangui, la sédentarisation des pêcheurs dans la localité accroît le besoin en latrine.

En effet, seules deux (2) latrines en état de dégradation pour neuf (9) familles de treize (13) personnes en moyenne. En plus, le

village est entouré des parcelles inondées dont la nappe phréatique est à 1 m de profondeur par endroit. Cette situation augmente le risque majeur des maladies hydriques dans la localité. Les résultats d'enquête auprès des districts sanitaires de Soubré et de Méagui ont montré que deux principales maladies liées à l'eau sévissent dans la zone d'influence directe du barrage. Il s'agit du paludisme et des maladies diarrhéiques suivis de la gale. En effet, 86,3% des patients sont atteints de paludisme et 33,9% souffrent d'affections diarrhéiques. Cependant, nos investigations dans les villages impactés ont permis de collecter les informations supplémentaires sur les cas de maladies liées à la présence du barrage même si elles existaient bien avant le projet. Les 51 personnes interrogées, soit 100 %, ont confirmé la prolifération massive des moustiques, 10% ont signalé les cas de diarrhée et 3% ont parlé de l'existence de la gale (Figure 4).

Figure 4 : Prévalence des maladies dans les villages d'études après la construction du barrage.

Figure 5 : Appréciation de la sécurité alimentaire après la construction du barrage dans les villages d'études.

Figure 6 : Situation de sécurité alimentaire après inondation des terres après la construction du barrage

4. Services écosystémiques et les activités économiques après le barrage.

L'analyse des données d'observations et d'enquêtes interactives avec les populations locales impactées ont facilité la compréhension des secteurs d'activités les plus impactés. Il apparaît fondamental de se pencher sur l'agriculture et les activités traditionnelles qui sont les véritables locomotives d'emplois locaux. Toutefois, de nombreux changements se sont introduits dans ces secteurs à l'échelle supra locale. La première tendance a permis d'observer une diminution du nombre d'agriculteurs soit 1231 agriculteurs se sont vus déposséder de leurs domaines cultivables et les sites sacrés. Du côté de Gnamagui, de kopéragui, de Guéla et de Mayo 2, environ 70% des terres cultivables sont submergées par la remontée de l'eau.

Concernant les sites sacrés, l'ancien village de Gnamangui, et son cimetière « PIPIKEDJI ») que le village considérait comme des lieux sacrés et qui faisaient l'objet de sacrifices rituels pour incarner la protection divine de l'esprit des ancêtres sur le village sont présentement détruits par l'inondation. A cela s'ajoute l'actuel cimetière du village partiellement immergé par la remontée d'eau en hiver, suivi de la destruction des biens (plantations, forêts communautaires). Cette superficie immergée s'estime à 1034 hectares, soit les 2/3 (70%) des terres englouties par la remontée d'eaux du barrage.

Du côté de Kopéragui, nos observations ont révélé que la quasi-totalité du terroir est immergé. Ainsi, les entretiens avec la communauté de Kopéragui révèlent qu'elles avaient été contraintes à quitter leurs maisons, leur parcelle agricole et leurs lieux culturels sans aucune compensation nécessaire prévue dans l'EIES par le BNETD. Cette situation a affecté négativement l'activité économique, le revenu substantiel de la population et entraîné l'augmentation de la charge familiale.

Sur la question concernant les sites sacrés, les constats sont les mêmes, ce sont des ruptures de la communauté avec les pratiques socio-culturelles. C'est le cas par exemple de la perte de cimetière et des arbres sacrés du village de Kopéragui. A l'issue des échanges, la communauté de Kopéragui affirme avoir été déconnectée de leur mode de vie traditionnel et considère comme une désacralisation de l'esprit des ancêtres.

Du côté de Mayo 2 et de Guéyo, l'impact résiduel identifié reste l'immersion des parcelles agricoles et le nivèlement d'un domaine de 25 ha pour la construction de la cité ouvrière qui n'a jamais été réalisée. Cette liste est suivie par l'isolement de la forêt sacrée et de la mare de Guéyo par la déviation du lit et la baisse du niveau d'eau en aval. Pour la communauté, ces lieux à part de leurs caractères sacrés fournissaient les services écosystémiques pour la survie de la population.

La baisse du niveau d'eau a menacé la marre en aval du barrage et a entraîné son assèchement. Par ailleurs, nous pouvons exprimer avec certitude que la forêt sacrée de Guéyo était le seul lieu de refuge de la biodiversité animale après la destruction des autres habitats. Tout le regard est porté sur cet îlot de forêt sacrée. Elle est d'ailleurs menacée de l'exploitation de l'or et la coupe de bois qui se présentent comme de nouvelles activités à la région.

5. Disponibilité des services sociaux de bases et des biens et services écosystémiques

Bien que la dimension des services sociaux de base n'est pas tout à fait visible, il faut noter la forte croissance de la population causée par l'arrivée massive des immigrants étrangers après la construction du barrage. Les incidences de cette croissance démographique ont relevé cinq (5) impacts, notamment (i) l'accroissement de la demande d'habitations, (ii) l'insuffisance du nombre d'enseignants dans les écoles primaires de Gnamangui, de Mayo et de Kopéragui, (iii) l'insécurité et les cas de vols signalés dans le village de Kopéragui, Mayo 2 et de Guéyo, (iv) la cherté des soins de santé maintenant qu'avant le projet et (v) la nouvelle poche de dépense liée au paiement des factures d'électricité et d'eau courante.

Quoiqu'il en soit, il faut rappeler que les services sociaux disponibles ne peuvent plus répondre efficacement à la demande croissante de la population par endroit.

Le Tableau (3) ci-dessous dresse la situation liée au niveau d'accès aux services sociaux de base dans les localités concernées dans cette étude après la construction du barrage.

Figure 7 : Difficulté d'accès aux services écosystémiques exprimé par des personnes impactées après la construction du barrage.

Le tableau présenté par la figure 7 dépeint les difficultés d'accès des populations aux besoins liés aux services écosystémiques. Pour des populations rurales, la disponibilité des avantages procurés par l'environnement se sont amenuisés à cause de la nouvelle situation que leur impose la construction du barrage.

SERVICES SOCIAUX DE BASE	GNAMANGUI	KOPERATION	GUEYO	MAYO 2	TOTAL
FORAGE	2	2	1	2	7
CENTRE DE SANTE	1	0	0	0	1
MARCHE	1	1	0	1	3
ECOLE	1	1	0	1	3
TERRAIN DE SPORT	1	1	0	1	3
PORT DE PECHE	1	1	1	1	4
ESPACE ECOTOURISTIQUE	0	1	0	1	2
LOGEMENT	0	1	0	1	2
LATRINE	1	1	0	1	3

Tableau III : Services sociaux de base disponibles dans les villages à l'étude neuf (9) ans après la construction du barrage.

Au regard de ce tableau, il ressort que l'octroi des populations en infrastructures sociales de base n'a véritablement pas évolué. En effet, des services comme le logement, les espaces écotouristiques, les écoles et les centres de santé n'ont enregistré d'amélioration dans les localités impactées par la construction du barrage. Cela soulève la problématique des mesures de compensation qui constitue une stratégie d'atténuation des impacts négatifs des projets sur les populations.

Discussion

La présente étude évalue les impacts sociaux ex post de la construction du barrage hydroélectrique de Soubré en Côte d'Ivoire, neuf ans après son installation. Elle intègre la stratégie d'évaluation des politiques publiques suggérée par la loi N°2022-966 relative à l'évaluation des politiques publiques en son article 5 *alinéa* 4 (RCI, 2022) En effet, selon S. Pamies-Sumner (2014), l'évaluation ex post vise à mesurer les effets attribuables à une intervention, offrant ainsi un cadre d'apprentissage pour améliorer les politiques futures (European CAP Network, 2014). C'est pourquoi l'analyse de cette étude s'inscrit dans la logique de la recommandation de la CEDEAO de réaliser des évaluations ex post tous les dix ans pour des projets de grande envergure.

Les principaux résultats cadrent bien avec les problématiques récurrentes de reconversion des populations déplacées qui constituent pour S. NGUIFFO (2019 : 9) le maillon le plus faible des plans de réinstallation des populations après l'exécution d'un projet d'envergure.

D'une part, notre étude révèle qu'au niveau démographique, le barrage a entraîné une croissance importante de la population entre 2013 et 2022, principalement en raison de la migration intrarégionale des travailleurs et entrepreneurs attirés par des opportunités économiques. Cette dynamique a ainsi accru la demande de logements, ce qui indique un impact significatif sur le cadre de vie, mais aussi des ratés typiques de projets d'envergure (Kaboré & Bazin, 2014). Bien que le promoteur ait initialement prévu un développement économique conforme aux principes du développement durable, il est observé cependant une dégradation de la qualité de vie sociale, économique et culturelle des communautés neuf ans après la construction du barrage.

D'autre part, concernant la sécurité, bien que la situation soit difficile à évaluer dans le contexte des crises post-électorales de 2010 et 2020, certaines modifications du cadre de vie sécuritaire sont tout de même notables. Les perturbations psychologiques et émotionnelles incluent, par exemple, la perte des repères culturels, la relocalisation forcée, le stress familial, et des conflits d'usage autour des ressources du lac, comme l'ont noté Saint-Denis et al. (2016). Ces changements ont alors affecté l'exploitation des ressources naturelles et d'autres opportunités économiques.

Par ailleurs, sur le plan de l'égalité du genre, l'expropriation des terres et la réinstallation des familles ont renforcé les inégalités entre hommes et femmes, créant une nouvelle dépendance économique des femmes envers les hommes et augmentant leur charge de travail. En effet, il est reconnu que la terre revêt un rôle essentiel à plusieurs niveaux (culturel, religieux et juridique). C'est dans ce sens dans nombreuses sociétés, l'on constate une forte corrélation entre les pouvoirs décisionnels dont jouit une personne et l'ampleur de son patrimoine foncier (FAO, 2023). Dès lors, la compétition sur les ressources amenuisées penche en défaveur des femmes et les fragilise économiquement et socialement.

Ces résultats corroborent d'ailleurs ceux de Saint-Denis et al. (2016) et S. Morel (2007), qui montrent que les grands projets peuvent accroître les risques de conflits et modifier le ratio hommes-femmes. En conclusion, l'étude souligne donc la nécessité de mesures de compensation appropriées pour atténuer ces impacts et d'orienter les politiques futures vers un développement plus durable et inclusif.

Conclusion

Le développement des infrastructures, illustré par la construction du barrage de Soubré, ne peut être considéré sous un angle strictement économique. Bien que ce projet ait favorisé une croissance démographique et des opportunités économiques, il est crucial d'analyser ses conséquences néfastes sur les écosystèmes forestiers et les communautés locales. Ainsi nous avons initié une enquête auprès des communautés pour recueillir des données sur leur conditions sociales (économiques, sanitaires, sécuritaires) après l'installation du barrage hydroélectrique de Soubré. Les résultats fait état de plusieurs constats. En effet, au niveau social,

l'augmentation de l'insécurité, des maladies hydriques, et des tensions alimentaires, en particulier chez les femmes, pose des questions éthiques et sociales majeures. Au niveau écologique, la dégradation des biotopes qui favorise la dominance des herbes au détriment des espèces ligneuses et la santé des cacaoyers, montre que les bénéfiques à court terme peuvent entraîner des crises écologiques et socio-économiques à long terme. Cela nous conduit à une réflexion sur la nécessité d'un développement intégré et durable, qui respecte les dynamiques écologiques tout en soutenant les communautés locales. Ainsi, cette étude a une portée sociale et utilitaire considérable. Elle met en lumière l'importance d'intégrer la conservation de la biodiversité dans les programmes de développement afin de garantir non seulement la durabilité écologique, mais aussi le bien-être des populations affectées. En adoptant une approche holistique, nous pouvons travailler à un avenir où le développement économique ne se fait pas au détriment des écosystèmes et du bien-être social des communautés locales. Cette étude constitue une illustration du suivi-évaluation des projets/programmes et pourrait constituer un outil d'aide processus décisionnel.

Références bibliographiques

ALMEIDA, Koassi, 2001. Cadre institutionnel législatif et réglementaire de l'évaluation environnementale dans les pays francophones d'Afrique et de l'Océan Indien : 1, 1-103.

EUROPEAN CAP Network, 2014, Évaluation ex post, Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission, annexe V.

FANANKPON Dadjèdji Léon ., AHOUANDJINOU Bidossèssi Sfich Thibaut YEDOMONHAN Hounnankpon, 2021. Evaluation des impacts de l'exploitation de la cimenterie d'Onigbolo sur la flore et la végétation environnantes dans la commune de Pobè (sud-Bénin) [Assessment of the impacts of the operation of the Onigbolo cement plant on the surrounding flora a. 32(4), 509-521.

KABORE, Edmont et BAZIN Frédéric 2014. Évaluation économique ex-post du barrage de Bagré au Burkina Faso.

MDAGHRI, Alaoui Zineb. (s. d.), 2008. Université de Montréal Intégration de la pensée cycle de vie aux études d'impacts : Cas du site minier Raglan par Philosophie doctor (PhD)

MINEDD. (2011). Rapport National du Développement Durable en

Cote d'Ivoire dans la perspective de Rio+20. Ministère De L'Environnement Et Du Développement Durable, 1-45.

MOREL Sandra, 2007. Les conséquences environnementales, économiques et sociales des programmes des grands barrages en Inde à l'échelle nationale et internationale, synthèse technique, Engref centre de Montpellier. 17 p

NGUIFFO Samuel, 2019, Améliorer le système d'expropriation et de compensation dans un contexte de pluralisme juridique : leçons du Cameroun.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO), 2003. *Études sur les régimes fonciers. La parité hommes-femmes et l'accès à la terre*, FAO, Rome

PAMIES-SUMNER Stéphanie., (2014), Les évaluations d'impact dans le domaine du développement. État des lieux et nouveaux enjeux, Agence Française de Développement.

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE (RCI), (2022), Loi N°2022-966 relative à l'évaluation des politiques publiques

SOUBRE, B. D. E., & Ivoire, C. D. (s. d.) (2017). Rapport d'évaluation des impacts sociaux et environnementaux du barrage de Soubré cote d'ivoire. 1 |. 1-31.

Enjeux socioéconomiques de l'agriculture bio dans le 9^{ème} Arrondissement de la ville de N'Djamena dans un contexte du changement climatique

DENENODJI Antoinette¹

¹Centre National de Recherche pour le Développement

Résumé :

L'agriculture urbaine constitue à la fois un moyen de lutte contre l'insécurité alimentaire mais aussi des revenus supplémentaires. Le présent article traite la pratique agricole urbaine pluviale et sa production sur les terrains non construits dans le 9^{ème} Arrondissement de la ville de N'Djamena. L'objectif de cette recherche est de pratiquer de l'agriculture pluviale et de décrue pour aider à améliorer les conditions de vie des ménages. Cette recherche s'est appuyée sur les observations et l'exploitation des données primaires et secondaires collectées auprès de 378 acteurs. Le traitement de ces données qualitatives et quantitatives a abouti aux résultats ayant mis en évidence la question des enjeux socioéconomiques des opérations de la pratique agricole urbaine dans le 9^{ème} Arrondissement. Il en résulte de cette étude que les principaux acteurs impliqués dans cette activité sont d'abord les chômeurs, suivi des étudiants, des commerçants et des maçons, et enfin les élèves et les fonctionnaires. Les types de culture pratiqués dans ces différents quartiers sont le riz avec 22%, suivie de gombo (18%), de concombre (17%), ensuite viennent oseille de guinée (16%) et amarante (15%). Il est à noter que la culture du riz est plus rentable dans presque tous les quartiers avec un revenu annuel variant de plus de 500 000 à 2 000 000 FCFA.

Cette agriculture urbaine pluviale et de décrue aide à pallier à lutter contre l'insécurité alimentaire, à réduire la paupérisation des ménages en générant des revenus, à améliorer des conditions climatiques saines et vivables dans et autour des concessions tout en créent les emplois aux chômeurs.

Mots clés : agriculture urbaine, terrains vacants, spéculation, 9^{ème} Arrondissement, N'Djamena

Abstract:

Urban agriculture is both a means of combating food insecurity and providing additional income. This article deals with rainfed urban agriculture and its production on undeveloped land in the 9th Arrondissement of the city of N'Djamena. The objective of this research is to practice rainfed and flood recession agriculture to help improve the living conditions of households. This research was based on observations and the use of primary and secondary data

collected from 378 stakeholders. The processing of this qualitative and quantitative data led to results that highlighted the issue of the socio-economic challenges of urban agricultural operations in the 9th Arrondissement. This study shows that the main stakeholders involved in this activity are first the unemployed, followed by students, traders and masons, and finally students and civil servants. The types of crops practiced in these different neighborhoods are rice with 22%, followed by okra (18%), cucumber (17%), then come guinea sorrel (16%) and amaranth (15%). It should be noted that rice cultivation is more profitable in almost all neighborhoods with an annual income ranging from more than 500,000 to 2,000,000 FCFA.

This rain-fed and flood-recession urban agriculture helps to combat food insecurity, reduce household impoverishment by generating income, improve healthy and liveable climatic conditions in and around the concessions while creating jobs for the unemployed.

Keywords : urban agriculture, vacant land, speculation, 9th Arrondissement, N'Djamena

Introduction

Estimé à 1,3 milliards le nombre de travailleurs qui, dans le monde, participent à la production agricole. Ils correspondent à 9% des travailleurs des pays industrialisés, mais presque à plus de 60% des pays en développement (BIT, 2000, cite par Abdel-aziz et al., 2021, p200). Les pays en développement compteront en 2030, plus de 60 % de citadins (FAO, 2009). En effet, cette forte croissance démographique entraîne une chronique pauvreté économique mais également une source d'autosuffisance alimentaire. Au fur et à mesure que les villes s'étendent, les besoins alimentaires des familles augmentent (FAO, 2009). Cependant, la croissance urbaine et la diversification des régimes alimentaires urbains créent une demande considérable pour les agriculteurs de demain. (NEPAD, 2013, p21). C'est ainsi que la croissance urbaine provoque une demande alimentaire sans précédente conduisant la population citadine a adopté des stratégies orientées vers les agricultures résilientes face aux changements climatiques. Or, déjà au cours des dix dernières années, l'agriculture urbaine est rapidement passée d'un «intérêt marginal» à un sujet retenant l'attention des dirigeants et des urbanistes, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Nourrir un monde en pleine urbanisation est devenu un impératif pour les villes (FAO, 2012, 2014). Les ménages urbains développent de diversifier les revenus

et sources d'aliments. Ainsi, l'agriculture s'étend sur des terrains vacants dans les interstices urbains ou les zones inondables non bâties. Elle s'intensifie via le maraîchage et le petit élevage urbain ou encore, par réactivation des liens avec la campagne (réactivation de droits sur les terres familiales) (Fournet-Guérin, 2007), cité par Defrise et Burnod, 2023, p29). De ce fait, l'agriculture urbaine doit servir comme palliatif aux problèmes socioéconomiques de la ville à court terme, et non, comme solution aux problèmes ruraux (Godson, 1992).

Dans beaucoup de villes africaines, l'agriculture est l'expression d'une malaise économique (chômage, sous-emploi, pauvreté économique) qui a conduit une partie de la population citadine à inventer de nouvelles solutions pour s'assurer d'un revenu (Schilter, 1991, p1). Si elle constitue une des réponses au déficit alimentaire de plus en plus chronique d'un certain milieu citadin, elle permet avant tout de contribuer, par la vente des produits agricoles, à l'amélioration de la situation économique et financière de nombreuses familles vivant dans des situations précaires. (Schilter, 1991, p1)

L'agriculture urbaine a pour objectif fondamental de contribuer à des villes plus résilientes, d'assurer la sécurité alimentaire et d'éduquer les citoyens pour une alimentation plus saine et le respect de l'environnement (FAO, 1999). Elle est un enjeu de citoyenneté qui permet de tisser un lien de solidarité entre producteurs et consommateurs.

Les enjeux socioéconomiques et la réalité de l'implication des urbains de 9^{ème} Arrondissement de la ville de N'Djamena dans les activités de production agricole biologique dans un contexte du changement climatique sont caractérisés par une explosion démographique, un développement de la pauvreté en milieu urbain, et des systèmes de transport ville-campagne souvent dégradés. En effet, les traditions culinaires de la population tchadienne s'appuient sur la consommation quasi quotidienne de légumes frais, notamment de légumes-feuilles, principalement comme accompagnement des féculents de base (Chweya et Eyzaguirre, 1999 cité par Abdel-Aziz et Natali, 2023, P229). Au regard du développement de cette agriculture, la question centrale se pose : quelle stratégie faudrait-il mettre en œuvre pour améliorer les conditions alimentaires et socio-économiques des ménages tout en

créant un microclimat à la population de 9^{ème} Arrondissement de la ville de N'Djamena ?

1. Contexte scientifique

La croissance urbaine et la diversification des régimes alimentaires urbains créent une demande considérable pour les agriculteurs de demain. (NEPAD, 2013, p21). En effet, la ville de N'Djamena au Tchad, comme dans la plupart de la zone sahélo-soudanienne où le flux démographique et l'exode rural battent leur train, est soumise à de forte extension et de pression foncière au cours de ces dernières décennies.

L'utilisation abusive des engrais chimiques, des pesticides, herbicides et fongicides sur les cultures urbaines et péri-urbaines conduisent à des produits alimentaires peu résistants à la chaleur et nuisible à la consommation humaine. La variation pluviométrique provoque souvent non seulement des inondations mais aussi des températures très suffocantes, conduit la population à adopter des stratégies de survie. A cet effet, le maintien, ou le retour de la biodiversité s'impose par la mise en place et la gestion rigoureuse des petits espaces (terrains vacants, bas-fonds ou zones inondables non bâties) microclimatiques au profil d'une agriculture urbaine et périurbaine intelligente à consommation bio dans les ménages de la ville de N'Djamena. En ce sens que Fournet-Guérin (2007) cité par Defrise et Burnod (2023, p29) stipulent que l'agriculture s'étend sur de terrains vacants dans les interstices urbains ou les zones inondables non bâties.

Les villes ont un rôle important à jouer dans l'atténuation des risques et la capacité d'adaptation au changement climatique, la gestion des risques de catastrophes et l'amélioration de la résilience climatique de leurs habitants les plus vulnérables. (Dubbling, Haliday et Veenhuizen, 2022, P32).

En effet, Selon l'Organisation des Nations-unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO,1999) « L'agriculture urbaine (AU) se réfère à des petites surfaces (par exemple, terrains vagues, jardins, vergers, balcons, récipients divers) utilisées en ville pour cultiver quelques plantes et élever de petits animaux et des vaches laitières en vue de la consommation du ménage ou de vente à proximité ». Aussi Moustier et Mbaye (1999) ont proposé que l'agriculture

urbaine « est considérée comme l'agriculture localisée dans la ville et à sa périphérie, dont les produits sont destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre usage agricole et urbain non agricole des ressources [...] ».

En effet, l'agriculture urbaine et périurbaine (AUP) se réfère aux pratiques agricoles dans les et autour des villes qui utilisent des ressources – terre, eau, énergie, main-d'œuvre – pouvant également servir à d'autres usages pour satisfaire les besoins de la population urbaine. En ce sens que l'agriculture urbaine est une réciprocité fonctionnelle et une diversité des formes spatiales (Nahmías, Paul, Le Caro, Yvon, 2012, p1)

De ce fait, pour atteindre nos objectifs présentés dans la méthodologie, nous émettons les hypothèses suivantes : la pratique de l'agriculture pluviale et de décrue pourrait améliorer les conditions de vie des citoyens.

La stratégie de la valorisation des terres non construites, les bas-fonds et zones inondées pendant la saison pluvieuse permettrait de nourrir la population N'Djaménoise et créer un microclimat. Les différents types de légumes fruits et feuilles, les céréales et les cucurbitacées cultivées dans ces milieux aideraient la population et régénéreraient des revenus. Différentes personnes interviendraient dans cette activité.

2. Méthodologie

Pour mieux cerner le phénomène, la recherche et la collecte des données primaires se feront d'une part auprès des acteurs concernés et d'autre part, les données secondaires à travers les données pluviométriques et températures couvrant les périodes allant de 1987 et 2018. Ces données seront analysées et spatialisées sous les outils de traitements tels que : Excel, QGIS, et autres.

2.1. Présentation de la commune du 9^{ème} arrondissement

C'est une zone plus ou moins fertile et d'une végétation quasi inexistante. La culture maraîchère et la pêche se pratiquent tout au long du Chari sur laquelle on trouve des plaines inondables. Vue sa situation géographique, cet arrondissement à confluent des deux fleuves : Chari et Logone, dispose des savanes armées des *Acacia*

seyal et *Acacia scorpioisles* en formation dense sur des sols argileux, des vertisols qui présentent deux variantes dont les complexes sols hydromorphes-vertisols et sols hydromorphes-sols halomorphes (Jean. Pias, 1970, P33). Etant Mairie depuis 2013, de nos jours elle est estimée à 1365847 habitants. Son climat est de type sahélo-soudanien avec des pluviométries annuelles comprises entre 950 et 500 mm. (Pias, 1970, p5).

La capitale N'Djamena s'étend entre $14^{\circ}53'06.00''$ et $15^{\circ}11'06.00''$ de longitude Est et $12^{\circ}13'55.2''$ et $11^{\circ}59'56.4''$ de latitude Nord. Elle est constituée de 10 arrondissements dont la zone d'étude, le 9^{ème} arrondissement de la ville de N'Djamena est situé entre $15^{\circ}02'09.6''$ et $15^{\circ}09'28.8''$ de longitude Est et $12^{\circ}05'45.6''$ et $11^{\circ}59'56.4''$ de latitude Nord et compte une population de 75 593 habitants, RGPH2 (2009). Il est limité au nord-est par le 7^{ème} arrondissement, au nord-ouest par le 5^{ème} arrondissement, à l'ouest par le fleuve Chari faisant frontière avec le Cameroun et au sud par Koundoul. (Figure 1).

Figure 1 : Carte de Localisation de la zone d'étude)

L'objectif de cette étude est d'analyser les enjeux socioéconomiques de l'agriculture pluviale et de décrue dans le 9^{ème}

Arrondissement de la ville N'Djamena. Trouver une stratégie permettant de nourrir la population tout en la mettant dans une atmosphère ambiante. Cultiver les différents types de légumes dans les milieux vacants, zones inondables, les terrains non construits et les bas-fonds qui pourraient régénérer des revenus. Actionner dans cette activité pour le bien-être de la population. Ces différents objectifs nous conduisent à aborder la démarche méthodologique.

2.2. Méthode

Pour mener à bien cette recherche, nos travaux se sont figés sur une approche méthodologique basée sur l'observation de terrain, la documentation (CNRD, CEFOD et sur internet) et les enquêtes de terrain. Un aperçu général sur le paysage de la zone d'étude permet de répertorier les habitations et les parcelles libres (non construites) sur lesquelles se pratiquent les différents types de cultures.

Les critères de sélection des quartiers sont aléatoires stratifiés (Kalton Graham, 1983, p19) basant sur les variables de stratification (quartiers) et des variables socio-économiques (Statut des acteurs, pratiques agricoles et revenu familial) qui ont permis d'obtenir les quartiers du 9^{ème} arrondissement : Toukra Arabe, Toukra Massa, Ngonba Marba, Toukra Université, Walia Hadjarai et Toukra Kabé. Les outils de traitement statistique des données sont Excel 2010 par sa fonction « Tableau-croisé dynamique ». Le Microsoft Office Word 2010 est utilisé pour la saisie de texte. Les fonds des cartes administratives sont utilisés pour la réalisation de la carte de la zone d'étude a été réalisée à l'aide de logiciel Quantum GIS 3.22.

3. Résultats et analyses

3.1. Variation de la température et de la pluie

Le diagramme ombrothermique est un type particulier de diagramme climatique représentant les variations mensuelles sur une année des températures et des précipitations des graduations standardisées. La température détermine le degré de chaleur ou de fraîcheur d'un corps ou d'un environnement. La température moyenne observée est de 29°C. Les mois les plus froids sont

décembre et janvier, tandis qu'avril et mai sont les plus chauds où les températures peuvent atteindre 45°C à l'ombre. Cependant, les précipitations commencent en mai et finissent en octobre. Les plus fortes pluies tombent en juillet et août. Lorsque les pluies arrivent, la température baisse de façon importante. A la fin des pluies, on observe une légère remontée des températures en octobre et novembre mais ces maxima secondaires n'atteignent pas les valeurs de la saison chaude (Figure 2).

Figure 2 : Diagramme ombrothermique des données climatiques de station météorologique de N'Djamena de 1987 à 2018.

Les données consignées à travers la figure 2, ont révélé que les premières pluies sont enregistrées en mars et elles augmentent progressivement jusqu'au 200 mm au mois d'août, puis chute jusqu'aux mois d'octobre et novembre. Alors que la température va progressivement du janvier jusqu'à mai puis elle chute en juillet-août et recommence en septembre-octobre et rechute à nouveau jusqu'au mois de décembre. Ces dernières années, elles se concentrent sur trois (03) mois (juillet, août et septembre). Il n'est pas exceptionnel qu'un dixième des précipitations annuelles tombe en un seul jour, inondant la quasi-totalité du périmètre urbain pendant plusieurs jours (Bahoutou, 2007). Par ailleurs, il faut noter que les pluies constituent l'une des principales conditions permettant la mise en place des activités agricoles dans la zone tropicale en général et particulièrement dans la ville de N'Djaména

(Abdel-Aziz, 2022). Les maximas secondaires des températures en baisses sont régulés par les forts échanges entre l’atmosphère et les importantes eaux surfaciques et les tops des recharges des eaux souterraines encore présents de la période de crue où l’évapotranspiration est faible. Et comme l’humidité est encore permanente, on observe un microclimat exceptionnel. A partir de janvier, la remontée progressive de la température annonce la période d’été pour atteindre les tops de température aux mois d’avril et mai. Les travaux antérieurs ont aussi mis en évidence que la période de la chaleur ou de la canicule s’étend de mars à mai, les températures minimales sont de 26°C et celle dite maximale est de 45 à 47°C. De décembre à janvier, c’est une période fraîche, la maximale retombe à 32°C et 12°C la minimale. L’amplitude thermique mensuelle oscille autour de 20°C (Madjigoto, 2019)

3.2. Données collectées sur le terrain

Des prises de vue ont été faites par l’appareil photo numérique afin d’illustrer la réalité du terrain. Les entretiens sont adressés aux détenteurs des champs cultivés dans chaque quartier retenu. Les questions concernent les différentes spéculations cultivées (planche photographique 1).

Planche photographique 1 : Quelques types de culture pratiquées dans le 9ème Arrondissement de la ville de N’Djamena

Source : Dénéodji Antoinette, juillet et août 2023-2024

Toutes ces photos sont prises dans la ville de N'Djamena. En effet, les deux (02) premières montrent les champs de riz dont le premier est en phase de maturité alors que le second en train d'être récolté par une femme. La troisième photo présente un champ de sorgho en association avec de l'oseille. Par contre, les 2 dernières photos présentent respectivement des concombres mis en tas et la dernière montrant un champ d'oseille dans une chambre construite non tôle.

Par ailleurs, les enquêtes individuelles ont touché 378 personnes dans les quartiers Toukra Arabe, Toukra Massa, Ngonmba Marba, Toukra Université, Walia Hadjarai et Toukra Kabé (Tableau 1).

Tableau 1. Détenteurs des champs cultivés enquêtés dans chaque quartier

Nom Quartiers Enquêtés	Nombre	Pourcentage (%)
Toukra Arabe	66	17%
Toukra Massa	58	15%
Ngonba Marba	46	12%
Toukra Université	76	20%
Walia Hadjarai	71	19%
Toukra Kabe	61	16%
Total	378	100%

Source : Enquête de terrain, juin, juillet et août 2023-2024

Le tableau 1 montre les détenteurs des champs cultivés enquêtés dans chaque quartier où Toukra Université vient en tête avec 20%, suivi de Walia Hadjarai (19%), Toukra Arabe (17%) et Toukra Kabé (16%). Le tableau 1 montre les détenteurs des champs cultivés enquêtés dans chaque quartier où Toukra Université vient en tête avec 20%, suivi de Walia Hadjarai (19%), Toukra Arabe (17%) et Toukra Kabé (16%). Ces pourcentages mettent en évidence que le quartier Toukra Université détient plus des terrains vacants dans les interstices urbains ou les zones inondables non bâties. Mais au

fur et à mesure, cette disponibilité décroît des quartiers Walia Hadjarai, Toukra Arabe et Toukra Kabé pour atteindre Toukra Massa avec peu d'espace de culture. Dans la ville de N'Djaména, l'agriculture urbaine mobilise une frange importante de la population. En 1975, les 49% des ménages avaient des champs (soit 53,5% de la population totale), voire 75% dans les quartiers périphériques (Vennetier, 1991).

Et la figure 3 a mis en évidence des statuts sociaux de ces cultivateurs enquêtés.

3.3. Typologies des acteurs dans cette activité

A travers les échanges de terrain que les différents types des acteurs intervenant dans l'agriculture urbaine pluviale et de décrue sont nombreux (figure 3).

Figure 3. Répartition socioprofessionnelle des producteurs par quartiers

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2023 et juin, juillet et août 2024

Il ressort de la précédente figure que les chômeurs battent le record avec 36%, suivi respectivement par les commerçants et au quartier Toukra Arabe, enfin, les étudiants et élèves clôturent la chaîne. Alors qu'au quartier Toukra université, les commerçants et les

chômeurs viennent respectivement avec 26% et 25% et viennent à la queue les maçons avec 20% et les élèves avec 19%. Exceptionnellement, au quartier Toukra Kabé le long du fleuve, tous les acteurs se sont donnés à cette activité agricole. Cependant, les maçons occupent la tête avec 22%, viennent ensuite les chromeurs avec 13%, fonctionnaires et élèves avec 12%, enfin, les commerçants avec 9%.

Ce qui traduit que les désœuvrés sont plus disponibles et s'occupent beaucoup mieux de cette activité. Tandis que les fonctionnaires et les élèves sont plus dans leurs exercices administratifs et académiques.

Pour mieux lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté économique dans un contexte du changement climatique. C'est ainsi, l'agriculture urbaine et péri-urbaine constitue une solution efficace et efficiente à la problématique actuelle de l'Afrique subsaharienne. Ce qui fait que le nombre des espaces agricoles y compris maraîchage augmente chaque jour dans la ville de N'Djamena. Toutefois, plusieurs études ont développé l'importance et/ou les apports de l'agriculture urbaine et péri-urbaine au Tchad. A N'Djamena (ex-Fort-Lamy), la culture maraîchère a été apparue dès l'ère coloniale (Djona, 2006, cité par Abdel-aziz, 2022, p188). L'activité maraîchère se traduit par une autonomisation des femmes et renforçant ainsi les revenus de la famille, ses apports nutritionnels et sociaux en lien avec le niveau du ménage (Hamidine, 2019, cité par Abdel-aziz, 2022, p189). L'extension des centres urbains et la diversification des habitudes alimentaires suscitent une demande de plus en plus croissante en produits agricoles, et constituent des opportunités pour développer certaines activités, notamment comme le maraîchage. Cette nouvelle donne explique en partie l'introduction et le développement des cultures maraîchères ainsi bien qu'en zones urbaines et périurbaines (Djihé et Kafu, 2019). Aujourd'hui, la ville de N'Djamena compte plus de 34 sites de production maraîchère, seulement, les 8 sites¹ étudiés couvrent une superficie de 41ha (soit 410.000 km²) (Abdel-aziz, 2022, p192).

¹ Une superficie de 410.000 m², dont 151.700 m² au quartier Walia, 77.900 m² au quartier Sabangali, 49.200 m² au quartier Digangali, 45.100 m² au quartier Milézi, 41.000 m² au quartier Djambagato, 20.500 m² au quartier Gassi, 16.400 m² au quartier Angabbo et Diguel Matabono avec 8.200 m².

En effet, le taux des détenteurs des champs cultivés sont prédominés d'abord par celui des chômeurs. Cependant, il convient de rappeler les noms scientifiques et vernaculaires de ces spéculations : *Hibiscus sabdariffa* (Oseille de guinée) ; *Abelmoschus esculentus* (Gombo) ; *Amaranthus viridis* (Amarante verte) ; *Cucumis sativus* (concombre) ; *Sorghum bicolor* (Sorgho berbéré) ; *Zea mays L.* (Maïs) ; *Oryza sativa L.* (Riz cultivé).

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2023 et juin, juillet et août 2024

Figure 4. Effectif des producteurs par spéculations

D'après la figure 4, dans les différents quartiers, le constat est que dans la plupart des champs cultivés, on trouve des diverses variétés de culture. Toutefois, la culture du riz est la plus pratiquée avec 22%, suivie de celle de gombo (18%), de concombre (17%), ensuite viennent oseille de guinée (16%) et amarante (15%).

Figure 5. Taux de spéculation par quartier

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2023 et juin, juillet et août 2

La figure 5 montre que le riz (17) est cultivé dans les six quartiers de la zone d'étude, il est secondé par le gombo (16), vient en troisième position l'oseille de Guinée (15), en quatrième position les concombres (14) et les amarantes avec (12). Le sorgho et le Maïs sont en dernière position. La prédominance de la culture du riz dans les différents quartiers, démontre que le 9^{ème} Arrondissement est dans une plaine détenant un nombre important des terrains vacants inondables non bâties. Par contre, les zones exondées pour les cultures de sorgho et de Maïs, s'observent de façon décroissante des quartiers Toukra Université, Walia Hadjarai, Toukra Kabé, Toukra Massa pour presque être très peu dans les quartiers Toukra Arabe et Ngonba Marba. Toutes ces spéculations cultivées dans le 9^{ème} Arrondissement servent de mesure palliative aux problèmes socioéconomiques de la ville à court terme L'agriculture urbaine (Godson, 1992)

3.4. La production des différentes spéculations

Les missions de terrain ont permis de comprendre que les producteurs choisissent les types de cultures en fonction de besoin de marché. En effet, ils ne produisent pas uniquement pour la consommation mais plutôt pour le marché mais les surplus peuvent

être consommés en cas de besoin. Par conséquent, on constate que les concombres sont beaucoup plus cultivés par rapport aux autres types de cultures (figure 6).

Figure 6. Production par spéculation et par quartier

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2023

La figure 6 présente les différentes productions par quartier, il ressort de cette figure qu'à Toukra Université, la production des différentes spéculations bat le record avec 33% de Concombre et Gombo, 31% du Riz, 20% de Sorgho Berbéré et de Maïs ; 19% d'Oseille et d'Amarante. A Toukra Arabe, le constat est que la production est en baisse par rapport à l'Université avec 31% de Concombre et Gombo, 21% du Riz, 12% de Sorgho Berbéré et de Maïs ; 15% d'Oseille et 23% d'Amarante. Par contre à Toukra Massa, la production est moyenne pour toutes les spéculations comparativement à Toukra Kabé, Wala Hadjarai et Ngonmba Marba.

Le Sorgho berbéré et le Maïs ne sont pas très cultivés dans les quartiers du fait que certaines parcelles exploitées ne sont pas très argileuses pour retenir assez longtemps l'eau pour leur bon développement. Le modèle de terres réservées aux cultures alors que d'autres sont consacrées aux aliments pour animaux ne fait qu'aiguiser la compétition entre les aliments pour humains et pour animaux. Le maïs à double emploi peut atténuer ce phénomène car il garantit la coexistence de cultures et du bétail sur les

exploitations (Grings et al., 2013). Par contre le Maïs est cultivé pour la consommation à l'état frais.

3.5. Les revenus des spéculations

La production et la commercialisation des légumes frais dans la ville de N'Djamena ont permis à l'ensemble des acteurs de la chaîne de faire une recette avoisinant les treize milliards francs (13.000.000.000 FCFA) par an. Toutefois, l'agriculture urbaine a d'autres fonctions. En effet, elle permet d'assurer l'autosuffisance alimentaire, un moyen de lutte contre le chômage, mais aussi de protéger son espace en attendant sa mise en valeur (Abdel-aziz, 2022, p403).

Par ailleurs, les enquêtes ont révélé la culture de riz pratiquée dans la ville de N'Djamena constitue une importante source des revenus. Ce qui justifie le développement fulgurant de l'agriculture urbaine et péri-urbaine partout dans les villes africaines. Cependant, plusieurs types de culture sont développés à travers la ville de N'Djamena, surtout dans les quartiers périphériques (figure 7).

Figure 7. Revenus des spéculations par quartier

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2023

La figure 7, montre que la culture du Riz est plus rentable dans presque tous les quartiers avec en tête Toukra Université avec plus

de 2 000 000 FCFA l'année, vient ensuite Toukra Arabe avec plus de 1 500 000 FCFA, Walia Hadjarai et Ngonmba Marba avec plus de 1 000 000 FCFA et enfin les autres quartiers. La production du gombo vient seconder celle du Riz avec plus de 1 000 000 FCFA à Toukra Université et Toukra Arabe. Enfin Toukra Massa vient avec plus de 500 000 FCFA.

Enfin, les revenus des spéculations soulignent l'importance de ces activités génératrices de revenus pour la majorité des détenteurs qui sont des célibataires et/ou peu responsable de famille et sans revenus financiers (chômeurs, étudiants, Commerçants et Maçons).

4. Discussion

Il ressort de cette étude que les productions par quartier sont très importantes qu'à Toukra Université dont l'ordre d'importance quantitative va des Concombres et Gombo, suivi du Riz, du Sorgho Berbéré et de Maïs et l'Oseille et d'Amarante en dernière position. A Toukra Arabe, le constat est que la production est en baisse par rapport à Toukra Université. Mais à Toukra Massa, la production est moyenne pour toutes les spéculations comparativement à Toukra Kabé, Walia Hadjarai et Ngonmba Marba. Nous avons constaté aussi que la culture du riz est la plus pratiquée et dans les six quartiers de la zone d'étude, suivie de celle de gombo, de concombre, d'oseille de guinée, ensuite viennent les amarantes. Les sorghos et le Maïs sont en dernière position. En effet, les deux dernières ne sont cultivées uniquement pour la consommation familiale. Les autres spéculations (riz, gombo, oseille de guinée, concombres et amarantes) sont non seulement pour la consommation mais aussi beaucoup plus pour la vente. Le riz est cultivé un peu partout dans les différents quartiers et principalement dans les petits plans d'eau qui subsistent dans les dépressions après les pluies ou les crues : bras morts des fleuves pérennes, creux dans les rivières temporaires ou simples dépressions remplies par l'eau de pluies. Ces petits plans d'eau qui n'étaient pas exploités les années antérieures ; avec la croissance démographique couplée au changement climatique où la demande alimentaire dépasse l'offre, toutes ces dépressions sont mises en valeur soit en accord avec les propriétaires des parcelles ou non.

Les légumes comme l'oseille de guinée, le gombo et l'amarante sont beaucoup cultivés aussi bien dans les concessions habitées ou non habitées. Ces légumes qui sont arrosés à tout moment créent non seulement le microclimat dont la température moyenne est comprise entre 25°C et 35°C dans les ménages comparativement à l'air ambiant compris de 38°C à 40°C dans la ville de N'Djamena ; mais aussi sont d'une grande importance dans le panier de la ménagère et sont très appréciées. Le concombre est une plante potagère herbacée, rampante, de la même famille que la calabasse africaine, le melon etc. C'est un légume fruit considéré comme l'un des légumes les moins caloriques, riche en eau (96%). C'est ce qui lui confère des vertus diurétiques et drainantes, il participe au bon fonctionnement du transit intestinal. Le concombre serait également un calmant naturel (anti-stress et anxiété). Selon un magazine de santé, quelques raisons sont avancées pour manger régulièrement le concombre. Alwihda Info, par Martin Hidgé Ndouba en 29 Juillet 2021. Le Sorgho Berbéré et le Maïs ne sont pas très cultivés dans les quartiers du fait que certaines parcelles exploitées ne sont pas très argileuses pour retenir aussi longtemps l'eau pour le bon développement du sorgho, raison pour laquelle sa culture n'est pas possible dans tous les quartiers. De façon globale, le taux des détenteurs des champs cultivés enquêtés sont prédominés d'abord par celui des Chômeurs plus de 35% ; suivi des Etudiants des Commerçants et des Maçons ; et enfin les Elevés et les Fonctionnaires. En effet, par manque d'emploi ou des emplois peu bénéfiques, les diplômés et les maçons se sont données à ces activités, afin de joindre les deux bouts par des réponses aux besoins alimentaires et financiers de la famille. De même pour les élèves et surtout les étudiants, par la suppression des bourses d'étude depuis déjà quelques années, ces travaux de cultures leur permettent de s'en procurer des fournitures académiques, vestimentaires et aux paiements des frais de scolarité. Les Commerçants ne sont pas du reste pour les besoins alimentaires et d'augmentation des chiffres d'affaires. Quant aux fonctionnaires, généralement ces activités leur permettent de bien garnir le stock céréalier à la maison au bénéfice de la famille. Ces résultats sont similaires à ceux de Schilter (1991) qui a souligné que les producteurs à temps partiel sont les plus nombreux car le revenu de l'autre activité finance souvent l'exploitation agricole. Il s'agit

soit d'artisans, de salariés du secteur privé ou de fonctionnaires, dont le travail ou le salaire est insuffisant pour vivre. Par ailleurs, Abdel-Aziz (2022) indique que l'agriculture urbaine et périurbaine est socialement très importante. Les activités de production, de transformation et de commercialisation offrent des possibilités d'emploi pour une masse importante de la population urbaine en situation de chômage chronique et des ruraux en migration saisonnière. Dans la ville de N'Djamena, l'agriculture urbaine mobilise une frange importante de la population. En terme de revenu, l'étude a montré que la culture du Riz est plus rentable et secondée par la production du gombo avec en tête Toukra Université, vient ensuite Toukra Arabe, Walia Hadjarai et Ngonmba Marba. En effet, Mougeot (1994) et Abdel-Aziz (2021) ont souligné que la production et la commercialisation des légumes frais sont par essence multifonctionnelle, assurant à la fois la production de nourriture mais aussi une fonction économique (source des revenus supplémentaires). Nous convenons avec Abdel-Aziz (2021), qu'il serait intéressant de conserver ces initiatives et pratiques dans des structures bien définies, qui permettent de réaliser des jardins familiaux ou collectifs (les cultures maraîchères, les vergers, les fermes urbaines) pour les besoins alimentaires et commerciaux de proximité dans un environnement sain et vital.

Conclusion

Le constat au terme de notre étude est que l'agriculture pluviale urbaine contribue à la valorisation des espaces non construits, les bas-fonds et les zones inondées dans la ville de N'Djamena. Cette agriculture offre un potentiel considérable pour améliorer la sécurité alimentaire. Car, les enquêtes ont révélé les différentes spéculations cultivées telles que le riz qui est la plus pratiquée avec 22%, suivie de celle de gombo (18%), de concombre (17%), ensuite viennent oseille de guinée (16%) et amarante (15%). La prédominance de la culture du riz dans les différents quartiers, démontre que le 9^{ème} Arrondissement est dans une plaine détenant un nombre important des terrains vacants inondables non bâties. En effet, ces espaces peuvent être transformés en zones agricoles productives, créant des microclimats bénéfiques pour les cultures. Cependant, les types de culture priorités sont les légumes frais

comme concombre, gombo, oseille et du riz. Mais, elle est aussi une principale source des revenus qui varie de 500000 à 2 000 000 FCFA avec le riz pour les ménages pauvres ainsi que les acteurs intervenant dans cette activité. Les acteurs impliqués dans cette activité sont des chômeurs, étudiants, élèves, fonctionnaires, commerçants et maçons dont *les chômeurs prédominent dans presque tous les six quartiers*. Les revenus des spéculations soulignent l'importance de ces activités génératrices de revenus pour la majorité des détenteurs (chômeurs, étudiants, fonctionnaires, commerçants et maçons) des champs qui sont des célibataires et/ou peu responsable de famille et sans revenus financières. Les enquêtes ont révélé que la culture de riz pratiquée dans la ville de N'Djamena constitue une importante source des revenus. Ce qui justifie le développement fulgurant de l'agriculture urbaine et péri-urbaine partout dans les villes africaines. En ce sens qu'elle réduit un peu les importations des légumes des pays voisins du Tchad, mais également combat la malnutrition dans les ménages pauvres. Cette agriculture urbaine qui permet de renforcer la résilience de ces ménages dans la 9^{ème} Arrondissement de N'Djamena est aussi une stratégie de réduction des émissions de GES et une adaptation telle que la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques puisqu'elle crée un microclimat. Cependant, elle n'est pas politisée ni règlementée par les autorités étatiques de la ville de N'Djamena, car, il n'y a pas un espace dédié pour ces formes d'agriculture.

Références Bibliographiques

ABDEL-AZIZ Moussa Issa, 2022, « Production et commercialisation des légumes frais dans la ville de N'Djamena », Thèse de Doctorat en Géographie, Université de Maroua, 488p.

ABDEL-AZIZ Moussa Issa, NATALI Kossoumna Liba'a, 2023. « Opportunités et difficultés du maraîchage dans la ville de N'Djaména au Tchad », 229-240. *Agricultures urbaines en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar* par Christine Aubry et Christine Margetic (dir.) Presse Universitaire du Midi (PUM), 2023, Université Toulouse – Jean Jaurès 480P

BAHOUTOU Laouhoté., 2007, « Les précipitations en zones soudanienne tchadienne durant les quatre dernières décennies

(1960-1999) : variabilités et impacts », Thèse de Doctorat en Géographie, Université de Nice, 245p.

BIT, 2000, Sécurité et santé de l'agriculture, rapport, document non-paginé.

CATHERINE Fournet-Guérin, 2007. « Vivre à Tananarive : géographie du changement dans la capitale malgache ». Paris, Karthala, 427P.

DEFRISE Laurence, BURNOD Perrine, 2023. « Quelle place pour les espaces agricoles en ville ? » Retour sur les politiques et les pratiques d'aménagement de la ville d'Antananarivo du XVIIe siècle à nos jours », 21-35p. *Agricultures urbaines en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar* par Christine Aubry et Christine Margetic (dir.) Presse Universitaire du Midi (PUM), 2023 Université Toulouse – Jean Jaurès 480P

DJONA D., 2006, Les activités agricoles et leurs impacts socio-économiques dans la ville de N'Djamena, mémoire de DEA en Géo, Université de Lomé, 85p.

DUBLING Mirielle, HALIDAY Jess et VEENHUIZEN René Van, 2022. « L'agriculture urbaine comme stratégie de réduction des risques face au changement climatique et aux catastrophes ». La revue de l'Institut Veoua-FACTS REPORTS, Pages 32-39. www.ruaf.org-info@ruaf.org

FAO, 1999. «The State of Food and Agriculture Hunger Declining, But Unevenly».

<http://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k1915e.pdf>

FAO, 2009. « The State of Food and Agriculture Hunger Declining, But Unevenly». *The State of Food and Agriculture*. Rome, 180 pages. <http://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k1915e.pdf>

FAO, 2012. « Etude sur la foresterie urbaine et périurbaine de N'Djamena, Tchad, Rôle et place de l'arbre en milieu urbain et périurbain, Appui à la formulation d'une stratégie et d'un plan d'action à la recherche et développement ».

FAO, 2014. Regional Office for the Near East and North Africa. Cairo, 2014.

FAO. 2012, Etude sur la foresterie urbaine et périurbaine de N'Djamena, Tchad, Rôle et place de l'arbre en milieu urbain et Péri-urbain, Appui à la formulation d'une stratégie et d'un plan d'action à la recherche et développement.

- GODSON Obias**, 1992. « Compte rendu de A City of Farmers: Informal Urban Agriculture in the Open Space of Nairobi, Kenya », par Donald B, Freeman. *Professional Geographer*, vol. 44, no. 2, pp. 227-228.
- GRAHAM Kalton**, 1983. « Introduction to Survey Sampling. Sage Quantitative Applications in the Social Sciences Series », paper 35, Beverly Hills, California: Sage
- MADJIGOTO Robert**, 2019, N'Djaména : problématique de l'accès à l'eau des quartiers périphériques, *Annales de l'Université de Moundou*, Vol. 5, n°2, p.33-52.
- MBAYE Alain., MOUSTIER Paule**, 1999. « *L'agriculture urbaine dakaroise* » Document préparé pour ETC/GTZ, 1999, p.26.
- MOUGEOT Luc J.A.**, 1994. « Production alimentaire urbaine : Évolution, appui officiel et signification (en se référant tout particulièrement à l'Afrique) ». *Villes alimentant des séries de personnes*, rapport no.8, IDRC, Canada.
- NAHMIAS Paul et YVON Le Caro**, 2012. « Pour une définition de l'agriculture urbaine : réciprocity fonctionnelle et diversité des formes spatiales ». *Environnement urbain / Urban Environment*, 6, 1-16. <https://doi.org/10.7202/1013709a>
- NEPAD, 2013**. « Les agricultures africaines, transformations et perspectives » 72 pages
- PIAS Jean**, 1972. « Les formations sédimentaires tertiaires et quaternaires de la cuvette tchadienne et les sols qui en dérivent ». ORSTOM, Paris, 398 pages.
- SCHILTER Christine**, 1991. « L'agriculture urbaine : une activité créatrice d'emplois, en économie de survie (Le cas de Lomé) ». *Cah. Ski. Hum.* Vol. 27 (7-2), pp 159-768.
- VENNETIER Pierre**, 1991. *Les ville d'Afrique tropicale*, Paris, Karthala.

Dynamique climatique et évolution de la biodiversité (espèces végétales) dans le parc national de la Comoé (nord-est de la côte d'ivoire)

Dieudonné Yao KOUASSI

*Enseignant-chercheur, Laboratoire de Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS)
Université Alassane OUATTARA, Côte d'Ivoire
yaodieudonnekouassi@gmail.com*

Innocent KOFFI

*Enseignant-chercheur, Laboratoire Ville Société et Territoire (LABO VST), Université Alassane OUATTARA, Côte d'Ivoire
innocent.koffi@uao.edu.ci*

Dohonan Adama KONE

*Doctorant, Laboratoire de Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS), Université Alassane OUATTARA, Côte d'Ivoire
konedohonanadama@gmail.com*

*** Correspondant**

Résumé :

Le climat dans son oscillation laisse des traces sur les écosystèmes, les animaux, les végétaux et, bien sûr, les humains. Le phénomène touche toutes les régions du monde, de manière variable. Dans le Parc National de la Comoé, on en observe déjà les impacts, avec des événements qui se produisent à une vitesse et une ampleur plus élevée que prévue. Ce présent article traite le problème de transformation temporelle des espèces végétales sur la période 1960-2020. Ainsi, comment la dynamique des paramètres climatiques entraîne-t-elle la métamorphose des espèces végétales ? L'étude vise à montrer le poids réel des éléments du climat dans la transformation des végétaux. La méthodologie s'est appuyée sur les entretiens, l'enquête par questionnaire et les formules statistiques dont l'IDN (Indice de Nicholson) et l'ACP (Analyse en composante Principale). Les résultats montrent une dégradation accélérée de la forêt (dense et galerie) et savane arborée au profit de la savane arbustive occupant environ 87,5% du parc en 2020.

Mots-clés : *Parc National de la Comoé, Biodiversité, Dynamique, climat,*

Abstract :

Climate oscillation leaves its mark on ecosystems, animals, plants and, of course, people. The phenomenon affects all regions of the world, in varying degrees. In the Comoé National Park, we are already seeing the impact, with

events occurring at a greater speed and magnitude than expected. This article addresses the problem of the temporal transformation of plant species over the period 1960-2020. How do the dynamics of climatic parameters lead to the metamorphosis of plant species? The study aims to show the real weight of climate elements in plant processing. The methodology was based on interviews, a questionnaire survey and statistical formulas including NDI (Nicholson Index) and PCA (Principal Component Analysis). The results show an accelerated degradation of forest (dense and gallery) and wooded savannah to the benefit of shrub savannah occupying around 87.5% of the park in 2020.

Keywords : *Comoé National Park, Biodiversity, Dynamics, climate,*

Introduction

Les aires protégées ont longtemps été utilisées comme l'une des stratégies clés pour conserver les espèces et les écosystèmes. Elles jouent un rôle fondamental dans la conservation de la biodiversité, ainsi que les services écosystémiques, y compris la fourniture de services d'approvisionnement tels que l'eau, le bois et la nourriture, outre des services culturels et spirituels. Toutefois, elles sont soumises à une menace croissante face au changement climatique, qui est maintenant exacerbée par d'autres pressions d'origines anthropiques. Les impacts du changement climatique sur la biodiversité se produisent tant sur les plans structurels, compositionnels et fonctionnels de la biodiversité, des gènes aux écosystèmes. Le changement climatique constitue une menace, car les espèces qui ne pourront pas s'y adapter ou se déplacer risquent l'extinction (H. SOUBELET, et *al.*, 2023, p.30). Devant l'ampleur de la menace climatique sur la biodiversité dans les aires protégées, il est impératif d'intégrer le risque climatique dans les choix de gestion. Pour ce faire, un préalable est de bien connaître le milieu et d'implanter ou favoriser une essence au bon endroit (CNPf, 2019). C'est dire que la mise en place des mesures d'adaptation et de résilience de la biodiversité s'avère nécessaire.

Parmi ces aires protégées, le Parc national de la Comoé, le plus vaste de Côte d'Ivoire et l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest n'est pas en reste de l'impact climatique. Avec une superficie de 1 149 150 hectares, il est classé en 1983 au patrimoine mondial de l'UNESCO comme réserve de biosphère et se distingue par la très grande diversité de sa végétation.

Dès lors, quelles peuvent être les conséquences des évolutions climatiques sur la biodiversité végétale dans le parc national de la Comoé ?

Quelles stratégies de résilience peut-on mettre en place pour la biodiversité végétale ?

L'objectif de cette étude est de contribuer à la conservation des Aires Protégées face au changement climatique afin de développer des actions appropriées en matière de gestion et d'adaptation.

Pour ce faire, il s'agira de montrer la dynamique de la biodiversité (espèces végétales), déterminer l'impact du climat sur cette biodiversité et proposer des stratégies d'adaptation pour augmenter la résilience des aires protégées au changement climatique.

1. Approche méthodologique

1.1. Présentation de la zone d'étude

Situé au Nord-Est de la Côte d'Ivoire, le Parc National de la Comoé (PNC) est l'un des plus vaste Parc d'Afrique de l'ouest. Il est situé entre la latitude 8°30- 9°37 Nord et la longitude 3°07-4°26 Ouest (figure 1). Le Parc National de la Comoé (PNC) s'étend sur une superficie de 1 149 450 hectares forestiers du domaine guinéen. Il abrite les Préfectures de Téhini et Doropo au Nord, de Bouna au Nord-Est, de Nassian au Sud et Sud-Est, de Dabakala au Sud-Ouest ainsi que de Kong au Nord-Ouest. Il doit son nom au fleuve Comoé qui le traverse du Nord au Sud. Le parc national de la Comoé, est limité à l'Est par la République du Ghana et la Volta noire.

Figure 1 : Localisation du Parc National de la Comoé (PNC)

Source : OIPR/DZNE, 2022

Réalisation : KOUASSI, Avril, 2023

1.2. Données et outils

Pour cette étude, nous avons eu recours à plusieurs types de données à savoir les données documentaires, les données climatiques et satellitaires. Par ailleurs les données recueillies sur le terrain ont également constitué la substance. La collecte des données primaires a été possible grâce à l'enquête de terrain. Cette phase autorise donc à prendre connaissance de la dimension spatiale de la zone d'étude. L'acquisition des informations a été faite à partir de l'observation sur le terrain, les entretiens et un questionnaire.

En ce qui concerne les données climatologiques, elles sont d'ordre pluviométrique et thermique. Pour les données pluviométriques, elles sont aux pas de temps mensuels. C'est une série de données qui part de 1960 à 2020 et acquise par téléchargement sur *High-resolution gridded dataset CRU DATA.html* munie du logiciel Google Earth en mars 2023. Quant aux données thermiques, elles sont également aux pas de temps mensuels, de la même période

c'est-à-dire de 1960 à 2020 et ont été téléchargées suivant les mêmes procédures des données pluviométriques.

Enfin, nous avons les images Landsat 5-TM, Landsat 7-ETM+ et Landsat 9-Oli-Tirs. Ce sont des images dont l'acquisition s'est faite par téléchargement sur le site :

<https://earthexplorer.usgs.gov> en Mars 2023 et couvre l'entièreté du parc. Elles datent de 1980, 2000 ainsi que 2020 et sont issues du mois de Mars avec des caractéristiques qui varient d'une image à une autre. Des logiciels et outils ont été utilisés pour la cartographie et l'analyse de la dynamique de l'occupation du sol. Il s'agit entre autre de :

- GPS, utilisé pour la prise de coordonnées géographiques lors de la mission de terrain
- ENVI 5.3, utilisé pour le prétraitement et le traitement numérique des images satellites.
- ArcGis 10, utilisé pour la cartographie et l'analyse de la dynamique de l'occupation du sol
- Microsoft Excel, utilisé pour la réalisation des graphes et histogrammes.

1.3. Méthodes de l'étude

Le traitement de ces données a été possible grâce à l'utilisation de plusieurs méthodes.

1.3.1 Calcul de l'indice de NICHOLSON

En vue d'apprécier l'évolution des paramètres climatiques sur la période étudiée, la méthode de l'indice de Nicholson a été appliquée. Cette méthode a l'avantage de mettre en évidence les périodes excédentaires et déficitaires. Ainsi, pour la station retenue, un indice climatique (pluviométrique et thermique) a été déterminé. Il a été calculé à l'aide de la formule statistique suivante :

$$I = \frac{P_i - P_m}{\sigma} \quad (1)$$

Avec P_i : la pluviométrie de l'année i ,

P_m : la précipitation moyenne sur la période considérée ;

σ : l'écart-type de la pluviométrie sur la même période.

L'indice de NICHOLSON apparaît comme une variable centrée et réduite. Cette méthode a permis de suivre les fluctuations des régimes pluviométriques et thermiques dans le parc. De plus, elle a été utile dans l'identification des différentes périodes humides, moyennes et sèches au cours de la période 1960-2020

Pour montrer la dynamique de la végétation dans le parc, nous avons effectué une analyse diachronique des trois (03) images Landsat 5-TM, Landsat 7-ETM+et Landsat 9-Oli-Tirs qui couvrent le parc à trois dates différentes notamment 1980, 2000 et de 2020. Chacune des images a fait l'objet d'un prétraitement ensuite d'un traitement.

1.3.2. Prétraitement des données images

Le prétraitement permet d'affiner les données Landsat spatialement imprécises pour une classification supervisée basée sur les images satellitaires (Young *et al.*, 2017). L'extraction de la zone d'étude consiste également en un prétraitement numérique d'images satellitaires par une calibration de l'image et une correction atmosphérique afin de rendre des données brutes aptes à une analyse thématique.

1.3.3. Traitements des images et validation cartographiques

Le traitement d'image consiste à l'extraction d'informations sur les images pour une bonne discrimination et interprétation spectrale (N'Da Dibi *et al.*, 2008; Douffi *et al.*, 2019). Il a été fait dans le logiciel ENVI 5.3 par l'application des indices spectraux de végétation (Rouse *et al.*, 1973) et de la composition colorée chacune des images. Cette composition colorée RVB rehaussée par égalisation d'histogramme s'est appliquée aux canaux du proche infra-rouge (**PIR**), du moyen infra-rouge (**MIR**) et du rouge (**R**). Toute cette méthodologie va permettre de dégager les types d'occupation du sol à partir de laquelle sera extraite la couverture forestière dense et galerie, la savane arborée, la savane arbustive, l'eau et le sol nu.

La classification correspond à l'action d'extrapoler sur l'ensemble de l'image satellite des zones tests préalablement choisies lors de la collecte des données et dont l'on connaît la signification thématique (Oszwald, 2005). Elle a été faite sur la composition

colorée à l'aide de l'algorithme du Maximum de vraisemblance. En moyenne, 10 parcelles d'entraînements et 10 parcelles de contrôles pour chaque classe ont été choisies, soit un total de 100 parcelles d'entraînements et 100 parcelles de contrôle. La validation des traitements réalisés a été faite à l'aide de la matrice de confusion, utilisant les 100 parcelles de contrôle. Le choix de ces sites de validation à visiter sur le terrain est orienté par la réflectance de l'occupation du sol, mais également par la position géographique, la topographie du milieu et surtout l'accessibilité (proximité de piste ou de localité). Les parcelles ainsi sélectionnées sont caractérisées par leur homogénéité et leur taille suffisamment grande (9000 m² à 27000 m² soit 10 à 30 pixels) pour être reconnues sur le terrain (Chatelain, 1996). Une fois la classification validée, un seuil du coefficient de Kappa de 0,5 (Viera & Garrett, 2005) sont un filtre médian 3x3 sont appliqués afin de réduire l'hétérogénéité intra classe et élimination des pixels isolés. L'image classifiée est transformée en image vectorielle puis exportée dans ArcGis pour l'extraction des couches de végétation identifiées sur les images Landsat. Ces différentes manipulations ont nettement abouti à une représentation cartographique. En plus, ces cartes ont fait l'objet de comparaison des superficies des types d'espèces végétales représentés à ces dates différentes.

1.3.4. Quantification du changement et taux de changement

L'évolution spatio-temporelle des types de végétation a été évaluée à travers une série de transformations ensemblistes (Noyola-Medrano et al., 2009). La relation entre la même classe à deux dates différentes, a permis d'extraire les zones « stables », de « régression » et de « progression » de ladite classe.

Afin de quantifier les changements au niveau des classes d'occupation du sol, deux indicateurs statistiques ont été calculés. Il s'agit des taux de changement des superficies des classes d'occupation du sol des années 1980, 2000 et 2020. Les taux de changement global des superficies des classes d'occupation du sol entre les années 1980 et 2020 ont été déterminés respectivement à travers l'équation proposée par la FAO (1996) couramment employée pour mesurer la croissance des agrégats

macroéconomiques entre deux périodes données (Oloukoi *et al.*, 2006; Douffi *et al.*, 2019) : (Équation 1)

$$Tg = (S2 - S1)/S1 * 100 \dots \dots \dots (1)$$

Avec tg= taux de changement global (%)

S1 la surface d'une classe d'unité de surface à la date t1 ;

S2 la superficie de la même classe d'unité de surface à la date t2.

1.3.5 Détermination des rapports climatiques et dynamique des espèces végétales en ACP

Pour déterminer le rapport entre l'évolution des paramètres climatiques et la dynamique des espèces végétales, l'analyse en composantes principales (ACP) qui est un outil de synthèse de l'information, et très utile lorsque l'on est en présence d'une somme importante de données quantitatives à traiter et à interpréter a été appliquée.

L'ACP est une analyse factorielle. On appelle parfois ces facteurs des dimensions latentes, du fait qu'ils sont l'expression de processus généraux dirigeant la répartition des phénomènes qui se retrouvent ainsi corrélés entre eux. La première étape, essentielle, consiste à choisir des variables à partir desquelles on veut réaliser l'ACP. Suivant ce que l'on analyse, on choisira telle ou telle variable. En général, lorsque l'on travaille sur des unités spatiales de tailles inégales, il est préférable qu'elles soient sous la forme de taux, de moyennes ou de proportions, pour éviter des corrélations structurelles biaisant l'analyse. C'est pourquoi, il demeure toujours essentiel d'avoir une bonne connaissance du terrain avant de réaliser ce type d'analyses, une variable pouvant s'avérer intéressante dans une société donnée, mais pas dans une autre.

2. Résultats

2.1. Une oscillation des paramètres climatiques dans le parc national de la Comoé

2.1.1. Une évolution à la baisse des pluies annuelles

L'évolution interannuelle des pluies dans le Parc de la Comoé a été observée durant la période 1960-2020 (figure 2). En effet,

l'analyse a consisté à comparer les moyennes annuelles de la station pluviométrique du Parc.

Figure 2 : *Évolution interannuelle de la pluviométrie dans le PNC de 1960 à 2020*

Source : High-résolution gridded dataset CRU DATA.html, 2023

L'examen de la figure 2 montre deux périodes distinctes dans la série de données pluviométriques à savoir une période humide et une période sèche. La première séquence de l'évolution interannuelle de la pluviométrie est caractérisée de période humide à cause d'une pluviométrie importante. Cette première séquence part de 1960 et prend fin en 1971 avec 9 années excédentaires contre 3 années déficitaires. Dans cette période excédentaire, il y a des années très excédentaires qui sont enregistrées en 1962 (2,02), 1963 (3,98), 1968(4,40) et 1969(1,74) avec des pluies (>1500 mm) et deux années très déficitaires enregistrées en 1961 (-2,50) et 1967 (-1,54). La deuxième séquence de l'évolution interannuelle de la pluviométrie est dite sèche. Elle débute en 1972 et prend fin en 2020, faisant au total 48 années. Cette période dite sèche enregistre 17 années excédentaires contre 31 années déficitaires. Dans cette période, nous enregistrons trois années très déficitaires contre deux années très excédentaires. Ainsi, les années très déficitaires sont 1983 (-3,37), 2015 (-2,15) et 2017 (-2,16) et les années excédentaires se déclinent comme suit : 2018 (-2,44) et 2019 (-2,85). Par ailleurs, le coefficient directeur de la droite d'équation

négatif ($y = -0,0048x + 0,1499$) montre que durant la période 1960-2020, la pluviométrie a connu une baisse temporelle dans le Parc National de la Comoé.

2.1.2. Une oscillation haussière de l'indice thermique

Dans le Parc National de la Comoé (PNC), l'évolution des moyennes thermiques sont également à l'image des alternances générales du climat observées en côte d'Ivoire (figure 3).

Figure 3 : Évolution interannuelle de la température dans le PNC

Source : High-résolution gridded dataset CRU DATA.html, 2023

Les variations interannuelles de la température que présente la figure 3 montrent une hausse régulière de la température sur toute la période 1960-2020. Cette croissance des moyennes thermiques se vérifie à travers l'équation de la droite de tendance. En effet, le coefficient directeur de cette droite de tendance est supérieur à zéro, signe qui prouve effectivement une augmentation des températures sur la série d'étude. Aussi, selon cette même équation de la droite des tendances ($y = 0,0526x - 1,6292$), la variation des moyennes thermiques de 1960 à 2020 s'est traduite par une augmentation de $+0,0526^{\circ}\text{C}$ dans le Parc. Il faut noter que la température n'a fait que grimper dans le Parc National de la Comoé. Mais les plus fortes chaleurs sont perçues dans la période 1996-2020. De façon

spécifique, la décennie 2011-2020 qui est la plus récente, emmagasine une chaleur plus intense. Portant, cette allure que prend la température pourrait avoir des conséquences négatives sur la biodiversité.

2.2. Dynamique des espèces végétales dans le parc national de la Comoé de 1980 à 2020

L'étude se focalise sur l'analyse cartographique de l'occupation du sol dans le parc national de la Comoé. Elle fait l'inventaire et le bilan des types d'occupation du sol des années 1980, 2000 et 2020. La figure 4 ci-dessous montre l'occupation du sol dans le parc sur trois années à savoir 1980, 2000 et 2020.

Figure 4 : *Dynamique de l'occupation dans le parc national de la Comoé (1980-2000-2020)*

Source : Earth Explorer, USGS, 2023

Réalisation : KOUASSI Dieudonné, Avril 2023

Des requêtes sont faites pour faire ressortir les occupations du sol de 1980, 2000 et 2020. Il s'agit d'évaluer la superficie totale de chaque type d'occupation du sol dans la réserve afin de

s'imprégner de l'évolution des différents écosystèmes dudit parc. Le tableau 1 met en exergue l'état des superficies des types d'occupation du sol du parc national et la figure 5 représente le bilan des changements opérés au niveau des différentes unités d'occupation entre 1980 et 2020.

Tableau 1 : Superficies des types d'occupation du sol

	Superf 1980 (ha)	%	Superf 2000 (ha)	%	Superf 2020 (ha)	%
Forêt dense et galerie	454 825	39,6	58 284,78	5,1	32 145,58	2,8
Savane arborée	460 468,75	40,1	397 143,08	34,6	29 952,86	2,6
Savane arbustive	12 049,73	1,05	24 838,37	2,2	1 005 209,01	87,5
Sol nu	216 892,31	18,9	666 298,5	58	80 479,62	7
Eau	4913,4	0,4	2584,46	0,2	1362,93	0,1
Superficie totale du PNC	1 149 150	100	1 149 150	100	1 149 150	100

Figure 5 : Superficies et taux globaux de variation des classes d'occupation entre 1980 et 2020

A partir de la figure 4, il ressort qu'il y a une dynamique des types d'occupation sol dans le parc national de la Comoé. Des espèces végétales ont augmenté en surface, tandis que d'autres ont diminué. En effet au niveau des espèces végétales à tendance régressive, l'on constate qu'en 1980, la savane arborée qui était

plus prédominante avec une superficie de 460 468,75 ha (40,1%) de la superficie totale dudit parc a diminué en surface en 2000. Sa superficie est estimée à 397 143,08 ha et représente 34,6%. En 2020, la régression de cette espèce végétale s'est encore accrue pour atteindre 2,6% de taux de couverture du parc national, ce qui correspond à une surface de 29 952,86 ha. Au total, de 1980 à 2020, il ya une perte de 430 515,89 ha de savane arborée, correspondant à une proportion de 93,49%.

Elle est suivie par la forêt (dense et galerie) qui couvrait en 1980, une superficie de 454 825 ha soit 39,6% du dit parc. En 2000, sa superficie est maintenant de 58 284,78 ha soit 5,1%. En 2020, elle atteint 32 145,58 ha équivalent au taux de 2,8%. A partir de cette analyse, il ressort que de 1980 à 2020, la forêt (dense et galerie) a quasiment disparu. Elle a perdu 422 679,42 ha soit 92,93%.

Nous soulignons que les surfaces des plans d'eau ont également diminué en surface durant cette période d'étude. En effet de 4913,4 ha en 1980, la surface des plans d'eau a diminué pour atteindre 2 584,46 ha en 2000 puis 1 362,93 ha en 2020. Elle a donc diminué de 3550,4 ha soit 72,26%. Cet état de fait explique la baisse de la pluviométrie durant la période 1980 à 2020.

Au niveau des types végétaux à tendance progressive, nous relevons qu'en 1980, la savane arbustive s'étendait sur une superficie de 12 049 ha dont le taux est de 1,05%. En 2000, elle est de 24 838,37 ha soit 2,2% et en 2020, nous observons une hausse très élevée. Sa superficie est évaluée à 1 005 209,01 ha soit 87,5%. Au vue de cette analyse, il ressort que la savane arbustive a augmenté de 993 159,28 ha soit 8 242,17%.

Par ailleurs, nous remarquons que les surfaces de sol nu ont tantôt augmenté de 1980 à 2000, tantôt diminué de 2000 à 2020. Mais l'on retient qu'en 2020, la surface du sol nu a une proportion de 7% du parc national alors qu'elle couvrait 58% en 2000. Les sols nu ont donc perdu 51% de leur surface. Le recouvrement du sol nu par la savane arbustive explique le résultat du travail des agents de l'OIPR-DZNE qui s'occupent de la gestion du parc. Installé en 2013, l'OIPR-DZNE est la structure mère de gestion du parc avec pour mission la conservation et la

gestion dans le parc national de la Comoé. Au vu de toutes ces évolutions précédentes, l'on a donc l'impression que la dynamique de la biodiversité a un rapport avec l'évolution du climat actuel.

2.3. Impact des paramètres climatiques (pluie, température) sur la biodiversité (Espèces végétales) dans le Parc National de la Comoé

Il existe des relations entre le climat (pluviométrie et température) et la biodiversité végétale. Il s'agit d'une part de la relation pluie-savane arbustive, pluie-savane arborée et pluie-forêt (dense et galerie) et d'autre part, température-savane arbustive, température-savane arborée et température-forêt (dense et galerie) (figure 5).

L'observation de la figure 5 ci-dessous révèle qu'il existe différents niveaux de lien entre les paramètres climatiques et l'évolution de la végétation, établi à travers l'Analyse en Composante Principale (ACP).

Figure 5 : lien entre les paramètres climatiques et les espèces Végétales

Source : High-résolution gridded dataset CRU DATA.html, 2023

En effet, l'axe 2 montre une corrélation négative entre la température et quatre (04) variables que sont la pluviométrie, la forêt (dense et galerie), la savane arborée et le sol nu. Ce qui sous-entend qu'une augmentation de la température est un facteur de régression de la forêt (dense et galerie) et de la savane arborée et l'augmentation de la superficie des sols nus. C'est-à-dire, lorsqu'une augmentation de la température engendre une baisse de la quantité pluviométrique. Il s'en suit une diminution de la surface de la forêt (dense et galerie), de la savane arborée. Pendant ce temps, on observe une extension des sols nus. Ainsi, la température dans sa dynamique d'augmentation est facteur de réduction de 57,5% de la forêt et 60,48 % de la savane arborée. Quant à la savane arbustive, elle est positivement corrélée à la température. En clair, plus la température augmente, plus il y a un regain de la superficie de la savane arbustive. L'implication du niveau thermique dans l'étalement de la savane arbustive est estimée à 51,84% dans le Parc National de la Comoé. S'agissant de la pluviométrie, sa hausse est facteur d'augmentation de la superficie de forêt (dense et galerie) et de savane arborée. A l'inverse, sa chute provoque une réduction de ces derniers au profit de la savane arbustive.

2.4- Stratégies d'adaptation pour la résilience des aires protégées au changement climatique

Il faudrait mobiliser des financements au niveau des différents fonds ouverts au niveau climatique dans les différents domaines telles que l'agriculture, la foresterie, l'énergie. Il s'agit dans les faits de :

- Mener des actions de reboisement pour la préservation et la réhabilitation des forêts classées, parcs nationaux et réserves pour l'amélioration de la couverture forestière.
- Augmenter le nombre et la taille des aires protégées en particulier les écosystèmes en particulier où une grande quantité de carbone est stockée ou captée.
- Reconnaître et mettre en œuvre l'ensemble des modes de gouvernance des aires protégées de façon à encourager davantage de parties prenantes à participer à la mise en place et à la gestion d'aires protégées.

- Axer spécifiquement la gestion et l'aménagement sur les besoins en matière d'atténuation et d'adaptation.

3. Discussion

L'analyse des indices thermiques et pluviométriques ainsi que les cycles interannuels respectifs indiquent que la température observe une tendance à la hausse, tandis que la pluviométrie montre une tendance à la baisse. Ce résultat est similaire à celui de B. GOULA et *al.*, (2006, p.11), à partir des modèles climatiques de circulation générale couplés au modèle hydrologique WATBAL dont cadre d'application a été le bassin versant du Bandama. En effet, ces auteurs ont montré avec précision que la température de l'air connaît une augmentation, tandis que la précipitation quant à elle connaît une variation selon les zones phytogéographiques. Aussi, D. GHISLAIN et *al.*, (2008, p.39) dans son étude montrent-ils que l'évolution actuelle du climat se traduit par une baisse régulière de la pluviométrie bouleversant le cycle de l'eau. Ces paramètres du climat notamment, la pluviométrie et la température connaissent respectivement une baisse et une hausse régulière dans le Parc National de la Comoé. Ces différentes variations observées sont souvent motrices de régression et de dégradation des espèces végétales.

L'analyse de la biodiversité dans son ensemble depuis des décennies montre réellement que celle-ci connaît une dégradation. Les espaces floristiques régressent. Cette dégradation de la biodiversité est en partie d'origine anthropique. C'est ce que soutient B. ADJOUANI (2018, p. 50) quant il affirme que l'homme est le facteur principal de la perte de la biodiversité en Côte d'Ivoire. Cependant, bien que l'homme soit acteur de la menace de la biodiversité, l'action du climat n'est pas à négliger comme l'atteste C. BELLARD (2013, p.2). En effet, selon cet auteur, la modification des paramètres climatiques occupe une grande place dans la perte de la biodiversité. Ces résultats consolident ceux de la présente étude selon lesquels l'impact du climat sur la biodiversité est une réalité dans le Parc National de la Comoé. Dans ce même élan, A. BELDJASIA et *al.*, (2022, p.9) confirment cette assertion lorsqu'ils soulignent que la hausse du niveau thermique et l'absence de froid transforment le

processus biologique des végétaux. Ce point de vue est également partagé par M. VIGNAL et *al.*, (2016, p. 3). En effet, ces auteurs démontrent en s'appuyant sur les données floristiques du parc National de Mercantour que la dégradation des paramètres climatiques est l'un des facteurs de modification des aires de distribution des espèces végétales. Aussi, H. SOUBELET et *al.*, (2023, p.30) démontrent-ils que la variabilité climatique qui se traduit par une accumulation de chaleur d'origine anthropique comme naturel, est à la base de l'extinction de certaines espèces végétales. Pour ces auteurs, le climat dans son oscillation, laisse un emprunt néfaste sur la dynamique de la biodiversité végétale.

Conclusion

En somme, les paramètres climatiques dans le parc national de la Comoé connaissent des variations diversement appréciées. Pendant que l'évolution thermique connaît une hausse, la dynamique pluviométrique exprime une baisse. Cette fluctuation climatique a eu un impact négatif sur la biodiversité. Le parc national de la Comoé, la plus grande aire protégée de la Côte d'Ivoire avec une superficie estimée à 1 149 150 ha connaît une dégradation. Cette dégradation est en grande partie liée à la dynamique climatique.

Mais, on ne peut occulter la part non négligeable de l'homme dans la régression de cette biodiversité du parc national de la Comoé.

Références bibliographiques

ADJOURMANI Yaoua Brigitte, 2018. *les institutions internationales et la conservation du parc national de la Comoé dans la sous-préfecture de Bouna*, 51p.

BELDJAZIA Amina, MISSAOUI Khaled, LAGGOUNE Fatima Zofra, SAMAI Ibrisse, KOUT Akram, KADRI Saliha, 2022. « Climat urbain et impact sur le débourrement des Bourgeons de la végétation urbaine dans la ville de SETIF (Nord-Est Algérien) », in bioressources vol 12 n°2 (39-48), 10p.

CHATELAIN, C. 1996. Possibilités d'application de l'imagerie satellitaire à Haute Résolution pour l'étude des transformations de

la végétation en Côte d'Ivoire Foresterie. Thèse Univ.Geneve, 206 p.

CNPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), 2019. *Etude des conséquences des évolutions climatiques en Bretagne sur la forêt*, 32 p.

BELLARD Céline, 2013. « Effets des changements climatiques sur la biodiversité » Sciences Agricoles, Thèse unique de Doctorat, Université Paris-sud, 339 p.

DEMARSILY Ghislain, ABARCA-Del-Rio Rodrigo, **CAZENAVE Anny, RIBSTEIN Pierre**, 2008. « Eau, changement climatique, alimentation et évolution démographique », in revue des sciences de l'eau, 39 p.

DOUFFI Kouakou Guy Casimir, KONÉ Moussa, Kouassi, K. I., N'GUESSAN, Y. J. & BAKAYOKO, A. 2019. Farmers Establishment Impact on the Forest Dynamic of Monogaga Protected Forest, in the Southwest of Côte d'Ivoire: Remote Sensing and Geographical Information Systems (GIS) Approach. *European Journal of Engineering Research and Science*, 4(5), 12-20.

FAO, 1996. Forest resources assessment 1990. - Survey tropical forest cover studies of change processes. FAO Forestry Paper 130, Food and Agriculture Organization of United Nations, Rome, Italie. [en ligne]

<http://www.fao.org/docrep/007/w0015e/w0015e00.htm> (dernière visite : 25 Janv. 2018).

GOULA Bi Tié Albert, KOUASSI V. J. et SAVANE Issiaka, 2006. « Impacts du changement climatique sur les ressources en eau en zone tropicale humide : cas du bassin versant du Bandama en Côte d'Ivoire » in revue *Agronomie Africaine* 18 (1) pp. 1-11.

Oszwald, J. 2005. Dynamique des formations agroforestières en Côte d'Ivoire (des années 1980 aux années 2000), Suivi par télédétection et développement d'une approche cartographique. Thèse de doctorat, Université des Sciences et Technologies de Lille, France, 304 p.

N'DA Dibi, H., N'GUESSAN, K. E., EGNANKOU, W. M. & AFFIAN, K. 2008. Apport de la télédétection au suivi de la déforestation dans le parc National de la Marahoué (Côte d'Ivoire). *Revue Télédétection*, 8(1), 17 - 34.

NOYOLA-MEDRANO C., MERING C. & ROJAS BELTRAN M. A., 2009. Evaluation du changement de l'occupation du sol à l'aide des images Landsat et Spot : Champ volcanique de la Sierra Chichinautzin (Mexique). 24th International Cartography Conference: The World's Geo-Spatial Solutions (ICC, 2009). 12 pages.

ROUSE J. W., HAAS R. H., DEERING D. W., SCHELI J. A. & HARLAN J. C. 1973. Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS. P. 309-317, in S. C. Freden, E. E. Mercanti & M. A. Becker (éd.), Third Earth Resources Technology Satellite Symposium Proceedings, Washington, D.C., 10-14 december 1973, NASA Science and Technology Information Office, Washington D.C., Publication NASA SP-351, vol. 1.

VIERA A. J. & GARRETT J. M. 2005. Understanding interobserver agreement: the kappa statistic. *Family Medicine*, **37**(5), 360 - 363.

VIGNAI Mathieu, ANDRIEU Julien, 2016. « Rôle des variables climatiques dans une approche de Modélisation de modélisation de l'impact du changement climatique sur la distribution de trois espèces végétales dans le Mercantour » *in climat et société du CNTG*, 22 p.

SOUBELET Hélène, DELAUAUD Aurélie et GOFFAUX Robin, 2023. « Biodiversité et Changement climatique : Impact sur la biodiversité, les écosystèmes Français et les services écosystémiques » *in synthèse connaissances et Fondation pour la recherche sur la biodiversité*, 97 p.

YOUNG N. E., ANDERSON R. S., CHIGNELL S. M., VORSTER A. G., LAWRENCE R. & EVANGELISTA P. H. 2017. A survival guide to Landsat preprocessing. *Ecology*, 98(4), 920-932.

L'hôpital de base de Tié-Tié : un modèle de collaboration de deux types de médecine à Pointe-Noire de 1979 à 2022

Dreid Miché KODIA MANCKESSI

Laboratoire d'Anthologie et d'Histoire

Centre Universitaire de Recherche sur l'Afrique (CURA) FLASH-UMNG

kdreidmanckessi@gmail.com

Résumé

La santé constitue un domaine important dans la vie d'une société. À la prééminence de la médecine traditionnelle, il y a quelques siècles, se substitue le recours à la médecine moderne. Ses praticiens ont souvent du mal à reconnaître la pertinence et les mérites des techniques ancestrales (médecine traditionnelle). Cependant, en dépit de leurs relations froides, l'on assiste progressivement à une cohabitation entre ces deux types de médecines dans certaines structures sanitaires gérées par l'État, comme l'hôpital de Base de Tié-Tié. Comment se vit et s'articule cette cohabitation au sein de l'hôpital de Base de Tié-Tié, une structure sanitaire située à Pointe-Noire ? Cette étude se propose d'analyser la prise en charge des malades dans une structure de santé mixte. En s'appuyant sur la méthode historique et analytique l'enjeu est de revenir au contexte et à la nécessité de construction du deuxième hôpital de Pointe-Noire à partir de 1979, avant d'examiner le cadre juridique du mode de fonctionnement mixte et des rapports de collaboration. Sur le plan scientifique, entre les deux corps médicaux.

Mots-clés : *Collaboration, Guérison, Hôpital de Base de Tié-Tié, Médecines, Pointe-Noire.*

Abstract

Health is an important area in the life of a society. The pre-eminence of traditional medicine some centuries ago has been replaced by the use of modern medicine. Its practitioners often find it difficult to recognize the relevance and merits of ancestral techniques (traditional medicine). However, despite their cold relationship, we are gradually witnessing a cohabitation between these two types of medicine in certain state-run health structures, such as the Tié-Tié base hospital. What is this cohabitation like at the Tié-Tié base hospital in Pointe-Noire ? The aim of this study is to analyze how patients are cared for in a mixed health facility. Using historical and analytical methods, the aim is to look back at the context and the need to build Pointe-Noire's second hospital from 1979 onwards, before examining the legal framework of

the mixed mode of operation and collaborative relationships. On a scientific level, between the two medical bodies.

Keywords : *Collaboration, Healing, Tié-Tié Base Hospital, Medicine, Pointe-Noire.*

Introduction

Dans les sociétés traditionnelles africaines, l'interprétation d'une pathologie se heurte à des phénomènes que l'on ne peut pas expliquer. Le recours à la magie religieuse propre aux techniques et principes africains (autochtones) dans certaines localités (parfois dépourvues d'un centre médical) reste l'un des moyens de lutte contre les maladies. Dans bien des cas, l'interprétation de la santé et de la maladie, moins encore du malade, fait intervenir plusieurs sciences connexes. Ainsi, l'examen des croyances chez des populations originaires de Pointe-Noire permet de déterminer leur vision sur les maladies.

La maladie était souvent traduite comme une punition ou une sanction des ancêtres ou d'un esprit. Elle était la conséquence soit d'une faute grave liée à l'inobservation des règles sociétales de la lignée ou du clan, soit de la relation fonctionnelle du malade avec les ancêtres, pourvoyeurs et garant de la sécurité, de la bonne santé de tout membre du clan. À ce moment-là, c'est la responsabilité individuelle qui est engagée. Dans cette optique, le diagnostic ne consiste pas à chercher la cause médicale, mais le point de rupture entre l'individu et les ancêtres. On le comprend assez bien, la thérapie dépend, ici, des réalités métaphysiques. Si l'aspect métaphysique n'est pas cerné, aucune solution matérielle, médicale ne sera viable, suffisante et efficace. En règle générale, trois causes conduisent aux maladies surnaturelles : l'offense à des fétiches, la profanation d'un interdit ou d'un tabou, l'envoutement.

Les sciences sociales et humaines ont joué un rôle crucial dans l'évolution de notre compréhension de la santé et de la maladie. Pendant longtemps, ces questions étaient principalement abordées du point de vue médical et biologique. Les aspects sociaux, psychologiques et culturels de la santé étaient souvent négligés ou minimisés.

Cependant, au cours des dernières décennies, les chercheurs en sciences sociales et humaines ont démontré que la santé ne

peut pas être pleinement comprise sans prendre en compte les contextes sociaux, économiques et culturels dans lesquels elle se manifeste. Des disciplines telles que la sociologie, la psychologie, l'anthropologie et la santé publique ont contribué à une vision plus holistique de la santé et de la maladie.

Par exemple, des concepts comme la santé mentale, les déterminants sociaux de la santé, et les inégalités en matière de santé ont gagné en reconnaissance. Les chercheurs examinent comment des facteurs tels que la classe sociale, le genre, la race, et le lieu de résidence influencent les expériences de la maladie et l'accès aux soins. Cette approche permet de mieux comprendre les inégalités en matière de santé et de développer des politiques de santé plus équitables et efficaces.

Le fait que les sciences sociales et humaines soient désormais reconnues comme des domaines essentiels pour étudier la santé marque un tournant important. Cela reflète une prise de conscience croissante que la santé est un phénomène complexe qui ne peut être compris que par une approche multidisciplinaire. Cette évolution a permis de faire avancer les connaissances et d'améliorer les interventions en matière de santé publique, tout en ouvrant la voie à une meilleure intégration des perspectives humaines et sociales dans le domaine de la santé.

L'anthropologie et la sociologie se sont beaucoup diversifiées et se sont orientées vers des approches plus appliquées pour répondre aux défis contemporains. Les anthropologues et sociologues travaillent de plus en plus sur des projets concrets qui visent à comprendre et à résoudre les problèmes sociaux, économiques et culturels.

Par exemple, en anthropologie, il est fréquent de voir des chercheurs mener des études de terrain qui vont au-delà de la simple observation pour collaborer directement avec les communautés afin de développer des interventions qui respectent et valorisent leurs savoirs et pratiques locales. De même, en sociologie, les chercheurs appliquent leurs analyses pour aider à formuler des politiques publiques, des programmes de développement communautaire ou des stratégies d'intervention sociale.

Cette orientation vers la pratique permet non seulement de mieux comprendre les dynamiques sociales complexes, mais aussi de mettre en place des solutions plus adaptées aux réalités

locales et aux besoins des populations. En fin de compte, cela contribue à une approche plus intégrée et participative dans la résolution des problèmes sociaux.

La médecine traditionnelle collabore aujourd'hui avec la médecine occidentale dite moderne dans plusieurs hôpitaux et centres de santé intégrés en République du Congo. **L'hôpital de Base de Tié-Tié en est un exemple. Sur quels plans observons-nous ces pratiques médicales ? Quels sont les avantages des thérapies traditionnelles ? Comment se développe collaboration entre médecines moderne et traditionnelle ?**

L'objectif de cet article est d'analyser et de montrer les rapports de collaboration entre les médecines traditionnelle et moderne au sein de l'hôpital de Base de Tié-Tié de Pointe-Noire. Car cette coopération est très peu visible au niveau institutionnel. C'est ce qui explique cet état des lieux mené auprès des tradipraticiens et des services hospitaliers.

Nous avons eu recours à deux types de sources : les documents écrits et les sources orales de Pointe-Noire et Brazzaville. Cette étude s'articule autour de deux axes. Le premier, contexte général de l'hôpital de Base de Tié-Tié fait l'historique de la création de cette structure. Le second, cohabitation de deux types de médecine ou choc de culture, analyse les aspects liés aux types de relations entre les deux médecines.

1. Contexte général (Historique) de l'hôpital de Base de Tié-Tié

L'histoire sanitaire occupe une place importante dans les sociétés des peuples de Loango. Avant la colonisation et après les indépendances, deux hôpitaux ont été construits à Pointe-Noire : Adolphe Sicé, en 1922 et l'hôpital de Base de Tié-Tié communément appelé « *Congo Malembe* »¹ à partir des années 1970². Fruit de la coopération sino-congolaise, l'hôpital Base de Tié-Tié avait été construit dans l'intention de désengorger l'hôpital Adolph Sicé.

¹ Ihout-Gnali, E.O n°6, Pointe-Noire, mai 2022.

² G. Nguilla, 2003, *Pointe-Noire. L'évolution économique : Septembre 1921-Mai 2003*, sd, p. 228.

Autrefois, les populations de Pointe-Noire ont été confrontées à de multiples problèmes d'ordre médical dont les solutions ne dépendaient que de la médecine dite traditionnelle. La mise en place de cette structure de santé publique venait changer le mode de vie et de prise en charge des problèmes sanitaires³ des populations. Moins coûteuse et plus efficace pour lutter contre certaines maladies que la médecine occidentale ne peut traiter jusque dans des zones reculées. C'est ce qui explique le fait que la médecine traditionnelle soit présente et que la population continue d'y recourir régulièrement.

Les approches traditionnelles offrent des traitements plus personnalisés, adaptés aux besoins individuels de chaque patient en fonction de leur constitution et de leur état de santé général. De nombreuses approches contemporaines reconnaissent la valeur des thérapies traditionnelles comme complémentaires à la médecine moderne. Par exemple, l'acupuncture est parfois utilisée en complément des traitements médicaux pour soulager la douleur ou les effets secondaires des traitements. De plus en plus d'études scientifiques sont menées pour évaluer l'efficacité et la sécurité des pratiques traditionnelles. Cette recherche aide à comprendre comment ces approches peuvent s'intégrer dans un cadre de soins moderne et fondé sur des preuves.

Étant donné que les chercheurs occidentaux se rendent compte de la richesse des connaissances des systèmes de médecine traditionnelle, et que le besoin de nouveaux médicaments devient plus urgent, plusieurs scientifiques commencent à étudier les sources locales à la recherche de nouveaux médicaments : une activité appelée bioprospection.

En effet, la bioprospection consiste à explorer la biodiversité, souvent dans des régions peu étudiées ou riches en espèces uniques, pour identifier des composés naturels pouvant servir de base pour de nouveaux médicaments. Cette pratique est particulièrement importante parce que les médecines traditionnelles, qui reposent souvent sur une connaissance profonde de la faune et de la flore locales, peuvent offrir des pistes précieuses pour la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques.

³ C. Tchimbakala, E.O n°1, Pointe-Noire, janvier 2022.

Les chercheurs intéressés par la bioprospection peuvent collaborer avec des praticiens de médecine traditionnelle pour mieux comprendre l'utilisation historique et actuelle des plantes, des animaux ou des micro-organismes dans le traitement des maladies.

2. Collaboration de deux types de médecine ou choc de cultures ?

L'hôpital de Base de Tié-Tié illustre l'interaction entre les pratiques médicales traditionnelles et modernes. La médecine traditionnelle africaine est considérée comme « l'ensemble de toutes les connaissances et pratiques, explicables, ou non, pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre physique, mental ou social en s'appuyant sur l'expérience vécue et l'observation transmise de génération en génération, oralement ou par écrit (OMS, 1976, p.1-3). Elle peut aussi être définie comme étant :

L'ensemble des pratiques, mesures, ingrédients, interventions de tous genres ; matérielles ou autres qui ont permis aux Africains depuis toujours de se prémunir contre la maladie, soulager ses souffrances et de se guérir⁴.

La collaboration entre médecine moderne et médecine traditionnelle peut être perçue à la fois comme une synergie enrichissante et comme un choc de cultures, selon les contextes et les perspectives. La médecine traditionnelle prend souvent en compte des aspects psychologiques, culturels et sociaux qui peuvent être négligés par la médecine moderne, permettant une prise en charge plus complète du patient. La combinaison de traitements modernes et traditionnels peut améliorer l'efficacité des soins, en utilisant les forces de chaque approche.

Cette collaboration vise à améliorer les résultats de santé des patients en tirant parti des forces de chaque approche. Elle peut être bénéfique pour les deux parties : les chercheurs obtiennent des connaissances précieuses sur des sources potentielles de médicaments, tandis que les communautés locales peuvent bénéficier d'une reconnaissance et d'une préservation accrues de

⁴ UN Economic and Social Council, 2009, Potential of traditional medicine should be fostered, Economic and Social Council President tells panel on attaining Millennium Development Goals in public health. <http://www.un.org/News/Press/docs/2009/ecosoc6385.doc.htm>.

leur savoir traditionnel et de leur biodiversité. Dans certaines régions, la médecine traditionnelle est plus accessible, sa collaboration avec la médecine moderne.

Cependant, la bioprospection soulève aussi des questions éthiques, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et le partage équitable des bénéfices avec les communautés locales. Il est crucial que les projets de bioprospection respectent les droits des communautés autochtones et locales, et qu'ils s'inscrivent dans un cadre de coopération mutuellement bénéfique et respectueux.

L'intégration de la médecine traditionnelle dans le système des soins de santé, à travers une structure sanitaire de santé moderne, est à ce jour au centre des préoccupations de la politique sanitaire en République du Congo. Son utilisation (médecine traditionnelle) a permis d'affirmer que ses connaissances vont intégrer et respecter les normes modernes de sécurité sanitaire et d'efficacité⁵. La vérité est que, face à certaines maladies telles que la lèpre, l'ulcère de Buruli, le diabète, l'épilepsie, etc., la médecine moderne manque de traitements. Il faut plusieurs années pour qu'un nouveau médicament franchisse toutes les étapes de la recherche et de la fabrication, ce qui engendre un coût énorme. La résistance de certains microbes aux médicaments est en partie le résultat de leur mauvais usage. Elle a rendu inutiles beaucoup d'antibiotiques et d'autres médicaments qui sauvent la vie.

Les thérapies traditionnelles, qui incluent des pratiques telles que l'acupuncture, l'homéopathie, la médecine ayurvédique et la phytothérapie. Elles considèrent souvent la personne dans sa globalité, en prenant en compte non seulement les symptômes, mais aussi les aspects psychologiques, émotionnels et sociaux de la santé. Ces thérapies mettent souvent l'accent sur la prévention et le maintien du bien-être, plutôt que sur le traitement des maladies une fois qu'elles sont déjà installées.

Pour trouver de toute urgence de nouvelles sources de traitements, les chercheurs et les sociétés pharmaceutiques sont contraints de se tourner vers la médecine traditionnelle. La collaboration entre les médecines moderne et traditionnelle est palpable dans la mesure où elles ont beaucoup à apprendre l'une

⁵ Ibid.

de l'autre malgré leurs différences. Certes, pendant des millénaires, des malades en Afrique ont été soignés à l'aide des médicaments et des infusions tirées de plantes et de procédés transmis de génération en génération. À ce jour, à Pointe-Noire, pour les raisons de santé primaires, la population continue d'utiliser des médicaments traditionnels en complément des médicaments modernes. Cette collaboration se fonde sur trois objectifs précis⁶ : se transmettre mutuellement des informations sur les pratiques et les procédés de prise en charge des maladies ; lancer et favoriser une collaboration entre les praticiens des deux médecines ; doter les tradipraticiens des moyens de commercialisation efficaces et de savoir-faire en matière d'établissement de rapports, de leadership et de conseil.

L'analyse socio-anthropologique des conduites sanitaires relatives au recours aux soins des tradipraticiens de la médecine traditionnelle est complexe et multifacette. Elle prend en compte divers facteurs qui influencent la manière dont les individus choisissent de se soigner. La perception et la gestion d'une maladie peuvent varier considérablement en fonction de sa nature. Les maladies chroniques ou graves peuvent pousser les individus à rechercher des traitements traditionnels ou modernes, tandis que les maladies perçues comme bénignes peuvent être traitées uniquement par des tradipraticiens. Certaines maladies sont considérées comme relevant de l'expertise des tradipraticiens en raison de croyances culturelles ou de l'absence de traitements efficaces dans le système de santé conventionnel. Le statut social du malade (âge, sexe, position sociale du malade jouent un rôle crucial) de l'ensemble des éléments non liés à la maladie et de ses étiologies ; des enjeux de pouvoir, des querelles entre les populations du village où se trouve le site médical ; des contraintes socio-culturelles qui empêchent l'accès aux formations sanitaires (accessibilité psychologique, géographique, culturelle, financière, etc.)⁷.

Les principaux facteurs qui poussent les populations à recourir à la médecine dite traditionnelle sont les suivants : les contraintes économiques liées à la pauvreté, la misère, la vulnérabilité sociale ; les contraintes socio-culturelles (représentation de la maladie, de la santé, les croyances étiologiques, les croyances

⁶ Kaya-Kaya, E.O n°8, Pointe-Noire, mai 2022.

⁷ J. Wellot, E.O n°2, Pointe-Noire, janvier 2022.

thérapeutiques, les croyances religieuses et magico-religieuses, etc.) ; le type de maladie ; la gravité de la maladie ; les causes de la maladie ; l'accessibilité, l'accueil, la qualité de soins, etc.

La dimension sociale de la maladie, de la santé et de la prise en charge mobilise divers acteurs sociaux, réseaux relationnels (associations d'entraide, amis, voisins, groupes de prières) et thérapeutes (biomédecine, médecine dite traditionnelle) et les communautés religieuses (églises classiques et églises de réveil). L'un des mérites incontestables des recherches anthropologiques est d'avoir articulé entre les conceptions de la maladie et les pratiques des soins traditionnelles. En ce sens, elles ont permis de mettre l'accent sur l'efficacité symbolique et sur la dimension collective qui sous-tend le dispositif thérapeutique traditionnel, marquant par la même occasion sa spécificité et ses mérites par rapport à la biomédecine. En effet,

autant l'action de la biomédecine est limitée à l'approche organiciste et individuelle de la maladie, et tend à isoler le patient de son cadre social, autant la thérapeutique traditionnelle est orientée vers une dimension symbolique visant l'intégration de celui-ci au sein de son entourage et de sa communauté (H. Collomb, 1975 ; R. Abdmouleh, 1990, 2006).

Certains professionnels de la santé moderne se forment aux pratiques traditionnelles, et vice versa, pour pouvoir offrir une approche intégrée aux patients. La collaboration entre praticiens de médecines différentes offre une meilleure prise en charge.

Les chercheurs occidentaux ont eu pour la première fois connaissance de ce composé dans les années 80, bien qu'il soit utilisé depuis longtemps en Chine dans le traitement du paludisme. Mais ce n'est qu'en 2004 que l'OMS a autorisé son utilisation partout dans le monde. Une bonne partie de ce retard était dû au scepticisme de certains médecins à administrer ce traitement, et plusieurs groupes de recherche ont passé des années à valider les recommandations des guérisseurs traditionnels chinois et africains :

La médecine traditionnelle est une médecine totale. Elle envisage le malade sous tous les angles et aspects : culturels, sociaux, pathologiques, psychologiques, cliniques, etc. Le corps humain souffrant est effectivement à soigner

(buka en kongo) du point de vue clanique, social, anatomique, spirituel, car le mal est une chose fort complexe, pluridimensionnelle. La guérison est le résultat, l'aboutissement heureux d'un geste rituel hérité des temps anciens (T. Obenga, 1985, p.197).

L'artémisinine s'avère très efficace contre d'autres maladies et a prouvé qu'elle possède un immense potentiel pour le traitement des cancers et de la schistosomiase. Mais ce remède miracle montre déjà quelques signes d'essoufflement. Des informations en provenance d'Asie du Sud-est affirment que le parasite du paludisme a développé une résistance à l'artémisinine chez certaines personnes.

Quelques grands succès ont ravivé l'intérêt pour la médecine traditionnelle qui se révèle être une source de traitements efficaces et lucratifs. L'artémisinine mis au point à ce jour, extrait de l'*Artemisia annua* ou *absinthe chinoise sucrée* constitue la base des médicaments les plus efficaces. Utilisé dans le traitement du paludisme, ce médicament est l'exemple le plus connu. Il s'avère très efficace contre d'autres maladies et a prouvé qu'elle possède un immense potentiel pour le traitement des cancers et de la schistosomiase. Par ailleurs, ce remède miracle montre déjà quelques signes d'essoufflement. Des informations en provenance d'Asie du Sud-est affirment que le parasite du paludisme a développé une résistance à l'artémisinine chez certaines personnes.

À certains égards, l'artémisinine y est déjà entrée. Environ le quart des médicaments modernes est dérivé de produits naturels dont certains ont été utilisés dans des thérapies traditionnelles.

Quelques médicaments modernes issus de la médecine traditionnelle

Traitement / Médicaments	Vertus	Source	Utilisé à l'origine
Artémisinine	Antipaludique	Produit à partir d'une plante d'origine chinoise appelée le Qinghao ou absinthe chinoise	Les tradipraticiens pour le traitement des fièvres et des coups de froid.

		sucrée.	
Quinine		Écorce du quinquina	Médicaments traditionnels pour le traitement des fièvres et frissons en Amérique latine.
Cromoglycate	Traitement de l'asthme.	Composé synthétique à base de khelline, principe actif du khella ou ombellifère.	Traitements traditionnels de l'asthme.
Etoposide	Anticancéreux	Synthétisée à partir de la podophyllotoxine produite par la pomme de mai ou podophylle pelté.	Plusieurs traitements dans les médecines chinoise, japonaise et asiatique.
Hirudine	Anticoagulant	Glandes salivaires des sangsues produites actuellement par le génie génétique.	Remèdes traditionnels utilisés partout dans le monde, de la médecine Shui Zhi en Chine au XVIII ^e siècle à la médecine européenne au XIX ^e
Lovastatine	Utilisée pour baisser le taux de cholestérol	Les aliments tels que les huitres, les champignons et la levure rouge de riz sont utilisés dans la synthèse des composants comme la mévastatine et la pravastatine.	Les champignons sont utilisés dans le traitement de nombreuses maladies par la médecine traditionnelle en Chine, au Japon, en Europe de l'est et en Russie.
Opiacés	Analgésique	Graines d'opium non mûres.	Utilisés par la médecine africaine dite traditionnelle pour soulager la douleur et traiter plusieurs maladies,

			notamment la diarrhée, les toux et l'asthme.
Vinca-alcaloïdes (vincristine, vinblastine)	Anticancéreux	Pervenche rose.	L'antidiabétique Jamaïque est utilisée pour le traitement des piqûres de guêpe dans la médecine traditionnelle indienne, et collyre à Cuba, et comme philtre d'amour dans l'Europe médiévale.

Source : Ghalib H., 2007, *The hunt for the next Artemidinin TDR News*.

Le désaccord entre ces deux types de médecine intervient dans la recherche de l'étiologie de la maladie et des protocoles de soins. La médecine moderne met l'accent sur les causes biomédicales des maladies, pendant que la médecine traditionnelle privilégie l'approche holistique, c'est-à-dire transpersonnelle, qui intègre le groupe et les esprits surnaturels pour déterminer les causes de la maladies (D. M. Kodja Manckessi, 2019, p.244).

Le problème de la médecine traditionnelle s'articule autour de sa conception qui varie en fonction des personnes. La même plante médicinale peut être classée comme aliment, complément alimentaire ou plante médicinale, en fonction de l'endroit où l'on se trouve. C'est une médecine spéculative, autrement dit, elle ne repose que sur des diagnostics difficilement vérifiables (D. M. Kodja Manckessi, 2019, p.245).

Par ailleurs, outre la survie des ressources naturelles, l'intégration de la médecine traditionnelle et la médecine moderne bute sur de nombreux défis qui découlent de différences fondamentales sur la manière dont chacune est pratiquée, évaluée et gérée.

Différences fondamentales entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle

	Médecine africaine dite traditionnelle	Médecine occidentale dite moderne
Protection des connaissances	Accès libre	Fermée, protégée par des licences
Formation	Les deux systèmes de médecine nécessitent une longue formation qui dure des années, mais avec la médecine dite traditionnelle, les connaissances sont transmises d'une personne à l'autre au sein des familles et les praticiens qui souvent sont issus de familles de guérisseurs.	Souvent qualifiante : les professionnels de la santé passent par une formation formelle dans des écoles paramédicales et universités.
Formulation	Ponctuelle, lors de la consultation avec le malade	Prédéterminée, et une fois testée par des essais cliniques, elle ne peut être changée à moins d'être testée à nouveau.
Réglementation	Quasiment aucune, bien que certains pays essaient d'introduire des règles et des normes.	Très stricte, à tel point que l'introduction des médicaments sur le marché coûte aujourd'hui des millions de dollars.
Essai	Pas d'essai formel puisque les connaissances sur l'efficacité sont transmises de génération en génération.	Essais rigoureux à diverses phases : l'innocuité et l'efficacité.

Dosage	Indéterminé : la dose du médicament peut être approximativement la même, mais l'ingrédient actif (qui représente en réalité le dosage) peut varier considérablement.	Les doses fixes ont tendance à ne varier que légèrement en raison de l'âge ou du poids, ou de la gravité de la maladie.
Consultation	Longue : le malade est par ailleurs interrogé sur un grand nombre de sujets autres que les symptômes de la maladie.	Les consultations en soins de santé primaires et secondaires ont tendance à être brèves et très ciblées, compte tenu de la pression exercée sur les systèmes de santé nationaux.

P. Shetty, 2010, « Place de la médecine traditionnelle dans le système de santé : Faits et chiffres », Cf. <https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/authorpriya-shetty.html>, consulté le 22 janvier 2021.

À travers ce tableau, nous comprenons que l'une des divergences les plus remarquables entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne est la protection juridique des connaissances. Depuis toujours, les tradipraticiens ont librement partagé leurs connaissances et leurs expériences, définissant ainsi la notion de libre accès bien avant l'heure. Cependant, la médecine moderne encadrée par des lois strictes qui régissent la propriété intellectuelle sur les médicaments et les techniques médicales⁸.

La question de la cohabitation des médecines traditionnelle et moderne se pose avec acuité. Le système de croyances qui accompagne la médecine traditionnelle peut parfois faire obstacle aux traitements modernes. En Afrique, le paludisme tue un million de personnes, dont plus de 90% sont des enfants âgés de moins de cinq ans. La dépendance à la médecine traditionnelle et les

⁸ N. Ngambili, E.O n°4, Brazzaville, février 2022.

croyances culturelles qui y sont associées, telle l'idée selon laquelle un enfant qui convulse est possédé et hanté par des esprits et peut mourir si on ne l'emmène pas à l'hôpital, constituent un obstacle majeur au traitement efficace du paludisme. Cet imaginaire est aussi constaté chez les personnes atteintes de l'Ulcère de Buruli⁹. Les enquêtes menées auprès des personnes interrogées mentionnent que les thérapies traditionnelles, comme les médicaments à base de plantes, sont utilisées comme premiers traitements avant de recourir aux médicaments modernes.

L'absence de réglementation implique qu'il existe autant de faux médicaments et de faux tradipraticiens que de traitements authentiques. Cela engendre des conséquences irrémédiables. Le témoignage que nous fait monsieur Mavoungou Cyrille à ce sujet corrobore cette analyse : « Par exemple, en 2018, deux personnes sont mortes et neuf autres ont été hospitalisées après avoir bu un médicament traditionnel « tisane » contre le diabète qui selon le tradipraticien fait baisser le taux de sucre dans le sang¹⁰ ».

Par ailleurs, il faut reconnaître que certains cas de maladies ayant un caractère traditionnel, le médecin, face à l'incapacité de trouver une solution (remède), demande au patient, de façon informelle, de faire recours à la médecine traditionnelle en le rassurant de l'efficacité du tradipraticien à guérir ce genre de maladie.

Ci-dessous, l'anthroponyme des maladies en langues française et vili.

Anthroponymie des maladies

Nom(s) en français	Nom(s) en vili
Épilepsie	Tchiensi kubua
Toux / Tuberculose Méningites-Cérébro-spinale	Tchi cosloo
Lèpre	Buachi
Maladie du sommeil	Naka bela
Rougeole / Varicelle / Variole	Tchi ntuntu ; Tchitutu

⁹ C. Mouendo-Mouendo, E.O n°7, Pointe-Noire, mai 2022.

¹⁰ C. Mavoungou, E.O n°5, Brazzaville, février 2022.

Fièvre jaune	Libau nau bengue
Fièvre/Malaise générale	Libau
Syphilis / Gonococcie	Lu banzi
Poliomyélite	Buka-Buka
Ulçère de Buruli / Plaie	Mbasu/Mbendji
Teigne	Ti fuchi, Bi patâ ku

Conclusion

Cet article met en lumière l'importance d'une approche intégrée entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle dans un hôpital de base à Pointe-Noire, particulièrement dans le contexte de la santé publique. Face aux défis posés par certaines maladies tropicales pour lesquelles la médecine moderne n'offre pas toujours de solutions satisfaisantes, il devient essentiel de reconnaître la valeur de la médecine traditionnelle. Au lieu de les voir comme deux systèmes opposés, il serait plus bénéfique de promouvoir leur collaboration. Cette cohabitation pourrait enrichir les pratiques de santé, permettant une gestion plus efficace des pathologies. En combinant les connaissances et les techniques des deux approches, on pourrait améliorer les résultats en matière de santé et répondre plus efficacement. Une collaboration entre différents systèmes médicaux permet d'enrichir les pratiques de soins. En intégrant les croyances et les valeurs culturelles des patients, les professionnels de santé peuvent offrir des traitements plus adaptés et plus respectueux des besoins individuels. Cela favorise non seulement l'efficacité des soins, mais renforce également la relation de confiance entre soignants et soignés, ce qui est essentiel pour un parcours de soins réussi. Une approche holistique permet de créer un environnement de soins plus inclusif et respectueux des divers besoins des communautés. Le dialogue ouvert est essentiel pour établir une relation de confiance, où les patients se sentent écoutés et valorisés. En favorisant l'échange d'idées et de pratiques entre professionnels de santé et patients, on peut co-construire des solutions adaptées qui répondent vraiment aux enjeux de santé. Cela renforce non seulement l'efficacité des soins, mais aussi le sentiment d'appartenance.

Sources et bibliographies

Sources

- 1- TCHIMBAKALA Clément, 47 ans, médecin, Pointe-Noire, janvier 2022.
- 2- WELLOT Joseph, 46 ans, Administrateur en santé publique, Pointe-Noire, janvier 2022.
- 3- GNAMBI Sosthène, 62 ans, Enseignant, Brazzaville, février 2022.
- 4- NGAMBILI Nestor, 57 ans, Militaire, Brazzaville, février 2022.
- 5- MAVOUNGOU Cyrille, 63 ans, Douanier, Brazzaville, février 2022.
- 6- IHOUT-GNALI, 71 ans, Agriculteur, Pointe-Noire, mai 2022.
- 7- MOUENDO-MOUENDO Charles, 53 ans, tradipraticiens, Pointe-Noire, mai 2022.
- 8- KAYA-KAYA, 55 ans, tradipraticienne, Pointe-Noire, mai 2022.

Bibliographie

ABBOTT Ryan Benjamin et al., 2010. "Medical student attitudes toward complementary, alternative and integrativd medicine" *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine*.

ABDMOULEH Ridha, 2006. « Les guérisseurs en Tunisie entre la répression et la tolérance. Étude d'une profession marginale », in *Passerelles*, N° 33. **ABDMOULEH Ridha,** 1990, *Conduites face aux maladies et aux médecines en Tunisie*, thèse de Doctorat, Ecole des hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

COLLOMB Henri, 2021. « Psychiatrie moderne et thérapeutique traditionnelle », *Éthiopiennes, Revue Socialiste de Culture Magro-Africaine*, n° 2, avril 1975. <https://journals.openedition.org>, consulté le 21 janvier 2022.

GHALIB Hashim, 2007. *The hunt for the next Artemidinin TDR News*.

KODIA MANCKESSI Dreid Miché, 2019. *Maladies et politique sanitaire au Congo de 1906 à 1960*, Thèse de doctorat unique,

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, République du Congo.

NGUILA Georges, 2003. *Pointe-Noire. L'évolution économique et social : Septembre 1921-mai 2003*, ronéo.

SHETTY Priya, 2010. « Place de la médecine traditionnelle dans le système de santé : Faits et chiffres », Cf. <https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/authorpriya-shetty.html>, consulté le 22 janvier 2021.

UN ECONOMIC AND SOCIAL CONCIL, 2009. "Potential of traditional medicine should be fostered, Economic and Social Concil President tells panel on attaining Millennium Development Goals in publics health", <http://www.un.org/News/Press/docs/2009/ecosoc6385.doc.htm>.

L'agriculture intensive : un paradigme agricole aux enjeux environnementaux

ANGE ABLO

Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo
(Côte d'Ivoire)
abloange321@gmail.com

Résumé

Avec l'importance des avancées biomédicales et technoscientifiques, le monde entier est confronté à une très forte pression démographique humaine qui engendre de nombreux défis dont celui de la crise alimentaire et nutritive. Dans la perspective de relever ce challenge vital, les hommes s'engagent dans une réinvention moderne et efficiente de leur mode de production agricole en adoptant la production intensive. Cependant, l'adoption de ce paradigme culturel engendre une opposition perceptuelle issue de l'agriculture intensive définie en amont comme une révolution technologique pour le secteur agricole et perçue en aval comme un risque environnemental pour l'humanité. Cette étude, qui s'appuie sur les méthodes historico-sémantiques et sociocritiques, porte sur les enjeux environnementaux de l'agriculture intensive. Ces démarches ont permis de mettre en exergue le risque de crise environnementale qui découle de l'agriculture intensive et proposera des solutions culturelles adéquates pour une agriculture productive et éco-responsable de l'environnement.

Mot clés : *alimentation, agriculture intensive, démographie, éco-responsable, environnement*

Abstract

With the significance of biomedical and technoscientific advancements, the world is now faced with immense human demographic pressure, which brings about numerous challenges, including the food and nutrition crisis. To meet this vital challenge, people engage in a modern and efficient reinvention of their agricultural methods, adopting intensive farming. However, implementing this cultural paradigm generates perceptual opposition due to intensive agriculture being defined upstream as a technological revolution for the agricultural sector and perceived downstream as an environmental risk to humanity. This study, which is based on historical-semantic and sociocritical methods, focuses on the environmental issues related to the practice of intensive agriculture. These approaches help highlight the risk of environmental crisis stemming from intensive agriculture and propose suitable cultural solutions for a productive and ecofriendly farming.

Keywords: *food, intensive farming, demography, eco-friendly, environment*

Introduction

Aujourd'hui, le monde entier est sérieusement confronté à une forte pression du nombre toujours grandissant de sa population humaine. Celle-ci, estimée à plus de huit milliards d'habitants, représente non seulement un enjeu majeur pour tous les secteurs d'activité, mais pose en particulier de réels défis pour certains secteurs tels que l'alimentation (agriculture, environnement, biodiversité), l'énergie, la santé, etc. Ainsi, l'enjeu existentiel de la sécurité alimentaire de la démographie mondiale a débouché à la mise en œuvre d'un nouveau système de production agricole basé sur l'intensification dans les années 1980 appelé la révolution verte.

Avec l'appui du développement des technosciences, de la chimie et de la génétique, ce paradigme de production intensive favorise une production alimentaire tant en quantité qu'en qualité. Les enjeux de cette approche agricole moderne se réalisent intimement au prix de la dégradation de l'environnement et de la biodiversité. De cet état de fait, deux grandes trajectoires de développement agricole sont ainsi mises en opposition : celle de l'intensification et celle de l'éco-responsabilité. Dès lors, quelle trajectoire culturelle faut-il privilégier face à une galopante croissance démographique mondiale ? Faut-il inciter les agriculteurs à réorienter leurs systèmes agricoles qui risqueraient de réduire leurs rendements au profit de l'environnement ? Comment parvenir à une agriculture à haut rendement et respectueuse de l'environnement ?

La thèse défendue consiste, bien évidemment, à l'adoption d'un modèle agricole, respectueux de l'environnement, soucieux de la biosécurité sans compromettre la productivité et la rentabilité économique dans le secteur de l'agriculture. Alors, notre objectif est de montrer que certaines pratiques culturelles telles que l'agriculture raisonnée¹ et l'agriculture éco-responsable (agro-écologie, l'agriculture écologiquement intensive...), répondent au mieux aux attentes de cette thèse.

¹ Le terme d'agriculture raisonnée est apparu lorsque l'association Protection des Plantes et Environnement (PPE), créée en 1971, devient, en 1993, PPE-FARRE pour Forum de l'Agriculture Raisonnée Respectueuse de l'Environnement. Il n'est officialisé qu'en 2002, avec la publication d'un décret relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée, qui a été révisé plusieurs fois depuis.

Pour la défendre, nous optons pour les méthodes historico-sémantiques et sociocritiques qui consisteront d'abord à circonscrire les contraintes démographique et alimentaire subies par les pays du sud ayant favorisé l'avènement historique de l'agriculture intensive. Ensuite, à déterminer les conséquences environnementales de l'agriculture intensive pour, *in fine*, recommander et promouvoir des pratiques agricoles écologiquement responsable et durable.

1. Des contraintes démographiques et alimentaires de l'émergence de l'agriculture intensive

Outre la conscience, l'agriculture fait également partie de la nature de l'espèce humaine. C'est la raison pour laquelle l'homme est spécifiquement défini comme un être de culture, c'est-à-dire un être qui cultive la terre. Cependant, les pratiques et méthodes culturelles firent l'objet de plusieurs transformations ou changements au cours de l'histoire de l'humanité, notamment en fonction des circonstances, voire des réalités, etc. On comprend ainsi le passage de l'agriculture classique à l'agriculture dite moderne (l'agriculture industrialisée ou intensive). À ce propos, signifions que l'agriculture intensive consiste à utiliser intensivement des moyens et techniques plus avancés, tels les intrants, des outils de production à l'effet d'obtenir un haut rendement sur un espace agricole réduit. Cette approche conceptuelle se raffermir davantage avec celle que J-B. Bouron (2024, p. 1), nous propose dans *Géoconfluences* en ces termes propres :

Une agriculture intensive est une agriculture dont les rendements sont élevés. Ces rendements élevés peuvent être obtenu par l'intensivité du travail (dans ce cas, la productivité du travail est faible : un hectare produit beaucoup avec beaucoup de travail, comme dans la riziculture irriguée traditionnelle). L'autre façon de les obtenir est l'intensivité en capital et en intrants : chaque hectare mobilise beaucoup de capital (matériel, machines, réseaux...) et d'intrants (eau, engrais, produits phytosanitaires...) pour produire beaucoup.

Sa distinction d'avec l'agriculture extensive est *ipso facto* faite. Fondamentalement, l'initiative et le développement de cette approche agricole sont liés à plusieurs facteurs déterminants, notamment ceux liés aux besoins alimentaires de plus en plus importants d'une population mondiale en croissance continue.

1.1. Le besoin alimentaire de la croissance démographique mondiale et l'agriculture intensive

À l'origine de la conception et du développement de l'intensification agricole, se posait historiquement un réel et vital défi alimentaire auquel l'humanité était confrontée au cours du XIXème et XXème siècle. Grâce à la révolution technologique, ses applications médicales et le progrès des connaissances sanitaires, l'espérance de vie des humains a connu une amélioration qualitative et quantitative significative et la conception humaine se réalisait avec la moindre de perte en vie humaine. La conjugaison de ces facteurs ainsi que d'autres paramètres politiques, tels que les politiques natalistes et migratoires ont eu pour corollaire une augmentation de la population des contrées du monde. Si la densité démographique constitue, dans une certaine mesure, un véritable atout indéniable au développement économique des États, elle peut cependant poser également un véritable problème, notamment celui de nourrir les millions d'habitants. On arrive à la conclusion que « l'intensification de l'agriculture au XXe siècle a permis aux pays développés de satisfaire leurs besoins alimentaires » Mohamed et al (2024, p. 83). Ce développement agricole a consisté à augmenter le rendement agricole des surfaces culturales, c'est-à-dire le rendement à l'hectare par l'usage de capital technique de production. Ce récit historique de l'intensification des exploitants agricoles semble trouver une expression synthétique avec H. Guyomard (2009, p. 293), notamment lorsqu'il nous révèle que :

Entre 1961 et 2003, la population mondiale a été multipliée par 2, passant de 3,1 à 6,3 milliards d'hommes. Dans le même temps, les disponibilités alimentaires apparentes ont augmenté de 20% en moyenne (...). Les terres cultivées n'ayant augmenté que de 13 %, la surface utilisée pour nourrir un homme a pu être divisée par deux, passant de 0,45 hectare (ha)

à 0,25 hectare. L'intensification de la production agricole a ainsi permis de doubler le rendement végétal par hectare cultivé, de 8 600 à 19 200 kcal/hab./j.

À la lumière de cette narration, la conscience humaine s'édifie davantage en ajoutant, en plus de la croissance galopante de la taille de la population du monde et son effet immédiat du défi de l'alimentation, l'importance du faible pourcentage de terre cultivable qui a pesé de son poids dans l'émergence de l'agriculture intensive dans le monde. Déductivement, il s'ensuit qu'au cours de l'histoire de la vie des hommes, ceux-ci ont dû se buter à de petites surfaces d'exploitation agricole qui les ont contraint à innover ou à faire preuve d'ingéniosité en produisant beaucoup plus pour satisfaire les besoins primaires des humains.

La pérennisation de l'agriculture intensive se légitime davantage avec les estimations démographiques des décennies à venir. Sur ce sujet, il est à savoir que « la planète comptera plus de 9 milliards d'habitants en 2050, voire davantage si le taux de fertilité diminue moins que dans cette prévision médiane de l'Organisation des Nations unies (ONU) » à en croire H. Guyomard (2009, p. 291). En d'autres termes, l'augmentation de la masse humaine de plus de 2,5 milliards d'habitants va imposer au monde et principalement aux agriculteurs du monde à produire environ 50% de récoltes agricoles. Produire des rendements agricoles en quantité suffisante devient également un grand défi terrestre dans un monde qui connaît une urbanisation galopante et florissante. On serait ainsi tenté de conclure que l'agriculture intensive a de très beaux jours devant elle, ce d'autant plus qu'elle semble répondre adéquatement au challenge de la raréfaction progressive des terres afin de pouvoir pratiquer intensivement de l'agriculture et de l'élevage pour la consommation humaine. Mais aussi, « parce que l'agriculture mondiale sera aussi mise à contribution pour répondre à des besoins non alimentaires, notamment énergétiques ». Hervé (2009, p. 292)

Succinctement, la croissance démographique engendre d'énormes difficultés au monde, précisément celles consistant à satisfaire les besoins alimentaires et d'urbanisation galopante qui eurent pour conséquence, le développement de l'intensification des pratiques agricoles. Certes, ces facteurs ne sauraient résumer

à eux-seuls les causes de l'essor de cette approche agricole. Que dire même des biotechnologies agricoles dont font partie les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) qui permettent une grande croissance de la productivité agricole ?

1.2. Le rôle déterminant des biotechnologies agricoles dans l'agriculture intensive

Presque difficile de pouvoir fixer sur une frise chronologique la période précise de la genèse de l'intensification agricole. L'idée de la maximisation de la rentabilité sur une ferme agricole limitée date il y a belle lurette si bien qu'il nous est très peu probable d'en déterminer son commencement. C'est pourquoi l'Organisation de Coopération et de Développement Économique OCDE (2007, p. 1) estime de manière assez vague que « Depuis des milliers d'années, les êtres humains travaillent à l'amélioration des cultures qu'ils produisent et des animaux qu'ils élèvent ». En revanche, les paysans des temps reculés avaient conscience de certaines techniques et pratiques culturelles qui leur garantissaient plus de récoltes sur leurs vergers. Elles sont illustrées par le greffage de cultures de même espèce, la forte utilisation des engrais végétal et animal, le paillage, la jachère, l'irrigation, etc. Les moyens et technologies qui ont prévalu à une époque décisive de l'existence humaine se résument essentiellement à « la sélection et l'amélioration traditionnelles » (OCDE, 2007, p. 1). Dans cette perspective, l'on pourrait valablement regrouper cette variété de méthodes d'amélioration classiques des espèces vivantes sous la terminologie de la biotechnologie traditionnelle.

La notion de biotechnologie est, à proprement parler, parue vers 1960 pour désigner de manière plus simple, un ensemble de techniques basé sur l'usage de la matière vivante que sont : les microorganismes, les cellules végétales ou animales et leurs composants chimiques tels que, les protéines, les gènes et les enzymes. À partir de cette définition techniciste, nous pouvons rétrograder les biotechnologies aux procédés très anciens qui ne s'appuyaient uniquement que sur des expériences telles que la fabrication de boissons fermentées comme la bière. Cependant, avec le développement des vaccins et sa constitution en tant que branche scientifique de la biochimie², puis de la microbiologie³,

² (Consacrée à l'analyse de la structure chimique des êtres vivants)

c'est à partir de la fin du XIXe siècle que la biotechnologie devient inséparable d'un ensemble de connaissances et techniques dans différents domaines des sciences physiques et des sciences de la vie. Ainsi, l'essor des biotechnologies est relatif aux inventions faites dans les différentes branches de la biologie et de la physique, puis aux découvertes et aux avancées technologiques. Toute cette synergie d'actions dans les différents domaines scientifiques ont permis la mise au point de la première plante génétiquement modifiée comme le souligne Gérard Escher (1998, p. 5) :

En 1983 vit la première plante transgénique au sens moderne, c'est-à-dire une plante ayant incorporé dans son génome un gène d'une autre espèce; en l'occurrence, le planton de tabac avait incorporé le gène de l'alcool déshydrogénase de la levure (ce qui ne lui était d'ailleurs d'aucune utilité).

Cette possibilité extraordinaire de l'ingénierie génétique, assurée par une biotechnologie très révolutionnaire généralement qualifiée de biotechnologie moderne, et qui emploie de manière très remarquable trois outils ou techniques dont, la manipulation génétique, la culture tissulaire et la sélection assistée par marqueur (SAM), aura eu à déteindre fortement sur le progrès de l'agriculture moderne. Ainsi « sont créées de nouvelles variétés de plantes aux performances améliorées, plus résistantes, s'adaptant à différents milieux physiques ou biologiques » Élise (2013).

Dans le secteur des Biotechnologies agricoles, les plantes ou semences transgéniques sont généralement basées sur des caractères de plantes, soient résistantes à certains insectes ravageurs ou soient des plantes tolérantes aux herbicides. Le choix porté sur les plantes transgéniques telles que le maïs, la pomme de terre, la betterave, le colza et le soja est relatif à la production intensive (industrielle). Mais aussi, assurer une plus grande rentabilité pour le secteur alimentaire. Par exemple,

sur les 386 dossiers de PGM examinés par la CGB de 1987 à 1996, 72 % concernaient le colza, le maïs, la betterave ou la pomme de terre. Cette proportion reste la même dans les 218 dossiers examinés de 1997 à 1999 (...). Le maïs

³ (La microbiologie étudie les virus, les êtres unicellulaires (les bactéries en particulier) et plus largement les Micro-organismes)

représente à lui seul 41 % du chiffre d'affaires des semences en France, contre 15 % pour les céréales à paille (GNIS, 1999-2000). Les semences de maïs constituent également 40 % des exportations des semences hors de France (2 % pour les céréales) et 21 % des échanges mondiaux de semences (hors horticulture, FISASSINSEL). Bernard (2002, p. 42).

Toutes ces données mettent en évidence toute l'importance de la contribution des biotechnologies modernes dans le développement et l'intensification du secteur agricole.

Après 1983 qui marque la « naissance » de la première plante transgénique, 1996 symbolise l'amorce de la commercialisation des Plantes Génétiquement Modifiées dans six pays : États-Unis, Chine, Canada, Argentine, Australie et Mexique.

De 1996 à 2000, ces six pays totalisaient « 44 millions d'hectares de cultures transgéniques, soit une surface équivalente à deux fois celle du Royaume-Uni » Clive (2011, p. 63-64). Au niveau mondial, « environ 16 % des surfaces agricoles sont des cultures transgéniques » Clive (2011, p. 64-65). La période de 2000 à 2005, la surface mondiale des PGMs a augmenté, « passant de 44 millions d'hectares en 2000, à 90 millions d'hectares en 2005 » Clive (2011, p. 39). En 2012, on enregistre une augmentation vertigineuse des surfaces culturales des différentes plantes transgéniques dans le monde. Cette augmentation atteint une superficie de « 170.3 millions d'hectares et désormais, vingt-neuf pays dans le monde sont impliqués » Richard et al (2013, p. 5). En 2016, la culture du soja transgénique représentait « 96,5% des surfaces cultivées, soit 80% au Brésil et en Bolivie, 100% en Uruguay, en Argentine et au Mexique » Claudine (2018, p. 117). Quant au coton transgénique, « respectivement 95% et 96% des cultures de cotonniers sont transgéniques » Claudine (2018, p. 117).

Toutes ces données statistiques rendent compte de l'intérêt que portent certains pays à la culture des PGMs. Ce choix stratégique en faveur d'un modèle de culture s'explique par le fait qu'il facilite les conditions de production tout en permettant, par

ailleurs, d'avoir un bon rendement et de garantir, enfin, la sécurité alimentaire mondiale.

Pour ainsi dire, le tournant le plus décisif dans l'histoire de l'agriculture intensive est incontestablement l'époque moderne avec l'application des biotechnologies modernes dans le secteur agricole.

2. Les conséquences environnementales de l'agriculture intensive

Dans la progression historique de l'agriculture jusqu'avant sa période d'industrialisation, celle-ci, c'est-à-dire l'agriculture avait une valeur familiale. En d'autres termes, elle était principalement basée sur de petites exploitations familiales « pratiquant la polyculture au moyen de la traction animale au début du 20^e siècle dans les pays du Nord et du Sud » Marcel et al (1997, p. 420). Mais, au fil du temps, cette représentation familiale de l'agriculture se heurta à une démographie de plus en plus galopante, remettant en cause sa capacité à produire des aliments en quantité suffisante. De ce fait, au milieu du 20^e siècle, l'agriculture familiale « est progressivement remplacée par de grandes productions marchandes spécialisées, qui utilisent des machines agricoles puissantes ainsi que des engrais et des pesticides de synthèse sur d'immenses surfaces cultivées » Marcel et al (1997, p. 420). C'est le début de l'agriculture industrielle. Ce modèle d'exploitation agricole est la conséquence d'une démographie galopante et d'un système économique mondial qui imposent un paradigme de production et de consommation intensif. Ce changement de système, comme l'affirment M. MAZOYER et L. ROUDART (1997, p. 32), découlait d'une volonté politique aspirant à augmenter la productivité agricole pour répondre aux besoins alimentaires croissants dans le monde.

D'ailleurs, c'est à la suite de la seconde guerre mondiale que l'on assista à un développement spectaculaire de la science et de la technique. Ce développement technoscientifique appliqué au secteur agricole, lui permet de migrer vers des politiques de production agricole intensive par le biais des progrès de la mécanique, de la chimique, de la génétique et aujourd'hui, de l'informatique. Toutes ces innovations, bien qu'ils allègent le

travail des paysans, favorisent aussi des pratiques culturelles intensives avec une main-d'œuvre réduite. Comme ce fut avec l'avènement des produits chimiques dans le secteur agricole tels que les engrais chimiques et des pesticides (herbicides, insecticides, fongicides) inventés avant les Deux Guerres Mondiales pour : « combler le manque d'engrais organiques utiles à la fertilisation des sols ; faciliter le travail des cultivateurs dans l'élimination des adventices et des insectes indésirables ; protéger les plantes et les animaux contre des maladies » Paul (1989, p. 340). La déduction de cette politique agricole d'intensification mise en place par certains pays du Nord au XXe siècle

a permis aux pays développés de satisfaire leurs besoins alimentaires par une simplification des systèmes et une homogénéisation des pratiques. Ce modèle de développement a largement contribué à l'augmentation des volumes de production par unité de surface et d'emploi, et dans une moindre mesure par unité de capital et de consommation intermédiaire. Mohamed et al (2014, p. 83).

Mais à partir de 1945 après la seconde guerre mondiale, l'usage des produits chimiques dans l'agriculture s'est fait démesurément. Cette démesure est la conséquence des crises environnementales et écologiques que subisse l'humanité. En effet, comme le souligne P. Bairoch (1989, p. 341),

l'emploi à grande échelle et dans des proportions excessives d'engrais, de produits phyto- et zoo-sanitaires ainsi que de machines lourdes, posent à terme des problèmes environnementaux : la pollution des eaux, la réduction de la biodiversité, la compaction des sols et destruction d'habitats de certaines espèces ».

Au fil des années, avec ce modèle d'intensification agricole, l'agriculture est progressivement confrontée à des problèmes écologiques et environnementaux quand bien même qu'elle poursuit inlassablement la maximisation des rendements afin de répondre adéquatement à la nécessité vitale de la satisfaction des besoins primaires humains. Ses problèmes sont, cependant, susceptibles de conduire à la déforestation ainsi que tous les

autres risques qui lui sont associés, à savoir le réchauffement climatique, la désertification, la perte de la biodiversité etc. Cette assertion, A. Vergez (2011, p. 37) la confirme par ces mots :

Les principaux dommages environnementaux associés à l'activité agricole intensive sont engendrés soit par la conversion directe ou indirecte d'espaces naturels en espaces cultivés (émissions de gaz à effet de serre et érosion de la biodiversité), soit par les excès d'intrants amenés sur l'espace cultivé (nitrates, phosphates, pesticides) ou bien encore par l'utilisation excessive et inefficace d'eau douce rare par l'irrigation.

Il est avéré que le secteur agricole contribue fortement à l'émission de gaz à effet de serre contrairement aux autres secteurs de l'économie. Cette assertion, le Ministère de l'Agriculture, de la souveraineté et de l'alimentation français et la FAO la confirment par des données statistiques mondiales. En octobre 2014, selon le Ministère de l'agriculture français (2014, p. 15), tous les secteurs de l'agriculture représente un total d'émissions mondiales de gaz à effet de serre d'environ « 10 à 12 Gt eqCO₂/an, soit 24 % des émissions mondiales anthropiques de gaz à effet de serre, lesquelles sont évaluées à un total de 49 Gt CO₂eq/an ». La FAO (2014) quant à elle, donne des statistiques détaillées sur les émissions de gaz à effet de serre (méthane et oxyde nitreux) mondiales, par pays et par secteur dans le domaine agricole (moyennes 1990-2011 en équivalent CO₂) :

Répartition par continent : Asie 42,6 % ; Amériques 25,3 % ; Europe 14,1 % ; Afrique 13,9 % ; Océanie 4,2 %.
 Répartition par secteur : fermentation entérique 40,1 % ; fumier déposé sur les pâturages : 15,2 % ; engrais synthétiques : 11,9 % ; riziculture : 10,1 % ; gestion du fumier : 7,1 % ; brûlage de savane : 5,2 % ; fumier appliqué au sol : 3,6 % ; résidus de récolte : 3,5 % ; culture de sols organiques : 2,8 % ; brûlage de résidus de récolte : 0,5 %.

Toutes ces informations chiffrées mettent visiblement en lumière l'ampleur des impacts environnementaux du secteur agricole.

Par ailleurs, concernant l'usage des produits chimiques dans le secteur agricole, les phosphates et les nitrates sont les principaux composants des engrais chimiques utilisés dans l'agriculture pour améliorer la croissance des plantes. La démesure de ces produits chimiques, particulièrement dans l'agriculture intensive, « dégrade la qualité des sols et compromettent les capacités de production. Elle mène à des asphyxies de larges zones marines »⁴. De plus, « en s'infiltrant dans les nappes phréatiques, les phosphates et les nitrates atteignent les cours d'eau, polluant l'eau potable et dégradent les eaux douces ». Ce processus, appelé « eutrophisation », entraîne avec lui l'érosion de la biodiversité et la multiplication d'espèces nuisibles. Aujourd'hui, on estime que la limite planétaire du cycle de l'azote et du phosphore a déjà été dépassée.

Ensuite, quant à l'utilisation excessive et inefficace d'eau douce rare par l'irrigation, dans une interview accordée à G. De Marsily (2005, p. 22), il explique ceci :

En 2000, dans le monde, l'agriculture pluviale consommait 5 000 km³ d'eau par an sur une superficie de 1 240 millions d'hectares. L'agriculture irriguée consommait 1 500 km³ d'eau par an, sur une superficie de 264 millions d'hectares. Au rythme d'extension actuel de la superficie irriguée, on atteindrait, en 2050, 331 millions d'hectares irrigués, consommant ainsi environ 500 km³ d'eau par an de plus qu'aujourd'hui. Or, la demande en eau complémentaire en 2050 est estimée à 4 500 km³ par an du fait des prévisions d'accroissement démographique. Le seul recours à l'irrigation ne pourra donc pas satisfaire les besoins mondiaux.

Cette étude montre le réel danger que court l'humanité en matière de disponibilité d'eau douce pour la consommation humaine, animale et l'irrigation agricole.

⁴ Objectif Terre. World « Les conséquences d'une agriculture intensive » - <https://objectif-terre.world/limites/cycles-n-p>, consulté le 16/09/2024.

Enfin, comme évoqué plus haut concernant la déforestation liées à l'agriculture intensive, au 21ème siècle, le rythme de conversion des forêts et autres écosystèmes en terres agricoles s'est nettement accéléré. Aujourd'hui, la fragmentation et la disparition des territoires naturels sont devenues la première cause d'atteinte à la biodiversité. Les territoires trop petits et déconnectés compliquent les déplacements de la faune pour se nourrir ou se reproduire. La destruction massive des forêts tropicales est particulièrement préoccupante, comme nous le signifie A. Garric (le Monde, 2016), responsable du programme agriculture du WWF France⁵. Pour ce dernier, « l'agriculture occupe environ un tiers de la surface terrestre totale, est la cause de 80 % de la déforestation mondiale...». Par exemple, en Côte d'Ivoire, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), les activités agricoles ont fortement impacté le couvert forestier qui était de

16 millions d'hectares au début du siècle dernier, la forêt dense humide est passée à 9 millions d'ha en 1965 et à 3 millions d'ha en 1991. Aujourd'hui, elle est estimée à environ 2,5 millions d'hectares. Cette situation est imputable à l'agriculture basée sur la technique des cultures itinérantes sur brûlis, la surexploitation de la forêt en bois d'œuvre et bois énergie et les feux de brousse⁶.

Face aux nombreuses inquiétudes relatives à l'agriculture intensive, il est essentiel d'opter pour des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et de la biodiversité.

3. Pour une agriculture écologiquement responsable et durable

Conscient de la taille démographique mondiale toujours grandissante à nourrir et les dangers liés à la pratique de l'agriculture intensive, il s'impose à l'humanité de concevoir et de mettre en œuvre une nouvelle approche agricole écologiquement

⁵ Le WWF France est la section française du Fonds mondial pour la nature (World Wide Fund for Nature), créée en 1973. C'est une fondation reconnue d'utilité publique. Elle est présidée depuis 2021 par Monique Barbut, et dirigée par Véronique Andrieux, directrice exécutive depuis 2019.

⁶ FAO, « L'Étude prospective du secteur forestier en Afrique (FOSA) », <https://www.fao.org>, consulté le 27/09/2024.

responsable et durable. Pour ce faire, depuis quelques années, plusieurs agriculteurs ont fait ce choix courageux et salubre en mettant un terme à l'agriculture intensive au profit d'une démarche agricole durable plus respectueuse de l'environnement. Autrement dit, une agriculture qui doit non seulement « aujourd'hui relever des défis pouvant apparaître opposés; protéger l'environnement et produire plus pour satisfaire l'accroissement de la demande » Mohamed et al (2014, p. 83). Mais aussi, comme l'indiquent P. Brink et al (2008, p. 147) en ses termes : une « agriculture qui doit opérer une mutation basée sur des nouvelles technologies et pratiques fondées sur une agronomie et une écologie scientifique, et où les agriculteurs doivent gérer la production et les écosystèmes ». Toute cette synergie de pensée et d'approche culturelle relève d'une prise de conscience environnementale dans un contexte agricole dont l'objectif est de « produire mieux ».

Pour répondre au mieux aux exigences environnementales dans le secteur agricole, et aussi d'optimiser et de valoriser certains modèles agricoles, une certification de valorisation environnementale est mise en place dans certains pays. Ce le cas de la France où la Commission Nationale de Certification Environnementale (CNCE) dans le cadre du décret n°2011-694 du 20 juin 2011, met en place une certification culturelle appelée « Haute Valeur Environnementale »⁷ (HVE). Le but de cette certification environnementale est de reconnaître certaines pratiques agricoles telles que les pratiques raisonnées et éco-responsable engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l'environnement afin de les valoriser. Cette perspective culturelle et environnementale prend confortablement tout son sens dans les modèles de l'agriculture raisonnée et l'agriculture éco-responsable.

Pour mieux assimiler, de façon plus méthodique, ces deux pratiques agricoles, il conviendrait d'aborder, en premier, le concept de l'agriculture raisonnée. Ici, il ne s'agit pas de faire toute la lumière sur cette pratique. Mais de la présenter comme

⁷ La certification HVE est un dispositif défini par la Commission Nationale de Certification Environnementale (CNCE) dans le cadre du décret n°2011-694 du 20 juin 2011. « Une certification environnementale pour les exploitations agricoles », in agriculture.gouv.fr (consulté le 17 septembre 2024). Cette certification s'appuie sur trois niveaux de progression environnementale : Niveau 1 : respect des pratiques essentielles de la réglementation environnementale ; Niveau 2 : adoption de techniques à faible impact environnemental ; Niveau 3 : mesure de seuils de performance environnementale en matière de biodiversité et de faible dépendance aux intrants.

une pratique culturelle de choix qui répond au cahier de charge environnemental et d'en faire une brève analyse de ses caractéristiques qui lui ont valu le certificat de la Haut Valeur Environnementale.

Créée par décret no 2002-631 du 25 avril 2002 par le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire français, « les modes de production raisonnés en agriculture consistent en la mise en œuvre, par l'exploitant agricole sur l'ensemble de son exploitation dans une approche globale de celle-ci, de moyens techniques et de pratiques agricoles conformes aux exigences du référentiel de l'agriculture raisonnée ». En d'autres termes, c'est un système de production agricole qui s'inscrit dans un cadre règlementaire et environnemental.

Le dictionnaire environnement⁸ en décline deux objectifs. L'objectif premier de l'agriculture raisonnée est d'optimiser les résultats économiques en maîtrisant les quantités d'intrants, particulièrement les substances chimiques utilisées (pesticides, engrais) dans le but de limiter leur impact sur l'environnement. L'objectif deuxième est d'adapter les apports en éléments fertilisants aux besoins réels des cultures en tenant compte des éléments présents dans le sol et du rendement potentiel de la plante. Cette conception de l'agriculture raisonnée est définie selon C. Besnault (1998) comme systématique, c'est-à-dire, dans une conception globale au niveau de l'exploitation et de son environnement, une agriculture compétitive et scientifique qui vise une production de qualité, et qui respecte et protège les milieux dans lesquels elle s'insère ». De toute évidence, ce système de production agricole encourage des pratiques respectueuses de l'environnement et conforme avec l'idée raisonnable d'une rentabilité économique.

Pour ainsi dire, toutes ses caractéristiques ont contribué à sa labellisation par décision de la Commission nationale de la certification environnementale française (CNCE) du 9 octobre 2013, « un décret a abrogé la certification agriculture raisonnée et a entériné le passage définitif de l'agriculture raisonnée à la certification environnementale »⁹. Cette certification contient trois

⁸Définition de l'agriculture raisonnée, https://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agriculture_raisonnee.php4/, consulté le 02 septembre 2024.

⁹ Communiqué du ministère de l'Agriculture du 15/10/2013

niveaux dont le plus élevé est le label agriculture à Haute Valeur Environnementale (HVE).

Que doit-on retenir de façon générale de l'agriculture raisonnée ? Selon le mouvement de soutien aux acteurs français de la filière pomme de terre (Select-up), l'agriculture raisonnée est un « mélange de techniques modernes et de savoir-faire traditionnel, qui vise un équilibre entre les objectifs de productivité de l'agriculture moderne conventionnelle et les contraintes d'une agriculture respectueuse de l'environnement ». Cette démarche culturale s'inscrit aussi dans la ligne droite de l'agriculture éco-responsable qui sera abordé au second point. D'où la question, qu'est-ce qu'une agriculture éco-responsable ?

Pour R. Aubugeau (2022), toutes pratiques agricoles qui vise à répondre au mieux aux enjeux environnementaux tels que la préservation de nos terres, de notre biodiversité et nos réserves d'eau, et aussi aux enjeux humains et économiques et ce, de manière durable, s'inscrit dans la démarche de l'agriculture éco-responsable comme l'agriculture écologiquement intensive, terme développé par M. Griffon (2006) et bien d'autres pratiques culturales. Dans le contexte de l'agriculture éco-responsable, nos analyses porteront sur l'agriculture écologiquement intensive afin de montrer qu'il est possible de pratiquer une agriculture intensive écologiquement responsable vis-à-vis de l'environnement.

À cet effet, cette vague appréhension pousse M. Griffon (2013) à s'interroger sur la question « *qu'est-ce que l'agriculture écologiquement intensive ?* » qui constitue le titre de son récent ouvrage. Mais tout d'abord, Est-il possible d'intensifier une agriculture sans produits chimiques ? Cette possibilité, M. Griffon (2006) répond par l'affirmation et la conceptualise « intensification écologique ». Pour lui, l'agriculture écologiquement intensive (AEI) est un modèle qui consiste en une pratique agricole révolutionnaire qui s'opère en réduisant significativement les effets sur le cadre environnemental ou encore en améliorant la qualité de l'environnement. Ainsi selon M. Griffon (2007, p. 24), le fondement de cette pratique culturale est le résultat d'une productivité agricole plus élevée par unité de biosphère pour un ensemble d'objectifs de viabilité recherché. Cette approche de l'AEI peut être envisagée

comme un système de production caractérisé par un ensemble de techniques et de technologies ayant pour objectif d'intensifier les fonctions d'un écosystème de production, permettant de maximiser la production agricole et les aménités environnementales, de réduire les externalités négatives et d'améliorer la gestion des ressources naturelles. Michel (2007, p. 24)

En d'autres termes, l'intensification écologique devra utiliser la biodiversité fonctionnelle pour mettre à profit les interactions biologiques au service de l'agrosystème : protection contre l'érosion, maintien ou restauration de la fertilité, fixation symbiotique de l'azote, recyclage des éléments minéraux. Antonin (2011, p. 40)

Des résultats encourageants s'accumulent cependant : par exemple, Pretty et al. (2006)

analysent de manière systématique 286 projets agricoles couvrant 37 millions d'hectares dans 57 pays pauvres, et montrent que des techniques proches de l'intensification écologique, à faible utilisation d'intrants externes préservent les ressources et ont permis d'accroître les rendements (+ 79 % en moyenne et parfois plus de 120 % en Afrique).

D'un autre côté, depuis la mise en place de la certification HVE, en février 2012 par la Commission Nationale de la Certification Environnementale française (CNCE), le nombre d'exploitations agricoles certifiées (agriculture raisonnée et agriculture éco-responsable) n'a cessé de croître. Ces chiffres représentent aussi toutes les pratiques agricoles éco-responsables dont : l'agro-écologie, l'agroforesterie, l'agriculture biologique, et toute celles qui répondent aux Objectifs du développement Durables (ODD). Partant de ce contexte, l'organisation SMAG agriculture publie dans son blog les données statistiques des pratiques agricoles HVE, par son équipe Marketing le 07decembre 2022, dans un article intitulé : « La Certification HVE : ce qu'il faut savoir sur la Haute Valeur Environnementale ». Ces chiffres sont les résultats d'une longue investigation dans les secteurs de l'agriculture éco-responsable et raisonnée.

De ce fait,

en juillet 2021, on compte 19216 exploitations revendiquant leur engagement environnemental comme "Haute Valeur Environnementale" contre 24 827 en janvier 2022, soit une évolution de 29% en seulement 6 mois, bien au-delà de l'objectif des 15 000 exploitations certifiées fixé par le Gouvernement. À date du 1er janvier 2022, les exploitations certifiées représentent environ 6% des exploitations agricoles françaises et couvrent plus de 4% de la surface agricole utile (SAU) française. C'est dans la région Occitanie que les certifiés HVE sont les plus présents : 24% des exploitations, devant la Nouvelle-Aquitaine et la région Grand Est qui regroupent respectivement 20% d'exploitations HVE. Aujourd'hui en France, les exploitations viticoles sont toujours majoritaires à l'obtention de la certification HVE. Elles représentent 74% des certifiées au 1er janvier 2022, (...). Outre les exploitations viticoles, ce sont les exploitations de grandes cultures qui affichent le plus haut taux de certification : plus de 7% en 2022, suivies par l'arboriculture (plus de 6%) et le maraîchage (plus de 3%). Les exploitations polyculture-élevage représentent, quant à elles, 7,5% des exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale, dont la plupart des élevages sont des élevages bovins viande et bovins lait.¹⁰

Toutes ces innovations agricoles permettent aux agriculteurs de passer d'un « état stable antérieur » « agriculture conventionnelle » à un état stable futur « agriculture durable » Michel (2012, p. 26).

Que retenir de ces pratiques agricoles ? Retenons que ces modèles de cultures, bien qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes ni les mêmes rentabilités, ont la capacité à répondre aux besoins alimentaires mondiales vitales de l'humanité, tout en valorisant les enjeux environnementaux et économiques. Ces pratiques culturelles donnent de l'espoir pour une agriculture écologiquement responsable et durable, car ce sont des pratiques

¹⁰ SMAG agriculture, 2022. « La Certification HVE : ce qu'il faut savoir sur la Haute Valeur Environnementale », <https://smag.tech/blog/certification-hve/#hfaq-post-16270>, consulté le 17/09/2024.

culturelles mobilisant « agronomie, écologie et économie » Mohamed et al (2014, p. 85).

Conclusion

Toute la problématique qui découle de l'agriculture intensive est la conséquence d'une dégradation excessive de l'environnement et d'une régression rapide de la biodiversité que subit notre planète en ce 21^e siècle. Par ailleurs, les défis alimentaires pour l'humanité sont considérables du fait que l'on assisterait à une croissance vertigineuse de la population mondiale d'ici à 2050. Face à cet état de fait, se pose la question de la trajectoire de développement agricole qui permettrait de satisfaire la demande croissante alimentaire tout en relevant les défis environnementaux imposés par l'agriculture intensive. Dans cet article, après analyse des contraintes démographiques et alimentaires, et des conséquences environnementales de l'agriculture intensive, la recommandation des pratiques culturelles raisonnées et éco-responsables semble plus que jamais opportune, voire même s'imposer. Cette recommandation est due au fait que non seulement, ces modèles agricoles présentent une Haute Valeur Environnementale qui est la certification des exploitations agricoles engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l'environnement, mais aussi capable de satisfaire les besoins alimentaires mondiaux et économiques. La démonstration de cet enjeu nécessitait la mobilisation de procédés de recherche, notamment historico-sémantique et sociocritique, utilisés dans les différents axes d'analyse de notre thématique.

Références Bibliographiques

AUBUGEAU Romain, 2022. « *Agriculture intensive : comment en sortir ?* », <https://blog.miimosa.com/agriculture-intensive-en-sortir>, consulté le 30 Août 2024.

BAIROCH Paul, 1989. « Les trois révolutions agricoles du monde développé : rendements et productivité de 1800 à 1985 », *Annales, Économies, Sociétés, Civilisations*, n°2, pp. 317-353.

BALMFORD A. et al, 2008. *The Economics of Biodiversity and Ecosystems: Scoping the Science*. Cambridge, UK, 297 p.

- BOURON Jean-Benoît et LE LAY Yves-François, 2022. « Introduction : peut-on encore faire une géographie des ressources ? », *Géoconfluences*, <https://geoconfluences.enslyon.fr/informations.scientifiques/dossiersthematiques/geographie-critique-desressources/intro/>
- BRAUN Richard** et al, 2013. « Les plantes cultivées génétiquement modifiées et leur importance pour une agriculture durable en Suisse », Académies suisses des sciences (académies-suisse), Berne, 52p.
- CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard**, 2002. « *OGM et agriculture : options pour l'action publique* », Rapport du groupe présidé par Bernard Chevassus-au-Louis, Paris, La Documentation française, 393p
- DE MARSILY Ghislain**, 2005. « INTERVIEW : Résoudre les problèmes de l'eau au 21ème siècle », in *Revue géosciences*, no 2, septembre 2005, l'eau souterraine, 94p.
- Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée », https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/25/2002631/jo/article_16 JORF n°100 du 28 avril 2002 Texte n° 48, consulté le 14 septembre 2024.
- ESCHER Gérard**, 1998. « Le génie génétique, Pour un soutien critique », des Arts et Métiers SA, Renens, 23 avril 1998 - n° 1339-40 JAA 1002 Lausanne, 31 p
- FAO**, 2014. Émissions dues à l'agriculture, à la foresterie et aux autres utilisations des terres, par sources et absorptions par puits : analyse 1990-2011. Série de documents de travail de la Division de statistique de la FAO, 14/01. FAO, Rome, Italie.
- FAO**, « L'Étude prospective du secteur forestier en Afrique (FOSA) », <https://www.fao.org>, consulté le 27/09/2024.
- FRANCHE Claudine, 2018. « Biotechnologies végétales et pays en développement », in *Au-delà des OGM, science-Innovation-Société*, paris, Presses des Mines, 2018, 214p.
- FRIOD Élise**, 2013. « Les OGM continuent à faire débat ». Agrihebdo, <http://www.agrihebdo.ch/genie/>, Consulté le 16 Août 2024.
- GARRIC Audrey**, 2016. « Plus de la moitié des vertébrés ont disparu en quarante ans », *Le Monde*, 27 octobre 2016.
- GHALI Mohamed, KARINE Daniel, COLSON François et SORIN Stéphane**, 2014. « L'agriculture écologiquement

intensive. Une approche économique », *Économie rurale*, 341, pp. 83-99.

GRIFFON Michel, 2007. « Pour des agricultures écologiquement intensives : des territoires à haute valeur environnementale et de nouvelles politiques agricoles », Angers, Groupe ESA, Les leçons inaugurales, décembre, 73 p.

GRIFFON Michel, 2013. *Qu'est-ce que l'agriculture écologiquement intensive ?*, Quae, Versailles, 221 p.

GRIFFON Michel. (2007). Pour des agricultures écologiquement intensives : des territoires à haute valeur environnementale et de nouvelles politiques agricoles. Angers, Groupe ESA, Les leçons inaugurales, décembre, 73 p.

GRIFFON Michel. 2012. « Les agriculteurs innovateurs : une nouvelle conception de la recherche et de l'innovation en agriculture ». In Entretiens AEI, Agriculture écologiquement intensive : les agriculteurs innovent, AEI association internationale pour une agriculture écologiquement intensive, Angers, 88 p.

GUYOMARD Hervé, 2009. « Nourrir la planète de manière durable est possible à condition que ... », in *Politique Étrangère*, Éditions Institut français des relations internationales, pp. 291-303.

https://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/agriculture_raisonnee.php4/, consulté le 02 septembre 2024.

JAMES Clive, 2011. « Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops », ISAAA Briefs No. 43. ISAAA, Ithaca, NY, USA,

http://www.isaaa.org/kc/Global_Status/gstat/2011/globalstat.htm

MAZOYER Marcel et ROUDART Laurence, 1997. *Histoire des agricultures du monde. Du néolithique à la crise contemporaine*, Seuil, Paris, 830p.

Objectif Terre. World « Les conséquences d'une agriculture intensive », <https://objectif-terre.world/limites/cycles-n-p>, consulté le 16/09/2024.

OCDE, 2007. « Le rôle de la technologie » in *Agriculture mondiale-horizon 2015-2030*, Paris.

Select-up, <https://www.select-up.fr/agriculture-raisonnee.producteurs>, consulté le 23/08/2024

SMAG agriculture, 2022. « La Certification HVE : ce qu'il faut savoir sur la Haute Valeur Environnementale », <https://smag.tech/blog/certification-hve/#hfaq-post-16270> consulté le 17/09/2024.

VERGEZ Antonin, 2011. « Intensifier l'agriculture en Afrique, réponse aux défis alimentaires et environnementaux ? Controverse », in *Afrique contemporaine* N° 237, pp. 29-43.

Les marchés dans la vie d'échanges des sociétés Kongo du XVII^e au XIX^e siècle

Jean Félix Yekoka,
Université Marien NGOUABI
Faculté des Lettres, Arts et des Sciences Humaines
Laboratoire d'Anthropologie et d'Histoire
IGRAC/CURA
yekokaj@yahoo.fr

Résumé

Cet article s'intéresse au marché, zandu, une institution de la civilisation kongo, au cours de la période allant du XVII^e au XIX^e siècle. Il montre que dans la vision du monde kongo, le marché accomplit des fonctions qui vont au-delà du seul cadre économique. Le marché n'est pas seulement un espace où l'on vient vendre et acheter des biens. Il est aussi un cadre de synthèse des options coutumières, dans la socialisation et l'observation rituelle des principes qui régissent la vie collective. En empruntant une approche analytique et explicative, sur la base des documents collectés et compulsés, l'on conclut que le marché est finalement le fer de lance des coutumes autochtones, un trait culturel et civilisationnel des sociétés du passé. Dans le cadre des échanges de longue distance, le marché est un lieu dynamique, par la circulation humaine, monétaire, des produits divers et variés ; par la richesse culturelle qu'il témoigne à travers les chants, les danses, les chœurs et les cris de joie qui accompagnent les sons d'instruments de musique. Le marché fait la promotion des valeurs fondamentales qui encouragent le vivre-ensemble. Ce qui justifie ses multiples fonctions et le caractère coercitif de ses lois.

Mots-clés : *Marché, Lois, Civilisations kongo, Monnaies, Échanges*

Introduction

Avant qu'elles ne deviennent de grandes entités sociopolitiques bien structurées, les sociétés kongo, à l'aube même de leur formation en microstructures souveraines (lignages, clans, etc.) avaient déjà compris l'importance économique que pouvaient avoir les échanges entre groupes sociaux et, au-delà, entre aire culturelle. Suivant l'évolution de leurs structures, de leurs besoins et de leur économie endogène, des réseaux d'échanges dynamiques ont été progressivement mis en place. Dans les sociétés kongo, ces échanges ont gagné en ampleur, en se dotant de lieux d'échanges fixes que les Kongo ont nommés volontiers

par une terminologie économique qui répond à leur propre vision du monde : *zandu*, c'est-à-dire marché.

Au XVII^e siècle, en fonction de l'évolution de leurs courbes démographiques et du fait des situations complexes qui pouvaient inciter des migrations internes, ces marchés se sont numériquement développés à un rythme qui tient compte des capacités pour chaque entité sociale à produire ses biens de consommation. Au cours du même siècle, les produits de traite qui intègrent le manteau d'échanges interethniques deviennent un complément décisif de la diversité d'articles proposés par les vendeurs dans les marchés. De la sorte, aucune société kongo n'est restée sans marché, sans possibilité de vendre, d'acheter ou d'échanger avec ses voisins. Une telle vérité historique élimine du même coup tout argument tendant à soutenir la thèse d'un enfermement, d'un repli sur soi ou d'une vie autarcique qu'auraient mené les sociétés kongo du Moyen-âge européen.

Réfléchir sur la vie d'échanges, notamment sur les marchés kongo dans une perspective historique de longue durée, nous paraît une entreprise intéressante, d'autant plus que dans la vision du monde kongo, l'on ne saurait envisager le marché comme un simple espace de transactions commerciales, un lieu d'achat et de vente d'articles de toutes natures. Pour les Kongo, le marché va au-delà de la satisfaction sociale des besoins économiques ; il intègre toute une vision du monde où l'économique interfère avec les règles de justice et de sécurité, la volonté de jouissance à travers les parties de danses. Le marché est l'espace de proclamation des lois, ainsi que de leur application vis-à-vis de tous ceux qui les bravent. Ce qui conduit à intégrer l'objet d'étude dans l'histoire économique, l'histoire matérielle, l'histoire sociale, l'histoire des mentalités et des attitudes collectives. Devant cette réalité, comment peut-on définir les marchés dans la culture et la vision du monde kongo ? Quels sont ses grands traits civilisationnels, les enjeux et les dynamiques socio-économiques et anthropologiques ?

Sur la question, deux types de documents écrits sont à notre possession. Les premiers concernent la période allant du XVI^e au VIII^e siècle. Ils sont l'œuvre des chroniqueurs, missionnaires et négociants européens. Par exemple, F. PIGAFETTA et D. LOPES (1591, p. 56), O. DAPPER (1686) ; A. G. CAVAZZI (1687) et B. L. PROYART (1776) ont révélé, chacun à son temps, la dynamique

des échanges entretenus par les Kongo du Nsundi septentrional avec leurs cousins kongo orientaux, ainsi qu'avec leurs circonvoisins du Loango et du royaume teke. Tardifs, le second type de documents concerne des auteurs (M. SORET, 1959 ; G. NGANGA NZONZI, 1990 ; D. NGOÏE-NGALLA, 2010 ; L. BAKABADIO, 2003, etc.) contemporains. La lecture, le décryptage et l'analyse des documents iconographiques seraient intéressants, malheureusement, sur la période retenue dans cette contribution, ces documents sont inexistantes. Il faut ainsi accorder un minimum de confiance aux traditions qui gardent de la célébration des marchés quelques souvenirs des temps anciens. De toute cette documentation, tout en restant dans l'histoire, l'on va recourir, cependant, à l'approche anthropologique afin de saisir la complexité des forces agissantes sur une institution que les Kongo choisirent de placer au cœur de leur vie quotidienne

1. Définition et typologie des marchés

Le marché est une institution qui a intégré les traditions kongo depuis les temps les plus anciens : *ma zandu ba mbuta ba sisa mo*, les marchés existent depuis nos ancêtres. Il est pour les Kongo « un lieu de rencontre où s'acquiert non seulement les marchandises, mais surtout l'art et la science de la vie en société » (L. BAKABADIO, 2003, p. 57). Cette définition indique que dans les traditions kongo, le marché ne peut se concevoir selon une économie politique qui réduit la fonction du marché à quelques considérations du monde capitaliste : « réunion de commerçants ambulants qui, à jours fixes, vendent dans un lieu dépendant du domaine public des produits » (Larousse-Bordas, 1998). Il est une « *pièce fondamentale de l'édifice socio-économique en pays Kongo* » (G. BALANDIER, 1965, p. 129).

Les marchés et le commerce sont des réalités anciennes complexes. Ils impliquent, dans l'environnement économique kongo d'avant le XIX^e siècle, une part importante de la dimension sociale. Cette observation historique est vraie, car en contextualisant les marchés des XVI^e et XVII^e siècles, on comprend vite qu'aucun d'eux n'est resté strictement économique ; le social s'est toujours invité dans des opérations commerciales. Mais, chez les Kongo comme chez leurs partenaires commerciaux, membres d'autres écologies, mis à part

le troc, la complexité des activités commerciales peut s'analyser objectivement à partir de deux échelles « d'observation qui rendent compte des différentes modalités des circulations » (E. VIGNATI, 2019, p. 244) des personnes et des biens entre différentes localités. Il s'agit des marchés régionaux et ceux qui impliquent le commerce de longue distance. Les uns et les autres exigent un degré d'organisation resté quasi immuable dans l'espace-temps, au point de rendre peu visibles les ruptures et les variations, du moins avant la brusque insertion des produits de traite dans les réseaux d'échange. C'est une vérité difficilement contestable d'autant plus que l'historiographie africaine montre clairement que les biens issus de la traite négrière ont fait une entrée fracassante dans les échanges commerciaux autochtones. Ils ont opéré une rupture avec la logique précoloniale fondée sur les atouts géographiques de chaque région. Mais peu importe le genre de registre géographique où on l'insère, le marché répond à des besoins existentiels et sa tenue vise concrètement à rendre opérationnel une certaine vision du monde socioculturelle.

1.1. Les marchés régionaux

Les marchés régionaux concernent des sociétés qui appartiennent globalement à un environnement présentant les mêmes spécificités, la même configuration et les mêmes atouts économiques. Les réalités écologiques signifient qu'à une grande échelle régionale, les populations produisent et commercialisent les mêmes biens, tant du point de vue des productions agricoles que de la variété des biens issus de l'artisanat, un secteur où les hommes et les femmes kongo ont développé techniquement un génie, selon une spécialisation des tâches.

Dans le contexte régional, les marchés s'établissent aux frontières, sur des espaces « neutres¹ », ou qui donnent l'impression de l'être, du fait de la précaution que l'on prend de les situer assez loin des villages. Ces marchés ne s'inscrivent pas dans de logique permanence, mais celle de régularité, c'est-à-dire que chaque marché est tenu à des heures et à des jours précis, conformément à la semaine kongo. L'on a d'ailleurs constaté que chaque marché prend le nom d'un jour de la semaine. Dans le cas contraire, l'on attribue au marché un nom qui tient compte de la

¹ Cette neutralité est à relativiser, car dans la société kongo précoloniale, il n'existe pas de terre vacante et sans maître. En fait, c'est un chef de clan, *mfumu kanda*, c'est-à-dire un chef de clan riche et puissant qui accepte d'aliéner une partie du patrimoine foncier du clan au profit de la communauté.

nature du relief sur lequel il est établi. L'espace du marché est un espace vide qui a subi un aménagement, afin de lui donner continuellement son importance et sa signification. Dans ces conditions, il n'existe pas d'entrepôts où l'on peut conserver les produits invendus et pour garantir le dynamisme des échanges observés à l'échelle régionale. On trouve dans le développement suivant les raisons qui, dans la vision du monde kongo kongo, justifient le choix de l'emplacement du marché :

C'est souvent sur les sommets des collines ou dans des plaines découvertes que se tiennent les marchés en pays kôngo. En tant que lieu de convergence des énergies, il doit être visible à tous ; en tant que lieu de concentration de la richesse, il doit être protégé et facilement défendable. Mais il est dehors de toutes habitations parce qu'il est, et doit rester un lieu neutre (L. BAKABADIO, 2003, p. 58).

L'historiographie kongo des XVII^e et XVIII^e siècles note un certain nombre de marchés régionaux dont les noms restent encore dans la mémoire collective. C'est le cas de Sumbi et de Mbanga en pays yombe ; de Ndende chez les Manyanga (J. F. YEKOKA et al., 2022, p. 167-182). Ce dernier constitue lui-même un marché à part entière, dans la zone où le fleuve Congo constitue la frontière naturelle entre le pays Manyanga et celui des Kongo, *stricto sensu*, marché bâti aux confins du Ntotila, dans la zone périphérique du Nsundi septentrional. En effet, ce marché a longtemps fait le contrepoids à Mpumbu, un autre marché régional installé en pays téké, dans le Stanley-Pool. Autour de ces marchés se sont constitués d'importants réseaux marchands contrôlés par la noblesse et fondés sur la complémentarité régionale. Mbuku-Nsongo en pays Dondo, région de Mazinga, et Buka-Meala chez les Teke-laale offre un bel exemple de cette complémentarité des produits issus de leurs activités de forge respectives. Les Dondo, qui ont exploité le cuivre, ont offert aux Teke de Zanaga et Mayoko des produits issus de ce minerai, alors que ces derniers, initié et investis dans l'exploitation du fer, ont livré à leurs partenaires commerciaux dondo, des articles issus de ce métal (D. NGOÏE-NGALLA, 2010, p. 207 ; J. F. YEKOKA, 2019).

Les articles qui concernent les marchés régionaux portent essentiellement sur les céréales, les tubercules, le manioc (intégré dans la société kongo depuis le XVII^e siècle), les

légumineuses, la noix de palme et de kola, etc. À côté de ces produits alimentaires, existe aussi la viande de chasse fumée, le poisson fumé, les huiles, le vin de palme, la banane. Les produits artisanaux sont, entre autres, la poterie, les statuettes, les nattes, les paniers (de différentes qualités), des engins de pêche et de chasse. Les animaux domestiques comme les cochons, les chèvres et les poules figurent aussi sur cette longue liste des marchandises (S. KINIAKI, 2003, p. 26). Mais peu importe la nature des denrées, « les prix sont en général fixés par la coutume ou par la loi. Ce sont le plus souvent l'offre et la demande qui s'adaptent aux prix plutôt que l'inverse » (E. LATOUCHE, 1994, p. 39).

À quelques exceptions près, les produits vendus dans les marchés régionaux sont éclectiques des réalités économiques locales ; ce qui leur donnent la possibilité de basculer de temps en temps dans le troc, vecteur important de la circulation des biens et forme élémentaire des échanges, certes, mais capable de prendre plusieurs configurations dans la vie des groupes : rituel, compensation matrimoniale, funérailles, redevance, etc. Mais, entre la fin du XIX^e siècle et la première moitié du XX^e siècle, rapporte E. ZIMMERMANN (1941, p. 2) qui sillonna le bassin du Kouilou-Niari au cours de cette période, les articles d'échange sont les mêmes comme au temps de l'ancienne traite : poudres, fusils, étoffes indiennes, du blanc, du foncé, des clous dorés, des perles, etc.

Cette image globale des marchés régionaux, s'inscrit-elle dans la continuité de celle qu'offrent les marchés qui inscrits logiquement dans la philosophie des échanges de longue distance ? Sinon, qu'est-ce qui distingue ces derniers marchés avec eux que l'historiographie a placé dans le registre des marchés régionaux ?

1.2. Les marchés de longue distance

Dans l'État Kongo et ses voisins, la genèse des échanges de longue distance ayant conduit à la structuration des marchés reste encore énigmatique, une entreprise difficile à situer avec exactitude dans le temps. On sait néanmoins que leur mise en œuvre marque une forme de résilience avec les anciennes habitudes qui tendaient à cantonner chaque communauté à l'intérieur d'un espace écologique relativement connu. Cet effort,

réalisé dans l'espace-temps signifie aussi que le goût de l'aventure s'est positionné aux côtés des enjeux socio-économiques face aux besoins grandissants éprouvés par les uns et les autres.

En effet, les marchés inscrits dans la dynamique du commerce de longue distance constituent des voies de recours indéniables face aux problèmes de manque qu'éprouvent les marchés régionaux. Et, selon leur configuration, leur politique et leur philosophie, les marchés de longue distance mettent en relation des sociétés appartenant à des aires culturelles différentes, avec des ressources souvent différentes. Cette réalité culturelle oblige les caravanes à affronter parfois un environnement écologique, climatique et sécuritaire difficile. Au XVII^e siècle, par exemple, O. DAPPER (1686, p. 328) évoquait l'existence des larcins (les Jagas) qui détournent les marchands le long des pistes commerciales. Les contrebandes qui s'effectuent entre villages exigent, pour la sécurité de tous, une meilleure organisation des opérations commerciales. Personne ne se hasarde seul vers la piste d'un marché qui exige plusieurs jours de marche, surtout pas vers des directions qui ont une mauvaise réputation sécuritaire. La direction du Ndongo, qui ne constitue pas un cas isolé de l'insécurité caractérisant les voies commerciales, a longtemps traumatisé ceux qui s'y aventurent sans prendre des précautions. Mais tous ceux qui se livrent au commerce de longue distance sont grands marcheurs. Ils courent toutes les foires à la recherche des produits estimés et rares (D. NGOÏE-NGALLA, 2007, p. 169-181). Hardis marcheurs, les *Mubiri* et les *Pombeiros*, des courtiers au service des Portugais dont le quartier général est installé le long des côtes congolaises sont particulièrement pointés, aux XVI^e et XVII^e siècles des marchés internationaux (W.G.L RANGLES, 1968, p. 173-174). Et dans la pensée économique kongo, aller au loin pour faire du négoce est une façon de faire d'économiser, ainsi que le dit le proverbe suivant : *Nzila nda wavukisi fumu'andi*, la longue route a sauvé son maître (O. STENSTRÖM, 1999, p. 201).

Dans leurs modalités de fonctionnement, les marchés de longue distance induisent des formes d'échanges plus neutres, individuels et plus utilitaires (E. LATOUCHE, 1994, p. 39), comparativement aux marchés régionaux largement influencés par le social. Ils impliquent un flux humain plus dense, plus

concurrentiel, extrêmement hétérogène. L'achat et la vente des produits se font aux prix de nombreuses négociations, en fonction des intérêts visés par les acteurs en présence. Chaque acteur est calculateur. Il est toujours disposé à négocier. Entre autres produits vendus dans ces factoreries, citons les esclaves, les mines de cuivre de Mindouli et Boko-Songho, de l'ivoire, du plomb, de l'étain, du fer, des poils de queue d'éléphant (W.G.L RANGLES, 1968, p. 174).

Le commerce de longue distance a doublé de dynamisme dès l'entrée des produits de traite dans les circuits des échanges au XVI^e siècle. Diversement appréciés, ces articles appartiennent à une nomenclature qui satisfait variablement les besoins sociaux : perles, eau de vie, miroir, tissus, sel marin, poudre de chasse, mousquets, lits de plume de Silésie, coutelas, coussins, etc. À en croire O. DAPPER (1686, p. 327-328), l'axe Loango-Bukka-meala a connu des fortunes diverses à cause de ces articles exotiques qui ne trouvaient leur véritable réplique que dans le bois d'ébène, surtout ceux vendus au Loango qui, aux dires de l'abbé B. PROYART (1776, p. 149) était meilleur que tous les esclaves vendus ailleurs, sur les côtes africaines. Ces produits de traite circulaient à une vitesse insoupçonnée. Ils ralliaient différentes « foires internationales », y compris les marchés régionaux.

Le triplement des enjeux commerciaux nés de la traite négrière incite les marchands à imaginer des stratégies de contrôle des opérations marchandes. Ils ouvrent des réseaux de camaraderie, signent des pactes de sang (M. SORET, 1978), engagent leurs esclaves dans les circuits d'échanges (J.-F. DE ROME, 1648, p. 115), intègrent des cercles exotériques comme le *lemba* (J. F. YEKOKA, 2020). Cette école philosophique kongo, signalée dans les carnets de voyage au XVII^e siècle, alimente des analyses en vue d'une relecture des fonctions traditionnelles que l'on confère au marché.

Le péage fut instauré comme système d'approvisionnement en produits rares dans certaines zones à accès difficile. A Mbanza-Kongo, capitale du royaume de Kongo, un centre douanier étatique fut installé aux fins d'assurer le captage et la gestion des taxes et de l'impôt. Jusqu'à la fin du XIX^e siècle, beaucoup de dignitaires tirèrent grand profit des postes de péage installés sur les voies principales (J. F. YEKOKA, 2019, p. 47). Leur pouvoir s'est accru au sein des structures sociales où ils se sont imposés

avec le déclin jamais annoncé du pouvoir central de Mbanza-Kongo, au lendemain de la bataille survenue à Ambwila, en 1665, entre Portugais et Kongo.

Cette attitude patriarcale longtemps affichée par l'aristocratie et la noblesse kongo pour le contrôle du commerce a contribué à désorganiser les structures sociopolitiques jadis stables. En effet, chaque aristocrate a eu ses propres esclaves, utilisés pour le succès personnel du négoce. Ainsi, de proche en proche, les inégalités sociales se sont montrées significatives, notamment entre ceux qui représentaient la noblesse et les autres membres du corps social. Mais, pour toutes les composantes sociales kongo, le marché est une institution organisée autour des principes et des fonctions précises.

2. Organisation, lois et fonctions des marchés

Qu'il soit circonscrit dans le cadre restreint de la région ou dans la dimension étendue de l'international, le marché nécessite une préparation psychologique et matérielle préalable. La préparation psychologique consiste en quelques rites précis, où le point de vue des ancêtres est consulté sur l'ambition nourrie de voyager pour le marché. En effet, ces forces invisibles, sur lesquelles reposent les espoirs de tout la communauté indiquent par des signes et des manifestations particulières les supposés dangers à éviter le long de la route qui mène au marché. Une telle croyance requiert des rites spéciaux, dans lesquels le vin de palme, *nsamba* ou *ntombe*, est associé à la noix de kola, *kasu*, que l'on offre aux divinités, *nkisi*, ou aux mânes des ancêtres, *bakulu*.

En effet, la croyance aux forces supranaturelles reste le fer de lance de la vie socioéconomique kongo. Elle innerve l'âme et l'action humaine, canalise sa pensée dans tout ce qu'il entreprend. C'est presque de façon naturelle donc qu'elle ajoute des cordes à l'arc de l'homme. Cette relation du Kongo au sacré, dans la sphère économique, Laurent de Lucques l'a observé au XVIII^e siècle. Un tel lien social avec le marché n'est pas nécessairement sans objet. Il est collectivement assumé de façon consciente afin d'attribuer à l'institution du marché des vertus optimisantes qui vont à contre-courant de « l'impérialisme de l'économie » (S. LATOUCHE, 1994, p. 36) tel que pensé par le monde occidental. Car, si « le marché est un phénomène humain

qui n'est étranger à aucune société » (M. MAUSS, 1991, p. 148), cependant, chaque société construit tout une idéologie autour de lui en fonction de sa propre vision du monde. Ainsi, pour les Kongo et leurs voisins, les paradigmes économiques du marché se construisent en rapport avec un œcuménisme des réalités sociales qui, au final, sont pour lui l'idéal-type, voire la synthèse de l'ensemble des lois qui gouvernent leurs sociétés. La trilogie déroulement, lois et fonctions concernant le marché permet de saisir l'ambiance et les enjeux sociaux qui règlent le quotidien des acteurs au sein du corps social.

2.1. Déroulement du marché

Le jour du marché est un jour solennel ; un jour pas comme mes autres, car dans la civilisation kongo, le marché est une occasion de célébration². C'est un moment particulier, à cause des rencontres interpersonnelles qu'il favorise. Car la place du marché c'est l'endroit tout indiqué où l'on vient s'informer et prendre des nouvelles pour un parent, ou pour la contrée. Mais le jour qui précède le marché, les caravanes sont reçues dans les villages attenants au marché. Les réseaux de parenté, de camaraderie et d'amitié fonctionnent à cent pour cent à cette occasion. Les solidarités et l'hospitalité que les autochtones offrent à leurs hôtes sont expression d'un vivre-ensemble communautaire que le contexte historique délétere³ n'entame pas véritablement.

Le soir, on se livre à des parties de danses, pour célébrer la vie. Des groupes folkloriques se forment à souhait. Chacun d'eux représente une délégation donnée et une identité culturelle spécifique, mis à part les invariants anthropologiques de ceux qui viennent d'une même aire civilisationnelle. Des chants abordant toutes les thématiques de la vie son entonnés au rythme des tam-tams, *ngoma*, des instruments à corne, *ma hungu*, et autres maracas, *bi sasa*, *nsakala*. Les cris et les battements de mains apportent leur harmonique à des genres musicaux spéciaux, où le corps est parfois sollicité à dépasser sa fonction chorégraphique pour se livrer à cœur joyeux à un instrument de musique. Missionnaire capucin au royaume du Kongo, au XVII^e siècle, le Père J.-F. DE ROME rapporte que « parfois la nuit on ne peut pas

² C'est de cette façon qu'il faut comprendre cette expression issue du vocabulaire kongo, devenue courante dans les marchés forains actuels : *ku yota zandu*.

³ On pense naturellement à la traite des esclaves qui a écumée dans sociétés, paralysé l'équilibre social, vidé la substance organisationnelle de certains groupes humains.

dormir à cause de la grande rumeur [sic.] que font les danseurs » (J.-F. DE ROME, 1648, p. 123).

Ces parties de danses, qui durent toute la nuit, préfigurent l'ambiance qui dominera le marché. Pour nombre de participants, elles jouent une fonction thérapeutique, dans la mesure où les loisirs, les gaietés et, plus spécifiquement, les danses sont un moyen d'évacuation du stress, de fatigue et des charges psychologiques parfois lourdement ressenties. La danse est réparatrice, en même temps qu'elle favorise des solidarités.

Le matin, le marché s'ouvre à une heure convenue par tous. Les vendeurs occupent des carrés où chacun étale ses articles à même le sol. Selon le statut du marché, on trouve un peu de tout : des produits alimentaires (légumes, fruits, poissons, noix de colas et de palme, piments, haricots, tubercules, ignames, maïs, tabac, etc.), de la poterie (gargoulettes, etc.), de la vannerie (paniers, corbeilles, nattes, etc.), des objets sculptés (vases, pipes, statuettes, etc.), des biens issus de la forge (vase, houe, bracelets, manilles, hache, etc.), des peaux d'animaux des racines et des écorces d'arbres nécessaires à la pharmacopée. Les esclaves aussi figurent au nombre des marchandises acheminées sur les marchés. Ceux-ci sont vendus aux Européens (L. B. PROYART, 1776, p. 149-151). Mais certains de ces produits « ont un genre et ne peuvent circuler qu'entre les hommes ou entre les femmes » (E. LATOUCHE, 1994, p. 40).

On constate un recours aux savoirs endogènes pour fixer les mesures et les quantités des produits exposés sur le marché, ainsi que cela apparaît dans l'extrait suivant :

Chez les Kôngo en effet, « *LUTAAMBI*, pied, *VWAATA*, brasse ou mesure de longueur des deux bras étendus, *NKWAANGA*, une brasse et demie, *KOOLA* ; longueur de quatre brasses [...] ont été les principales mesures de longueur utilisées. Des mesures de capacité telles que *NSAANA* ou *MBIINGILA*, récipient d'une capacité de 5 litres, *LUBIEENGA*, récipient de 10 litres ont été [également] utilisés. À cela il faut ajouter le *KOOKO*, poignée de main, et les instruments tels que le *MBAANGU*, le *M'TETE*, le *MPIDI* ou *MPOONZI*, le *M'SABILA* comme mesures de quantité (G. NGANGA NZONZI, 1990, p. 117).

Entre acheteurs et vendeurs, on fraternise, car le marché est un endroit paisible. Pour le caractériser symboliquement, on plante un arbre, le *n'sanda* et on enterre des fusils sur la place publique du marché. En effet, le *n'sanda* et les fusils enterrés font du marché un espace sacré, puisqu'après le marché proprement dit, des cérémonies initiatiques y ont lieu (L. BAKABADIO, 2003, p. 59). Les marchés sont havres de paix et de sécurité. « Les étrangers visitent ces marchés sans craindre d'être molestés » (O. STENSTRÖM, 1999, p. 201). Un public constitué des vivants et des invisibles (ancêtres) y prend activement part. en tout cas, c'est l'idée générale que se donnent les Kongo quand ils voient affluer des individus au marché. D'ailleurs, plus il y a du monde, plus on réalise de « bonnes affaires », car le poids humain détermine la concurrence entre vendeurs ; il ouvre la voie à des enjeux sociaux qui, pour éviter tout dérapage, exigent que ceux qui viennent aux marchés sachent les règles et les principes fondamentaux qui les régissent.

2.2. Les lois organisant les marchés

Les Kongo aiment beaucoup les marchés et l'activité commerciale. Les hommes et les femmes sont des marchands intelligents (O. STENSTRÖM, 1999, p. 201). Cette observation est judicieuse car, au XVII^e siècle, déjà, Caltanissetta DA LUCA (1970, p. 100) fit savoir que les Kongo réservent tout pour le revendre aux marchés. Mais le marché occupe une place indéniable dans le quotidien des Kongo qu'il est tombé dans ce que Louis Bakabadio (2003) appelle « la poésie parabolique kôngo ». Une partie de cette littérature orale s'intéresse aux lois qui régissent le fonctionnement des marchés. Par exemple, des proverbes exhortent les vieux du clan à enseigner aux jeunes gens comment se comporter correctement au marché : « *Mwana baloga mu nzila zandu, i beto kulu* », c'est-à-dire l'enfant apprend sur la route du marché, de la part des aînés (O. STENSTRÖM, 1999, p. 201). Un autre proverbe qui lui est semblable précise : « *Longa mwana haka kaki yenzidi kuma kinu* », conseille l'enfant avant qu'il ne se rende à la danse.

Dans la pensée kongo, éduquer les jeunes gens sur les choses graves est la seule façon de les prévenir contre les sanctions suprêmes laissées par les ancêtres à l'égard de tous ceux qui naviguent à contre-courant les lois qu'ils ont instituées pour la

bonne marche de la société. Et pour éviter que le marché soit à la fois le théâtre et le réceptacle de la souillure et de toutes les choses semblables, les ancêtres ont prononcé des édits concernant les marchés, dont les plus importants se récapitulent en ces termes :

- Interdiction formelle d'arrêter ou de capturer une personne sur la place publique du marché ;
- Interdiction stricte de se battre, de provoquer la bagarre ou des émeutes au marché ;
- Interdiction de voler ou d'extorquer autrui ;
- Interdiction de courtiser une femme d'autrui et de commettre adultère au marché ;
- Interdiction de venir sur la place publique du marché avec un fusil ;
- Arrêter ou capturer une personne est strictement interdit, comme il est également interdit de se battre ou de causer des troubles sur la place publique du marché ;
- Personne n'a le droit de tirer un coup de fusil au marché et partout où est organisé un commerce (G. NGANGA NZONZI, 1990, p. 76-77 ; S. KINIANKI, 2003, p. 25).

Pour l'ensemble de ces lois, rien sur le principe de concurrence qui constitue une règle essentielle en matière de marché. Bien au contraire, on y perçoit une vision du monde qui fait du marché une institution qui régule les rapports sociaux, en prévoyant des sanctions contre s'opposent aux lois établies. C'est en cela que le marché joue plusieurs fonctions sociales.

2.3. Les fonctions du marché et sanctions sociales contre les contrevenants

En instituant les marchés, l'idée primordiale que se donnèrent les ancêtres Kongo ne fut sans doute pas de faire de lui un espace spécifique où la loi de l'offre et la demande devrait l'emporter sur tout autre chose. De toute évidence, cette première disposition économique n'est, pour les Kongo précoloniaux, qu'une espèce de limon nécessaire à la mise en terre et en circulation des lois servant à réguler la société. Car, le marché en lui-même synthétise les lois et codes sociaux de base. Il va sans dire que l'institution qu'est le marché jouent multiples fonctions.

D'abord, par l'ambiance qui le caractérise, le marché joue une fonction socioculturelle indéniable. Il sert au renforcement des liens sociaux, car « les jeunes gens s'y rencontrent pour s'observer les uns avec les autres, avec, éventuellement, un œil en vue du choix du futur conjoint » (O. STENSTRÖM, 1999, p. 201). Les bals qui caractérisent les marchés renforcent cette fonction culturelle et le vivre-ensemble à travers des gestes de solidarité.

Ensuite, parce qu'il garantit à tous les participants une certaine quiétude, les marchés jouent aussi une fonction sécuritaire. En effet, le fait de bannir les fusils et d'interdire l'arrestation de toute personne sur la place du marché renforce chez les citoyens ce sentiment de sécurité que leur procure cette institution ancestrale.

Enfin, sur la place publique du marché se tiennent des audiences pour tous les contrevenants de la loi. Ici, « la justice n'est jamais l'application d'un mécanisme abstrait » (S. LATOUCHE, 1994, p. 40) ; elle ne légifère pas, en pareille circonstance, sur des questions sans liens directs avec le marché. D'ailleurs, on retrouve cette fonction judiciaire du marché à travers cette relation fondamentale du négoce avec la justice : « L'institution des marchés montre par ailleurs combien le négoce et la pratique judiciaire sont liés : ils paraissent en tant que lieu d'asile et de pacification, en tant que créateurs de droits » (L. BAKABADIO, 2003, p. 61).

Les jugements qui sont rendus ici sont sans appel, car le jour où les lois gouvernant les marchés ont été rendues publiques, elles ont été présentées à tous pour leur permettre d'avoir un sceau populaire. La réponse de tous étant positive, ces lois ont été adoptées et les infractions contre elles sont suivies d'effet ; généralement par l'enterrement du contrevenant vivant, sur la place publique du marché. Le passage suivant explique la manière dont cette condamnation était opérée :

Quand une personne avait transgressé la loi de marché, et qu'il avait été condamné à être enterré vif lors d'un certain marché, cela se passait ainsi. Le condamné arrive et attend aux alentours du marché. Le fossé creusé, tout le monde s'assoit [sic] sur la place du marché pour attendre le criminel condamné à mort, qui a commis l'infraction contre la loi.

Le jour de l'enterrement, le condamné a le droit de se promener librement et de manger la nourriture qu'il souhaite. Personne n'a alors le droit de lui refuser ce qu'il désire manger. Pendant qu'on danse autour de lui, le condamné descend dans le fossé creusé, après quoi c'est le devoir des membres de son clan de jeter la première poignée de terre. Ensuite le fossé est rempli de plus en plus, jusqu'à ce que la victime soit couverte de terre (S. KINIAKI, 2003, p. 25).

Au nombre des lois protégeant le marché existent aussi des amendes appliquées contre ceux qui tentent de contourner les lois établies. Si quelqu'un commet un meurtre avec préméditation, il est condamné à mort selon la procédure qu'explique O. STENSTRÖM (1999, p. 201) :

Une fosse profonde était creusée à la place du marché. Le captif était placé dans la fosse et une poutre d'un arbre à croissance rapide pointue à l'un des bouts, lui était enfoncée de la tête aux orteils, et de là dans la terre où elle faisait pousser des racines et croissait. Dans les anciennes places des marchés, beaucoup d'arbres qu'on voit sont ceux qui, autrefois, étaient plantés à travers des coupables.

Ces propos sont corroborés par S. KINIAKI (2003). Ils ritualisent l'acte de mise à mort des coupables, confirment la rigidité de la loi et, surtout, des sanctions encourues par ses contrevenants :

[...] arrive le *nganga* représentant du « dieu de la force ». Il porte un couteau à la main, comme symbole de sa force. Trois fois il lève le couteau vers le ciel, puis le montre à ceux qui seront enterrés vivants. [...]. Les condamnés à mort sont pris par les bourreaux et sont amenés dans la tombe (la fosse creusée). Un arbre taillé est enfoncé dans le corps de la victime jusqu'à ce que la vie soit éteinte. De la terre est versée là-dessus et l'arbre est planté sur la tombe (S. KINIAKI, 2003, p. 28).

On le voit, dans la civilisation kongo précoloniale, le marché est une institution pas comme les autres. Il est spécifique par ses lois et donne l'impression d'être finalement une synthèse des codes sociaux, ainsi que des principes qui règlementent la vie en

société. L'enterrement vif comme impôt n'existe pas dans les villages ; il fait du marché un espace social spécifique, qui participent à l'éducation des plus jeunes et où la circulation de plusieurs types de monnaies ne fait guère entorse aux principes fondamentaux du négoce.

3. Les monnaies et leurs usages sociaux

Les marchés seraient des réalités économiques incomplètes si, dès leur institution, l'on avait écarté les monnaies et les modalités de leur utilisation. Ceci est d'autant vrai que la loi de l'offre et la demande, dans l'espace-temps, devait supplanter le troc qui domina pendant longtemps le système des échanges entre sociétés. Avec le troc toutes les sociétés sont restées en quelque sorte stationnaires. Il a fallu donc un génie humain autochtone pour penser les échanges autrement. Dès lors, le recours à la monnaie signe une étape décisive de la vie économique, même si la main et l'imagination sont toujours sollicitées pour fixer les prix de vente des marchandises. En effet, l'on recourt régulièrement à la main comme instrument « balancier » pour évaluer économiquement ce que vaut un article, un morceau de viande, un panier d'arachides ou de noix, etc. Les étalons de mesure commencent avec des produits comme l'huile et le vin de palme contenu dans des Calebasses. Ainsi, les monnaies et usages sociaux induisent le recours à des stratégies culturelles complémentaires.

3.1. Les monnaies : leur production, leur variété et leur statut culturel

Historiquement, l'on connaît le fonctionnement des monnaies dans l'ancienne monarchie kongo grâce aux traditions autochtones, notamment aux sources orales qui ont livré les modalités de leur usage à la linguistique et à l'anthropologie sociale et culturelle. Les chroniques étrangères, précisément celles des Portugais qui sillonnèrent les côtes congolaises à partir de la fin du XV^e siècle, donnent des indices précieux sur la connaissance, l'usage et les pratiques monétaires chez les Kongo et leurs voisins (P. DE MARET, 1981, p. 117-149). Déjà, leur circumnavigation autour de l'Afrique en 1475 leur permit de constater l'usage d'une monnaie-coquille (*Olivanciacillaria nana*),

le *nzimbu*, entre les sociétés de la forêt et celles des prairies du centre-ouest africain. Monnaie d'État, les *nzimbu* provenaient à l'origine de Luanda, une île⁴ hauturière située à près de 240 km. Initialement utilisés comme moyen de stockage de la richesse et de comme mesure standard de la valeur d'autres biens, les coquillages furent utilisés comme des pièces de monnaie pour payer les biens et la main-d'œuvre (M. CARTWRIGHT, 2019). Le *nzimbu* était indispensable pour le commerce avec le royaume ou évaluer les transactions internes. En effet, les commerçants Portugais et Hollandais, pour ne plus subir les exigences du royaume, avaient commencé à importer des coquillages similaires du Brésil ou de l'Océan indien. Mgr J. CUVELIER (1946, p. 308-312) a recensé les évaluations du *nzimbu* en monnaies portugaises sur près de trois siècles. On y apprend qu'en 1575 dix *nzimbu* valaient un réal ; un *cofo* (vingt mille *nzimbu*) valait deux milles *reis*. En 1619, l'évêque Baptiste estimait un *cofo* à trois milles *reis* ; en 1787, il ne valait que mille *reis*. Un *lufuku* équivalait à deux mille *nzimbu*. Dans les échanges entre autochtones, cent *nzimbu* pouvaient servir à acheter une poule ; trois cents, pour une houe ; deux mille, pour une chèvre ; un *cofo* pour une esclave et *mafuku* (trois *lufuku*) pour un esclave mâle soit trente mille *nzimbu*. Le coquillage *nzimbu* était destiné à payer le tribut royal mais aussi à être utilisé comme monnaie de compte ou de paiement lors des transactions diverses dans le royaume kongo. Celui-ci tirait sa valeur d'étalon grâce à ses caractéristiques propres connues de tous. Citant la Banque belge (1909-1959) sur ces particularités, M. SINDA (1972, p. 34) précise :

Le coquillage est un instrument d'échange presque idéal car il est facile à transporter et à compter, il ne se corrompt pas, ne s'use guère, ne peut être diminué de poids ou de valeur par la main du seigneur et il serait difficile de le contrefaire : il a presque toutes les qualités d'une véritable monnaie.

À la lumière de ce qui précède l'on s'incline à penser, du point de vue de la théorie de la source, que le royaume Kongo possédait déjà, ce que l'on appelle aujourd'hui, « la thèse

⁴ Ce sont les femmes kongo qui allaient pêcher ces coquillages dans cette île. Donc, cette monnaie charrie en elle un pan de l'histoire des femmes, notamment celles qui travaillaient pour le compte du roi installé à Mbanza-Kongo et qui utilisait cette monnaie pour payer les fonctionnaires de sa cour.

nominaliste de la valeur de la monnaie » (L. BAKABADIO, 2003, p. 62) et que les anciens Kongo trouvaient dans le coquillage *nzimbu* une sorte d'assurance psychologique indissociable du jugement collectif (L. BOURCIER DE CARBON, 1970, p. 27).

Toutefois, si le coquillage *nzimbu* est la monnaie officielle, il ne circule pas et ne porte pas seul cette identité de monnaie dans les marchés. Il semble même qu'ils ne soient pas la première forme de monnaie à s'imposer dans la vie d'échanges des Kongo. WGL RANGLES (1968, p. 69) révèle que les premières monnaies sont celles qui ont servi dans les échanges internes dont les évaluations excluaient toute notion de bénéfice. Viennent ensuite les monnaies de commerce dans les marchés lointains. Leur existence est attestée par les écrits européens en 1563. Dans une communauté, le système monétaire assez complexe variait selon les parties en présence et la nature des opérations.

En plus de ces deux premières monnaies déjà listées, le sel, les barrettes de cuivre et de fer (monnaies métalliques) et les carrés de raphia (*mbongo*) furent aussi anciennement utilisés comme monnaies dans les transactions commerciales entre sociétés kongo, différentes les unes des autres par la nature de leur écologie. Mais, chaque type de monnaie appartient à un secteur de production spécifique : les monnaies métalliques relèvent du secteur de l'industrie métallique. Leur fabrication incombe à un petit nombre de spécialistes, dotés des pouvoirs magico-religieux. Le sel et les carrés de raphia sont issus de l'artisanat. Leur production se fait en respectant les codes religieux et les principes sociaux sous-tendant leur authenticité, leur validité et leur circulation. Donc, le choix des artisans attirés pour la fabrication de la monnaie et leur respect garantissaient la stabilité des échanges sur le marché.

Mais, on le voit, *in fine*, la monnaie relève de l'ordre du sacré et le respect de son ordre est assuré par un certain nombre de croyances implacables. Le respect de l'ordre monétaire était assuré par une somme de croyances. Le fabricant est forcément un initié qui a reçu la formation technique et les connaissances occultes nécessaires à la réussite de cette activité ; la technique seule ne suffit pas. Cousin du Kongo par la vertu du mythe de *Ngunu*⁵, le tisserand téké est avant un homme qui appartient à

⁵ Le mythe de *Ngunu* établit une parenté ontologique entre les Kongo, les Téké, les Vili et les Woyo. Selon ce mythe, la femme *ngunu* serait à l'origine (la matriarche) de toutes ces communautés ethnolinguistiques individualisées depuis en des entités ethniques spécifiques.

une longue tradition et qui a une ensouple et une fibre de raphia en héritage. Il est un homme très respecté. C'est lui seul qui doit assurer le montage du métier à tisser et l'exercice de son travail. Sur ce métier est posée une statuette « Buti ». L'exercice du tissage est accompagné de chansons spécifiques racontant un mythe fondateur. Il travaille deux sur quatre que compte la semaine. Le tisserand n'a pas le droit de travailler la nuit. Un carré exigeait environ une journée de travail (J. FOURNEAU et L. KRAVETZ, 1954, p. 9). Ainsi donc, il est impossible de comprendre le fonctionnement des monnaies si l'on occulte le sacré qui est la base de leur création et de leur circulation (P. EDOUMBA, 2001, p. 108). Le détenteur du panier se trouve au croisement du spirituel, du social, du juridique et du politique car il est tour à tour « prêtre, devin, médecin, juge ou sorcier sans qu'il soit possible de séparer l'homme de ses fonctions » (A. BOUQUET, 1969, p. 25). Les monnaies en circulation devaient avoir reçu la bénédiction du panier pour pouvoir entrer dans les échanges locaux, c'est le cas des perles, des bracelets, les coquillages, les raphias (P. EDOUMBA, 2001, p. 109). Certes, la fabrication des monnaies est un exercice simple, mais la culture impose des restrictions. La croyance au pouvoir des ancêtres et à l'action du surnaturel sur l'habileté technique constitue un frein important à la fabrication de fausse monnaie (P. EDOUMBA, 2001, p. 112).

Cette réalité anthropologique du sacré, *a priori*, confère à la monnaie deux aspects : le premier est matériel et est lié à la nature de l'objet qui fait foi de monnaie ; le second est celui qui lui confère une identité culturelle, voire idéologique sur la base de la vision du monde de la société qui en assure la production. Le statut culturel de chaque monnaie est lié à ces deux aspects. Reste à savoir donc les principales fonctions sociales que les Kongo des temps ont assigné aux monnaies en usage dans leurs sociétés.

3.2. Les usages et les fonctions sociales des monnaies

Le marché est le lieu par excellence où se réalisent les opérations marchandes de toutes sortes. Achète ou bien vendre des produits est désormais ancré dans la psychologie collective. La tenue du marché est une occasion de rencontre des hommes, des paniers et de la hotte, c'est-à-dire des produits alimentaires, artisanaux

et industriels venus de tous les horizons, des écologies régionales différentes. Fruits d'un investissement humain, grâce à l'usage de la monnaie, les articles étalés sur le marché donnent des larges possibilités à leurs propriétaires d'entrer dans la chaîne complexe des opérations économiques. Tout est vendu dans le marché. Tout peut être acheté, en recourant quasi systématiquement à une ou plusieurs monnaies en circulation sur le marché. Le tableau que peint Mgr J. CUVELIER (1953, p. 47) rend compte des transactions marchandes solidement ancrées dans la vie d'échanges et les coutumes économiques des Kongo :

Il y a tous les jours à Banza-malimbe, un marché où on vend de la racine appelée *mahica*, des noix de palme, des poissons secs, du sel. Des petites pièces de toile d'herbe, tiennent lieu de monnoye [sic.] dans le pays ; chacune de ces petites pièces, qu'ils appellent *bongo*, est de la grandeur d'une grande feuille de papier, et vaut un peu plus d'un sol, ou d'une baioque de notre monnoye [sic.]. Dans le temps où la racine de *mahica* est abondante, on en achète pour un *bongo* autant qu'une personne en mange ordinairement dans un jour, mais dans le temps de disette, ceux qui n'en cultivent point peine à s'en procurer, parce que peu de personnes en ont à vendre.

Dans l'acquisition des produits sur le marché, toutes les monnaies se valent. Elles présentent et bénéficient des mêmes valeurs marchandes ; du même pouvoir de change. Cependant, selon les régions et tenant compte des principes qui président leur fabrication, toutes les monnaies ne jouissent guère de la même visibilité sur le marché. Leurs différentes fonctions sociales font que certaines d'entre elles soient préférées à d'autres. Par exemple, en fonction de ses multiples usages socioculturels, le sel produit chez les Loango, a plus d'attrait partout, dans les sociétés kongo, téké et ci-devant, celles des bassins de l'Alima-Léfini, Likouala-Mossaka peuplés par une diversité de groupes ethniques. En effet, en tant que monnaie, sorti du Loango où il est produit par les sauniers, le sel change de fonctions au fur et à mesure qu'il s'éloigne de cette société. Tout en conservant ses fonctions monétaires, ailleurs, il intègre le monde du sacré, de la pharmacopée, etc. Le sel monnaie est culturellement utilisé

comme produit inaliénable de la compensation matrimoniale (J. F. YEKOKA, 2013, p. 125-129).

De toute évidence, la psychologie collective kongo autour du sel a montré une certaine ascendance dévoyée de cette monnaie par rapport à d'autres, y compris les monnaies métalliques dont les fonctions et les usages sociaux ne sont pas moindres. C'est le cas des bracelets et des manilles utilisés à la fois comme monnaie, objets esthétiques et éléments de distinction sociale, notamment chez les femmes (A. C. NDINGA MBO, 2023, p. 122). Jouissant de leur statut monétaire, ces objets métalliques s'insèrent dans la sphère sociopolitique et magico-religieuse, pour servir de symbole d'attribution de pouvoir, de richesse (J. F. YEKOKA et Z. SAH, 2019, p. 144) et de force spirituelle. Jusqu'à la fin du XIX^e siècle, l'utilisation de certaines monnaies comme les *mutaco* (barrettes de fer) dans certaines régions (Pool) fit d'elles de véritables miroirs de la coexistence du troc et des échanges monnayés (J. MOUYABI, 2014, p. 13).

Dans la vallée du Niari, le carré de raphia (*ntaku*) utilisé comme monnaie dans les échanges de longue distance, donne une idée assez précise de l'organisation de la vie sociale, notamment concernant les alliances matrimoniales, car en cas d'épousailles, ce petit objet est exigé, non pas sous son statut monétaire, mais en tant que bien constitutif de la dot. Comment on est arrivé à insérer ce carré de raphia dans la dot ? On ne sait pas. Pour l'instant, les traditions téké sont muettes sur cette question. Néanmoins, on sait que les Téké-laali sont connus pour être les meilleurs gardiens de cette exigence culturelle consécutive aux alliances matrimoniales. Chez eux, en effet, seul le carré de raphia donne au mariage son identité, sa raison d'être, sa justification, sa sacralité et sa dimension symbolique. Le carré de raphia est symboliquement, voire culturellement la carte d'identité des Téké-laali (Téké de Sibiti), comme les scarifications le sont pour les Téké-Kukuya et autres Téké des Plateaux.

Conclusion

Dans la civilisation kongo précoloniale, les marchés constituent une réalité vivante. Ils marquent une étape importante de l'évolution économique des sociétés restées à l'ombre du troc, parfois même du don et contre-don, avec tout ce qu'ils impliquent

comme contraintes psychologique vis-à-vis de celui qui reçoit un bien de son partenaire social. Avant d'être une institution économique, un espace-monde de l'universel, un lieu du donné et du recevoir, dans la vision du monde kongo, le marché, *zandu*, est avant tout une structure sacrée de résilience face aux antivaleurs et autres comportements qui ruinent l'équilibre social. De ce fait, les rites, les procès, les châtements et autres sanctions prononcés et exécutés sur la place publique du marché sont un ensemble de mesures visant le maintien de l'ordre social et de la paix collective. Donc, les marchés traduisent l'ancestralité kongo.

Pour les Kongo des temps anciens, le marché intègre leur philo-culture, c'est-à-dire leur système de pensée, leur mode de représentation, leurs coutumes et leurs valeurs culturelles fondamentales. Même les monnaies intègrent de ces dimensions qui, de toute évidence, proclament la beauté de l'humanisme. Par la variété des monnaies en circulation dans maintes sociétés ; par nombre de fonctions sociales qu'elles accomplissent, l'on peut déduire que les marchés kongo ont beaucoup de cordes pour leur arc. Dès leur entrée dans la vie d'échanges des Kongo, les monnaies y sont restées omniprésentes ; elles ont contribué à leur progrès, en facilitant les échanges et en libérant l'économie.

Pourtant, les monnaies ont leur propre paradoxe, par l'instauration des inégalités et des hiérarchies à l'intérieur des sociétés qui ont longtemps brillé par une certaine homogénéité. Les monnaies ont créé des hiérarchies économiques, elles deviennent un attribut du pouvoir et un moyen supplémentaire de le contrôler. À la lumière de ce qui précède, dans l'espace-temps, les marchés et les monnaies sont des complexités civilisationnelles qu'il faut s'interdire de confiner dans la seule sphère économique. Ainsi, pour comprendre ce que représentait véritablement le marché chez les Kongo des temps anciens, il faut d'abord comprendre une part importante de leur vision du monde.

En abordant cette étude, l'un des objectifs que l'on voulait atteindre est celui de montrer la dimension socialisatrice du marché. De même, l'étude nous paraît utile en raison d'un certain nombre de faces qu'elle dévoile, concernant notamment l'institution du marché.

Bibliographie

BAKABADIO Louis, 2003. *Leçons d'économie politique dans la poésie parabolique kôngo*, L'Harmattan, Paris.

BOUQUET Armand, 1969. *Féticheur et médecines traditionnelles du Congo (Brazzaville)*, Mémoires ORSTOM, n° 36.

BOURCIER DE CARBON Luc, 1970. *Analyse économique*, Tome 2, *La monnaie et le crédit*, Montchrestien, Paris.

CALTANISSETTA (Fra Luca da), 1970. *Diaire congolais (1690-1701)*, Faculté de Théologie de l'Université Lovanium, Béatrice Nauwelaerts, Paris/Louvain.

CARTWRIGHT Mark, 2019. *World history encyclopedia*, en français.

CAVAZZI Antonio Giovanni, 1687. *Relations de l'Ethiopie occidentale : contenant la description des royaumes de Congo, Angolle et Matamba*, traduites de l'italien en 19732 par le R. P. J. B. Labat, Tome 1, Charles-Jean-Baptiste Delespine, Paris.

CUVELIER Jean, 1946. *L'ancien royaume de Congo*, Desclée, Paris.

CUVELIER Jean, 1953. *Documents sur une mission française au Kakongo 1766-1776 avec introduction et annotations*, Institut Royal Colonial Belge, Bruxelles.

DAPPER Olfert, 1686. *Description de l'Afrique*, Wolfgang, Amsterdam.

DE ROME Jean-François, 1648. *La fondation de la mission des Capucins au Royaume du Congo (1648)*, traduite de l'Italien et annotée par François Bontinck en 1964, Éditions Nauwelaerts, Louvain.

DOUTRELOUX Albert, 1967. *L'ombre des fétiches. Sociétés et culture yombé*, Nauwelaerts, Louvain.

EDOUMBA Pierre, 2001, « Aperçu sur les monnaies d'Afrique », in *Revue numérique*, année 2001/157, pp. 105-119.

HENGEBUCHER-SACRIPANTI Franck, 1973. *Les fondements spirituels du pouvoir au royaume de Loango*, ORSTOM, Paris.

KANIAKI Samuéli, 2003, « Lois de marché, us et coutumes », in *Au pays des palmiers*, Éditions Svenska Missionskyrkan/CEC/EEC, pp. 24-28.

KARL Laman, 1936. *Dictionnaire Kikongo-Français*, Librairie Falk fils, Bruxelles.

MOUYABI Jean, 2014, « Les Teke de Mfoa (Ncouna), des courtiers obligés (XVI^e-XX^e siècle), in Annales de l'Université Marien NGOUABI. Lettres et Sciences Humaines, Vol. 15 – N°1, 2014, pp. 1-19.

NDINGA MBO Abraham Constant, 2023. *Une histoire des métallurgistes du cuivre dans le Pool et la Bouenza avant le XX^e siècle*, L'Hamattan-Congo, Paris.

NGANGA NZONZI Gabriel, 1990. *Le marché traditionnel dans la civilisation Kôngo*, Brazzaville, Université Marien Ngouabi.

PIGAFETTA Filippo et LOPES Duarte, 1591. *Description du royaume de Congo et des contrées environnantes*, traduite de l'italien et annotée par Willy Bal en 1965, 2^e édition revue, E. Nauwelaerts, Louvain.

RANDLES William Graham Lister, 1968. *L'ancien royaume du Congo des origines à la fin du XIX^e siècle*, Mouton, Paris.

SINDA Martial, 1972. *Le messianisme congolais et ses incidences politiques*, Payot, Paris.

STENSTRÖM Oscar, 1999. *Proverbes des Bakongo*, UPPSALA et Kimpesé.

ZIMMERMANN Emile, 1941. *50 ans-Missionnaire au Congo 1896-1947 (Loango-Bouenza-Kimbenza-Madingou-Mouyondzi), Journal et notes diverses*, Manuscrit de 1941, Congrégation du Saint Esprit du district du Congo 1984.

Ecotourisme au Gabon et réalités locales. Le cas du parc national de Moukalaba-Doudou (Doussala)

**Jérôme Toung Nzuè
Wilfried Biveghe Bi Ndong
Jean-Emery Etoughé-Efé**

*Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH)
Cenarest (Gabon)
jerometoung@gmail.com*

Résumé :

La présente contribution confronte la promotion étatique de l'écotourisme et le vécu des populations face à la mise en œuvre de cette politique. L'idée centrale est que l'écotourisme est certes bénéfique pour les populations locales, mais quand il semble privilégier la préservation de l'espèce animale au détriment de l'espèce humaine, ses effets bénéfiques peuvent être réduits à néant. Le cadre pratique de cette problématique qui est le village Doussala et le Parc National de Moukalaba-Doudou (PNMD) prouve la complexité de la cohabitation homme/faune, la qualité des infrastructures du pays et l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations riveraines.

Mots clés : Gabon - Ecotourisme - Doussala – Réalités locales

Abstract :

This contribution compares the state promotion of ecotourism and the experiences of populations regarding the implementation of this policy. The central idea is that ecotourism is certainly beneficial for local populations, but when it seems to favor the preservation of the animal species to the detriment of the human species, its beneficial effects can be reduced to nothing. The practical framework of this problem which is the Doussala village and the Moukalaba-Doudou National Park (PNMD) proves the complexity of human/fauna cohabitation, the quality of the country's infrastructure and the improvement of living and living conditions local populations.

Keywords: Gabon - Ecotourism - Doussala – Local realities

Introduction

Cette contribution est le résultat d'une enquête de terrain réalisée dans le cadre du Projet *Développement de l'écotourisme sur la vision des animaux pour une coexistence durable entre l'homme et la faune autour du Parc National de Moukalaba Doudou*(DEVECO).

Ledit projet est initié et exécuté par le Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST). L'Institut de Recherche sur l'Écologie Tropical (IRET) est le porteur du projet, avec pour Co-porteur, l'Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH). Pour sa mise en œuvre, une équipe pluridisciplinaire des chercheurs des deux instituts, s'est rendue du 20 au 30 octobre 2022 dans la province de la Nyanga, précisément à Doussala, sur le site de la Station de Recherche de l'IRT pour la mission définie ci-après : *Monitoring de la biodiversité et Etude socio-économique de l'écotourisme dans les villages autour du Parc National de Moukalaba Doudou.*

A Doussala, la population est restée syncrétique¹, malgré l'existence au village d'une école catholique. Et d'ailleurs, nous pouvons noter l'absence d'une église dans le village. Aussi, le dimanche se passe-t-il comme un jour ordinaire, les populations vaquent normalement à leurs occupations journalières. Par contre, il existe bien une case ou temple sacré où s'organisent les cérémonies de bwiti, de mabanzi et d'ilombo.

Sur le plan socio-économique, Doussala n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pour tenter une redynamisation de la localité Le projet DEVECO se propose, entre autres, de faire de la conservation faunique un processus consensuel et participatif ; de suggérer une gestion durable du parc tout en satisfaisant les besoins réels des populations locales. L'écotourisme se présente ainsi comme le moyen idoine pour atteindre de tels objectifs.

Cependant, comment ce projet écotouristique peut-il atteindre les résultats escomptés, au regard des réalités locales de ce village ? Quel est l'intérêt des populations pour ce projet ?

En général, on peut noter que depuis la création des parcs nationaux au Gabon (2002) et le leadership reconnu désormais aux autorités gabonaises en matière de lutte contre les changements climatiques et la conservation de la biodiversité, la promotion de l'écotourisme est présentée par le gouvernement comme le moyen privilégié pour faire bénéficier aux populations locales des retombées de cet activisme mondial². Sur le plan légal, c'est le décret n° 7/2014 du 1er août 2014, portant promotion de

¹ Ce qui est d'ailleurs le cas de tous les peuples du Gabon car, bien qu'ayant adopté le christianisme ou d'autres religions venues d'ailleurs, les populations locales ou autochtones, n'ont jamais abandonné complètement les cultes de leurs ancêtres

² Les 1^{er} et 2 mars 2023 à Libreville a abrité la 6^e édition du *One Forest summit*, co-organisé avec la France, consacrant ainsi son leadership en matière de changements climatiques et de préservation et de gestion durables des forêts tropicales et de la biodiversité

l'environnement et le développement durable qui va poser les jalons pour la mise en œuvre des programmes et des stratégies orientées vers la promotion des activités écotouristiques au Gabon. Cette loi détermine les principes généraux de la politique nationale de promotion de l'environnement. Lesdits principes tendent notamment à la préservation et à l'utilisation durable des ressources naturelles ; à l'amélioration et à la protection du cadre de vie ; à la promotion de nouvelles valeurs et activités génératrices de revenus, liées à la protection de la nature ; à l'harmonisation du développement et à la sauvegarde du milieu naturel, etc. Agatour (2018, p.18).

Toutefois, depuis que cette ambition est déclamée et ressassée, les populations locales ont du mal à percevoir les avantages projetés et tant vantés par les promoteurs publics et privés de l'écotourisme au Gabon. Bien que la mise en œuvre des ambitions du Gabon en matière d'écotourisme soit encore leur stade de balbutiement³.

C'est pourquoi, nous formulons l'hypothèse centrale selon laquelle : les ambitions de l'Etat gabonais en matière d'écotourisme demeurent encore aux antipodes des infrastructures de base locales et de la situation socio-économiques des populations locales.

De fait, comment promouvoir et accéder aux sites touristiques en l'absence d'une infrastructure hôtelière et un système de transport terrestre, aérien, maritime et fluvial adéquat intégrant des compagnies de transport raisonnablement sûr, régulier et abordable ? Comment comprendre que les communautés riveraines qui vivent dans des zones riches en faunes et en flores meurent de faim, pendant que les animaux et les poissons meurent de vieillesse ? Comment comprendre qu'une terre aussi fertile que celle de la zone du village Doussala ne puisse pas nourrir les populations riveraines, parce que les éléphants saccagent leurs plantations ? Ce projet est-il bien adapté à l'environnement sociétal des populations locales et dans l'intérêt de leur survie ?

Ces quelques questionnements problématiques interrogent les fondements même de la politique⁴ gabonaise en matière de tourisme et d'écotourisme. Ils révèlent surtout une sorte d'incohérence entre le leadership gabonais dans le domaine de la

³ La loi n° 034 / 2020 de la 22/03/21, portant réglementation du secteur tourisme vient à peine d'être votée (cf. Journal officiel de la République gabonaise N° 108 bis du 24 mars 2021.)

⁴ Quoique, Jusqu'en aout 2021, le Gabon n'avait aucun texte réglementaire en matière de tourisme (voir la loi N°034/2020, citée plus haut).

conservation des espèces et la survie des communautés riveraines ; parfois contraintes de déguerpir, en raison des relations souvent conflictuelles entre l'espèce humaine et l'espèce animale. Or, dans cette sorte de cohabitation improbable entre les deux espèces, les autorités gabonaises semblent accorder la primauté à la conservation de l'espèce animale qu'à la survie de l'espèce humaine. Aussi, pourrait-on se poser la question de savoir : quelle est la finalité de ce choix politique qui se présente de plus en plus aux yeux des citoyens qu'on préfère préserver la faune et la flore en sacrifiant l'homme ?

Selon les normes de la revue *Evalua 'A*, concernant tout article qui résulte d'une recherche de terrain : après le résumé et l'introduction ; ci-dessous, nous présenterons la méthodologie(1) ; les résultats (2) ; la discussion et terminerons par une conclusion.

1. Méthodologie

Notre enquête de terrain a débuté le 20 octobre 2022 dans le cadre du Projet *Développement de l'écotourisme sur la vision des animaux pour une coexistence durable entre l'homme et la faune autour du Parc National de Moukalaba Doudou* (DEVECO). Pour une durée d'une dizaine de jours. Au cours de cette période, nous collectons et exploitons des éléments autobiographiques afin de rendre compte de la particularité de la vie réelle des populations du village Doussala.

Partir de Libreville pour mener nos investigations n'était pas facile. D'abord, le réseau routier laisse encore à désirer. Ensuite le site de la Station de Recherche de l'IRT et le village Doussala sont dépourvus de connexion internet et de réseau téléphonique. Dans ces conditions, comment faire la recherche sereinement en étant coupé du monde ? Enfin, au quotidien, dans le village Doussala, vous côtoyez les pachydermes, ce qui créé la panique et la psychose auprès des chercheurs. Par ailleurs, la question de dialecte s'est posée : nos interlocuteurs, pour la plupart des ethnies punu, nzébi, sango vungu ; ne s'exprimaient et ne comprenaient pas la langue de Molière ; il nous fallait trouver un interprète et cela bien évidemment nécessitait un coût supplémentaire pour les chercheurs.

Dès lors, comment peut-on rendre compte de la démarche de terrain à Doussala ? Avait-on fait le choix d'une technique d'analyse

particulière ? Si jusque-là, nous n'avons pas de réponse tranchée à cette question, il nous a vite semblé judicieux de privilégier les techniques anthropologiques et sociologiques basées sur l'écoute, l'enregistrement des histoires de vies et l'observation minutieuse des relations des populations locales avec leur environnement immédiat. Elles seules, en effet, pouvaient nous permettre d'avoir une approche plus « objective » du concept d'écotourisme et de la façon dont se structure la réalité locale des populations de Doussala.

Qu'à cela ne tienne, la démarche méthodologique de cette contribution s'est appuyée sur la recherche documentaire associée aux données d'une étude minutieusement menée sur le terrain.

Pour la collecte des données de terrain, quatre (4) principaux outils d'enquêtes ont été élaborés, à savoir : (1) questionnaire d'enquête socio-économique adressé à tous les habitants du village, (1) guide d'entretien adressé au responsable de la structure sanitaire, (1) guide d'entretien adressé au responsable de la structure scolaire et (1) questionnaire d'enquête localité adressé à l'autorité administrative locale (la cheffe de village).

Cependant, l'absence du responsable du dispensaire et du seul enseignant de l'école du village, ont contraint les chercheurs /enquêteurs à n'administrer que les deux autres questionnaires.

Pour l'administration du questionnaire localité, nous avons sollicité de la cheffe de village qu'elle soit entourée de certaines personnes ressources, hormis le traducteur commis d'office selon un contrat tacite entre les différents chercheurs de la station et la communauté villageoise. Mais compte tenu de la longueur du questionnaire, l'entretien a duré deux jours.

Quant au questionnaire d'enquête socio-économique il a été administré durant presque toute la durée de la mission, en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Il en a été de même pour les entretiens libres que les chercheurs /enquêteurs ont conduit ; en vue de compléter les informations ou de renforcer certains aspects des différentes préoccupations de la mission.

Au total, au regard de la population insignifiante de la localité, 15 questionnaires ont été administrés et une dizaine d'entretiens réalisés. Ce qui a permis de cibler presque la totalité des habitants présents lors de la période de notre recherche sur le terrain.

2. Résultat

2.1 – Qu'est-ce que l'écotourisme ?

Selon l'International *Ecotourism Society* (TIES) : « l'écotourisme est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels, qui contribue à la protection de l'environnement et au bien-être des populations locales », Agatour (2018, p.13). L'écotourisme s'inscrit donc dans la perspective du développement durable et s'efforce d'optimiser les relations entre l'homme et son environnement. L'écotourisme c'est donc du tourisme, mais enrichi de la dimension écologique, c'est-à-dire « la prise en compte de l'environnement naturel ainsi que les cultures des communautés autochtones et locales, avec pour ambition de promouvoir la conservation du patrimoine ». En clair, l'écotourisme est une forme de tourisme qui vise le développement de l'économie locale. Il vise notamment la protection des zones naturelles et, veille au bien-être des populations locales notamment en créant des emplois et des sources de revenus aux populations locales. Agatour (2018, p.12). Au Gabon, la politique en matière de tourisme « est définie en concertation avec les collectivités locales, le secteur privé, les groupements professionnel, la société civile et tous les autres acteurs concernées »⁵. Ainsi, selon l'objectif n° 3 du projet PROCOBHA « la population locale prend part de sa propre initiative. Elle offre les guides du patrimoine naturel ainsi que le programme d'activités culturelles basées sur l'interprétation », G-M. Moussavou (2019, p. 6). Aussi, la communauté locale pourra-t-elle tirer profit de l'écotourisme au plan économique, culturel et spirituel et parvenir à un mode de vie autonome et durable. Car, il s'agit d'établir une relation symbiotique, entre les prometteurs de l'écotourisme, les populations et ONG locales, et autres opérateurs touristiques afin d'offrir des activités et des produits écotouristiques aux visiteurs, dans le but de conserver la nature et la culture traditionnelles.

Qu'en est-il de l'effectivité de ce cadre théorique dans le Parc National de Moukalaba-Doudou et notamment au village Doussala ?

⁵ Article 10, loi n° 034/2020 du 22/03/21 pour la réglementation du secteur touristique en République gabonaise/

2.2 – Le Parc National de Moukalaba-Doudou

Le Parc National de Moukalaba-Doudou (PNMD) fait partie du complexe des aires protégées de Gamba qui comprend aussi le Parc National du Loango. Il est inclus dans le paysage Gamba-Mayumba-Conkouati, un des 12 paysages prioritaires pour la conservation dans la cadre du Partenariat pour les forêts du bassin du Congo (PFBC). C'est l'un des 13 parcs du Gabon, créés en 2002. Vande Weghe (p. 8). Le PNMD est le 2^{ième} site mondial pour la protection des grands singes et « la densité en primates est cinq fois supérieure à la densité humaine », Fonds Français pour l'Environnement Mondial. FFEM (Consulté le 31/10/23).

Le PNMD a une superficie de 502802 ha et est à cheval entre les provinces de l'Ogooué-Maritime, de la Ngounié et la Nyanga. Il tire son nom de la rivière Moukalaba et du Mont Doudou. Le parc est connu pour sa riche biodiversité, mais surtout par le projet d'habituation des gorilles par les chercheurs de l'université de Kyoto (2003) et par la création (2014) de la Station de recherche scientifique pour la conservation de la biodiversité et les recherches sur le développement local (Université de Kyoto / IRET), à Doussala.

2.3- Doussala et ses réalités

La zone Mourindi / Doussala est située en périphérie Est du Parc et les rivières Moukalaba et Doudou servent de barrières naturelles entre le village Doussala et le Parc. Le village Doussala est donc une petite bourgade du district de Mourindi, Département de la Douigny, province de la Nyanga.

A l'origine, le peuplement et les premiers habitants de cette partie sud-ouest du Gabon, sont les migrants bantu (punu, vungu, varama), venus de la République du Congo, il y a plusieurs siècles (Louis Perrois et Charlotte grand Dufay, 2008). Doussala, du « ngongu » signifie plume de la cigogne (*ciconia episcopus*). Le village serait fondé par ces bantu, après les migrations, à partir de 1800 (Paul de Chaillu, 1868).

Le village Doussala a connu ses heures de gloire et un essor certain par le passé, en abritant le siège de la Compagnie équatoriale de Bois (CEB)⁶, qui y a exercé une forte activité d'exploitation de bois

⁶ Les vestiges de la présence de la société restent encore très visibles aujourd'hui dans le village Doussala et dans les environs. Notamment une épave d'avion, signe de l'existence d'un aérodrome et des poteaux en fer dans tous le site du village, signe que l'électrification de la localité,

de 1962 à 1989. Aujourd'hui, la concession est exploitée par la Compagnie gabonaise de Bois (CBG). Autrement dit, la zone de Doussala était très peuplée (plus de 1000 habitants) et très dynamique à l'époque où la CEB y avait implanté son siège et logeait ses travailleurs. Aujourd'hui, on peut y dénombrier moins d'une centaine d'âmes (tout âge confondu), regroupées en une dizaine de ménages. En effet, après le départ de la CEB, et faute d'activité économique, le dépeuplement du village a été progressif et ne semble pas prêt de s'arrêter. Car, la cohabitation orageuse avec certaines espèces animales rend le site et la localité incompatible avec les activités humaines de survie.

On accède à Doussala par On peut accéder à Doussala et au PNMD par Tchibanga ou par Yombi-Mandji. Dans ce cadre, Tchibanga n'étant pas desservi par voie aérienne depuis plus d'une décennie, la roue reste le seul moyen d'accès. Si de Libreville à Tchibanga (592 km) on emprunte la nationale, avec un réseau routier qui alterne tronçons bitumés en assez bon état et tronçons en état de dégradation avancée, par contre de Tchibanga à Doussala (92 km), il faut emprunter une route secondaire en terre, en assez bon état par moment. Mais, la multiplicité des ponts, près d'une dizaine, rend le trajet parfois périlleux. En effet, certaines de ces infrastructures en bois sont vétustes, notamment le pont sur la rivière Mougalaba (long de près d'une centaine de mètres), ainsi que trois autres petits ponts en très mauvais état ; pour les traverser, il faut d'abord descendre du véhicule pour aller ajuster les planches, par la suite, le conducteur doit faire preuve de dextérité pour que les roues du véhicule ne ratent pas les bouts de bois très instables.

La distance entre Tchibanga et Doussala est entre 90 et 92 km, selon les sources. Le coût du transport est de 7000 francs CFA ; soit Tchibanga- Mourindi : 5000 francs, Mourindi-Doussala : 2000 francs. Les transports en commun sont rares. On peut y passer une dizaine de jours sans l'ombre d'un « clando brousse ». Cependant, pour y remédier et pour se ravitailler, les populations profitent souvent des véhicules des rares touristes, des véhicules des missionnaires de la station de recherche ou des camions et des véhicules de la CBG.

sans compter les pompes hydrauliques, les vieilles citernes, des vieux camions de transports de billes de bois. C'est dire qu'à l'époque de la présence de la CEB à Doussala, le village ressemblait à une petite ville.

On peut également accéder au parc et à Doussala par Yombi-Mandji, mais il faut avoir l'autorisation des écogardes ou des responsables de la CBG, pour l'ouverture du pont sur la rivière Moukalaba. Car, ce pont est une propriété de la société qui exploite le bois du Gabon, dont reste privé et fermé aux particuliers, sur une route qui appartient, apparemment, au réseau routier national et qui se trouve juste à l'entrée du village Doussala, en revenant ou en partant pour Mandji. La grande difficulté en empruntant cet itinéraire est le très mauvais état de la route en saison des pluies, sur le tronçon Yombi-Mandji. En effet, long de 72 km, en saison des pluies, la route qui mène à Mandji se transforme par endroits en marigots et en des immenses lacs, qui parfois, s'étendent sur plus de 50 Km et peuvent atteindre une profondeur d'au moins 1 mètre : « il est question de traverser cinq de ces voies envahies d'eau (...), le plus long, le dernier de la série, mesurera presque 100 m de longueur. Dans ce cas, il faudra l'assistance des pirogues pour la traverser », C. Nyamangoy Boutounou, (2022, p.8).
Qu'en est-il des autres infrastructures de base ?

2.3.1- Habitat et cadre de vie

Le mode d'organisation de l'habitat est de type « habitat groupé » sur les deux côtés de la route. La configuration du site de la localité est un terrain plat et le statut d'aménagement est de type « non loti ».

Le mode de gestion des ordures ménagères est traditionnel, c'est-à-dire l'existence d'un fumier derrière la cuisine. L'habitat à Doussala reste donc plus que précaire. Hormis le dispensaire qui est en matériaux durables (parpaing) toutes les autres habitations ou cabanes sont en planches industrielles récupérées des maisons laissées par la compagnie CEB.

De l'approvisionnement en eau potable

La principale source d'approvisionnement en eau est naturellement la rivière Moukalaba, qui se trouve à près de 400 m du village. Mais, les populations peuvent aussi se ravitailler en eau potable dans les sources d'eau que sont kouelongui, dibotsa, baguagui, dounou. Le seul problème d'approvisionnement reste la distance entre ces différentes sources de ravitaillement et le village. Car, pour s'alimenter, les femmes et les enfants sont contraints d'utiliser la brouette pour transporter les bidons ; à défaut de faire usage de panier.

Au-delà de la distance des sources d'approvisionnement, c'est la qualité même de l'eau pour la consommation des ménages qui posent problème. En effet, la potabilité des eaux saumâtres de la moukalaba ou de la rivière dougougou (qui se jette sur la moukalaba au niveau de l'embarcadère de la station de recherche), ne semble pas évidente. C'est pourquoi, si les populations locales s'en accommodent pour tous les usages ; cependant, pour éviter toutes sortes de maladies hydriques, les missionnaires et les touristes doivent prendre les précautions pour se ravitailler en paquets d'eau minérale depuis Tchibanga.

De l'Accès à l'énergie et aux moyens de communication

La localité n'est raccordée à aucun réseau électrique public ou privé, comme c'est le cas de la station de recherche, qui dispose de son groupe électrogène.

La lampe et la torche restent donc les seuls moyens d'éclairage sources d'énergies utilisées par les ménages. Cependant, la chefferie dispose d'une valise solaire qui permet aux riverains de pouvoir charger leurs téléphones portables. De même, pour la cuisson des aliments, le bois et le charbon de bois restent les principaux moyens disponibles.

Concernant les moyens de communication, la localité ne dispose pas et ne capte aucune onde radio, ni réseau mobile ou internet. Pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, les jeunes du village sont contraints de parcourir près de 8 km dans le parc pour retrouver le réseau. En revanche, ceux qui disposent de groupe électrogène (le cas de la station de recherche), peuvent suivre les programmes télévisés des chaînes Canal+

De l'Accès aux soins de santé et à l'éducation

Le village dispose bien d'un dispensaire. Mais, ce dernier fonctionne de façon irrégulière, c'est-à-dire en fonction de la présence temporaire de l'infirmier qui y est affecté et surtout, en fonction de la disponibilité des médicaments de premier soin. Donc, en cas de maladie, les populations doivent se rendre à Mourindi (32 km) ou, plus sûr, se rendre à Tchibanga (90 km). Cependant, les populations peuvent aussi bénéficier du passage épisodique d'une équipe de médecine itinérante composée d'un médecin et d'infirmiers en provenant de Moabi, pour des consultations gratuites. Telle fût le cas lors de notre mission dans la localité. Ainsi, à Doussala, le mode de soin de santé le plus utilisé par les populations locales reste encore la médecine traditionnelle.

Concernant l'éducation, le village compte bien une école primaire (catholique), mais jusqu'à la fin du mois d'octobre 2022, l'enseignant affecté n'avait toujours pas rejoint son poste. D'ailleurs, il arrive que les élèves passent une année entière sans enseignant. Dans ce cas, les parents qui peuvent sont obligés d'envoyer leurs enfants à Mourindi ou à Tchibanga. Quant aux autres, ils sont contraints de passer la journée à jouer dans la cour de l'école ou dans une salle de classe où le plus âgé tente de jouer le maître. D'ailleurs, pour l'année 2020-2021, l'école n'a présenté aucun élève pour le CEPE, ni pour l'entrée en 6^{ème}.

En somme, au niveau des infrastructures de bases et des conditions de vie et d'existence, la situation de Doussala est loin d'être reluisante, malgré la promotion d'une activité écotouristique soutenue et ininterrompue depuis la création de la réserve de Doussala en 1962, son érection en parc national (Moukalaba Doudou) en 2002, jusqu'à présent. (Document inédit, centre communautaire de Doussala, 2022).

Qu'en est-il des acquis et des effets pervers de l'écotourisme à Doussala ?

3 - discussion : acquis et effets pervers de l'écotourisme à Doussala

La vocation écotouristique du site de Doussala et de la zone intégrant la rivière de Moukalaba et du Mont Doudou ne date de la création des 13 parcs nationaux au Gabon (2002). En effet, c'est en 1962 que la région de Doussala, Moukalaba, Doudou a été érigée en réserve naturelle. En 1999, débute les recherches provisoires sur les anthropoïdes (gorilles) par l'université de Kyoto (Japon). Le parc national de Moukalaba-Doudou est créé en 2002, suivi par le début de l'habituation des gorilles. En 2008 couronne le succès de l'habituation d'un groupe de gorille dénommé « groupe gentil ». De 2009-2014 est mis en place et réalisé le projet Procobha mis en place par l'Université de Kyoto et le CENAREST. 2014, construction de Centre de recherche de Doussala et collaboration entre chercheurs Japonais (université de Kyoto) et chercheurs Gabonais (IRET). (Documents inédits, Centre communautaire, Doussala, p. 2022).

Cette dernière collaboration a donc permis aux populations locales de bénéficier de plusieurs acquis, comme le prouve les propos de

la cheffe du village Madame Nyangu Marie, « le dispensaire du village est alimenté de temps en temps en médicaments par les touristes qui viennent ici à la station de recherche. Les travaux du dispensaire et l'école ont été prise en charge par Gabon-UNT qui est une l'ONG. Et aujourd'hui, une négociation est en cour avec une infirmière pour qu'elle vienne servir ici au village qui sera prise en charge par l'ONG ».

3.1- Les principaux acquis

Depuis la promotion de l'écotourisme à Doussala, plusieurs projets ont été mis en place et exécutés, ainsi que plusieurs actions et activités menées par plusieurs acteurs en faveurs des habitants du village, directement ou indirectement. Cependant, à l'origine de la promotion de l'écotourisme à Doussala, il y a BROCOBHA. Exécuté entre 2009 et 2014, l'objectif de ce projet de recherche scientifique pluridisciplinaire est de proposer des mesures de développement économique « en protégeant la santé des habitants des zones protégées, sur la base d'un tourisme durable et respectueux de l'environnement », G-M. Moussavou (2019, p.1).

Comme héritage du PROCOBHA, le Japon et le Gabon collaborent pour la promotion de l'écotourisme communautaire à travers notamment la construction de la station de recherche pour les recherches scientifiques sur la biodiversité et le développement local à travers l'écotourisme durable (2014), ainsi que la construction d'un centre communautaire (2018-2019), pour l'exposition des produits artisanaux réalisés par les populations locale.

On peut noter également les principaux projets et programmes suivants: PROCOBHA : habitude de groupe de gorilles pour la recherche scientifique et construction de centre de recherche et du centre communautaire ; PROGRAM (2004) : sensibilisation, suivi écologique des grands singes, écotourisme et appui aux communautés et au développement local⁷ ; ECOLOGIC (2018) : formation 13 guides locaux, dont 2 femmes pour la valorisation des ressources culturelles et aide au développement de l'écotourisme ; Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM)⁸ : le

⁷ Avant la pandémie de la covid-19, le village pouvait recevoir plus de 150 touristes par an. Actuellement l'activité reprend timidement. Par ailleurs, des deux grands opérateurs touristiques du site, à savoir PROGRAM et Antonio, seul le dernier a repris timidement ses activités. Selon nos interlocuteurs, l'ONG PROGRAM aurait déjà cessé ses activités à Doussala.

⁸ Le 23 novembre 2007, Le FFEM et PROGRAM vont signer une convention de 2 ans. Montant total du projet 66084 euros, dont 47700 euros (72% FFEM) et 18384 euros (PROGRAM). L'objectif principal du projet est le développement de l'écotourisme par les communautés rurales, de manière à préserver et valoriser la biodiversité de cette zone riche en primates et d'assurer aux communautés villageoises une source alternative de revenus.

développement de l'écotourisme communautaire au village Doussala.

Au-delà de ces projets et programmes, l'activité écotouristique procure aussi plusieurs avantages offrent des opportunités ponctuels aux populations et aux jeunes de Doussala. Et des informations recueillies lors de la mission d'enquête : actuellement, une jeune fille du village poursuit des études au Canada grâce à la bienveillance d'une touriste canadienne, venue tourner un film en 3D, au parc et au village. Un autre jeune du village a bénéficié pendant plus d'un an d'une rente de 175000 francs CFA/mois, envoyée par un touriste de passage. Le village a quant à lui bénéficié d'un panneau solaire pour la charge des téléphones portables. Autres actions au bénéfice du village, la réfection de l'école et du dispensaire par un opérateur touristique, le dénommé Antonio. De leur côté, les jeunes du village ont bénéficié de deux séries de maillots et de six ballons. Pour l'année scolaire 2022-2023 un autre opérateur a offert des kits scolaires aux écoliers. Et, la liste des dons et acquis est loin d'être exhaustive.

Par ailleurs, le village Doussala bénéficie aussi d'un financement annuel de la CBG, dans le cadre d'un contrat de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)⁹. Dans ce deal entre la communauté villageoise et la société d'exploitation du Bois, la société installée dans la localité s'engage à financer certaines activités et projets initiés par les populations locales, en vue de contribuer à l'amélioration de leurs conditions et cadre de vie. Selon les propos de la cheffe du village, pour en bénéficier, les populations doivent ouvrir un cahier de charge et, « chaque mois fin du mois, la société doit nous verser le montant convenu de commun accord ». Cependant, « cet argent est détenu et géré par la CBG, mais les populations sont représentées par un comité de gestion » Ainsi, selon les doléances et les urgences, la société finance et engage les dépenses, en présentant les factures aux populations. Selon la chefferie, en 2022, le montant des fonds détenus par la société s'élève à près de 10 000 0000 francs CFA. (Doussala, 2022).

Par ailleurs, Dans le cadre de leur partenariat avec certains opérateurs touristiques (notamment Antonio et Program), les communautés villageoises de Doussala organisent parfois des manifestations socio-culturelles et rituelles à l'endroit des touristes, selon le barème ci-après : bwiti (200 000 francs CFA),

⁹ En application des dispositions règlementaire du Code forestier en république gabonaise.

mabanzi (110 0000 francs CFA), les contes (100 000 francs CFA), etc.

Le village compte également quelques sites sacrés et protégés, à savoir : le bagandzi nom à vérifier (une forêt sacrée qui se trouve derrière le village. Cette forêt sacrée est inviolable. On ne peut s'y aventurer sans autorisation préalable des personnes habilitées. La personne qui s'y risque pourrait s'y perdre et ne jamais retrouver le chemin du village) ; l'iboundzi (un cimetière sacré, situé toujours derrière le village. Seules les personnes bien identifiées y ont accès. En cas de violation, il y a risque de mort. Dans le passé, il y avait des personnes du village qui pouvaient faire des incantations et des sacrifices pour une réparation en cas de violation).

Cependant, malgré ces quelques revenus et avantages tirés de l'activité écotouristique ou du contrat RSE, les populations de Doussala continuent de vivre dans une situation de grande précarité, voire d'extrême pauvreté. De fait, la situation socio-économique de ce village (lors de notre période d'enquête) se résumait par un très faible niveau de revenus des habitants ; une très faible population résidente (à peine une cinquantaine d'âmes) ; un exode rural intense des jeunes ; fermeture de l'école, faute d'enseignant ; fermeture momentanée du dispensaire, faute de médicaments et d'infirmier. Plus inquiétant : à Doussala, les habitants du village ne mangent pas à leur faim. A cause notamment d'une absence notoire d'une activité agricole de subsistance rudimentaire, suite au saccage et dévastation récurrents des plantations par les éléphants. En conséquent l'activité commerciale et économique y est aussi réduite à sa plus simple expression.

3.2 – Quelques effets pervers

A Doussala, à l'initiative d'un guide-pisteur, employé temporaire de la station de recherche de l'IRET, on peut se procurer de quelques produits de consommation (sachets de riz, boîtes de conserve, sel huile, oignon, savon, bière, vin, etc.). Selon ce « commerçant occasionnel », lors de sa présence à la station, son objectif est de ravitailler assez régulièrement le village en produits de première nécessité, à des prix plus ou moins abordables. Hormis cette activité de commerce résiduelle, Doussala est un désert en termes d'échange marchand.

A une exception près : la vente de la bière (Régab) et du vin en carton, vendus à des prix prohibitifs (1 vin en carton à 2500 francs CFA, contre 1000 francs en ville ; 1 Régab entre 750 francs et 1000 francs, contre 600 francs en ville. Ici, presque dans chaque case, il y a de la bière en vente ou des cassiers vides en attente du livreur du coin. Et en absence de palmier à huile (à cause des ravages des éléphants) ou de canne à sucre (faut d'activité agricole, pour la même raison), on ne peut produire de vin local à Doussala.

Finalement, en l'absence d'une véritable activité champêtre, les habitants de Doussala semble subir une forme d'oisiveté. Durant notre période d'enquête (du 20 au 30 octobre 2022), on a pu constater qu'après le départ des pisteurs pour le PNMD, les jeunes qui restent au village, rongent leur frein en jouant au Ludo ou aux cartes ; parfois, en attendant désespérément le « généreux touriste » qui va leur offrir la première bière de la journée. Ici, personne ne part aux champs, à la pêche, encore moins à la chasse. Et dès le retour des pisteurs dans l'après-midi ; ces derniers, ayants quelques subsides (frais de mission), ils s'offrent à boire toute la soirée. On n'a du mal à savoir à quelle heure ils mangent et qu'est-ce qu'ils peuvent bien manger, à part quelques grains de riz ou une boîte de conserve, seuls produits de consommation disponible au village¹⁰. Dans ces conditions, il est donc à craindre qu'une partie importante des revenus tirés des activités écotouristiques ne soit dilapidée dans la consommation d'alcool et ne puisse permettre aux bénéficiaires de s'autonomiser et ainsi, améliorer leurs conditions de vie.

Par ailleurs, la politique gouvernementale de promotion de l'écotourisme au Gabon a pour objectif principal : une exécution durable des activités écotouristiques par les communautés locales autonomes. Seulement, comment atteindre un tel objectif à Doussala ou dans les autres villages du Gabon environnant les autres parcs nationaux, au regard notamment de la cohabitation très conflictuelle et même improbable entre les éléphants et les populations locales ?

Conclusion

Au regard de l'absence ou de l'obsolescence des infrastructures de développement de base et des conditions de vie plus que précaires

¹⁰ A préciser que certains ménages disposent de leurs stocks de produits non périssables en réserve pour leur ration quotidienne.

des populations locales, il appert que la promotion de l'écotourisme au Gabon repose encore sur la logique de la culture de rente. Autrement dit, la politique touristique du Gabon reste encore colonisée par la mentalité de chasseur-cueilleur. Cette mentalité héritée des premiers modes de subsistance de l'espèce humaine consiste à prélever les ressources directement dans la nature. Il s'agit donc de jouir naturellement de ce que l'on n'a pas créé, produit, encore moins transformé. Plus généralement, le développement économique, social et humain du Gabon semble encore être appréhendé « à travers le double prisme de la commercialisation des matières premières à l'état brut et de la promotion (*a minima*) des patrimoines naturels, culturels et artistiques sans réel effort de valorisation », R. Assogho Obiang (2023).

Autrement dit, il ne suffit pas de faire de la promotion de l'écotourisme un leitmotiv et une ambition politique pour coller à l'agenda mondial de préservation des aires protégées et du développement durable pour voir les atouts du Gabon en matière écotouristique contribuer significativement à l'amélioration effective des conditions de vie et d'existence des communautés locales. Encore, faudrait-il, par exemple, que les infrastructures de développement (routes, aéroports, gares, ports) suivent, pour pouvoir acheminer les touristes à destination, régulièrement et en toute.

Pour le cas du Parc National de Moukalaba-Doudou, jusqu'à présent, la promotion de l'écotourisme au village Doussala peine à sortir les habitants de cette localité de leur situation de grande pauvreté. Certes il n'y a pas encore une véritable activité touristique à Doussala. Car, Les activités observables, actuellement, sont de type expérimental à la suite du projet PROCOBHA. Cependant, les projets, les programmes, les différentes actions et activités exécutés et menés par les différents acteurs qui opèrent dans le domaine procurent un minimum vital aux populations. Toutefois, mais tant que des écueils majeurs comme la dévastation des plantations par les éléphants ne sont pas levés ou minorés, cet espace de vie édénique risque d'être déguerpi comme la plupart des villages voisins. Autrement dit, il y a une sorte de croisement non harmonieuse entre les objets écotourisme et conflit Homme-Faune.

En définitive, la portée sociale et utilitaire du projet DEVECO peut se décliner succinctement en termes de résorption du chômage des jeunes du village : recrutés comme guides, comme pisteurs ou comme techniciennes de surface pour les travaux ménagers et la restauration des chercheurs de la station et des touristes. Bref, si on peut regretter le caractère néfaste et nuisible de la présence des éléphants dans le vécu quotidien des populations riveraines ; cependant, ce projet reste une aubaine car, sans l'activité écotouristique, entre autres, le village Doussala serait déjà menacé de déguerpissement, comme c'est le cas des autres villages environnants déjà désertés.

Bibliographie

ASSOGHO OBIANG Romuald, 2023. « Discover Gabon, The las Eden ou comment mettre la charrue avant les bœufs ». (Consulté le 20 février 2023).

CNB, 2023. « Apaiser durablement psychose et amertume », in Journal L'union, n°14144, p. 2, Libreville

HNM. 2022. « Biodiversité : 160 millions de francs pour la coexistence entre l'homme et l'éléphant », in Journal L'union, n°13967, p.4, Libreville

Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM), le développement de l'écotourisme communautaire au village Doussala, <https://www.ffem.fr/fr> (Consulté 31/10/23).

IVEMBI Sydney, 2018. « La province de la Nyanga : véritable scandale géologique à valoriser », in Journal Gabonactu, gabonactu.com, Libreville

M'BADOUMA Innocent, 2023. « Eléphant en Ogooué-Ivindo : une battue pour redonner l'espoir », in L'union, n°14144, p.2. Libreville

MOUSSAVOU Guy-Max, 2019. *Ecologic : Projet de renforcement et développement des bases de l'écotourisme communautaire à l'aide de technique d'interprétation à Doussala* (Parc National de Moukalaba-Doudou). Ecologic, Libreville

NYAMANGOYE BOUTOUNOU Charly, 2022. « Route Yombi-Mandji : ces étangs d'eau qui imposent leur diktat ! », in Journal L'union, n°14103, p.8. Libreville

AGATOUR. 2018. *Projet d'appui au développement de l'écotourisme* (PADECOM), Agatour, 56p,

<https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecrepattach/PROJET%20PADECOM%20CEESP%20Gabon%202018.pdf>

VANDE WEGHE Jean-Pierre, 2008. *Les parcs nationaux du Gabon : Moukalaba-Doudou*, WildLife Conservation Society.

WAKONGONZAMBA Boris Cabral & ONDO ZE Stéphane, 2020.

« Les Gabonais accusent l'exploitation forestière et minière d'exacerber le conflit homme-faune », in Journal Dépêche, n°409, p. 5.

L'économie Bona avant la colonisation française (1750-1898)

Kassy Stanislas Herman EHOUMAN

Université Alassane Ouattara (Bouaké)

stanisehouman77@gmail.com

Sontia Victor Désiré COULIBALY

Université Alassane Ouattara (Bouaké)

coulibalysontiadésire@gmail.com

Konan Samuel N'GUESSAN

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

nguessankonan2015@gmail.com

Résumé

Les Bona sont un sous-groupe Agni de Côte d'Ivoire établi aujourd'hui au Nord-Est de la Côte d'Ivoire. Au cours de leur processus d'établissement, ils ont croisé le fer avec les Bron ou Abron. Une fois installés sur leur site actuel et intégrés au royaume Bron en 1750, ils ont mis en place une organisation économique dynamique. C'était l'autosuffisance qui était recherchée. Tout tournait principalement autour de l'agriculture et d'autres activités. Cet article vise à analyser l'organisation économique du peuple Bona entre 1750 et 1898, c'est-à-dire avant la colonisation. Théoriquement, cette étude vise à éprouver l'approche de la géohistoire en mettant en relief l'importance du milieu physique local dans l'organisation économique des Bona en période précoloniale.

Mots-clés : *Agriculture, Bona, économie, milieu physique, orpaillage.*

Abstract

The Bona are an Agni sub-group from Côte d'Ivoire, now settled in northeastern Côte d'Ivoire. During their settlement process, they crossed swords with the Bron or Abron. Once settled in their present location and integrated into Bron kingdom in 1750, they established a dynamic economic organization. Self-sufficiency was the goal. Everything revolved mainly around agriculture and other activities. This article aims to show the economic organization of the Bona people between 1750 and 1898, that is to say before colonization. Theoretically, this study aims to test the geohistorical approach highlighting the importance of the local physical environment in the economic organization of the Bona in the precolonial period.

Keywords: *Agriculture, Bona, economy, physical environment, gold panning.*

Introduction

Les Bona sont un groupe Agni établi aujourd'hui au Nord-Est de la Côte d'Ivoire dans les départements de Koun-Fao et de Tanda. Ce groupe est le résultat d'un métissage de groupes hétéroclites venus d'horizons divers et majoritairement de l'Aowin¹. Leurs voisins immédiats sont les Agni-Diabè au Sud, l'Ando et le Gbini à l'Ouest, les Koulango et les Bron au Nord et à l'Est (E. Terray, 1971, p.198).

Véritablement installés et intégrés au royaume Bron à partir de 1750, les Bona ont développé une organisation économique basée sur plusieurs activités. Cette organisation leur a permis de subvenir à leurs besoins, de survivre, de s'épanouir et de développer le milieu dans lequel ils vivaient (K. Sié, 1976, p.78). Parmi ces activités, l'agriculture était l'activité la plus pratiquée. Ce mode de fonctionnement a continué d'exister jusqu'en 1898 avec l'occupation effective du Bona par les Français.

De ce fait, la question qui se pose est la suivante : Comment l'économie Bona était-elle organisée avant la colonisation de 1750 à 1898 ? L'objectif principal de cette étude est d'analyser l'organisation économique mise en place par les Bona avant la colonisation.

L'élaboration de cette étude a nécessité la collecte et l'analyse des sources orales. Dans le cadre des enquêtes orales, le choix des enquêtés répondait à plusieurs critères dont l'âge, la fonction, l'origine et la connaissance du Bona. Les entretiens ont été faits de façon individuelle avec un questionnaire composé de questions ouvertes et fermées. Outre les enquêtes de terrain, une place a été faite à la collecte et à l'analyse des ouvrages et des articles scientifiques. Le recoupement des sources a ainsi permis d'analyser les différentes activités économiques des Bona à l'époque précoloniale.

L'étude se décline en trois axes. D'abord, il est question de décrire le milieu physique du pays Bona. Ensuite, il s'agit de

¹ L'Aowin est situé au Sud-Ouest du Ghana. Il est limité au Nord par le Sefwi, au Sud par le N'Zima, à l'Est par le Denkyira et le Wassa puis à l'Ouest par le Sanwi. C'est le foyer originel des sous-groupes Bona qui sont les Assuadiè, les Abradé, les Amanvounan et les Samo.

montrer le développement des activités primaires et enfin la place d'autres activités avant la colonisation.

1. Un milieu physique attrayant

Le milieu physique Bona présentait des caractéristiques favorables à l'implantation humaine et au développement d'activités économiques.

1.1. Le relief, le climat et l'hydrographie

Le relief est formé par une pénéplaine qui s'élève en pente douce du Sud vers le Nord. La montagne de Kun ou le mont Bradrè avec 557 mètres est le plus culminant. Le pays Bona est à cheval entre le climat subéquatorial et le climat tropical humide. En effet, par sa position géographique, le Bona se situe dans une zone aux affinités équatoriales prépondérantes à une zone tropicale. Il subit naturellement la double influence des masses d'air maritime de l'océan et de la masse d'air continentale saharienne.

La pluviométrie, élément essentiel du climat influence naturellement le réseau hydrographique (K.D. Kouadio, 2015, p.108). La région est arrosée par les affluents de deux grands fleuves qui sont à l'Est, ceux de la rive droite de la Volta noire et à l'Ouest ceux de la rive gauche du fleuve Comoé. La Baya ou Bâ qui prend sa naissance au Ghana, au Nord-Est de Japekrom, reçoit sur sa gauche l'Ifu et sur sa droite la Baya-kokore. La Bâ débouche sur le fleuve Comoé à la hauteur de Bangwa (E. Tarray, 1995, p.302).

1.2. Le couvert végétal et le sol

Le Bona est localisé dans une zone d'influence de la forêt dense. C'est d'ailleurs pourquoi Emmanuel Tarray (1995, p.694) fait remarquer : « Le Gyaman bénéficie de sa situation géographique à la limite de la forêt ». Le Bona est situé dans la partie Sud du royaume Gyaman considérée comme une zone de transition. Le couvert végétal de la partie Nord est dominé par la savane boisée tandis que la partie Sud est le domaine de la forêt dense².

² Les localités situées dans les environs de Tanda n'ont pas le même couvert végétal que celles situées à l'Est en allant vers Transua, mieux vers le Ghana et celles situées dans la partie Sud en allant vers les Pays Djuablin et Indénié.

Les sols du pays Bona sont généralement fertiles et propices à l'agriculture. Dans la forêt, ils sont recouverts d'humus et de débris végétaux. Ce sont des sols ferrallitiques qu'on retrouve dans les régions tropicales humides et équatoriales³. Ils se caractérisent par la minéralisation rapide de la matière organique fournie par la forêt. Dans l'ensemble, le milieu physique est très favorable. C'est d'ailleurs, ce que confirme Dongo Kouabenan en ces termes : « Les conditions naturelles étaient très favorables au développement de l'activité économique en pays Bona. » (Propos recueillis lors de l'entretien avec M. Dongo Kouabenan, planteur à Tankessé en Décembre 2021).

C'est dans ce cadre géographique clément que les Bona ont développé diverses activités comme celles qui font partie du secteur primaire.

2. Des activités primaires dynamiques

Les activités primaires des Bona sont des activités qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins existentiels. Ce sont l'agriculture, la cueillette, la chasse et la pêche.

2.1. La prédominance de l'agriculture et de la cueillette

L'agriculture était l'activité principale des Bona. Cette activité regroupe un certain nombre de produits qu'il convient d'évoquer. Pour Abdoulazidjou Kamagaté (2018, p.8), l'agriculture vivrière désigne le travail de la terre par l'homme, avec pour finalité, la production d'aliments destinés à la consommation locale. Ces produits se répartissent en trois catégories notamment les tubercules, les céréales et les fruits. Les tubercules étaient leur aliment de base et le plus consommé était l'igname qui est cultivée en association avec d'autres plantes.

L'igname est une plante tropicale monocotylédone vivace et grimpante, à gros tubercules faramineux consommée rôtie ou cuite à l'eau (E.J.M. Latte, 2009, p.75). Les différentes espèces cultivées se distinguent par leurs caractéristiques botaniques à savoir les tiges, les fleurs et les fruits par la présence ou non des bulbilles et par le niveau d'enroulement des tiges (K. Sylla, 2019, p.103). Cette plante cultivée dans tout le Bona constituait l'un des

³ Leur profondeur est estimée à 80 mètres.

aliments de base. Les variétés les plus consommées se présentent sous trois catégories qui sont les ignames tardives⁴, les ignames précoces⁵ et les ignames semi-précoces⁶.

L'igname fait l'objet d'un culte particulier à l'occasion de sa première récolte dans presque toute l'Afrique forestière et pré-forestière chez les Akan du Ghana et de la Côte d'Ivoire et singulièrement chez les Bona (H.S.K. Ehouman, 2024, p.171). La fête de l'igname ou *Elué diè* n'est pas seulement la célébration du renouveau et de la nouvelle année, c'est aussi une fête d'action de grâce envers les dieux et les ancêtres qui assuraient leur protection à la communauté et leur bien-être. Selon Claude-Hélène Perrot :

Son caractère de fête religieuse est plus évident. Tous les liens qui unissent les hommes aux puissances dont ils recherchent la protection sont renoués, renforcés, comme si le temps écoulé depuis la fête précédente les avaient détenus et affaiblis. Les énergies nécessaires à chacun pour résister à cette sorte d'usure sont renouvelées.

(1982, p.125).

Le manioc est une plante originaire d'Amérique. Cette plante alimentaire de la famille des euphorbiacées d'un à deux mètres de long est cultivée dans les régions équatoriales et tropicales (E.J-M. Latte, 2009, p.77). Elle est moins consommée que l'igname.

On distingue deux types de manioc en pays Bona qui sont l'*Agba fougoué* dont la tige d'un vert clair et l'*Agba blié* dont la couleur de la tige est le violet⁷. La culture du manioc était très importante car elle constituait un mets de soudure, remplaçant ainsi, l'igname en période de disette. Sié Koffi le présente dans

⁴ Les ignames tardives ont un cycle de végétation de sept à huit mois. Il s'agit du *Bêtê-bêtê*, du *N'za* et du *Florida*.

⁵ Les ignames précoces appelées communément *Elouépkpa* donnent une première récolte à six mois et une seconde fois trois mois plus tard. Ce sont par exemple le *Kokomisséné*, l'*Epko* etc.

⁶ Les ignames semi-précoces sont récoltées à huit mois. Parfois, elles peuvent être récoltées à six mois et donner lieu à une deuxième récolte.

⁷ Le manioc, avant sa consommation suit un processus de transformation dans le but d'éliminer tous les éléments toxiques. Il est transformé d'abord en pâte, ensuite la pâte est essorée à l'aide de bloc de granite pour évacuer le liquide qu'elle contient. Cette opération permet d'obtenir un produit solide qui transformé en farine, est séché et tamisé. Enfin, la farine obtenue après tamisage est transformée en petit grains et cuit à la vapeur pour donner l'*Attikié*.

ce contexte comme « La nourriture du pauvre, celle à laquelle on recourait quand on n'avait plus rien à se mettre sous la dent » (1976, p.78). Le travail du manioc était réservé aux femmes parce qu'il est moins rude pour elles (Propos recueillis lors de l'entretien avec Mme Blehouha Yah, ménagère à Kotokou-Ayéra le 3 Juillet 2020).

La banane plantain est une plante connue par la grande majorité des sociétés forestières du golfe de Guinée avant l'arrivée des Portugais (C. Wondji, 1985, p.126). À l'opposé de la banane douce qui se développe mieux dans les régions hydromorphes, la banane plantain pousse dans la zone forestière, sous les bois dans les sols moins humides. Cette culture est très répandue dans le Bona.

Le taro a pour but essentiel d'assurer la sécurité alimentaire aux populations. L'abondance des précipitations favorise la dégradation des sols et la présence des racines et empêche une bonne germination et un bon développement des plantes. Par conséquent, les Bona ont mis en place des techniques culturales pour lutter contre l'érosion et favoriser une bonne croissance des cultures.

À l'époque précoloniale, deux variétés de maïs étaient cultivées. Il s'agit de l'*Ablé fofouo* ou maïs à grain blanc, de l'*Ablé blié* ou maïs à petit grain. Pour gérer l'espace cultivable, les Bona utilisaient les techniques d'association des cultures⁸.

Les légumes dans le Bona constitués de piment, de gombo et l'aubergine ont alimenté les réseaux d'échanges commerciaux. La culture de ces produits se faisait en association dans les jardins, dans les champs d'igname ou de manioc et derrière les cases. Dans les champs, les grains étaient déposés sur les buttes d'igname ou de manioc.

La cueillette fournissait pour l'alimentation des produits de complément ou de remplacement. Ils étaient très abondants dans cette zone forestière. Les femmes et les enfants ramassaient ainsi en brousse, c'est-à-dire hors des zones cultivées des fruits des graines et des légumineuses. Les produits étaient collectés soit individuellement, soit en groupe mais dans une ambiance de solidarité et d'entraide. Le palmier fournissait une gamme étendue de produits dérivés à partir de la cueillette du régime.

⁸ Cette technique permet de produire en abondance une gamme de produits très variés pour la consommation. Par exemple, dans un champ d'igname, on pouvait trouver tout ce dont on a besoin pour nourrir toute la famille.

Les amandes rouges se composent d'une peau charnue dont on tirait l'huile de palme rouge ou la sauce-graine, sous ce dernier, un noyau qui renferme deux ou quatre graines blanches ou grises.

Les graines blanches comestibles se consommaient comme des noix de coco, les graines grises, plus dures, donnaient de l'huile de graines de palme, l'huile palmiste qui entrait dans la toilette des femmes en qualité de lotion *Adjongon* (Propos recueillis lors de l'entretien avec Mme Yah Adibia Henriette Kouassi, ménagère, à Koun-Abronso en Décembre 2021) ou dans la fabrication du savon très moussant mais d'aspect noir. Le tronc du palmier, abattu et percé au niveau du bourgeon donnait le vin de palme, la boisson la plus prisée dans tous les pays Agni l'*Ahuézan*⁹.

Le cola fait partie des produits de cueillette prisés par les marchands Malinké, Haoussa en provenance de Kong, de Bouna, de Marabadiassa, d'Odienné de Bondoukou (Propos recueillis lors de l'entretien avec M. M'Bia Patrice Ahua, ancien attaché des finances, à Koun-Abronso en Décembre 2021). Leur présence dans le Bona se situe vers 1890. C'était le principal produit de commerce.

Le ramassage de gros escargots très appréciés mobilisait femmes et enfants. Ils partaient tôt le matin en petits groupes pour rentrer que dans l'après-midi, en période de prise importante (Propos recueillis lors de l'entretien avec Mme Blehouha Yah, ménagère à Kotokou-Ayéra le 3 Juillet 2020). Ainsi, les escargots pouvaient être conservés et remplaçaient la viande les jours où le gibier se faisait rare (Propos recueillis lors de l'entretien avec Mme Blehouha Yah, ménagère à Kotokou-Ayéra le 3 Juillet 2020). De gamme extrêmement étendue, les produits de cueillette étaient essentiellement une activité prisée.

La cueillette en pays Bona fournissait d'importantes ressources. Le latex *Poyé* tiré de lianes alimentait un important commerce de traite avec les Européens durant les premières années du XXe siècle. En effet, le *Poyé* est le caoutchouc naturel à ne pas confondre avec l'hévéa. Il faut distinguer le caoutchouc naturel de cueillette provenant des lianes et des plantes sauvages et le caoutchouc naturel de plantation issu de l'hévéa (A.K.J.

⁹ Il s'agit du vin de palme connu sous le nom de *Bangui* en Côte d'Ivoire. Les Agni du Moronou ou Morofouè l'appelle communément *N'Zanhoufouô*.

Brindoumi, 2010, p.16). Le caractère extensif et archaïque de l'agriculture constituait un frein à une forte productivité (M. Kéïta, 2019, p.91). À côté de cette activité agricole et la cueillette, les Bona pratiquaient bien d'autres activités.

2.2. L'importance des activités de chasse et de pêche

La chasse est une activité réservée à l'homme. Elle se pratiquait individuellement ou en groupe. L'acquisition d'armes à feu facilitait la chasse. Elle a accéléré la raréfaction du gibier. En tant qu'activité individuelle, sa pratique s'est modernisée avec le recours à l'arc et aux flèches les fusils à silex, les fusils de traite et de fabrication locale.

La chasse collective était une véritable profession groupant autour d'un maître-chasseur appelé *Bofwo* dont les adeptes, *Bofwoma*, se sont spécialisés dans deux formes de chasse en l'occurrence la chasse au petit gibier dont les objectifs étaient de satisfaire les besoins de consommation locale en gibier et la chasse au gros gibier comme le buffle et l'éléphant.

La chasse est à l'origine de la création de plusieurs villages. En effet, des chasseurs d'éléphants ont découvert différents sites qui sont devenus les villages d'Assindi et d'Akasso¹⁰. La poursuite des animaux est une activité délicate et souvent périlleuse. Ainsi, pour disposer de gibier et de produits marchands, les chasseurs ont inventé de nombreuses techniques. Parmi elles, les plus pratiquées étaient le piège et la battue.

Les Bona avaient développé plusieurs types de piège qui sont fonctions de la taille des animaux. Pour le petit gibier, le chasseur se servait de cordes (Propos recueillis lors de l'entretien avec M. Germain Koffi, planteur à Tankessé le 12 Juin 2020). Il faisait à partir de la corde un cercle dépassant de quelques centimètres, le volume de la tête de l'animal de sorte que celle-ci puisse entrer sans difficulté. Le reste de la corde était attaché à un arbre. Le piège était placé sur le passage habituel de l'animal (Propos recueillis lors de l'entretien avec M. Yao Fiélin, Planteur, à Akakobenankro le 14 Août 2019).

Pour les pièges des grands félins et les éléphants, les chasseurs utilisaient des techniques plus raffinées avec pour but d'éliminer les risques de contre-attaques¹¹. Dans la fosse creusée

¹⁰ Assindi est un village appartenant au sous-groupe Bona Déganso et Akasso est un village du sous-groupe Bona Abradé.

¹¹ Pour les éléphants, les chasseurs faisaient des trous de trois à quatre mètres de largeur. Ces fosses étaient creusées sur des passages des éléphants mâles qui vivent en solitaire en marge de la horde dirigée par la femelle la plus âgée.

avec soin, les chasseurs plaçaient des fourmis rouges ou noires. Le trou était suspendu au début, un boc de garanti attaché à un arbre de corde et plus tard des barres de fer. Un travers tient le bloc en équilibre (Propos recueillis lors de l'entretien avec M. Kremé Eugène Yao, planteur à Ouatté en Décembre 2021).

La battue est une technique de chasse utilisée par toutes les sociétés forestières pour la capture des herbivores. Elle se pratiquait à l'aide des filets. Il fallait offrir la viande de gibier à la communauté villageoise. Pour ce faire, ils délimitaient un espace qui était entouré de filets. Le groupe des batteurs, responsables de la chasse faisait du bruit pour déloger les animaux et les diriger vers les filets où ils étaient capturés et tués.

Dans les contes et les récits historiques des Bona, le chasseur est l'image même du héros civilisateur, fondateur de village, chercheur de terres nouvelles, héros de l'exode. Pour le village, le chasseur est avant tout l'homme d'une réussite. Il était supérieur aux autres parce qu'il ramenait un gibier au-dessus de la moyenne, proportionnée à sa réussite à la chasse. Les populations du Bona pratiquaient également la pêche.

La pêche contrairement à la chasse et l'agriculture était une activité moins importante. Elle fournissait un complément appréciable à l'alimentation des Bona. Dépourvu de grand fleuve, le pays Bona disposait du Bâ et de quelques rivières et marigots riches en poisson d'eau douce. Cette activité se faisait à l'aide de filets et surtout de piège ou d'empoisonnement soit individuellement soit en groupe par les hommes aussi bien que par les femmes.

Une partie du poisson était consommée sur place et l'autre partie était fumée ou séchée pour être échangée (Propos recueillis lors de l'entretien avec M. Boko Yao, planteur, notable à Koun-Ahonzi en Décembre 2021).

Les Bona ont développé d'autres activités qui jouaient aussi un rôle important dans leur organisation économique pendant la période précoloniale.

3. L'apport de l'orpillage et du commerce dans le système économique Bona

Outre les activités primaires présentées, les Bona étaient actifs dans l'exploitation de l'or et dans le commerce.

3.1. L'orpaillage, une activité ancestrale

L'orpaillage est l'activité qui consiste à extraire l'or de façon artisanale. Pour les Akan, l'or a un pouvoir surnaturel d'où Koffi Sié affirme :

Les coutumes disaient en effet, que toute personne qui volait la moindre quantité d'or à autrui était tôt ou tard frappée de malédiction et soumettait toute sa famille et sa descendance à cette malédiction tant que le fruit du vol n'était pas restitué. (1976, p.66).

Dans l'imagerie populaire, l'or est une ressource précieuse (S-P. Ekanza, 2015, p.122) qui confère la richesse à son détenteur. L'exploitation de l'or obéissait à une technique. À l'intérieur du placer, situé en général dans une dépression, ou accroché au flanc d'une hauteur, sont creusés plusieurs puits circulaires, ayant une ouverture d'environ 80 centimètre. Les puits sont reliés entre eux par d'étroites galeries. De ces puits sont extraits les débris de schistes, riches en fragments de quartz. Mais cette couche exploitable est recouverte d'une épaisseur variable de morts terrains. À la surface, après avoir décapé la couche végétale, épaisse, l'on rencontre une couche d'argile. Au-dessus d'elle, se dissimule une argile plastique, très fine, de couleur blanche ou grise. On atteint après la couche utile de schistes (S-P. Ekanza, 2015, p.128).

Le creusage des puits et des galeries souterraines dévolu aux hommes ne représentait qu'un aspect de l'exploitation, qui était constituée selon Simon-Pierre Ekanza de « trois autres opérations : l'extraction du minerai, son transport..., le point d'eau aménagé pour le lavage des minerais, dernière opération » (2015, p.128). Après ces opérations, les femmes et les enfants entraient en scène pour parfaire la battée ultime opération du lavage.

En principe, l'or trouvé dans la nature ne devait pas être commercialisé¹². Cette conception de l'or explique sa thésaurisation par les populations du Bona. L'or a plusieurs fonctions dans la société. Dans le domaine religieux, l'or est

¹² L'idéologie Akan en général et Agni en particulier estime que c'est un présent offert par les divinités et les génies. De ce fait, il reste intimement lié à l'âme, à la fortune et à la destinée de celui qui l'a trouvé.

considéré comme un être vivant doué d'un esprit fort redoutable. Il reste un des éléments essentiels dans le culte des ancêtres.

Dans le domaine économique, l'or ou encore la poudre d'or avant la colonisation était la seule monnaie en usage dans la région. Elle devient une monnaie après sa pesée. À l'instar de tous les peuples Akan, les Bona ont adopté une technique d'exploitation appropriée. Ils ont également orienté leur activité commerciale vers l'acquisition de divers produits.

En pays Bona, l'or extrait avait une triple destination. Il était à la fois, monnaie et marchandise. Le métal or, à côté de cauris servant aux petites transactions quotidiennes, était de loin la monnaie la plus appréciée. L'unité monétaire était le « ta qui équivalait à 52 grammes d'or et valait encore en 1900, 156 F lourd » (S-P. Ekanza, 2015, p.131).

En tant que marchandise, l'or était échangé contre les articles rares et précieux (fusils, poudre, alcool, tissus de coton, etc). Les Bona s'orientaient vers le Ghana, pour se procurer ces différents articles. Après l'implantation des comptoirs français d'Assinie et de Bassam au milieu du XIXe siècle, quelques-unes des caravanes de commerçants Bona prenaient le chemin des villes côtières ivoiriennes (Propos recueillis lors de l'entretien avec M. Dongo Kobenan, traditionniste, à Tankessé en Décembre 2021).

Il était conservé sous forme de bijoux ou de poudre, tantôt dans des sachets afin d'être disponible tantôt dans le *Dja*, tantôt dans des canaris, dont la destination première est l'approvisionnement en eau encore dans des *Tomoua* (gargoulettes). (S.P. Ekanza, 2015, p.132).

L'or acquis servait à parer aux difficultés éventuelles frappant la communauté familiale ou l'un de ses membres. La recherche de l'or constituait l'un des facteurs les plus importants ayant guidé les Bona dans la politique d'occupation de l'espace. L'or intervenait dans le trésor transmis de génération en génération appelé *Adjaha* au sein d'un groupe local comprenant, sous l'autorité du chef désigné, des parents et des dépendants. L'*Adjaha* était le garant de l'unité du groupe dont l'activité des membres permettait d'accroître la richesse thésaurisée.

L'or jouait un rôle extrêmement important dans l'acquisition des dépendants de même que dans la stratégie de production élargie du groupe. La détection d'or permet même la

manipulation des règles d'attribution de la descendance familiale¹³. Les Bona à l'instar des peuples de la région pratiquaient le commerce.

3.2. Le commerce, une activité prisée

Le développement des échanges commerciaux entre les différentes régions de la Côte d'Ivoire au XIXe siècle était lié à l'existence des voies d'eau et de pistes. Ces voies connues et utilisées très tôt par les populations avaient facilité le transport des produits d'une région à une autre. Les voies terrestres transrégionales avaient été au centre des relations commerciales entre les sociétés elles-mêmes d'une part et entre les différentes sociétés d'autre part (K.S.H. Ehouman, 2024, p.189).

Emmanuel Terray (1995, p.718) note que plusieurs voies de communication terrestres étaient utilisées dans les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire. Les routes empruntées par les commerçants étaient celles qui reliaient Bondoukou à Assikasso. Il est plus explicite en ces termes : « Vers l'Est, une piste conduit d'Amanvi à Matemangwa par Sapia,... ; du Sud-Est, une conduit à Gyende, Pambaso, Kassam et Assikaso » (1995, p.720). Ces voies atteignaient également le Centre du Ghana d'où descendait l'or vendu aux navires européens par les commerçants Essouma, Abouré et Appolonien. Malgré l'état déplorable des pistes et des sentiers, le Bona n'était pas isolé de ces grands centres commerciaux¹⁴.

Les échanges commerciaux, de façon générale entre le Bona et les autres régions se faisaient par portage. Les moyens de transport utilisés étaient les animaux de bât en l'occurrence l'âne et le portage humain. (E. Terray, 1995, p.120). Ainsi, le volume des produits échangés était faible.

La conséquence de cette situation était que toutes les marchandises échangées avaient le caractère de produit de luxe. Elles étaient alors accessibles qu'à une minorité de la population (K.S.H. Ehouman, 2024, p.189). Les commerçants d'une localité ou d'une région se regroupaient pour faire le voyage ensemble. Pour des questions de sécurité, les commerçants s'armaient de sabre, de couteaux, de lances et quelques fois de fusils (Propos

¹³ L'or est un instrument de contrôle social au service des individus de rang élevé.

¹⁴ Des pistes et des sentiers raccordaient la région au monde extérieur.

recueillis lors de l'entretien avec M. Dongo Kouabenan, planteur, patriarche à Tankessé en Décembre 2021).

Les produits d'échanges offerts par les peuples Bona étaient relativement faibles malgré la contribution de tous les secteurs d'activités à alimenter les courants d'échange. Trois types de produit sont à distinguer. Il s'agit des produits alimentaires (sel marin, poisson fumé¹⁵ ou séché, des boissons alcoolisées¹⁶), des produits courants (verroterie et la céramique) et des produits de prestige (étouffes, les noix de cola¹⁷, les cotonnades, les armes à feu¹⁸, ivoire, peaux d'animaux, esclaves). Dans cette région :

Les échanges s'accomplissent principalement selon un axe Nord-Sud, du Nord vers le Sud sont acheminés le sel saharien, le bétail, les esclaves, les boules de karité, le coton de Buna, les tissus de Macina et de Kong, la ferronnerie de Bobo-Dyulaso, et le Sud vers le Nord le sel marin, les noix de cola et les produits d'origine européenne : lingots de fer et de cuivre, alcool, étouffes, armes à feu. (E. Terray, 1995, p.727).

Le système de troc était le mode de change le plus ancien et le plus utilisé par toutes les sociétés pour acquérir les produits de leurs choix et satisfaire ainsi, leurs besoins matériels. Pour Egue Jean-Michel Latte, « C'est le moyen de change le plus connu et le plus utilisé par les populations » (2009, p.207).

Le troc correspondait au commerce muet. C'était la forme économique primitive qui consistait en un échange direct ou indirect de marchandises de diverses nations (K.S.H. Ehouman, 2024, p.192). Ce système reposait sur de longues heures, des jours de marchandages s'appuyant sur des éléments fondamentaux qui sont la valeur et la qualité du produit. Le troc reposait également sur la confiance et l'honnêteté.

Les Bona à l'instar de toutes les sociétés de Côte d'Ivoire connaissaient l'usage de la monnaie. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest plusieurs objets avaient servi de monnaie en Côte

¹⁵ Le poisson fumé était exporté de la côte lagunaire en direction du Bona où l'alimentation, de façon générale, se faisait en protéine animale à l'exception des localités situées à proximité du cours d'eau Bâ.

¹⁶ Les boissons importées étaient très appréciées par les populations à cause de leur arôme et de leur teneur en alcool (43%).

¹⁷ Le commerce du cola est une activité saisonnière qui se déroule avant tout pendant les mois d'hiver.

¹⁸ Le commerce des armes à feu était très rentable pour les commerçants venus du Sud. L'acquisition d'un fusil procurait à son acquéreur du prestige. Il participait à la défense et à l'amélioration des activités de chasse.

d'Ivoire. Comme le rappelle Simon-Pierre Ekanza, les monnaies utilisées en Afrique occidentale étaient les cauris, les perles et les manilles (2015, p.145). En pays Bona, la poudre d'or était la monnaie universelle car elle avait cours dans toute la région. Ainsi, dans le commerce à longue distance, l'or était la monnaie par excellence, il permettait l'achat des captifs pendant les guerres de Samory Touré. Par ailleurs, il intervenait dans le paiement des cotonnades du Nord et des tissus apportés du Sud dans les comptoirs européens par les colporteurs Dioula (K. Sié, 1976, p.85).

Les commerçants utilisaient deux méthodes pour acquérir les produits. Il s'agissait des achats différés et de la vente directe. Les deux méthodes étaient utilisées en fonction de la situation du marché. Les traitants de l'intérieur réservaient les produits pour le compte des négociants de la côte. Les clients achetaient à l'avance grâce au système de réservation qui reposait sur l'avance (K.S.H. Ehouman, 2024, p.197). Les échanges entre le Bona et les traitants Apolloniens et Dioula apparaissaient clairement comme le facteur primordial des contacts entre différents peuples.

Conclusion

Les Bona se sont installés en Côte d'Ivoire dans un milieu favorable au développement de diverses activités. Ce milieu comprend un relief de plaine malgré quelques altitudes et un climat qui est à cheval entre le milieu subéquatorial et le milieu tropical. La présence de la forêt dense favorise la fertilité des sols. Ce sont donc ces facteurs naturels qui ont contribué au développement de plusieurs activités primaires que sont l'agriculture, la cueillette, la chasse et la pêche. Outre ces activités primaires, les Bona ont développé l'orpaillage et le commerce. De toutes ces activités, l'agriculture était l'activité la plus pratiquée puisqu'elle assurait la subsistance. L'orpaillage occupait également une place de choix dans la société Bona dans laquelle la possession de l'or était signe de richesse.

Cette étude montre l'importance du milieu physique dans le développement et l'existence des Bona avant la colonisation. Ainsi, elle a permis d'éprouver l'approche historique de la géohistoire en montrant l'impact du milieu physique dans

l'organisation économique des Bona. Il convient de retenir que le milieu physique impacte de façon significative la vie et la civilisation des peuples. Et aujourd'hui, à l'aune des changements climatiques dont les populations africaines subissent les effets, il est important de trouver les voies et moyens pour préserver l'environnement au risque de voir plusieurs populations migrer, périr ou perdre des aspects de leur civilisation.

Références bibliographiques

Sources

Sources orales

N°	Nom, Prénom(s) et âge	Statut et Profession de l'informateur	Date et lieu de l'entretien	Thème abordé
1	AHUA M'Bia Patice né en 1950	Sage, ancien attaché des finances	Décembre 2021 à Koun-Abronso	Le commerce du cola en pays Bona
2	FIÉNIN Yao né en 1961	Planteur	14 Août 2019 à Akakobenankro	Les pièges et la chasse en pays Bona
3	KOUABENAN Dongo plus de 100 ans	Patriarche, planteur	Décembre 2021 à Tankessé	L'agriculture et l'orpaillage en pays Bona
4	KOUASSI Yah Adibia Henriette née 1944	Conseillère du chef, ménagère	Décembre 2021 à Koun-Abronso	Les graines de palme en pays Bona
5	YAH Blehouha née en 1926	Chef de terre, ménagère	3 Juillet 2020 à Kotokou-Ayéra	Les escargots et les mets à base de manioc
6	YAO Boko né en 1961	Porte canne, planteur	Décembre 2021 à Koun-Ahonzi	La pêche en pays Bona
7	YAO Kremé Eugène né en 1945	Planteur	Décembre 2021 à Ouatté	Les pièges en pays Bona

Bibliographie

BRINDOUMI Kouamé Atta Jacob, 2010. *L'État et la filière du caoutchouc naturel de la Côte Ivoire : 1953-1999*, Thèse de doctorat unique, Histoire, Université de Cocody, Abidjan.

EHOUMAN Kassy Stanislas Herman, 2024. *Une histoire des Agni Bona de Côte d'Ivoire du XVIIIe siècle à 1939*, Thèse de doctorat unique, Histoire, Université Alassane Ouattara, Bouaké.

EKANZA Simon-Pierre, 2015. *Le Moronou, terre méconnue de Côte d'Ivoire : géographie, agriculture et sociétés*, Paris, L'Harmattan.

KAMAGATÉ Abdoulazidjou, 2018, « L'État et l'agriculture vivrière en Côte d'Ivoire : le cas de l'igname, de la banane plantain et du manioc de 1980 à 1993 », *Revue Ivoirienne d'Histoire*, n°31, pp.7-28.

KÉÏTA Mohamed, 2019, « L'approvisionnement et la commercialisation du vivrier à Abidjan (Côte d'Ivoire) : L'exemple des jeunes Gouro (1972-2016) », *Revue Ivoirienne des Sciences Historiques*, n°5, Juin, pp.86-94.

KOUADIO Kouakou Didié, 2015. *Le Baoulé-Sud face à la présence française de 1891 à 1960*, Thèse de doctorat unique, Histoire, Université Alassane Ouattara, Bouaké.

LATTE Egue Jean-Michel, 2009. *Les échanges commerciaux dans le bassin occidental de la lagune Ébrié : 1830-1931* », Thèse de doctorat d'État, Histoire, Université de Cocody, Abidjan.

PERROT Claude-Hélène, 1982. *Les Anyi-Ndenye et le pouvoir au XVIIIe et XIXe siècle*, Abidjan, NEI-CEDA.

SIÉ Koffi, 1976. *Les Agni-Diabè : histoire et société*, Thèse de doctorat de troisième cycle, Histoire, Université de Paris 1, Paris.

SYLLA Karamoko, 2019, « La fête de l'igname et le développement socioéconomique en pays Akan : le cas du royaume Agni-Diabè », *Revue des Sciences Humaines et des Civilisations Africaines Folofolo*, Décembre, pp.101-119.

TERRAY Emmanuel, 1995. *Une histoire du royaume Abron du Gyaman : des origines à la conquête coloniale*, Paris, Karthala.

WONDJI Christophe, 1985. *La Côte d'Ivoire Africaine du Sénégal à la Côte d'Ivoire : Géographie, sociétés, histoire 1500-1800*, Paris, Harmattan.

Construction d'ouvrages routiers dans le Grand Abidjan : Quelle contribution à la mobilité urbaine abidjanaise ?

Kouamé Ferdinand N'ZI
Université de San Pedro-Côte d'Ivoire,
nzi.ferdinand@usp.edu.ci

Résumé :

Afin de répondre au besoin de mobilité durable dans le Grand Abidjan, l'Etat ivoirien a mis l'accent sur la performance du réseau routier à travers la réalisation de plusieurs infrastructures viaires. La présente étude vise à montrer la contribution des ouvrages routiers à la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. A ce sujet une collecte de la documentation secondaire et une observation de terrain ont permis d'adresser la question. Aussi l'étude relève-t-elle les besoins et une répartition spatiale des projets routiers sur le réseau de voirie du Grand Abidjan. Par ailleurs, la construction d'infrastructures routières a conduit à une remodelisation du paysage routier abidjanais. Ainsi l'étude a permis une évaluation des impacts fonctionnels des ouvrages routiers sur de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan et de relever les incidences socio-économiques qui en découlent.

Mots clés : *Construction ; ouvrages routiers ; contribution ; mobilité ; Grand Abidjan*

Abstract :

In order to meet the need for sustainable mobility in greater Abidjan, the ivoirian government has focused on the performance of the road network through the construction of several road infrastructures. This study aims to show the contribution of road structures to urban mobility in Greater Abidjan. Secondary documentation and field observation were used to address this question. The study also identifies the needs and spatial distribution of road projects on the greater Abidjan road network.

In addition, the construction of road infrastructure has led to a reshaping of Abidjan's road landscape. The study has therefore enabled an assessment to be made of the functional impact of roadworks on urban mobility in greater Abidjan, and to identify the resulting socio-economic impacts.

Keywords : *Construction; roadways; contribution; mobility; Greater Abidjan*

Introduction

Les infrastructures routières sont pour la mobilité urbaine ce que représente le sang pour le corps humain, source de vitalité et de dynamisme.

Ces infrastructures sont aussi bien vectrices de circulation des personnes et des biens, mais elles représentent un pilier à l'essor économique des villes.

La ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, appelée aujourd'hui à être la mégapole du Grand Abidjan, présente dans son nouveau découpage administratif dix-neuf (19) communes dont treize (13) qui relèvent du District d'Abidjan et six (6) environnantes (Alépé, Azaguié, Bonoua, Dabou, Grand Bassam et Jacquville). Le Grand Abidjan, avec une superficie d'environ 3846 km² et une population d'environ 5,4 millions d'habitants (ANS, 2023), soit 25% de la population du pays, reste le moteur économique de la Côte d'Ivoire.

Afin de répondre aux besoins croissants en infrastructures routières et les difficultés de mobilité de la population abidjanaise en constante croissance, l'Etat ivoirien a entrepris un vaste programme de modernisation et de mise à niveau de la voirie du Grand Abidjan. Cet effort infrastructurel se traduit par la construction de plusieurs ouvrages routiers aux fins de faciliter la mobilité de la population au sein de l'espace métropolitain abidjanais. Certes le besoin de nouvelles voies demeure plus que nécessaire, au vue de la poussée démographique, mais le réseau de voirie existant ne répond plus au flux réguliers d'usagers et de véhicules de différentes capacités. Aussi, pourrait-on se demander si la construction tout à azimut de voies structurantes est la solution toute trouvée aux difficultés de mobilité dans le Grand Abidjan ? Cette étude vise donc non seulement à évaluer les impacts fonctionnels des ouvrages routiers sur la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, mais aussi la question de savoir quels sont les incidences socio-économiques induits de ceux-ci ?

1.1. Cadre de d'étude

Notre étude a porté sur l'espace urbain du Grand d'Abidjan, avec ses (19) dix-neuf communes dont treize (13) relevant du District d'Abidjan et six (6) communes environnantes (Alépé, Azaguié,

Bonoua, Dabou, Grand Bassam et Jacqueville). Notre espace d'étude est situé au Sud de la Côte d'Ivoire, entre les latitudes 5°00' et 5° 30'N et les longitudes 3°50' et 4°10' W. Il est limité au Nord par les communes d'Alépé et d'Azaguié ; à l'Est par les communes de Dabou et de Jacqueville ; à l'Est par les communes de Bonoua, de Grand Bassam et au Sud par le golfe de Guinée (Cf. carte 1). Le Grand Abidjan s'étend sur une superficie de 3846 km² et une population d'environ 5,4 millions d'habitants (ANS, 2023). Le climat y est de type tropical humide, avec une pluviométrie abondante. Il est occupé par une population cosmopolite, avec des populations aussi bien autochtones (ébrié ; attié ; alladjan ; apollo ; abouré ; agni ; adjoukrou ; abbey) , que des allogènes.

Carte 1 : Situation géographique de l'espace d'étude

1.2. Cadre de réflexion théorique

Notre cadre de réflexion prend appui sur la théorie de l'analyse spatiale, une approche géographique qui étudie les localisations et les interactions spatiales en tant que composantes actives des fonctionnements de la société. Elle part du postulat selon lequel l'espace est « un acteur organisé ».

C'est « une science nomothétique », qui vise donc à proposer une approche modélisée de l'espace géographique en mettant en évidence des formes récurrentes d'organisation spatiales, notamment à travers diverses notions-clés telles que : la distance, les réseaux, la structure et la situation . Il s'agit pour

nous dans cette étude de mettre en relief la planification et l'implémentation des ouvrages routiers au sein de l'espace urbain du Grand Abidjan. Les ouvrages construits modifient certes l'espace abidjanais, mais par cette étude, nous tenons à prendre en compte les données physiques et humaines, afin d'analyser la distribution spatiale de ces infrastructures routières, en prenant garde de ne pas faire une simple description, mais surtout de mettre en exergue la vitalité de ces infrastructures et le rôle qu'elles jouent dans la nouvelle configuration de l'espace urbain abidjanais.

Méthodologie de collecte des données

Nous avons procédé pour la collecte de données, à l'observation de terrain des ouvrages routiers dans la Grand Abidjan et à une analyse spatiale faisant recourt aux statistiques, aux quantitatifs et à l'informatique. À ce sujet, nous avons eu recours à la documentation secondaire dans les différents Services visités. Les données collectées sont afférentes à la voirie du Grand Abidjan et les projets de création d'ouvrages routiers, notamment à l'Agence de gestion des routes (AGEROUTE), précisément à sa Direction générale sise à Abidjan-Plateau. Cette collecte de données relève d'une approche quantitative à savoir la prise en compte de cartes du réseau de voirie dans le Grand Abidjan, avec les projets d'aménagement routiers les plus récents. Nous nous sommes rendu ensuite à l'AMUGA (Autorité de la Mobilité urbaine dans le Grand Abidjan), qui est une structure Administrative Indépendante, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle a pour missions d'assurer l'organisation et la coordination des différents modes de transport du périmètre des transports urbains de sa compétence. Ainsi, l'AMUGA « assure, dans le Grand Abidjan, la gouvernance institutionnelle de la mobilité urbaine définie comme étant le transport urbain et la circulation des personnes et des biens au sein d'un territoire délimité, ainsi que les infrastructures et les équipements nécessaires au transport. » Elle est située à Abidjan-Deux plateau. Dans cette structure, nous avons fait l'inventaire de la mise en œuvre des grands chantiers routiers en cours dans le Grand Abidjan. Enfin, nous nous sommes rendu au BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement) qui

a pour mission « d'assister le gouvernement ivoirien dans l'identification et la formulation d'objectifs de développement à moyen et long terme et dans la prise de décisions. » Dans cette structure étatique, nous avons pu collecter les données relatives aux projets routiers où le BNETD est impliqué, soit en tant que maître d'œuvre ou soit en tant que conseiller à la prise de décision. Nous avons eu besoin dans ce service, du schéma directeur du Grand Abidjan. Toute cette collecte de données et d'observation de terrain ont eu lieu dans la période de juillet à août 2024 à Abidjan.

2. Résultats

2.1. Besoins et répartition spatiale des projets routiers sur le réseau viaire du Grand Abidjan

Afin de désengorger le Grand Abidjan, l'État ivoirien a procédé à l'extension d'un certain nombre de voies interurbaines et en connexion avec la périphérie, notamment au Sud sur l'axe Abidjan-Grand Bassam, avec l'autoroute de Grand Bassam (Cf. Planche 1), devant intégrer le projet corridor initié par la CEDEAO (partant du Libéria au Nigéria, tout au long du littoral de chaque pays), à l'Est sur l'axe Abidjan-Bingerville, avec le prolongement du Boulevard Mitterrand (Cf. Planche 6), à l'Ouest, l'axe Abidjan-Dabou (Cf. Planche 4) avec le prolongement de 2x2 voies partant de la commune de Yopougon à Dabou et au Nord sur l'axe Abidjan-Anyama (Cf. Planche 2), avec le boulevard d'Anyama-N'Dotré (Cf. Planche 3).

Le tout dans un vaste programme dénommé : Modernisation de la voirie dans le Grand Abidjan. En plus des 13 communes que composait le district d'Abidjan dans l'ancien schéma directeur approuvé en 2000, à savoir Adjamé, Plateau, Yopougon, Abobo, Cocody, Treichville, Port-Bouët, Koumassi, Marcory, Attécoubé, Anyama, Bingerville et Songon, s'ajoutent désormais les communes de Grand-Bassam, Bonoua, Alépé, Azaguié, Dabou et Jacqueville. Par ailleurs, il faut noter la voie de contournement du Grand Abidjan appelée « Y4 » (Cf. Planche 5) qui est une autoroute de 2x2 voies devant faciliter la fluidité du trafic dans tout l'espace urbain du Grand Abidjan. Cette projection de voies vise à combler les besoins en fluidité du Grand Abidjan et permettre une maîtrise du développement urbain de la ville. La

répartition spatiale des voies créées couvre toute la périphérie du Grand Abidjan et contribue à une meilleure réponse aux besoins de mobilité dans le Grand Abidjan.

Planche 1 : Autoroute de Grand Bassam

Planche 2 : 2x2 Voies N'Dotré-Anyama

Planche 3 : Voie périphérique Anyama-N'dotré

Enquête de terrain, clichés-recherches documentaires, août 2024

Planche 4 : Autoroute Yopougon-Dabou

Planche 5 : Voies de la Y4 (vue d'échangeurs 2x2 voies)

Planche 6 : Prolongement du Boulevard Mitterrand-Bingerville

Enquête de terrain, clichés-recherches documentaires, août 2024

Ainsi, par la création de ces infrastructures, la nouvelle configuration spatiale du Grand Abidjan reste marquée par une répartition spatiale de la voirie urbaine qui tient compte des besoins actuels.

Elle répond à un déficit infrastructurel qui vise à créer une ceinture viaire tout autour de l'espace métropolitain abidjanais et des voies en interne pour une plus grande fluidité, à travers les projets routiers initiés par l'Etat ivoirien sur le réseau de voirie du Grand Abidjan.

2.2. Construction d'infrastructures viaires et remodelisation du paysage routier abidjanais

Dans une nécessité de désenclavement de plusieurs quartiers d'Abidjan, l'Etat ivoirien va projeter pour la période 2015-2030, la mise en place d'un schéma d'urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA). Il prévoit des aménagements et la création de nombreuses voies. Ils s'inscrivent dans un vaste programme de construction de plusieurs ponts, notamment le 4ème pont

d'Abidjan (Cf. Planche 7), qui démarre en 2018 et inauguré en 2023. Ce pont est construit à l'effet d'améliorer la fluidité du trafic à Abidjan et de donner une alternative aux usagers de l'autoroute du Nord entre Yopougon, Attécoubé et Adjamé. D'un coût initial de 103 milliards de Francs CFA et d'un coût global de 142 milliards de Francs CFA, ce pont part de la commune de Yopougon entre le commissariat de 16ème arrondissement et le cinéma Saguidiba de la SIDECI (un quartier de Yopougon), pour atteindre la commune d'Adjamé, et qui aboutit au boulevard Nangui Abrougoua en passant par le village « d'Adjamé », jusqu'à la caserne des sapeurs-pompiers de l'Indénié. Mais bien avant ce programme, le pont de Cocody-Marcory (Cf. Planche 8), rebaptisé « Pont Henry Konan Bedié » a été inauguré le 22 décembre 2014. Ce pont est le résultat d'une convention de concession confiée à la société française SOCOPRIM. Ce projet est une liaison translagunaire de 6,7 km, de 2 x 3 voies, longue de 1.5 km entre les communes de la Riviera et de Marcory, prolongée par un échangeur à trois (3) niveaux du côté de la Commune de Treichville (Planche 9). Il vise à désengorger les Ponts Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny. Par ailleurs, déjà en 1975, la construction de l'autoroute du Nord sur une longueur de 357 km, dispose de Chaussées de 2x3 voies entre Cocody et Yopougon et 2x2 voies entre Yopougon et Singrobo (Cf. Planche 10). Par contre, une autre infrastructure majeure, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise (Cf. Planche 11) qui vise l'haniélément du goulot d'étranglement le plus encombrant, au croisement du boulevard Valérie-Giscard-d'Estaing (VGE) et du boulevard de Gaulle. D'un coût total de 31 milliards de FCFA, l'échangeur est financé par le Japon à hauteur de 28,22 milliards de FCFA et par la Côte d'Ivoire, à hauteur de 2,771 milliards de FCFA. Ce projet vise à améliorer la fluidité du trafic par la décongestion du VGE et du boulevard De Gaulle, au niveau du carrefour « SOLIBRA » et permettre la réduction du temps de parcours des usagers. Aussi faut-il noté, le Pont Alassane Ouattara (Cf. Planche 12) qui est un pont routier à haubans, reliant les communes de Cocody et du Plateau. Les travaux ont été lancés le 22 mars 2019 et ont été pris en charge par la société publique marocaine Marchica Med, le groupe chinois China Road and Bridge Corporation (CRBC), avec le Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) qui ont exécuté les travaux. Financé à

hauteur de 77,5 milliards CFA par la Banque islamique de développement, ce pont a été inauguré le 12 août 2023 à Abidjan. Par ailleurs, le tunnel d'Abobo (Planche 13) vient ajouter une nouvelle touche à la configuration du réseau viaire abidjanais. Il a été confié à la société ivoirienne PFO Africa, pour sa conception et sa construction. Ce tunnel participe à l'aménagement du rond-point de la mairie d'Abobo et inclut la construction d'un ouvrage de 560 mètres de long, des rampes d'accès comprises, avec un élargissement de la route nationale A1 de trois (3) voies de circulation dans chacune des deux directions. Aussi s'ajoute-t-il le Boulevard Valéry Giscard d'Estaing (VGE) (Planche 14), rebaptisé Boulevard Félix Houphouët-Boigny (FHB), construit dès les années 1978, est d'environ cent (100) mètres de large et huit(8) kilomètres de long avec (3x2) voies et deux routes secondaires. Ce boulevard traverse les communes de Treichville, Marcory et Koumassi pour atteindre les échangeurs de Port-bouet en construction. Par la construction de ces infrastructures viaires, la fluidité du trafic dans le Grand d'Abidjan s'est améliorée, surtout pour les usagers. Elles vont remodeler le paysage routier dans l'espace métropolitain abidjanais.

Planche 7 : 4^{ème} Pont d'Abidjan

Planche 8 : Pont « HKB »

Planche 9 : Echangeur de l'amitié ivoiro-japonaise

Planche 10 : Echangeur à trois (3) niveaux (Treichville)

Planche 11 : Tunnel d'Abobo

Planche 12 : Autoroute du Nord

Planche 13 : Pont Alassane Ouattara

Planche 14 : Boulevard VGE

Enquête de terrain, clichés- recherches documentaires, août 2024

Les populations du Grand Abidjan bénéficient désormais d'infrastructures qui facilitent leur mobilité. Cependant une

évaluation des impacts fonctionnels de celles-ci pourrait mettre en relief les incidences socio- économiques sur la mobilité dans l'espace métropolitain abidjanais.

3. Discussions

Les résultats de notre étude laissent donc entrevoir une évaluation des impacts fonctionnels des ouvrages routiers sur la mobilité dans le Grand Abidjan et leurs incidences socio-économiques.

3.1. Evaluation des impacts fonctionnels des ouvrages routiers sur la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan

Selon Amédée KOUAKOU, Ministre ivoirien de l'Équipement et de l'Entretien Routier (2020 :p.17) « L'insuffisance d'infrastructures de transport et l'état des routes sont des facteurs qui créent les embouteillages actuels dans la ville d'Abidjan. Les Abidjanais passent aujourd'hui en moyenne plus de (3) trois heures par jour dans le transport. Près de 30% de leurs revenus y sont consacrés.» En effet, ce constat justifie la nécessité pour l'État ivoirien de trouver des solutions durables aux difficultés de mobilité des populations du Grand Abidjan. Ainsi la construction de plusieurs ouvrages routiers répond selon lui « aux études qui ont montré que toute augmentation du transport ou des facteurs de transport ont une incidence sur le prix des produits alimentaires. Ce qui concourt donc à l'augmentation du coût de la vie ».

Les populations du Grand Abidjan ont donc du mal à se déplacer et ressentent les effets liés aux difficultés de mobilité sur le coût de la vie.

Pour le Ministre ivoirien, dans l'optique d'améliorer les conditions de circulation dans le Grand Abidjan, il a été préconisé la construction de plusieurs ouvrages, notamment l'échangeur de l'amitié Ivoiro-Japonaise sur l'axe névralgique de la circulation abidjanaise, à savoir le trajet menant du pont Félix Houphouët Boigny au boulevard Giscard d'Estain. Aussi la réhabilitation du pont Félix Houphouët Boigny et la construction du 4ème pont d'Abidjan, se justifient-elles, car elles visent à réduire le temps de circulation entre les communes du Plateau et de Yopougon, de

la commune de Treichville et du Plateau. Il faut adjoindre la construction du pont à Haubans de Cocody, qui permet de réduire l'engorgement sur le Boulevard lagunaire et la corniche de Cocody. L'Aménagement de l'autoroute de contournement du Grand Abidjan la « Y4 » ; le tronçon Boulevard Mitterrand–Route d'Anyama de 24,4km ; la route d'Anyama–Pk24 à l'autoroute du Nord pour 12km et la section Pk24–Songon avec ses 16km finissent par convaincre que ces infrastructures intègrent harmonieusement le dispositif de décongestion de la centralité de l'espace urbain abidjanais. Toutes ces réalisations visent donc à renforcer le patrimoine routier revêtu du Grand Abidjan, qui demeure un actif stratégique pour la mobilité dans la ville. A ce titre, le linéaire de routes bitumées à réhabiliter est estimé à environ à 4600km sur la période 2016 -2025. A ce jour, 22,45% (1033km) du linéaire projeté ont été exécuté ou sont en cours de réalisation.

Ainsi, sur un linéaire estimé à environ 1 500 km réalisés en 2020, 72% ont été exécutés ou sont en cours d'exécution. Cependant, aux fins d'apporter une réponse définitive à la problématique liée aux difficultés de mobilité dans le Grand Abidjan, le gouvernement ivoirien devra encore faire des efforts en utilisant d'autres leviers, notamment la construction d'ouvrages de grande capacité de transport, à savoir la construction d'un métro et de bus à haut niveau de service (BHNS), qui un système de transport dont l'objectif est d'améliorer la capacité de déplacement des populations urbaines, qui vise la modernisation du transport public et l'utilisation d'infrastructures structurantes. A ce titre, comme le soulignait le Président, Alassane Ouattara, à l'inauguration de l'Échangeur de l'Amitié ivoiro-japonaise le 16 décembre 2019, « L'amélioration de la mobilité urbaine, à travers la construction des infrastructures de transport, et la mise en place d'un système de transport multimodal, intégré et accessible à toutes les couches sociales, sont les axes privilégiés par le gouvernement ». Cette affirmation traduit la volonté du gouvernement ivoirien à apporter des solutions durables aux difficultés de mobilité interne dans l'espace urbain du Grand d'Abidjan. Selon la Banque Mondiale, (2023, P. 35) « les retards occasionnés par les embouteillages ont coûté plus de 120 milliards de Francs CFA à la Côte d'Ivoire, soit 5 % de son PIB.

Pour pallier à ce problème, le gouvernement ivoirien a favorisé la construction et le développement de transports en commun visant à désengorger les routes : surtout avec le projet du métro d'Abidjan, prévu pour 2026 ; les Bus de rapide transit (BRT) et le renforcement du parc d'autobus de la Société de Transport abidjanaise (SOTRA). En parallèle, comme autre alternative au transport terrestre urbain, la création de sociétés privées de transport lagunaires, avec la construction des gares lagunaires de la Société de Transport Lagunaire (STL) et d'Aqualines. Certes des efforts sont faits, mais une prospective des actions à venir doit susciter la mise en œuvre de scénaris qui répondent avec circonspection aux nouveaux défis de mobilité dans le Grand Abidjan.

A ce titre, à l'occasion du XXVIIème Congrès Mondial de la Route qui s'est tenu à Prague en République Tchèque du 02 au 06 octobre 2023, Monsieur BOKOUA Sébastien, Sous-Directeur de la Stratégie et de la Prospective en Charge des Bureaux Régionaux de l'Autorité de Régulation du Transport intérieur (ARTI),(2023,p.1) a présenté les résultats de leurs actions à travers une communication sur l'évaluation de l'impact des défis de la mobilité dans les zones urbaines et péri-urbaines du Grand Abidjan.

En effet, selon lui, pour évaluer les impacts et les défis de la nouvelle mobilité dans le Grand Abidjan, des études à grande échelle ont été menées à Adjamé, Abobo, Port Bouet, Attécoubé, Plateau, Treichville, Yopougon et Cocody, afin de faire un diagnostic des modes de transports urbains. Pour lui « il y a intérêt certain de la mise en œuvre de la mobilité comme un service qui se caractérise par l'interopérabilité dans le transport public urbain en Côte d'Ivoire (MaaS), cela face aux difficultés que représentent le long temps d'attente, les retards, les difficultés de paiement et la congestion.»

Ce service « permet d'intégrer sur un même support des titres de transport émis par les différentes structures du transport public urbain facilitant ainsi à l'usager la planification, la réservation et le paiement de sa course sur une plateforme numérique unique, gérée par une Autorité Organisatrice de la Mobilité. » C'est là, une des solutions projetée pour une fluidité des parcours au profit des usagers des ouvrages routiers dans le Grand Abidjan.

Outre l'analyse de ces solutions, quelles sont les incidences socio-économiques relatives à la création d'infrastructures routières dans le Grand Abidjan ?

3.2. Incidences socio-économiques relatives à la création d'infrastructures routières dans le Grand Abidjan

Selon le rapport d'évaluation de la Banque Africaine de Développement (BAD) (2016, P.11), dans le cadre du projet transport urbain d'Abidjan « La réhabilitation des principaux axes routiers et l'aménagement des ouvrages visés par ce projet à savoir (i) la construction du 4e pont ; (ii) les autoroutes de sortie Ouest (route de Dabou), de sortie Est (route de la prison civile); le prolongement du Boulevard Latrille (iii) ; le carrefour Solibra et le pont cocody-Plateau (iv) , ont maintes fois été envisagés, dans différents schémas de développement de la ville, mais ont mis du temps à être concrétisés faute de ressources ou de situations socio-politiques délétères. C'est pourquoi en réponse aux besoins en voirie interne dans le Grand Abidjan, le Gouvernement a élaboré en 2014, un Schéma Directeur des Transports Urbains du Grand Abidjan (SDTUGA), qui vise l'amélioration de la capacité du réseau routier, l'optimisation de l'utilisation des infrastructures de transport existantes (contrôle efficace du trafic), la promotion de l'utilisation des transports publics, le développement intermodal du transport en commun et la réalisation d'un système de transport écologiquement rationnel.« Ces projets permettront d'améliorer la fluidité du trafic dans le Grand Abidjan, afin d'impacter la réduction des accidents de la route et une plus grande mobilité des populations et des biens.» C'est ce que souligne aussi Amédeé KOUAKOU (2020, p. 3) « Il est à noter que l'insuffisance d'infrastructures de transport et le mauvais état du réseau routier ont un effet néfaste sur l'activité économique. » Pour le ministre, il faudra nécessairement améliorer les questions de mobilité urbaine surtout dans la Grand Abidjan, en construisant des voies structurantes qui répondent aux besoins de circulation des populations, mais surtout qu'elles aient des incidences positives sur les conditions de vie des populations du Grand Abidjan. Ainsi, comme le relève Eviar ohomon bernard (2023, p.452) « L'Etat ivoirien veut, à l'instar des grandes métropoles des pays émergents et développés, construire des

voies structurantes à Abidjan, afin d'apporter des solutions durables aux problèmes d'embouteillages ou de ralentissement, facilitant la mobilité dans la périphérie d'Abidjan, mais également, dans le centre-ville.» Mais, pour lui le Projet transport urbain dans le Grand Abidjan a entraîné des expropriations foncières. En effet, ce projet a affecté au plan spatial, 76 445 individus installés sur les emprises de réalisation des différentes infrastructures routières projetées. A titre d'exemple, plus de 4/5 des habitations riveraines sont impactées par les travaux de mise en œuvre d'infrastructures routières se trouvant sur les emprises du 4ème pont reliant la commune de Yopougon à celle d'Adjamé et du Plateau. Dans la commune de Yopougon, les populations affectées par cette infrastructure habitent les quartiers Mami-fitai, Yaosséhi, Doukouré et Nouveau quartier extension. A Attécoubé, ce sont les populations des quartiers Fromager, Jean Paul 2, Abidjan Santé, Mossikro et Boribana qui sont touchées par les travaux. Quant à la commune d'Adjamé, ce sont les populations des sous-quartiers Mairie 1, Dallas et Quartier rouge du quartier Adjamé-village qui ont été impactées durement par les travaux. Les habitats et les commerces ont été tous détruits sur une trentaine de mètres de large. Aussi tous les biens immobiliers situés sur les emprises dudit projet, notamment les habitations, les bâtis commerciaux, les activités commerciales et artisanales, les infrastructures communautaires et publiques ont été pour la plupart détruites. Réduisant de nombreuses familles à une situation de précarité et qui ont nécessairement besoins de moyens d'accompagnement que devrait leur offrir ce Projet, qui du moins vise à faciliter la mobilité dans le Grand Abidjan. Ces sont là, les revers de la mise à niveau du réseau de voirie abidjanais.

Conclusion

En définitive, pour le désengorgement du Grand Abidjan, l'Etat ivoirien a prévu l'aménagement et la création de plusieurs voies structurantes.

Ces projets repartis spatialement sur le réseau viaire abidjanais, visent à répondre aux besoins de mobilité des populations. La construction de ces infrastructures viaires s'inscrit dans un vaste programme de remodelisation du paysage routier abidjanais.

Cependant, une évaluation de leurs impacts fonctionnels relève des incidences socio-économiques affectant les populations pour ce qui concerne leur patrimoine immobilier ou immatériel présents sur les espaces de mise en œuvre de ces différents projets. Certes, le progrès économique se traduit par l'embelli du paysage urbain, et devra répondre aux impératives de développement. Cependant, il doit être réalisé avec « un visage humain », mettant ainsi l'homme au centre du développement et non à son détriment.

Références bibliographiques

BANQUE MONDIALE, 2019. *Situation économique en Côte d'Ivoire, Que la route soit bonne : améliorer la mobilité urbaine à Abidjan*, document de travail, volume 1, Abidjan, 64p.

BOKOUA Sébastien, 2023. *Communication au XXVIIème Congrès Mondial de la Route*, Prague (2023/10), p.4

CENTRE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION GOUVERNEMENTALE (CICG)-Côte d'Ivoire, 2021. « Mobilité urbaine dans le Grand Abidjan : des projets structurants pour fluidifier la circulation », article in *abidjan.net*, Abidjan, p.1

EVIAR Ohomon Bernard, 2023. « Les nouvelles infrastructures routières : un défi pour la durabilité des conditions de vie des populations dans le Grand Abidjan », in *revue internationale du chercheur*, Bibliothèque nationale de France, volume 4 : N° 2, 2023/06, Marseille, pp.11-135

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT(BAD), 2018. « Projet de transport urbain d'Abidjan », in *Rapport d'évaluation*, 2018/10, Abidjan, pp.1-7

KOUAKOU Amédé, 2020. *Impact de l'état des routes sur la cherté de la vie*, Programme social du gouvernement (PS Gouv.), Abidjan, 44p.

Les enjeux de l'applicabilité et du respect de la constitution en Afrique

Lambert OULÉ

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)

002250709875732/002250544309574

lambertoule@gmail.com

Résumé :

La question relative à l'application et au respect de la Constitution en Afrique devient de plus en plus récurrente en ce XXI^e siècle. Depuis leur accession à l'indépendance vers les années soixante jusqu'en ce présent siècle, plusieurs États en Afrique rencontrent d'énormes difficultés quant à l'application et au respect de la Constitution. Dans la plupart de ces États, la Constitution devient fréquemment objet ou sujet de querelles et de conflits politiques au sein des communautés. Ceci, du fait de la volonté malsaine des politiques à réviser et modifier celle-ci selon leur bon vouloir.

La présente contribution, par le biais d'une double démarche analytique et critique, a pour enjeux, de montrer dans un premier temps, les difficultés liées à l'application et au respect de la Constitution en Afrique. Ensuite, de présenter les résultantes du non-respect et de l'application arbitraire de la Constitution dans nos États Africains. En dernier lieu, de proposer des issues de sortir de cette impasse afin de panser le réveil et le développement du continent noir.

Mots clés : Afrique – Constitution – Non-respect de la Constitution – Développement - Chefs d'États africains – Stabilité sociopolitique – Paix.

Abstract :

The question relating to the application and respect of the Constitution in Africa becomes more by recurring in this 21st century. Since their accession to independence around the 1960s until this century, several states in Africa face a huge difficulty with respect to the application and respect of the Constitution. In most of these states, the Constitution frequently becomes object or subject of quarrels and political conflicts within communities. This, because of the unhealthy will of the policies to revise and modify it according to their goodwill.

This contribution, through a dual analytical and critical approach, is challenged, to show initially, the difficulties related to the application and respect of the Constitution in Africa. Then present the resultants of the non-compliance and arbitrary application of the Constitution in our African states. Finally, to propose outcomes from getting out of this impasse in order to dress up the alarm clock and the development of the black continent.

Key words : *Africa - Constitution - Non-compliance with the Constitution - Development - African Heads of State - Sociopolitical Stability - Peace.*

Introduction

Du latin *constitutio*, la Constitution signifie « institution ». Selon le dictionnaire petit robert, elle renvoie au charte, textes fondamentaux qui déterminent la forme du gouvernement d'un pays. La Constitution est la loi fondamentale d'un État. Les textes qui composent une Constitution varient d'un État à l'autre. La plupart des Constitutions actuelles définissent les principes fondamentaux de l'État ainsi que les droits fondamentaux des citoyens au sein des États. Alors, définie comme l'ensemble de règles politiques et juridiques fondamentales d'un pays, la Constitution a pour rôle principal d'énoncer et de définir les limites de la communauté politique, d'énoncer et définir la nature et l'autorité de la communauté politique, d'exposer l'identité et les valeurs de la communauté nationale. Comme nous venons de le dire, elle permet de définir les droits et devoirs de l'ensemble de citoyens se trouvant dans un État ; elle a la capacité d'établir et de régir les institutions politiques de la cité, de fixer des objectifs socio-économiques du pays etc., ceci en vue du bon fonctionnement de la vie sociale. C'est dans cette dynamique ROUSSEAU estime que « La constitution de l'homme est l'ouvrage de la nature ; celle de l'État est l'ouvrage de l'art. Il ne dépend pas des hommes de prolonger leur vie, il dépend d'eux de prolonger celle de l'État aussi loin qu'il est possible en lui donnant la meilleure constitution qu'il puisse avoir. » (J J ROUSSEAU, P.297.). Cette comparaison faite par le Genevois entre la Constitution de l'homme et la Constitution de l'État montre que les hommes n'ont aucune possibilité de modifier la Constitution du corps car celle-ci émane de la nature. Mais, quant à la Constitution de l'État, les hommes ont l'occasion de la modifier ou d'en établir la meilleure qui puisse exister parce que cette dernière est leur œuvre et non celle de la nature.

Voyant le dynamisme des États, c'est-à-dire l'évolution spectaculaire des sociétés, des us, mœurs, et habitudes des hommes, la Constitution est sujette au changement pour mieux s'adapter aux réalités des temps. Cependant, dans cette mouvance, bon nombre d'États africains se trouvent jusqu'ici dans des situations désastreuses quant au respect de la

Constitution. Certains politiques dans cette partie de la planète, n'accordent pas du crédit à la Constitution qui représente le cœur de chaque société. Cette institution suprême est généralement foulée au pied dans de divers États africains. Des chefs d'États africains, une fois au pouvoir, procèdent à la révision ou à la modification arbitraire, voire illégale de la Constitution dans l'optique de briguer autant de mandat possible. Cette situation alarmante fait resurgir le débat doctrinal classique sur la relation entre le droit et la politique, ici dans le contexte africain. L'instrumentalisation de la Constitution ancrée dans nos États africains dès leur accession à l'indépendance, continue d'impacter négativement le déroulement de la vie politique des pays africains. Après soixante et quelque année d'existence, la vie politique africaine ne connaît aucune grande innovation hallucinante. Cet état de fait est dû au fait que les dirigeants, c'est-à-dire les chefs d'États africains sont en majeure partie, des politiques qui ont à cœur la recherche de leurs intérêts personnels au détriment des intérêts de la nation. Ils viennent le plus souvent au pouvoir en ayant déjà à l'esprit des projets malveillants d'enrichissement personnel. Ils ont pour vocation de s'éterniser au pouvoir et n'offrent aucune possibilité d'alternance politique. Ils n'ont en aucun cas le souci de la gestion responsable et démocratique de l'État et de la chose publique.

Or une telle attitude engendre de multiples problèmes sociaux et politiques au sein des États. C'est d'ailleurs ce qui a occasionné et continue d'engendrer d'innombrables conflits et guerres dans nos pays d'Afrique jusqu'ici. Le non-respect et la non application de la Constitution qui est la loi fondamentale au sein des États, provoquent inévitablement des crises récurrentes et fragilisent la stabilité sociopolitique des nations. En ce XXI^e siècle, la majorité des États africains continue de vaciller sous le fardeau hârent des violences sociopolitiques, des coups d'États, issus du non-respect et de la non application de la Constitution. Cela fait que le continent africain ne peut amorcer solidement son développement tant attendu. Ces guerres dérivées de la violation constitutionnelle freinent et constituent un véritable obstacle à l'essor de l'Afrique. Ces guerres, en plus du ralentissement du développement africain qu'elles suscitent, elles provoquent également des milliers de morts, la famine, la paupérisation de celle-ci et engendrent la chute des valeurs vertueuses propres à l'Afrique et à l'humanité. Alors, comment fait face à cette

situation déplorable à laquelle l’Afrique se trouve confrontée depuis un demi-siècle ? Cette interrogation sous-tend l’hypothèse que le respect et l’application rigoureuse de la Constitution peut aider au développement du continent noir.

Les objectifs assignés à cette réflexion consistent à décrire le non-respect et la non application de la Constitution qui sont à l’origine de plusieurs dérives sociopolitiques en Afrique d’une part ; à montrer le respect et l’application rigoureuse et non-arbitraire de la Constitution comme gage de la stabilité sociopolitique et de développement durable du continent africain d’autre part.

Cette contribution est pour l’essentiel, une réflexion qui se base sur une démarche d’analyse et de critique des difficultés liées au respect et à l’application de la Constitution en Afrique, ensuite, elle est l’endroit favorable d’exposer les dérives liées au non-respect et la non application de la Constitution dans les États africains et en dernier lieu, de montrer la nécessité du respect et de l’application véritable de la Constitution en Afrique.

1. L’Afrique et la problématique de la Constitution

1.1. La Constitution sous le système de parti unique en Afrique

Il faut à priori souligner qu’un parti unique est un parti politique ayant, généralement sur le plan légal voire constitutionnel, le monopole de la gestion ou de l’activité politique au sein d’un État. Les régimes basés sur le parti unique s’opposent essentiellement à ceux fondés sur le multipartisme. Le parti unique n’offre pas la possibilité d’existence d’autres partis politiques au sein de la nation. De ce fait, il s’apparente à un système politique dictatorial voire totalitaire.

Au lendemain de leurs indépendances, plusieurs pays d’Afrique ont recouru au parti unique dans le but de redresser la vie politique de leurs États après le départ des colons. En effet, après le départ des envahisseurs, il faut désormais un pouvoir fort, ou du moins un système politique fort qui pourra nous délivrer authentiquement des vestiges de la colonisation, et aussi consolider la vie politique nationale en toutefoix unifiant les citoyens autour d’un idéal de vie politique capable de renforcer l’indépendance économique, politique de la nation, de booster le développement et favoriser une vie bienheureuse tant recherchée. « La majorité des États d’Afrique noire vit sous le

régime du parti unique. C'est le cas de la République de Djibouti et de la Côte d'Ivoire, du Malawi et de la Zambie, du Gabon et du Rwanda par exemple. Quelques États ont même totalement mis hors la loi les partis politiques. Une telle situation existe au Tchad » (P. DECRAENE, P.79). Malheureusement, ce projet est vite oublié par les nouveaux occupants de la chaise royale juste après le départ des colons. Dans les normes, les systèmes politiques à parti unique répandus en Afrique avaient pour mission première de garantir la cohésion nationale et de favoriser l'unité et la solidarité entre les peuples. Mais, cette mission sera de très courte durée. Les gourous de ces régimes à parti unique s'étaient rapidement érigés pour la plupart, en de véritables monstres dictateurs. En excluant tout débat politique. Ces nouveaux dieux vont vite se mettre au-dessus de la loi, voire au-dessus de la Constitution en la manipulant à leur guise. Or « la puissance législative est le cœur de l'État, la puissance exécutive en est le cerveau, qui donne le mouvement à toutes les parties. Le cerveau peut tomber en paralysie et l'individu vivre encore. Un homme reste imbécile et vit ; mais sitôt que le cœur a cessé ses fonctions, l'animal est mort. » (J. J. ROUSSEAU, Idem, P.297).

Ceux-ci prenaient plaisir à violer leurs Constitutions et se donnaient le droit de porter atteinte à la vie de leurs opposants politiques, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas d'accord avec leur manière de gouverner. Que ce soit du côté des journalistes comme dans le clan des citoyens révolutionnaires, la plupart de ces dirigeants politiques n'hésitaient pas à les assassiner effroyablement. Il y a eu, à cette période de la vie politique africaine, un nombre pléthorique d'opposant politique, et de journalistes exterminés sous les regards impuissants de la justice, parce qu'incapable et dominée par le pouvoir exécutif en place. À l'ère du parti unique, la justice était la justice des forts. Et ces plus forts n'étaient rien d'autres que ces gourous établis sur les partis uniques en Afrique.

Ces détenteurs du pouvoir politique ont pour la plupart, conservé le pouvoir jusqu'à leur mort sans jamais penser à céder volontairement leur fauteuil à l'autre, même à l'un de leurs dauphins de leur vivant. C'est généralement après leur mort que leurs dauphins bénéficient du trône. Comme nous l'avons vu avec le premier Président ivoirien Félix Houphouët BOIGNY qui a dirigé avec son Parti PDCI RDA ce pays dès son accession à l'indépendance en 1960 jusqu'en 1991 l'année de son décès.

Cette manière de gérer le pouvoir politique révèle le caractère despotique voire dictatorial de ces premiers dirigeants sous le climat du parti unique en Afrique. Ce qui a évidemment mis à mal la Constitution et la crédibilité de cette haute institution dans plusieurs États africains à cette période de l'histoire. L'alternance politique sous le règne du parti unique était chose rare voire impossible dans les États africains. Ces premiers chefs d'États africains qui ont en majeure partie, lutté pour l'indépendance de l'Afrique ont vite oublié le but de leur combat une fois au pouvoir. Ce qui a profondément vidé la Constitution de sa substance vitale et l'a sérieusement fragilisé dans bon nombre de pays dans cette partie du monde. La Constitution qui représente l'organe principal de la vie politique de chaque État a connu ses moments de désacralisation dès l'avènement du parti unique en Afrique. Ainsi donc, les systèmes à parti unique dans le contexte africain, n'ont aucunement promu la loi suprême qu'est la Constitution comme il se devait. Ils ont au contraire préféré violer, dévaloriser cette instance suprême pratiquement sur l'ensemble du continent noir. Dès lors, le pouvoir judiciaire perd toute sa crédibilité, sa fiabilité sous le soleil du parti unique en Afrique. Nous comprenons à partir de cette réflexion que le non-respect et la non application de la Constitution sous le règne du parti unique étaient une réalité alarmante pour nos États en Afrique. Ce qui a d'ailleurs négativement impacté la période qui a succédé le temps du parti unique, c'est-à-dire le multipartisme dans le continent africain. Qu'en est-il réellement de l'état de la Constitution à l'ère du multipartisme en Afrique ?

1.2. La Constitution à l'ère du multipartisme en Afrique

Le multipartisme est généralement considéré comme la caractéristique d'un régime politique dans lequel la liberté d'association donne la possibilité à plus de deux partis de participer aux débats politiques et aux élections. À cet effet, le multipartisme représente l'un des fondements de la démocratie. Il admet que les autorités politiques soient tolérantes en acceptant les sensibilités politiques qui leurs sont étrangères et leurs critiques. Il permet à l'ensemble des citoyens de pouvoir librement intervenir sur la scène politique. De façon générale, le multipartisme a commencé à prendre de l'ampleur en Afrique vers la fin des années 1980 et dès le début des années 1990. C'est une ère qui vient mettre fin de manière progressive au règne du

parti unique sous lequel se trouvait la majorité des États africains. Sous ce nouveau climat politique, l'on voit à priori la bonne volonté des politiques à frayer le chemin à la démocratie, voire au respect de la Constitution afin de favoriser l'essor des peuples africains. Ici, nous voyons la naissance de plusieurs partis politiques. Les scrutins s'ouvrent désormais aux opposants longtemps écartés de la scène politique. Les élections s'organisaient à partir de cet instant peu ou prou de façon transparente, sinon démocratique.

Cependant, cette belle initiative ne sera pas d'une longue durée. Nombre de dirigeants africains vont vite abandonner leur attachement aux principes de la démocratie, au respect et à l'application véritable et rigoureuse de la Constitution. Ils se sont rapidement érigés en de véritables tyrans, despotes sous des régimes dits démocratiques. Pendant la période du multipartisme où l'on aspirait à une application rigoureuse des lois, au respect de la Constitution qui favorise l'alternance politique, on assiste au contraire à une dictature sans précédente des autorités politiques africaines. Depuis les années 1990 qui marquent l'avènement du multipartisme dans la plupart des pays jusqu'en ce XXI^e siècle, la gestion du pouvoir politique dans le système du multipartisme est tacheté d'innombrables souillures qui jettent le discrédit sur sa réputation. En fait, les peuples africains avaient mis leurs espoirs dans le triomphe du multipartisme croyant que l'introduction ou du moins l'application de ce système sera accompagnée ou marquera le triomphe de la démocratie en Afrique.

Mais, le constat désastreux est spectaculaire. Au lieu de favoriser le respect de la Constitution, de penser à l'unité des peuples africains, de créer les conditions optimales de développement, de prôner l'humanisme, la tolérance et la philanthropie au sein des États d'Afrique, on observe au contraire les comportements anticonstitutionnels et anti-démocratiques qui mettent à mal la bonne marche de la vie politique en Afrique. La gestion du pouvoir politique dans les systèmes multipartites devient de plus en plus dictatoriale que dans les régimes à parti unique. Les cas de privation de liberté, d'expression, de presse, d'information sont légions. L'emprisonnement arbitraire voire inconstitutionnel des opposants politiques, l'organisation non-transparente, sinon antidémocratique des élections, la contrainte à l'exile des personnalités politiques de l'opposition sont entre autres les attitudes que l'on observe dans des États multipartites

en Afrique. Tel est le cas du Président camerounais Paul Barthélemy BIYA'A Bi Mvondo, qui, depuis 1982 occupe le fauteuil présidentiel jusqu'ici 2024. Nous avons aussi l'exemple de l'ex Président du Burkina Faso, qui avec son Parti ODP/MT a gouverné le Burkina de 1987 à 2010. Ces cas de figure sont indéchiffrables.

Or, une telle manière de gouverner suscite inévitablement des conséquences néfastes sur le devenir de la vie politique des États. Cette façon irresponsable, égocentrique et inhumaine de gestion du pouvoir politique est une barrière à l'unité nationale et même sous régionale ; c'est un frein à l'indépendance authentique des pays africains, à la solidification de la Constitution au sein de ces dits États. C'est aussi un obstacle au développement économique, voire un blocage au progrès matériel et spirituel en Afrique. La violation et le non-respect de la Constitution sont à l'origine de plusieurs maux que connaît l'Afrique depuis son accession à l'indépendance jusqu'en ce présent siècle. Les violences, les conflits et les guerres politiques et toutes leurs corollaires sont au compte de la violation ou du non-respect de la Constitution sur lequel s'appuient les chefs d'États africains pour se maintenir au pouvoir.

2. Les revers du non-respect et de la non application de la constitution en Afrique

2.1. Violences et guerres meurtrières liées au non-respect de la Constitution

Vivre en toute liberté dans un climat de paix et de sécurité, où chaque adhérent parvient peu ou prou à se réaliser, est l'une des motivations à l'origine de la création de la société civile, voire de l'État. En fait, établir un monde, sinon un univers au sein duquel chacun mène une vie épanouie en toute responsabilité, constitue l'une des réalités qui ont conduit les hommes à fonder l'État. C'est d'ailleurs ce que l'on retient en observant la pensée rousseauiste ci-après : « Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune les personnes et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution » (J J Rousseau). Cependant, l'effectivité d'un tel projet humain reste utopique dans diverses contrées du monde. Au nombre de ces multiples régions dans lesquelles les

humains rencontrent d'énormes difficultés à mener une existence heureuse, l'on note le continent noir. Cette partie du monde, de toute son histoire, est présentée comme un continent sévi par plusieurs maux parmi lesquels les violences, les conflits, les crises et les guerres y figurent. Ces actes de violences en Afrique, sont généralement dus au non-respect de la Constitution.

Le non-respect et la non application de la Constitution qui sont des phénomènes ancrés dans la vie politiques des pays africains, provoquent inévitablement plusieurs cas de violences en Afrique, à savoir : les coups d'États, le terrorisme ainsi que les guerres et conflits électoraux. En effet, cette manière d'agir qui consiste à mettre au second banc la loi fondamentale en Afrique, se traduit par plusieurs attitudes irresponsables de la part des politiques africains. De façon succincte, nous assistons au quotidien à la manipulation des organes institutionnels au sein de notre monde africain, plus précisément lors des révisions et des modifications de la Constitution, celle-ci se trouve le plus souvent, détournée pour des raisons partisans, pour ne pas dire personnelles. Cette initiative de révision et de modification se fait très souvent dans des circonstances « douteuses » (A. RAULIN), ces voies de modification de la Constitution tachetées de « facilitées par la violation des règles prévues en la matière » (K. AHADZI, p.43.), fragilisent et banalisent cet organe suprême des États en Afrique. Dans les normes « pour être pris en considération, le projet ou la proposition de loi de révision constitutionnelle doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale » (L. FAVOREU, p.51.) dans certains pays, mais, le problème en Afrique est que la séparation des pouvoirs reste un véritable leurre. En fait, les trois pouvoirs, savoir : le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif se trouvent généralement condensés dans les mains du seul chef de l'État. Ce qui fait qu'ils ne sont en aucun cas, autonomes dans leur fonctionnement. Le chef de l'État ou du moins les chefs d'États en Afrique ont, pour la plupart du temps, une emprise sur le déroulement de ces pouvoirs. Et cela met à mal la bonne marche de la machine politique au sein des États africains. Cette triste réalité suscite absolument des dérives sociopolitiques, c'est-à-dire les coups d'État, les cas du terrorisme, les guerres et conflits, ainsi que bien d'autres phénomènes. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'a connu la Côte d'Ivoire lors de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de

2010 ? Après le vote de 2010 en Côte d'Ivoire, à la phase de la proclamation des résultats, nous étions confrontés à deux résultats différents. Un résultat en provenance de la Commission Électorale Indépendante (CEI), qui reconnaissait l'actuel président comme le vainqueur des élections, et un autre résultat issu du président du conseil Constitutionnel, déclarant l'ancien président (Laurent GBAGBO) comme le vainqueur des élections selon le verdict des urnes. Les deux résultats de ces organes, ont conduit à des tensions sanglantes. Cet état de fait qui traduit avec exactitude le non-respect et la non application, sinon l'inconsidération de la Constitution constitue l'une des principales origines des troubles sociopolitiques en Afrique comme nous ne cessons de le dire.

Comme susdit, que ce soit dans les systèmes à parti unique ou que nous nous trouvons sous le règne du multipartisme, le non-respect et la non application de la Constitution ont provoqué et continuent d'engendrer de sérieux bouleversements d'ordre sociopolitique dans le continent noir. Au nombre des résultantes de cette mal gouvernance, focalisons-nous en premier sur le cas des coups d'États interminables. Il faut souligner dès l'entame qu'un coup d'État est un renversement du pouvoir par une personne investie d'une autorité, de façon illégitime et souvent brutale. On parle du putsch, c'est-à-dire un coup d'État réalisé par la force des armes. Un coup d'État est aussi vu comme

un acte d'autorité consistant dans une atteinte réfléchie, illégale et brusque, aux règles d'organisation, de fonctionnement ou de compétence des autorités constituées, atteinte dirigée, selon un plan préconçu et pour des raisons diverses, par une personne ou par un groupe de personnes réunis en un parti ou un corps ; dans le but soit de s'emparer du pouvoir, soit d'y défendre ou d'y renforcer sa position, soit d'entraîner une simple modification de l'orientation politique du pays. (B. OLIVIER)

Si les coups d'État qu'ont connu nos États au lendemain des indépendances continuent de miner l'Afrique jusqu'en cette période de l'histoire, c'est bel et bien à cause de la mauvaise gestion de l'État en Afrique. Parlant du cas de la Côte d'Ivoire, voici ce que dit Abraham Denis YAUROBAT : « l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été consacrée par l'adoption de la constitution

en 1960 qui va régir les institutions politiques du pays jusqu'à sa suspension à l'occasion du coup d'État du 24 décembre 1999. » (A. D. YAUROBAT). Si la Côte d'Ivoire a été sous l'emprise des coups d'État et conflits politiques, c'est parce que le parti du père fondateur qui a occupé le fauteuil présidentiel dès l'indépendance était le seul à parrainer le jeu politique en Côte d'Ivoire. Dans cette contrée du monde dominée majoritairement par le régime démocratique, les gouvernants ont tendance à confisquer le pouvoir politique et se font voir comme les seuls maîtres du jeu politique comme s'ils se trouvaient dans des systèmes monarchiques. Ils procèdent généralement par des coups d'État ou par des élections truquées et inconstitutionnelles pour accéder au pouvoir. Cette mauvaise volonté des dirigeants tyranniques en Afrique n'empêche pas les réactions des révolutionnaires. Ceux-ci, pour ne pas dire les révolutionnaires passent à leur tour par les mêmes coups d'État pour renverser ces dictateurs. « L'incapacité des gouvernements démocratiques à promouvoir le développement économique et à faire respecter l'ordre et la loi est le principal argument invoqué par les juntes militaires. » (B. GUEYE, 2009/n°129, p.18.). La plupart des dirigeants africains n'aménage aucun effort pour booster le développement en Afrique, ces dirigeants sont au contraire à l'origine de plusieurs conflits à cause de leur mal gouvernance qui se caractérise par la violation de la loi fondamentale de leur pays. C'est dans cette dynamique que les coups d'État continuent de prendre de l'ampleur dans nos sociétés africaines.

En plus de ces coups d'État, notons aussi la situation monstrueuse du terrorisme qui sévit lamentablement divers pays d'Afrique. L'Afrique a connu au cours de ces deux dernières décennies une intensification de la menace terroriste et de l'extrémisme violent. Ces actes terroristes ont provoqué la désolation au sein de l'ensemble des populations sans exception et ont mis à mal la stabilité sociopolitique et le développement des États. Avec la permanence de la terreur et de la violence provoquées généralement par « la conquête et la conservation du pouvoir (...), l'Afrique sera le théâtre des affrontements fratricides » (J. F. YEKOKA). En fait, le terrorisme peut être défini comme l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Même si le terrorisme semble être parrainé par des puissances occidentales, il faut reconnaître que ce phénomène a pris de l'ampleur en Afrique à cause de la misère engendrée par

la mal gouvernance de plusieurs hommes politiques africains. Aujourd'hui, la majorité de la jeunesse est confrontée à une vie sans espoir. Souvent déscolarisée du fait de manque de moyens, ou encore exposée au chômage après une longue période très difficile de scolarité, la jeunesse se sent vulnérable et sans avenir, cette situation de condition de vie difficile l'oblige à céder aux offres des recruteurs terroristes. Sans oublier ceux qui sont enlevés par force pour intégrer le clan des terroristes. Presque tous les pays du monde connaissent ou ont connu les avatars des actes terroristes, mais les cas du terrorisme en Afrique sont principalement liés à la misère provoquée par la violation de la Constitution qui sévit amèrement ce continent. Il peut y avoir plusieurs motifs qui peuvent expliquer le terrorisme, toutefois, dans le contexte africain, ce phénomène découle foncièrement du non-respect de la Constitution qui provoque plusieurs désastres telle que la misère.

Incontestablement, l'augmentation du niveau de vie est de nature à favoriser la volonté de paix. Ou, pour inverser la logique, celui qui vit constamment dans la misère aura peu à perdre et oracles fanatiques aidant, ira plus facilement grossir les rangs des soudards ou des terroristes que celui qui parvient à bâtir pour son foyer des conditions de vie décentes. (F. ENCEL, 2009, p.26.)

Actuellement, certains pays de l'Afrique subsaharienne tels que le Mali, le Burkina sont devenus le siège des terroristes. Tout ceci, parce que certains chefs d'État qui ont gouverné ces pays, semblaient être en complicité avec les envahisseurs occidentaux pour déstabiliser le continent noir afin de maintenir leur influence et leur domination sur le continent. Un chef d'État conscient et soucieux du bien-être du peuple, surtout des africains ne peut céder à un tel projet inhumain contre ses propres frères. « On sait que l'objectif principal du droit constitutionnel, c'est d'organiser la soumission du pouvoir et son exercice au droit, et d'assurer ainsi en tout temps et contre toutes atteintes, la protection des droits et libertés. » (Y. K. LOGO, P.3.). Mais hélas, nos dirigeants africains, sans état d'âme, s'adonnent permanemment à ces conduites anticonstitutionnelles.

En plus de cette réalité, il y a également le phénomène des guerres et conflits électoraux auxquels se trouvent exposées les populations dans de divers pays en Afrique « les Africains tendent à se diviser plutôt qu'à s'unir » (N. C. CISHUGI, 2020, P.33.). Il faut dire qu'en Afrique, les chefs d'États accédés au pouvoir par

des voies loyales, voire démocratiques sont très rares. Nombreux sont au contraire, les dirigeants qui sont arrivés au trône par des voies anticonstitutionnelles, illégitimes voire inhumaines. Beaucoup de chefs d'États qui ont occupé le fauteuil présidentiel en Afrique y sont parvenus par le truchement de la force des armes. Animés ou du moins obsédés par la passion de gouverner avec des desseins malsains, ceux-ci se sentent généralement obligés d'emprunter des voies antidémocratiques et inconstitutionnelles telle que le recourt à la force, aux armes pour réaliser leur désir. C'est en cela qu'à l'approche ou au lendemain des élections en Afrique, nous nous trouvons dans un climat de guerres sanglantes. Tel est le cas de la Côte d'Ivoire comme nous venons de le dire dans les lignes qui précèdent, qui s'est vue secouée par une guerre meurtrière au lendemain des élections présidentielles de 2010. Il est très difficile de voir en Afrique, des élections Présidentielles se dérouler dans une atmosphère de paix. Les élections sont le plus souvent des périodes de vives tensions, cela fait qu'à l'approche des élections en Afrique les populations ont une très grande crainte. Si les élections qui devraient favoriser l'alternance politique et montrer la maturité politique de nos États en matière de la démocratie, sont jusqu'ici accompagnées de guerres meurtrières, alors il faut admettre que l'Afrique est mal partie et son développement risque d'être une véritable chimère.

2.2. Le non-respect de la Constitution comme un frein au développement de l'Afrique

Dire que le non-respect de la Constitution est un obstacle au progrès, sinon à l'évolution du continent noir, c'est certainement dû aux nombreuses répercussions défectueuses, voire nocives d'une telle attitude. Comme susmentionné, le non-respect de la Constitution qui est l'appareil principal de fonctionnement de chaque nation, est absolument accompagné de dérives qui impactent foncièrement la vie socio-économique, politique et même matérielle du pays. En fait, le non-respect et la non application de la Constitution suscitent généralement des violences et conflits armés entre les opposants politiques et même parmi les populations d'un pays. Or, ces guerres de faction, de partisans et violences issues des comportements anticonstitutionnels, se présentent de fois comme un obstacle infranchissable au développement d'une nation. Et ces guerres et

violences provoquées par de telle inconduite inconstitutionnelle hantent farouchement le monde africain jusqu'en ce XXI^e siècle. Ce qui ralentit ou même constitue d'ailleurs un aporisme à l'essor des pays africains. Car, en analysant ses corollaires méphitiques, nous voyons que « le développement n'a pas de pire ennemi que la guerre. » Communiqué de Presse SG/SM/7187. En observant le propos ci-après, nous nous rendons compte combien de fois, les guerres causées par les agissements anticonstitutionnels ou même la guerre, dans sa généralité, est très coûteuse à l'humanité,

Le coût économique de cinq années de guerre en Syrie et de leurs retombées sur les pays voisins : Turquie, Liban, Jordanie, Iraq et Égypte est estimé à près de 35 milliards de dollars de pertes de production (...), selon une évaluation provisoire, conduite par la Banque mondiale, des dommages survenus dans six villes syriennes (Alep, Dar'a, Hama, Homs, Idlib et Lattaquié) et sept secteurs (logement, santé, éducation, énergie, eau et assainissement, transports et agriculture), le coût de ces dégâts se situait dans une fourchette comprise entre 3,6 et 4,5 milliards de dollars à la fin de 2014. Enfin, le coût de la remise en état des infrastructures libyenne est estimé à 200 milliards de dollars sur les dix prochaines années. (L. SAADE).

Ces différentes mésaventures sont à la base des dépenses vertigineuses au sein de nombre d'États en Afrique. Et cela fragilise ou du moins absorbe énormément l'économie des pays du continent. Ce qui les empêche de parvenir à un niveau de vie socio-politique, économique et matériel considérable. Et ce qui est choquant, « Ce sont les pays en développement qui sont le théâtre de la plupart de ces conflits ». (19 janvier 2000, Communiqué de Presse SG/SM/7187). Les pays comme le Rwanda, l'Éthiopie, l'Angola, le Liberia et bien d'autres ont connu les moments les plus sombres de leur histoire du fait des guerres et violences liées parfois au non-respect de la Constitution.

Dans le but de se maintenir au pouvoir sans donner l'occasion à l'alternance politique, plusieurs hommes politiques africains s'investissent suffisamment dans l'entreprise de la guerre en généralement se servant des fonds publics de la nation

et en laminant toutes les valeurs démocratiques établies. Ils utilisent le plus souvent la caisse de l'État ravitaillée par les contribuables, les citoyens pour mettre en place leur projet dictatorial qui se traduit par l'achat incontrôlable des armes et l'entretien illégal de l'armée et des mercenaires. Tous ces moyens qui pouvaient participer au développement sont mis à la disposition de l'armement, pour ne pas dire de la guerre. Cette triste réalité constitue une véritable entrave à l'essor du continent.

L'état léthargique dans lequel se trouve l'Afrique noire aujourd'hui est largement imputable à la responsabilité de ses propres fils, évolués, les politiciens, en un mot les élites. Car ce sont elles qui, par leur boulimie pour les restes des pouvoirs laissés par les colonisateurs, se sont, depuis plus de 45 ans, affrontées dans les rivalités électorales, des coups d'États militaires, des guerres civiles, des pillages inouïs, des génocides, tout en instrumentalisant et en dévoyant, à cet effet, des valeurs africaines positives. (N. C. CISHUGI, 2020, PP33-34.)

En plus du cout exhaustif de l'armement, une fois ces guerres engagées, ces États enregistrent des pertes inimaginables en vie humaine. Les guerres dérivées de la course au pouvoir sont à l'origine de milliers de morts dans le continent africain. Ces pertes en vie humaine constituent un danger pour le progrès des pays africains. Ce passage suivant en dit tout : « Les conflits armés auraient causé la mort de plus de 5 millions et demi de personnes au cours des années 90. Beaucoup plus nombreux encore sont ceux dont la vie a été brisée parce qu'ils ont été blessés, qu'ils ont perdu des êtres chers, qu'ils ont été chassés de chez eux ou ont vu tous leurs biens détruits. » (Communiqué de Presse SG/SM/7187). Ceux qui sont généralement les premières victimes de ces guerres, sont pour la plupart du temps, des jeunes manipulés par des autorités politiques. Ces jeunes qui sont pour l'Afrique une main d'œuvre incommensurable sont utilisés à des fins politiques et tués effroyablement dans des conditions inhumaines au cours de ces guerres et conflits électoraux. Pour ceux qui ont échappé de justesse à la mort durant ces conflits, mais confrontés à une vie d'extrême pauvreté puisque « l'Afrique (est) un continent vivant entre guerres et pauvretés » (N. C.

CISHUGI, 2020, P.58.), s'adonnent à l'immigration clandestine. Ces jeunes africains procèdent par des voies incommodes pour aller à la quête d'un avenir meilleur en occident. Cependant, plusieurs d'entre eux perdent la vie au cours de leur immigration. Ce phénomène d'immigration vide l'Afrique de ses vaillants jeunes qui représentent la grande partie de la population africaine. En un mot, la population africaine est majoritairement jeune et cette jeunesse sent la nécessité de quitter sa terre natale pour des raisons sociopolitiques. Aller à la recherche de l'eldorado est le projet que murissent plusieurs jeunes africains en ce présent siècle car ceux-ci ne voient plus l'importance de rester sur le sol africain parsemé de guerre çà et là.

« Il y a crise du constitutionnalisme lorsque le texte qualifié de loi fondamentale est instable et son contenu incertain » (D. G. LAVROFF, 2007, p.760.) Tel est le cas de la Constitution de :

« la Guinée de Lansana Conté en 2002, le Tchad d'Idriss Deby en 1990, la Mauritanie de Ould Taya en 2005, le Burkina Faso de Blaise Compaoré en 1997 puis en 2000, la Tunisie de Zine Ben Ali en 2002, le Togo de Gnassingbé Eyadema en 2003, l'Ouganda de Yoweri Museveni en 2005, ou encore le Cameroun de Paul Biya en 2008. Cette tendance s'est poursuivie ces dernières années et on peut citer, à cet égard, les révisions constitutionnelles en Côte d'Ivoire en 2016. Ouganda de nouveau en 2017, le Burundi et les Comores en 2018, le Togo en 2019 ainsi que la Guinée d'Alpha Condé en 2020. Cette inflation des révisions provoque deux conséquences majeures. La première est que le rythme soutenu des réformes fait que les constitutions sont devenues des textes très changeants. Cette situation crée une instabilité constitutionnelle qui est elle-même une cause d'instabilité politique favorisant les situations conflictuelles et une insécurité juridique ». (M. R HASSANI, 2022, p.)

Or les guerres et conflits issus du non-respect de la Constitution que traverse l'Afrique, se soldent le plus souvent par de lourdes pertes en vie humaine et la destruction massive des biens publics. Après chaque période de guerre, les gouvernants sont obligés de puiser dans la caisse de l'État, la caisse publique

pour réhabiliter les infrastructures endommagées par les guerres. « Les conflits armés prolongés ne tuent pas uniquement des êtres humains : ils détruisent l'infrastructure physique d'un pays, détournent des ressources déjà peu abondantes et perturbent la vie économique, notamment l'approvisionnement alimentaire. Ils apportent un coup mortel à l'éducation et aux services de santé. » (Communiqué de Presse SG/SM/7187). Et à force de revenir à la case de départ, l'on se retrouve dans une situation de perpétuel recommencement, dans un état de regrets et de regret. Les bases militaires, les écoles, les châteaux d'eau, les centres sanitaires et bien d'autres lieux de services démolis par les guerres et conflits électoraux sont reconstruits pour certains et d'autres sont définitivement désertés. Leur réhabilitation qui exige un fond considérable et leur abandon appauvrissent davantage plusieurs pays africains.

Ainsi donc, le non-respect et la non application de la loi fondamentale qu'est la Constitution au sein des États en Afrique représentent un réel obstacle à l'essor de ces dits pays « en Afrique, les dérivés du sous-développement ne font pas bon ménage avec la bonne gouvernance : l'injustice, le détournement des biens publics, le népotisme, la corruption, le vol (...) apparaissent comme de véritables fléaux et sérieux indicateurs de la déliquescence certaine de la société » (G. GAZOA, 2006, p.11.)

3. L'urgence et la nécessité du respect de la constitution dans les États africains

3.1. Une éducation au respect de la Constitution en Afrique

En analysant de façon approfondie les problèmes que rencontrent de multiples pays africains dès leur accession à l'indépendance jusqu'en ce jour, nous sommes parvenus à l'évidence que ces difficultés sociopolitiques et économiques auxquelles ce continent se trouve confronté proviennent essentiellement de l'égoïsme et de l'irresponsabilité de bon nombre de ses dirigeants face au respect et à la bonne application de la Constitution.

« Ramenée aux objectifs d'une Constitution dans ces États, elle semble induire l'inanité du droit constitutionnel face à des situations qui tendent à

anesthésier la Loi fondamentale. Aujourd’hui, en Afrique (...), on a toutes les raisons de douter de la suprématie de cette Loi régulièrement bafouée par les désirs effrénés de conservation du pouvoir » (Y. K. LOGO, P.2.).

Comme nous l’avons déjà évoqué, le respect de la Constitution et la bonne application de celle-ci est très difficile en Afrique et le non-respect de la Constitution devient ainsi la porte d’entrée de plusieurs maux, c’est-à-dire ce par quoi passent toutes les calamités qui minent l’Afrique. L’ingérence des puissances occidentales dans les affaires sociopolitiques et économique par exemple est possible à cause de cet esprit des gouvernants africains. Cette attitude qui consiste à enfreindre aux lois de sa nation est la principale voie qui encourage ces envahisseurs occidentaux à s’ingérer facilement dans les affaires internes de l’Afrique.

Ainsi donc, pour parler d’une Afrique unie, prospère, indépendante, responsable dans un monde en perpétuel innovation, dans le processus de globalisation et de mondialisation, pour que les États africains soient un jour comptés au nombre des grandes puissances économiques, et même militaires mondiales, pour qu’elle participe aux débats et aux prises de décisions concernant l’avenir de l’humanité, ce continent, doit, dans son ensemble accorder du crédit au respect et à la bonne application de la Constitution. La Constitution en Afrique doit pouvoir « substituer la discussion à la bataille, le dialogue aux fusils, les arguments aux coups de points, le résultat des scrutins à la supériorité des muscles ou des armes, la loi de la majorité à la loi du plus fort » (A. BOURGI, PP721-748). Car, de façon succincte, l’éducation à la citoyenneté, au respect de la chose publique ainsi que l’éducation à la bonne gouvernance doivent être au cœur des systèmes éducatifs en Afrique. Déjà dans nos collèges, les vertus qui consistent à respect la loi, à respecter ces devoirs, à connaître ses droits et à respecter les biens publics doivent être inculquées aux apprenants jusqu’à l’université. Même en dehors du cadre éducatif, nous devons sensibiliser à travers les conférences, les colloques, les séminaires l’ensemble de la population sur ces valeurs indispensables au développement du continent noir dans son ensemble.

3.2. Du respect de la Constitution au développement durable de l'Afrique

Il n'y a pas de développement sans paix et la paix passe nécessairement par le respect de la Constitution au sein d'une nation. C'est le respect de la Constitution qui est en réalité l'un des facteurs de paix, qui peut permettre, dans une certaine mesure à nos États africains de connaître leur moment de gloire, car,

Bien-être et progrès, notamment économique, ne sauraient intervenir que dans des sociétés apaisées. (...) Rien ne réussit sans la confiance des entreprises, sans la possibilité pour les opérateurs économiques d'effectuer leurs choix stratégiques à partir de prévisions fiables, au moins à moyen terme, et sans la conviction chez les particuliers que leur sécurité matérielle, personnelle et familiale est suffisamment assurée pour qu'il ne soit nécessaire de se prémunir en permanence contre d'éventuels troubles externes ou internes. (A. CABANIS et M. L. MARTIN).

À cet effet, le respect de la Constitution demeure la condition sine qua non de tout développement au sein des États, donc indispensable à tout développement en Afrique. Il est temps que les politiques africains affirment leur maturité face au respect et à la bonne application de la Constitution au cœur des pays. Nous devons désormais « songer que le droit ne se plie point aux passions des hommes et qu'il s'agissait entre nous d'établir les vrais principes du droit politique » (J J ROUSSEAU, P.675.). Si l'Afrique veut vraiment connaître un développement réel et durable, il va falloir que ses élus soient à mesure de procéder à un changement de mentalité qui exige une prise de conscience véritable. Les dirigeants africains doivent être responsables face aux prises de décisions en rapport au développement de l'Afrique. Ceux-ci doivent, continuellement œuvrer dans le sens de l'intérêt général de la nation et abandonner désormais la quête effrénée de leurs intérêts particuliers égoïques.

Seul le respect de la Constitution dans les nations africaines leur permettra de parvenir à un climat de stabilité sociopolitique, gage du progrès socioéconomique. Si les décideurs politiques veulent voir l'Afrique dans un rayonnement inédit, ils doivent inévitablement payer le prix en privilégiant l'intérêt commun de la

nation par rapport à leurs intérêts individuels. Comme le souhaite Rousseau :

J'aurais voulu naître dans un pays où le souverain et le peuple ne pussent avoir qu'un seul et même intérêt, afin que tous les mouvements de la machine ne tendissent jamais qu'au bonheur commun ; ce qui ne pouvant se faire, à moins que le peuple et le souverain ne soient une même personne, il s'ensuit que j'aurais voulu naître sous un gouvernement démocratique, sagement tempéré. J'aurais voulu vivre et mourir libre, c'est-à-dire tellement soumis aux lois, que ni moi ni personne n'en pût secouer l'honorable joug, ce joug salutaire et doux, que les têtes les plus fières portent d'autant plus docilement qu'elles sont faites pour n'en porter aucun autre. J'aurais donc voulu que personne dans l'État n'eût pu se dire au-dessus de la loi, et que personne au dehors n'en pût imposer que l'État fût obligé de reconnaître ; car quelque puisse être la constitution d'un gouvernement, s'il s'y trouve un seul homme qui ne soit pas soumis à la loi, tous les autres sont nécessairement à la discrétion de celui-là. (J. J ROUSSEAU, P.26.).

La violation de la Constitution n'offre aucune possibilité de paix ni de développement. Elle provoque au contraire l'instabilité sociopolitique qui freine le progrès du pays. Alors penser à l'essor du continent noir, c'est fait preuve d'humanisme en renonçant à nos penchant inhumains qui nous poussent à l'infériorité à l'égard des autres membres de la communauté. L'ensemble des africains, sans exception de classe, de clan doit penser à l'Afrique en s'investissant dans le processus de développement de ce continent qui est le nôtre. Nous pouvons avoir nos différends internes, mais pour ce qui a trait au développement de notre continent, nous devons nous unir, nous devons être solidaires pour mener ce combat. En Afrique nous sommes de nature une seule famille, mais si pour le gain nous devons continuer à trahir le peuple, à trahir nos frères pour s'allier aux envahisseurs occidentaux et piétiner nos lois fondamentales, il sera difficile pour notre continent d'amorcer son développement.

L'histoire de l'humanité donne de nombreux exemples de nations ruinées par la guerre, naturellement lorsque celle-ci finit en

désastre militaire et même parfois, en cas de victoire, lorsque le pays a dû consentir pour l'emporter un effort trop lourd. Les exemples à cet égard les plus nets et les plus fréquemment cités sont celui de l'Espagne épuisée et ruinée par ses offensives extérieures au XVI^e siècle, celui de l'Europe après des deux conflits mondiaux. »

Efforçons-nous donc à éviter les conflits armés en Afrique pour nous permettre d'avoir de l'estime aux yeux des autres continents du monde.

Conclusion

L'irresponsabilité de certains dirigeants africains qui se traduit par le non-respect de la Constitution est le nœud des problèmes que connaît l'Afrique depuis son avènement à l'indépendance jusqu'à ce jour. « Le droit constitutionnel (est) terrassé » (A. KPODAR, P.2503.) en Afrique par les chefs d'États, ce qui leur permet de briguer autant de mandat qu'ils désirent.

Alors, au vu de cette réalité, nous pensons qu'il serait judicieux voire nécessaire de se pencher sur la question du respect de la Constitution en Afrique. Car, tant que le problème « du constitutionnalisme en Afrique » (P. CHAIGNEAU) n'est pas pris au sérieux pour qu'il soit résolu sur le continent, il sera très difficile pour plusieurs pays africains de connaître la stabilité sociopolitique et même économique, c'est-à-dire la paix, gage de tout développement durable. « Il est (...) incontestable, et c'est la maxime fondamentale de tout droit politique, que les peuples se sont donnés des chefs pour défendre leur liberté et non pour les asservir » (J J Rousseau, P.88.). Alors, les chefs d'États africains qui tyrannisent jusqu'ici leur peuple, doivent comprendre que « La protection des personnes est l'une des principales obligations d'un État », (MARTIN) de ce fait, ils doivent désormais s'inscrire dans la lutte pour la défense de toutes les libertés octroyées à leurs citoyens selon la Constitution de leur État. Ceci pour favoriser un cadre de paix et frayer le chemin au développement en Afrique. Si « la cible 16.3 des ODD exige des pays qu'ils promeuvent des systèmes de justice et d'État de droit solides », c'est bel et bien parce que la violation des principes démocratiques provoque inéluctablement des bouleversements sociaux et politiques. Alors, sans perdre de temps, nos politiques africains y compris l'ensemble des peuples africains doivent pouvoir dorénavant : «

Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous », (ODD n°16) ceci, pour l'intérêt commun de la totalité des fils de l'Afrique.

La situation que traverse ce continent est un souci majeur pour nous en raison de la vulnérabilité notoire qui avilisse ses lois fondamentales. Nous admettons qu'il faut davantage inciter les gouvernants et chaque citoyen en Afrique à devenir des autorités responsables, des citoyens bien accomplis, à s'intéresser davantage au respect de la Constitution. Et éviter les actes ignobles qui pourraient conduire aux conflits armés, car « la meilleure solution serait bien entendu d'empêcher ces conflits d'éclater » (19 janvier 2000, Communiqué de Presse SG/SM/7187) pour donner la possibilité à l'Afrique de connaître son indépendance véritable à tous les niveaux d'existence. « Si la guerre est le pire ennemi du développement, le développement est la meilleure forme de prévention des conflits », déclare le Secrétaire Général, (19 janvier 2000, Communiqué de Presse SG/SM/7187).

Au lieu de mener des guerres pour régler les problèmes de l'Afrique tels que : la misère, les conflits armés et le terrorisme comme le rapporte Jean Fleury en ces mots : « Nous n'hésiterons pas à mener une guerre totale et implacable pour recouvrer notre intégrité territoriale. Le Mali restera un et indivisible. Ce sera le même drapeau, les mêmes joies, les mêmes peines, le même Mali » (J. FLEURY, 2014, p.98.), il faut au contraire penser au respect de la loi fondamentale, sinon la Constitution dans chacun des États africains. Il faut accepter de respecter l'ensemble des principes démocratiques pour la bonne marche de la vie sociopolitique en Afrique. Pour reprendre Jean du Bois de Gaudusson, la finalité est « d'engager ou réengager les États (africains) dans la voie du constitutionalisme démocratique et effectif » (J. de GAUDUSSON), ce « regain constitutionnel africain » (J. GICQUEL, 2009, p.395.), qui, depuis un demi-siècle est resté dans l'ombre des guerres, doit aujourd'hui demeurer au cœur de chaque gouvernant et peuple africain. Le rêve de la « construction démocratique par la Constitution » (S. BOLLE, 1997) doit devenir une réalité indéniable sur le sol africain. Si nous considérons la Constitution comme « l'ensemble des règles de droit les plus importantes de l'État » (G. VEDEL, 1949, p.112.),

nous devons accorder du crédit à son respect et à son application dans chacun de nos États africains. Puisque la Constitution représente une « règle de fond » (H. KELSEN, 1928, p.206.), et « le fondement de l'État, la base de l'ordre juridique » (H. KELSEN, 1928, p.206.), elle est censée être respectée par tous. Il est désormais plus qu'urgent que l'on veille au respect scrupuleux de cette haute instance de nos États africains, tant dans le processus de sa révision, sa modification que dans l'entreprise de son adoption. Car, vue comme un instrument « énoncé dans la forme constituante et par l'organe constituant et qui par la suite ne peut être modifié que par une opération de puissance constituante et au moyen d'une procédure spéciale de révision » (R. CARRE DE MALBERG, 1922, p.571), la Constitution ne doit être révisée ni modifiée selon le gré des gouvernants malveillants. Si nous la percevons comme « l'arche sainte de l'État » (TH. HOLO, 2002, p.2.), alors, nous sommes appelés à lui donner la place de gloire qu'elle mérite pour le bon fonctionnement des États africains.

Références bibliographiques

AHADZI -Koffi Nonou, « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain... », p. 40

BOLLE Stéphane, 1997, Le nouveau régime constitutionnel du Bénin. Essai sur la construction d'une démocratie africaine par la Constitution, Thèse de Doctorat en Droit, Université Montpellier I, Montpellier.

BUYANT Edie Purdie et KHALTARKHUU Erdene, 02 Août 2016, Les obstacles au développement : de quelles données dispose-t-on pour les situations de fragilité, conflit et violence ? <https://blog.worldbank.org/fr/opendata/quelles-donnees-sur-les-situations-defragilite-conflit-violence>

BOURGI Albert, 2002, « L'évolution du constitutionnalisme en Afrique », RFDC, n°52, PP.721-748.

BRICHET Olivier, « Étude du coup d'État en fait et en droit : thèse pour le doctorat » Université de Paris, Faculté de droit (archive), sur Gallica, 1935, cité par Pierre Sané de Senepus, <http://www.senepus.com> , consulté le 26/08/2024.

CHAIGNEAU Pascal, 2006, « Préface », in Le juge constitutionnel et l'État de droit en Afrique, l'exemple du modèle béninois, l'Harmattan, Paris.

CARRE DE MALBERG Raymond, 1922, Contribution à la théorie générale de l'État, t. 2, Sirey, Paris, p. 571.

CABANIS André et MARTIN Michel Louis, Insécurité et développement économique-Propos sur la guerre, l'argent, le sexe et le capitaliste,

<https://books.openedition.org/putc/1834?lang=fr>

CISHUGI Nicolas Cubaka, 2020, Thèse de doctorat, P.58.

Communiqué de Presse SG/SM/7187, Si la guerre est le pire ennemi du développement, le développement est la meilleure forme de prévention des conflits, déclare le Secrétaire Général, 19 janvier 2000,

<https://press.un.org/fr/2000/20000119.sgsm7187.html>

EDIE Purdie Buyant Erdene Khaltarkhuu, 2016, Les obstacles au développement : de quelles données dispose-t-on pour les situations de fragilité, conflit et violence?, 2 août 2016, <https://blog.worldbank.org/fr/opendata/quelles-donnees-sur-les-situations-de-fragilite-conflit-violence>

ENCÉL Frédéric, 2009, Horizons Géopolitiques, Édition du seuil, Paris, p.26.

FAVOREU Louis, 1990, « Droit de la constitution et constitution du droit », RFDC, n° 1, p. 72.

FLEURY Jean, 2014, La France en guerre au Mali, Les combats d'AQMI et la révolte des Touareg, Frat Mat Édition, Abidjan, p.98.

GAZOA Germain, 2006, Les conflits en Afrique noire. Quelles solutions ? Le cas ivoirien, Frat Mat Éditions, Abidjan, p.11.

GAUDUSSON Jean du Bois de, 2007, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir » in Le renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz, p. 609.

GICQUEL Jean-Éric, 2009, Droit constitutionnel et institutions politiques, 23 e éd. Montchrestien, Paris, , p. 395.

GUEYE Babacar., 2009/n°129, p.18.

HASSANI Mohamed Rafsandjani, 2022, Les révisions constitutionnelles en Afrique et la limitation des mandats présidentiels. : Contribution à l'étude du pouvoir de révision. Université de Toulon. Submitted on 22 Nov 2023, HAL. <https://theses.hal.science/tel>.

HOLO Théodore, 2006, « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau démocratique dans les États de l'espace francophone africain : régime juridique et système politique », RBSJA, 2006, n° 16, pp. 17-18.

KELSEN Hans, « La garantie juridictionnelle de la constitution », RDP 1928, t. 45e, p. 206.

KPODAR Adama, 2005, « Politique et ordre juridique ; les problèmes constitutionnels posés par l'accord de Linas-Marcoussis du 23 janvier 2003 », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, p.2503.

KPODAR Adama, 2013, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Afrilex, janv. 2013 (<http://afrilex.u-bordeaux4.fr/bilan-sur-un-demi-siecle-dehtml>).

LAVROFF Dmitri Georges, 2007, « La crise de la Constitution française » in Mélanges en hommage à Francis Delpérée : itinéraire d'un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant.

LOGO Yawo Kakaty, Les mésententes politiques et le droit constitutionnel en Afrique noire francophone, p.2.

PHILIPPE Decraene, Eléments de réflexion sur les partis politiques africains, P.79. <https://revue-pouvoirs.fr/wp-content/uploads/pdfs-articles/pouvoirs25-p79-87-partis-politiques.pdf>

RAULIN Arnaud de, « Le coup d'État du 24 décembre 1999 et la fin du « miracle ivoirien », RJPIC, 2000, n o 2, pp. 123-

ROUSSEAU Jean-Jacques, 2001, Du contrat social, Bernardi Bruno, éd., GF Flammarion, Paris, p.297.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 2009, Émile ou de l'éducation, Flammarion, Paris, p.675.

ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social ou Principe du droit politique, p.26.

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1972, Discours sur l'économie politique dans « écrits politiques », union générale d'éditions, paris.

SAADE Lara, 2016, Washington, <https://www.banquemonde.org/fr/news/press-release/2016/02/03economic-effects-of-war-and-peace-in-the-middle-east-and-north-affrica>,

VEDEL Georges, 1949, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Sirey, Paris, p. 112

YEKOKA Jean Félix, **Violence politique et terrorisme au Congo Brazzaville** entre 1959 et 2002, article, in « Terrorisme et piraterie : De nouveaux enjeux sécuritaires en Afrique Centrale », Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé-Cameroun.

YAUROBAT Abraham Denis, 2016, Enseignant-Formateur Expert en Gouvernance -Redevabilité –RSE, Consultant en Droit de L’Homme. PRÉSIDENT DE L’APDH, « Problématique, opportunité et modalité d’une nouvelle constitution en Côte d’Ivoire. » Résultats de l’enquête sociale d’opinion sur l’initiative d’une nouvelle constitution ivoirienne. Juillet 2016.
[https://blog.worldbank.org/fr/opendata/quelles-donnees-sur-les-situations-de-fragilite-conflit - violence](https://blog.worldbank.org/fr/opendata/quelles-donnees-sur-les-situations-de-fragilite-conflit-violence)

Analyse des séquences sèches et perception des producteurs agricoles de Yaromoko dans la commune de Bagassi (Burkina Faso)

Mamadou LOMPO

*Doctorant en Géographie, Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystème et Développement LACEEDE/DGAT/FASHS
Université d'Abomey-Calavi (UAC)
mohamedelnoura@gmail.com*

Kwéssé Moïse SANOU

*Inspecteur des Eaux et Forêts, Spécialiste en Changement Climatique et Développement Durable, Ministère de l'Environnement de l'Eau et de l'Assainissement (Burkina Faso)
sanoukmoise@gmail.com*

Cyriaque SIA

*Bureau d'étude et de formation en Géomatique et Système d'Informations Climatiques et Agro-météorologiques (GSICAM),
Ouagadougou, Burkina Faso
siacyriaque@gmail.com*

Résumé

En zone soudano-sahélienne, l'agriculture pluviale est la principale source de revenus de la population. L'objectif de cette étude est d'analyser les séquences sèches et les perceptions des producteurs agricoles à Yaromoko dans la commune de Bagassi. L'approche méthodologique adoptée est axée sur la recherche documentaire et les enquêtes sociologiques réalisées auprès de 200 producteurs. Les données collectées sont traitées par le logiciel SPSS. Le logiciel QGIS 2.14 a servi aux illustrations cartographiques. Les données utilisées se rapportent principalement aux hauteurs journalières des pluies de la station météorologique de Boromo pour la période 1987-2016. Le logiciel Instat + version 3.37 a été utilisé pour calculer les cumuls pluviométriques annuels ainsi que les périodes d'apparition des séquences sèches. Des outils de la statistique descriptive (fréquence, percentile, écart-type, coefficient de variation) sont utilisés pour le traitement des données.

Les résultats montrent que le cumul pluviométrique annuel du milieu d'étude qui est compris entre 583,5 mm et 1134,7 mm a une tendance à l'augmentation de 3,70 mm par an. Des séquences sèches maximales sont observées tout au long de la saison pluvieuse avec une fréquence accrue en début et fin de saison. Il est enregistré en moyenne une séquence sèche maximale de 13 jours en mai et 15 jours en octobre, pour les mois de juin, juillet, septembre elles restent ≤ 10 jours. Le mois d'août enregistre en moyenne une séquence sèche maximale ≤ 5 jours. Aussi, les séquences sèches

maximales observées en mai sont ≥ 5 jours. En juillet-août, le risque d'avoir une longue séquence sèche, ≥ 10 jours, est de 3,4 % mais, en juin, ce risque est de 13,4 % pour la même durée de 10 jours.

De l'avis des producteurs agricoles consultés les séquences sèches maximales surviennent à tout moment de la saison agricole mais elles sont plus fréquentes surtout en début (41 %) et en fin (35 %) de la saison des pluies, en milieu de saison des pluies (16 %) et à tout moment de l'hivernage (14 %). Par ailleurs, 33 % des producteurs agricoles estiment que les séquences sèches sont > 15 jours, contre 20 % qui affirment qu'elles sont < 7 jours.

Mots clés : Burkina Faso, Yaromoko, commune de Bagassi, séquences sèches, perception des producteurs.

Abstract

In the Sudano-Sahelian zone, rain-fed agriculture is the main source of income for the population. The objective of this study is to analyze dry sequences and the perceptions of agricultural producers in Yaromoko in the commune of Bagassi. The methodological approach adopted is based on documentary research and sociological surveys conducted among 200 producers. The data collected are processed by SPSS software. QGIS 2.14 software was used for cartographic illustrations. The data used mainly relate to the daily rainfall heights of the Boromo meteorological station for the period 1987-2016. InStat + version 3.37 software was used to calculate annual rainfall accumulations as well as the periods of occurrence of dry sequences. Descriptive statistics tools (frequency, percentile, standard deviation, coefficient of variation) are used for data processing.

The results show that the annual cumulative rainfall in the study area, which is between 583.5 mm and 1134.7 mm, has an increasing trend of 3.70 mm per year. Maximum dry spells are observed throughout the rainy season with an increased frequency at the beginning and end of the season. On average, a maximum dry spell of 13 days is recorded in May and 15 days in October, for the months of June, July, September they remain ≤ 10 days. The month of August records on average a maximum dry spell of ≤ 5 days. Also, the maximum dry spells observed in May are ≥ 5 days. In July-August, the risk of having a long dry spell, ≥ 10 days, is 3.4 % but, in June, this risk is 13.4 % for the same duration of 10 days. According to the opinion of the agricultural producers consulted, the maximum dry spells occur at any time during the agricultural season but they are more frequent especially at the beginning (41 %) and end (35 %) of the rainy season, in the middle of the rainy season (16 %) and at any time during the rainy season (14 %). Furthermore; 33 % of agricultural producers estimate that the dry spells are > 15 days, compared to 20 % who say that they are < 7 days.

Key words: Burkina Faso, Yaromoko, municipality of Bagassi, dry spells, producers' perception.

Introduction

La connaissance sur l'évolution du climat est devenue l'un des défis majeurs des pays en développement, du fait des impacts négatifs et probables du climat sur l'homme et les écosystèmes (ABOSSOLO *et al.*, 2015 ; DJEBATA *et al.*, 2021, p. 365). Le changement climatique est une réalité depuis les années 1970 et ses effets sont visibles sur les ressources naturelles dans les pays en développement en général et les pays sahéliens en particulier. Au Sahel, l'agriculture occupe environ 78 % de la population (CILSS, 2006 ; BADOLO, 2008, p. 5). Elle est essentiellement pluviale, avec un faible apport en intrants. Il en résulte une bonne corrélation entre les fluctuations des productions agricoles et la variation des régimes de précipitations d'une année à une autre. Selon, le niveau de développement, 20 à 80 % de la variation des rendements d'une année sur l'autre repose sur les variations climatiques. Les pertes dues aux parasites, aux maladies et aux mauvaises herbes se situent autour de 15 % (OERKE *et al.*, 1994 ; LOMPO, 2019, p. 11). Dans toute cette région, le déficit pluviométrique résulte de la diminution du nombre de jours pluvieux, de l'augmentation du nombre d'épisodes secs et de la baisse de la contribution des mois les plus pluvieux (août et juillet) au cumul pluviométrique (LEBEL *et al.*, 2003 ; GOCHOU *et al.*, 2007 ; SARR *et al.*, 2011, p. 1660). Ce déficit pluviométrique, associé à la mauvaise répartition des pluies, est responsable de la variabilité des dates de début et fin des pluies, de l'apparition des séquences sèches au cours de la saison agricole.

Au Burkina Faso le climat est caractérisé par un important déficit pluviométrique et de fortes irrégularités spatio-temporelles des pluies. On observe une tendance à l'aridification du climat au Nord, à une diminution de la période de croissance végétale de 20 à 30 jours et un déplacement des isohyètes vers le Sud par rapport aux années 1960 (PANA, 2003 ; MAHRH, 2004 ; OUEDRAOGO *et al.*, 2010, p. 88). A cela, s'ajoutent des démarrages imprévisibles de la saison pluvieuse, une plus grande fréquence des épisodes secs toutes choses qui affectent le calendrier cultural (OUEDRAOGO, 2007 ; DIALLO, 2010, p. 1). L'économie burkinabé repose sur le secteur rural, qui emploie 86

% de la population totale et contribue pour 40 % au Produit intérieur brut (PIB). L'agriculture y est de subsistance, fondée sur les céréales qui occupent 88 % des superficies cultivées et constituent l'alimentation de base de la population. Elle est quasi exclusivement extensive et tributaire des pluies (OUEDRAOGO *et al.*, 2010, p. 88). Les poches de sécheresses, en pleine saison des pluies, soumettent les cultures à des stress hydriques et peuvent provoquer une baisse notable de la production agricole, notamment lorsqu'elles interviennent pendant les phases sensibles du cycle végétatif (ABDERRAHMEN, 2015, p. 409).

La notion de perception (ou de représentation) se réfère au rapport des paysans au réel qui est nécessairement subordonné à l'ensemble des manifestations apparentes du climat et à un ensemble d'instruments de portée cognitive qui leur permettent de l'appréhender (OUEDRAOGO *et al.*, 2010, p. 88). Les producteurs agricoles de Yaromoko ont constaté que les pluies deviennent de plus en plus imprévisibles et varient considérablement d'une année à une autre. Les saisons pluvieuses sont parfois marquées par des épisodes secs et des sécheresses intercalaires (DJEBATA *et al.*, 2021 ; p. 365). Cette réflexion est particulièrement consacrée à l'analyse des séquences sèches et de la perception faite par les producteurs agricoles de Yaromoko, localité située dans la commune de Bagassi.

1. Données et méthodes

1.1. Cadre géographique de la zone d'étude

La commune de Bagassi est située, dans la région de la Boucle du Mouhoun, précisément, dans la province des Balé à 11°44'17" Nord et 3°17'42" Ouest. Elle est limitée à l'Est par la commune de Boromo, à l'Ouest par celle de Yaho, au Sud par la commune de Pâ, au Nord-est par la commune de Oury et au Nord-ouest par la commune de Bana.

Au dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2019, la commune de Bagassi comptait environ 42402 habitants. Les activités socio-économiques les plus menées restent cependant fortement la production agricole et pastorale qui occupe une grande partie de la population (DJIBO, 2021, p. 19). Sur le plan climatique cette commune, à l'instar de l'ensemble du Burkina Faso, est sous l'influence de deux hautes

pressions ou anticyclones. La première, centrée sur le Sahara, génère une masse d'air chaud et sec. La seconde, située dans l'Atlantique Sud, apporte sur le continent de l'air frais et humide. Le climat de la sous-région est déterminé par la position de la zone de convergence de ces anticyclones et du front où se rencontrent au sol ces deux masses d'air. C'est le Front Intertropical (FIT). Le FIT se déplace alternativement entre le 5^{ème} parallèle Nord en janvier, et du 22^{ème} parallèle Nord en août. Ces déplacements sont liés au mouvement apparent du soleil, ce qui explique aussi les variations des températures et des tensions de vapeur d'eau de l'air au cours des saisons (BALDY, 1985 ; SOME, 1989 ; LOMPO, 2019, p. 34). L'anticyclone saharien provoque sur le Burkina, un vent du Nord-est qui souffle entre les mois de novembre et d'avril : c'est l'harmatan. A partir du mois de mai, l'harmatan cède la place à un vent maritime du Sud-ouest qualifié de mousson, qui apporte les pluies. Le courant "Jet Tropical" crée souvent des "lignes de grains" qui se déplacent d'Est en Ouest durant cette période (SOME, 1989 ; LOMPO, 2019, p. 34). La délimitation du cadre géographique de l'étude est représentée par la figure 1.

Figure 1 : Localisation de la commune de Bagassi

1.2. Données utilisées

L'approche méthodologique utilisée est axée sur la recherche documentaire et la collecte quantitative des données

météorologiques. Dans cette étude des données de la station de Boromo de 1987-2016 ont fait l'objet des différentes analyses. Les données journalières de la pluviométrie ont été collectées à l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM).

Les données sociologiques sont obtenues à partir d'un questionnaire et d'un guide d'entretiens. Ils ont permis de collecter les informations relatives à la présente recherche. Ces enquêtes ont été menées auprès des producteurs agricoles de la localité de Yaromoko. La taille de l'échantillon est de deux cent (200) producteurs.

1.3. Outils de traitement des données

Pour le traitement et l'analyse de la pluviométrie, il a été utilisé, dans cette étude, le logiciel INSTAT+ version 3.37. En effet, ce logiciel a servi à calculer les différentes statistiques descriptives et les cumuls pluviométriques annuels au cours de la période 1987-2016. Le logiciel SPSS a servi au traitement des données sociologiques et QGIS 2.14.1 a été utilisé pour l'illustration cartographique avec comme base de données la Base Nationale des Données Topographiques (BNDT) de 2012.

1.4. Méthodes de traitement et d'analyse des données

Méthodes d'analyse du cumul pluviométrique annuel : la moyenne arithmétique est l'outil statistique le plus fréquemment utilisé pour étudier les régimes pluviométriques aux différentes stations (VISSIN, 2007, p. 84). C'est le paramètre fondamental de tendance centrale, représenté dans cette étude par la « normale », moyenne calculée sur une série de 30 ans, soit de 1987 à 2016. Elle s'exprime ainsi :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Avec n : le nombre d'observations, x_i = hauteur de pluie (mm) de l'année i, \bar{X} = hauteur moyenne de pluie (mm) de la période de référence (1987-2016).

La moyenne \bar{X} a permis d'identifier les différents rythmes pluviométriques, les champs moyens et de caractériser l'évolution de la pluviométrie.

Les séquences sèches : cette étude définit la séquence sèche pour une période donnée comme étant le nombre maximal de jours consécutifs sans pluies. Pour cela, la définition d'un seuil de hauteur de précipitation à partir duquel on peut considérer que le jour sec est nécessaire. Le seuil choisit pour les pays du CILSS est de 0,85 mm (STERN *et al.*, 2002 ; SIA, 2013, p. 75).

Les statistiques descriptives sur les séquences sèches analysées dans la présente étude sont les minima, les moyennes, les maxima, les écarts-type, les coefficients de variation et les percentiles (20 %, 50 % et 80 %).

Analyse des données d'enquête sociologique : les outils de la statistique descriptive (fréquence relative et pourcentage) sont utilisés pour analyser les données obtenues des enquêtes de terrain. La fréquence relative (F) est calculée par la formule : $F=f/N$, f : fréquence absolue ou effectif de répondants concernés par une perception ou opinion, N : effectif total des répondants. La fréquence (F) est multipliée par cent pour obtenir des pourcentages. L'utilisation de ces pourcentages a permis de résumer les réponses des aux questions et de faire des comparaisons.

2. Résultats et discussion

2.1. Analyse du cumul pluviométrique annuel

La figure 2 indique l'évolution des cumuls pluviométriques interannuels, durant la période 1987-2016 dans le milieu d'étude.

Figure 2 : Evolution des cumuls pluviométriques annuels à la station de Boromo de 1987 à 2016

Source des données : ANAM, 2018

Cette figure 2 montre une évolution irrégulière des cumuls pluviométriques dont les valeurs sont comprises entre 583,5 mm (en 1990) et 1134,7 mm (en 2008) avec une moyenne de 896,8 mm. Par rapport à cette moyenne 50 % des années présentent un déficit pluviométrique car ces années ont enregistré un cumul pluviométrique annuel inférieur à la moyenne. Les années ayant enregistrées un cumul pluviométrique annuel supérieur à 1000 mm sont 1991 (1047,10 mm), 1993 (1021,10 mm), 1996 (1047,2 mm), 1998 (1035,41 mm), 2003 (1040,4 mm), 2008 (1134,7 mm), 2010 (1033,11 mm), 2012 (1036,71 mm) et 2014 (1114,81 mm). Par ailleurs, l'évolution tendancielle montre une augmentation de la pluviométrie de 3,70 mm par an avec une chance de 50 % quant au maintien de cette tendance. Il ressort de l'analyse des données scientifiques que la tendance à la hausse constatée dans le milieu est en conformité avec les résultats obtenus par KOALA *et al.* (2023) dans le bassin versant du Nakambé, TIAMA (2023) dans le bassin versant du Mouhoun, SANOU (2021) à Dissin, Dano et Gaoua, ZIDWEMBA (2018) à Léo et Thyou, de OUEDRAOGO (2015) dans le bassin versant de Yakouta, YANOOGO (2012) à Bagré. Au-delà, du Burkina Faso au

Togo, KOUNGBANE DAMBRE *et al.* (2019) obtiennent des résultats similaires dans le bassin versant de l'Oti. Également, au Niger, OZER *et al.* (2017) ont montré une amélioration significative des conditions climatiques totales annuelles à partir de l'année 1998. Ces résultats sont confirmés par MAMADOU *et al.* (2020) qui ont constaté une augmentation du cumul pluviométrique dans le terroir de Garin Yari Idi, situé dans la commune urbaine de Tibiri-Maradi au Niger.

2.2. Analyse des séquences sèches

Les tableaux 1 et 2 indiquent respectivement les séquences sèches maximales au cours de la saison des pluies ainsi que les statistiques descriptives de ces séquences sèches maximales et les probabilités d'avoir des séquences sèches de 5, 10 et 15 jours.

Tableau 1 : Séquences sèches maximales au cours de la saison des pluies de 1987 à 2016 à la station de Boromo

Année	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre
1987	11	6	4	4	6	12
1988	13	5	2	2	5	15
1989	13	8	8	3	4	22
1990	20	8	6	12	7	23
1991	4	5	8	4	4	9
1992	8	7	4	5	8	8
1993	14	8	7	2	7	12
1994	19	9	4	3	5	8
1995	13	6	6	3	7	11
1996	19	6	4	3	5	9
1997	11	4	5	4	7	11
1998	8	10	3	3	3	9
1999	9	8	7	3	7	15
2000	16	6	8	4	8	19
2001	7	5	4	3	4	27
2002	32	34	4	7	5	23
2003	11	3	9	4	4	9
2004	8	9	11	2	8	17
2005	16	10	4	4	5	27
2006	18	9	6	6	4	13
2007	13	9	7	4	4	13

2008	11	8	4	2	4	11
2009	17	6	7	3	4	16
2010	5	5	5	3	6	7
2011	7	13	4	7	6	14
2012	11	18	3	6	8	17
2013	15	6	3	3	6	23
2014	11	5	5	3	3	16
2015	46	12	7	2	5	11
2016	5	6	6	5	3	17

Source des données : ANAM, 2018

Tableau 2 : Statistiques descriptives des séquences sèches maximales au cours de la saison des pluies

Mois	Moyen	Mini	Maxi	20 %	50 %	80 %
Mai	13	4	31	8	12	17
Juin	8	3	18	5	8	10
Juillet	6	2	11	4	5	7
Août	4	2	12	3	3	5
Septembre	6	3	8	4	5	7
Octobre	15	7	27	9	14	21

Source des données : ANAM, 2018

L'analyse de ces tableaux montre que les séquences sèches maximales sont enregistrées tout au long de la saison des pluies. Cependant, la durée de ces séquences sèches varie d'un mois à un autre. Elles sont, en effet, plus fréquentes en début et fin de saison des pluies qui correspondent respectivement après la levée et la phase d'épiaison des cultures.

Au cours de la saison des pluies, on enregistre, en moyenne, une séquence sèche maximale d'environ 13 jours en mai et 15 jours en octobre, pour les mois de juin, juillet, septembre elles restent en moyenne inférieures à 10 jours. Le mois d'août enregistre en moyenne une séquence sèche maximale inférieure à 5 jours.

Cependant, l'apparition des séquences sèches de 7 jours au cours du mois d'août est un facteur de risque pour les plantes ayant

atteint un stade de leur cycle végétatif ne pouvant pas supporter des séquences sèches de 7 jours et plus principalement dans les zones latéritiques à faible réserve en eau (FODE *et al*, 1996, LOMPO, 2019, p. 83). Aussi, l'apparition de ces séquences sèches de longue durée au mois d'août est un des facteurs expliquant les baisses de rendement car le mois d'août correspond à la phase d'épiaison où la plante a besoin d'assez d'eau pour se développer (OUEDRAOGO, 2013, p. IV).

Par ailleurs, le tableau 2 permet de comprendre trois aspects. D'abord, au cours d'une année sur cinq, on remarque que les séquences sèches maximales sont inférieures à 10 jours pour les mois de mai et octobre, inférieures ou égales à 5 jours pour les mois de juin, juillet, août et septembre. Ensuite, une année sur deux enregistre des séquences sèches maximales comprises entre 10 et 15 jours en mai et en octobre. Or, elles sont comprises entre 5 et 10 jours en juin, juillet, septembre et inférieures à 5 jours en août. Enfin, on constate qu'au cours de quatre années sur cinq les séquences sèches maximales sont supérieures à 15 jours en mai et en octobre, elles sont situées entre 5 et 10 jours au cours des autres mois (juin, juillet, août et septembre) de la saison des pluies.

2.3. Risque d'avoir une longue séquence sèche au cours de la saison agricole (en %)

Les résultats du tableau 3 permettent de comprendre les risques ou probabilités d'apparition des séquences sèches maximales de 5, 7 et 10 au cours de la saison des pluies.

Tableau 3 : Risque d'avoir une longue séquence sèche au cours de la saison agricole (en %)

Mois	Pr ≤ 5	Pr ≤ 7	Pr ≤ 10
Mai	0,1	0,166	0,3
Juin	0,233	0,5	0,866
Juillet	0,553	0,833	0,966
Août	0,833	0,966	0,966
Septembre	0,566	0,866	1
Octobre	0	0,033	0,233

Source des données : ANAM, 2018

De ce tableau 3, il ressort que les séquences sèches maximales en mai dans la plupart des années sont supérieures ou égales à 5 jours, environ 70% des années ont des séquences sèches maximales supérieures ou égales à 10 jours en mai. En juillet-août, le risque d'avoir une longue séquence sèche, supérieure ou égale à 10 jours, est de 3,4 % mais, en juin, ce risque est de 13,4 % pour la même durée de 10 jours.

L'analyse de la pluviométrie dans le secteur d'étude, entre la période 1987-2016, montre une apparition des séquences sèches au cours de la campagne pluvieuse. Ces résultats sont en concordance avec ceux obtenus par certains auteurs. En effet, en zone soudano sahélienne du Burkina Faso, selon Diallo (2010) la longueur des séquences sèches se situe entre 6 et 16 jours à compter de la date du début de la saison. Ces séquences s'observent constamment sur toute la saison. Au Niger au niveau des stations de Niamey aéroport et de Say, HASSAN (2012) a révélé une prédominance des séquences sèches de durée supérieures à 7 et 10 jours avec une plus grande probabilité d'avènement des séquences d'une durée supérieure à 7 jours durant toute la campagne hivernage. Aussi dans la Commune Rurale de Diadjibiné en Mauritanie COULIBALY (2012) indique que les séquences sèches de 1 à 7 jours augmentent jusqu'au cœur de la saison pluvieuse (août) à une fréquence d'environ 58 % pour la station de Sélibaby, 45 % pour la station de M'bout et 40 % pour la station de Ould yengé. Et décroît ensuite rapidement jusqu'à environ 0 % en octobre. Quant aux séquences sèches de plus de 15 jours, elles diminuent progressivement jusqu'en août à une fréquence d'environ 1% pour la station de Sélibaby et M'bout et 5 % pour la station de Ould yengé, pour augmenter en fin de saison pluvieuse à une fréquence de 75, 90 et 100 % pour respectivement la station de Sélibaby, M'bout et Ould yengé en Octobre.

2.4. Perception des producteurs agricoles des périodes d'apparition des séquences sèches

La figure 3 illustre les réponses des producteurs agricoles quant à la question de savoir à quel moment de l'hivernage surviennent les séquences sèches dans leur milieu.

Figure 3 : Perception des producteurs agricoles des périodes d'apparition des séquences sèches maximales

Source : Enquête de terrain, Avril 2018

De l'analyse de la figure 3, on constate que les séquences sèches maximales surviennent à tout moment de la saison agricole mais elles sont plus fréquentes surtout en début (41 % des producteurs enquêtés) et fin (35 % des enquêtés) de la saison des pluies. Certains producteurs (16 %) affirment constatés des séquences sèches en milieu de saison des pluies tandis que 14 % pensent qu'à tout moment de l'hivernage surviennent des séquences sèches.

Cet avis est partagé par les paysans de la localité de Tillabéry, au Niger. En effet, 37,5 % de ces paysans consultés par HASSAN (2012) affirment que les séquences sèches surviennent en début et milieu de saison pluvieuse contre 18,75 % qui observent ces séquences sèches à tout moment de la saison des pluies.

Il faut noter que, les séquences sèches observées par les paysans en début de la saison des pluies sont, généralement, liées à la non maîtrise de la date favorable de semis. Cette non maîtrise pousse les paysans à semer plusieurs fois jusqu'à coïncider avec la bonne date de semis. Par contre, les séquences sèches constatées en fin de saison sont liées à l'arrêt précoce et brutal des pluies.

Par ailleurs, dans la localité de Yaromoko 83 % des paysans estiment que les fréquences des séquences sèches sont plus élevées, de nos jours, comparativement au passé. Ce point de vue de la population enquêtée à Yaromoko est partagé par 85,26 % des populations, vivant autour du lac de Bagré, qui ont été consulté pour la même question par YANOGO (2012). Il ressort

aussi des travaux de MAGAGI (2012) que la population de la commune rurale de Tondikiwindi (au Niger) constate, également, une hausse de la fréquence des séquences sèche au cours de la campagne agricole comparativement aux trente dernières années.

2.5. Perception des producteurs agricoles sur la durée des séquences sèches

Sur la figure 4, il apparaît que 33 % des producteurs agricoles estiment que les séquences sèches dépassent 15 jours, contre 20 % qui affirment qu'elles ne dépassent pas 7 jours. 24 % et 23 % pensent qu'au cours de la saison des pluies la durée des séquences sèches est comprise respectivement entre 7 à 10 jours et entre 10 à 15 jours. Ce constat est en adéquation avec les travaux de YANOOGO (2012) que 67,19 % des acteurs estiment que la durée des séquences sèches peut aller d'une semaine à deux. Par contre, la population consultée par MAGAGI (2012), pour son étude, affirme que la durée des fréquences sèches qui était d'environ dix jours maximum avant, est, de nos jours à plus de trente jours dans la commune rurale de Tondikiwindi, au Niger. Cette différence de la longueur de la période des séquences sèches entre le Niger et le Burkina Faso est liée à la nature du climat qui est plus aride au Niger qu'au Burkina Faso.

Figure 4 : Durée des séquences sèches selon les producteurs agricoles

Source : Enquête de terrain, Avril 2018

Conclusion

La présente étude a permis de mettre en évidence les probabilités d'avoir des séquences sèches au cours de la saison des pluies. Entre la période 1987 à 2016, le cumul pluviométrique annuel qui est compris entre 583,5 mm et 1134,7 mm a un coefficient de variation de 15,86 % avec une tendance à l'augmentation de 3,70 mm par an. Des séquences sèches maximales sont observées tout au long de la saison pluvieuse avec une fréquence accrue en début et fin de saison. Les résultats montrent qu'en moyenne, il est enregistré une séquence sèche maximale d'environ 13 jours en mai et 15 jours en octobre, pour les mois de juin, juillet, septembre elles restent en moyenne inférieures à 10 jours. Le mois d'août enregistre en moyenne une séquence sèche maximale inférieure à 5 jours. Aussi, les séquences sèches maximales observées en mai dans la plupart des années sont supérieures ou égales à 5 jours, environ 70 % des années ont des séquences sèches maximales supérieures ou égales à 10 jours en mai. En juillet-août, le risque d'avoir une longue séquence sèche, supérieure ou égale à 10 jours, est de 3,4 % mais, en juin, ce risque est de 13,4 % pour la même durée de 10 jours.

Dans le milieu d'étude les producteurs agricoles perçoivent clairement l'apparition des séquences sèches et ils arrivent à donner une estimation de la durée et des périodes d'apparition. Leurs perceptions corroborent les observations météorologiques. Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude peuvent constituer un outil d'aide à la prise de décision stratégiques notamment au niveau de la planification des activités agricoles à travers l'adoption de stratégies adaptatives aux séquences sèches. Ces mesures d'adaptation pourraient contribuer à améliorer la production agricole donc à contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire des producteurs agricoles du secteur d'étude.

Références bibliographiques

ABDERRAHMEN Abdelkhalek, 2015. « Les périodes sèches intra-annuelles en Tunisie : distribution pour différents seuils de précipitations et probabilités ». Acte du XXVIIIe Colloque de

l'Association Internationale de Climatologie, Liège 2015, pp : 409-414

BADOLO Mathieu, 2008. « Indications sur les incidences potentielles des changements climatiques sur la sécurité alimentaire en Sahel », In cahier des changements climatiques, N°6, septembre 2008, 9 p.

COULIBALY Hamidou, 2012. *Adaptation de l'Agriculture Pluviale au Changement Climatique dans le Triangle de la Pauvreté en Mauritanie : Cas de la Commune Rurale de Diadjibiné*. Mémoire de Master professionnel en Changement Climatique et Développement Durable, centre régional AGHRYMET, 92 p.

DIALLO Bintou, 2010. *Perception endogène, analyses agro climatiques et stratégies d'adaptation des populations dans trois zones climatiques du Burkina Faso*. Mémoire de fin d'étude, Centre Régional AGRHYMET, 75 p.

DJIBO HAHIOU Abitalib, 2021. *Etude de faisabilité pour la mise en place d'une station de traitement des boues de vidange au profit des communes de Boromo et Siby*. Mémoire pour l'obtention du diplôme de Mastère spécialisé en Assainissement Non Collectif (ANC), Université Zie, 128 p.

HASSAN Hinsa Ramatou, 2012. *Evaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation du système de l'élevage des petits ruminants face au changement climatique : cas du département de Say-Région de Tillabéry au Niger*. Mémoire de Master professionnel en Changement Climatique et Développement Durable, centre régional AGHRYMET, 100 p.

KOALA Suzanne, NAKOULMA Guillaume et DIPAMA Jean-Marie, 2023. « Évolution des précipitations et de la température à l'Horizon 2050 avec les modèles climatiques CMIP5 dans le bassin versant du Nakambé (Burkina Faso) ». In International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), Vol. 37 N° 2 March 2023, pp. 110-124

KOUNGBANANE Dambre, TOTIN VODOUNON S. HENRI, ZAHIRI Pascal Eric, LARE Lalle Yendoukoa, 2019. « Indicateurs de changements climatiques dans le bassin-versant de l'Oti au Togo ». In *Climat et Développement*, N°26, Juin 2019, pp : 17-29

LOMPO Mamadou 2019. *Information climatique et productivité agricole pluviale dans la commune de Bagassi*. Mémoire de Master

de recherche en Géographie/option Gestion des Ressources Naturelles, Université Joseph Ki-Zerbo, 127 p.

MAGAGI Yacouba, 2012. *Intégration de la dimension changement climatique dans les plans de développements communaux au Niger : cas de la commune de Toundikiwindi, département de Ouallam*. Mémoire de Master professionnel en Changement Climatique et Développement Durable, centre régional AGHRYMET, 105 p.

MAMADOU Ibrahim, CHITOU DAN MAZA Mahaman Saminou, 2020. « Perceptions paysannes de la variabilité climatique et stratégies adaptatives dans le terroir de Garin Yari Idi (commune urbaine de Tibiri-Maradi au Niger) ». In *Revue Togolaise des Sciences*, Vol 14, n°1, pp : 69-83

OUEDRAOGO Blaise, 2015. *Stratégie d'adaptation des agropasteurs à la variabilité climatique dans le bassin versant de Yakouta (Burkina Faso)*. Thèse de Doctorat unique de Géographie, Université Joseph Ki-Zerbo, 257 p.

OUEDRAOGO Mathieu, DEMBELE Youssouf et SOME Léopold, 2010. « Perceptions et stratégies d'adaptation aux changements climatiques des précipitations : cas des paysans du Burkina Faso ». In *Sécheresse*, vol 21, n°2. p 87-96.

OUEDRAOGO Pingwendé Lionel Arnaud, 2013. *Prédétermination des séquences sèches et intérêt de l'information climatique sur la production céréalière en zone sahélienne*. Mémoire de Master en Ingénieries, Zie, Burkina Faso, 73 p.

OZER Pierre, LAMINOUS MANZO Ousmane, TIDJANI Adamou Didier, DJABY Bakary & DE LONGUEVILLE Florence, 2017. « Evolution récente des extrêmes pluviométriques au Niger (1950-2014) Recent trends in extreme rainfall events in Niger (1950-2014) ». In *Geo-Eco-Trop.*, 41, 3, n.s. : 375-384

SANOU Kwéssé Moïse, 2021. *Impact du changement climatique sur les rendements du cotonnier (Gossypium hirsutum L.) dans la région du sud-ouest au Burkina Faso*. Mémoire de Master en Changement Climatique et Développement Durable, Centre Régional AGRHYMET/CILSS, 79 p.

SARR Benoît, KAFANDO Luc et ATTA Sanoussi, 2011. « Identification des risques climatiques de la culture du maïs au Burkina Faso ». In *J.Biol.Chemin.Sci*-5(4): 1659-1673. Pp : 1659-1673

SIA Cyriaque, 2013. *Analyse spatiale des déterminants agroclimatiques de la culture pluviale du maïs dans la Boucle du Mouhoun*. Mémoire de Master Professionnel en gestion de l'environnement et développement durable, Université Joseph Ki-Zerbo, 135 p.

TIAMA Valentin, 2023. *Contribution à l'étude des impacts du changement climatique sur les ressources en eau de surface du bassin versant du Mouhoun à Samendéni, Burkina Faso*. Mémoire pour l'obtention du diplôme d'ingénieur 2ie avec grade de Master/Spécialité : Génie de l'Eau, de l'Assainissement et des Aménagements Hydroagricoles : option : approvisionnement en eau. Université 2ie, 97 p.

VISSIN Expédit Wilfrid, 2007. *Impact de la variabilité climatique et de la dynamique des états de surface sur les écoulements du bassin béninois du fleuve Niger*. Thèse de doctorat, Université de Bourgogne, 310 p.

YANOGO Pawendkisgou Isidore, 2012. *Les stratégies d'adaptation des populations aux aléas climatiques autour du lac Bagré (Burkina Faso)*. Thèse de Doctorat unique de Géographie, Université d'Abomey Calavi, Bénin, 302 p.

ZIDWEMBA Saïdou, 2018. *Impacts des changements climatiques sur la culture du riz pluvial. Quelles stratégies d'adaptation ? Cas de la région du Centre-Ouest au Burkina Faso*. Mémoire de Master Professionnel en Sciences et Technologies Mention : Santé-Sécurité-Environnement Spécialité : Management Qualité-Sécurité-Environnement (MQSE). Université Joseph KiZerbo/Institut du Génie de l'Environnement et du Développement Durable (IGEDD), 73 p.

Enjeux de la délimitation des territoires des villages communaux dans la gouvernance foncière dans la commune de Cocody

Aboubakari CISSÉ

aboucisse1932@gmail.com

Doctorant, CURAT, Côte d'Ivoire

Amany Richard KOUAMÉ

Amanykouame8@gmail.com

Docteur en Géographie, Côte d'Ivoire

Résumé

Ce présent travail met en exergue l'importance des outils géospatiaux dans la délimitation des territoires villageois dans la commune de Cocody. L'objectif principal est de montrer la contribution de ces outils dans la sécurisation foncière à l'échelle communale. La méthodologie adoptée s'appuie sur l'utilisation d'un GPS différentiel pour la délimitation des territoires des villages dans la commune de Cocody et sur une enquête de terrain menée auprès des chefs des 9 villages composant la commune et de 81 chefs de ménages choisis de façon aléatoire. Les résultats montrent des chevauchements des limites des territoires villageois dans la commune de Cocody. Ces zones de chevauchement engendrent des conflits fonciers. L'utilisation des outils géospatiaux et la cartographie participative permettent de redéfinir les limites de ces villages et de lutter efficacement contre les conflits fonciers.

Mots-clés : *Commune, Cocody, village, délimitation, territoire*

Abstract

This work highlights the geospatial tools in village territories in the district of Cocody. The main objective is the contribution of these tools in securing land tenure at the communal level. The framework adopted is based on the use of a differential GPS for the delimitation of village territories in the district of Cocody and on a field survey conducted among the heads of the 9 villages making up the commune and 81 heads of households selected at random. The results show overlapping of the boundaries of village territories in the district of Cocody. These overlapping areas give rise to land conflicts. The use of geospatial tools and participatory mapping make it possible to release the boundaries of these villages and to effectively combat land conflicts.

Keywords: *District, Cocody, village, delimitation, territories*

Introduction

La problématique de la sécurisation des terres urbaines et la maîtrise de la gestion du foncier urbain ont fait l'objet de réflexion au cours du séminaire stratégique du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU), qui s'est tenu du 02 au 03 Novembre 2018 à Yamoussoukro. Ainsi, il a été recommandé de procéder à la délimitation des territoires des communautés villageoises dans le District Autonome d'Abidjan, pour prévenir et lutter contre les conflits fonciers. À l'instar des autres agglomérations urbaines de la Côte d'Ivoire, la population d'Abidjan n'est pas composée seulement de citadins. À l'intérieur de cette ville, on trouve des villages dans lesquels vivent les populations Ebrié, Akyé et Avikam. En effet, « après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, le site abidjanais a subi dans son évolution d'énormes transformations sociologiques, économiques, et spatiales. Ainsi, des villages ont été phagocytés par le phénomène d'urbanisation. Certains villages ont été complètement assimilés à la ville au point de perdre leur statut antérieur. D'autres par contre, ont été délocalisés et isolés de la ville » (P. J. KOUASSI et *al.*, 2023, p. 15-16), mais plus tard se sont vus rejoindre par celle-ci au point d'être engouffrés tout en conservant leur statut juridique (P. ANTOINE et *al.*, 1987, p. 100). En outre, « le décret du 6 novembre 1977 relatifs aux lotissements villageois reconnaît que les lotissements réalisés ou à réaliser sur des terrains non immatriculés (donc appartenant de droit à l'État) au bénéfice des villages Ebrié entrent dans le champ d'application des lotissements ruraux... le président de la République a ordonné au début des années 1970, que ces villages ne soient plus déplacés et que leur statut de village soit maintenu et reconnu » (G. G. BROU et B. C. HOUEDIN, 2022, p. 2). « À Cocody, en dehors des quartiers tels que Angré, Cocody ambassade, Cité des arts, Riviera Golf, 2 Plateaux, il existe six (6) villages Ebrié et quatre (4) villages Attié. Ils sont tous inscrits dans le périmètre communal, mais ne sont pas traités à la même enseigne. Les premiers cités sont encadrés par les règles et normes appliquées dans la gestion de la municipalité et les seconds sont régis, quant à eux, par un régime coutumier ou

traditionnel » (G. G. BROU et B. C. HOUEDIN, 2022, p. 3). C'est pourquoi l'étude foncière d'Abidjan ne peut être abordée sans parler des structures villageoises qui évoluent au sein de cette agglomération urbaine.

À Abidjan, il existe aujourd'hui plusieurs types de constructions. Ils varient des plus hautes tours modernes à la case villageoise et, de plus en plus fréquemment, aux bidon-villes, en passant par les villas de grand confort, enfouies sous la verdure, où demeurent privilégiés et étrangers, par les ensembles immobiliers, sous les tropiques, par les concessions urbaines traditionnelles groupant plusieurs cellules d'habitat horizontal autour d'une cour qui en fait l'unité (J-M. GIBBA, 1974, p. 13). Cependant, le territoire de la ville se démarquait de celui des villages. Cette démarcation a progressivement disparu après l'indépendance. La ville a abordé et continue son extension spatiale vers les unités villageoises situées à proximité d'elle. L'intégration de ces villages dans la commune de Cocody a commencé après l'indépendance. Trois raisons peuvent être évoquées pour comprendre la présence de ces villages dans cette commune, que sont :

- Le changement de la politique d'urbanisation de Cocody. En effet, après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la politique de développement urbain de Cocody a changé d'objectifs et d'orientation. La politique d'exclusion sociale et territoriale qui fut développée pendant la domination coloniale fut remplacée par une politique d'intégration urbaine des populations villageoises vivant dans les zones périphériques de la ville. L'éloignement des villages de la zone d'urbanisation en utilisant les méthodes contraignantes fut abandonné. Désormais, l'État a décidé de procéder par la négociation et l'indemnisation avant d'occuper les espaces qui doivent être libérés par les communautés villageoises pour le développement de la ville. Mais en raison des contraintes budgétaires, l'État n'a pas développé le déplacement des structures villageoises anciennes. Parfois, il a laissé la ville les envahir dans son développement spatial. Ainsi, au cœur de la commune de Cocody, l'on rencontre aujourd'hui de nombreuses structures villageoises sur lesquelles sont établies des autorités traditionnelles ;

- Une intégration urbaine cautionnée par les villageois. En effet, l'expression « envahissement » ou « annexion » est souvent employée par certains pour décrire l'intégration spatiale des territoires villageois à la commune de Cocody. Cependant, en dehors de l'État, les autorités et populations des villages concernés par cette urbanisation ont contribué à leur « annexion urbaine » ;

- L'urbanisation anarchique d'Abidjan. La ville d'Abidjan a reçu et continue de bénéficier des plans d'urbanisme élaborés par l'État pour son développement cohérent et harmonieux. Mais malgré l'existence de ces documents de planification, la commune de Cocody a connu une dynamique spatiale diffuse due au développement anarchique dans l'occupation du sol. Dans ce travail, il s'agira de déterminer les limites territoriales et les zones de compétence de chaque village de la commune de Cocody, afin de comprendre ses implications dans l'assainissement et la gestion du foncier urbain. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie de recherche axée sur la détermination du matériel indispensable et des méthodes de collecte et d'analyse des données a été élaborée.

1. Approche méthodologique

1.1. Cadre géographique de la zone d'étude

« Cocody, l'une des 10 communes de la ville d'Abidjan (chef-lieu du District autonome d'Abidjan), connaît une augmentation rapide aussi bien de sa population que de son emprise spatiale. Bordée au Sud par la lagune Ebrié, à l'Est par la commune de Bingerville, au Nord-ouest par celle d'Abobo et à l'Ouest par Adjamé et le Plateau (Figure 1), Cocody couvre une superficie d'environ 130,75 km², soit près de 20% de la superficie de toute la ville » (GROUPE HUIT/KAO/CREOCEAN/TERRABO/ONFI, 2022, p.12).

Figure 1 : Localisation de la commune de Cocody

1.2. Acquisition de données

1.2.1. Enquête sociologiques et géographiques

Les données primaires ont été acquises par le moyen d'une enquête de terrain. En effet, étant associé au comité de pilotage du projet de délimitation des territoires villageois dans le district

d'Abidjan, projet dirigé par la DTC (Direction de la Topographie et de la Cartographie), une enquête d'opinion dans les 9 villages communaux de Cocody a été faite. Ces villages sont Blockhaus, Cocody-Village, Anono, Akouédo, M'Badon, M'Pouto, Djorobité, Bahouakoi et Koffakoi. Au niveau de chaque village, en plus du chef, 9 chefs de ménage ont été choisis de façon aléatoire, ce qui donne un échantillon de 90 ménages. Il s'agissait d'avoir les informations sur les limites de chaque village, les différents conflits fonciers et les modes d'accès à la terre à l'échelle des villages. Par ailleurs, des fiches d'enquêtes, d'interviews et des questionnaires ont été conçues et élaborées dans l'optique de recueillir toutes les informations historiques, culturelles, et sociologiques auprès :

- Des chefs et de leurs notables ;
- Des comités de gestion du foncier et de leurs membres ;
- Des jeunes des villages ;
- Des grandes familles constituant/composant les villages.

1.2.2. Travaux topographiques de délimitation des zones de compétences

Cette phase comprend les activités suivantes :

- L'identification précise et le layonnage des limites des aires géographiques et des zones de compétence de chaque village ;
- Les levés topographiques des bornes implantées au GPS différentiel ;
- Le rattachement des levés au Réseau Géodésique de Côte d'Ivoire (RGCI)
- Le calcul et édition des plans provisoires.

Dans la pratique, l'identification des limites par village a été faite par des sachants désignés par les autorités coutumières en présence de l'équipe du Géomètre Expert, dont nous sommes associés, qui supervisera le layonnage des limites identifiées et effectuera la pose des bornes. Les bornes ont été posées dans les changements de directions et distantes de 300 m dans les alignements. Cette pose de bornes a été sanctionnée par un procès-verbal cosigné par le chef du village, le représentant du Géomètre Expert et celui de la DTC (Direction de la Topographie et de Cartographie).

Les levés topographiques ont été exécutés par la même équipe du géomètre expert au GPS différentiel. Tous les travaux précisés plus haut ont fait l'objet de contrôle par la DTC qui a effectué également le rattachement au RGCI par la mise en place et l'observation de points d'appui. Ces points d'appui ont servi de repères aux équipes du Géomètre Expert. Par ailleurs, le calcul des coordonnées rectangulaires des points d'appui a été fait par la DTC qui a fourni la liste des coordonnées au Géomètre Expert pour le calcul des coordonnées des bornes qui a été également objet de contrôle. Une fois les calculs effectués et validés, le Géomètre Expert a transmis ses données à la DTC qui a édité les plans provisoires.

1.3. Matériels

Il s'agit des matériels d'acquisition et de traitement de données

1.3.1. GNSS différentiel SP6, un matériels d'acquisition de données géo localisées

Le GPS différentiel a été utile pour lever des points devant servir à la délimitation des villages communaux de Cocody. Ainsi, plusieurs récepteurs GPS-bi fréquence ont été utilisés afin d'assurer la mission de pivot au sol. Pour cela, il a fallu une phase de préparation à partir des points géodésiques. En Côte d'Ivoire, il existe un maillage de points géodésiques sur toute l'étendue du territoire national. Il a été établi par le bnetd-cct et est appelé « Réseau Géodésique de Côte d'Ivoire (RGCI) ». Le RGID dans l'ancien grand Abidjan appelé principalement le Nouveau Réseau Géodésique d'Abidjan et ses Environs (NRGAE) compte au départ 1100 points construits. 578 bornes ont pu être observées et pour le reste, certaines sont inaccessibles et d'autres pour la plupart ayant été détruites. Pire encore, plusieurs des bornes observées ont été détruites dans notre zone d'étude, telles que CO- 709 et CO-743CO dans la commune de Cocody.

1.3.2. QGIS, un outil de traitement cartographique des données

Les cartes ont été réalisées à l'aide du logiciel QGIS. Ce logiciel est un Système d'Information Géographique (SIG) convivial, distribué sous licence publique générale GNU. C'est un projet officiel de la fondation Open Source Geospatial (OSGeo). Il est

compatible avec Linux, Unix, Mac OS X, Windows et Android et intègre de nombreux formats vecteurs, raster, base de données sous PostgreSQL/Post GIS.

2. Résultats

2.1. Cocody, une commune composée de plusieurs villages ayant des limites conflictuelles

L'urbanisation des villages de Cocody ne provient pas de la seule volonté de l'État ; elle a été en partie cautionnée par ces villages. Cependant, cette intégration se trouve contrariée par des problèmes de délimitation de ces villages communaux dont parfois les limites vont au-delà de celles de la commune qui les abrite (Figure 2).

Figure 2 : Délimitation des territoires des villages communaux

La figure 2 met en exergue les limites historiques (limites des villages selon les villageois) des 9 villages qui se partagent la commune de Cocody. Ces villages (Blockauss, Anono, Cocody village, Akouedo, M'badon, M'pouto, Djorobité 1, Kaffakoi et Bahouakoi) présentent des chevauchements au niveau des limites de leurs territoires, exceptée la limite entre Bahouakoi et Kaffakoi qui ne présente aucun chevauchement. En effet, Cocody-village

présente dans sa partie Est, un territoire qui s’entremêle au territoire villageois d’Anono et au Sud au territoire villageois de Blockauss. M’pouto, quant à lui, se partage le même territoire avec Anono et Akouedo dans sa partie Nord, au Nord-Est et au Sud-Est avec M’badon. Akouedo et M’badon revendiquent le même territoire au Sud d’Akouedo et aussi la zone de transition entre Akouedo et Djorobité 1 est mutuellement revendiquée par les deux villages. Par ailleurs, la zone de transition entre Djorobité 1 et Bahouakoi au Nord de Djorobité 1 fait également objet dispute entre ces deux villages. Ces chevauchements s’expliquent par le fait qu’il n’y a aucune cartographie claire des zones de compétences de chaque village, ce qui contribue à entretenir des conflits fonciers entre villages (Figure 3).

Figure 3 : Zones de conflits fonciers entre les villages de Cocody

Il ressort de l’analyse de la Figure 3, l’existence de zones de conflits fonciers entre les villages dans la commune de Cocody. En effet, la couleur rouge sur la figure 3 illustre les territoires disputés par les villages limitrophes. C’est donc un fait qui entretient l’insécurité foncière et impacte négativement l’administration durable du foncier urbain. En effet, il peut arriver

que pour un lotissement donné, plusieurs chefs de villages voisins signent les lettres d'attributions. À ce niveau, une parcelle peut être attribuée à plusieurs acquéreurs, ce qui engendre des conflits entre acquéreurs, qui bloquent parfois la mise en valeur de cette parcelle, laissant ici des espaces vides à l'échelle urbaine. C'est pourquoi, les outils géo-spatiaux s'avèrent indispensables dans la délimitation des territoires villageois en vue de déterminer la zone de compétence de chaque village. En effet, la cartographie participative peut être utilisée pour éviter et réduire les conflits internes ou pour traiter les conflits entre une communauté et des personnes extérieures. Les cartes peuvent représenter un conflit graphiquement, en plaçant les parties en relation avec le problème et en relation entre elles. Lorsque l'on indique les délimitations géographiques de différentes revendications territoriales, notamment lorsque les limites, les droits et responsabilités sur les terres et les ressources ne sont pas clairs, les zones de tensions deviennent visibles. Ce processus peut permettre de déterminer les zones de conflit et de réduire la tension à des unités identifiables et donc gérables. Lorsque des personnes ayant des opinions différentes établissent ensemble la carte de leur territoire, elles prennent conscience des expériences et la vision de chacun. L'une des causes des conflits fonciers dans la commune de Cocody est l'urbanisation anarchique.

2.2. L'urbanisation anarchique au niveau de Cocody et la floraison de conflits fonciers

La ville d'Abidjan a reçu et continue de bénéficier des plans d'urbanisme élaborés par l'État pour son développement cohérent et harmonieux. Mais malgré l'existence de ces documents de planification, la commune de Cocody a connu une dynamique spatiale diffuse due au développement anarchique dans l'occupation du sol. En effet, le développement des projets de lotissement villageois a particulièrement contribué à l'évolution de cette urbanisation qui a abouti à la coexistence des institutions villageoises au niveau de Cocody. Cette situation a son cortège d'insuffisances comme la floraison des zones de conflits (Figure 4). Cette figure 4 montre la répartition de la superficie des zones de conflits fonciers villageois dans la commune de Cocody. En effet, la superficie des zones de litiges fonciers s'élève à 1768,64 ha à l'échelle communale. Ainsi, Cocody-village et Blockhauss se

disputent une parcelle de 15,59 ha. La plus grande parcelle litigieuse est celle se situant entre Cocody-village et Anono (823,13 ha). Par ailleurs, les villages d’Anono et M’pouto se disputent également une zone litigieuse estimée à 314,42 ha. La zone litigieuse entre M’pouto et M’badon est de 304,28 ha (239,65 ha au Nord-est de M’badon et 64,63 ha au Sud-est de M’badon), celle située entre Djorobité 1 et Akouedo a une superficie estimée à 2018,78 ha. Akouedo et M’badon se disputent une parcelle de 89,49 ha (KONE, 2006). La plus petite zone litigieuse se situe entre Djorobité 1 et Bahouakoi (2,95 ha).

Figure 4 : Répartition des zones de litiges fonciers dans les villages communaux

2.3. Outils géo spatiaux : un élément indispensable dans la délimitation des zones de compétence des villages communaux

En vue d’une opération de l’identification des limites des territoires villageois, nous avons organisé des rencontres avec les neuf (09) représentants des villages. Nous avons procédé par la suite à l’identification des limites du territoire de chaque village à tracer, tronçon par tronçon, par layonnage ou piquetage provisoire. La restitution des données obtenues, après croisement avec les limites des villages obtenues à la DTC (Direction de la Topographie et de la Cartographie), montre l’existence de zones

de chevauchement des territoires intra et extra communaux (Figure 5). L'analyse de la figure 5 met en exergue des limites villageoises difficilement dissociables. En effet, en plus des chevauchements des limites des villages dans la commune de Cocody, certains villages situés hors de la commune de Cocody réclament des territoires à l'intérieur de Cocody. Il s'agit d'Aboboté, Abobo Baoulé, Akandjé Bingerville et Dibi-village. Par ailleurs, d'autres villages tels que M'pouto, M'badon, Akouedo réclament également des territoires au-delà des limites de la Commune de Cocody.

Figure 5 : Zones de chevauchement des territoires intra et extra communaux

En outre, les zones de chevauchement des territoires intra et extra communaux constituent des zones d'insécurité foncière dans la commune de Cocody. La solution de tous ces conflits passe par la redéfinition des limites des territoires villageois.

2.5. Cas pratique de redéfinition des limites des terroirs villageois

Les outils géo-spatiaux permettent d'identifier les zones litigieuses et contribuent au tracé de nouvelles limites consensuelles. La figure 6 montre les limites historiques limites selon les villageois) du village de M'badon. L'analyse de la figure 6 montre qu'avec une superficie de plus de 650 ha, M'badon va au-delà des limites de la commune de (Cocody, empiète sur l'espace lagunaire et une partie se trouve dans la commune de Marcory.

Figure 6 : Limites historiques du territoire du village de M'badon

L'utilisation du GPS différentiel et des SIG a permis de redéfinir les limites de M'badon en respectant la servitude de 25 mètres autour de la lagune (Figure 7). Cet exercice vise à montrer un cas pratique de détermination de nouvelles limites des villages, ce qui pourrait aider à régler les cas de chevauchement des limites des villages et contribuer à régler définitivement les conflits fonciers.

La figure 7 est une simulation visant à donner de nouvelles limites à M'badon. En considérant la servitude de 25 mètres autour de la lagune Ebrié et l'extraction de la zone lagunaire, M'badon passe de 635,1609 ha à 570,24 ha. La détermination de nouvelles limites des terroirs villageois peut s'avérer difficile et être source de conflits, car la terre représente plusieurs enjeux. Cependant, les outils géo-spatiaux sont indispensables à la prise

de décision et aident à régler définitivement ces conflits fonciers dans la commune de Cocody.

Figure 7 : Nouvelles limites du village M'badon

3. Discussion

La commune de Cocody a progressivement « phagocyté » plusieurs villages. Ce résultat est en accord avec les travaux de G. G. BROU et B. C. HOUEDIN (2022, p.2). En effet, ces deux auteurs affirment que les villages inclus dans les villes se renforcent respectivement au point de les inscrire ensemble dans des logiques de développement durable. Sous cet angle d'ailleurs, ceux absorbés par la ville d'Abidjan par exemple continuent d'inciter la curiosité scientifique aussi bien au plan juridique que sociologique. Par ailleurs, la croissance spatiale de la commune de Cocody engendre des conflits fonciers. Ces conflits sont les conséquences des chevauchements des limites des territoires villageois à l'échelle communale. Cela est dû au manque d'informations foncières fiables. C'est pourquoi, Habitat iii (2015, p.5) affirme que dans la plupart des pays, un manque d'informations foncières fiables est à déplorer, ce qui nuit à l'aménagement urbain et à l'urbanisme, mais aussi au développement socio-économique et à celui des infrastructures.

Cependant, cette étude a mis l'accent sur les outils d'aide à la décision dans le traitement des informations foncières. Ces outils géo-spatiaux contribuent à fournir des informations foncières qui permettront de sécuriser le foncier urbain. En effet, dans le cadre de ce travail, les outils géo-spatiaux utilisés ont permis de délimiter les territoires des chaque village dans la commune de Cocody. Ces outils ont également permis de mettre en exergue les zones de conflits fonciers, ce qui montre l'importance de ces outils dans la gestion du foncier urbain. Ce résultat est confirmé par les travaux de Q.-H. DAO, (2005, p.30). En effet, selon cet auteur, « les SIG sont des outils pouvant rendre compte de nombreuses variables liées aux dimensions thématiques, spatiales et temporelles que la notion de développement durable cherche à embrasser. Avec les SIG, on peut modéliser et visualiser des aspects matériels ou immatériels, visibles ou invisibles du territoire (environnement, société, économie, politique). Bien que les SIG se basent généralement sur une vision euclidienne de l'espace, d'autres espaces non métriques, topologiques peuvent aussi être envisagés. C'est donc toute la complexité du territoire qui peut ainsi être simulée par les SIG » (Q.-H. DAO, 2005, p.30).

Conclusion

La détermination des limites territoriales et des zones de compétence des villages de la commune de Cocody reposent sur plusieurs facteurs que sont les enquêtes socio-économiques et géographiques, les travaux topographiques de délimitation des zones de compétences, la consolidation et la publication des limites territoriales des villages obtenues de façon consensuelle. Un tel travail présente d'énormes avantages aux plans administratif, social, politique et économique dans la commune de Cocody. Ce travail a montré qu'il existe de nombreuses zones de conflits fonciers villageois dans la commune de Cocody. La cartographie participative de ces zones litigieuses a permis de les géo localiser, ce qui pourra faciliter la gestion des conflits fonciers, en aidant à la définition de nouvelles limites consensuelles des villages communaux, mais surtout aider pour la sécurisation foncière et fiscale.

Références bibliographiques

ANTOINE Philippe, DUBRESSON Alain, MANOU-SA VINA Annie, 1987, *Abidjan « côté cours »*, ORSTOM-KARTHALA, Paris, 288p

BROU Gnangon Georgette, HOUEDIN Barnabé Cossi, 2022, « Villages reliques en Côte d'Ivoire à l'épreuve de l'autonomisation : étude de cas dans la commune de Cocody-Abidjan », In *Revue Nigérienne des Sciences Sociales, revue internationale francophone*, n°3, pp.197-218.

DAO Quoc-Hy. 2005. « Le rôle des systèmes d'information géographique pour le développement urbain durable », in : *Enjeux du développement urbain durable*. Lausanne : Presses Polytechniques Universitaires Romandes, pp. 123-156.

GIBBA Jean-Marie, 1974, *Citadins et paysans dans la ville africaine Citadins et paysans dans la ville africaine l'exemple d'Abidjan*, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 409p

Groupe Huit/KAO/CREOCEAN/TERRABO/ONFI, 2022, *Assistance technique pour l'identification de projets de résilience des terres et des zones côtières dans la commune de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire*. Rapport d'étude, 119p

Habitat III. 2015, *Foncier urbain*, document de travail sur le foncier finalisé lors d'ateliers dédiés à l'Équipe de Travail de l'ONU qui ont eu lieu à New York du 26 au 29 Mai 2015, 9p.

KOUASSI Patrick Juvet, DIHOUEGBEU Déagai Parfaite, DIABAGATE Abou, 2023, « Mutation des villages intra urbains à Abidjan : cas d'Anoumabo dans la commune de Marcory », in *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Volume 12, janvier 2023, pp. 15-23

La diplomatie Burkinabè dans la gestion des conflits politiques en Afrique de l'Ouest sous l'IV^e République.

MANDE Seydou

*Doctorant en histoire économique et relations internationales
Laboratoire Systèmes politiques,
économiques, religions et cultures (SYPERC)
Université Joseph KI-ZERBO
mandeseydou26@gmail.com,
(+226) 71764630/75855530*

Résumé

Après son indépendance, le Burkina Faso, anciennement Haute Volta, a rapidement reconnu la nécessité de se doter des outils essentiels pour bâtir une nation forte et prospère. Parmi ces outils, la diplomatie s'est avérée cruciale, servant à défendre les intérêts nationaux sur la scène internationale et à contribuer à l'apaisement du climat politique en Afrique de l'ouest. Évoluant selon les dirigeants et les exigences du moment, la politique extérieure du Burkina Faso sous la IV^e République correspondant au règne de Blaise Compaoré s'est orientée principalement vers la promotion de la paix régionale, tout en renforçant le prestige du président.

La question centrale de cette étude est d'explorer l'impact de cette diplomatie sur la résolution des crises politiques en Afrique de l'Ouest. En utilisant une méthodologie fondée sur l'analyse documentaire et l'évaluation d'informations écrites et orales, il ressort que l'initiative du Burkina Faso à travers son président Blaise Compaoré a souvent été sollicitée pour apaiser les tensions nées généralement des élections. Les interventions du Burkina Faso à travers son président ont généralement conduit à des accords politiques, utilisant le dialogue comme principal outil de négociation entre protagonistes. Bien que certaines parties aient perçu ses actions comme des tentatives de déstabilisation, d'autres les ont reconnues comme des efforts de médiation cruciaux pour le maintien de la paix dans plusieurs nations de la région.

Mots clés : *Coopération, diplomatie, politique extérieure, médiation, sous-région*

Abstract

After its independence, Burkina Faso, formerly called Upper Volta, quickly recognized the necessity to provide itself with the essential tools in order to build a strong and prosperous nation. Among these tools, diplomacy has been proved fundamental, serving to defend national interests on the international level and contributing to peaceful political climate in West Africa. Evolving according to the

leaders and the demands of the moment, the foreign politic of Burkina Faso under the Fourth Republic (1991-2014) corresponding to the reign of President Blaise Compaore was manly oriented to the promotion of regional peace, while strengthening the status of president. The main question of this study is to explore the impact of this diplomacy on the resolution of political crises in West Africa. By using a methodology basing on the documentary analysis and the evaluation of written and oral information, it appears that the expertise of Burkina Faso through its President Blaise Compaore has often been sought to apease tensions generally born from elections. Burkina Faso's interventions under the leadership of its President Blaise Compaore have generally led to political agreements, using dialogue as the main tool of negotiation between protagonists. Even if its actions have perceived by some parties as attempts to destabilization, others have recognized them as mediation efforts that are crucial to maintaining peace in several nations in the sub-region.

Keywords : cooperation, diplomacy, foreign politic, mediation, sub-region

Introduction

Au lendemain de son indépendance, le Burkina Faso (ex Haute Volta) a vite compris qu'il faut se procurer les moyens nécessaires pour construire une nation rayonnante sur la scène internationale. Pour atteindre cet objectif, il mit en place des instruments juridiques adéquats en occurrence la diplomatie qui est l'action gouvernementale pour défendre les intérêts du peuple sur le plan international. En effet, de tous les hommes de tous les temps dans la société, les citoyens ont toujours travaillé ensemble en vue d'atteindre ou de réaliser les objectifs propres à satisfaire leurs besoins, leurs intérêts réciproques, par l'ouverture à la communauté internationale. Comme tous les pays, le Burkina Faso (ex Haute Volta), pour s'ouvrir au monde, nourrit une politique étrangère visant à défendre sur le plan régional et international les intérêts de son peuple, car comme le disait Sangoulé Aboubacar LAMIZANA (président de la Haute Volta de 1966 à 1980) : « En matière de coopération, nous ne voulons pas nous replier sur nous-même. Nous pensons que c'est par l'ouverture en direction de tous les Etats, sans discrimination que nous donnerons son vrai sens à la coopération et à la solidarité internationale¹ ». Alors, pour s'ouvrir au reste du monde, la diplomatie parait la voie indispensable. Les premiers pas de la diplomatie Burkinabè ont

¹ Cette phrase a été prononcée par le président Aboubacar Sangoulé LAMIZANA lors de son allocution à la Nation le 11 décembre 1966

commencé dès le début de l'indépendance. K.D. CORENTIN (1989, p.133)

La diplomatie burkinabè a toujours œuvré pour une paix durable entre les peuples au plan sous-régional, continental et même international, car la politique étrangère en tant que démarche devant aboutir à une entente entre les nations, comporte nécessairement un objectif de paix. Pour comprendre le rôle du Burkina Faso dans les crises politiques dans la sous-région, il est impérieux de se pencher sur l'orientation de la diplomatie Burkinabè sous la IV^e République.

1. L'orientation de la diplomatie burkinabè sous la IV^e République

Pour pouvoir bien cerner le rôle joué par le Burkina Faso dans les crises politiques sous régionales, il serait important d'analyser l'orientation diplomatique du Burkina Faso sous la IV^e République avec ses voisins directs mais aussi avec le reste du monde. On rappelle que la IV^e République est née au Burkina Faso avec le pouvoir de Blaise COMPAORE et qui continue.

1.1. La diplomatie du Burkina Faso vis-à-vis- de ses voisins.

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on convient avec S.A. BALIMA (1996, p.185) pour qualifier la diplomatie du Burkina Faso vis-à-vis de ses voisins à travers son président Blaise COMPAORE, de diplomatie de rectification dans le but de développer une politique de bon voisinage en vue d'apaiser les tensions nées sous le Conseil National de la Révolution (C.N.R.). En effet, en politique extérieure, la normalisation des rapports se fera avec tous les voisins que Blaise visite et qui le visitent. Dans le cas de ses relations avec ses voisins, la diplomatie Burkinabè est orientée vers la recherche de paix entre les peuples unis par l'histoire, la géographie, la culture et même au-delà. C'est ainsi que la diplomatie du Burkina Faso sous la houlette de son président de l'époque s'adonna à la médiation dans les conflits sous-régionaux.

Avec le coup d'Etat du 15 octobre 1987 ayant mis fin au pouvoir du capitaine Thomas SANKARA, on assiste à une rupture dans la diplomatie burkinabè sous la IV^e République. Pour des besoins de légitimation et d'insertion dans le système capitaliste, le nouvel

homme fort du Burkina, M. Blaise COMPAORE donne une nouvelle tournure plus offensive à la diplomatie burkinabè. Progressivement, cet effort de normalisation politique et relationnelle avec l'extérieur fait du président du Faso un acteur clé dans la sous-région, symbole de son rayonnement africain. K.J. NATIELSE (2013, p.377)

De façon générale, la diplomatie burkinabè reste marquée par le sceau de la politique « du bon voisinage » reposant sur la non-intervention dans les affaires intérieures d'un autre Etat, sur la coopération, la prévention des conflits ou encore la promotion de la paix, et le président Blaise COMPAORE ne dérobaît pas à cette règle.

Pour le pouvoir de la IVe République, la révolution ne signifie pas qu'il faut vivre dans l'hostilité avec tous ceux qui ne partagent pas nos philosophies politiques et économiques. Notre peuple n'a pas besoin d'avoir des inimitiés avec d'autres Etats, disait le président COMPAORE. Pour K.J. NATIELSE (2013, p.380) Ces propos résument en quelque sorte la nouvelle orientation que le président du Front Populaire (FP) veut donner à la diplomatie burkinabè et à la nature des relations avec les pays voisins. Le président Blaise COMPAORE opte pour une politique diplomatique offensive à l'effet de renouer le fil de la coopération et de l'entente avec tous les pays qui sont en froid avec le Burkina Faso. C'est à ce prix qu'il se positionne plus tard en tant que pilier de la résolution de certains conflits dans la sous-région. A propos de ses relations avec ses voisins, Blaise COMPAORE déclare : « nous nous efforçons d'établir des relations diplomatiques avec les pays voisins sans égard pour leur système politique et économique sur la base des principes suivants : - Respect réciproque pour l'indépendance, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale - la non-agression mutuelle - la non intervention dans les affaires intérieures... Notre solidarité et notre soutien militants iront à l'endroit de mouvements de libération nationale qui combattent pour l'indépendance de leur pays et la libération de leurs peuples ». K.J. NATIELSE (2013, p.382)

Pour joindre l'acte à la parole, le président COMPAORE renoue dans le même temps le fil du dialogue avec les pays voisins pour confiner aux oubliettes les mésententes diplomatiques que leurs pays ont connu avec le régime de Thomas SANKARA. Dans un souci de normalisation des relations diplomatiques, le président rend visite

à la plupart de ses homologues dans la région, qu'il s'agisse du Togo, du Mali ou de la Côte d'Ivoire.

Avec le Togo, le rétablissement des liens de coopération se fait dans une ambiance favorable sous les sceaux économiques et sécuritaires. Pour effacer l'animosité du général Gnassingbé EYADEMA à l'égard du Burkina Faso par le biais de SANKARA, les deux chefs d'Etats ressuscitent la commission mixte de coopération économique entre le Burkina et le Togo, qui ne s'est pas réunie depuis 1984. La confiance économique s'associe à une confiance sécuritaire avec un échange réciproque de leurs gardes du corps. Cette visite a eu le mérite de redynamiser l'axe Ouagadougou-Lomé.

Avec le Mali, il est indispensable d'ouvrir une nouvelle page dans les rapports de bon voisinage en se débarrassant des esprits belliqueux qui ont précipité les deux pays à s'affronter deux fois dans des conflits armés. Avec le général Moussa TRAORE, les deux Etats « S'engagent à renforcer les relations d'amitié de leurs peuples à travers des actions concrètes basées sur la complémentarité et la réciprocité.

En ce qui concerne les relations avec la Côte d'Ivoire, l'impératif commande de retrouver une amitié perdue par le leader du C.N.R, le capitaine Thomas SANKARA. Les relations avec ce pays, jugées historiques, sont relancées à l'occasion d'une visite effectuée par le président à Abidjan après une visite à Yamoussoukro, où il reçoit l'absolution du « Vieux crocodile », Houphouët BOIGNY dans le sens du rétablissement d'une coopération fraternelle et plus vigoureuse. A. DESCHAMPS (2001, p.54). Pendant longtemps, ou du moins jusqu'au décès du président ivoirien, les relations avec la Côte d'Ivoire restent cordiales et empreintes d'une dose de fraternité que seul le concept d'ivoirité remet en cause.

1.2. La politique étrangère du Burkina Faso avec l'Afrique.

On note qu'à son accession à l'indépendance en 1960, le Burkina Faso, bien des Etats Africains développait sa diplomatie sur la base de concepts forts tels que : l'unité africaine, le panafricanisme, le non-alignement, le tiers-mondiste. Pour que cette diplomatie soit toujours au service des attentes du pays, des cadres de réflexions sont organisés afin de renforcer cette diplomatie. Ainsi, la réunion de la 5^e conférence des ambassadeurs

tenue à Ouagadougou du 9 au 12 mars 1993 sur le thème : « la politique extérieure du Burkina Faso dans la perspective de l'an 2000 », a permis de bien positionner la diplomatie sur les grands défis de l'avenir en matière de développement et de coopération. Le développement par une diplomatie active efficace, indique dorénavant les contenus de la nouvelle diplomatie burkinabé.

Sous la IV^e République, force est de constater qu'un vent nouveau souffle sur la diplomatie burkinabé, une diplomatie qui prône la paix entre les différents peuples. La nouvelle orientation de la diplomatie vise à mobiliser et à intéresser tous les partenaires bilatéraux, multilatéraux, particuliers pouvant contribuer au développement économique et social du Burkina Faso. La coopération entre Etats se voit renforcer par une coopération décentralisée entre les peuples, qui permet de mieux se connaître, mieux se brasser pour une intégration véritable. Cette diplomatie est fondée sur l'amitié, le partage, la solidarité et surtout la recherche de la paix entre les peuples. Cette orientation dynamique donnée à la diplomatie va permettre non seulement de mobiliser les ressources pour le développement du Burkina Faso, mais de favoriser un intérêt grandissant pour le « pays des hommes intègres ».

Ce qui est la relation du Burkina Faso avec l'Afrique sous la IV^e République, il faut dire que le pays entretenait des relations diplomatiques suivies avec la quasi-totalité des Etats Africains. Il dispose de représentations diplomatiques dans des capitales africaines avec compétences sur plusieurs Etats, ce qui lui permet d'interférer résolument dans les problèmes africains pour un règlement pacifique. En effet, la coopération sous-régionale et régionale du Burkina Faso s'illustre par son adhésion et maintien aux organisations sous-régionales (Conseil de l'Entente, UEMOA, ANAD, ...) et régionale (CEDEAO, UEMOA). Dans ces cadres, le Burkina Faso a développé une politique de bon voisinage et de coexistence pacifique entre les peuples. Les efforts déployés ont permis au pays des hommes intègres d'assurer la présidence de ces organisations et de conduire certaines médiations en Afrique de l'ouest.

Membre de l'organisation de l'unité Africaine (OUA) depuis sa création en mai 1963, le Burkina Faso n'a cessé d'apporter sa contribution à sa consolidation et à son rayonnement. Ces dernières années, le Burkina Faso s'est distingué dans une

diplomatie offensive visant à redonner à l'OUA ses lettres de noblesse. Cette présence remarquée a valu au Burkina Faso l'honneur d'organiser le 34^e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en 1998.

Il faut noter par ailleurs que la diplomatie burkinabè en Afrique s'est engagée dans le règlement des conflits inter Etas, les rebellions, et autres conflits fratricides. La médiation du Burkina Faso à travers son président a été sollicitée dans la résolution de plusieurs crises politiques et conflits armés. Parmi les crises où le Burkina Faso a pesé de tout son poids pour un dénouement pacifique, on peut citer l'accords de Ouagadougou dans la crise Togolaise, le retour de la paix au Libéria et en Siéra Léone, sans oublier les bons offices dans la crise Burundaise, au Congo Brazzaville, dans le conflit qui a opposé l'Ethiopie à l'Erythrée, ainsi que la résolution de la question Touareg au Niger et au Mali... A travers l'engagement du pays dans la résolution des crises, le Burkina Faso est devenu une place forte de la diplomatie africaine par son engagement consistant, responsable à œuvrer pour une Afrique prospère, unie et surtout paisible.

1.3. La diplomatie burkinabè avec le reste du monde.

L'ouverture du Burkina Faso sur le monde sous la IV^e République confirme la dynamique de sa politique étrangère, de laquelle politique étrangère est en faveur d'un monde paisible, de justice et d'égalité entre les peuples. Le Burkina Faso a acquis une crédibilité au plan international qui découle d'une diplomatie pragmatique et réaliste. Evitant de s'encombrer de préjugés doctrinaux, le Burkina Faso a construit une diplomatie qui s'insère harmonieusement dans un contexte mondial marqué par des changements importants, intervenus dans les relations internationales. La mondialisation a imposé un autre type de coopération entre Etats basé sur de nouvelles valeurs : la démocratie, la bonne gouvernance. Fort de ses acquis démocratiques et de sa bonne image auprès des bailleurs de fonds pour la rigueur de sa gestion économique, le Burkina Faso va agrandir le cercle de ses partenaires tout en respectant un quadrillage géographique pour faciliter sa présence sur tous les continents.

C'est ainsi qu'en Europe, outre les relations historiques et privilégiées avec la France, le Burkina Faso compte des

représentations diplomatiques dans d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Danemark, l'Autriche, ... Cette coopération traditionnelle s'est renforcée par une coopération décentralisée qui contribue à rapprocher les peuples à travers des ONG et autres opérations de jumelage inter-villes.

Sur le continent américain, les USA, le Canada et l'Ile de Cuba constituent le socle d'une coopération qui se renforce de plus en plus. Mais c'est en Asie que l'on assiste à une percée diplomatique remarquable du Burkina Faso. En plus du Japon, de l'Inde et de Taiwan, le rétablissement des relations diplomatiques avec la république de Chine ouvre une nouvelle ère de la diplomatie en direction du continent Asiatique. Au moyen orient, la représentation diplomatique du Burkina Faso à Djeddah en Arabie Saoudite est un tampon stratégique avec le monde Arabe.

Toujours au plan international, la diplomatie Burkinabè a favorisé et consolidé des relations solides avec des grandes institutions internationales telles que l'ONU, l'UE. Le pays est représenté par des ambassadeurs accrédités auprès de ces institutions qui régulent les relations internationales. A New York au siège de l'ONU ou à Strasbourg au siège du parlement de l'UE, le président Blaise COMPAORE a pris la parole pour défendre la cause du Burkina Faso et de l'Afrique. Le pays multipliait la signature d'accord de sièges qui confirme le rôle prépondérant que joue l'Etat Burkinabè dans les relations internationales et interafricaines.

2. La diplomatie Burkinabè dans la gestion des crises politiques ouest-africaines.

Cette partie de cet article se penche sur le rôle joué par le Burkina Faso sous la IV^e République dans la gestion des crises politiques ayant frappé certains pays africains à travers la diplomatie de son président d'alors, Blaise COMPAORE.

2.1. Blaise COMPAORE, du président déstabilisateur au président facilitateur ou médiateur ?

L'on se pose cette question, parce que les actions du Burkina Faso à travers son président Blaise COMPAORE étaient appréciées différemment par l'opinion publique. Ainsi, selon F. LEJEAL (2005, p.120) :« La politique étrangère est une arme à double tranchant

pour Blaise COMPAORE. Si celui-ci a pu profiter d'une "onction diplomatique" afin de conforter son pouvoir et redorer son blason, une autre diplomatie, plus souterraine et plus compromettante, lui colle une image aussi négative que tenace. Il s'agit en l'occurrence des prétendus soutiens à certaines rebellions armées. ». La récurrence de ses accusations quant à l'implication du président dans des entreprises de déstabilisation des pays de la sous-région a été corroborée par de nombreux écrits et faits concernant son implication dans la guerre civile au Liberia et la crise politique en Côte d'Ivoire. On indique également que l'action extérieure du tombeur de SANKARA est une séquence particulière de l'histoire diplomatique du Burkina Faso, car elle s'inscrit dans une période de profonds bouleversements sur le plan international. F. LEJEAL (2005, p.192). On soutient dès lors avec B. BEUCHER (2020, p.7) qui dit que le Burkina Faso sous Blaise COMPAORE joue sur une ligne dangereuse qui ne fait pas moins parler de son pays : elle oscille entre une tactique de déstabilisation de pays en proie à la guerre civile et de résolution de conflits. Cette politique fait du Burkina Faso un « pompier-pyromane ».

2.1.1. L'implication du Burkina Faso dans la crise Libérienne

C'est particulièrement au Liberia, au début des années 1992, que le nom du Burkina Faso et spécifiquement celui de son président a été sérieusement écorché avec la guerre civile dans ce pays entretenue par des groupes rebelles pour s'accaparer les immenses richesses du sol et du sous-sol. Ce qui corrobore ces faits, c'est le document de K.J. NATIELSE (2013, p.390) qui donne l'analyse selon laquelle, c'est l'implication d'un réseau en l'occurrence la « Françafrique » dans lequel le Burkina Faso à travers son président Blaise COMPAORE représente un élément actif pour l'exploitation des richesses libériennes dans la zone d'influence de Charles Taylor, le leader du NPFL². Prétendant au leadership de la « Françafrique » en Afrique de l'Ouest, Blaise COMPAORE va surtout servir de soutien logistique au rebelle Taylor qu'il introduit par ailleurs auprès du guide libyen, Mohamad KADHAFI à l'époque pour ensuite acheminer vers le Libéria.

² NPFL signifie National Patriotic Front of Liberia, en Français le Front National Patriotique Indépendant du Libéria, était un groupe rebelle qui a participé à la première guerre civile libérienne sous la direction de Samuel Doe en 1989.

Le Burkina Faso apporte son concours occulte au leader du NPFL (le National Patriotic Front of Liberia) en se positionnant comme base arrière de formation militaire des rebelles libériens, en territoire de transit des armes à destination non seulement du Libéria mais également à l'époque de la Sierra Leone également en proie à une guerre civile, excroissance du conflit armé au Liberia voisin. L'implication de militaires burkinabè dans le soutien de la rébellion à son début, semble également récurrente et la vérité finit par éclater quelques années après quand ces derniers de retour au pays vont réclamer le paiement de leurs indemnités. L'enjeu majeur du soutien apporté dans cette guerre fratricide, au-delà de la convoitise du leadership local dans le cadre du réseau de la « France à fric » est également matériel avec l'exploitation des minerais de diamants contre la fourniture des armes aux rebelles. K.J. NATIELSE (2013, p.391)

Profitant de cette situation de trouble dans ce pays, le Burkina Faso tire son épingle de jeu. Ainsi, sur la carte du trafic des armes et de diamants, les relations entre le Burkina Faso et les deux triangles que sont la Libye, la Côte d'Ivoire, le Liberia puis la Libye, le Liberia et la Sierra Leone [étaient] fréquemment avancées. Toujours selon, F. LEAJEAL (2005, p.200), le pays des hommes intègres apparaissait comme la plaque tournante du soutien à plusieurs mouvements libériens avec la bénédiction d'Houphouët-Boigny. A propos de l'implication de Blaise COMPAORE dans le conflit Libérien, le rapport de Human Rights Watch (HRW) accuse le Burkina Faso de vastes trafics d'armes à destination de la Sierra Leone avec l'aéroport de Ouagadougou comme lieu de transit.

Loin de vouloir ternir l'image du Burkina Faso, notre ambition est d'apporter un éclairage sur la trajectoire ambiguë et versatile du pays qui a marqué l'histoire de la sous-région à travers son engagement en faveur de la paix sous la IV^e République. Paradoxalement, le président Blaise COMPAORE avec d'autres pairs africains, s'implique dans des entreprises de déstabilisation de pays africains à des fins de prédation de leurs richesses. Mais ce qu'il faut noter c'est que quelques années plus tard, le président COMPAORE avoue implicitement qu'il s'est trompé de sa politique extérieure. Il déclare ceci : « [...] Même les grands pays, parfois se trompent en matière de vision de politique extérieure, sur le choix des combats ». K.J. NATIELSE (2013, p.392). Mais son statut de

chef d'Etat en fonction à l'époque constituait un obstacle au décryptage de ses comportements antérieurs par une quelconque justice.

2.1.2. L'implication du Burkina Faso dans la crise ivoirienne

Après la crise libérienne, l'implication du Burkina Faso sous la IV^e République est citée quelques années après dans un autre conflit politique interne à visage sous-régional. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, où après la disparition de son premier leader, Félix Houphouët BOIGNY, ses héritiers politiques ont passé le temps à s'entre-déchirer pour l'occupation et la gestion du pouvoir politique.

La crise en Côte d'Ivoire constitue une illustration des vellétés belliqueuses des autorités du pays de l'époque qui n'hésitent pas à apporter leurs soutiens pour entretenir des entreprises de déstabilisation dans la sous-région. Ces soutiens, pour L.K. GBAGBO (2018, p.75), résident dans le fait que des rebelles ont été formés au Burkina Faso et envoyés par la suite en Côte d'Ivoire par le nord du pays qui fait frontière avec le Burkina Faso. Il faut noter que les agissements du Burkina Faso à travers Blaise COMPAORE dans la crise ivoirienne sont perçus par le Président ivoirien Laurent GBAGBO comme un projet déstabilisateur. Ce dernier déclare à cet effet : « le problème de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les étrangers, ils sont toujours bien accueillis chez nous, c'est le fait que COMPAORE et OUATTARA veulent fondre la Côte d'Ivoire dans le Burkina Faso ». En 2002, au plus fort de la guerre civile, GBAGBO accuse ouvertement le Burkina Faso d'avoir soutenu et armé les rebelles du Nord. Le gouvernement burkinabé rétorque aussitôt qu'il ne fait que protéger les intérêts de ses nombreux ressortissants.

Dans cette crise, le patron du Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI), Soro GUILLAUME, principal mouvement rebelle ivoirien qui deviendra plus tard les Forces Nouvelles (FN), a été imposé par le président Blaise COMPAORE à la tête de la rébellion, selon toujours L.K. GBAGBO (2018, p.210). En 2008, Guillaume Soro, un des chefs rebelle, n'hésite d'ailleurs pas à déclarer que COMPAORE est son « mentor », et que « sans lui, il ne serait pas ce qu'il est ». En outre, ce sont les conseillers militaires étrangers qui ont formé les mercenaires recrutés en 2010, lesquels devaient constituer le gros de l'armée rebelle destinés à se saisir du Sud de

la Côte d'Ivoire. Le 19 septembre 2002, une attaque militaire lancée depuis le Burkina Faso par de rebelles qui y avaient trouvé des structures d'accueil, base d'entraînement et logistiques, déferlaient sur la Côte d'Ivoire pendant que le président GBAGBO se trouvait en voyage officiel à Rome faisant plus de 300 morts à Abidjan. L.K. GBAGBO (2018, p.212).

3. La médiation du Burkina Faso dans certains conflits politiques ouest-africains.

On note que le Burkina Faso sous la IV^e République a procédé à un recyclage de son image de déstabilisateur. Bon gré ou mal gré, M. Blaise COMPAORE investit un maximum d'attention à la résolution de certains conflits socio-politiques sous régionaux soit à la demande des parties prenantes soit à l'initiative d'organisations internationales africaines. La plupart des crises en Afrique sont postélectorales et la recherche de la paix s'est inscrite dans l'agenda politique aussi bien des Etats que des organisations internationales. Dans ce contexte, le Burkina Faso occupe une place centrale dans la recherche de la paix et de la stabilité politique dans la sous-région ouest africaine. Sans faire une liste exhaustive des conflits ouest africains, nous tentons d'évoquer succinctement les différentes médiations conduites par le Burkina Faso sous la IV^e République à travers son président Blaise COMPAORE.

3.1. La médiation du Burkina Faso dans le conflit malien de 2012

Dans la crise malienne qui s'est déclenchée, avec les mouvements islamistes au Nord et le coup d'Etat contre le président Amadou Toumani TOURE, la CEDEAO a désigné le président Blaise COMPAORE comme médiateur selon (M. GHALY, p.52). Il faut noter que la négociation du Burkina Faso se fait avec un démembrement d'un réseau terroriste Al Qaida dans le Maghreb Islamique (AQMI). Dans cette situation, le Burkina Faso a joué un rôle décisif dans la libération des otages au Mali à travers la complicité entre le président COMPAORE et de « son bras-droit », le général Gilbert DIENDERE, chef d'Etat major particulier du président.

Il faut signifier par ailleurs que le Burkina Faso par l'entremise de son président COMPAORE s'ingérait dans la situation

Nord-Mali. En 1994, le colonel Djibril BASSOLE est chargé par COMPAORE de traiter la question de la rébellion tamashek qui menace alors le Mali et le Niger. Le Burkina devient partie prenante de la préparation d'un accord de paix entre les deux parties en conflit, signé à Ouagadougou en avril 1995. Il a ainsi appointé à plusieurs reprises son conseiller spécial, le Mauritanien Ould Liman CHAFI, dans plusieurs médiations pour la libération d'otages et le versement de rançons. Pendant l'éclatement de la crise, il a joué un rôle équivoque. Ainsi, alors qu'il était mandaté par la CEDEAO comme médiateur en mars 2012 à la suite du putsch contre le président Malien Ahmed Toumani TOURE (ATT) du capitaine Amadou Haya SANOGO, il a signé avec ce dernier un accord sans en informer l'institution ouest-africaine, entérinant le putsch, écartant la classe politique et la société civile et imposant comme premier ministre Cheick Modibo DIARRA croyant pouvoir le manipuler. M.GHALY (pp.53-54). Ce succès de la diplomatie burkinabè à travers la libération d'otages place M. Blaise COMPAORE au centre de la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et lui attire la bienveillance de la communauté internationale dans la lutte contre l'insécurité transfrontalière.

3.2. Le rôle facilitateur du Burkina Faso dans la crise ivoirienne

Le Burkina Faso a pesé de tout son poids pour trouver une solution politique à la crise sociopolitique déclenchée en Côte d'Ivoire en 2002 par le biais de son président de l'époque, M. Blaise COMPAORE. Ce qu'il faut savoir c'est que la méthode utilisée par le Burkina Faso pour mener ses actions de médiation était basée sur le dialogue. Après plusieurs négociations entre les parties impliquées, il parvient avec ces dernières à la conclusion d'un accord politique dénommée « accord politique de Ouagadougou » en 2007. L.K. GBAGBO (2018, p.194). Selon le président Blaise COMPAORE, pour parvenir à une solution à la crise qui perdure, il faut organiser les élections démocratiques et cet accord vient concrétiser l'organisation de ces élections. La médiation du Burkina Faso aboutit alors aux élections présidentielles d'octobre et novembre 2010 dont les résultats, qui ont donné M. Alassane OUATTARA vainqueur par la Commission Electorale Indépendante (CEI) et l'Organisation de Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI), ont été contestés par le président sortant Laurent GBAGBO qui a

été proclamé vainqueur par la Cour Constitutionnelle ivoirienne. K.L. NATIELSE (2013, p.398)

3.3. La médiation du Burkina Faso dans d'autres crises ouest africaines

Au-delà des crises ci-dessus citées, l'expertise diplomatique du Burkina Faso à travers son président COMPAORE se déporta vers d'autres conflits du continent afin de pacifier les pays concernés. On retient les médiations au Togo lors de la première crise politique de 1993, celle organisée durant la crise entre l'Éthiopie et l'Érythrée (1997-1998), la médiation dans le conflit tchadien en 2003 mais aussi en Guinée. Dans cette partie, notre analyse se penche sur la crise togolaise et celle guinéenne.

Au Togo, la seconde crise politique qui a nécessité le recours aux services du Burkina Faso fait suite au décès du général GNASSINGBE Eyadema le 5 février 2005 et sa succession controversée par son fils, Faure GNASSINGBE, contre les dispositions constitutionnelles et avec le concours de l'armée togolaise. Malgré la pression interne et internationale face à ce coup d'État constitutionnel et anti-démocratique, tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer le maintien de la dynastie Gnassingbé au pouvoir. L'intervention du Burkina Faso, loin de contribuer à promouvoir un processus démocratique dans ce pays longtemps marqué par la gestion autoritaire du pouvoir politique, a consisté plutôt à plaider pour le maintien du statu quo avec l'acceptation de Faure aux commandes. Les négociations avec les différents acteurs de la crise ont permis d'aboutir à un accord politique global signé à Lomé le 20 août 2006. Cet accord permit l'organisation des élections législatives d'octobre 2006 qui permit d'apaiser le climat politique au Togo.

Les bons offices du Burkina Faso ont également été mis au service de l'instauration de la démocratie et de l'État de droit en Guinée (Conakry) après la disparition du général Lansana CONTE en décembre 2008. Le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui est mis en place et dirigé par le Capitaine Moussa Dadis CAMARA, va s'illustrer d'une manière insolite dans sa gestion de la transition politique et entraîner sa disqualification aux yeux de l'opinion publique interne et de la communauté internationale. Responsable de violations graves des droits humains le CNDD est contraint d'engager une véritable

transition politique dans le sens de l'instauration de la démocratie pluraliste. C'est dans ce contexte que le président Blaise Compaoré (président du Faso) est désigné une nouvelle fois pour mettre son expertise au service de la Guinée et sauver la paix et la cohésion sociale. Non sans difficultés, les premières élections démocratiques sont organisées en juin et novembre 2010, aboutissant à l'élection de l'opposant historique, M. Alpha CONDE au poste de premier président démocratiquement élu de la Guinée depuis 1958.

Conclusion

En définitive, on note que le Burkina Faso a développé une diplomatie orientée en fonction des dirigeants et des impératifs du moment. Chaque dirigeant a essayé de coller à la diplomatie burkinabè, l'image d'une diplomatie au service des intérêts du peuple. Mais sous la IV^e République, la diplomatie Burkinabè a su trouver une brèche pour son affirmation sur la scène politique régionale et internationale sous la couverture de son président Blaise COMPAORE qui en a fait une arme pour bien se positionner et donner une image reluisante à son pays. Cette diplomatie ne saurait abouti sans la mise en place d'une médiation menée par le président COMPAORE. Cette diplomatie mise en place par le Burkina Faso sous la IV^e République a conféré au Burkina Faso l'image d'un pays déstabilisateur pour certains, mais elle a eu le mérite de donner une place incontournable au pays dans la gestion des crises politiques en Afrique de l'ouest et ailleurs. De façon générale, la diplomatie du Burkina Faso, a permis au président COMPAORE de remporter de notables victoires dans ses médiations à travers l'Afrique de l'ouest contribuant ainsi à sauver la paix dans beaucoup de pays Africains.

Bibliographie

BALIMA Salfo-Albert 1996, *Légendes et histoires des peuples du Burkina Faso*, Paris

BANTENGA Moussa Willy (et al.), 2010, *la reconstitution de la Haute Volta*, l'Harmattan, Ouagadougou

BEUCHER Benoit, 2011, « Le Burkina Faso et son environnement géopolitique : essai de mise en perspective historique », in

Annuaire français des relations internationales, vol. XII, Paris, La Documentation française, pp. 687-701.

DESCHAMPS Alain, 2001, *Burkina Faso (1987-1992) « le pays des hommes intègres »*, L'Harmattan, Paris

GBAGBO Laurent, François MATTEI, 2018, *Libre pour la vérité et la justice*, Paris

Hamidou, DIALLO, Willy BANTENGA, 2015, *Le Burkina Faso, passé et présent*, Presse universitaire de Ouagadougou

KABORE Bila Roger, 2002, *histoire politique du Burkina Faso 1919-2000*, L'Harmattan, Paris

KI Doulaye Corentin, 1988, *introduction à la politique étrangère du Burkina Faso, la période voltaïque de l'indépendance à la révolution d'août 1983*, tome 1, éditions les presses africaines

KI Doulaye Corentin, 2019, *introduction à la politique étrangère du Burkina Faso, la politique étrangère de Thomas SANKARA 1983-1987*, les presses africaines

Michel GALY, *la guerre au Mali, comprendre la crise au Sahel et au Sahara, enjeux et zones d'ombres*, éditions Découverte, Paris

MORIN Jean- Frédéric, 2013, *la politique étrangère, théories, méthodes et références*, Armand colin, Paris

NATIELSE koulega Julien, 2013, *Le Burkina Faso de 1991 à nos jours : entre stabilité politique et illusionnisme démocratique*, thèse de doctorat en sciences politiques, Université Montesquieu Bordeaux IV

PILLET Elizabeth, 1986, *le Burkina Faso (ex Haute Volta), introduction historico-politique*, Université de Genève

VERSCHAVE François-Xavier, « My Taylor is rich » in François-Xavier Verschave, *La Françafrique : le plus long scandale de la République*, pp. 218-219

L'élevage de Bovins et d'Ovins : quand l'activité « s'ivoirise » dans l'espace Urbain de Bondoukou, au Nord-Est de la Côte d'Ivoire

Adama COULIBALY

*Docteur en Géographie, Université Alassane Ouattara,
Laboratoire Ville Société Territoire (Labo VST),
croubaly@gmail.com*

Séraphin N'guessan BOHOSSOU,

*Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara, Laboratoire
Ville Société Territoire (Labo VST
bohousse@yahoo.fr*

Émile Brou KOFFI

*Professeur Titulaire, Université Alassane OUATTARA, Laboratoire
Ville Société Territoire (Labo VST), Directeur du Contrôle et de la
Gouvernance de l'UAO
koffi_brou@yahoo.fr*

Résumé

L'activité de l'élevage se pratiquait autrefois exclusivement dans le monde rural. Cependant, aujourd'hui dans le contexte de l'urbanisation galopante et son corollaire de paupérisation qui s'exacerbe, les citoyens s'adonnent de plus en plus à l'activité pastorale au sein de leur cadre de vie. Bondoukou, une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Malgré la maxime connue de tous indiquant que « la population ivoirienne n'a pas une vocation pastorale », les ivoiriens vivant au sein de l'espace urbain de Bondoukou dominant l'activité de l'élevage de bovins et d'ovins. En effet, sur les 126 éleveurs urbains de bovins et d'ovins enquêtés, 88 sont de nationalité ivoirienne, soit 70%. Les 38 autres restants sont de nationalité étrangère, soit 30%. Ils proviennent de quatre pays de la sous-région ouest-africaine. Aussi, en termes de cheptel et d'occupation spatiale, les populations d'origine ivoirienne dominant cette activité à Bondoukou. Ils la pratiquent pour des motifs essentiellement financiers car les gains financiers annuels des acteurs de cette activité varient entre 2 051 640 FCFA et 17 171 400 FCFA.

Mots clés : *élevage, espace urbain, ivoirien, ovin et bovins, financier*

Abstract

Livestock farming was once practiced exclusively in rural areas. However, today

in the context of galloping urbanization and its corollary of worsening impoverishment, city dwellers are increasingly engaging in pastoral activity within their living environment. Bondoukou, a town in the northeast of Côte d'Ivoire, is no exception to this reality. Despite the maxim known to all indicating that "the Ivorian population does not have a pastoral vocation", the Ivorians living within the urban space of Bondoukou dominate the cattle and sheep breeding activity. Indeed, of the 126 urban cattle and sheep breeders surveyed, 88 are of Ivorian nationality, or 70%. The remaining 38 are of foreign nationality, or 30%. They come from four countries in the West African sub-region. Also, in terms of number of actors, livestock and spatial occupation, populations of Ivorian origin dominate this activity in Bondoukou. They practice it for essentially financial reasons because they have annual financial gains which vary between 2,051,640 FCFA and 17,171,400 FCFA.

Keywords: *breeding, urban space, Ivorian, sheep and cattle, financial.*

Introduction

La Côte d'Ivoire, malgré sa vocation agricole, est toutefois déficitaire en production animale car la couverture des besoins des populations en viande reste largement tributaire des marchés extérieurs (A.A. AGNISSAN, 1997, p. 8). Cette situation pourrait s'expliquer par l'absence de tradition pastorale des populations ivoiriennes auquel s'ajoute le caractère répulsif de la nature de façon générale (F.A. KOUASSI et al, 2019, p.43 et p.226). En outre, le coefficient ethnique affecté à l'élevage dans l'ensemble comme trait d'identité culturelle de certains peuples notamment les Peuls et renforcé par les incidences liées à la destruction de cultures, aux vols de bétail, aux conflits fonciers, suscite chez de nombreuses populations ivoiriennes un désintérêt et une hostilité pour cette activité (A.A. AGNISSAN, 1997, p.10). Par ailleurs, la longue sécheresse de la fin des années 1970 survenue au sein des pays fournisseurs de viande à la Côte d'Ivoire avait occasionné une augmentation de 34% du prix du bétail à Abidjan. En prévision d'éventuels aléas du marché extérieur, les autorités ivoiriennes prendront une série de mesures dont la création de la Société pour le Développement des Productions Animales (SODEPRA) qui visait l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines animales (Y. DIALLO, 1995, p.2). Cependant, dans un contexte de croissance démographique et d'urbanisation accélérées, les objectifs de sécurité et de souveraineté alimentaires restent pertinents et d'actualité au regard des niveaux de productions animales

insatisfaisants malgré tous ces efforts. En effet, les productions de viande de bovins et d'ovins ne couvrent que respectivement 28,8% et 10,2% des besoins nationaux de consommation (MIRAH/DPSP, 2017, p. 4). En réponse à ce déficit de production, les populations urbaines de nationalité ivoirienne s'adonnent de plus en plus à l'élevage de bovins et d'ovins au sein des espaces urbains, notamment à Bondoukou.

Quelle est l'ampleur de la présence des populations d'origine ivoirienne dans la pratique de l'élevage de ces deux espèces animales dans l'aire urbaine de Bondoukou ?

L'objectif de cette étude est de montrer la tendance à « l'ivoirisation » de la pratique de l'élevage de bovins et d'ovins au sein de la ville de Bondoukou.

L'hypothèse qui en découle est : les populations d'origine ivoirienne de Bondoukou pratiquent de plus en plus l'élevage de bovins et d'ovins en raison de la forte rentabilité économique de cette activité.

L'originalité de cette étude réside dans le fait qu'elle montre un changement de paradigme dans le coefficient ethnique affecté à l'élevage de façon générale en Côte d'Ivoire. En effet, la vocation pastorale initialement étrangère (populations sahéliennes), tend désormais à être ivoirienne, notamment au sein des espaces urbains.

1- Outils et méthodes de collecte de données

1-1- Méthode de collecte des données

Ce travail est le résultat de la collecte des données primaires sur le terrain et de données secondaires en rapport avec le sujet durant la période allant de février à août 2023.

1-1-1- La collecte des données primaires issues de la pratique du terrain

Les enquêtes de terrain ont porté sur toute l'étendue de l'espace urbain de Bondoukou qui est composé de quatorze quartiers. L'objectif est d'interroger tous les acteurs de cette activité. L'approche utilisée a consisté à choisir un quartier et à parcourir chacun de ses ilots en vue de rechercher les concessions familiales ou des espaces qui abritent les enclos de bovins et d'ovins. Cette recherche d'enclos s'est faite à travers deux techniques. La

première a consisté à se renseigner auprès des populations rencontrées sur l'existence d'éleveurs urbains de bovins et d'ovins dans leur entourage. Quant à la seconde, elle a conduit à l'identification de résidus d'herbes ayant servi de nourriture au bétail et/ou de déjections déversés soit sur les friches urbaines ou dans les rues non aménagées contigües aux habitations.

Ces deux techniques ont permis de rencontrer 126 éleveurs urbains à Bondoukou qui ont été soumis à un questionnaire articulé autour de la nationalité de l'éleveur urbain, du type de bétails élevés, du motif de la pratique de l'élevage au sein de l'espace urbain.

1-1-2- La collecte des données secondaires

Les données secondaires ont été collectées dans deux principaux types d'ouvrages. Les premiers types sont des ouvrages généraux en rapport avec l'élevage de façon générale. Ils ont permis de cerner dans la globalité, la pratique de l'activité pastorale et ses implications socio-économiques ainsi que les peuples qui l'exercent en tant qu'héritage culturel et sociologique. Les seconds types sont des ouvrages thématiques. Ils portent sur la pratique de l'activité de l'élevage au sein des espaces urbains. Ils ont permis d'appréhender les véritables motifs de la pratique de cette activité en dehors d'un espace qui originellement n'est pas le leur. Ils ont aussi permis de mettre en exergue l'importance de cette activité dans la résolution de la question cruciale de la sécurité alimentaire qui est un enjeu majeur pour l'ensemble du monde et plus particulièrement les pays en développement.

1-2- Présentation du cadre d'étude

Bondoukou est une ville située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Elle est une ville cosmopolite habitée par des ethnies des groupes voltaïque, Akan et Mandé ainsi que le groupe Zerma composé de migrants nigériens (T. GOGBÉ, 2011, p. 62). Elle est le chef-lieu de la région du Gontougo avec une population de 102 003 habitants et une aire urbanisée de quatorze quartiers qui couvrent une superficie de 28,730 km² ou 2 873 ha (RGPH 2021) (carte 1).

Carte 1 : La ville de Bondoukou et sa localisation

2- Résultats

La Côte d’Ivoire n’est pas un pays à vocation pastorale. Cette maxime a toujours été ressassée par les hommes politiques ivoiriens et des scientifiques au point où elle est ancrée dans l’imaginaire populaire. Mais aujourd’hui, cette vision a connu une évolution notable avec la présence de plus en plus d’ivoiriens dans l’activité pastorale, notamment l’élevage des bovins et des ovins. Aussi, cette activité est en train de s’étendre en dehors de son domaine de prédilection qu’est le monde rural (I. JABIOT et C. DELFOSSE, 2021, p. 15). Elle se développe désormais dans les

villes également (J. A. K. KONAN et al, 2023, p. 115), notamment à Bondoukou.

2-1- Bondoukou : une ville de pratique de l'élevage de bovins et d'ovins

L'élevage de bovins et d'ovins au sein de la ville Bondoukou est pratiqué par 126 acteurs qui couvrent l'ensemble du territoire de l'espace urbain.

2-1-1- De l'importance de l'activité de l'élevage de bovins et d'ovins...

À Bondoukou, dans le milieu des éleveurs urbains de bovins et d'ovins, il existe trois principales formes d'enclos en fonction des types de bétails qui s'y trouvent. Certains contiennent exclusivement l'un des deux types de bétails. Dans d'autres par contre, on trouve à la fois les deux types de bétails. Ici, l'éleveur urbain pratique sur le même site l'élevage des deux types de bétails (figure 1).

Figure 1 : Les effectifs d'éleveurs urbains de Bondoukou par forme d'élevage

Source : Résultats des enquêtes de terrain de février à août 2023

Les éleveurs urbains de Bondoukou qui pratiquent exclusivement l'élevage des ovins sont les plus nombreux. Ils sont 73 et représentent 57,94% des types d'éleveurs. La propension à s'intéresser à l'élevage de ce type de bétail s'explique par la diversité de son usage dans le domaine de la religion musulmane qui est dominante dans la ville de Bondoukou (ville aux mille

mosquées) et dans la cosmogonie animiste traditionnelle des autochtones Koulango et Bron, mais surtout par sa forte rentabilité économique.

Les acteurs de cette activité qui pratiquent exclusivement l'élevage de bovins sont au nombre de 28 et représentent un pourcentage de 22,22%. Cette proportion moyenne dans l'ensemble s'explique par la migration de plus de plus de la pratique de l'élevage de bovins vers les espaces ruraux en raison de nombreux dégâts et nuisances que ces animaux provoquent au sein de l'espace urbain de Bondoukou.

L'effectif des acteurs qui pratiquent à la fois l'élevage du mouton et du bœuf est faible. Il représente 19,84% des types d'éleveurs. Ce faible taux s'explique par la pénibilité du travail et d'importantes ressources financières à mobiliser pour la prise en charge sanitaire et alimentaire de ces bétails.

L'importance de cette activité se traduit par le nombre total de têtes de bovins et d'ovins dont disposent les 126 acteurs répertoriés dans la ville de Bondoukou. Le nombre de têtes de ces bétails contenus dans les enclos urbains, varie d'un acteur à un autre. Ainsi, pour les bœufs, la répartition par tranche du nombre de têtes de bétails par éleveur urbain est présentée par le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : La taille des enclos de bovins par éleveur urbain

Tranches de têtes de bétails par éleveur	Eleveur de bovins	%
Moins de 5 têtes	10	18,87
Entre 5 et 10 têtes	11	20,75
Entre 10 et 20 têtes	12	22,64
Entre 20 et 50 têtes	15	28,31
Plus de 50 têtes	5	09,43
Total	53	100

Source : Résultats des enquêtes de terrain de février à août 2023

Il ressort de l'observation de ce tableau que les éleveurs urbains qui disposent de têtes de bovins comprises entre 20 et 50 sont les plus nombreux. Ils représentent 28,31%. Après eux, viennent en deuxième position, ceux dont le nombre de têtes varie entre 10 et 20. Ceux-ci représentent 22,64%. Les éleveurs qui disposent de

plus de 50 têtes sont les moins nombreux. Ils représentent une proportion de 9,43%.

De l'analyse de ces chiffres, il ressort que l'élevage des bovins est très important quantitativement en termes de cheptel dans la ville de Bondoukou car la majorité des éleveurs qui le pratiquent, disposent d'un nombre de têtes variant entre 20 et 50. Ces chiffres sont l'expression de la volonté et d'un intérêt affichés de ces éleveurs d'accroître leur cheptel de bovins afin d'en faire une activité principale pour une sécurité financière plus garantie.

Concernant les ovins, la répartition par tranche de nombre de têtes de bétails par éleveur urbain est présentée par le tableau 2 ci-dessous

Tableau 2 : La taille des enclos d'ovins par éleveur urbain

Tranches de têtes de bétails par éleveur	Eleveur d'ovins	%
Moins de 5 têtes	15	15,31
Entre 5 et 10 têtes	28	28,57
Entre 10 et 20 têtes	34	34,69
Entre 20 et 50 têtes	18	18,37
Plus de 50 têtes	3	03,06
Total	98	100

Source : Résultats des enquêtes de terrain de février à août 2023

À travers l'observation de ce tableau, on retient que les éleveurs urbains dont l'évaluation du cheptel d'ovins donne un nombre de têtes compris entre 10 et 20, sont les plus nombreux. Ils représentent 34,69%. Ensuite, viennent ceux dont le nombre de têtes varie entre 5 et 10. Ils représentent 28,57%. Enfin, les éleveurs dont le nombre de têtes d'ovins est supérieur à 50, sont les moins nombreux. Ils représentent une proportion de 3,06%.

L'analyse de ces chiffres traduit une réalité selon laquelle l'élevage des ovins en termes de cheptel est quantitativement aussi important que celui des bovins, mais de moindre envergure. En effet, la majorité des éleveurs urbains de Bondoukou dispose de cheptel d'ovins variant entre 10 et 20 têtes contre 20 et 50 têtes pour les bovins. Toutefois dans l'ensemble, les éleveurs d'ovins sont plus importants en effectif. Cette situation pose la problématique du faible rendement de l'élevage d'ovins à Bondoukou. En effet, la pratique de ce type d'élevage exige un

certain savoir-faire et technicité dont ne dispose pas la majorité des acteurs répertoriés. De plus, ils ne bénéficient pas d'encadrements adéquats de la part des spécialistes du Ministère des ressources animales et halieutiques et des techniciens de l'ANADER (Agence Nationale de Développement Rural). En conséquence, ils subissent de nombreuses pertes d'animaux des suites d'épizooties ou de maladies liées à une alimentation inappropriée.

2-1-2- À une couverture contrastée de l'espace urbain par l'activité de l'élevage de bovins et d'ovins

Le principal système d'élevage adopté par les éleveurs de bovins et d'ovins de Bondoukou est la stabulation. En effet, ces animaux sont gardés dans des enclos qui sont soit à l'intérieur des cours ou dans les environs proches. Cependant, dans la nécessité de les faire paître, ils sont souvent soumis à la divagation. L'observation du semi des enclos de bovins et d'ovins permet de constater que l'ensemble du territoire de la ville de Bondoukou en est couverts mais avec une stratification spatiale (carte 2).

Carte 2 : L'occupation spatiale de la ville par les enclos

Les espaces situés dans la deuxième et la troisième auréole d'extension de la ville concentrent la majorité des enclos de bœufs (planche photographique 1).

Planche photographique 1 : La localisation des enclos et parcs de bœufs en fonction des auréoles urbaines de Bondoukou

Source : Prise de vue Coulibaly Adama, 2023

La photographie 1 montre un enclos de bœufs situé à la périphérie nord-ouest du quartier Lycée. Les enclos se trouvant dans ce type d'espace, se rencontrent également dans les extrêmes périphéries des quartiers Administratif, Zanzan 1, Zanzan 2, Lycée, Donzosso extension, Kamagaya et TP. Ils concentrent 30,95% des enclos occupés par les bœufs.

La photographie 2 quant à elle montre un enclos de bœufs dans la troisième auréole d'extension de la ville également appelée la couronne suburbaine ou périurbaine. Il est situé à la périphérie nord-ouest du quartier Administratif, très loin des espaces humanisés. Les enclos se trouvant dans ce type d'espace, se retrouvent aussi dans les extrêmes périphéries des quartiers Administratif, Lycée, Donzosso extension, Kamagaya et TP.

Ces deux types d'espaces sont privilégiés par les éleveurs urbains de bovins dans l'implantation des enclos et parcs pour trois raisons fondamentales. La première est liée à l'abondance des friches urbaines couvertes de végétations qui s'y trouvent. La seconde s'explique par la transition que ces zones constituent entre le centre urbain et le monde rural qui offre une large possibilité de

pâturage pour ces bétails. Aussi, en installant les enclos des bovins dans ces espaces, les éleveurs urbains évitent les nuisances de tous genres que la cohabitation des bœufs et les populations pourraient engendrer.

On peut donc retenir que l'élevage de bœufs dans la ville de Bondoukou est soumis à un système mixte. La stabulation dans les enclos permet un contrôle régulier du bétail et une réduction des dommages qu'il pourrait causer aux cultures et autres biens des riverains. Quant à la divagation, elle favorise l'alimentation du bétail grâce aux ressources naturelles que constitue la végétation. Mais en réalité, la forte présence des enclos et parcs de bovins dans ces espaces excentrés de la ville s'explique en grande partie par des incessantes interpellations du service d'hygiène de la Mairie et des autorités policières. En effet, ceux-ci exercent des pressions sur les acteurs de cette activité à l'effet de les amener à respecter le décret n° 98-70 du 13 février 1998 fixant les règles générales d'installation des exploitations d'élevage et qui interdit leur création à l'intérieur des périmètres urbains sur toute l'étendue du territoire national.

En ce qui concerne les enclos abritant les moutons, ils se localisent majoritairement aux alentours et dans des quartiers centraux et ou anciens de la ville de Bondoukou. Mais il se densifie de plus en plus dans la deuxième auréole d'extension de la ville. Ils présentent deux principales formes (planche photographique 2).

Planche photographique 2 : Les deux principales formes d'enclos d'ovins dans la ville de Bondoukou

Photo 3 : Un enclos de moutons sur un lot urbain au quartier Administratif

Photo 4 : Un enclos de moutons au sein d'une cour au quartier Kamagaya

Source : Prise de vue Coulibaly Adama, 2023

La photo 3 montre une des formes d'enclos de moutons dans la ville de Bondoukou. Celui-ci contient plus de cent têtes de moutons, occupe l'entièreté d'un lot urbain au quartier Administratif et appartient un riche fermier de la ville. Cet acteur constitue un modèle de réussite dans ce domaine. Cependant, cette forme d'enclos est très rare dans la ville. L'autre forme qui constitue l'ultra majorité des enclos de moutons à Bondoukou, est caractérisée par sa localisation à l'intérieur des cours comme le montre la photo 4. Ils appartiennent essentiellement à de petits éleveurs urbains informels dont la médiane du cheptel se situe autour de sept.

Les quartiers qui concentrent le plus d'enclos de moutons sont: Administratif, Zanzan 1, Zanzan 2, Lycée et Kamagaya. Les enclos identifiés dans ces quartiers coïncident avec l'aire couverte par la seconde couronne d'extension de la ville. Mais ils se concentrent en progressant vers le centre. La concentration de l'élevage des ovins dans ces espaces dans l'ensemble densément peuplés par les populations, s'explique par la sécurité qu'ils offrent aux éleveurs contre les vols dont ce type de bétail est victime dans la ville de Bondoukou, surtout qu'ils sont très souvent laissés en divagation. En effet, en raison de la forte valeur marchande des ovins due aux intérêts multiformes que les populations de Bondoukou dans leur majorité lui accordent, ces animaux sont l'objet de vol quasi

quotidiennement. En conséquence, les éleveurs urbains des zones densément peuplées sont plus enclins à la pratique de ce type d'élevage car leur espace de vie est plus dissuasif. À contrario, la couronne suburbaine dispose très faiblement d'enclos d'ovins car la faible densité des habitats et des populations ainsi que la forte densité de la végétation constituent un terreau fertile pour les vols perpétrés sur ce type de bétail.

2-2- L'élevage de bovins et d'ovins à Bondoukou : vers une « ivoirisation » de l'activité

Au sein de l'espace urbain de Bondoukou, l'activité de l'élevage de bovins et d'ovins est totalement dominée par les populations d'origine ivoirienne.

2-2-1- Une domination de l'activité par les ivoiriens en termes de nombre d'acteurs, de cheptel et d'occupation spatiale

La domination de l'activité par les ivoiriens en termes de nombre d'acteurs se traduit par la figure 2 ci-dessous.

Figure 2: Les proportions d'ivoiriens et de non ivoiriens dans la pratique de l'élevage de bovins et d'ovins à Bondoukou

Source : Résultats de nos enquêtes de terrain de février à août 2023

Sur les 126 éleveurs urbains de bovins et d'ovins répertoriés dans la ville de Bondoukou, 88 sont de nationalité ivoirienne, soit 70%

contre 38 de nationalité étrangère, soit 30%. La répartition de ces ivoiriens par activité socioprofessionnelle d'origine se présente comme suit : 02,38% sont des fonctionnaires d'État ; 24,60% sont des commerçants, 11,11% sont des agriculteurs urbains et 63,49% exercent des activités libérales comme la soudure, la maçonnerie, la mécanique auto et moto et le maraboutage. À l'analyse, les acteurs ivoiriens sont largement dominés par ceux qui exercent des activités libérales, dans l'ensemble informelles. Une meilleure organisation à travers une professionnalisation de la filière de l'élevage de bovins et d'ovins dans la ville de Bondoukou pourrait assurer à ce nombre important de populations, un emploi garanti mais aussi une réduction de l'importation de la protéine animale. Les populations d'origine étrangère qui exercent cette activité sont composées de 26,31% de malien, 39,47% de burkinabé, 31,58% de nigérien et 02,63% de béninois. Le constat est que ces éleveurs urbains d'origine étrangère proviennent de la sous-région ouest africaine et sont dominées par les burkinabés. L'importance des ivoiriens dans cette activité se traduit également en terme de nombre de têtes de bétail dont ils disposent dans les différents enclos. Une comparaison des deux tableaux ci-dessous permet de s'en apercevoir (tableau 3).

Tableau 3 : Comparaison du cheptel détenu par les ivoiriens et les non ivoiriens

Tableau 3a : Le cheptel détenu par les ivoiriens

	Ovins	Bovins
Moins de 5 têtes	10	09
De 5 à 10 têtes	20	07
De 10 à 20 têtes	28	04
De 20 à 50 têtes	15	07
Plus de 50 têtes	02	03

Tableau 3b : Le cheptel détenu par les non ivoiriens

	Ovins	Bovins
Moins de 5 têtes	05	01
De 5 à 10 têtes	10	04
De 10 à 20 têtes	07	07
De 20 à 50 têtes	03	08
Plus de 50 têtes	01	02

Source : Résultats de nos enquêtes de terrains de février à août 2023

Les tableaux 3a et 3b montrent le nombre d'ivoiriens et le nombre de non ivoiriens qui élèvent les ovins et les bovins par tranche de têtes variant de moins 5 à plus de 50. Le calcul des médianes donne le nombre de 15 ivoiriens contre 05 non ivoiriens détenant un nombre de tête d'ovins compris entre 10 et 20. Ce même calcul donne le nombre de 07 ivoiriens contre 04 non ivoiriens qui disposent d'un nombre de têtes de bovins situé dans la tranche allant de 10 à 20. Á l'analyse, le nombre d'éleveurs urbains de nationalité ivoirienne, dans les deux types d'élevage, est supérieur au nombre de non ivoiriens. En conséquence, il peut être conclu que les ivoiriens dominent l'activité de l'élevage d'ovins et de bovins au sein de l'espace urbain de Bondoukou. L'occupation de l'espace de l'aire urbanisée de Bondoukou par les éleveurs montre également que l'activité de l'élevage d'ovins et de bovins est largement dominée par les populations d'origine ivoirienne (carte 3).

Carte 3 : Le volume d'éleveurs d'origine ivoirienne par rapport aux non ivoiriens

Sur les quatorze quartiers répertoriés dans la ville de Bondoukou, les éleveurs d'origine ivoirienne sont les plus nombreux dans onze d'entre eux et occupent essentiellement les quartiers anciens et ou centraux. Les quartiers où les éleveurs d'origine étrangère dominant l'activité sont Administratif, Zanzan 2 et Djiminisso. Ils se concentrent essentiellement dans les espaces périurbains des deux premiers quartiers cités.

Il ressort de ce qui précède que les populations d'origine ivoirienne dominent spatialement l'activité de l'élevage de bovins et d'ovins à Bondoukou. Cependant, les populations ivoiriennes provenant du nord de la Côte d'Ivoire sont les plus nombreuses. Ils sont au

nombre 86 sur les 88 éleveurs d'origine ivoirienne enquêtés, soit 97,73%.

2-2-2- Un important gain financier et l'utilisation du bétail à des fins culturelles : deux principaux motifs de la forte présence des ivoiriens dans l'activité

Deux principales raisons justifient le grand intérêt des populations d'origine ivoirienne pour l'élevage des ovins et des bovins. Elles sont essentiellement d'ordre financier et religieux (tableau 4).

Tableau 4 : Les différents prix de vente des ovins et des bovins à Bondoukou en FCFA

Tranche de prix des ovins	Effectifs	Tranche de prix des bovins	Effectifs
20 000 à 40 000 FCFA	20	70 000 à 200 000 FCFA	21
40 000 à 60 000 FCFA	31	200 000 à 300 000 FCFA	42
60 000 à 100 000 FCFA	31	300 000 à 400 000 FCFA	36
Plus de 100 000 FCFA	33	Plus de 400 000 FCFA	26

Source : Résultats des enquêtes de terrain de février à août 2023

Sur le plan financier, la vente des ovins est fortement lucrative à Bondoukou. En effet, sur la base de la distribution des prix de vente donnés par chaque éleveur enquêté qui sont compris entre 20 000 FCFA et plus de 100 000 FCFA, la médiane est 68 388 FCFA. Par ailleurs, la médiane du nombre de têtes d'ovins vendu par acteur et par an, s'élève à 3,54. En conséquence, en moyenne, un éleveur urbain d'ovins a un gain financier annuel de 242 094 FCFA. Toutefois, certains d'entre eux peuvent avoir des gains financiers annuels qui atteignent 2 051 640 FCFA, voire 3 419 400 FCFA.

Le commerce des bovins fait engranger également beaucoup d'argent aux éleveurs urbains de Bondoukou.

Conformément à la distribution des prix de vente donnés par chaque éleveur de bovins qui se situent entre 70 000 FCFA et plus de 400 000 FCFA, la médiane des prix appliqués aux bœufs à Bondoukou s'élève à 286 191 FCFA. Par ailleurs, la médiane du nombre de têtes de bovins vendu par acteur et par an, s'élève à 2,95. En conséquence, en moyenne, un éleveur urbain de bovins à Bondoukou gagne 844 264 FCFA par an. Cependant, certains

d'entre eux peuvent s'en tirer avec 5 723 820 FCFA, voire 17 171 460 FCFA par an.

Sur le plan religieux, l'utilisation du bélier et des bœufs comme rituel sacrificiel commémorant l'Aïd el-Kébir, dans un contexte de flambée des prix sur le marché de la sous-région ouest africaine, justifie en grande partie l'intérêt que les populations d'origine ivoirienne ont désormais pour l'élevage de ces deux types de bétails.

En somme, on retient que le principal mobile de la pratique de l'élevage de bovins et d'ovins reste d'ordre financier. En effet, 53% des éleveurs urbains de Bondoukou enquêtés, pratiquent cette activité à des fins commerciales.

3- Discussion

Cette étude montre que l'activité de l'élevage des bovins et des ovins est désormais présente et importante au sein de la ville de Bondoukou. Elle est de plus dominée par les populations d'origine ivoirienne qui d'ordinaire, n'ont pas une culture pastorale.

3-1- L'aire urbaine : un espace de développement de l'activité pastorale pour une lutte contre la pauvreté

De nos jours, les villes se distinguent par la confrontation de caractéristiques urbaines et d'activités marquant la vie rurale (S. SCHLIMMER, 2022, p. 31). Ainsi, l'élevage censé se pratiquer dans les zones rurales s'est fait une place dans de nombreuses villes (J.A.K. KONAN et al, 2023, p. 115), même si pour J. CESARO et A. APOLLONI (2020, p. 20), il a longtemps été considéré comme une activité résiduelle, en lien avec l'exode rural et que 10 % des animaux d'élevage dans le monde vivent en milieu urbain ou périurbain. Cependant, pour beaucoup de ménages des zones urbaines, l'activité de l'élevage constitue une stratégie de survie non négligeable face à une paupérisation et à une dégradation de la sécurité alimentaire, liées à une croissance démographique urbaine très importante (F.A. KOUASSI et al, 2019, p. 219). Aussi, l'élevage, en tant qu'activité de production, s'inscrit dans la dynamique de sortir ou éviter que les hommes et les femmes rentrent dans le cycle vicieux de la pauvreté qui touche de plus en plus les populations des villes (24,5%) (V.R. KONAN, 2013, p.2). Ainsi pour J. CESARO et A. APOLLONI (2020, p. 8), l'approche de

l'élevage dans les paysages urbains ne doit pas souvent se limiter à ses nuisances (bruit et odeur) et plus globalement à des enjeux de santé publique. Cette activité peut être bien plus pour la ville et l'agriculture urbaine : les animaux peuvent gérer les pertes et gaspillages alimentaires et entretenir les paysages. Cependant, selon F.A. KOUASSI et al (2019, p. 219), le développement de la ville constitue un frein à la pratique de l'élevage car il est source de problèmes considérables pour l'alimentation des bovins.

3-2- Une mutation profonde : l'appropriation l'activité pastorale par les populations d'origine ivoirienne

Contrairement à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays à vocation pastorale, même si de plus en plus l'élevage bovin fait désormais partie intégrante des stratégies de diversification économique de certaines populations ivoiriennes (M.D. SORO, 2021, p. 126). Par ailleurs, selon H.K. KONAN et J.A. GBODJÉ (2020, p.29), cette activité naguère marginalisée, connaît aujourd'hui un essor auprès des populations ivoiriennes notamment chez les senoufo de Karakoro, au nord de la Côte d'Ivoire. Dans cette localité, près de 80% des bouchers répertoriés sont des autochtones senoufo (H.K. KONAN et J.A. GBODJÉ, 2020, p. 36). Une autre étude menée par J.A.K. KONAN et al (2023, p. 113) à Sakassou, a montré que les populations d'origine ivoirienne sont très impliquées dans la pratique de l'élevage. Toutefois, les quartiers abritant la forte proportion d'éleveurs sont des territoires au niveau desquels les populations sont en grande majorité originaires du nord de la Côte d'Ivoire. En dépit de cette mutation, en Côte d'Ivoire, l'élevage reste encore une activité économique en développement, avec une contribution d'environ 4,5% au PIB agricole et 2% au PIB national (H.K. KONAN Kouamé Hyacinthe et J.A. GBODJÉ, 2020, p. 29).

Conclusion

La pratique de l'élevage de bovins et d'ovins dans la ville de Bondoukou connaît un développement fulgurant au regard du nombre d'acteurs répertorié, le cheptel dont ils disposent et l'importance de son occupation spatiale. L'ampleur de cette activité dont l'objectif est d'assurer à la population une sécurité financière et faire reculer la pauvreté en milieu urbain, met en exergue un

constat géographique. En effet, l'urbanisation du rural qui est illustrée ici, est un concept qui s'inscrit dans la dynamique des deux espaces qui s'entremêlent et se confondent dans certains domaines d'activités, surtout dans un contexte où l'insécurité alimentaire et la pauvreté menacent l'existence humaine. Aussi constate-t-on que le développement de cette activité au sein de la ville de Bondoukou, incruste dans cette société normalement dominée par le tertiaire, une activité du primaire et instaure un modèle exogène qui appelle des bouleversements dans les modes de vie des populations. Cette modification de paradigme s'aperçoit aussi au niveau de l'origine des acteurs de la pratique de cette activité. D'ordinaire, à vocation non pastorale, les populations d'origine ivoirienne dominent désormais l'activité de l'élevage des bovins et des ovins au sein de l'espace urbain de Bondoukou en raison de la sécurité financière et alimentaire qu'elle leur confère.

Références bibliographiques

AGNISSAN Assi Aubin, 1997, « L'introduction de l'élevage bovin chez les Tagbana (senoufo du sud) de la cote d'ivoire » in L'Union pour l'Étude de la Population Africaine N° 27, [en ligne] <http://www.bioline.org.br/request?uaps97027>, consulté le 29/01/2024 à 6h30, pp. 33-52.

CESARO Jean-Daniel et APOLLONI Andrea, 2020, « Élevage et urbanité, dans les villes développées ou en développement, quelles oppositions et quelles complémentarités ? », in Territoire en mouvement, N° 44-45, [en ligne] <https://agritrop.cirad.fr/595224/7/595224.pdf>, consulté le 08/09/2023 à 6h30, pp. 1-21.

DIALLO Youssouf, 1995, « Les Peuls, les Sénoufo et l'État au nord de la Côte d'Ivoire : Problèmes fonciers et gestion du pastoralisme » in Bulletin de l'APAD N° 10, pp. 1-13.

GOGBE Téré, 2011, « Analyse de l'évolution de la ville de Bondoukou entre 1964 et 2008 : Étude des impacts sur l'environnement urbain » in Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement, N° 1, pp. 60-72.

JABIOT Isabelle et DELFOSSE Claire, 2021, « Élevages urbains. Approches interdisciplinaires », in Études rurales n° 207, Disponible à [file:///C:/Users/PC/Downloads/etudesrurales-25029%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/etudesrurales-25029%20(4).pdf), consulté le 22/06/2023, pp.10-21.

KONAN Kouakou Attien Jean-Michel, 2023, « Elevage intra-urbain et problèmes environnementaux à Sakassou (centre, Côte d'Ivoire) » in Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 14, pp. 104-120.

KONAN Kouamé Hyacinthe et GBODJÉ Aristide Jean-François, 2020, « Sédentarisation de l'élevage et persistance des conflits entre agriculteurs et éleveurs senoufo dans la sous-préfecture de Karakoro au nord de la côte d'ivoire », in revue de Géographie du lardymes, n°25, pp. 29-45.

KONAN Roland Valère, 2013, Système de financement de l'élevage en Côte d'Ivoire : cas des chaines de valeur aviaire et bovine dans la zone de Toumodi, Thèse de Doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar École inter - États des sciences et médecine vétérinaires, [en ligne] <https://beep.ird.fr/greenstone/collect/eismv/index/assoc/TD13-22.dir/TD13-22.pdf>, consulté le 04/10/2023 à 05h57, 103 p.

KOUASSI Akossou Faustine, 2019, « Contribution de l'élevage urbain à la sécurité alimentaire : stratégies d'adaptation des éleveurs de bovins dans le District d'Abidjan, Côte d'Ivoire » in Afrique Science 15(6), pp. 218-228.

MIRAH/DPSP, 2017, Analyse Pays – Côte d'Ivoire [en ligne] https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Studie_Milch-_und_Fleischwirtschaft/Analyse_Pays_CIV.PDF, consulté le 04/10/2023 à 05h59, 38 p.

SCHLIMMER Sina, 2022, Gouverner les villes africaines, panorama des enjeux et perspectives, [en ligne] https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/schlimmer_gouverner_les_villes_africaines_2022.pdf, consulté le 24/07/2024 à 06h25, 35 p.

SORO Débénoun Marcelline, 2021, « Le pastoralisme d'élevage à l'épreuve de la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire : analyse prospective à partir du cas de Tienko en zone de savane » in Akofena n°004, Vol.2 [en ligne] <https://www.revue-akofena.com/wp-content/uploads/2021/09/10-T04-94-Debegnoun-Marcelline-SORO-pp.125-138.pdf>, consulté le 04/09/2024 à 08h02, pp.125-138.

YÉO Nawolo et al, 2017, « Elevages de bétail dans la région du Poro (Côte d'Ivoire) : Caractérisation et modalités de lutte contre les pathogènes transmis par les tiques » in Int. J. Biol. Chem. Sci.

11(1), [en ligne]

<https://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/156674>,
consulté le 06/10/2023 à 07h33, pp. 237-246.

La politique d'industrialisation des fèves de cacao «sous-grades» en Côte d'Ivoire (1964-1980)

N'GUESSAN Kouamé Christophe

Université Jean Lorougnon Guédé-Daloa (Côte d'Ivoire)

UFR Sciences Sociales et Humaines (SSH)

Département d'Histoire

nchristophe2014k@gmail.com

YEO Lassina Songfolo

Maître-Assistant

Institut Pédagogique National de l'Enseignement

Technique et Professionnel (IPNET)

ylassina@yahoo.fr

Résumé :

L'industrialisation des fèves de cacao n'était véritablement pas une option prioritaire pour les nouvelles autorités ivoiriennes, au lendemain de l'indépendance. Ainsi, de toutes les fèves produites sur le territoire, l'Etat ivoirien décida d'industrialiser celles classées « sous-grades » et donc destinées à être jetées.

Le premier objectif de cette politique industrielle de l'Etat ivoirien était de réintégrer ces types de fèves au commerce mondial du cacao. Plus, grâce à leur industrialisation, la Côte d'Ivoire avait pour objectif de limiter les pertes et donc de permettre au pays d'engranger plus de gains financiers pour sa modernisation. L'unité industrielle montée à cet effet, avait donc pour mission de fabriquer des produits semi-finis, exportables, dérivés du cacao.

Mots-clés : *cacao, fèves, sous-grades, industrie, production.*

Abstract :

The industrialisation of cocoa beans was not really a priority option for the new Ivorian authorities after independence. Thus, of all the beans produced on the territory, the Ivorian State decided to industrialize those classified «sub-grades» and therefore intended to be thrown away.

The first objective of this industrial policy of the Ivorian State was to reintegrate these types of beans into the world cocoa trade. Moreover, thanks to their industrialization, Côte d'Ivoire aimed to limit losses and thus allow the country to reap more financial gains for its modernization. The industrial unit set up for this purpose was therefore tasked with producing semi-finished, exportable products derived from cocoa.

Keywords: *cocoa, beans, sub-grades, industry, production.*

Introduction

Pendant longtemps, le cacao a été avec le café et le bois, les principaux produits d'exportations de la Côte d'Ivoire. C'est autour des années 1890 que le cacao fit son entrée sur le territoire ivoirien « [...] sur les bords du Cavally à partir du Libéria et à partir du Ghana, dans la région d'Aboisso », selon K. C. N'guessan (2014, p.104). En outre, l'année 1908 constitue un tournant décisif pour la culture du cacao en Côte d'Ivoire¹.

En effet, c'est au cours de cette année que l'administration coloniale décida de faire de la culture du cacao une culture obligatoire en Côte d'Ivoire, d'après D. H Yayat (2010, pp.5-23). Et cela, du fait de l'indifférence et du boycott des populations locales, qui n'y trouvaient aucune utilité. Seules la Première et la Deuxième Guerre mondiale et la crise économique mondiale de 1929 ont quelque peu freiné l'élan pris par le cacao en Côte d'Ivoire. Hormis cela, ce produit a connu une évolution sans entrave, tant dans sa culture, sa production que dans l'exportation de ses fèves et de ses produits dérivés, jusqu'à la crise économique et financière des années 1980.

Néanmoins, l'exportation du cacao produit en Côte d'Ivoire ne concernait principalement que les fèves jusqu'en 1964, faute d'unité de transformation digne de nom. C'est effectivement à cette date qu'une unité industrielle s'installa à Abidjan, pour

¹ Retenons, pour l'historique, que c'est à la fin du XIX^{ème} siècle, et précisément aux alentours de la décennie 1880-1890 que le cacao a été introduit en Côte d'Ivoire. C'était sur les bords du Cavally à partir du Libéria et également à partir de la Gold Coast, dans la région d'Aboisso. Cf. Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Direction de la Programmation de la Budgétisation et du Contrôle de Gestion, *Annuaire rétrospectif des statistiques agricoles et forestières 1900-1983, les produits agricoles destinés à l'industrie et à l'exportation*, s.l., s.e., Tome II, s.d., 317p., p 15.

Cependant, les débuts de l'avènement du cacao en terre ivoirienne étaient difficiles. Car les populations locales n'y trouvaient aucune importance. La culture était donc boycottée au départ. Cette situation n'arrangeait pas l'administration coloniale, qui avait décidé de faire de ce territoire une colonie d'exploitation, certes, mais aussi d'expérimentation de certaines matières premières nécessaires à son marché. L'année 1908 fut décisive pour la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Car, c'est au cours cette année que le gouverneur Angoulvant, face à la crise que connaissent le secteur de l'exploitation des produits naturels, à travers l'économie de la cueillette, dû se résoudre à adresser une circulaire le 26 novembre 1908, pour rendre obligatoire la culture du cacao. Cf. D'Alépé Hubert YAYAT, 2010, "Essai de périodisation de l'histoire coloniale en Côte d'Ivoire, 1889-1965", in : *Revue Ivoirienne d'Histoire*, n°10, pp.5-23.

traiter des fèves classées « sous-grades »². L'industrie cacaoyère pris donc son envol à cette période. Jusqu'à l'avènement de la crise économique des années 1980, le traitement industriellement du cacao en Côte d'Ivoire n'existait, en partie, que grâce aux « sous-grades »; car l'unité de transformation n'a été vraiment conçue que pour leurs traitements.

Quelle a été la contribution de la transformation des fèves de cacao classées « sous-grades » à la politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire entre 1964 et 1980?

Cette étude vise à montrer pourquoi la Côte d'Ivoire a fait le choix d'industrialisation des fèves de cacao classées « sous-grades » à cette époque. Et pour atteindre cet objectif, la consultation de sources de natures diverses, d'une bibliographie conséquente et de données webographiques ont été nécessaires. Le recoupement qu'on a pu faire des données récoltées de toutes cette documentation a permis de retenir les informations les plus utiles pour cette étude articulée autour de deux principaux axes. Il s'agit d'abord, dans un premier axe, de voir les différents « grades » de fèves de cacao produits en Côte d'Ivoire et ensuite, de montrer dans un deuxième et dernier axe, les motifs réels du choix de l'Etat ivoirien de transformer les fèves classées « sous-grades », l'industrie créée à cet effet et sa production.

I. Présentation des « grades » de fèves de cacao produits en côte d'ivoire entre 1964 et 1980

Diverses qualités de fèves de cacao sont commercialisées en Côte d'Ivoire. Et les prix de ces fèves sont, effectivement, selon la qualité. Ainsi, nous avons de très bonnes fèves dont les « grades I » et à un autre degré, le « grade II », qui sont directement commercialisables et de moins bonnes fèves, notamment les « sous-grades » dont la commercialisation demande une amélioration préalable.

² Il s'agit de la Société Africaine de Cacao, qui s'est installée dès 1964 à Abidjan. Cette société utilisait les fèves de cacao éliminées à l'exportation, d'où l'appellation « sous-grades », pour produire des produits semi-finis à base de cacao, désormais exportables. Cf. Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement, 1973, *Proposition pour une amélioration des mesures spécifiques aux industries d'exportation*, s.l., s.e., (pagination multiple), p.4.

1. Les fèves de cacao « grade I » et « grade II »

En Côte d'Ivoire, la normalisation des fèves de cacao était l'affaire de la Caisse de Stabilisation et Soutien des Prix des Produits Agricoles (CAISTAB). La version de cette structure étatique, telle que connue des Ivoiriens, date de 1962³. Et depuis lors, elle avait pour vocation de gérer la filière café-cacao, en supervisant le processus d'achat et de la vente. Il revenait donc à la CAISTAB d'arrêter les normes de vente du cacao produit en Côte d'Ivoire tout en s'alignant sur les règles arrêtées au niveau international. C'est ainsi que furent établis différents grades, selon la qualité de la fève, dans le commerce du cacao. On a eu trois catégories ou grades de fèves depuis lors. Ces sont les fèves dites «grade I», «grade II» et les «sous-grades»⁴.

Les fèves de cacao classées «grade I» et «grade II» sont des fèves de bonnes qualités. Les fèves de «grade I» sont dites d'excellente qualité. Ces types de fèves remplissent toutes les conditions requises et ne souffrent d'aucune meurtrissure. Elles sont donc de premier choix et s'exportent sans difficulté et à meilleur prix. En fait, «le cacao de grade I est composé de lots de fèves uniformes de couleur et de dimension»⁵, selon les recommandations de la cellule de contrôle de la CAISTAB. De plus, pour être pris en compte dans cette catégorie, il faudrait que la tolérance au niveau de la moisissure, de l'ardoise et d'autres défauts puisse être minimisée⁶. Dans les faits, selon une publication de l'Organisation Internationale de la Normalisation (ISO 2451 'Fèves de cacao - spécifications') datant de 1973⁷, Le cacao de grade I est composé de lots de fèves uniformes de couleur et de dimension. 10% au maximum des fèves peuvent avoir un poids s'écartant de plus d'1/3 en \pm du poids moyen des fèves. Le lot ne doit en outre pas renfermer plus de :

- 3% en nombre de fèves moisies,

³ BCEAO, 2014, *Etude monographique sur la filière cacao dans l'UEMOA*, Dakar, Imprimerie BCEAO, 31p., p.11.

⁴ Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Direction de la Programmation de la Budgétisation et du Contrôle de Gestion, *Op. Cit.*, p.4.

⁵ *Ibid.*

⁶ Castor, *Le cacao ivoirien : les normes à respecter à l'exportation*, [en ligne], *castor-ci.com*, (consultée le 13 juillet 2023)

⁷ *Ibidem.*

- 3% en nombre de fèves « ardoisées »
- 3% en nombre de fèves présentant d'autres défauts

Ces types de fèves ont donc une bonne fermentation et une bonne coloration.

Quant aux fèves dites de « grade II », elles sont de moins bonnes qualités que les « grade I ». Mais elles ne rencontrent pas vraiment de contraintes à l'exportation. Ce sont des fèves dites intermédiaires entre le « grade I » et le grade inférieur, qui lui, est normalement destiné à être jeté.

La marge de tolérance, en ce qui concerne la moisissure, l'ardoisé et autres meurtrissures, est comprise entre 4% pour la moisissure et moins de 8% pour l'ardoisé et voire 6% pour d'autres défauts⁸, pour le « grade II ».

Les fèves entrant dans la catégorie des deux grades susmentionnés sont exportables. Et à l'exportation, ils prennent l'appellation « Good Fermented » ou « GF »⁹, en Côte d'Ivoire. En outre, les fèves dites de grade inférieur ont besoin d'un traitement préalable avant d'être exportés.

2. Les fèves de cacao classés « sous-grades »

Les fèves de cacao appelées « sous grades » sont celles qui ne remplissent ni les conditions des fèves classées « grade I » ni celles classées « grade II ». Ce sont, en réalité, les fèves de cacao défectueuses et destinées à être jetées. Mais on leur a trouvé, dans une certaine mesure, moins de restrictions, qui permettent de les reverser après usinage, au commerce du cacao.

En effet, après fermentation, séchages et classification, les fèves ayant échoué aux sélections des grades I et II, sont reversées aux « sous-grades », pour alimenter l'industrie locale, contrairement aux meilleures fèves qui sont exportées¹⁰ en l'état. Et certaines fèves sont classées « sous-grades », parce qu'elles sont soit aplaties, soit qu'elles sont beaucoup trop légères de leur

⁸ Castor, *Op. Cit.*, (consultée le 13 juillet 2023)

⁹ Le Conseil Café-Cacao, *Normes d'exportation du cacao*, [en ligne], conseilcafecacao.ci, (consultée le 13 juillet 2023)

¹⁰ Chococlic, *La provenance des fèves de cacao de Côte d'Ivoire en Afrique*, [en ligne], chococlic.com (consultée le 13 juillet 2023)

poids, soit parce qu'elles ont subi des piqures d'insectes ou des morsures de rongeurs ou d'autres meurtrissures.

D'une manière générale, la Côte d'Ivoire est respectueuse des normes établies au niveau internationale pour effectuer la classification de ses fèves de cacao. Mieux, on pourrait dire que les barrières de normalisation en Côte d'Ivoire sont plus rigides que celles préconisées par l'international. Dans les faits, les fèves entrant dans le lot des «sous-grades», en Côte d'Ivoire, doivent être moisies à 4,1%, ardoisées à 8,1% et défectueuses à 6,1%, pendant que la norme internationale établit les barrières d'élection aux «sous-grades» à un taux supérieur à 10% de moisies plus mitées et un taux supérieur à 10% pour les fèves ardoisées¹¹.

Par ailleurs, retenons qu'après toute la gymnastique de normalisation, les fèves sont indexées de trois sceaux. Il s'agit d'abord de l'indexation GF (Good Fermented), traduite comme des fèves de bonne fermentation, en d'autres termes, pour qualifier les fèves classées «grade I». Ensuite, vient le sigle FF (Fair Fermented) pour désigner les fèves moyennement fermentés de la catégorie «grade II». Pour finir, on a la frappe FAQ (Fair Quality) pour dire bonne qualité. Ce dernier sigle est caractéristique des «sous-grades».

Quoi qu'on dise, l'importance des «sous-grades» dans le commerce du cacao demeure salubre. Et cela, au regard des opportunités nouvelles qu'elles offrent, notamment en termes industriels et économiques.

II. Motifs et avènement de l'industrie des «sous-grades» de cacao en Côte d'Ivoire entre 1964 et 1980

L'avènement de l'industrie de traitement des fèves de cacao classées «sous-grades» en Côte d'Ivoire s'explique. Et divers motifs justifient la présence de ce type d'industrie dans ce pays.

¹¹ Le Conseil Café-Cacao, *Op., Cit.*, (consultée le 13 juillet 2023)

1. Les raisons de l'avènement de l'industrie des «sous-grades» en Côte d'Ivoire

A l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la situation financière du pays était, comme on peut l'imaginer, complexe. Tout était à entreprendre, surtout au niveau de la création des sources de revenus susceptibles de financer le développement du pays. C'est ainsi que le choix fut très tôt porté sur les matières premières agricoles héritées de la colonisation, notamment industrielles comme le café, le cacao, le palmier à huile et les ressources de la forêt dont le bois.

La culture cacaoyère, à l'instar des autres produits du secteur primaire sus-cités, a connu depuis lors, un développement accéléré. Ainsi, de 372.800 ha de cacaoyers plantés en 1960-1961, on est rapidement passé à 435.000 ha en 1964-1965 puis à 539.200 ha en 1970¹².

En outre, le développement de la culture du cacaoyer en Côte d'Ivoire a rapidement fait de ce pays l'un des premiers producteurs de cette matière première agricole après l'indépendance. A cette époque, l'embellie des cours et la politique agricole initiée par les nouvelles ivoiriennes incitaient la masse paysanne à cultiver le cacao. Cette embellie des cours était surtout relative aux pénuries constante de cacao sur le marché international. A ce sujet, dans un article dirigé par P. Chauleur (1964, pp.1240-1247), l'entreprise anglaise «Gill & Duffus», annonçant les prévisions mondiale de cacao pour la campagne 1967-1968, relevait que celles-ci atteindraient 1.324.000 tonnes tandis que la consommation mondiale en 1968 se situerait à 1.426.000 tonnes; ce qui laissait un déficit de 117.000 tonnes. Cet exemple traduit la parfaite réalité du marché mondial du cacao à cette période. C'était, en fait, un marché qui offrait du fait des pénuries, d'énormes marges bénéfiques pour les «sous-grades». Ainsi, le marché résiduel du cacao, notamment celui des «sous-grades» était intéressant dans la mesure où ces pénuries

¹² Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Direction de la Programmation de la Budgétisation et du Contrôle de Gestion, *Op. Cit.*, p.18.

constantes l'y aidaient. L'avènement de l'industrie des «sous grades» en Côte d'Ivoire s'expliquait donc de ce fait.

En outre, industrialiser les «sous grades», c'est éliminer leurs *laideurs* relatives du fait de toutes les déficiences qu'on leurs reproche. C'est donc revaloriser un produit perdu d'avance, sans un passage à l'usine. Les «sous grades» industrialisés prenaient donc une nouvelle valeur et réintégraient le commerce mondial du cacao. L'intérêt pour un pays comme la Côte d'Ivoire, nécessaire en capitaux pour amorcer sa construction était énorme.

Au-delà de cette motivation majeure pour l'avènement d'une industrie des «sous grades» en Côte d'Ivoire, celle-ci s'explique également par la politique industrielle des autorités d'alors.

En effet, à l'indépendant, les nouvelles autorités ivoiriennes avaient émis le vœu d'amorcer l'industrialisation du pays. Cela était confiné dans le plan de développement devant servir de feuille de route pour un développement harmonieux du pays. Ainsi, dans le plan décennal 1960-1970, celles-ci annoncèrent l'industrialisation du pays par la création d'usines de transformation des ressources locales, dont le cacao¹³.

2. L'industrie des «sous-grades» du cacao en Côte d'Ivoire et sa production

Après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la première usine de transformation de fèves de cacao classées «sous-grades» fut construite à Abidjan. Celle-ci, au vu de la capacité de production du pays connaissait d'intéressants rendements comme il fallait s'y attendre.

2.1. La principale industrie des «sous-grades» en Côte d'Ivoire

C'est en novembre 1964 que la Société Africaine de Cacao (SACO) est entrée en activité. Celle-ci avait pour vocation la production de beurre, des tourteaux et de la masse de cacao à partir des fèves classées «sous-grades» – à 50% –, plus 50% de bonnes fèves, selon K. C. N'guessan (2014, p.125). la SACO a été créée par les partenaires dont l'Etat de Côte d'Ivoire – à travers

¹³ Anonyme, 1985, *L'industrie ivoirienne de 1960 à 1985 : bilan et perspective (synthèse)*, s.l., s.e., 25p, pp.1-2.

la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix de Produits Agricoles (CSSPPA) –, avec une participation de 35% et une filiale de la société française «Cacao Barry», qui y a participé à hauteur de 65%¹⁴. Elle avait un capital de 1.115.000.000 F.CFA à sa création¹⁵. Cette société était dirigée, à cette période, par un Français du nom de Simonot (K. C. N'guessan, 2014, p.105).

Au début de ses activités, la SACO employait 111 personnes et avait une capacité de broyage de 30.000 tonnes de fèves de cacao par an. Elle réalisait, à cette époque, un chiffre d'affaire annuel d'un milliards F.CFA¹⁶.

Soulignons, au passage, que la SACO fut bien encadrée par les autorités ivoiriennes, qui plaçaient d'énormes espoirs en elle. Ainsi, du fait de ce que ses activités cadraient avec la politique industrielle du pays, la SACO a reçu un agrément prioritaire dès septembre 1962. En 1967, il a plu à l'Etat de Côte d'Ivoire de lui faire bénéficier d'une convention d'établissement à partir du mois de février¹⁷.

L'image ci-dessous est une vue des installations de la SACO, à Abidjan (zone industrielle), rue Pierre et Marie Curie à sa création en 1964.

¹⁴ SCRIBD, *Présentation de la SACO*, [en ligne], fr.scribd.com (consultée le 14 août 2023)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Communauté Economique Européenne – Commission, Direction Générale du Développement de l'Outre-Mer, Direction des Etudes de Développement, 1967, *Possibilité d'industrialisation des Etats africains et malgaches associés*, Volume 3, s.e., 134p., p.25.

¹⁷ Chambre d'Industrie de Côte d'Ivoire, 1970, *Principales industries ivoiriennes au 1^{er} janvier 1970*, s.l., s.e., (pagination multiple), p.A11.

Photo n°1: Une vue aérienne de la SACO au début de ses activités

Source: PHOTIVOIRE

2.2. La production de l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire entre 1964 et 1980

La production de la SACO, concernait le beurre, les tourteaux et la masse comme mentionnés plus haut. Le tableau n°1 ci-dessous présente le volume de cacao utilisé par la SACO entre 1964 et 1980.

Tableau n°1 : fèves de cacao utilisées par l'industrie ivoirienne entre 1964 et 1980 (en tonnes)

Années	Productions
1964	860
1965	16.600
1966	19.700
1967	22.881
1968	31.095
1969	32.015
1970	35.140
1971	38.638
1972	37.783
1973	35.338
1974	38.913
1975	51.342
1976	55.404
1977	43.089
1978	60.000
1979	52.288
1980	74.966

Source : Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Direction de la Programmation de la Budgétisation et du Contrôle de Gestion, s.d., *Op. Cit.*, p.52.

Les sources officielles de la Côte d'Ivoire prouvent clairement que l'industrialisation du cacao en Côte d'Ivoire date de 1964¹⁸. Or l'année 1964 marque l'entrée en activité de la Société Africaine de Cacao (SACO). Les volumes de fèves industrialisées, durant cette période donc, sont généralement ceux utilisés pour les activités de la SACO.

Les fèves de cacao industrialisées par la SACO étaient fonction de la qualité des fèves produites localement. Ainsi les relatives baisses du volume de fèves industrialisées en 1972 avec 37.783

¹⁸ Voir le Tableau 4. Utilisation (consommations intermédiaires) de cacao fèves par l'industrie ivoirienne. Cf. Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Direction de la Programmation de la Budgétisation et du Contrôle de Gestion, s.d., *Op. Cit.*, p.52.

tonnes contre 38.638 tonnes en 1971, en 1973 avec 35.338 contre 37.783 tonnes en 1972 et en 1979 avec 52.288 tonnes contre 60.000 tonnes en 1978 sont relatives, d'une part aux spéculations sur le marché mondial du cacao¹⁹ et d'autres parts aux volumes de « sous-grades » destinés à la SACO, à cette époque.

Par ailleurs, signalons que deux faits majeurs sont intervenus dans l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire entre 1964 et 1980, notamment vers la fin de la décennie 1970-1980. Ce sont la mise en service d'une usine de production de masse, beurre et tourteaux de cacao, avec la création de l'Industrie de Transformation des Produits Agricoles (API). L'API avait une capacité de production de 20.000 tonnes extensible à 30.000 tonnes à cette époque (G. A. Acheipo, 1981, pp.124-125). En 1976, la CHOCODI fut mis en service à son tour. A cette période, elle produisait 1.000 tonnes de produits chocolaté par an, selon G. A. Acheipo (1981, pp.124-125).

En outre, retenons que ces initiatives qui sont intervenues à la fin de la décennie 1970-1980, dans la transformation du cacao en Côte d'Ivoire étaient loin de rivaliser la SACO. Ces nouvelles sociétés étaient, en réalité des filiales de BARRY SA, qui ont toutes fini par décliner, contrairement à la SACO.

En effet, le capital de API était détenu à 22% par BARRY SA, 34% par la CSSPPA²⁰ et à 44% par des actionnaires anonymes. Quant à CHOCODI, elle était détenue à 51% par la BARRY SA et à 49% par l'Etat ivoirien, d'après la thèse de G. A. Acheipo (1981, pp.124-125). Ainsi, les volumes importants de cacao industrialisés en Côte d'Ivoire, qu'on peut lire dans le tableau n°1 sont relatifs à ces tentatives d'industrialisation des fèves de cacao dans le pays. D'autres tentatives d'envergure minime ont pu être observées çà et là, par moment, comme le rapporte K. C. N'guessan (2014, pp.275-278). Mais celles-ci sont très souvent restées sans suite véritable. Ainsi, seule la SACO a porté l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire, pendant longtemps.

En outre, l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire a permis à ce pays d'exporter des produits industrialisés de cacao depuis 1964.

¹⁹ La forte demande du cacao sur le marché mondial laissait peu d'opportunité d'approvisionnement à l'industrie locale, qui utilisait 50% de fèves de cacao estampillées « GF » dans ses productions.

²⁰ La CSSPPA, signifie : Caisse de Soutien et de Stabilisation des Prix des Produits Agricole. C'est l'autre appellation de la CAISTAB.

Ces exportations ont rapporté d'intéressants gains financiers, à l'Etat ivoirien, depuis cette période, comme le montre le tableau n°2 ci-dessous.

Tableau n°2: Exportations de produits industrialisés (SACO) de cacao entre 1964 et 1980²¹.

Quantité : tonnes

Valeur : millions de F.CFA

Produits Années	Masse		Beurre		Poudre non sucrée	
	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
1964	8	1,1	171	46,9	396	11,9
1965	629(1)	65,9	4.981	978,1	5.175 (2)	109,4
1966	687(1)	81,1	6.896	1.630,9	6.845(2)	148,4
1967	2.624	402,4	7.117	2.081,8	330	11,6
1968	7.848	1.436,9	7.773	2.788,2	25	4,4
1969	6.680	1.927,2	7.875	3.820,3	204	16,8
1970	9.911	2.304,7	7.535	2.915,0	552	42,9
1971	9.938	1.743,5	8.935	2.654,9	19	2,3
1972	7.981	1.380,0	10.673	3.318,7	1.051	69,6
1973	6.807	1.842,2	8.225	3.786,4	1.919	128,9
1974	10.958	5.735,4	7.473	6.348,1	1.345	135,1
1975	8.015	3056,4	16.956	10.195,9	1.395	183,5
1976	12.833	7.497,8	12.113	10.593,8	1.765	487,6
1977	6.775	8.342,2	11.211	15.293,6	1.651	1.468,8
1978	10.489	1.0474,0	14.323	14.269,3	2.651	2.472,9
1979	10.822	9.713,9	12.632	12.958,8	2.659	1.784,5

²¹ Les exportations rapportées de ce tableau N°2 concernent également celles des autres sociétés, qui interviennent, par moment, dans l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire. Les sources sont imprécises sur ces données. De sorte qu'on peut avoir des tentatives d'exportation avant 1964, avec des volumes insignifiants. Mais l'activité de l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire est véritablement comptabilisée à partir de 1964. Et les chiffres retenus sont généralement ceux de la SACO. On peut consulter à ce propos : Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Direction de la Programmation de la Budgétisation et du Contrôle de Gestion, s.d., *Op. Cit.*, pp.37-52: ou encore : Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement, *Op. Cit.*, p.4.

1980	14.236	9.732,6	13.996	15.658,4	1.239	252,0
------	--------	---------	--------	----------	-------	-------

(1). En 1965 et 1966, une partie de cacao masse a été enregistrés dans la rubrique cacao en poudre²².

(2). Ces volumes de cacao en poudre non sucré comprennent également du cacao masse²³.

Sources : Tableau réalisé à partir des données des tableaux N°37.4, 37.5 et 37.6, de: Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Direction de la Programmation de la Budgétisation et du Contrôle de Gestion, s.d., *Op. Cit.*, pp.49-51.

Dans l'ensemble, les exportations de cacao sont demeurées croissantes entre 1964 et 1980. Et cela, du fait de la forte demande du cacao sur le marché international où les broyages mondiaux étaient généralement plus élevés que la production mondiale de fèves. Entre 1966 et 1977 les broyages mondiaux sont demeurés constamment en hausse. A titre d'exemple, en 1966, pendant que la production mondiale de fèves tablait à 1.351 tonnes, les broyages mondiaux de fèves de cacao étaient de 1.388 tonnes, d'après J. Braudeau (1979, pp.217-232). De 1973 à 1974, les productions mondiales de cacao étaient respectivement de 1.399 tonnes et 1.447 tonnes, pendant que les broyages mondiaux de fèves de cacao affichaient respectivement 1.556 tonnes et 1.478 tonnes, selon J. Braudeau (1979, pp.217-232). En Côte d'Ivoire, cette situation provoquée par le marché mondial de cacao a créé, comme le rapporte J.-J. Nowak, (1994, pp.51-75) des

[...] hausses brutales et ponctuelles des prix d'achat officiels
[...] surtout du cacao (+58% en 1975, +39% en 1978, selon la BCEAO).

Jusqu'en 1980, le part des produits semi-industrialisés du cacao dans le volume des exportations ivoiriennes était encore insignifiante. Celle-ci comparée aux exportations générales de la Côte d'Ivoire, telles que relayées par A Vitaux et A. Douleurou

²² Cf. Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Direction de la Programmation de la Budgétisation et du Contrôle de Gestion, s.d., *Op. Cit.*, p.49

²³ *Ibid*, p.51.

(1989, pp. xxxiii-xxxiv), était de : 0,26% en 1964, 0,56% en 1970, 0,69% 1975 et 0,60% en 1980. Cependant, du fait de la hausse constante des prix d'achat du cacao sur le marché mondial, ces exportations, encore infirmes, de produits dérivés du cacao contribuaient, de façon intéressante aux recettes des exportations générales de la Côte d'Ivoire, à cette époque. A ce propos, la valeur des exportations des produits, que sont la masse, le beurre et la poudre de cacao participait à : 0,08%, 4,04% et 5,27%, respectivement en 1964, 1970 et en 1975 à la valeur des exportations totales du pays durant ces années. En 1980, la valeur des exportations des produits semi-industrialisés du cacao susmentionnés a chuté et avait une part de 3,83% dans les exportations totales ivoiriennes de cette année²⁴. La raison de cette baisse est qu'à cette période, les effets de la crise économique des années 1980, étaient visibles. La crise avait eu une incidence particulière sur les prix d'achat des produits agricoles, notamment sur ceux des produits comme le cacao, dont l'économie ivoirienne est très dépendante.

En somme les exportations nationales de produits dérivés du cacao étaient intéressantes jusqu'à la survenue de la crise économique des années 1980, dont les premiers signaux étaient déjà perceptibles avec la crise pétrolière de 1979. Le marché international du cacao était donc un marché très instable du fait de la crainte de pénuries probables, souvent causées par des ruptures de stock provoquées, elles-mêmes, par les mauvaises récoltes relatives au climat ou encore des événements politiques dans les pays producteurs, comme le souligne P. Bastide (2007, pp.3-4).

Conclusion

Le trafic mondiale du cacao date de 1585, selon J. Braudeau (1979, pp.217-232). Mais avant d'arriver à cette étape, le cacao a traversé plusieurs étapes de raffinement depuis son bastion traditionnel de domestication en Amérique-Latine, jusqu'à devenir

²⁴ Les pourcentages des volumes et à des valeurs des exportations de produits dérivés du cacao, présentés dans cette partie, sont relatifs aux exportations générales de la Côte d'Ivoire, à cette époque. Cf. André VITAUX et André DOULOUROU, 1989, *Histoire des douanes ivoiriennes 1889-1989*, Abidjan, IPNET, (pagination multiple), voir annexe 11 : tableau des échanges de 1904 à 1988.

un produit international dont la production mondiale est désormais dominée par la Côte d'Ivoire.

L'introduction de la culture du cacao en Côte d'Ivoire a été une volonté de l'administration coloniale, qui après maintes tractations et querelles houleuses, a fini par l'imposé aux populations locales, notamment avec la variété forasterio, transformée en culture obligatoire dès 1908. Depuis cette époque, la production locale de cacao est restée constamment en hausse. Aussi, la conquête du marché mondiale nécessitait une amélioration continue de cacao; ce qui a entraîné une classification des fèves dont les plus *laidés* sont destinées à être jetées. Cette situation amena la Côte d'Ivoire, pour limiter les pertes sur le marché mondial très demandeur des produits du cacao, à industrialiser son cacao « sous-grade », pour le réintroduire dans le circuit mondial du cacao. Ce type d'industrie privilégiée par les autorités ivoiriennes de cette époque, pour la transformation du cacao a donné des résultats plus que satisfaisants, au vu des gains qu'elle a rapporté à l'Etat entre 1964 et 1980.

Sources, bibliographie et webographie

1. Sources

Anonyme, 1985, *L'industrie ivoirienne de 1960 à 1985 : bilan et perspective (synthèse)*, s.l., s.e., 25p.

BCEAO, 2014, *Etude monographique sur la filière cacao dans l'UEMOA*, Dakar, Imprimerie BCEAO, 31p.

Chambre d'Industrie de Côte d'Ivoire, 1970, *Principales industries ivoiriennes au 1^{er} janvier 1970*, s.l., s.e., (pagination multiple)

Communauté Economique Européenne – Commission, Direction Générale du Développement de l'Outre-Mer, Direction des Etudes de Développement, 1967, *Possibilité d'industrialisation des Etats africains et malgaches associés*, Volume 3, s.l., s.e., 134p.

PHOTIVOIRE : structure cinématographique et de reportage photo et vidéo créée par feu Louis NORLAN, anciennement photographe attitré du Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY.

Ministère de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Direction de la Programmation de la Budgétisation et du Contrôle de Gestion,

s.d., *Annuaire rétrospectif des statistiques agricoles et forestières 1900-1983, les produits agricoles destinés à l'industrie et à l'exportation*, s.l., s.e., Tome II, 317p.

Ministère du Plan, Direction des Etudes de Développement, 1973, *Proposition pour une amélioration des mesures spécifiques aux industries d'exportation*, s.l., s.e., (pagination multiple)

2. Bibliographie

ACHEIPO Georges Antoine, 1981, *La commercialisation des produits d'exportation en Côte d'Ivoire (l'exemple du café et du cacao)*, Thèse de doctorat de troisième cycle (économie), Université Paris VIII (Saint Denis) – Paris Nanterre

BASTIDE Philippe, 2007, *Atlas de l'Intégration Régionale en Afrique de l'Ouest, le cacao*, série économique, CEDEAO-CSAO/OCDE, s.l.

BRAUDEAU Jean, 1979, « La production cacaoyère dans l'économie mondiale », in : *Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée*, bulletin, N°3-4, 26^{ème} année, Année 1979, pp.217-232

CHAULEUR Pierre (S/D), 1968, « Grands marchés internationaux », in : *Marchés Tropicaux et Méditerranéens*, N° 1173, Année 1968, pp.1240-1247, René Moreux et Cie, France

N'GUESSAN Kouamé Christophe, 2014, *L'industrie agroalimentaire dans l'économie ivoirienne de 1945 à 1980*, thèse de doctorat unique en histoire contemporaine, option histoire économique et sociale, Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan

NOWAK Jean-Jacques, 1994, « Le boom du café et du cacao en Côte d'Ivoire : une étude de cas du syndrome néerlandais », in *Revue d'économie du développement*, 2^{ème} année, N°4, Année 1994, pp.51-75.

VITAUX André et DOULOYOU André, 1989, *Histoire des douanes ivoiriennes 1889-1989*, IPNET, Abidjan,

YAYAT D'Alépé Hubert, 2010, « Essai de périodisation de l'histoire coloniale en Côte d'Ivoire, 1889-1965 », in *Revue Ivoirienne d'Histoire*, N°10, Année 2010, pp.5-23.

3. Webographie

Castor, *Le cacao ivoirien : les normes à respecter à l'exportation*, [en ligne], *castor-ci.com*, (consultée le 13 juillet 2023)
Chococlic.com, *La provenance des fèves de cacao de Côte d'Ivoire en Afrique*, [en ligne], *chococlic.com* (consultée le 13 juillet 2023)
Le Conseil Café-Cacao, *Normes d'exportation du cacao*, [en ligne], *conseilcafecacao.ci*, (consultée le 13 juillet 2023)
SCRIBD, *Présentation de la SACO*, [en ligne], *fr.scribd.com* (consultée le 14 août 2023)

La course à l'urbanisation, un obstacle à la mise en place d'un assainissement adéquat dans les villes chefs-lieux de département en Côte d'Ivoire : cas de la ville de Guitry

N'Guessan Marie Mireille KOUAME

nguessanmariemireillekouame@gmail.com

Assistante,

Institut de Géographie Tropicale

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Abe Pierre Marie Urbain ACHOUKOU

Docteur en Géographie, Consultant

abepierre6891@gmail.com

Résumé :

Cette étude exploratoire menée dans la ville de Guitry prend en considération les préoccupations des acteurs de la gouvernance urbaine chargés de l'assainissement. Elle confirme que la ville de Guitry est confrontée à une grave crise liée à la gestion des déchets solides et liquides, dont un seul des dix quartiers que compte la ville est équipé de bacs à ordures et de réseaux de canalisation, ce qui représente seulement 10 % du territoire. L'insalubrité découle d'une série de facteurs, notamment l'absence d'éducation environnementale, de sanctions, de collecte et de valorisation des déchets, ainsi que le manque de formation des acteurs. De plus, l'explosion démographique urbaine et les difficultés de financement pour la gestion des déchets contribuent à cette problématique. Face à l'incapacité de l'administration communale à gérer efficacement les déchets solides et liquides en lien avec la croissance démographique urbaine, la question de la gouvernance environnementale urbaine se pose. L'objectif de l'étude est d'analyser les contraintes de l'étalement urbain incontrôlé. L'approche méthodologique est basée sur l'analyse documentaire, l'observation et des entretiens semi-dirigés. Les principaux résultats de l'étude montrent la vulnérabilité des ressources environnementales.

Mots clés : *Gouvernance environnementale, déchet solide, déchet liquide, vulnérabilité, insalubrité urbaine.*

Summary:

This exploratory study carried out in the town of Guitry takes into consideration the concerns of urban governance actors responsible for sanitation. It confirms that the city of Guitry is facing a serious crisis linked to the management of solid and liquid waste, of which only one of the ten districts in the city is

equipped with garbage bins and pipe networks, which represents only 10 % of the territory. Unsanitary conditions arise from a series of factors, including the lack of environmental education, sanctions, collection and recovery of waste, as well as the lack of training of stakeholders. In addition, the urban population explosion and financing difficulties for waste management contribute to this problem. Faced with the inability of the municipal administration to effectively manage solid and liquid waste linked to urban population growth, the question of urban environmental governance arises. The objective of the study is to analyze the constraints of uncontrolled urban sprawl. The methodological approach is based on documentary analysis, observation and semi-structured interviews. The main results of the study show the vulnerability of environmental resources.

Key words: *Environmental governance, solid waste, liquid waste, vulnerability, urban sanitation.*

Introduction

L'augmentation du nombre de villes ainsi que leur croissance démographique sont les deux facteurs essentiels de cette expansion rapide. Cette réalité ressort de la définition de l'urbanisation donnée par A. LAPORTE (2021, p.27), pour ce dernier :« l'urbanisation représente un processus capital de transformation de l'environnement ». Il s'agit d'une opération d'aménagement de très grande ampleur. La ville est un milieu hétérogène, dense et ouvert. Selon S. BLEDNIAK (2020, p.10) « l'Afrique est la région du monde qui connaît le processus d'urbanisation le plus rapide. Sur le continent depuis les années 1990, la population urbaine double tous les vingt ans ; elle devrait tripler d'ici 2050, les villes africaines devant ainsi accueillir un milliard de nouveaux urbains ».

La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique subsaharienne. L'urbanisation de ce pays s'est faite de manière progressive. En quelques années, la Côte d'Ivoire est passée d'une situation d'urbanisation embryonnaire à une situation d'urbanisation explosive et remarquable. Pour l'ONU-HABITAT (2014, p.12) « le taux d'urbanisation s'établit à environ 50 % pour une croissance annuelle moyenne estimée à 3,8 %. Le taux d'urbanisation devrait passer à 60 % d'ici à 2025 et dépasser 70 % en 2050 ». De même l'urbanisation rapide s'observe aussi dans certaines villes de l'intérieur du pays dont Guitry. Situé à environ 232 km au nord-ouest d'Abidjan, chef-lieu du département de

Guitry connaît une dynamique démographique sur un espace en croissance continue marquée depuis ces 30 dernières années. En effet, l'extension urbaine actuelle est effectivement problématique du fait de la pression induite sur le foncier et les autres modes d'occupation des sols.

Selon M. BOULAHOUAT (2021, p.6) «la population des villes croît plus vite que les ressources disponibles, et les villes devraient accueillir 950 millions de personnes supplémentaires d'ici 2040 », ce qui constituerait des pressions supplémentaires sur les ressources foncières, forestières, etc. En outre S. BIBOUTOU (2022, p.12) affirme que « le système de production de certaines villes africaines reste problématique car ces villes sont souvent surpeuplées, soumises à l'occupation non planifiée des sols et aux constructions anarchiques ». Cette forme d'urbanisation soumet la population aux risques (inondation, érosion, problèmes de santé) et s'accompagne de déforestation, d'appauvrissement des sols, et de pression sur les ressources naturelles. En Côte d'Ivoire, l'étalement urbain s'est aussi fait au prix de la dégradation de l'environnement et d'absence d'infrastructures de base.

À l'instar des villes ivoiriennes, l'urbanisation de la ville de Guitry s'opère dans un contexte de déficit d'infrastructures et des services de base et l'occupation anarchique des zones humides ou écologiquement sensibles. Face à ce problème crucial d'insuffisance d'assainissement induite par l'urbanisation incontrôlée. Il importe de savoir : Comment l'étalement urbain incontrôlé peut-il constituer un obstacle à un assainissement adéquat ? L'objectif de l'étude est d'analyser les contraintes de l'étalement urbain incontrôlé. La carte 1 présente la zone d'étude.

Carte 1 : Localisation de la ville de Guitry

Située au Sud-ouest de la Côte d'Ivoire avec pour Latitude 5° 31' 34" et Longitude 5° 14' 28". La ville de Guitry est limitée au Nord-Ouest, par le département de Divo, au Nord -Est, par la sous-préfecture de Yacoboue, à l'Est par la commune de Grand Lahou et à l'Ouest le département de Fresco. Elle s'étend sur une superficie de 10.650 km² avec une population de 133 777 habitants(INS,2021).

Méthodologie et cadre d'analyse

Pour réaliser le diagnostic des systèmes de gestion de l'assainissement dans la ville de Guitry, une méthode empirique basée sur l'observation directe, l'exploitation documentaire et des entretiens semi-dirigés a été utilisée.

L'observation directe a permis d'examiner et de consigner les caractéristiques de l'environnement dans la zone étudiée, englobant les éléments naturels et les modifications causées par l'activité humaine. Cette démarche a impliqué l'exploration de la ville en parcourant les rues principales et secondaires, ainsi que les quartiers centraux et périphériques. Elle a également permis de comprendre les pratiques de gestion des déchets solides et liquides, de la collecte à domicile jusqu'à la décharge municipale, en passant par les dépôts informels et les conteneurs à ordures.

L'exploitation documentaire a impliqué l'examen d'une variété de documents, notamment les rapports d'études et les résultats de recherches tels que l'audit urbain de Guitry, les annuaires statistiques de l'INS, les thèses, les mémoires, ainsi que les profils des quartiers et des espaces publics de la ville. De plus, nous avons examiné les textes législatifs pertinents tels que le Code des collectivités locales, pour obtenir une compréhension approfondie du cadre réglementaire et institutionnel.

Les entretiens semi-dirigés ont été menés auprès des acteurs impliqués dans l'assainissement. Ces entretiens ont visé plusieurs aspects socio-environnementaux et de gouvernance, notamment :

- les caractéristiques socio-économiques des ménages ;
- la gestion des déchets solides ménagers ;
la perception des populations concernant la gestion des déchets ;
- la gouvernance environnementale à travers les systèmes de management mis en œuvre par les acteurs, leurs statuts et prérogatives, leurs interrelations, ainsi que leurs difficultés et perspectives.

Résultats et Analyses

1. Diagnostic environnementale

1.1. Des infrastructures d'assainissement déficients

Les infrastructures d'assainissement de bases ont une puissance d'action considérable dans la physionomie et la qualité de vie d'une agglomération. De par leur qualité et quantité dans l'espace, ils jouent un rôle primordial à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Mais à contrario, lorsque ceux-ci sont en nombre insuffisant et frappés par l'effet dévastateur du temps, ils constituent une carence dans l'espace urbain.

1.1.1. Une insuffisance de bacs à ordures

De plus, une analyse comparée des différentes zones de Guitry révèle des disparités dans la gestion des déchets solides, avec une offre de services inégale entre le centre administratif et les banlieues. Malgré les efforts des acteurs étatiques et locaux dans la mise en place des équipements, ceux-ci restent insuffisants et dégradés. Le déficit d'équipements dans la ville s'apprécie par le nombre de ceux-ci mais et surtout par rapport au ratio d'encadrement. L'installation des caniveaux s'est fait principalement suivant le linéaire des voies bitumées. La carte 2 dépeint la réalité dans la ville.

Carte 2 : La disposition des bacs à ordure

1.2. Une croissance urbaine à fort impact environnemental négatif

L'étalement urbain s'est aussi fait au prix de la dégradation de ressources naturelles et de la perte de biodiversité. Il se caractérise par la déforestation, l'occupation anarchique des zones humides ou écologiquement sensibles.

1.2.1. Une occupation des zones non aedificandi

La ville de Guitry est soumise à diverses formes d'occupation anarchique de l'espace urbain. En effet, de nombreux lotissements ont été fait sans tenir compte des limites des zones basses. De ce fait, des habitations se trouvent aujourd'hui implantées en des lieux qui ne se prêtent pas à une occupation humaine. Ce sont des zones parfois non constructibles à savoir les

zones marécageuses ou bas-fonds et les zones à haut risque d'inondation ou les couloirs d'écoulement naturel de l'eau. L'expansion inégale et non planifiée du domaine urbain met les ressources sous pression et limite la capacité de déployer services et infrastructures.

1.2.2. La crise de l'assainissement

1.2.2.1 La défaillance des systèmes de gestion des eaux usées

Les problèmes d'assainissement se traduisent par les difficultés d'évacuation des eaux usées et pluviales. L'assainissement est l'ensemble des techniques d'évacuation et de traitement des eaux usées et des boues résiduelles. Ces techniques ont pour but : d'assurer la collecte, le transit, au besoin la rétention des eaux polluées, pluviales et usées ; de procéder à leur traitement avant le rejet dans le milieu naturel par des modes compatibles avec les exigences de la santé publique et de l'environnement. Les photos ci-dessous sont une parfaite illustration du phénomène.

Photo1 : Stagnation d'eaux usées de toilette

Photo2 : Stagnation d'eaux

Source : Clichée KOUAME Mireille, 2024

Les dysfonctionnements des systèmes de gestion des eaux usées sont visibles dans la ville. L'on remarque un peu partout dans les quartiers la prolifération des déversoirs d'eaux usées, la stagnation des eaux usées dans les habitations et dans les rues. En effet, la croissance de la ville de Guitry s'est déroulée sans

planification adéquate des équipements d'assainissement, résultant en un développement anarchique de cette ancienne sous-préfecture transformée en chef-lieu de département.

Les problèmes d'assainissement menacent la santé des populations et perturbent les activités commerciales. En effet, la stagnation des eaux usées sur une longue durée constitue pour l'Anophèle un biotope favorable à sa reproduction (OMS, 1985). En effet, selon le médecin chef de service de l'hôpital général de Guitry la prolifération des moustiques, le Syndrome Pseudo Palus (SPP) reste élevé dans la commune (52%). De l'ensemble des personnes infectées, la population infantile (0-8 ans) représente 35 % des cas.

1.2.2.2 Défaillance des systèmes de gestion des déchets solides

Malgré une augmentation des efforts d'évacuation des déchets, la ville reste insalubre, avec une production quotidienne de déchets atteignant des niveaux alarmants, aggravant la pollution atmosphérique et les risques pour la santé publique. Ces difficultés de gestion des déchets solides à sont attribuables à deux facteurs principaux : la croissance démographique rapide et le faible dynamisme économique du département. De plus, l'urbanisation anarchique et l'insuffisante implication des collectivités locales dans la gestion des déchets contribuent à cette problématique. La photo3 ci-dessous décrire l'état de l'assainissement.

Photo 3 : Tas de déchets ménagers

Source : Clichée KOUAME Mireille, 2024

Cette image illustre en partie, les défaillances du système de gestion des déchets ménagers mis en place à Guitry, elle montre un aperçu de l'insalubrité dans laquelle vivent certaines populations de la ville. Les problèmes d'assainissement menacent la santé des populations et perturbent les activités commerciales.

1.3. Une pratique environnementale controversée

1.3.1. Le mode de gestion des déchets solides

La dégradation de l'environnement est aussi imputable à la défaillance de la gestion des ordures ménagères. La production de déchets solides dans la ville est à la mesure de la densité de la population. La figure1 ci-dessous présente les différentes modes de gestions des ordures.

Figure1 : Les modes de gestion des déchets solides

Source : Nos enquêtes, 2014

L'accumulation des déchets solides est consécutive au déficit de collecte et de ramassage de ceux-ci du fait de la non disponibilité voir de l'inexistence des équipements de collecte que sont les coffres et les bacs à ordures dans certains quartiers de la ville. L'incinération avec un taux de 55 % est le mode de gestion des déchets solides le plus utilisé par les populations. Ceux-ci est une preuve d'un dysfonctionnement dans la chaîne de gestion des ordures ménagères avec un amoncellement de ces déchets sur une période d'une à deux semaines.

1.3.2. Le mode de gestion des déchets liquides

La gestion des eaux usées domestiques et pluviales constitue un problème très sérieux au niveau de la ville de Guitry. Pour l'évacuation des eaux pluviales, seule le quartier commerce dispose d'un réseau de drainage adéquat et efficace. Dans les autres quartiers, la canalisation et l'évacuation des eaux pluviales se fait au gré des pentes et du relief, provoquant par endroit de fortes érosions ou la stagnation des eaux. Les différentes méthodes d'évacuation des déchets liquides utilisées par les populations sont présentées par la figure 2 ci-dessous.

Figure 2 : Modes d'évacuation des déchets liquides

Source : Nos enquêtes, 2024

Après l'enquête de terrain on retient que, 65 % des ménages interrogés ne disposent pas d'ouvrages de drainage des eaux usées dans leurs habitations. Aussi, observe-t-on dans les quartiers l'écoulement et le suintement des eaux usées des fosses septiques dont les techniques de construction s'éloignent des normes urbanistiques prescrites pour la plupart. Cela constitue une véritable source de pollution environnementale.

1.3.3. La proximité des populations avec les déchets et eaux usées

Tableau 1 : Répartition des ménages selon le niveau de proximité aux dépôts sauvages de déchets urbains (ordures et eaux usées) dans l'espace domestique ou péri-domestique

Situation des ménages par rapport aux sources de pollution	Dépôts sauvages des déchets solides				Dépôts sauvages des déchets liquide			
	Loin		Proche		Loin		Proche	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Quartier/Fréquence	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Bad	20	54,1	17	45,9	8	23,7	39	76,3
Commerce	30	85,8	5	14,2	33	94,2	2	5,8
Koko 1	21	29,6	50	70,4	7	9,9	64	90,1
Koko 2	28	57,2	21	42,8	8	16,3	41	83,7
Residentiel	11	68,8	5	31,2	10	62,5	6	37,5
Sokoura	5	38,5	8	61,5	3	23,1	10	76,9
Worotou	33	54,1	27	45,9	46	72,2	14	27,8

Source : Nos enquêtes, 2024

L'analyse de ce tableau laisse transparaître une inégale répartition des niveaux d'exposition aux déchets solides ménagers et eaux usées dans la ville de Guitry. La proportion des ménages exposés aux déchets ménagers (dépôts sauvages) varie de l'ordre de 70,4 % à 14,2 % et celle des eaux usées varie de 90,1 % et 5,8 %.

L'exposition est plus marquée dans les quartiers centraux Koko1 (70,4%) et Koko2 (90.1 %) contre 5,8 % au quartier Commerce où l'on observe le plus faible niveau d'exposition aux déchets ménagers et eaux usées. Les quartiers dans lesquels les populations sont plus exposées sont ceux qui sont dépourvues de système d'assainissement.

Nb : La distance de référence est de 15m

Discussion

Le processus d'urbanisation de la ville de Guitry se caractérise par le développement des problèmes liés à la difficile gestion des espaces urbains. La ville connaît de plus en plus, d'importants problèmes environnementaux dont l'un des facteurs réside dans la défaillance des systèmes de gestion des déchets produits, dans un contexte de forte croissance spatio-démographique. Ces résultats sont semblables à ceux de N. EMMANUEL et T. ÉMILE (2006, p.11) qui soutiennent que « la majorité des villes d'Afrique au sud du Sahara connaissent une forte croissance démographique et spatiale qui conduit à la complexification de la gestion des déchets solides ménagers ». Dans ces conditions, la planification des services sociaux de base dans la plupart des villes reste difficile.

La ville de Guitry au Sud-ouest ivoirien, n'échappe pas à la règle. Les changements sociaux et économiques qu'ont subi la plupart des habitants depuis la mise en place des infrastructures économiques ont entraîné une hausse de la production de déchets par personne. Selon Y. MARUIS (2017, p.184), « la collecte et l'élimination des ordures constituent l'un des défis majeurs en matière de gestion de l'environnement urbain ». Les problèmes liés à la gestion des déchets dans les villes ivoiriennes sont d'ordre institutionnel, financier, technique, administratif et politique. Ces réalités témoignent de l'urgence d'assurer des services de gestion adéquats, que généralement l'on ne trouve pas suffisamment dans la ville de Guitry. Ce n'est pas la quantité de déchets qui pose problème, mais plutôt l'incapacité des gouvernements de s'en débarrasser. A. PIERRE (2017, p.130), soutient par exemple que « les dysfonctionnements des systèmes d'assainissement des déchets solides et liquides sont perceptibles dans toutes la ville de Bouaké ». En effet, la vétusté des ouvrages d'assainissement en eaux pluviales ou leur mauvais usage de la part des populations fait que ces quartiers connaissent chaque hivernage des problèmes de drainage à cause du mauvais fonctionnement de ces infrastructures. Dans la ville de Dabou, au Sud de la Côte d'Ivoire, T. PEGA, et al., (2016, p.173), soulignent que « le manque d'ouvrages d'assainissement fonde la défaillance du drainage des eaux pluviales ». Pour ce qui concerne les eaux

usées (eau de lessive, eau de vaisselle), il faut noter que la ville de Dabou ne dispose pas d'un véritable réseau d'eaux usées domestiques, ni d'une station de traitement de celles-ci. K. Mireille (2018, p.125), renchérit pour dire que « la ville de Bouaké, située à 350 km d'Abidjan, à l'instar de toutes les villes ivoiriennes, n'échappe pas à la vulnérabilité environnementale de son espace urbain liée à la gestion défectueuse des ordures ménagères ».

Cette étude sur Guitry ne montre pas le contraire. En effet, le profil environnemental de la ville fait ressortir l'insuffisance des réseaux d'assainissement, qui se limitent à des caniveaux à ciel ouvert d'ailleurs concentré au Centre-ville et surtout le long des voies bitumées. B. DIARRASSOUBA et al., (2018, p.11), abonde dans le même en révélant « une insuffisance d'infrastructures d'évacuation des eaux de pluie et une absence de systèmes d'égout à M'Bahiakro », ville située à l'Est de la Côte d'Ivoire. Les auteurs relatent que les caniveaux qui existent sont des canalisations à ciel ouvert.

À cette difficulté environnementale dont fait figure les villes, s'ajoute la mauvaise gestion ménagère d'un réseau de canalisation déjà défaillant. À Guitry, 65 % des ménages domestiques rejettent leurs déchets liquides produits quotidiennement dans la nature. Seulement 35 % des ménages de la ville ont recours aux fosses septiques des habitations pour le rejet des eaux usées. Les caniveaux à ciel ouvert et les emprises des voies, les terrains non mis en valeur de la ville accueillent également des déchets solides produits par les ménages. Ces pratiques développées dans les habitations sont observées chez les acteurs économiques de la ville. Les caniveaux, les rues et les terrains nus sont les réceptifs des déchets issus de leurs activités. Dans son étude menée à Adzopé, ville du Sud-est ivoirien, E. MIGUEL (2017, p.10), rapporte à ce titre que « les ménages dans la ville ne sont raccordés à aucun réseau d'évacuation des eaux usées domestiques et ont de ce fait recours pour la plupart aux fosses septiques individuelles, ou rejettent directement les eaux usées dans les rues ou les caniveaux à ciel ouvert qui sont très souvent obstrués par l'ensablement et l'accumulation des déchets ». Cette réalité découle certes de la défaillance du système de gestion des déchets dans la ville, mais également de l'incivisme des populations et de leur mauvaise perception des attributs du

réseau de drainage. La mauvaise gestion ménagère des réseaux de canalisation des déchets liquides observée dans la ville présente des effets tant environnementaux que paysagers.

En effet, la ville de Guitry est sujette à des risques d'inondation. Les crises de logement contribuent à la naissance des bidonvilles, ce qui a pour conséquence le développement de la précarité de la vie des ménages urbains. A. DELLA et al., (2018, p.108) notent que « les inondations dans la ville relèvent du fait que : « dans les quartiers (...) disposant d'un minimum de réseau de drainage, les caniveaux sont souvent bouchés par les ordures ménagères que les populations y jettent (...), ce qui empêche l'évacuation normale des eaux pluviales ». La pollution atmosphérique, les nuisances diverses et les risques sanitaires auxquelles sont exposés les citadins, résultent également du rejet des déchets de toute nature dans les réseaux de drainage.

Cette réalité est confirmée par K. TRAORÉ (2007, p.163), dans son étude à Abidjan, dans laquelle il relate que « l'évacuation des ordures ménagères et des eaux usées dans les caniveaux, dans la nature, au bord des routes est à l'origine de pollutions, de nuisances, de risques sanitaires ». Ce mode d'évacuation provoque la multiplication des flaques d'eau stagnante, propices au développement des larves de moustiques, ce qui concourt au risque paludéen à Abidjan. Les caniveaux sont hors d'usage du fait de leur obstruction, et le paysage urbain se trouve enlaidi, à l'image de Songon-Agban, dans la commune de Songon en Côte d'Ivoire, où M. BOULAHOUAT (2021, p.6), affirment que « la gestion défectueuse des déchets liquides nuit à l'esthétique des quartiers ». Sous la combinaison de plusieurs facteurs, la difficile gestion des déchets urbains produits a des conséquences désastreuses sur l'environnement et les paysages urbains.

Conclusion

L'ensemble des résultats exposés permettent de cerner les défis urbains auxquels sont confrontés les gestionnaires de l'espace urbain. La ville de Guitry offre un système de drainage défaillant se traduisant par une absence de réseau d'égout. La canalisation des eaux usées est assurée par des caniveaux à ciel ouvert qui restent concentrés dans le Centre-ville et le long des voies bitumées. À la défaillance de cette composante des espaces de

sécurité de la ville, vient se greffer sa mauvaise gestion ménagère.

L'insuffisance des réseaux de canalisation des eaux usées suscite une surexploitation des canaux existants. Par ailleurs, les ménages y rejettent des déchets solides et liquides produits sans le moindre traitement. Si cette pratique ménagère contribue à dégrader l'environnement urbain avec les risques d'inondation et de santé, il n'en est pas moins du paysage de la ville qui se voit enlaidi. Dans ce contexte, il devient impératif, notamment dans la ville de Guitry, de mettre en place un système de gestion durable des services de base afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. La prise en compte de la dimension spatiale dans les politiques de planification et de gestion de l'espace urbain contribuera à atténuer les problèmes urbains.

La gravité des problèmes d'assainissement résumés ci-dessus demande une meilleure protection des populations par le renforcement et une gestion adéquate des infrastructures d'assainissement. Au niveau sociale, cette étude expose les conditions de précarité dans lesquelles les populations vivent au quotidien. Cet article attire l'attention sur l'urgence de l'élaboration et la mise en œuvre efficiente de plans d'assainissement urbain qui seront à même de sortir la ville de Guitry de l'insalubrité dont elle est victime.

Bibliographie

ACHOUKOU Abe Pierre, 2017. *Atouts et contraintes du site à l'évolution spatiale et environnementale de la ville de Bouaké*, Mémoire de Master, Université Alassane Ouattara, 170p.

ALLA Della André, 1999. *Dynamique de l'espace péri-urbain de Daloa : étude géographique*, Thèse de Doctorat 3ème cycle en Géographie, Abidjan, Université de Cocody-Abidjan, 320p.

BIBOUTOU Armel Stemy, 2022. *Dynamiques d'urbanisation et risques écosystémiques dans la région de Libreville (Gabon)*, Thèse de doctorat de Géographie, Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces - UMR LADYSS 7533, Université Paris Cité, 484 p.

BOULAHOUAT Mahdia, 2021. *Vivre en ville : à quel prix pour la santé ?* 16p.

DIARRASSOUBA Bazoumana, VEI Kpan Noel et KOUAKOU Kouamé Serge-Eric, 2018. « Assainissement liquide et pluvial en milieu urbain : état des lieux et perspectives à M'bahiakro (Côte d'Ivoire) », *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, N°4, pp. 229-245.

ELEZARUS Atsé Laudose Miguel, 2017. *Adzopé : étude de géographie urbaine*, Thèse de Doctorat en Géographie, Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny, 319p.

KASSOUM Traoré, 2007. *De la sensibilisation des populations à la gestion de l'environnement urbain dans les quartiers précaires de la ville d'Abidjan*, *Étude de la Population Africaine*, Vol. 22, N°2, pp. 153-173

KOUAME N'Guessan Marie Mireille, 2021. *L'assainissement de Bouaké dans le contexte de la ville intelligente*, Thèse de Doctorat en Géographie, Université Alassane Ouattara, 359p.

LAPORTE Arnaud, 2021. *Introduction à la géographie urbaine*, Collection cursus, éditeur Armand colin, France, 227 p.

NGNIKAM Emmanuel et TANAWA Émile, 2006. *Les villes d'Afrique face à leurs déchets*, Belfort, Université de Technologie de Belfort Montbéliard, 281p.

ONU-HABITAT, 2014. *L'état des villes africaines 2014*, 278p.

BLEDNIAK Sabine, 2020. *Vers des villes africaines durables*, Éditions Gallimard, collection Alternatives, 5, rue Gaston-Gallimard, Paris 7e, 2020, 51p.

TUO Péga, KOUADIO Konan Célestin, COULIBALY Mamoutou et ANOH Kouassi Paul, 2016. *Dynamique urbaine et assainissement à Dabou (Sud de la Côte d'Ivoire)*, *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, N°2, pp. 165-182.

YODE Gogoua Marius, 2017. *Urbanisation et dégradation de l'environnement : le cas de Daloa*, Thèse de Doctorat en Géographie, Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny, 350p.

Défis actuels dans l'environnement des *Niayes* du Sénégal face au changement climatique et à la dégradation des sols

Pape THIAW¹

Seydou Alassane SOW²

Cheikh Ahmed Tidiane FAYE²

Amadou Abou SY³

1. *Doctorant, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ecole Doctorale Eau Qualité et Usage de l'Eau (EDEQUE), Laboratoire LEIDI-UGB (Dynamique des Territoires et Développement)-
thiawpape24@gmail.com*
2. *Enseignant chercheur, Géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal*
3. *Professeur Assimilé, Géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal*

Résumé

L'environnement des Niayes, une région éco-géographique clé pour l'agriculture sénégalaise, est actuellement confronté à des défis liés au changement climatique et à la dégradation des sols. Ces problèmes menacent la durabilité des pratiques agricoles cruciales pour la sécurité alimentaire et le développement économique local. La problématique centrale de l'étude réside dans les effets combinés du changement climatique, tels que l'augmentation des températures et l'irrégularité des précipitations, et des pratiques agricoles intensives sur la fertilité des sols. L'objectif principal de l'article est de comprendre comment ces facteurs interagissent pour accélérer la dégradation des sols, et d'explorer des stratégies d'adaptation pour préserver les écosystèmes locaux. La méthodologie combine une analyse des données climatiques historiques, des enquêtes auprès des agriculteurs, et des tests de qualité des sols. Les résultats révèlent une corrélation inquiétante entre l'intensification agricole, l'érosion des sols, et la baisse de rendement, soulignant l'urgence d'adopter des pratiques plus durables.

Mots clés : *changement climatique, dégradation, défis, Niayes*

Summary

The Niayes environment, a key eco-geographical region for Senegalese agriculture, is currently facing challenges linked to climate change and soil degradation. These problems threaten the sustainability of farming practices that are crucial to food security and local economic development. The central issue of the study is the combined effects of climate change, such as rising temperatures and irregular rainfall, and intensive farming practices on soil

fertility. The main aim of the article is to understand how these factors interact to accelerate soil degradation, and to explore adaptation strategies to preserve local ecosystems. The methodology combines an analysis of historical climate data, farmer surveys and soil quality tests. The results reveal a worrying correlation between agricultural intensification, soil erosion and lower yields, underlining the urgent need to adopt more sustainable practices.

Key words: *climate change, degradation, challenges, Niayes*

1. Introduction

Les *Niayes* s'étendent le long de la frange côtière et son arrière-pays sur une longueur d'environ de 180 Km avec une largeur variant entre 5 et 30 Km (Fall et *al.*, 2001, p.12). Elles sont comprises entre quatre régions administratives : Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. En effet, les discontinuités constitutives des *Niayes* sont le produit de la variation en continu d'un déterminant sablo-éolien défini par Dias S. (2000, p.178) comme l'action du vent sur le substratum sableux. Cette région des *Niayes* appartient au domaine sahélien côtier, caractérisée par un climat côtier sous l'influence de l'alizé maritime, des dunes fixées et des dépressions interdunaires appelées *Niayes*. Les *Niayes* sont caractérisées par des dépressions interdunaires où la faible profondeur de la nappe phréatique provoque la formation de zones humides (CSE 2020, p.140). Elles abritent une biodiversité riche et jouent un rôle économique et social important pour le Sénégal, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. Cependant, le changement climatique et les activités humaines ont entraîné une dégradation significative de cet écosystème fragile. La hausse des températures, l'irrégularité des précipitations et la dégradation des terres menacent la productivité agricole et la disponibilité en eau. La dégradation anthropique des terres, la raréfaction de l'eau et le changement climatique augmentent les niveaux de risque pour la production agricole et les services écosystémiques à des moments et dans des endroits où la croissance économique est la plus nécessaire (FAO, 2022, p.4). De plus, la surexploitation des ressources naturelles, telles que la coupe abusive des arbres et le surpâturage, aggrave la dégradation des sols. Les schémas actuels de consommation et de production donnent lieu à toute une série de problèmes interconnectés, comme la raréfaction de l'eau, la dégradation des sols, la déforestation, la perte de la biodiversité,

les changements climatiques et la pollution, qui entravent de plus en plus la croissance économique et le développement humain (OIT, 2022, p.31).

Les *Niayes* constituent un espace vital pour de nombreuses communautés du Sénégal, qui dépendent de l'agriculture et de l'élevage pour leur subsistance. Les problèmes environnementaux actuels tels que le changement climatique et la dégradation des sols menacent ces populations vulnérables, nécessitant des solutions durables pour assurer leur sécurité alimentaire et leur résilience. Ce qui soulève la question de savoir comment l'intensification des pressions climatiques et anthropiques exacerbe-t-elle la dégradation des sols dans les Niayes, menaçant ainsi la durabilité des écosystèmes et la souveraineté alimentaire sénégalaise ?

Cette recherche vise à analyser les défis auxquels sont confrontées ces communautés et à proposer des solutions innovantes et durables pour préserver cet écosystème unique tout en assurant la sécurité alimentaire et la résilience. L'étude utilise une méthodologie quantitative et qualitative pour collecter et analyser les données de terrain, révélant une situation intermédiaire entre influences maritimes et sahéliennes, avec des vents dominants et des variations pluviométriques.

Figure 1 : Localisation des Niayes

2. Méthodologie

L'Approche méthodologique (outils et méthodes) adoptée repose sur :

- la recherche documentaire, les activités de terrain qui concernent : des observations directes sur le terrain et la collecte

des données climatiques au niveau des stations météorologiques de Thiès et de Louga, sur la normale climatique de 1981 à 2020 (série de 30 ans) ;

- les enquêtes de perception et de bonnes pratiques agricoles, les prélèvements d'échantillons de sol et de l'eau et la quantification sédimentaire (avec la trappe à sédiments).

Photo 1. Mécanisme de la trappe à sédiments

Cliché Thiaw P. à Niayam

A et B : images des dispositifs utilisés pour quantifier le transport éolien (trappe à sable). Les particules qui se déplacent par saltation heurtent le tamis et tombent dans chacun des récipients, de façon à ce que l'on puisse quantifier séparément le transport originaire des 4 directions des vents dominants. C et D représentent respectivement les relevés des 4 directions en une heure, mis dans des sachets plastiques. Et enfin, l'ensemble des relevés regroupés séparément par intervalle de relevé (1 heure).

- et le traitement et l'analyse des données au laboratoire.

2.1. L'échantillonnage

Le prélèvement des échantillons de sol est effectué dans le secteur du littoral, au niveau des dunes blanches et le secteur continental dans les dunes jaunes et les dunes continentales. Ainsi,

l'échantillonnage couvre toute la région des Niayes qui chevauche ainsi la partie littorale, dont quatre (4) régions administratives : Région de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. Il se compose de vingt (20) Communes tout au long de la Grande Côte: Sangalkam, Bambilor, Kayar, Diénder-Guèdi, Keur Mousseu, Fandène, Mont Rolland, Noto Guouy Diama, Taiba Ndiaye, Mboro, Darou Khoudoss, Méouane, Kab Gaye, Diokoul Diawrigne, Bandègne Ouolof, Thepp, Léona, Fass Ngom, Ndébène Gandiol et Gandon. Les échantillons sont prélevés à l'aide d'une tarière de type australien, et à deux niveau de profondeur différente correspondant aux horizons de surface : de 00 à 20 cm et de 20 à 40 cm. Et parallèlement des prélèvements d'échantillon d'eau d'irrigation sont effectués.

2.2. Le traitement et l'analyse des données

2.2.1. Le traitement des données météorologiques

Des calculs de moyenne mensuelle et annuelle sur la série de 30 ans (1991-2020) sont effectués. Les vents, l'insolation, la température, l'évaporation, l'humidité relative et la pluviométrie sont ainsi pris en considération.

2.2.2. Le traitement des échantillons de sol et de l'eau

Des échantillons de sol ont été prélevés à différentes profondeurs et à différents lieux. Le traitement et l'analyse granulométrique sont effectués. L'évaluation des propriétés physico-chimiques des sols est également faite, et portant essentiellement la texture, Le pH sol, la CE, le phosphore (P), le potassium (K), le magnésium (Mg), calcium (Ca), Sodium (Na) et la capacité d'échange cationique (CEC), le pourcentage de matière organique (% MO). Des techniques avancées d'analyse des sols ont été utilisées au laboratoire de l'Institut Nationale de Pédologie (INP) de Dakar. Pour la granulométrie, l'échelle de la taille des grains choisie est celle basée sur les études d'Udden (1914), Wentworth (1922) et de Friedman, Sanders (1978).

Tableau 1: Echelle de référence pour la granulométrie

Taille des grains en mm et μm	Udden (1914) et Wentworth (1922)	Friedman et Sanders (1978)	Traduction
2 à 1 mm	Very coarse sand	Very coarse sand	Sable très grossier
1 à 500 μm	Coarse sand	Coarse sand	Sable grossier
500 à 250 μm	Médium sand	Médium sand	Sable moyen
250 à 150 μm	Fine sand	Fine sand	Sable fin
150 à 63 μm	Very fine sand	Very fine sand	Sable très fin

Concernant les paramètres physico-chimiques, les méthodes d'analyse ainsi que les formules de calcul utilisées ont été établies par Bocoum (2004) et nous servent ainsi de référence pour la caractérisation des paramètres physico-chimiques. Des outils et des logiciels comme Excel, SPSS et ArcGis nous ont servi de traitement, d'analyse des données et ainsi qu'une visualisation spatiale des résultats.

2.3. Méthode d'analyse du pH :

La réalisation est faite à partir de suspension de sol avec un rapport sol/eau de 1/2,5. De ces suspensions, ils sont déterminés par la méthode électromécanique « électrode de verre ». On pèse 20g de sol dans un bêcher de 100 ml ; on ajoute 50 ml d'eau distillée. On agite énergiquement pendant 30 mn à l'aide de l'agitateur magnétique. Après l'étalonnage de l'appareil *pH METER GLP 21*, lire le pH.

2.4. Méthode d'analyse de la conductivité électrique (CE) :

20 g de sol tamisés avec un tamis de 2 mm, sont pesés dans un Becher de 100 ml selon le rapport de l'extrait 1/10. 150 ml d'eau

distillée sont ajoutés à la solution de pH. La suspension est agitée pendant 30mn à l'agitateur électrique. Après étalonnage du conductimètre, l'électrode déjà essuyée avec du papier absorbant, est introduite avec précaution dans la suspension et la CE se lit après la stabilisation de l'appareil *CONDUCTIMETER GLP 31* durant une ou deux minutes.

Tableau 2: Référence d'analyse du pH et de la CE (Bocoum, 2004)

pH		CE	
Gammes pH	Sol	CE $\mu\text{m/cm}$	Sol
< 4,5	Extrêmement acide	< 250	Non salin
4,6-5,2	Très acide	250-500	Légèrement salin
5,3-5,5	Acide	500-1000	Salin
5,6-6,0	Modérément acide	1000-2000	Très salin
6,1-6,6	Légèrement acide	>2000	Extrêmement salin
6,7-7,2	Neutre		
7,3-7,9	Légèrement alcalin		
8,0-8,5	Alcalin		
> 8,6	Très alcalin		

3. Résultats

Les résultats mettent en exergue les impacts du changement climatique dans les *Niayes*, la dégradation des sols accentuée par les mauvaises pratiques agricoles. Les pratiques agricoles ainsi que les actions menées dans le cadre de la promotion des bonnes pratiques agricoles se présentent comme de véritables défis à l'état actuel garants d'un développement socio-économique en environnemental durable. Les *Niayes* du Sénégal subissent de manière croissante les impacts visibles du changement climatique, tels que la salinisation des sols exacerbée par l'intrusion marine et les mauvaises pratiques agricoles, l'ensablement des cuvettes agricoles, et la progression alarmante de la désertification.

3.1. La dégradation chimique des sols des Niayes

Dans les *Niayes* du Sénégal, la salinisation des sols est l'un des effets les plus préoccupants du changement climatique. Cette

région, traditionnellement connue pour ses terres fertiles, est désormais confrontée à une intrusion marine accrue due à l'élévation du niveau de la mer. Les eaux salines pénètrent de plus en plus dans les terres, augmentant la concentration de sel dans les sols. Cette salinisation altère la structure du sol, réduisant sa capacité à retenir l'eau et les nutriments, ce qui compromet la productivité agricole et rend difficile la culture des espèces végétales sensibles au sel. Les *Niayes* subissent actuellement deux types de salinisation : primaire et secondaire.

- La salinisation primaire se développe naturellement en raison de l'écoulement continu sur le long terme des eaux souterraines chargées en sels. C'est surtout le chlorure de sodium (NaCl), le plus soluble, les chlorures de calcium et de magnésium, et dans une moindre mesure, les carbonates et les sulfates qui sont responsables de la salinité.

- La salinisation secondaire est associée à l'activité humaine lorsqu'elle est responsable de la salinisation des sols qui sont alors rendus impropres à l'agriculture. Cette salinisation (primaire et secondaire) perturbe ainsi l'équilibre de la fertilité des sols des *Niayes*. Et, en fonction de l'étendu de cette zone des *Niayes*, nous avons subdivisé le secteur en deux parties où chacune englobe un certain nombre de Communes. La première zone concerne la région de Dakar et celle de Thiès (et une partie de Louga (Kab Gaye) en raison de sa situation géographique) et la deuxième partie regroupe la région de Louga et de Saint-Louis.

3.1.1. L'état de la fertilité des sols des Niayes : axe Dakar-Thiès

- Les sites de l'axe Dakar-Thiès présentent des sols généralement neutres avec des pH compris entre 6,7 et 7,2 exceptés certains sites de Bambilor, Kayar, Diénder, Fandène, Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss et de Mboro et Méouane qui présentent une acidité avec des pH qui varient entre 4 et 5,8 sur l'ensemble des échantillons analysés. Le pH du sol des sites de Dakar et de Thiès (Figure 2) présente des traces de pH neutres sont enregistrées partout, avec une prédominance dans la Commune de Keur Moussa et celle de Diénder, tous les autres sites présentent des traces de pH acides.

Figure 2. Variations du pH des sites de l’axe Dakar-Thiès

- L'analyse des résultats de CE sur les échantillons de Dakar et Thiès révèle des variations significatives de la conductivité solaire, avec une faible conductivité indiquant un sol non salin et une conductivité élevée indiquant un sol très salin, notamment à Keur Moussa, Mont Rolland et Darou Khoudoss (figure 3).

Figure 3. Variations de la Conductivité Électrique (CE) des sites de l’axe Dakar-Thiès

Pour ces sites de Dakar-Thiès toujours : pour l’ensemble des résultats, de faibles teneurs en phosphore sont observées dans les sites de Kab Gaye, Méounane, Mont Rolland, Notto Diama, Sangalkam et Taïba Ndiaye.

- Les teneurs en carbone organique sont relativement acceptables (> 0,5 %) dans les parcelles agricoles de Bambilor, Darou Khoudoss, Kayar, Mont Rolland Notto Diama et Taïba Ndiaye mais restent faibles dans les autres sites : Diender, Fandène, Kab Gaye, Kayar, Mboro, Méouane et Sangalkam.

- En effet, les teneurs en calcium (Ca) sont faibles sur l'ensemble des sites à l'exception des parcelles de Diender, Keur Moussa et Sangalkam. Celles-ci peuvent atteindre respectivement 25 méq/100 g de sol.

- Les analyses effectuées sur ces sites montrent que les teneurs en magnésium (Mg) sont faibles sur l'ensemble des sites à l'exception des parcelles de Diender, Keur Moussa et Sangalkam. Celles-ci peuvent atteindre respectivement, 15 méq/100 g de sol.

- Les sols présentent cependant des carences en potassium (K) avec des teneurs inférieures à 1 méq/100 g de sol sur l'ensemble des sites.

Pour les résultats du sodium: la Commune de Mont Rolland, de Diender et de Keur Moussa montrent une augmentation progressive des niveaux de sodium. La Commune de Notto Gouye Diama montre de fortes variations spatiales des niveaux de sodium. Tous les autres sites présentent des variations des niveaux de sodium.

3.1.2. L'état de la fertilité des Niayes : axe Louga-Saint-Louis

- Les sites de l'axe Louga-Saint-Louis abritent des sols en général neutres avec des pH compris entre 6 et 7,5 (figure 4), pour l'ensemble des échantillons analysés couvrant tout ce secteur ; à l'exception de quelques traces d'acidité notées Thieppe, à Badègne Oulof et à Léona.

Figure 4. Variations du pH des sites de l’axe Louga-Saint-Louis

Concernant la CE pour les sols des *Niayes* de la région de Louga et Saint-Louis (figure 5), les analyses révèlent que la plupart des échantillons de sol ont une valeur inférieure à 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, indiquant qu'ils ne sont pas salés.

Certains échantillons, comme THIEP3, GAND20, GAN13, GAN14, DIOK17, DIOK20, GAN23, Fass18, GAND7 (Commune de Thieppe, Gandon, Diokoul et Ndiébène Gandiol) présentent quelques traces de sol légèrement salées à salées. Seuls deux échantillons, Fass5 et Bande10 (Fass Ngom et Bandègne) sont très salins à extrêmement salins.

Figure 5. Variations de la CE des sites de l’axe Louga-Saint-Louis

Pour les sites de Dakar-Thiès :

- L’analyse de la variabilité spatiale du phosphore des sites de

Louga et Saint-Louis révèle des teneurs de phosphore faibles et très faibles, et qui prédominent généralement dans tout le secteur. Les teneurs moyennes à acceptables se localisent par endroit.

- La variation des teneurs en carbone organique se présente comme suit : relativement acceptables ($> 0,5 \%$) dans les parcelles de Léona (LEO4 à LEO35), soit 32 échantillons sur les 35 prélevés dans cette commune. Mais cette teneur en carbone organique reste faible dans les autres sites (Bandègne, Diokoul, Fass Ngom, Gandon, Gandiol et Thieppe).

- Les teneurs en calcium (Ca) des sols des Niayes de la région de Louga et Saint-Louis sont généralement très faibles. Sur l'ensemble des sites avec la gamme de variabilité est comprise entre 0,5 et 5 méq/100 g de sol.

- Les sols de ces sites sont affectés par des carences en magnésium avec des teneurs généralement inférieures à 1 méq/100 g de sol. Pour l'ensemble des sites, la gamme de variabilité comprise 0,5 et 5 méq/100 g de sol.

- En ce qui concerne le potassium, les sols de ces sites sont également affectés par des carences assez fortes avec des teneurs inférieures à 0,3 méq/100 g de sol.

- Une légère variation du sodium du sol des sites de Louga et Saint-Louis est notée pour l'ensemble des échantillons analysés. Hormis la Commune de Léona, le sodium du sol de tous les sites des autres Communes n'excède pas 0,05 meq/100 g. Ce problème de fertilité des sols des *Niayes* dominé par la salinisation déjà alarmante, est aggravé par des pratiques agricoles inappropriées qui accélèrent la dégradation des terres.

3.2. Les mauvaises pratiques agricoles dans les Niayes

Les pratiques agricoles non durables contribuent de manière significative à la dégradation des sols des *Niayes*. L'utilisation excessive de produits chimiques, l'agriculture intensive et l'irrigation inefficace, ainsi que la déforestation, perturbent l'équilibre écologique de la région et compromettent les moyens de subsistance à long terme des communautés locales. Ces mauvaises pratiques concernent pour la plupart le défrichement des sols entraînant la dénudation des parcelles agricoles, la déforestation avec la coupe récurrente des bois et l'utilisation de polluants dans les pratiques maraichères. En outre, la pratique du brûlis suite au

défrichement des parcelles agricoles minéralise directement la matière organique.

Photo 2. Défrichement d'un vaste terrain à Fass Boye

Cliché Thiaw P., le 16/10/2021

- Dans les *Niayes*, on note cette pratique de notion hybride de bois-énergie, qui renvoie à toutes les applications du bois en tant que combustible. On note la récurrence de la coupe délictueuse de bois verts en vue de la satisfaction des besoins en bois-énergie pour le chauffage et la cuisson des aliments. Cette exploitation forestière menace de désertification pour toute la zone éco-géographique des *Niayes*.

Photo 3. Récurrence de la coupe du bois sur la bande des filaos

Cliché Thiaw P. à Niayam le 20 décembre 2018 (1); le 22 décembre 2018 (2)

Lire : 1. Coupe frauduleuse du rideau de filaos, 2. Une dame aperçue dans le crépuscule avec une hache en train d'abattre le tronc du filao.

- L'utilisation de produits chimiques et de polluants dans les *Niayes* entraîne également une dégradation accélérée des sols, avec une perturbation des écosystèmes locaux, et une réduction la fertilité des *Niayes*.

3.3. L'impact de la péjoration climatique dans les Niayes

Dans ce domaine de la frange littorale, nous remarquons l'influence de l'alizé maritime qui y est quasi permanente et que la pluviométrie y est liée aux inversions d'aire pendant la période hivernale et à la remontée de la mousson pendant les situations météorologiques particulières en été.

Dans cette partie de la Grande Côte sénégalaise, le climat est généralement caractérisé par une longue saison sèche de 9 mois en moyenne (novembre à juillet) et une courte saison des pluies de 3 mois, de juillet et octobre.

Le vent, la température, la pluviométrie, l'humidité relative, etc. sont les éléments essentiels sur lesquels, se fonde l'analyse climatique des *Niayes*.

3.3.1. Les vitesses moyennes mensuelles du vent

L'analyse du tableau 3 montre que les vitesses moyennes les plus élevées sont enregistrées en saison sèche. Le maximum s'étale sur 9 mois (de décembre à août) où les vents du quadrant Nord à Est dominant durant toute la saison sèche avec une vitesse supérieure ou égale à la moyenne (3 m/s) à l'exception du mois de juillet et août qui, malgré leur vitesse supérieure ou égale à la moyenne, reste dominés par la direction NW.

Tableau 3 : Directions, fréquences et vitesses moyennes mensuelles du vent à Thiès de 1991 à 2020

Mois	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juill	Août	Sep t	Oct	Nov	Déc	
DD	E	N	N	NE	NE	NE	NW	NW	NW	NE	NE	NE	
V (m/s)	3,0	3,4	3,6	3,8	3,4	3	2,8	2,6	2,1	2,4	2,4	2,6	3
Fréq(%))	8,5	9,7	10, 3	10, 8	9,7	8,5	8,0	7,4	6,0	6,8	6,8	7,4	100

L'analyse des paramètres anémométriques de la région de Louga (tableau 4) montre que les vitesses moyennes les plus élevées sont enregistrées en saison sèche. Le maximum s'étale sur 8 mois (de décembre à juillet) où les vents de la direction NW, N et E dominant durant toute la saison sèche avec une vitesse supérieure ou égale à la moyenne (3,1 m/s). Une prédominance notable des vents de direction N et NW est notée sur toute l'année traduisant également la fréquence de l'alizé maritime.

Tableau 4 : Directions, fréquences et vitesses moyennes mensuelles du vent à Louga de 1991 à 2020

Mois	Janv	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
DD	E	N	N	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	E	E	
V (m/s)	3,4	3,4	3,5	3,5	3,4	3,3	3,1	2,8	2,5	2,7	2,8	3	3,1
Fréq (%)	9,1	9,1	9,4	9,4	9,1	8,8	8,3	7,5	6,7	7,2	7,5	8,0	100

En ce qui concerne l'évolution pluviométrique, l'analyse révèle des phases d'abondances et de déficits aussi bien pour la région de Thiès que pour la région de Louga. Ce qui joue un rôle non négligeable dans la morphodynamique éolienne du secteur des Niayes.

Pour la région de Thiès

La moyenne annuelle des totaux de la série est de 448 mm. La valeur maximale enregistrée est de 671 mm (2015) et c'est en 2014 qu'on a enregistré la valeur minimale de la pluviométrie avec 259 mm. Les années déficitaires légèrement sont supérieures aux années excédentaires (17/13) pour la série 1991-2020. L'analyse des fluctuations sur la base des écarts des cumuls annuels par rapport à la moyenne sur 30 ans (1991-2020) d'observation, témoigne d'une situation irrégulière avec une prédominance des années déficitaires. Cette situation révèle d'un déficit accru de la pluviométrie, c'est-à-dire une prédominance des années où la quantité totale de la pluviométrie reçue est inférieure à la moyenne (448 mm) sur une séquence de 30 ans (1991-2020).

Pour la région de Louga

La moyenne annuelle des totaux de la série est de 323 mm. La valeur maximale enregistrée est de 597 mm (2020) et c’est en 2003 qu’on a enregistré la valeur minimale de la pluviométrie avec 153 mm. Le nombre d’années déficitaires est proportionnel au nombre d’années excédentaires (15/15) pour la série 1991-2020. L’analyse des fluctuations sur la base des écarts des cumuls annuels par rapport à la moyenne sur 30 ans d’observation, témoigne également d’une situation irrégulière avec une forte variation pluviométrique interannuelle aussi pour les années excédentaires que pour les années déficitaires.

3.4. La dégradation physique des sols des Niayes : la morpho-dynamique sédimentaire

Les dunes blanches littorales se caractérisent par leur homogénéité sédimentaire. Le faciès est essentiellement sableux (100 %) avec 54,7 % de sables moyens contre 45,1 % de sable fin; la fraction grossière représente une proportion 0,1 %.

Figure 10. Importance de la proportion sableuse dans les dunes du littoral

La dynamique éolienne (photo 4) avec comme conséquence, l’ensablement des Niayes qui est un phénomène prégnant, dépend essentiellement des interactions climat-dynamique côtière. Ces interactions associent deux paramètres majeurs: les champs de

vitesse et de direction de vents ; le tout s'exerce sur un substrat sableux.

Photo 4. Les conséquences de la dynamique de l'ensablement

Cliché P. Thiaw (1): à Potou 2, le 04 aout 2018 et (2): à Niayam le 14 octobre 2021

3.5. Les défis actuels : la transition agroécologique

Dans ce contexte général de changement climatique, qui se conjugue avec les mauvaises pratiques agricoles avec comme corollaire la dégradation des sols, les défis actuels englobent toutes les actions qui sont en phase avec la transition vers l'agroécologie. Il s'agit ainsi d'une nécessité de la promotion d'une agriculture écologique et intelligente face au changement climatique, d'une agriculture conservatrice des ressources naturelles et de l'environnement dans la zone des Niayes. Donc, un modèle typique de production éco-durable qui allie une production écologique et intelligente et qui permettra aux acteurs la réalisation en combinaison avec leur savoir-faire local, du triptyque : productivité, adaptation et atténuation des chocs liés aux changements climatiques à l'effet de renforcer la capacité des systèmes agricoles pour contribuer à la sécurité alimentaire.

Plusieurs actions sont menées dans ce sens, par des organismes étatiques, des ONG, des privés etc. Parmi ces actions de bonnes pratiques agricoles, nous pouvons noter en exemples celles du Projet d'Intensification Eco-Soutenable de l'Agriculture dans les Niayes (PIESAN). Les actions du PIESAN portent plusieurs

domaines : le reboisement et la mise à disposition des producteurs de la zone, de matériels et d'équipements éco-durables subventionnés, la formation et l'encadrement technique des producteurs... Ce projet est en train d'asseoir les bases de l'extension des superficies cultivées dans toute les *Niayes* avec des stratégies éco-durables et la promotion de pratiques agricoles innovantes. En plus, le PIESAN renforce l'intensification de la production et de la productivité horticole en vue de faire baisser de façon soutenue le volume des importations tout en améliorant globalement les systèmes alimentaires jusqu'aux modes de consommation. Parmi ces principales actions dont l'appui aux organisations de producteurs et productrices dans les *Niayes*, une multitude d'approches ont permis d'accompagner : 10 sociétés coopératives installées et accompagnées en 2021 ; 4 champs aménagés en écoles de démonstration ; 900 guides sur les bonnes pratiques agricoles durables distribués à grande échelle ; 1500 producteurs formés à la production de l'oignon, de la carotte et du chou ; 900 producteurs capacités sur la lutte et l'usage des pesticides.

Ainsi, pour les accompagner : 240 de leurs membres ont été formés en management de la société coopérative ; 300 en Marketing ; 300 autres en éducation financière. En plus du système d'alerte sur les risques sanitaires et environnementaux liés aux pesticides dans les *Niayes* ; 390 producteurs formés sur les pratiques de l'agroécologie ; etc. Toutes ces actions doivent être vulgarisées afin de parvenir à un système de production agricole saine, productif et respectueuse de l'environnement.

4. Discussion

Les paramètres climatiques déterminent en grande partie la nature de la couverture végétale protectrice du tapis pédologique. Lazar A. A. (2010, p.97), revient sur ces aspects climatiques à travers ses recherches et révèle que l'évapotranspiration qui représente près de 90 % des sorties et 93 % des pertes naturelles constitueraient le principal facteur de décharge de la nappe. Les sécheresses prolongées augmentent la vulnérabilité des sols, réduisent la productivité agricole et intensifient le risque de désertification. Lorsque les parcelles sont mises en culture après

défrichement et aménagement de la couche superficielle du sol, cela facilite l'action éolienne, entraînant ainsi l'ensablement.

Du fait de leur capital précieux pour le développement socioéconomique de cette région éco-géographique, voire du pays, cet écosystème demeure vulnérable face aux processus naturels (intrusion saline) comme aux effets anthropiques (pompages, pollutions, recharges induites). En effet, la dégradation physique, la forte pollution et la salinisation de la nappe de cette partie des *Niayes* est engendrée par la combinaison de deux phénomènes (en dehors de l'intrusion marine) : surexploitation, pollutions chimiques d'origine agricole (Niang. S, 2017, p. 112).

Les parcelles à sols acides localisées dans les Communes de Darou Khoudoss, Mboro et Taiba Ndiaye (pH compris entre 5,80 et 3,40). Les parcelles affectées par un processus de salinisation, situées dans les Communes de Darou Khoudoss, Keur Moussa, Kayar et Diender ; dont la CE (trace de sel) est comprise entre 257,00 et 535,00 $\mu\text{m}/\text{cm}$. Les parcelles à faibles teneurs en matière organique, dont le CO en % est noté entre 0,09 et 0,97. Ces parcelles sont situées à Diénder, KABE GAYE, KAYAR, Mboro, Méouane et Sangalkam. Nos résultats se recoupent également avec ceux de Niang S. et *al.*, (2016, p.12) qui, dans leurs travaux, démontre que ces espaces littoraux sont caractérisés par la présence de niveaux superficiels très conducteurs au-dessus d'un aquifère de sables à eau saumâtre surmontant une nappe salée à faible profondeur. Les valeurs de pH dépendent de la position dans le système dunaire. Dans la moyenne, le pH du secteur continental varie entre 6,6 et 7 ; tandis que le pH dans le secteur littoral se situe entre 7,3 et 8,6. Cette dichotomie est également notée dans les matières dissoutes. S'agissant des bonnes pratiques agricoles qui se profilent comme étant le défi de l'heure notamment avec l'agroécologie, le Sénégal est considéré par la FAO et par d'autres acteurs internationaux comme un pays modèle en matière d'agroécologie en Afrique (Dytaes, 2020, p.8) ; une dimension socio-économique et environnementale à encourager et à promouvoir par tous les acteurs à tous les niveaux.

4. Conclusion

En conclusion, l'étude met en lumière la vulnérabilité accumulée

des sols des *Niayes* face à la dégradation chimique et physique ainsi qu'aux mauvaises pratiques agricoles et à la péjoration climatique. Le diagnostic établi dans les *Niayes* révèle une baisse préoccupante de la fertilité des sols, exacerbée par des vents forts, favorisant l'érosion et l'ensablement. La transition agroécologique se présente alors comme une réponse urgente et durable pour restaurer ces sols et renforcer la résilience des écosystèmes. Cette étude revêt une portée sociale et utilitaire significative, car elle fournit des bases scientifiques et pratiques pour une gestion durable des ressources.

Bibliographie

BOCOUM. M, 2004. « *Méthodes d'analyses des sols*. Document de travail ». INP, Dakar-Sénégal, 55 p.

CSE, 4^{ème} édition 2020. « *Rapport sur l'état de l'environnement au Sénégal* ».

DyTAES (Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal), Avril 2020. *Contribution aux politiques nationales pour une transition agroécologique au Sénégal*.

DIA Souleymane, 2000. *Les Niayes du Nord (Sénégal). Evolution d'une région littorale en crise*. Sciences de l'Homme et Société. Université de Rouen-Normandie.

FALL Safietou Toure et Abdou Salam Fall : « *Cites horticoles en sursis ? L'agriculture urbaine dans les grandes Niayes au Senegal* », CRDI, 2001.

FAO 2022 ; rapport de synthèse sur « *L'État des ressources en terres et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde (2021)* ».

LAZAR a.A. Aguiar, Michelle Garneau, Anne-Marie Lézine, Pascal Maugis. *Évolution de la nappe des sables quaternaires dans la région des Niayes du Sénégal (1958-1994): relation avec le climat et les impacts anthropiques*. Science et changements planétaires / Sécheresse, 2010.

NIANG S, Sy A. A., Sy B. A. 2016. *Evolution spatiale et hydrochimique de la salinité de l'eau d'irrigation dans le gandiolaïs, littoral nord du Sénégal*, revue de géographie du laboratoire Leïdi, pp : 241-257.

NIANG S., 2017. *Dégradation chimique et mécanique des terres agricoles du Gandioloïs (littoral Nord du Sénégal) et analyse des*

dynamiques actuelles d'adaptation. Thèse de 3^{ème} cycle ; UFR de Lettres et Sciences Humaines, section de Géographie, UGB, 357 p. OIP. *Analyse situationnelle rapide des liens entre changement climatique, protection de l'environnement et création d'emplois au Sénégal*. Genève, Bureau international du Travail, 2022 ISBN.

Pratiques phytosanitaires dans le maraichage Urbain et risques sanitaires dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire)

TOHOURI Gnakouri Alain

*Docteur, Université Alassane Ouattara
alaintohouri10@gmail.com*

OURA Kouadio Raphaël

*Maître de Recherche, CRD, Université Alassane Ouattara
ouranien@yahoo.fr*

TOURE Adama

*Maître-Assistant, Université Peleforo Gon Coulibaly
adama.toure@upgc.edu.ci*

Résumé

Cette étude analyse donc le lien entre les pratiques phytosanitaires et les risques sanitaires dans le maraichage urbain à Bouaké. En effet, Le maraichage urbain à Bouaké est une activité très développée. Cette activité permet le ravitaillement de la ville en légumes frais, participe à la réduction du chômage et de la pauvreté. Cependant, cette activité est confrontée à la pression parasitaire et foncière. Face à ces contraintes et pour répondre à la demande en légumes de plus en plus croissante, les maraichers ont recours aux pesticides qui sont malheureusement mal utilisés par ces derniers. Ce mésusage de ces produits est traduit par le mélange de plusieurs produits, le surdosage, le non-respect des cadences de traitements, l'abandon des emballages vides des pesticides sur les sites maraichers. Toutes ces pratiques exposent les citoyens à des risques sanitaires et environnementaux. Les risques encourus par les citoyens sont la consommation de légumes contaminés par les pesticides, le paludisme, les infections cutanées et pulmonaires, la pollution du sol et de l'eau. Les données de cette étude sont issues des observations, des entretiens réalisés avec les structures agricoles, d'un questionnaire adressé à 360 maraichers dans 11 quartiers de la ville.

Mots clés : *Maraîchage urbain - Pratiques phytosanitaires - Risques sanitaires - Bouaké*

Abstract

This study therefore analyzes the link between phytosanitary practices and health risks in urban market gardening in Bouaké. Indeed, urban market gardening in Bouaké is a highly developed activity. This activity allows the supply of the city with fresh vegetables, contributes to the reduction of unemployment and poverty. However, this activity is confronted with parasitic and land

410

pressure. Faced with these constraints and to meet the growing demand for vegetables, market gardeners have recourse to pesticides which are unfortunately misused by them. This misuse of these products is reflected in the mixing of several products, overdosing, non-compliance with treatment rates, the abandonment of empty pesticide containers on market garden sites. All of these practices expose city dwellers to health and environmental risks. The risks incurred by city dwellers are the consumption of vegetables contaminated by pesticides, malaria, skin and lung infections, soil and water pollution. The data for this study come from observations, interviews with agricultural structures, a questionnaire translated to 360 market gardeners in 11 districts of the city.

Keywords: *Urban market gardening - Phytosanitary practices - Health risks - Bouaké*

Introduction

Depuis quelques décennies, l'agriculture urbaine connaît un développement en Afrique. Le développement de cette activité est lié à l'urbanisation rapide et aux différentes crises socioéconomiques que traversent les pays africains depuis les années 1980 (S. Y. Affou, 1999, p. 12). La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette situation. En effet, dans cette urbanisation galopante que connaissent les villes ivoiriennes en générale et Bouaké en particulier, les citoyens sont confrontés à de nombreuses difficultés. Ces difficultés sont entre autres le chômage, la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Pour faire donc face au souci d'ordre alimentaire, une frange des citoyens s'est orientée vers le maraîchage. Ainsi, cette activité est devenue une source d'approvisionnement en légumes de qualité et en quantité acceptable ainsi qu'une source de revenu et de survie pour nombreux citoyens. Au-delà de ces opportunités qu'elle génère, le maraîchage urbain constitue un moyen de rentabilité économique et financière, et surtout un moyen de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans les villes ivoiriennes (S. Y. Affou, 1999, p. 12).

Cependant, malgré ces contributions positives, la pratique du maraîchage urbain constitue un défi de santé publique. En effet, cette est soumise à une forte pression foncière du fait l'urbanisation galopante (K. V. Kra, 2019, p. 344). Cette pression réduit les espaces agricoles dans les villes et place les légumiers dans une situation d'insécurité foncière. En plus des problèmes fonciers, le maraîchage urbain est confronté à une pression parasitaire, un

épuisement des sols (B. B. Yarou et *al.*, 2017, p. 289). Ces difficultés limitent la production et les revenus des maraichers. Ainsi, pour se maintenir et maximiser les productions sur les petites superficies qu'ils exploitent afin de répondre à la demande du marché ainsi qu'à leurs objectifs économiques, les maraichers urbains ont recours à des pesticides de synthèse tous azimuts. Cependant, l'utilisation des pesticides se fait de manière irrationnelle (non-respect des doses, des nombres de traitements et des délais de rémanence). Ces pratiques entraînent ainsi la contamination de l'eau, du sol, de l'air, des légumes et mettent en danger la santé de la biocénose, des maraichers, ainsi que celle des consommateurs (Bassil et *al.*, (2005) et Multigner et *al.*, (2005) cité par B. L. Yao et *al.* (2016, p. 24).

Cette étude analyse le lien entre les pratiques phytosanitaires et les risques sanitaires dans le maraichage urbain à Bouaké. Cela revient à analyser :

- Les facteurs de l'utilisation des pesticides dans le maraichage urbain de Bouaké ;
- Les pratiques phytosanitaires des maraichers urbains de Bouaké ;
- Les risques liés au mésusage des pesticides de cette activité au sein de la ville.

1. Méthodologie de collecte des données

1.1 Présentation de la zone d'étude

Chef-lieu de la région du Gbêkê, la ville de Bouaké se trouve au Nord du département de Tiébissou et de Didiévi ; au Sud de celui de Katiola et de Dabakala ; à l'Est de celui de Béoumi et de Sakassou et à l'Ouest du département de M'bahiakro. Elle s'étend sur une superficie de 29250 ha et abrite une population de 536189 habitants (Ins, 2014). Ce centre urbain se trouve à la croisée de deux grandes routes reliant Abidjan au Burkina Faso et au Mali d'une part et le Ghana à la Guinée et au Liberia d'autre part. Cette agglomération est dotée d'un aéroport, d'une gare ferroviaire et d'un marché de produits vivriers (Marché de gros). Elle est la troisième ville industrielle du pays. Fort de ces atouts, elle est vite devenue le moteur économique du Centre et du Nord ainsi que la deuxième ville la plus peuplée du pays. Depuis quelques décennies, cette métropole est devenue une ville de grande production

maraîchère. Cette activité constitue la forme exclusive d'occupation agricole de l'espace urbain de Bouaké et connaît un développement au fil des années.

Figure 1 : Présentation des quartiers enquêtés

Sources : INS, 2014

Tohouri Alain, Août 2021

1.2. Matériels et méthode de collecte des données

La méthode de travail utilisée repose sur une recherche bibliographique suivie d'une enquête de terrain. La recherche de terrain s'est basée sur les observations, les entretiens et un questionnaire. L'étude a été réalisée dans neuf 11 quartiers de la ville de Bouaké à savoir Kokangbakro, Gonfreville, Municipal, Sounkalokro, Air France, Kamonoukro, Dougouba, Camp Militaire, Kennedy, Tollakouadiokro et Idessa. Trois critères ont guidé le choix de ces quartiers : la présence de l'activité maraîchère, les superficies exploitées et une bonne répartition géographique sur

l'ensemble de la ville. Dans ces quartiers, 360 sur 1873 maraichers ont été interrogés. Cet échantillon a été déterminé à partir de la formule suivante :

$$n = \frac{Z^2 (PQ) N}{[e^2 (N-1) + Z^2 (PQ)]}$$

Source : Gumachan, Marois et Feve (2000)

Avec : n = taille de l'échantillon ; N = effectif total des maraichers des quartiers sélectionnés pour l'étude ; Z = coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) ; e = marge d'erreur ; P = proportion des maraichers supposés avoir les caractéristiques recherchées. Cette caractéristique varie entre 0 et 1 ; Q = 1-P

Application de la formule

N = 1873 maraichers

Si on considère que P = 0,50, alors Q = 1-0,50 donc Q = 0,50 ;

À un niveau de confiance de 95 %, Z= 1,96 ; et la marge d'erreur e = 0,05

$$\Rightarrow n = \frac{(1,96)^2 (0,5) \times (0,5) 1873}{[(0,05)^2 (1873 - 1) + (1,96)^2 (0,5) \times (0,5)]}$$

n = 317 maraichers

À un niveau de confiance de 95 %, l'effectif minimal de l'échantillon de maraichers à enquêter pour cette étude est de 317. Afin de pallier aux refus de certains enquêteurs à répondre au questionnaire, la taille de l'échantillon a été réadaptée. La méthode de Gumachan, Marois et Feve (2000, p. 50) a été utilisée pour cette réadaptation. Cette méthode préconise de multiplier la taille de l'échantillon par l'inverse des taux de réponse afin de pondérer la perte de réponse pressentie. Ce taux, pour cette étude, est évalué

à 90%. La taille de l'échantillon corrigé notée n^* pour cette étude est donc :

$$n^* = (317) (100/ 90) = 354.$$

Étant donné que l'effectif des maraîchers diffère d'un quartier à un autre, pour le nombre de légumiers à enquêter dans chacun de ces quartiers, nous avons d'abord calculé le rapport (R) entre l'échantillon corrigé et l'effectif total des maraîchers à enquêter.

$$\text{Rapport (R)} = \frac{\text{Echantillons corrigé de maraîchers}}{\text{Effectif total de maraîchers}}$$

$$\text{Rapport (R)} = \frac{354}{1873}$$

$$\text{Rapport (R)} = 0,19$$

À partir de ce rapport, le nombre (K) de maraîchers à enquêter par quartier a été calculé. Ce nombre est le produit du Rapport (R) et le nombre total de maraîchers par quartier. Cependant, cette méthode de calcul n'a pas été utilisée pour déterminer le nombre de maraîchers à interroger à Sounkalokro. Nous avons choisi d'enquêter délibérément 10 légumiers dans ce quartier, car celui-ci présente un effectif de légumiers très réduit par rapport aux autres quartiers. Le tableau suivant présente la répartition des maraichers interrogés par quartiers.

Tableau 1 : Récapitulatif de la répartition des maraîchers à enquêter par quartier

Quartiers enquêtés	Effectifs des maraîchers	Maraîchers enquêtés
Air France	130	25
Camp Militaire	350	67
Dougouba	163	31
Gonfreville	184	34
Idessa	246	47
Kamonoukro	212	40
Kennedy	206	39
Kokangbakro	80	15
Municipal	90	17

Sounkalokro	30	10
Tollakouadiokro	182	35
Total	1 873	360

Source : Nos enquêtes, 2021

Un total de 360 maraichers a été interrogé. Lors des passages sur les différents sites maraîchers, seules les personnes trouvées sur place, âgées de plus de 18 ans et plus, propriétaires d'une exploitation maraîchères et disposées à répondre aux questions ont été interrogées. Les questions adressées à ces agriculteurs ont porté sur les modes de production des légumes et d'utilisation des pesticides ainsi que sur les risques sanitaires associés.

Par ailleurs, afin d'avoir la perception des consommateurs sur la qualité des légumes produits dans la ville de Bouaké ainsi que les risques sanitaires associés, nous avons effectué une enquête auprès de 434 ménages dans les quartiers choisis pour l'étude des pratiques phytosanitaires. La formule précédente qui servi à la détermination de la taille des maîchers a été utilisée pour l'échantillon des menages enquêtés. Ces enquêtes ont été complétées par des entretiens avec les agents agricoles, des vendeurs de légumes et de produits phytosanitaires de la ville. Les données ont été traitées avec Excel 2013 et sphinx V5. Les cartes ont été réalisées à l'aide de QGIS 3.24.0. Le traitement des données a permis d'avoir les résultats suivants.

2. Résultats, analyses et discussions

2.1. Les facteurs de l'utilisation des pesticides dans le maraichage urbain de Bouaké

Plusieurs facteurs concourent à l'utilisation des produits phytosanitaires dans le maraichage urbain à Bouaké.

2.1.1. La forte demande en légume et l'utilisation des produits phytosanitaires

Bouaké est marquée par une croissance rapide de sa population (figure 2). De fait, elle constitue la deuxième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire malgré la crise militaro politique de 2002 à 2011 qui a provoqué le déplacement d'un nombre important de sa population vers la partie sud du pays.

Figure 2 : Évolution de la population de la ville de Bouaké de 1940 à 2014

Sources : Atlas Bouaké 2007 ; INS, 1998 et INS, 2014

Cette figure illustre la croissance démographique de la ville de Bouaké de 1940 à 2014. De 10 000 habitants en 1940, la population de ce centre urbain est passée à 60 000 habitants en 1960. En 1975, la ville comptait déjà 175 000 habitants et en 1998, cette population est passée à 461 618 habitants puis à 536 189 habitants en 2014 (Ins, 2014). Selon les prévisions statistiques, la population de la ville de Bouaké atteindra le million d'habitants à l'horizon 2030 (Berger et Gerad, 2014, p. 63). Cette croissance urbaine soumet la ville au défis de la demande en produits alimentaires et plus particulièrement en légumes frais. Cette demande est tellement forte qu'elle a vite dépassé la production de l'espace départemental de Bouaké et des régions environnantes qui ravitaillent cette ville en denrées alimentaires. Pour répondre donc à cette forte demande, la pratique du maraîchage urbain apparaît comme une alternative. Le maraîchage est donc pratiqué dans la ville de Bouaké pour apporter un appui au monde rural dans son action de ravitaillement des citoyens de cette métropole en légumes frais. Et, pour avoir toujours des légumes frais en grandes

quantités afin de répondre à la demande du marché, les maraîchers urbains font recours aux produits phytosanitaires. L'utilisation de ces produits leur garantissent des productions tout au long de l'année. Au-delà de cette demande, l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'agriculture urbaine à Bouaké tient aussi son explication dans la pression foncière.

2.1.2. L'instabilité foncière, moteur de l'utilisation des produits phytosanitaires dans le maraîchage urbains à Bouaké

Dans le maraîchage urbain à Bouaké, l'accès au foncier est l'une des contraintes majeures auxquelles la majorité des agriculteurs sont confrontés. Les espaces qu'ils exploitent sont soit des domaines publics, des terres laissées vacantes qui évoluent en friches urbaines (bas-fonds et terrains lotis non encore mis en valeur). Dans ces conditions, les maraîchers ne disposent d'aucun droit foncier garantissant leurs activités sur ces espaces et 65,45% de ces légumiers ont fait savoir qu'ils faisaient l'objet d'une menace de déguerpissement. Ils ont accès à ces terres soit par emprunt, location, ou par occupation illicite. Très peu de maraîchers sont propriétaires des parcelles qu'ils cultivent (figure 3). Cette activité reste donc informelle et précaire au regard du statut foncier des producteurs.

Figure 3 : Répartition du mode d'accès au foncier

Source : Nos enquêtes, 2021

À l'analyse de la figure 3, la majorité des maraîchers urbains de Bouaké (55,08%) occupent leurs espaces par squat. Ce mode

418

d'accès au foncier est aussi celui qui est dans le maraîchage urbain de la ville de Yamoussoukro. Les installations spontanées sans autorisation préalable représentent 89% du mode d'accès à la terre dans cette mégapole (B. F. Tano et *al*, 2011, p. 2321). Comme dans la capitale politique, le squat des producteurs intra-urbains des légumes à Bouaké est favorisé par l'occupation non harmonieuse de l'espace de la ville. À côté du squat, nous avons l'emprunt. Il est utilisé par 21,95% des maraîchers. Ces terrains leur ont été octroyés provisoirement dans le but de les rendre propres afin de lutter contre l'insécurité et la propagation des reptiles agresseurs (les serpents). Ce mode d'acquisition du foncier tient à des arrangements informels qui apparaissent sous la forme de négociations entre agriculteurs et propriétaires terriens. L'agriculteur, dans ces conditions, exploite la parcelle jusqu'à sa mise en valeur. Par ailleurs, certains maraîchers, devenus vieux ou qui se convertissent dans d'autres activités plus stables, ont cédé leurs parcelles à leurs enfants, neveux, gendres ou leurs amis. Certains maraîchers (16,67%) font même louer leurs parcelles au nouveaux venus. Le coût de la location est individuel et se fait de deux manières. Dans le premier cas, la location se fait par planches et le prix de location de la planche est compris entre 250 et 500 Fcfa. Dans le second cas, la location des parcelles est mensuelle et varie entre 2 000 et 5 000 Fcfa. Quant aux maraîchers propriétaires terriens, ils sont faiblement représentés dans cette activité (6,30%).

En somme, dans l'exercice de leur activité, les maraîchers de la ville de Bouaké font face à une contrainte foncière. Cette contrainte foncière fait que les superficies qu'ils exploitent sont de petites tailles.

2.1.3. Exiguïté des parcelles et utilisation des produits phytosanitaires

À Bouaké, l'activité maraîchère est soumise à une pression démographique. Ce qui a pour conséquence la réduction des espaces de production agricole de la ville au profit de l'habitat. En effet, la forte dynamique d'urbanisation que connaît Bouaké après la crise de 200 à 2011 a induit une demande de plus en plus élevée de surfaces pour la construction de logements. Cette demande est tellement forte que le foncier a pris une valeur vénale importante

dans la ville. De fait, les bas-fonds qui constituaient initialement les espaces agricoles de la ville sont de plus en plus lotis, vendus et aménagés pour la construction des habitats (photo 1).

Photo 1 : Remblaiement d'un site maraîcher

Source : Tohour, 2021

Sur cette photo, on voit une machine qui est en train de remblayer un bas-fond exploité par le maraîchage pour la construction d'habitats. Les maraîchers de ce bas-fond voient ainsi leur espace agricole réduit. Ils se trouvent de fait dans une situation d'insécurité foncière. L'occupation des bas-fonds par l'habitat fait que les maraîchers exploitent de petites superficies. De fait, la taille des exploitations varie entre 442 m² et 9838,8 m². La superficie moyenne cultivée par un maraîcher est de 622 m². Cette situation est similaire à celle que vivent les producteurs urbains de légumes de Yamoussoukro. Dans cette ville, la majorité des maraîchers (69%) exploite des superficies comprises entre 100 et 1 000 m² (B. F. Tano et *al.*, 2011, p. 2321). Sur ces petites superficies, ils exploitent de manière intensive le sol pour en tirer profit au maximum. L'utilisation intensive du sol par les mêmes cultures maraîchères entraîne son épuisement, son infestation par des parasites et la pullulation des insectes ravageurs. La rotation des cultures et les jachères qui constituent les moyens naturels de

rupture de cycle de reproduction des de ces insectes sont moins pratiquées par les citadins agriculteurs. Pour rendre donc le sol fertile et venir about des ravageurs, les maraîchers utilisent de manière incontrôlée les produits phytosanitaires, dont les pesticides. À cet effet, Cissé et *al.* (2006, p. 7) soulignent que l'utilisation massive des pesticides dans le maraîchage urbain trouve son explication dans deux facteurs importants à savoir : la pression démographique qui pousse à la réduction des espaces agricoles et à l'intensification pour la satisfaction d'une demande en légumes frais toujours croissante.

2.1.4. Pression parasitaire et l'utilisation des produits phytosanitaires

La pression parasitaire est l'une des contraintes majeures auxquelles la production des légumes dans la ville de Bouaké est confrontée. En effet, dans l'exercice de leurs activités, les légumiers de ce centre urbain font face à une pullulation d'insectes (tableau 2) et de maladies de tout genre comme c'est le cas dans le maraîchage urbain de la ville d'Abidjan, précisément dans la commune de Port-Bouët (K. J. Kouakou et *al.* (2019, p. 6753).

Tableau 2 : Les principaux insectes des cultures maraîchères et leurs actions

Insecte	Dégâts	Cultures
Acarien	décoloration jaune des folioles, toiles soyeuses, dessèchement et déformation des feuilles.	Poivron, concombre, tomate
Chenilles phytophages	dévore les feuilles en y faisant des trous	Poireau, chou, épinard, poivron, haricots, laitue, tomate, concombre, gombo
Helicoverpa	attaque les feuilles, tiges, bourgeons et les fruits	Tomate, chou
Mouche blanche	Se nourrit de la sève des légumes	Chou, tomate
Mouche des fruits	Les larves se développent se nourrissant des fruits et causent les taches sur ceux-ci, leur déformation et leur pourriture.	Tomate, concombre
Papillon blanc	font des trous dans les feuilles et gagnent le cœur du chou. Leurs excréments s'accumulent entre les feuilles ce qui souille le chou.	Chou,

Puceron	se nourrit de la sève, provoque l'enroulement des feuilles, la déformation des bourgeons et un arrêt de croissance des plantes.	Tomate, concombre
---------	---	-------------------

Source : Tohuri Alain, 2021

Le tableau 1 illustre les insectes des cultures maraîchères cultivées dans la ville de Bouaké selon les producteurs. Parmi ces ravageurs, il y a ceux qui causent le dessèchement et la déformation des feuilles (mouches mineuses, pucerons, acariens), ceux qui font les trous dans les feuilles (chenilles phytophages, papillons), ceux qui attaquent les fruits (mouches des fruits) et les insectes qui se nourrissent de la sève des cultures (mouches blanches). Il y a également aussi ceux qui attaquent à la fois les feuilles, les tiges, les bourgeons (héliverpa). La planche de photos 1 présente les chenilles phytophages et leurs actions sur le chou et le gombo.

Planche 1 : Les chenilles phytophages et leurs dégâts sur les cultures maraîchères

1

2

Source : Tohuri Alain, 2021

La photo 1 de cette planche présente des chenilles phytophages sur les feuilles de gombo. Quant à la photo 2, elle illustre des feuilles de chou trouées par ces ravageurs. Selon les maraîchers, les plus redoutables des insectes sont les chenilles

phytophages (41,8%), les criquets (3,66%), les mouches blanches (20,93%), les papillons et l'hélicoverpa (30,35%). Ces agriculteurs soulignent que ces ravageurs sont très résistants aux insecticides destinés à la production maraîchère. Outre les insectes ravageurs, les cultures maraîchères dans la ville de Bouaké sont beaucoup attaquées par de nombreuses maladies.

Selon les descriptions maraichers, leurs cultures sont confrontées à des maladies qui assèchent les feuilles et les tiges des cultures (verticilliose, oidium). D'autres qui causent la pourriture des feuilles et des fruits (pourriture grise, Bactériose), (planche de photos 2). À ces maladies s'ajoutent celles qui causent des tâches sur les fruits (Anthracnose, Moucheture bactérienne, mildiou), la pourriture du collet (font du semi), le flétrissement du plant et des feuilles (Flétrissement bactérien, Flusariose).

Planche 2 : Manifestation des maladies des cultures maraîchères

Source : Tohouri Alain, 2021

La photo 1 de cette planche de photo 5 illustre des feuilles de chou en début de dessèchement. Selon les explications d'un agent du service responsable du maraîchage du CNRA, ce chou est attaqué par le mildiou appelé communément la hernie du chou. Ce champignon cause des tâches jaunâtres sur les feuilles et les tiges. Il s'ensuit le brunissement et le dessèchement des feuilles. Quant

à la seconde de cette planche, elle laisse transparaître des tomates à maturité atteintes par la pourriture grise.

La crainte que les insectes ravageurs et les maladies des cultures maraîchères suscitent est d'autant plus grande que 95% des légumiers interrogés mesurent leurs dégâts à un niveau maximal sans recours aux traitements insecticides. Ainsi, ces agriculteurs urbains pensent qu'il est aujourd'hui impossible de cultiver les légumes dans la ville sans le recours aux pesticides de synthèse. Ce qui les pousse à se rabattre exclusivement sur la lutte chimique comme méthodes de protection de leurs cultures afin d'avoir de beaux légumes compétitifs sur le marché.

2.1.5. La recherche du beau légume et la forte utilisation des pesticides

Dans l'agriculture maraîchère en milieu urbain, les agriculteurs ne produisent que pour répondre aux besoins et à la préférence des consommateurs. Les légumes produits par les maraîchers urbains doivent en effet répondre à un certain nombre de critères pour être compétitifs sur le marché. Selon la majorité des opinants (97,00%), les légumes doivent être frais, gros, sans tâches et sans pourritures. Ils doivent avoir une belle couleur de sorte à être jolis à voir. Or pour avoir des légumes d'une telle qualité, il faut utiliser forcément les pesticides et traiter les cultures à plusieurs reprises. Les acheteurs des légumes n'accordent pas une grande importance à la qualité chimique de ces produits comme c'est le cas à Thiès (C. Broutin et *al.*, 2005, p 27). En effet, ces auteurs ont montré dans leur étude que les ménagères de Thiès n'utilisent jamais de critères portant sur les modes de production des légumes. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir de beaux légumes. Ce sont donc ces facteurs qui poussent les citoyens agriculteurs de Bouaké à recourir aux pesticides tous azimuts comme le témoigne les propos d'un maraîcher.

« Quand tu envoies tes tomates au marché et qu'elles ne sont pas grosses et jolies, ta cliente ne va pas les prendre. Elle va te dire que ses clients qui sont les détaillants ou les restaurants ne vont pas les aimer. On est donc obligé de faire plusieurs traitements avec les pesticides. Souvent même, on traite la tomate aujourd'hui et après-demain on fait la récolte pour les

vendre ». Propos d'un producteur de tomate du quartier Idessa.

Ainsi, ces propos témoignent que c'est l'enjeu commercial qui pousse en partie les légumiers à une pratique phytosanitaire intensive et incontrôlée.

2.2. Les pratiques phytosanitaires

2.2.1 les produits phytosanitaires utilisés par les maraîchers

Les produits phytosanitaires utilisés par les maraîchers sont composés d'engrais et de pesticides. L'engrais est constitué des fertilisants organiques et chimiques. L'engrais organique comprend la fiente de poulet, le fumier de bœuf, les coques de riz et les résidus de coton. L'engrais chimique est constitué de l'urée et de NPK. Pour l'entretien des légumes, les agriculteurs ont recouru à une diversité de pesticides composé d'insecticides, fongicides et d'herbicides avec une forte utilisation des insecticides (71,1%). Parmi ces insecticides, on note la présence des produits destinés à d'autres cultures et interdits en maraîchage (planche de photos 10) tels que les pesticides de coton, de cacao, de palmier à huile et de banane. Les pesticides de coton représentent 37,8% des insecticides utilisés par les maraîchers (plus de 75% des légumiers). L'usage des pesticides interdits en maraîchage a été aussi observé chez les producteurs de légumes de la ville de Yamoussoukro par B. F. Tano et *al.* (2011, p. 2322), de Korhogo par C. Y. Koffié-Bikpo et L. Yéo (2016 p. 186) et de Port-Bouët par K. G. Kpan-kpan et *al.* (2019, p. 6857).

Planche 3 : Insecticides non autorisé en maraîchage et utilisés par les maraîchers

Source : Tohoury Alain, 2021

La photo 1 présente un insecticide de coton du nom de Picheen 440 EC. Il est utilisé pour traiter la laitue. Sur la photo 2, on a un pesticide du coton (Kapaas 80 EC) et du cacao (Tropinex ultra 20 EC). Ces deux pesticides sont utilisés par les maraîchers pour lutter contre les ravageurs du chou et de la tomate. Au-delà de ces produits, certains maraîchers utilisent des insecticides dont on ne maîtrise pas l'origine et qui ne portent aucune information. Cette observation a été aussi faite par N. S. Andon et *a/*. (2018, p. 27) dans le maraîchage urbain de Korhogo. Selon ces auteurs, les producteurs urbains de légumes utilisent des produits non homologués sans notices. L'utilisation de ces produits non homologués pour les cultures maraîchères se justifie par le manque d'encadrement des maraîchers sur l'utilisation des produits phytosanitaires d'une part et par la résistance des insectes face aux pesticides des légumes chargés de les combattre d'autre part. Ce dernier cas est illustré par producteur de légume sur un site maraîcher au quartier Idessa :

« Avant, les poisons qu'on utilisait pour tuer les insectes qui détruisent nos cultures étaient très efficaces. Mais, les produits de maintenant ne font rien aux insectes. Tu pompes aujourd'hui, demain, quand

tu viens, tu vois que ton jardin est toujours attaqué. Tant que tu n'as pas pris les produits de coton, les insectes ne vont pas mourir. C'est pourquoi, nous on utilise les poisons de cotons pour les tuer ».

Ce propos témoigne de l'inefficacité des insecticides homologués en maraîchage face à la résistance des insectes ravageurs des légumes. Par ailleurs, les légumiers estiment que les pesticides destinés aux cultures maraîchères ne dégagent pas de forte odeur donc ils ne sont pas efficaces (81,11%). En effet, l'un des critères d'appréciation de l'efficacité des pesticides par les maraîchers est la forte odeur malodorante. Pour eux, plus les insecticides dégagent de fortes odeurs, plus ils sont jugés efficaces d'où leur préférence pour les pesticides de coton qui dégagent de fortes odeurs. Pourtant, ces produits sont classés dangereux par l'OMS.

2.2.2. La classification de la dangerosité des pesticides recensés selon l'OMS

L'enquête sur les sites maraîchers de la ville de Bouaké a permis de répertorier 17 matières actives de pesticides. Les matières actives les plus représentées sont les cyperméthrines (20,30%), les lambda-cyhalothrines (16,90%), les acétamipride (13,60%) et les glyphosates (13,60%). Parmi ces produits, on retrouve des matières actives jugées peu dangereux (classe III) et modérément dangereux (II) par l'OMS. Tous les herbicides et fongicides utilisés dans cette activité sont de classe III. En ce qui concerne les insecticides, 76,7% de la matière active est la classe II et 23,3% de la classe III. Parmi les matières actives de classe II des insecticides, 63,6% sont issues des insecticides de coton. Ces matières actives sont interdites en maraîchage.

Dans l'ensemble, selon la classification de l'OMS, les matières actives qui entrent dans la production des légumes dans la ville de Bouaké présentent peu de danger pour l'homme et l'environnement si elles sont utilisées de manière conventionnelle. En effet, tout produit phytosanitaire présentant peu de danger peut s'avérer très risqué s'il est mal utilisé (D. Bolduc, 2003, p. 976). Pour l'utilisation de ces matières actives, les maraîchers de la ville de Bouaké ont recouru à divers matériels de traitement.

2.2.3. Les matériels de traitement phytosanitaires utilisés par les maraîchers urbains de Bouaké

Le traitement phytosanitaire des cultures est marqué par une aspersion des pesticides sur les plantes. Cette aspersion se fait par le biais de plusieurs types de matériel : pulvérisateur (68,90%), arrosoir (25,00%), bidons (4,88%) et de seaux (1,22%). Ces deux matériels de traitement phytosanitaires sont plus utilisés par les femmes dont l'âge est généralement supérieur ou égal à 40 ans (planche de photo 4). Ces dernières trouvent le coût d'achat du pulvérisateur très élevé (13000 à 16000 Fcfa) et soulignent aussi que cet appareil est très épuisant. Elles ont un niveau d'instruction très faible ; seulement 16% parmi elles ont le niveau primaire.

Planche 4 : Pulvérisation des cultures maraîchères avec des matériels non conventionnels

Source : Tohour Alain, juin 2021

La première photo de cette planche 11 montre une maraîchère en train d'asperger de la bouillie de pesticides sur ses plantes légumières à l'aide d'un seau et des branchages auparavant trempés dans le liquide. Ces pratiques ont été aussi observées par L. Yeo (2016, p. 122) dans le maraîchage urbain de Korhogo. La deuxième photo illustre une maraîchère qui traite ces plants de laitue à l'aide d'un bidon. Ce bidon lui permet d'appliquer directement les pesticides sur les insectes déprédateurs des légumes. L'adoption de ces modes de traitement des cultures trouve son explication dans son efficacité.

Autant, les maraîchers utilisent des matériels non conventuels pour le traitement des cultures, autant ils font un

mauvais dosage lors de la préparation de la bouillie de pesticides (tableau 3).

Tableau 3 : Moyens utilisés par les maraîchers pour le dosage des pesticides

Recipient de mesure des pesticides	Effectifs de maraîchers	Proportions (%)
Utilisation de la fermeture de la boîte de pesticide	245	68,06%
Utilisation d'un récipient de mesure conventionnel	75	20,83%
Estimation du volume de pesticide	40	11,11%
TOTAL OBS.	360	100%

Source : Nos enquêtes, 2021

À travers ce tableau 30, il ressort de notre étude que 68,06% des producteurs de légumes dans la ville de Bouaké utilisent les fermetures des boîtes de pesticides comme moyen de dosage pour la préparation de la bouillie des pesticides. Ces capuchons utilisés comme moyen de dosage sont imprécis parce qu'ils ne sont pas gradués donc leurs volumes sont variables. Les produits utilisés peuvent être plus ou moins concentrés. Près de 21% des maraîchers ont recourt aux récipients de mesure conventionnelle et 11,11% font de l'estimation des volumes à utiliser. Le recourt aux différents moyens de dosage lors de la préparation des bouillies des pesticides dépend du niveau d'instruction des maraîchers et leur expérience dans la production des légumes. En effet, tous les maraîchers qui ont atteint le supérieur et 67,3% de ceux qui ont le niveau secondaire utilisent un instrument de mesure conventionnel. La fermeture des boîtes de pesticides est beaucoup plus utilisée par les nouveaux (moins de 20 ans d'expérience) et ceux qui ont un niveau d'instruction très faible (68,50%). Ils tiennent cette technique de dosage des revendeurs de produits agro-pharmaceutiques. Les maraichers les plus expérimentés (plus de 39 ans d'expérience) et qui un ont un faible niveau d'instruction (53,90%) font quant à eux l'estimation des volumes de pesticides à utilisés pour la préparation des bouillies des produits phytosanitaires. Ces pratiques sont aussi courants dans le

maraichage urbain de Ouagadougou (B. Tarnagda et *al.*, 2017, p. 11662) et de Port-Bouët (K. G. Kpan-kpan et *al.*, 2019, p. 6858). Selon ces auteurs, dans ces villes, le mesurage des quantités de pesticides se faisait à l'aide de capsules de boissons (Coca cola, Fanta) ou de produits agrochimiques, de cuillères à soupe et parfois de dosettes adéquates. Ils soulignent que ces pratiques de dosage sont imprécises parce leurs volumes sont variables. Il est donc difficile dans ces conditions de déterminer la dose exacte des pesticides utilisés pour le traitement des cultures.

Par ailleurs, alors qu'il est conseillé d'utiliser plusieurs insecticides, mais de façons alternatives afin de briser le cycle de sensibilité des insectes, dans le maraichage urbain à Bouaké, c'est le contraire qui est constaté. En effet, lors de la préparation de la bouille de pesticides, plusieurs produits phytosanitaires sont mélangés à la fois par les légumiers. C'est-à-dire, ils font le mélange des insecticides, des fongicides et des engrais chimiques (foliaires) dans un même pulvérisateur ou arrosoir. Certains agriculteurs ne maîtrisent ni le dosage, ni la rémanence, encore moins les propriétés physico-chimiques des pesticides. De fait, ils font des traitements phytosanitaires qui excèdent le nombre recommandé.

2.2.4. Le traitement phytosanitaire des plantes légumières

Selon le Directeur du service maraîcher du CNRA-Bouaké, pour les plantes légumières, il faut un traitement insecticide chaque deux semaines, soit deux traitements par moi. Cette recommandation n'est pas respectée sur les sites maraîchers de la ville de Bouaké. Les maraîchers font en moyenne 3,6 traitements par moi, soit environ un traitement chaque semaine. Ils mettent ainsi en moyenne neuf jours entre deux traitements insecticides. Mais, en cas de forte attaque parasitaire, ce nombre augmente. Certains traitent même leurs cultures chaque trois jours (figure 4).

Figure 4 : Nombre de traitement mensuel effectué par les maraîchers

Nos enquêtes : 2021

L'analyse de la figure 4 laisse transparaître une forte dominance des maraîchers (71%) qui ne respectent pas les normes d'utilisation des pesticides. Parmi ces derniers, 46,3% traitent leurs cultures chaque sept jours (4 traitements par mois), 18% chaque cinq jours (6 traitements par mois) et 6,7% chaque dix jours (3 traitements par mois). Seulement, 29% des producteurs de légumes dans la ville traitent leurs cultures comme il est demandé (un traitement chaque deux semaines). Ces maraîchers sont généralement composés des producteurs de carotte, persil, ciboulette, cèleri et de poireau. Selon les maraîchers, ces légumes subissent moins d'attaques par rapport aux autres. Elles nécessitent donc très peu de traitements insecticides. Elles sont plutôt très exigeantes en apport en engrais et en eau.

Le nombre élevé des traitements par la majorité des maraîchers s'expliquent par la non maîtrise des ravageurs et des pesticides. Effectivement, l'enquête de terrain a révélé que 75,20% des maraîchers ne savent ni identifier avec précision les types d'insectes ravageurs, ni les types de maladies et encore moins le traitement. De même, ils ne savent pas lire les notices et les myogrammes de manière adéquate à cause de leur faible niveau d'instruction et surtout du manque d'encadrement. Or, faire un

traitement adéquat revient à bien connaître les différents types de ravageurs ainsi que les types de pesticides et leurs modes d'action afin d'éviter les traitements approximatifs et l'utilisation abusive des pesticides. Outre le nombre élevé des traitements phytosanitaires, le Délais des traitements Avant Récolte (DAR) n'est pas respecté dans cette activité

2.2.5. Le temps entre le dernier traitement et la récolte d'une exploitation maraîchère

Pour la majorité des cultures, il est recommandé de mettre deux semaines entre le dernier traitement et la récolte. Or sur les sites maraîchers, la plupart des producteurs de légumes ne respectent pas cette règle (figure 5).

Figure 5 : Le temps mis entre le dernier traitement par les maraîchers et les récoltes

Source : Nos enquêtes : 2021

Sur la figure 5, on remarque que plus de 69,11% des maraîchers ne respectent pas le temps nécessaire entre la récolte et le dernier épandage des légumes. En effet, 46,3% des maraîchers programment la récolte de leurs productions une semaine après le dernier traitement insecticide et 24,7% trois jours après. Seulement, 30,89% récoltent leurs légumes deux semaines

après la dernière pulvérisation. Ce non-respect des délais d'emplois des pesticides avant la récolte par la majorité des maraîchers de Bouaké a été aussi observée dans le maraîchage urbain de Yamoussoukro par (B. F. Tano et *al.*, 2011, p. 2322). Selon ces auteurs, 56% des légumiers de la capitale politique de la Côte d'Ivoire programment leurs récoltes dans les 3 jours qui suivent le dernier traitement et 32% une semaine après la dernière pulvérisation. Ils font ces pratiques dans le but d'avoir de beaux légumes afin de répondre aux exigences du marché. Cependant, lors des épandages des pesticides sur les cultures, la majorité des maraichers ne prennent aucune mesure de protection.

2.2.6. Le maraîchage urbain à Bouaké, une activité marquée par une faible utilisation des EPI

Pour limiter l'exposition des agriculteurs aux produits phytosanitaires, le port des EPI (Équipement de Protection Individuelle) est recommandé lors de l'utilisation de ces produits. Dans le maraîchage urbain de Bouaké, le port des EPI est fait un peu rare. En effet, lors des investigations, très peu de maraîchers ont déclaré qu'ils utilisent au moins un EPI pendant les traitements phytosanitaires de leurs plantes (tableau 4).

Tableau 4 : Répartition des maraîchers selon leur statut d'utilisation des EPI

Port d'EPI	Effectifs de maraîchers	Proportion (%)
Oui	74	20,56
Non	286	79,44
Total	360	100

Source : Nos enquêtes 2021

Au regard de ce tableau, on remarque que plus de 3/4 des maraîchers de la ville de Bouaké ne disposent d'aucun EPI, soit 79,44 % des légumiers enquêtés. Ce résultat va de pair avec celui de G. Soro et *al.* (2019, p. 14076). Selon les résultats de leur étude, lors des traitements phytosanitaires des cultures

marâchères, 88% des légumiers d'Azaguié ne portent pas de gants, ni de cache-nez (71%) et d'habits spéciaux (94%). Cette faible utilisation des EPI a aussi été signalée par B. F. Tano et *a/l.* (2011, p. 2322) au niveau des producteurs de légumes de la ville de Yamoussoukro. Ces auteurs ont fait savoir que 87% des marâchers de ce centre urbain ne portent aucun équipement de protection (gants, masques) lors de l'épandage des produits phytosanitaires sur leurs cultures. Les raisons évoquées par les producteurs de légumes de la ville de Bouaké concernant ce fait sont multiples. Il s'agit entre autres de : le manque de moyens financiers et le coût élevé des EPI ; l'inadaptation des EPI avec les conditions météorologiques locales du fait de la forte chaleur; l'inadaptation de certains maraichers à travailler avec certains EPI (gants, cartouche) ; la sous-estimation des dangers des pesticides et le manque de sensibilisation sur le port des EPI. Malgré ces raisons, certains marâchers arrivent à utiliser au moins un EPI. Ils sont au nombre de 74 personnes (20,55%). Les EPI dont ils disposent sont composés des bottes, gants, combinaisons et des cache-nez. Parmi les marâchers utilisant au moins un EPI, 65,3% ont au moins un niveau secondaire.

Autant, les marâchers ne portent pas d'EPI, autant ils font une mauvaise gestion des restes et des emballages vides des pesticides.

2.2.7. La gestion des restes des pesticides et des emballages après usage, un mode qui laisse à désirer

Lorsque la totalité des produits phytosanitaires n'est pas utilisée, il est recommandé de les conserver à la maison dans un magasin spécial. Cette recommandation n'est respectée pas par les marâchers urbains de Bouaké. En effet, après utilisation des pesticides, les restes sont conservés soit sur les sites marâchers (54,04%), à la maison où ils cohabitent avec les hommes (44,72%) ou soit gardés dans les broussailles (1,22%). De même, les emballages vides font l'objet d'une mauvaise gestion. En outre, il est conseillé de laver au moins trois fois les emballages vides (bouteilles, boîtes, plastiques, sachets) afin d'éliminer tout reliquat de ces pesticides dans ces objets et de les regrouper sur des points de stockage afin que les services traiteurs les éliminent. À défaut, il faut les déverser dans un trou creusé spécialement pour eux ou les calciner après les avoir nettoyés. Il est donc déconseillé de se

débarrasser de ces objets en les jetant dans un endroit où il risque d'être réutilisé par des enfants ou de contaminer les cours d'eau. Ces directives ne sont pas respectées par les maraîchers de la ville de Bouaké.

Figure 6 : Répartition des maraîchers selon la gestion des contenants vides des pesticides

Source : Nos enquêtes : 2021

Il ressort de l'analyse de cette figure 6 que diverses manières sont utilisées par les maraîchers urbains de Bouaké pour la gestion des emballages vides des pesticides. En effet, après utilisation de contenus, les maraîchers abandonnent soit ces emballages sur les sites de production des légumes (59,66%), les jettent dans les broussailles (12,80%), dans les rivières (10,98%), les enfouissent dans le sol sans les nettoyer au préalable (9,55%) ou dans les décharges d'ordures ménagères (6,91%). Cette mauvaise gestion de ces objets a été aussi observée par B. F. Tano et *al.* (2011, p. 2322) dans le maraîchage urbain de Yamoussoukro. Cependant, contrairement à Bouaké où la majorité des maraîchers abandonnent les contenants vides des pesticides sur les sites de production, à Yamoussoukro, le jet de ces objets dans la nature est le moyen le plus privilégié par ces agriculteurs (76%). Au Bénin, près de la moitié des citoyens producteurs des légumes (46%) réutilisent les emballages vides des pesticides pour se

procurer à nouveau des insecticides chez les détaillants (C. A. C. Ahouangninou et *al.*, 2011, p. 220).

La prédominance de l'abandon des emballages vides des pesticides sur les sites maraichers de Bouaké est due au fait que la majorité des légumiers ignorent les dangers liés à ce mode de gestion de ces objets. Étant donné que les sites maraichers sont localisés à proximité des habitations, ces objets pourraient être réutilisés par les enfants. Ce qui expose ces enfants à des risques sanitaires, car il est difficile d'éliminer entièrement les pesticides dans les contenants par un simple lavage. Au niveau de l'environnement, lors des pluies, les eaux de ruissellement peuvent transporter ces objets dans les rivières. Ce qui pourrait contaminer ces eaux, car ces emballages renfermant certainement des pesticides. Outre les eaux, cette mauvaise gestion de ces objets vides représente un risque pour le sol, la faune.

En somme, le maraichage urbain de Bouaké est caractérisé par un usage inapproprié des produits phytosanitaires. L'utilisation excessive ou non appropriée de ces produits fait courir aux citoyens de Bouaké des risques sanitaires et environnementaux.

2.3. Les risques liés à l'usage inapproprié des pesticides

2.3.1. Les risques au niveau de la population

Les risques sanitaires dus à la mauvaise utilisation des pesticides se situent au niveau des consommateurs, de la proximité de l'habitat des sites maraichers et au niveau des maraichers.

2.3.1.1. Les risques encourus par les consommateurs des légumes pollués par les pesticides

Les légumes sont des aliments qu'on consomme souvent crus. Or les modes et les conditions de production de ces spéculations qu'on observe dans le maraichage intra-urbain de Bouaké laissent à désirer. En effet, cette activité est marquée par un mésusage des pesticides. Du fait de cette pratique, la majorité des consommateurs interrogés (86,36%) pensent que la qualité sanitaire des légumes issus de cette activité est douteuse. Ils estiment que ces légumes contiennent des résidus des produits phytosanitaires. De même, ils soulignent que la consommation de ces légumes est source de nombreuses maladies. À cet effet, 24,5% des consommateurs interrogés, ont fait savoir qu'ils ont été une fois objet d'un malaise suite à la consommation de la crudité

de certains légumes tels que la tomate, le chou, la laitue, etc. Les malaises les plus cités par ces derniers sont la nausée, le vomissement, la toux, la diarrhée et le mal de ventre. En ce qui concerne les intoxications chroniques, 61,43% des consommateurs pensent que les légumes cultivés avec les produits phytosanitaires sont sources à long terme des maladies liées à la tension, des maladies cancérigènes, des maladies diarrhéiques, de la fièvre typhoïde et voire de l'AVC. Les risques liés à la mauvaise utilisation des pesticides dans le maraîchage urbain à Bouaké ne concernent pas uniquement les consommateurs. Cette activité constitue aussi un danger de santé publique car elle contribue à l'augmentation du taux d'incidence paludisme dans cette ville.

2.3.1.2. La résistance de moustiques aux insecticides et le risque d'augmentation du taux d'incidence du paludisme

La proximité des sites de production maraîchère des habitations expose les populations à des risques sanitaires. À Bouaké, le maraîchage est généralement pratiqué dans les bas-fonds de la ville. Or, ces bas-fonds sont les lieux où se développent et prolifèrent les moustiques. Du fait de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture urbaine en générale et dans le maraîchage en particulier, les moustiques développent une certaine résistance vis-à-vis des insecticides domestiques chargés de les combattre. Les résultats du projet LUPACI (Lutte contre le Paludisme en Côte d'Ivoire), réalisé en 2016, confirment bien ce fait (figure 7).

à-vis des insecticides domestiques chargés de les combattre dans la lutte anti-paludisme. Ce qui augmente le taux d'incidence du paludisme à Bouaké. La population citadine la plus exposée est celle qui habite dans ou proche des bas-fonds de production des cultures maraîchères.

Autant, les populations sont exposées aux risques sanitaires dus à la mauvaise utilisation des pesticides en maraîchage, autant les maraîchers le sont aussi.

2.3.1.3. Les risques au niveau des maraîchers

Les effets toxicologiques des pesticides sont classés en deux catégories : les effets aigus et les effets chroniques. Les effets aigus sont ceux qui surviennent immédiatement ou quelques heures après l'exposition (traitements des cultures et manipulation des pesticides). Quant aux effets chroniques ou retardés, ils apparaissent plusieurs années après l'exposition (R. Boissonot, 2014, p. 45). À Bouaké, les producteurs des légumes dans la ville sont exposés aux effets toxicologiques aigus et chroniques des pesticides du fait de la forte utilisation de ces produits sans protection par ces derniers. S'agissant des intoxications aiguës, sur 360 légumiers interrogés, 72,76% ont reconnu avoir été sujet à plusieurs intoxications après l'utilisation des pesticides. Parmi ces derniers, 92,40% ne portent aucun EPI. Les intoxications dont font objets ces agriculteurs sont entre autres : brûlure de la peau, rhume, fatigue générale, essoufflement, migraine, picotement d'yeux, vertige, toux, transpiration, nausée et maux de cœur (figure 3).

Figure 8 : Répartition des maraîchers selon les intoxications

Source : Nos enquêtes, 2021

La figure 8 laisse transparaître la proportion des maraîchers selon les effets ressentis sur leur santé après les traitements phytosanitaires. Le rhume (34,9%) est de loin l'intoxication aiguë la plus rencontrée par les maraîchers après l'épandage des cultures. À côté du rhume, la migraine (14,2%), les brûlures de la peau (13,8%), le picotement des yeux (13,1%), la fatigue générale (12%) et l'essoufflement (9,5%) sont aussi les malaises que les légumiers rencontrent souvent. La transpiration, la nausée et les maux de cœur sont les maux que très peu de maraîchers ont déclaré avoir ressentis après les traitements insecticides. Diverses raisons sont évoquées par les légumiers pour justifier ces malaises. Il s'agit entre autres de la toxicité des pesticides (57,7%), le manque d'EPI, (35,3%) et l'ignorance des mesures de précaution (7,1%). Les maraîchers soulignent que les insecticides qu'ils utilisent pour le traitement des cultures surtout ceux du coton (Perfecto, Duel, Conquest, Cypercal, Côtôni, Ema super, Picchen, Tropistar, Adamas) sont très toxiques. Le fait de manipuler et utiliser ces produits sans aucune protection est source de nombreuses intoxications chez les producteurs.

Par ailleurs, du fait de leurs contacts réguliers avec les produits phytosanitaires, les maraîchers urbains de Bouaké s'exposent à des intoxications chroniques. Les intoxications chroniques que ces derniers pourraient avoir sont entre autres les maladies pulmonaires et cutanées, les infections intestinales, les maladies des yeux, les maladies carcinogènes, les perturbateurs endocriniens et les maladies reprotoxiques.

2.3.2. Les risques environnementaux liés à la mauvaise utilisation des pesticides

S'il est vrai que l'utilisation des pesticides dans la production maraîchère garantisse de bon rendement et de beaux légumes frais, l'utilisation abusive de ces produits constitue un danger pour l'environnement à cause de l'utilisation abusive des pesticides (pollution du sol, de l'eau, de l'air et disparition de certaines espèces animales non-cibles des légumes).

2.3.2.1. La dégradation du sol

Les pesticides entrent dans le sol après les traitements phytosanitaires des cultures ou lors du nettoyage du matériel d'application et s'y dispersent. Si ces produits sont utilisés de manière abusive, ils entraînent la dégradation et la pollution du sol. En outre, le sol comporte des éléments minéraux et organiques ainsi que de nombreux organismes et microorganismes vivants qui peuvent être détruits par des pesticides de forte toxicité et à forte rémanence. Ainsi, le maraîchage tel que pratiqué dans la ville de Bouaké constitue un danger pour le sol car cette activité est caractérisée par une utilisation abusive des pesticides. En effet, dans le but de lutter efficacement contre les maladies et les insectes ravageurs des plantes, mais aussi de satisfaire leurs besoins pécuniaires, les maraîchers font un usage abusif des pesticides sans tenir compte de l'impact de cette pratique sur le sol. Or, l'utilisation répétée des pesticides et le surdosage de ceux-ci sur le sol entraînent sa contamination et son appauvrissement. À cet effet, K.R. Oura (2012, p. 8) souligne que l'usage abusif des produits phytosanitaires en agriculture constitue non seulement une menace pour la santé humaine, mais entraîne l'épuisement des sols et la dégradation de l'environnement

Outre les pesticides, l'usage intensif de l'engrais chimique à des inconvénients sur le sol. La forte utilisation des engrais

chimiques entraîne la baisse de la teneur du sol en humus et la dégradation de sa structure (C. S. Wade, 2003, p 10). Sous la pression foncière et dans le but d'avoir des rendements élevés toute l'année afin de répondre à la forte demande en légumes des citadins de Bouaké, les maraîchers font une forte utilisation de l'engrais chimique. Malgré la fertilisation répétitive de leur sol, les maraîchers des bas-fonds de la Bouaké constatent de plus la baisse de la capacité de leur sol. Ainsi, ils soulignent qu'il est impossible de produire des légumes dans bas-fonds de la ville car les sols sont fatigués.

En dehors du sol, les autres composantes de l'environnement subissent aussi des dégradations induites par l'utilisation abusive des pesticides par les légumiers.

2.3.2.2. La pollution de l'eau

La pollution de l'eau constitue un autre fait marquant la dégradation de l'environnement liée à l'utilisation inappropriée des pesticides par les maraîchers. Cette pollution se fait soit par infiltration des produits phytosanitaires dans le sol pour atteindre la nappe phréatique ou par déversement de ces produits dans les eaux superficielles par les eaux de ruissellement à la suite des traitements phytosanitaires. En effet, du fait de l'usage abusif des produits phytosanitaires, une grande quantité des pesticides se dépose sur le sol. Au fil du temps, elle infiltre celui-ci pour atteindre la nappe phréatique. Par les ruissellements souterrains, cette quantité de pesticides atteint les eaux de surface. Ce qui entraîne leur pollution.

La seconde voie de contamination des eaux de surface et de la nappe phréatique de la ville de Bouaké est les eaux de ruissellement. En fait, après le traitement, les pesticides mettent quelques jours avant d'être entièrement absorbés par les plantes et le sol. Lorsque les pluies surviennent juste après l'épandage, ces produits sont transportés dans les rivières et les puits des exploitations maraîchères via les eaux de ruissellement. Par simple lessivage, les pesticides sont acheminés vers les barrages de la ville qui sont ainsi exposés à des pollutions organiques par eutrophisation du milieu. Ceci pourrait affecter la flore et la faune aquatique (poissons, crustacés,) de Bouaké. En plus de cette contamination, l'activité maraîchère participe directement à la pollution des eaux des rivières et des lacs de la ville de Bouaké car

certaines maraîchers jettent directement les contenants de ces produits dans les rivières après utilisation. Ainsi, l'activité maraîchère constitue un véritable facteur de pollution des sources d'eau de la ville qui sont le plus souvent utilisées à des fins domestiques. Outre les ressources d'eau de la ville, le maraîchage contribue aussi à la pollution de l'air. De plus, l'épandage de ces produits sur la culture entraîne la contamination du sol, l'eau et de l'air (Delon, 2015, p. 32).

2.3.2.3. La pollution de l'air

L'air est une composante de l'environnement très importante pour la survie des êtres vivants. Sa pollution constitue donc un réel danger pour ces êtres. Les maraîchers, du fait de l'utilisation inappropriée des produits phytosanitaires, contribuent à la pollution de celui-ci. En effet, les pesticides sont des produits volatils et peuvent être transportés dans l'atmosphère sur de longues distances lors des traitements des cultures par le vent. Ils doivent donc être utilisés en absence de vent fort et de forte chaleur. C'est pourquoi il est conseillé aux agriculteurs de pulvériser tôt le matin ou tard le soir et de vérifier le réglage du pulvérisateur avant toute opération afin d'éviter de polluer l'environnement immédiat et lointain (MINADER, 2016, p 26). Mais, dans l'activité maraîchère urbaine à Bouaké, la quasi-totalité des maraîchers des producteurs ne tient pas compte de ces conseils. Ils font les traitements en présence de vent et de chaleurs. De fait, pendant le traitement, le vent emporte une partie de ces produits que l'on pourrait retrouver dans l'air. En plus de cela, l'on pourrait aussi retrouver ces pesticides dans l'air à travers l'évapotranspiration des plantes qui ont nouvellement fait l'objet d'un traitement. Ces pesticides contenus dans l'air pourront être aspirés par les hommes et les animaux. Ce qui constitue un risque sanitaire pour ces êtres vivants. Au-delà de la pollution de l'air, l'utilisation des pesticides dans le maraîchage constitue un danger pour les organismes vivants autres que les cibles des cultures maraîchères.

2.3.2.4. Risques des pesticides sur les organismes non-cibles

La prise en compte de la protection de l'environnement dans la production agricole est devenue indispensable dans le contexte actuel du développement durable. Cependant, dans la ville de Bouaké, les maraîchers ne tiennent pas compte de la protection de l'environnement lors de l'utilisation des pesticides. Certes l'usage des pesticides leur garantit des bonnes productions, mais constitue un danger pour les organismes non-cibles des plantes légumières. Il s'agit notamment de la biodiversité des sols (les espèces pollinisatrices, les auxiliaires biologiques), la faune et la flore sauvage et commensale. De fait, 80,49% des producteurs de légumes dans la ville ont affirmé avoir constaté la mort d'animaux ou d'insectes après le traitement phytosanitaire. Il s'agit des criquets, des serpents, des vers de terre, chenilles, papillons, escargots, des mouches, des mollusques, fourmis et des crapauds (figure 9).

Figure 9 : Animaux ou insectes morts après traitements phytosanitaires

Source : Nos enquêtes, 2021

On constate, après analyse de cette figure 39, que les animaux non-cibles des cultures maraîchères les plus retrouvés

morts après traitement des insecticides sont les chenilles (17,4%), les vers de terre (14,6%), les criquets (13,9), les mouches (12,2%), les milles pattes (11,3%) et les fourmis (11%). Ils sont tous constitués des invertébrés. En ce qui concerne les vertébrés morts après traitement insecticide, nous avons les serpents, crapauds et les margouillats. La mort de ces animaux a été observée respectivement par 4,4%, 2,8% et 1,7% des producteurs enquêtés. Ces résultats concordent avec ceux de Nguessan et *al.*, (2018). Selon ces auteurs, les herbicides, les fongicides et les insecticides détruisent certains vers de terre, les escargots et les insectes non nuisibles aux cultures maraîchères. H. M. Thompson (2010, p. 1159) s'inscrit dans cette logique. Il souligne que l'utilisation des pesticides en agriculture est source de disparition des abeilles.

La mort des organismes non-cibles des cultures maraîchères observées dans cette activité s'explique par le mes mésusages des insecticides par les maraîchers (augmentation des doses, les traitements répétitifs, le mélange de plusieurs insecticides).

Conclusion

Le maraichage est une activité très développée dans la ville de Bouaké. Cette activité joue plusieurs rôles pour les citoyens. Elle approvisionne la ville en denrées alimentaires et permet l'insertion socioprofessionnelle des populations vulnérables. Malgré cette contribution positive, la pratique de cette activité dans la ville fait face à de nombreuses contraintes dont la pression et l'instabilité foncière. Les superficies exploitées par les agriculteurs urbains sont de petites tailles. De plus, les espaces qu'ils exploitent sont soit des domaines publics ou des terres laissées vacantes (bas-fonds et terrains lotis non encore mis en valeur). Ils font souvent l'objet d'un déguerpissement. En plus de l'instabilité foncière, ils sont confrontés à une forte pression parasitaire. Face à ces contraintes et pour répondre à la demande en légumes de plus en plus croissante du marché, les maraîchers ont recours aux pesticides de synthèse de toute sorte qu'ils utilisent malheureusement. Le mésusage de ces produits dans cette activité est traduit par le mélange de plusieurs produits, le surdosage, le non-respect des cadences de traitements, l'abandon des emballages vides des pesticides sur les sites maraîchers. Toutes ces pratiques exposent

les citoyens à des risques sanitaires et environnementaux. Les risques encourus par les citoyens sont la consommation de légumes contaminés par les pesticides, le paludisme, les infections cutanées et pulmonaires, la pollution du sol et de l'eau.

Au vu de son rôle dans l'approvisionnement de Bouaké en vivre, mais surtout des risques que la présence de l'agriculture maraîchère dans la ville fait courir aux citoyens, une sensibilisation et formation des maraîchers de la part des institutions agricoles sur l'utilisation rationnelle des pesticides s'avère nécessaire pour rendre cette activité plus productive à la ville. Aussi, une promotion du maraîchage biologique et une formation des maraîchers urbains sur cette agriculture durable pourrait contribuer à réduire l'usage des pesticides dans cette activité.

Bibliographie

AFFOU Yapi Simplicie, 1999, « Agriculture urbaine en Côte d'Ivoire : les cultures et les acteurs », in Agriculture périurbaine en Afrique subsaharienne, CIRAD, Montpellier

AHOUA Alou Phamien Ludovic, 2013. *Évaluation de l'impact d'une lutte anti-vectorielle intégrée par pulvérisation intradomiciliaire d'une formulation d'insecticides et épandage d'un larvicide sur la transmission du paludisme par Anophèles gambiae S.S. à Adzopé (Côte d'Ivoire)*, Thèse de doctorat, Université Felix Houphouët-Boigny, Abidjan

ANDON N'Guessan Simon, ALLA Kouadio Augustin, KOFFI Simplicie Yao, 2018, « Impact de l'agriculture urbaine sur la qualité des ressources en eau de surface du nord de la Côte d'Ivoire : cas du barrage de Koko dans la Commune de Korhogo », In International Journal of Humanities and Social Science Research, Volume 4, N°2, Mars 2018, p. 20-29

ATTA Koffi, 1978. *Dynamique de l'occupation de l'espace urbain et périurbain de Bouaké (Côte d'Ivoire)*, Thèse de doctorat, ORSTOM, Paris

BOLDUC Daniel, 2003, « Gestion du risque en santé environnementale », In Environnement et santé publique-Fondements et pratiques, In Environnement et Santé Public-Fondement et Pratiques, Edisem/Tec & Doc, Action Vale, Paris, pp. 975-994.

BROUTIN Cécile, COMMEAT Pierre-Gilles, SOKONA Kommeat Khanata, 2005. *Le maraîchage face aux contraintes et opportunités de l'expansion urbaine : Le cas de Thiès/Fandène (Sénégal)*, Document de travail, Gret, Enda graf, Paris

DOSSOU-YOVO J. M., DOANNIO S., DIARRASSOUBA S. et CHAUVANCY G., 1998, *Impact d'aménagements de rizières sur la transmission du paludisme dans la ville de Bouaké, Côte d'Ivoire*, Manuscrit d'Entomologie médicale, Institut Pierre Richet, Bouaké, 1898/1998

KANDA Madjouma, WALA Kpérkouma, BATAWILA Komlan, DJANEYE-BOUNDJOU Gbandi, AHANCHEDE Adam et AKPAGANA Koffi, 2009, « Le maraîchage périurbain à Lomé : pratiques culturelles, risques sanitaires et dynamiques spatiales », *In Cah Agric*, N° 4, Juillet-Août 2009, pp. 356-363.

KOFFI Brou Émile, 2010, « La gestion et les risques sanitaires des friches dans les villes ivoiriennes », *In Annales de l'Université de Ouagadougou, Série A, Ouagadougou, Décembre, 2010*, pp. 213-245.

Koffié-Bikpo Celine Yolande et Yeo Lanzeni, 2016, « Maraîchage urbain et sécurité sanitaire des aliments à Korhogo », *In Regarsuds, N°2, Septembre 2016*, pp. 176-191.

KOUAKOU Kouassi Joseph, YAO Koffi Bertin, SIKA Ahoua Edmond, GOGBEU Seu Jonathan, KONÉ Loua Serge Patrick, DOGBO Dénezon Odette, 2019, « Caractérisation de l'activité de maraîchage dans la commune de Port-Bouët (Abidjan, Côte d'Ivoire) » *In Journal of Animal & Plant Sciences, N°1, Juillet 2019*, p. 6747-6756.

KPAN-KPAN Gains Kouakou, YAO Brou Lazare, DIEMELEOU Assoh Chantal, N'GUETTIA Kossonou Roland, TRAORE Karim Sory, DEMBELE Ardjouma, 2019, « Pratiques phytosanitaires en agriculture périurbaine et contamination des denrées par les pesticides : cas des maraîchers de Port-Bouët (Abidjan) », *In Journal of Animal & Plant Sciences, Volume 41, N°1, Juillet, 2019*, p. 6847-6863.

KRA Kouakou Valentin, 2019, « Maraîchage intra-urbain à Abidjan et Bouaké (Côte d'Ivoire) : entre économie spéculative et dimension socio-culturelle des acteurs », *In NZASSA, N°2, Décembre 2019*, pp 343-354.

OURA Kouadio Raphaël, 2012, « Extension urbaine et protection naturelle : La difficile expérience d'Abidjan », *In VertigoO - la revue*

électronique en sciences de l'environnement, N°2, Septembre 2012, 24 p.

TANO Bernard Firmin, ABO Kouabenan, DEMBELE Ardjouma. et FONDIO Lassina, 2011, «Systèmes de production et pratiques à risque en agriculture urbaine : cas du maraîchage dans la ville de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire», In International Journal of Biological and Chemical Sciences, N° 6, décembre 2011, pp. 2317-2329.

TARNAGDA Bakary, TANKOANO Abel, TAPSOBA François, SOURABIÉ Pane Bernadette, ABDOULLAHI Hissein Ousman, DJBRINE Adoum Oumar, DRABO Koine Maxim, TRAORÉ Yves, SAVADOGO Aly, 2017, « Évaluation des pratiques agricoles des légumes feuilles : le cas des utilisations des pesticides et des intrants chimiques sur les sites maraîchers de Ouagadougou, Burkina Faso », In Journal of Applied Biosciences, N°117, Septembre 2017, p 11658-11668.

TRA BI Zamblé Armand., ASSUE Yao Jean-Aimé, DIARRASSOUBA Bazoumana, 2015, « Variation du microclimat de 2000 à 2014 : étude des interactions entre climat, environnement et agriculture intra-urbaine à Bouaké », In Revue baobab, N°18, Deuxième semestre, pp. 264-278.

URBAPLAN, TRANSITEC, IOA, 2014. *Diagnostic stratégique : Schéma Directeur d'Urbanisme de Bouaké Horizon 2030*, Rapport Final, URBAPLAN, TRANSITEC, IOA, 2014, Lausanne et Bouaké

WADE Cheikh Sadibou, 2003. *Utilisation des pesticides dans l'agriculture périurbaine et son impact sur l'environnement*, Thèse de doctorat, Université Cheikh Anta Diop, Dakar

YAO Brou Lazare, KPAN-KPAN Gains Kouakou, MESSOUM Francis Gustav, DEMBELE Ardjouma, TRAORE Karim Sory, 2016, « Évaluation du risque phytosanitaire lié à la consommation de la laitue (*Lactuca sativa*) cultivée dans la commune de Port-Bouët (Abidjan) », In Rev. Mar. Sci. Agron. Vét., N°3, Janvier 2016, p. 23-30.

YAROU Boni Barthélémy, SYLVIE Pierre, KOMLAN Assogba Françoise, MENSAH Armel, ALABI Taofic, VERHEGGEN François et FRANCIS Frédéric, 2017, « Plantes pesticides et protection des cultures maraîchères en Afrique de l'Ouest (synthèse bibliographique) », In Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, N°4, Septembre 2017, p. 288-304.

MINADER, 2016, Plan de Gestion des Pestes (PGP), Rapport final du projet « Appui à l'Agriculture Sensible à la Nutrition et Développement des Capacités des Petits Agriculteurs » (ASNAP), 48 p.